

FACULTE DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES

Formation Doctorale : Langage et Société

THÈSE DE DOCTORAT

Par

Mlle **FARSI Loubna**

Sous le thème

**Apprentissage situé du français et TICE à l'université marocaine :
cas des élèves-ingénieurs du Master Sécurité des Systèmes
d'Information (SSI) de l'Ecole Nationale des Sciences
Appliquées-Kénitra**

Soutenue le 13 mars 2020 devant le Jury composé

Nom et Prénom	Grade	Statut	Etablissement
Pr. Benabbou Lotfi	PES	Président rapporteur	FLSH Université Ibn Tofaïl
Pr. Bahmad Malika	PES	Directrice	FLSH Université Ibn Tofaïl
Pr. Bellamqaddam Jamila	PH	Rapporteur	FLSH Université Ibn Tofaïl
Pr. Benlakhder Mohyedine	PES	Rapporteur	FLSH Université Sidi Mohamed Ben Abdallah-Fès

DÉDICACE

Je dédie ce travail à

Ma chère famille

&

Tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à sa réalisation

REMERCIEMENTS

Je souhaite exprimer en premier lieu ma profonde reconnaissance et ma gratitude à ma directrice de thèse Malika Bahmad. Je la remercie profondément pour les efforts qu'elle a consentis dans l'encadrement de ce travail, pour la pertinence de ses remarques et orientations et également pour son tact et son humanisme sans égal. La confiance qu'elle m'a accordée, sa bienveillance, ses encouragements, son attention et sa disponibilité m'ont été d'une grande aide et étaient des éléments décisifs pour l'accomplissement de ce travail.

Mes sincères remerciements vont également à tous mes professeurs du département de langue et littérature française de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Ibn Tofaïl qui ont participé à ma formation et m'ont initié à la recherche.

Je ne saurais oublier les élèves-ingénieurs de l'ENSAK, de la première année du Master SSI, qui ont participé à la réalisation de ce travail par leur participation active, leur implication et leur feed-back rassurant et motivant.

Je remercie également les membres du jury qui ont bien voulu accepter d'examiner et de juger ce travail et qui ont pris la peine de se déplacer pour participer à la soutenance de cette thèse.

Enfin, je remercie ma famille et mes amis, pour leur soutien et leur encouragement.

RÉSUMÉ

Apprentissage situé du français et TICE à l'université marocaine : cas des élèves-ingénieurs du Master Sécurité des Systèmes d'information (SSI) de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées-Kénitra

Notre étude relève du domaine de la didactique des langues et plus particulièrement de l'intégration des TICE dans l'apprentissage situé du français pour des étudiants spécialistes de disciplines autres que les langues (LANSAD). C'est une recherche action qui se donne comme objectifs d'une part, de déterminer les difficultés et les besoins spécifiques des étudiants LANSAD en langue française et d'identifier les compétences langagières qu'ils devraient acquérir, et d'autre part, d'expérimenter un dispositif de formation hybride pour pallier leurs carences en français académique et universitaire.

Afin de réaliser ce projet, nous avons adopté une méthodologie qui associe l'apprentissage situé à la démarche FOS/FOU en vue de la mise en place de tâches significatives autour d'un dispositif hybride qui se situe dans une optique socioconstructiviste et cognitiviste, soutenue par l'environnement technopédagogique de la plateforme de formation Moodle. Le but est d'outiller les apprenants de compétences linguistiques et méthodologiques relatives à l'argumentation dans les écrits scientifiques en français, essentiellement la cohérence et la cohésion textuelle.

Le dispositif a consisté, dans une première étape, à évaluer l'input des apprenants par un pré-test, de définir leurs besoins spécifiques et de leur proposer des activités de remédiations individualisées. Un post-test a été administré aux apprenants après la réalisation des tâches demandées pour évaluer leur output. Les conclusions et les résultats auxquels nous avons aboutis sont très satisfaisants. La comparaison des performances des apprenants au pré-test et au poste-test nous a permis de constater l'amélioration de leurs compétences langagières et discursives par rapport aux grains de compétences travaillés. Par ailleurs, les participants déclarent, à travers le test de satisfaction que nous leur avons soumis, être très satisfaits de la formation hybride qu'ils ont suivie. La combinaison de l'apprentissage situé et de la démarche FOF/FOU, médiée par les TIC, s'est avérée une solution adéquate pour remédier aux besoins langagiers des étudiants LANSAD en langue française.

Mots-clés : apprentissage situé, TICE, recherche-action, démarche FOS/FOU, dispositif hybride, étudiants LANSAD, besoins, apprentissage de L2, approche par les tâches.

ABSTRACT

Situated learning of French and ICTE at the Moroccan University: case of the student-engineers of the Master in Information Systems Security (SSI) of the National School of Applied Sciences-Kénitra

Our study falls within the field of language didactics and more specifically the integration of ICT in the situated learning of French for students specialising in disciplines other than languages (LANSAD). An action research project aims to determine the difficulties and specific needs of LANSAD students in the French language and to identify the language skills they should acquire, as well as to experiment with a hybrid training system to compensate for their deficiencies in academic and university French.

In order to carry out this project, we adopted a methodology that combines situated learning with the FOS/FOU approach in order to set up significant tasks around a hybrid device that is situated in a socioconstructivist and cognitivist perspective, supported by the technopedagogical environment of the Moodle training platform. The aim is to equip learners with linguistic and methodological skills relating to argumentation in scientific writing in French, essentially textual coherence and cohesion.

The first stage of the programme consisted of evaluating the input of the learners by means of a pre-test, defining their specific needs and proposing individualised remediation activities. A post-test was administered to learners after completion of the tasks requested to assess their output. The conclusions and the results we have reached are very satisfactory. The comparison of the learners' performance on the pre-test and the post-test allowed us to observe the improvement of their language and discourse skills in relation to the grains of skills worked on. Furthermore, the participants declare, through the satisfaction test we submitted to them, that they are very satisfied with the hybrid training they received. The combination of situated learning and the FOF/FOU approach, mediated by ICT, proved to be an adequate solution to meet the language needs of LANSAD students in the French language.

Keywords: situated learning, ITC, action-research, practice FOS/FOU, blended learning, LASAD student, needs, L2 acquisition, task-based language.

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET SIGLAISONS

CCIP	Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris
CECRL	Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues.
CLIL	Content and Language Integrated Learning
CNEF	Charte Nationale d'Education et Formation
DGRCST	Direction Générale des Relations Culturelles, Scientifiques et Techniques
EMILE	Enseignement de Matières par l'Intégration d'une Langue Étrangère
ENSA	École Nationale des Sciences Appliquées
ENSAK	École Nationale des Sciences Appliquées de Kénitra
ESP	English for Specific Purposes
FA	Français Académique
FF	Français Fonctionnel
FLE	Français Langue Étrangère
FLM	Français Langue Maternelle
FLP	Français langue professionnelle
FLS	Français Langue Seconde
FOS	Français sur Objectif Spécifique
FOU	Français sur Objectif Universitaire
LANSAD	Langues pour Spécialistes d'Autres Disciplines
LMD	Licence Master Doctorat
LT	Langue et Terminologie
MAE	Ministère des Affaires Étrangères

MAO	Méthode Audio-Orale
MdNL	Matières disciplinaires dite Non-Linguistiques
PNCA	Production Non Conforme aux Attentes
RSSI	Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information
SGAV	Structuro-Globale Audiovisuelle
SSI	Sécurité des Systèmes d'Information
TBL	Task- Based Learning (Enseignement par tâche)
TIC	Techniques d'Informations et de Communication
TICE	Technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement
UNESCO	Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
VGOS	Vocabulaire Général d'Orientation Scientifique
VIEA	Vocabulaire d'Initiation aux Études Agronomiques
Web	World Wide Web (le réseau mondial ou la Toile)
ZPD	Zone Proximale de Développement

SOMMAIRE

DÉDICACE.....	I
REMERCIEMENTS	II
RÉSUME.....	III
ABSTRACT	IV
LISTE DES ABRÉVIATIONS ET SIGLAISONS.....	V
SOMMAIRE	VII
INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	1
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL.....	1
Introduction de la première partie	7
Chapitre 1 : Quel français pour les étudiants LANSAD ?	9
Chapitre 2 : Apprentissage et didactique des langues étrangères.....	33
Chapitre 3 : Les TICE et le dispositif hybride	49
Chapitre 4 : L'apprentissage situé et l'approche actionnelle	70
Conclusion de la première partie.....	86
DEUXIÈME PARTIE : L'INVESTIGATION, L'EXPÉRIMENTATION ET L'ÉVALUATION	7
Introduction de la deuxième partie.....	88
Chapitre 5 : L'analyse des besoins : de l'intérêt d'une démarche FOS/FOU à la collecte des données.....	89
Chapitre 6 : La Collecte et l'analyse des données.....	119
Chapitre 7 : La conception didactique et la formation hybride.....	218
Chapitre 8 : L'évaluation du dispositif d'apprentissage.....	253
Conclusion de la deuxième partie	298
CONCLUSION GÉNÉRALE	299
BIBLIOGRAPHIE	305
DOCUMENTS OFFICIELS	318
DICTIONNAIRES	319
WEBOGRAPHIE.....	320
INDEX DES TABLEAUX	325

INDEX DES FIGURE	327
ANNEXES	327
TABLE DES MATIÈRES	442

INTRODUCTION GÉNÉRALE

INTRODUCTION GÉNÉRALE

La langue française au Maroc jouit depuis plusieurs décennies d'un statut de fait privilégié. Elle est présente dans différents secteurs importants de la société marocaine, comme les mass médias, l'administration publique et privée et dans l'enseignement, du primaire à l'université. Mais malgré ce statut, l'enseignement de cette langue connaît de très grands problèmes.

De ce fait, le métier d'enseignant implique une pratique pleine de défis. Le praticien réflexif est constamment à la recherche d'idées, de dispositifs, d'adaptations, de solutions afin de créer pour les apprenants des conditions leur permettant de réaliser des apprentissages, de construire des connaissances et des compétences. C'est dans ce cadre que veut se situer ce travail. Il part d'une constatation, de difficultés récurrentes observées, ainsi que de la découverte d'outils potentiels dans le champ des TICE¹.

1. Contextualisation et présentation de la problématique

Après les réformes successives du système éducatif, l'arabe a remplacé le français comme langue d'enseignement dans les matières scientifiques et techniques au secondaire. C'est ainsi que dans ce cycle, les disciplines scientifiques sont dispensées en arabe, contrairement au supérieur scientifique et technique où le français est langue d'enseignement. Cette fracture linguistique a mis l'étudiant dans un embarras dès ses premiers cours à l'université, du fait que le français qui était perçu comme discipline scolaire est maintenant considéré comme un outil de communication et de transmission de savoirs.

Ce constat a poussé les responsables à envisager des solutions, d'où la conception du module langue et terminologie. Ce module a pour objet de remédier aux carences en langue française qui peuvent être décisives dans le succès ou l'échec du processus universitaire de l'étudiant. Mais pallier les difficultés linguistiques que les étudiants traînent avec eux ne peut être réalisé à cause de l'insuffisance du créneau horaire imparti à ce module (deux heures hebdomadaires pour un semestre de seize semaines d'enseignement et d'évaluation), sans parler du profil des enseignants dont la majorité n'est pas formée à la didactique du FLE et encore moins à celle du FOS ou du FOU. En plus, il est à noter que le français langue de communication

¹ TIC et TICE sont employés dans cette thèse sans aucune différence significative entre les deux items.

largement utilisée au Maroc s'impose de plus en plus comme instrument de sélection scolaire, sociale et donc professionnelle.

Ainsi les étudiants spécialistes de disciplines autres que les langues (dorénavant les étudiants LANSAD²) se trouvent face à l'obligation de relever, le plus rapidement possible, leur niveau de maîtrise de la langue française étant donné la place centrale qu'occupe cette langue dans les facultés scientifiques et techniques et dans le marché du travail. Mais malgré tous les efforts fournis, ces étudiants trainent avec eux ces carences même en cycle de Master et de Doctorat.

A ces deux premiers constats s'ajoute la nécessité d'arrimer entre la salle de cours et le quotidien des étudiants et le grand désir de l'université marocaine à rejoindre ses semblables internationales dans leur quête de briser les contraintes spatio-temporelles de l'enseignement universitaire traditionnel et de profiter de l'expansion fulgurante des TICE qui contribuent à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage et qui permettent la conception et l'acheminement de cours interactifs sur le web ce qui pourrait être une solution à la massification dont elle souffre.

Pourtant, au Maroc, l'intégration de ces technologies dans le système éducatif progresse lentement, même si le ministère de tutelle prescrit leur intégration dans toutes pratiques pédagogiques vu qu'elles fournissent des outils de travail assez riches et variés au service de la mission éducative.

A la suite de ces constats, nous nous demandons quelles sont les besoins langagiers des étudiants LANSAD et comment pouvons-nous les pallier ? Une telle question n'est que le point de départ de plusieurs plus spécifiques, parmi lesquelles nous pouvons citer :

L'enseignement situé serait-il le plus convenable pour l'enseignement-apprentissage du français de spécialité aux étudiants LANSAD ? La démarche FOS/FOU serait-elle la plus adéquate pour pallier les besoins langagiers de ces étudiants ? Répondra-t-elle à leurs besoins spécifiques et contribuera-t-elle à l'amélioration de leurs niveaux en L2 ? L'intégration des TICE serait-elle une opportunité pour les étudiants afin de remédier à leurs carences en langue française et un vecteur adéquat de formation et d'accès aux savoir ? Et finalement, l'association

² Langues pour Spécialistes d'Autres Disciplines

d'un dispositif hybride à la démarche FOS/FOU offrira-t-elle des solutions intéressantes au problème et augmentera-t-elle l'implication de ces apprenants ?

De ce fait, nous allons vérifier si une démarche FOS/FOU associée au TICE peuvent s'avérer une solution envisageable pour pallier les besoins spécifiques des étudiants LANSAD.

2. Hypothèses de la recherche

- Les étudiants LANSAD ont des besoins langagiers académiques spécifiques qui se rapportent non seulement à leurs spécialités mais aussi à leurs niveaux d'étude.
- Un dispositif hybride associé à la démarche FOS/FOU et basé sur l'approche par tâches serait un choix judicieux pour remédier aux carences des étudiants LANSAD en langue française. Autrement dit, une méthodologie qui associe l'apprentissage situé à la démarche FOS/FOU en vue de la construction progressive des connaissances et la mise en place des tâches autour d'un dispositif hybride serait la plus adéquate pour remédier aux carences des étudiants LANSAD en langue française ;
- Les TICE privilégient l'engagement actif des apprenants dans une démarche de construction de connaissances et dans un apprentissage collaboratif et coopératif. Leur introduction dans un dispositif hybride destiné aux étudiants LANSAD pourrait contribuer à la co-construction de leur savoir et à leur autonomie d'apprentissage.

3. Objectifs de la recherche

Les principaux objectifs que nous nous assignons dans le cadre de cette recherche peuvent être ainsi sériés :

- Recenser le ressenti des étudiants vis-à-vis de leurs niveaux en langue française et identifier et déterminer leurs carences, difficultés et besoins spécifiques en cette langue.
- Identifier les compétences qu'ils voudraient acquérir au niveau de l'oral et de l'écrit ainsi qu'au niveau des situations langagières scientifiques et professionnelles qu'ils vivent ou vivront à l'issue de leur formation.
- Expérimenter la plateforme Moodle dans une formation hybride d'apprentissage situé du français destinée aux étudiants LANSAD.

- Vérifier la pertinence d'une formation hybride associée à la démarche FOS/FOU et basée sur l'approche par tâches dans l'enseignement situé du français à l'université.

4. Posture épistémologique et cadre théorique

Nous nous appuyons sur un double positionnement théorique en ce qui concerne le processus d'apprentissage : une approche socioconstructiviste, d'une part, et cognitiviste, de l'autre. Dès lors, nous considérons que l'apprentissage comprend des composantes qui relèvent à la fois des interactions avec autrui (Bruner, 2000 ; Lantolf, 2000) et de l'individualisation des parcours (Robinson, 2001).

En ce qui concerne la méthodologie de notre recherche, nous avons opté pour une recherche-action comme étant la méthodologie la plus convenable pour accomplir notre travail de terrain. Elle est de type expérimental analytique et s'appuie sur une étude qualitative ayant pour principal objectif le recensement des besoins langagiers des étudiants LANSAD et l'expérimentation des TIC dans l'enseignement situé du français à l'Université marocaine et précisément à l'École Nationale des Sciences Appliquées de Kénitra (dorénavant l'ENSAK).

Pour mener à bon terme cette recherche, nous nous sommes appuyés sur des entretiens informels auprès de la professeure de langue et quelques participants, sur de multiples observations effectuées dans différents cours de langue et de spécialité à l'université Ibn Tofaïl et surtout sur l'outil d'investigation adopté qu'est le questionnaire. Quant à l'échantillon de notre enquête, son choix a été conditionné par la problématique de notre mémoire. Il est constitué de vingt-sept élèves-ingénieurs en première année du Master Sécurité des Systèmes d'Information (SSI, dorénavant) de l'ENSAK.

Cette étude s'inscrit sous la bannière de la didactique des langues : à partir d'un problème posé (les besoins langagiers des étudiants LANSAD), elle explore différents domaines scientifiques dont l'apprentissage situé, la démarche FOS/FOU, les TICE, la didactique des langues et la linguistique textuelle ainsi que le savoir-faire pédagogique afin d'avancer des propositions censées résoudre le problème sur le terrain et dégager des pistes pour un nouveau savoir-faire didactique et pédagogique.

5. Plan de rédaction de la thèse

Cette recherche s'organise en deux parties composées de quatre chapitres chacune. La première partie présente les fondements théoriques et méthodologiques de l'ingénierie de formation en didactique des langues. Tandis que la deuxième partie est consacrée à l'expérimentation de notre dispositif hybride construit suivant la démarche FOS/FOU.

La première partie sera consacrée aux fondements théoriques et méthodologiques qui constituent le champ de notre étude. Elle s'intéressera à clarifier les différents concepts et à poser un cadre clair de réflexion pour ensuite continuer à interroger et à suivre les pistes de la problématique de recherche.

Le premier chapitre se concentrera sur l'orientation théorique et méthodologique pour l'enseignement/apprentissage du français pour les étudiants LANSAD. Il sera dédié à la présentation de la trajectoire des différentes déclinaisons du français pour les publics spécifiques et où nous allons essayer de répondre à la question : Quel français pour les étudiants LANSAD ?

Le deuxième chapitre s'intéressera à l'examen des deux notions de l'enseignement et de l'apprentissage et s'attardera sur les théories de l'apprentissage et de l'acquisition d'une langue étrangère. Ceci nous permettra de retenir les constituants essentiels intervenant dans une formation linguistique.

Le troisième chapitre présentera un aperçu définitionnel des TICE ainsi que les modifications qu'elles nécessitent après leur intégration dans le système éducatif. Pour se focaliser, dans un deuxième temps, sur le scénario pédagogique et ses caractéristiques, sur les notions de dispositif, de médiation et de médiatisation et sur les spécificités d'un dispositif hybride de formation et les caractéristiques à prendre en compte, notamment, pour sa conception.

Le quatrième chapitre traite de l'apprentissage situé et de l'approche EMILE/CLIL, et essaye de faire le point sur la perspective actionnelle ainsi que l'étude du concept tâche et de ses répercussions, du fait que c'est l'un des concepts d'apprentissage qui a grandement marqué l'évolution du domaine de la didactique des langues.

De cet aperçu théorique, nous exposons le positionnement épistémologique guidant cette recherche, et comme référence méthodologique, nous nous appuyons sur la perspective

actionnelle. En parallèle, nous mettrons l'accent sur l'importance de l'apprentissage situé basé sur des tâches collaboratives à travers des scénarios pédagogiques hybrides qui se situent dans une optique socioconstructiviste et cognitiviste.

Ces théories et concepts discutés dans la première partie feront preuve d'application dans **la deuxième partie** où nous allons essayer d'appliquer la démarche FOS/FOU pour mener une expérimentation en enseignement situé du français spécialisé à un échantillon d'étudiants LANSAD de l'ENSAK. Par le biais de cette nouvelle approche, nous allons, à travers une recherche action, identifier et recenser les besoins langagiers et communicationnels de ces étudiants afin d'essayer de les pallier à partir d'un dispositif hybride.

Le cinquième chapitre, qui est le premier chapitre de la partie pratique, discute, en premier lieu, de l'intérêt d'une démarche FOS/FOU et de l'identification de la demande d'une formation, et en second lieu, des démarches de notre enquête de terrain dont l'objet est l'analyse des besoins des apprenants par le biais d'un questionnaire.

Le sixième chapitre sera consacré à la phase préliminaire de notre expérimentation. Elle correspond à la troisième et à la quatrième étape de la démarche FOS/FOU : la collecte et l'analyse des données. Ces deux étapes, et par le biais d'un pré-test, vont nous permettre de recenser les lacunes et les besoins réels et spécifiques des apprenants et d'affiner les résultats de l'analyse effectuée par le questionnaire. Ensuite, les résultats obtenus dans ce chapitre feront également office de test de positionnement et serviront de base sur laquelle la conception didactique et la formation hybride seront pensées et élaborées.

Le septième chapitre exposera le déroulement et le contenu de la formation hybride.

Le huitième et dernier chapitre de cette thèse sera consacré à l'évaluation de notre dispositif hybride. Cette évaluation sera établie à travers la comparaison des performances des apprenants lors du post-test et du pré-test et par un questionnaire de satisfaction qui permettra de s'arrêter sur leurs feed-back et leurs impressions vis-à-vis de la formation hybride.

La conclusion reprendra les résultats obtenus et discutera de la portée, des limites et des perspectives auxquelles cette recherche aboutira.

PREMIÈRE PARTIE

LE CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL

Introduction de la première partie

L'apprentissage des langues va de pair avec les progrès scientifiques et techniques. Si les théories sur l'apprentissage ont eu une influence sur la conception des outils technologiques, le développement de ces technologies a fait émerger également de nouvelles perspectives de recherche sur leur intégration en didactique des langues. De ce fait, puisque notre recherche intervention vise l'amélioration des compétences langagières des étudiants LANSAD en langue d'enseignement (dorénavant L2) par le biais d'un dispositif hybride, il s'est avéré nécessaire de consacrer la première partie de cette thèse aux fondements théoriques, à la clarification des différents concepts relatifs à ce champ de travail et à la définition de notre positionnement théorique.

Dans cette perspective, le premier chapitre se concentrera sur l'orientation théorique et méthodologique pour l'enseignement/ apprentissage du français pour les étudiants LANSAD. Il a pour objet de choisir une méthode qui convient le mieux à notre public cible tout en tenant compte des paramètres, des spécificités et des contraintes de la formation visée. Pour ce faire, une présentation de la trajectoire des différentes déclinaisons du français pour les publics spécifiques pourrait nous aider à encadrer les destinataires de cet enseignement et à choisir de façon pertinente les contenus à faire acquérir aux destinataires de cet enseignement. Tandis que le deuxième chapitre se focalisera, en premier lieu, sur les deux notions d'enseignement et d'apprentissage, et en deuxième lieu, sur les diverses théories d'apprentissage et leurs influences sur la didactique des langues étrangères. Nous traiterons des grandes approches théoriques d'apprentissage : le transmissif, le behaviorisme, le cognitivisme, le constructivisme et le socioconstructivisme pour nous arrêter sur celles qui répondront le mieux aux besoins du public cible et à la nature du dispositif que nous souhaitons mettre en place.

Le troisième chapitre, qui s'intéresse à l'ingénierie de formation et à la réflexion sur la conception de dispositif de formation, commencera par une présentation de quelques définitions du concept TICE pour ensuite se focaliser sur leurs contributions potentielles à la réflexion didactique sur l'enseignement-apprentissage des langues. Nous présenterons également la notion de dispositif hybride, ses composantes, les étapes de sa conception et les modalités de son évaluation. Enfin nous mettrons l'accent sur le concept de scénario pédagogique, sur son association aux TICE et sur les nouveaux rôles, méthodes et contenus que nécessite cette nouvelle façon d'apprendre et d'enseigner.

Le quatrième chapitre de cette première partie se focalisera sur la théorie de l'apprentissage situé et l'approche EMILE/CLIL. Il mettra également le point sur la perspective actionnelle ainsi que sur l'étude du concept tâche et sur les différents changements apportés à travers l'utilisation du Web et des TIC dans la conception des tâches d'apprentissage

Chapitre 1 : Quel français pour les étudiants LANSAD ?

1.1. Introduction

Dans ce chapitre, nous allons essayer d'établir une présentation de l'évolution du domaine dans lequel s'inscrit notre travail et de quelques pistes d'intervention sur le terrain, compte tenu des destinataires visés. Le public concerné par notre recherche est constitué d'élèves-ingénieurs inscrits au Master à l'ENSAK. Ils se sont spécialisés dans le domaine de la SSI et se sont consacrés ainsi à une profession scientifique. Considérant le type de formation qu'ils reçoivent pendant les heures de cours, le type de langue qui nous concerne est celui relatif aux publics scientifiques ou ce qu'on appelle spécialisés. Nous pourrions même ajouter que, vu que ces jeunes ne sont pas encore dans le domaine professionnel, leur domaine d'étude – et notre domaine d'action – pourrait être considéré comme une sorte de *Français pré-professionnel*.

Ce chapitre s'attache donc essentiellement à répondre aux questions suivantes : *Quelles définitions pour le Français de Spécialité ? Quelles sont ses différentes déclinaisons ? Existe-t-il des caractéristiques méthodologiques spécifiques pour ce genre d'enseignement ? Et tout cela dans le but de répondre à la question principale : Quel français pour les étudiants LANSAD ?* Les observations théoriques et méthodologiques de cette section, nous aideront, ainsi, à encadrer les destinataires de cet enseignement et les contenus à apprendre, de même que les modalités à adopter pour une mise en place efficace des séances proposées.

Il convient également de signaler que le but derrière cette analyse n'est pas de juger l'(es) avantage(s) ou l'(es) inconvénient(s) de chaque courant ou méthodologie. Mais plutôt d'essayer de choisir et d'adopter une méthode qui convient le mieux à notre public cible tout en tenant compte des paramètres, spécificités et contraintes de la formation que nous souhaitons mettre en place.

1.2. L'enseignement du français à des publics spécifiques

L'enseignement pour des fins spécifiques n'est pas une nouveauté. Pour comprendre les spécificités du *Français de Spécialité*, il est indispensable de faire un rappel historique pour évoquer son développement et son état actuel en didactique des langues. La perspective historique dans cette partie, nous permettra de présenter plusieurs années d'histoire notionnelle qui se marque par différentes appellations ainsi que par des ruptures et des continuités

commençant par le Français Militaire, le Français Langue de Spécialité (1963), se terminant par le Français sur Objectif Universitaire (2011). Nous nous appuyons principalement, ici, sur le travail de Lehmann (1993), de Holtzer (2004), ceux de Mangiante et Parpette (2004 et 2011), de Carras et al. (2007) et celui de Mourlhon-Dallies (2008).

Le but essentiel de cette partie historique du travail est de nous permettre de bien situer notre travail-recherche par rapport à ces différentes appellations.

1.2.1. Le Français scientifique et technique

Ce terme est lancé dans la décennie 1963-1973 (Mourlhon-Dallies : 2008). À la suite de la deuxième guerre mondiale, le français en tant que langue étrangère a connu un recul sur la scène internationale. L'anglais est devenu de plus en plus la langue de mondialisation et des communications internationales. Le français se sent alors menacé ; pour cette raison, une volonté politique adoptée par le Ministère des Affaires Étrangères de la France a décidé de restaurer son prestige et de chercher de nouveaux publics dans les domaines scientifiques et techniques.

« Comme le soulignent les auteurs de Pratiques du français scientifique, "Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le prestige intellectuel de la France est amoindri et, à partir de 1952, se manifeste clairement la préoccupation d'une diffusion de la langue française dans les milieux scientifiques." (p.54). La France est pensée comme une "puissance scientifique et technique" et s'engage dans des opérations de coopération (impliquant notamment l'industrie pétrolière, minière, les groupes de constructeurs d'automobiles).ce sont bien souvent les bureaux pédagogiques du ministère des Affaires étrangères (MAE) et les ambassades qui portent les projets ; J.-P. Cuq et I. Gruca (2002, p. 322) citent entre autres opérations "l'enrichissement du Français fondamental pour les mathématiques par les services culturels de l'ambassade de France de Damas" ». (*Ibid.* : 19)

C'est pourquoi, au début des années soixante, il y avait l'émergence d'un nouvel enseignement du français, destiné à un public spécifique, sous l'étiquette du *Français scientifique et technique* qui a préparé le terrain pour plus tard au *Français fonctionnel*. Cet enseignement est apparu également à l'époque sous le nom de *Français, Langue de Spécialité*. En cette période, la priorité a été donnée aux vocabulaires spécialisés, « on a essentiellement axé l'enseignement et l'apprentissage du français non littéraire sur des aspects lexicaux » (*Ibid.* : 16). Chose soulignée par les dispositifs didactiques de cette époque qui reflètent cette tendance axée sur l'apprentissage du lexique : le VIEA (*Vocabulaire d'Initiation aux Études Agronomiques*) ; le VGOS (*Vocabulaire Général d'Orientation Scientifique*) et (*des*

dictionnaires contextuels) pour la géologie, pour les élections législatives, etc.

Il est à préciser que cette centration sur la maîtrise du lexique du Français, Langue de Spécialité était influencé par la méthodologie structuro-globale audiovisuelle (SGAV). « Cette dernière se caractérisait en effet par la constitution de répertoires de mots, dont le Français fondamental qui recensait les mots les plus employés de la langue quotidienne a été l’emblème et le fer de lance » (*Ibid.*). Cette méthode d’enseignement centrée sur le lexique était problématique puisque le seul fait de mémoriser des listes de mots spécialisés « ne suffisait pas lorsqu’il s’agissait de pratiquer une spécialité en français. » (*Ibid.* : 18)

1.2.2. Le Français Instrumental

Le Français instrumental est un terme lancé dans les années soixante-dix en Amérique latine (Lehmann : 1993) ; il s’est imposé suite à la création du Centre Scientifique et Technique à Mexico. Cet enseignement considère la langue comme instrument d’accès aux informations, d’où vient son appellation. L’adjectif *instrumental* « véhicule l’image d’une langue objet, d’une langue outil permettant d’exécuter des actions, d’effectuer des opérations langagières dans une visée pratique. » (Holtzer, 2004 : 13). Il désigne un type d’enseignement fonctionnel qui recouvre essentiellement l’enseignement de la lecture de textes de spécialité dans le cadre des filières d’études universitaires. Ce français concerne un public défini (des étudiants de l’université) et il est limité à un objectif déterminé : l’accès à la documentation académique française « l’idée d’instrument renvoyait surtout à un médium d’accès à la documentation scientifique et technique en français... » (Cuq et Gruca, 2008 : 361). Ainsi, l’apprentissage du français n’est pas un objectif en lui-même mais un moyen qui sert à réaliser une action.

La méthode par la lecture est au cœur de la pratique pédagogique du Français Instrumental. Ce dernier « rompt avec l’étude de la langue sous la forme de listes de mots et de règles de grammaire, prônée par la méthodologie de grammaire-traduction. » (Mourlhon-Dallies, 2008 : 19). Mais ce type d’enseignement accorde une grande importance à la lecture au détriment d’autres compétences langagières chose qui a été grandement critiquée par certains chercheurs en didactique des langues.

1.2.3. Le Français Fonctionnel

C’est un terme lancé en 1975 (Lehmann : 1993). Le monde a été sous le choc d’une crise

pétrolière. Pour cette raison, la France a décidé de diminuer le budget consacré à diffuser le français à l'étranger ce qui a provoqué ultérieurement un recul de la culture française sur la scène internationale surtout dans les pays non francophones.

« Face à cette dégradation de la diffusion du français à l'étranger, les responsables du Ministère des Affaires Étrangères notamment ceux de la Direction Générale des Relations culturelles, Scientifiques et Techniques (DGR CST) ont pris l'initiative de chercher de nouveaux publics qui pourraient rendre au français sa position privilégiée à l'étranger. Les publics visés sont à la fois des scientifiques, des techniciens et des professionnels. Cette volonté de récupérer la position privilégiée du français sur la scène internationale est exprimée dans certains documents internes du Ministère des Affaires Étrangères (MAE) :

- « La culture n'est pas seulement littéraire mais scientifique »,
- « Une attention particulière devra être portée à la catégorie des adultes motivés »,
- « Il importe d'étendre l'usage du français comme langue de spécialité »,
- « L'activité de nos missions à l'étranger doit être orientée vers les sciences humaines. »

(*Ibid.* : 70)

Cette volonté politique a abouti à l'émergence du terme *Français Fonctionnel*. Le terme était utilisé pour la première fois par Porcher dans son article « *Monsieur Thibault et le bec Bunsen* » où il définissait le Français Fonctionnel comme « le français qui sert à quelque chose par rapport à l'élève » (1975 : 7). Dans cette optique, l'enseignement fonctionnel « répond aux besoins et aux attentes du public et non pas aux vœux des enseignants » (*Ibid.* : 13). Un enseignement est fonctionnel, s'il est « organisé adéquatement en fonction des objectifs ainsi définis. » (*Ibid.*)

Dans son existence notionnelle, le FF a porté sur deux significations selon Holtzer (2004 :11). Au début, le FF était un enseignement adressé seulement aux publics spécialisés. Le FF est « tout ce qui n'est pas le français général » et « Le FF ne saurait se caractériser d'abord en termes de contenus et d'inventaires linguistiques, mais bien par rapport à des publics précisés et à leurs objectifs d'utilisation fonctionnelle (c'est-à-dire opératoire) de l'instrument linguistique qu'ils entendent acquérir » (*Ibid.* : 12).

Ainsi, c'est le Français Fonctionnel (FF) qui a fourni au FOS l'essentiel de ses fondements théoriques et méthodologiques : identifier le public, repérer les situations de communication (fonctions langagières, besoins langagiers, actes de parole, faire l'inventaire des opérations discursives) et déterminer les besoins de formation et les contenus en fonction de la situation d'enseignement. Mais après, le FF a perdu sa première signification (français de spécialité) et il s'est réduit d'une méthodologie spécifique aux publics spécialisés à une méthodologie générale applicable à tout public (FLE ou FOS), basée sur la notion de l'analyse des besoins.

1.2.4. Le français de spécialité

Selon Mourlhon-Dallies, le français fonctionnel « n'a pas brusquement cessé d'inspirer les concepteurs des programmes d'enseignement » (2008 : 24). C'est l'abandon de cette appellation, précise-t-elle, qui a constitué la phase de doute et de maturation didactique qui donna naissance au français de spécialité et du français spécialisé.

C'est ainsi que dans les années 1990, les domaines de spécialité connaissent un regain d'intérêt. En effet, plusieurs manuels spécialisés sont parus chez Didier, Hachette, CLE International et aux presses Universitaires de Grenoble (PUG) comme : Le français de l'entreprise (1991), Le français de l'hôtellerie et de la restauration (1992), Le français du tourisme (1993), La Voyagerie (1992) et Service Compris (1995).

Ces productions ont contribué selon Mourlhon-Dallies à une forme d'*officialisation des enseignements* par la création « dans des universités ou dans des centres culturels français, de filières et de cursus centrés sur des domaines de spécialités » (Idem : 25). Par ailleurs, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) a certifié ces formations spécifiques par une série de Certificats de français des affaires, français du tourisme et de l'hôtellerie et français des professions. Ces considérations nous permettent donc de mener une réflexion de fond sur les évolutions de l'enseignement du français de spécialité.

Le Dictionnaire de didactique des langues définit les langues de spécialité comme : « une expression générique pour désigner les langues utilisées dans des situations de communication (orales ou écrites) qui impliquent la transmission d'une information relevant d'un champ d'expérience particulier. » (Galisson et Coste, 1976 : 511). De plus, l'appellation « langue de spécialité » a semblé plus adéquate pour couvrir les nouvelles exigences et les outils d'apprentissage *non généralistes* du FLE (méthodes, dictionnaires, cédérom). De même, selon Galisson et Coste :

« Dans les discours politico-institutionnels, toutes les formes d'enseignement spécifique sont regroupées sous l'étiquette « français de spécialité » qui, dans le champ de la diffusion du français, englobe « des formations linguistiques spécialisées correspondant à des besoins professionnels, comme le français juridique, le français médical, le français scientifique et technique, le français des relations internationales, etc. (État de la francophonie dans le monde, 1997 : 427) » (Galisson et Coste : 17-18).

Ainsi, elle constitue un sous-ensemble de la langue générale qui désigne la totalité de la langue pour transmettre des connaissances spécialisées. Mais il est à préciser, d'après

Mangiante, que l'appellation *français de spécialité* ou *français commercial* ou *scientifique* relève d'un abus de langage. Il précise que : « Ce n'est pas la langue qui est spécialisée mais son utilisation par des locuteurs spécialistes dans certaines circonstances de leur vie et qui en font une utilisation, un usage spécifique dans le cadre d'une communication spécialisée. Ils produisent donc des discours spécialisés. » (2006 :137). Ainsi, il est plus judicieux de parler de discours spécialisés.

1.2.5. Le Français sur Objectif Spécifique

1.2.5.1. Présentation générale

L'appellation *Français sur Objectif Spécifique* (FOS), calquée sur l'expression anglaise *English for Specific Purposes* (ESP), trouve ses origines dès le début des années 1980 en Angleterre (Mourlhon-Dallies, 2008 : 51). Cette auteur précise et ajoute que cette appellation a remplacé celle du fonctionnel parce que « *fonctionnel* » n'est pas très précis.

Le terme FOS est en complémentarité avec celui du français général. Ce dernier, pris dans le sens de la langue commune, a pour objectif global d'enseigner le français de la vie quotidienne au public. A l'encontre du FOS, il s'appuie sur les méthodes d'enseignement qui visent le développement des quatre compétences de la compréhension et de la production de l'orale et de l'écrit. Tandis que le FOS ne vise pas nécessairement ces quatre compétences à la fois.

Le FOS est une branche de la didactique du FLE, sa particularité vient de son public spécialisé qui apprend « DU français et non pas LE français POUR s'en servir plus tard dans un domaine professionnel » (Lehmann, 1993 : 115). Il « est né du souci d'adapter l'enseignement du FLE à des publics adultes souhaitons acquérir ou perfectionner des compétences en français pour une activité professionnelle ou des études supérieures. » (Cuq, 2003 : 110). Le FOS donc est destiné à des adultes, non francophones, non spécialistes en langue française, porteurs d'une demande, dans le domaine professionnel ou des études supérieures, et conscients, plus ou moins, de leurs besoins et de leurs objectifs.

De plus, le FOS s'inscrit dans une démarche fonctionnelle de l'enseignement-apprentissage du français « [...] l'objectif de la formation linguistique n'est pas la maîtrise de la langue en soi, mais l'accès à des savoir-faire langagiers dans des situations dûment identifiées de communication professionnelle ou académique. » (Cuq, 2003 : 109). C'est l'une des

particularités de la didactique du FOS, les besoins ne se limitent pas aux seuls besoins langagiers, ils doivent s’y ajouter les savoir-faire professionnels et culturels puisque la langue dans le monde du travail constitue un médium pour réaliser des tâches relatives aux activités sociales (Richer, 2008 : 24). Ainsi, la maîtrise de la langue n’est pas l’objectif final de la formation, mais un moyen d’atteindre un autre objectif fonctionnel d’ordre social. Le FOS, est donc la didactique du langage et de l’action qui articule le rapport entre le discours et l’action et entre la langue et le travail.

La méthodologie du FOS, selon Mangiante et Parpette : « consiste à construire les programmes de formation linguistique au plus près des situations ciblées. Elle suppose une connaissance précise de ces situations, des discours qui y circulent et des savoir-faire langagiers qu’il faut y maîtriser. Pour le public en formation, les enjeux sont souvent lourds et les délais courts. » (2012 : 147). Ainsi, le FOS représente toute formation, à court terme, et parfois, à long terme, adressé à un public de FLE (non-natif), et dont la visée est en rapport avec une spécialité professionnelle particulière. Les documents supports sont, généralement, authentiques et les objectifs spécifiques se réaliseront suivant le principe pédagogique de la tâche (*Ibid.*, 2009).

Il est à noter, que le sigle *FOS* se trouve, des fois, exprimé au pluriel (Français sur Objectifs Spécifiques) comme dans les travaux de Richer (2016 et 2008) et de Mourlhon-Dallies (2008) et des fois au singulier (Français sur Objectif Spécifique) comme dans les travaux de Mangiante et Parpette (2004).

Mourlhon-Dallies (2008) a essayé de justifier le choix du singulier et du pluriel de ce terme en expliquant que quand le FOS est *pensé dans sa singularité*³, c’est-à-dire quand le concepteur de la formation considère chaque demande comme unique, dans ce cas le FOS s’écrit au singulier. Alors qu’avant l’apparition du livre de Mangiante et Parpette (2004), MOURLHON-DALLIES précise qu’« on parle plutôt de FOS au pluriel. Il s’agit d’un calque de l’anglais ESP, English for Specific Purposes » (*Op.cit.* : 51). Ce pluriel revêt, pour elle, la signification de *la pluralité d’objectifs*⁴ : objectifs grammaticaux, discursifs, lexicaux... car il est rare de trouver une formation avec un seul objectif spécifique.

1.2.5.2. La démarche FOS

Dans le souci d’adapter l’offre à la demande et afin d’amener les enseignants à maîtriser

³ Termes de MOURLHON-DALLIES F. (2008 : 50)

⁴ *Idem.*, (2008 : 52)

la conception des programmes de FOS, Mangiante et Parpette (2004) présentent une démarche-type fondée sur l'analyse des besoins, la collecte de données et l'élaboration de cours (voir la Figure 01 ci-dessus).

Figure 01 : La démarche FOS (Mangiante et Parpette, 2004 : 23)

Les cinq étapes clés en question qui régissent la mise en place d'une démarche FOS et son adaptation aux besoins et aux attentes spécifiques des apprenants sont : la demande de formation, l'analyse des besoins, la collecte et l'analyse des données et l'élaboration didactique. Chacune de ses étapes répond à des contraintes et à des conditions précises, suivant le contexte et l'environnement dans lequel elles doivent être établies. Et avant de présenter ces étapes, il convient de rappeler que ce type d'enseignement se caractérise par la grande diversité de ses contextes et donc une grande variété de cas.

❖ **La 1^{ère} étape : la demande de formation**

L'analyse approfondie de la demande de la formation linguistique est considérée comme le point de départ de la conception de tout programme FOS. De cette demande, nous identifions le public concerné, le but de la formation, les conditions de la formation, le niveau des apprenants, leurs nationalités etc. Mangiante, dans son article « français de spécialité ou français sur objectif spécifique : deux démarches didactiques distinctes », souligne que « L'identification de la demande : elle peut être précise, floue ou même absente » (2006 : 140). Précise comme les cas ou « un organisme demande à l'institution d'enseignement d'assurer une formation linguistique à un public particulier avec un objectif précis de formation, dans des conditions particulières de durée, d'horaires, voire de coût, etc. » (Mangiante et Parpette, 2004 : 7). Tandis que le deuxième cas de figure 02, opposé au premier, peut se décliner sous forme « (une demande) floue ou même absente » (Mangiante et Parpette, 2004 : 7) où il est question

d'« un processus d'institutionnalisation des cours de langue sur objectif spécifique. » (Mangiante et Parpette, 2004 : 13). Le cas du Maroc, vu que dans le secondaire, les disciplines scientifiques sont dispensées en arabe, contrairement au supérieur scientifique et technique où le français est langue d'enseignement. Cette fracture linguistique met les étudiants dans un embarras dès ses premiers cours à l'université. C'est pourquoi un enseignement en français leur est dispensé en parallèle à leur cours de spécialités. (*Ibid.* :12).

Selon Mangiante et Parpette (2004), à ce stade, il est à noter qu'il est indispensable de faire la différence entre deux logiques de formation : celle de l'offre qui se rapporte au FS et celle de la demande qui est plutôt relative au FOS.

❖ La 2^{ème} étape : l'analyse des besoins

Cette phase se fonde sur une analyse pointue des besoins personnels des apprenants ainsi que ceux de l'institut demandeur de la formation. Les besoins ne se limitent pas aux seuls besoins communicatifs langagièrement : linguistique, pragmatique, discursif et socioculturel, mais aussi on doit y ajouter les savoir-faire professionnels.

Il s'agit également de recenser les situations langagières que les apprenants vivront à l'issue de leur formation et qui sont à l'origine de la demande de programme.

« L'enseignant (ou l'équipe d'enseignants) chargé de la formation essaie de déterminer les besoins de formation, c'est-à-dire les situations de communication auxquelles seront confrontés les apprenants et donc les connaissances et les savoir-faire langagiers qu'ils auront à acquérir durant la formation. Cette opération se réalise en plusieurs temps : au tout début du processus, dès que la demande de formation est formulée, puis de façon régulière, au fur et à mesure que le concepteur découvre les situations visées. » (Mangiante et Parpette, 2004 : 7-8)

D'après Mangiante et Parpette (2004), l'analyse de la situation professionnelle est une analyse évolutive puisqu'elle n'est pas effectuée seulement à un moment précis. Le concepteur commence à analyser la situation dès qu'il reçoit la demande et au fur et à mesure de la réalisation du programme. Le concepteur du programme de FOS doit trouver les réponses aux questions suivantes :

- « A quelles utilisations du français l'apprenant sera-t-il confronté au moment de son activité professionnelle ou universitaire ?
Avec qui parlera-t-il ?
- A quel sujet ?
- A quelle manière ?
- Que l'ira-t-il ?
- Qu'aura-t-il à écrire ? » (*Op.cit.* : 22)

Ces différentes phases d'analyse des besoins (analyse du public / recenser les situations de communication) conduisent le concepteur du programme à formuler des hypothèses. Ces dernières sont à vérifier sur le terrain par les outils suivants : des grilles d'observation et des questionnaires adressés aux apprenants ainsi que l'institution concernée.

❖ La 3^{ème} étape : la collecte des données

Pour Mangiante et Parpette,

« Cette étape est en quelque sorte le centre de gravité de la démarche. D'une part, parce qu'elle confirme et complète, voire modifie largement l'analyse des besoins faite par le concepteur, laquelle reste hypothétique tant qu'elle n'est pas attestée par le terrain. D'autre part, parce qu'elle fournit les informations et discours à partir desquels sera constitué le programme de formation linguistique » (*Op.cit.* : 46)

Le concepteur connaît plus ou moins bien les situations cibles sur lesquelles il aura à travailler. C'est pourquoi il lui faut entrer en contact avec des acteurs du milieu concerné, s'informer sur les situations de communication, recueillir des informations, collecter des discours, etc. Le concepteur du programme effectue, dans cette étape, un travail sur le terrain.

❖ La 4^{ème} étape : l'analyse des données

Cette étape pour Mangiante et Parpette (2004) constitue une démarche irremplaçable pour repérer le lexique spécialisé, les structures linguistiques, les marqueurs énonciatifs et les tournures les plus circulés dans les différents types du discours en question. Les données recueillies peuvent prendre des formes diverses : conversations avec prises de notes, enregistrements audio ou vidéo d'échanges langagiers in situ, documents écrits.

« Pour l'enseignant-concepteur, le degré de familiarité avec les situations cibles est différent d'un cas à l'autre. Les prévisions qu'il peut faire sur les contenus de formation varient dans les mêmes proportions, d'où la nécessité d'analyser attentivement les données recueillies pour connaître les composantes des situations de communication à traiter. Une grande partie des discours collectés sont nouveaux dans le cadre de la didactique des langues et n'ont pas fait l'objet d'analyse. Il faut donc s'interroger sur leurs contenus et leurs formes. » (Mangiante et Parpette, 2004 : 7)

Ainsi, pour traiter didactiquement les données récoltées, il est souhaitable de sélectionner les éléments qui vont servir de support au cours et qui font appel aux propriétés analytiques des sciences du langage telle l'analyse du discours.

❖ La 5^{ème} étape : l'élaboration des données

A partir des données collectées et analysées, l'enseignant-concepteur décide quelles situations de communication à traiter dans le programme, quelles connaissances culturelles à étudier et quels savoir-faire langagiers à développer. Le tout est directement impliqué dans cette dernière étape pour établir des dispositifs didactiques adéquats aux attentes du public. « La classe est l'aboutissement de toute la démarche de réflexion sur les besoins, de recherche d'informations sur le domaine, de collecte des données et de constitutions de documents pédagogiques. Si la manière dont les choses se déroulent dans la classe n'est pas solidement pensée, tout ce qui précède perd une grande partie de son utilité » (*Ibid.* : 79). L'élaboration didactique donc revêt la plus grande importance dans toute la démarche FOS. Elle constitue le point fort d'en dépend l'échec ou la réussite de tout le processus. C'est pourquoi, une mise au point pertinente, raisonnable et bien réfléchie des contenus pédagogiques s'avère très importante. Ainsi, le plus dans le FOS réside dans la suite panoramique, logique et rationnelle des étapes didactiques qu'il propose

Cette méthodologie, composée de cinq étapes, constitue pour le concepteur d'un programme de formation en FOS, un outil de réflexion et d'élaboration didactique qu'il doit adapter avec son propre environnement et ses propres cas tout en analysant ce qu'il peut réaliser en fonction de ses contraintes (matériel pédagogique, documents ...).

1.2.6. Le français langue professionnelle

Le terme *Français Langue Professionnelle (FLP)*, proposé par Mourlhon-Dallies, a vu le jour en 2006. Ce français donne la priorité aux compétences professionnelles du travail, aux discours professionnels. Pour elle, dans le futur, ce terme *FLP* présenterait l'avantage de remplacer l'étiquette du *FOS* qui a pris ces trente dernières années une place distinguée. L'intégration du mot *langue* dans l'appellation qu'elle a proposée (Français Langue Professionnelle), ce n'est pas « par rapport à la notion de langue de spécialité mais par rapport aux autres appellations qui structurent le champ de l'enseignement du français langue étrangère, à savoir le FLE, le FLS, et le FLM. » (Mourlhon-Dallies, 2008 : 47)

En 2005, cette même auteure avait présenté la dénomination du *Français à visée professionnelle* qui ressemble à celle de 2006. Mais auxquelles elle a établi une distinction : le premier terme (Français Langue Professionnelle) s'intéresse aux apprenants natifs ainsi qu'aux non-natifs. Tandis que le français langue à visée professionnelle ne vise que les non-natifs.

L'apparition du FLP était indissociable du changement économique ainsi que politique du XXI^{ème} siècle. Avec le phénomène de la globalisation entraînant la délocalisation de certaines entreprises souffrant d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée alors que des migrants peuvent occuper ces postes à condition d'améliorer leurs compétences communicatives en français. Dans cette perspective, l'apprentissage du français est devenu de plus en plus conditionné par une demande professionnelle.

D'après Mourlhon-Dallies, parlant de la différence entre le FLP et le FOS, «la délimitation la plus simple du champ d'intervention du Français Langue Professionnelle tient aux publics visés » (2008 : 72). Le FLP vise des personnes devant exercer leur profession entièrement en français.

« Le FLP renvoie à une démarche d'enseignement du français à des fins professionnelles s'adressant à des personnes devant exercer leur profession entièrement en français. Ainsi, pour les publics en question, le cadre d'exercice de la profession au complet est en français (pratique du métier, aspects juridiques et institutionnels, échanges avec les collègues et avec la hiérarchie) [...] De fait les publics de Français sur Objectif Spécifique n'utilisent le français que pour des tâches prédéfinies, qui servent d'objectifs aux programmes de formation. » (Mourlhon-Dallies, 2008 : 72)

Dans cette perspective, pour le FLP le travail sur la langue est au service de l'agir professionnel et non une fin en soi. Tandis que le FOS « permet essentiellement à des non-natif de maîtriser le français dans leur contexte professionnel d'origine, en ciblant des compétences limitées » (*Ibid.* : 73). De plus, « [...] les publics de Français sur Objectif Spécifique n'utilisent le français que pour des tâches prédéfinies, qui servent d'objectifs aux programmes de formation » (*Ibid.*). Cela différencie le FLP du FOS, lequel « permet essentiellement à des non-natifs de maîtriser le français dans leur contexte professionnel d'origine, en ciblant des compétences limitées. » (*Ibid.*)

Toujours selon cette auteure, le FLP s'inscrit dans le continuum FLM, FLE et FLS :

« En effet, le FLP concerne aussi bien le jeune ingénieur français qui sort de son école et n'a jamais accédé à un emploi, que le migrant déjà confirmé dans son métier mais qui ne l'a jamais pratiqué en contexte français, que l'étranger formé dans son pays et qui y intègre une entreprise française régie selon nos normes et notre culture, dans laquelle le français est la langue de travail. » (Mourlhon-Dallies, 2008 : 74)

De ce fait, nous pouvons avancer que la maîtrise de la langue en cette démarche d'enseignement s'articule fortement aux situations professionnelles et l'acquisition et/ou le

développement des compétences langagières se base sur les branches professionnelles ou les métiers visés par les apprenants. Chose qui la distingue des autres démarches pré-citées.

Il est à préciser qu'à l'instar du français de spécialité, le FLP peut se décliner en branches. Mourlhon-Dallies envisage « un programme de FLP pour les métiers de la santé ou pour les métiers de l'informatique, ou pour ceux de la vente, ou encore pour ceux du BTP, mais pas un FLP transversal à ces différents secteurs » (*Ibid.* : 74). Ainsi, le FLP est un enseignement qui s'attache à une branche, à un secteur ou à un poste dans un métier, pour développer simultanément et les compétences langagières et les compétences professionnelles des employés.

Mourlhon-Dallies (2006), présente sa démarche de conception des enseignements du français à des fins professionnelles sous forme d'ingénierie en différentes étapes qui ne diffèrent de ceux du FOS que par l'ajout d'une étape qui correspond à l'évaluation et le suivi de la formation établie.

1.2.7. Le français sur objectif universitaire

Le Français sur Objectif universitaire (FOU) est un autre concept qui a commencé à gagner du terrain dans le champ de la didactique des langues étrangères. La vulgarisation de ce terme est faite par le livre de Mangiante et Parpette, *Le Français sur Objectif Universitaire*, en 2011.

Selon Mourlhon-Dallies, « Le FOU est une appellation calquée sur le FOS : on peut de prime abord l'assimiler à du français sur objectifs spécifiques destiné à des publics d'étudiants devant suivre leurs études dans un système universitaire français (ou francophone) » (2001 : 135). Ainsi, le FOU serait une nouvelle orientation du FOS réservé à l'espace universitaire et visant en premier lieu les compétences linguistiques, mais également toutes les compétences nécessaires à la réussite dans le cursus universitaire. Le FOU n'est qu'une déclinaison du FOS. Il a les mêmes démarches que ce dernier mais il vise à préparer les apprenants à suivre leurs études dans un cadre universitaire en langue étrangère.

Si l'on essaye d'intégrer cette définition au contexte universitaire marocain, nous pourrions définir le FOU comme étant un programme de français sur objectifs spécifiques destiné à des apprenants étudiants de l'enseignement supérieur Marocain devant suivre leurs études/formations en langue française.

Pour Mangiante et Parpette, « Le FOU apparaît bien comme une déclinaison du FOS, dans son approche centrée sur la connaissance la plus poussée des besoins d'un public ciblé, dans son parti pris de considérer que la réussite du projet d'intégration universitaire nécessite d'une maîtrise linguistique autour de situations de communication spécifiques à la vie universitaire dans son ensemble. » (2011 : 5). Et ils associent l'émergence du FOU à plusieurs raisons dont la nécessité d'améliorer le français (FLE) de certains apprenants dans les pays où « l'enseignement supérieur est assuré partiellement ou entièrement en français alors que l'enseignement secondaire est assuré dans la langue du pays. » (*Ibid.* : 6)

Nous pouvons donc avancer que Mourlhon-Dallies (2011) centre la définition du FOU sur le profil des apprenants et la nature du contenu de l'approche, tandis que Mangiante et Parpette (2011) se sont focalisés sur la finalité du projet d'étude de l'apprenant.

Le FOU est en premier lieu l'acquisition d'une méthodologie, d'un savoir-faire qui doit permettre à l'apprenant d'exécuter certaines tâches tels que les écrits académiques (mémoire, thèse, synthèse etc....) et/ou professionnel (compte rendu, rapport, note de synthèse etc.), mais également l'acquisition d'un vocabulaire et d'une terminologie spécifique à la formation et/ou au projet professionnel en question, tout au long de la formation.

Outre ces aspects académiques et professionnels, Mourlhon-Dallies précise que :

« Si l'on approfondit ce que le FOU recouvre, il semble donc qu'il inclut du français académique ou FA, pensé comme un ensemble de techniques à acquérir (ou déjà acquises en LM) telles la prise de note, la rédaction de dissertations, de commentaires composés, le résumé d'article scientifique. Il rencontre également les préoccupations du français langue seconde ou FLS, renvoyant aux formalités administratives, aux inscriptions, à la recherche d'un logement. A cela se rajoute du français de la culture universitaire touchant aux relations avec les enseignants et aux relations entre étudiants (notamment pour la réalisation de dossiers de groupe) qui peut être baptisé FIU (Français pour l'Intégration Universitaire). » (2011 : 135)

Donc le FOU est un enseignement à caractère multiple qui intègre le Français Académique (FA), le Français Langue Second (FLS), le Français pour l'Intégration Universitaire (FIU) et/ou le Français professionnel transversal (FPT). « Ainsi positionné, le FOU se ramènerait à l'équation suivante : $FOU = FA + FLS + FIU + x \% \text{ de FS [dérivé de FOS]}$ » (*Ibid.* : 137)

Il est à ajouter que le FOU et le FOS sont rapprochés au point que « L'élaboration d'un programme de FOU passe donc par l'étape centrale du FOS qui est la collecte des données dont l'analyse permet i) de déterminer les compétences langagières à développer chez les candidats

à l'intégration universitaire, et ii) d'en tirer les documents qui serviront de supports de formation. » (Mangiante et Parpette, 2012 :147-148). Le FOU s'implique donc dans une logique de la demande où la méthodologie à mettre en place doit répondre à la demande et aux besoins des apprenants au cas par cas. (Mangiante et Parpette, 2004).

La contrainte et limite du FOU est implicitement mis en évidence dans sa définition même, puisqu'une méthodologie au cas par cas rend le travail de l'enseignant extrêmement complexe et difficile. Il devra élaborer un plan et contenu du cours et une méthodologie différente pour chaque corps de métier, pour chaque formation et pire encore pour chaque demande spécifique selon l'apprenant de la même formation d'où l'élaboration complexe d'un syllabus. Au-delà du syllabus, à la vue de ces complexités l'élaboration d'un ouvrage globale semble être une peine perdue.

Mourlhon-Dallies (2011) reprennent le caractère extrêmement complexe du contenu et de la diversité des méthodologies applicables pour plaider en faveur d'une appellation du FOU au pluriel. Pour Mourlhon-Dallies (2011) l'étendu des situations d'enseignement, la diversité des métiers, formations, les objectifs personnels de chaque apprenant font du FOU une branche à part entière avec l'agencement d'une méthodologie sur mesure.

Pour conclure, nous pouvons avancer que le FOU dans le contexte universitaire marocain, peut être considéré comme un cours de français dispensé à des apprenants allophones ayant des besoins spécifiques en relation avec leur formations universitaires dont le but est en premier lieu l'intégration et la réussite universitaire et dans un second lieu la maîtrise et le développement de compétence de communication langagière et non langagière dans un contexte multiculturel, universitaire, dans un laps de temps relativement restreint.

Nous remarquons que les usages du français en contexte académiques et professionnels pour des publics spécialisés a connu une succession de terminologies divers qui sont apparues de manière massive et rapide depuis les années soixante. La liste de ces terminologies, ci-dessus présentée, est non exhaustive. Ceci est dans le but d'être succincte, rapide et ne focaliser notre intérêt que sur les terminologies qui ont marquées grandement le domaine de la didactique de l'enseignement-apprentissage des langues étrangères à des publics dit spécialistes d'autres disciplines comme le cas de notre public cible.

La liste établie et traitée dans cette section se présente comme suit : Le français langue de spécialité entre 1950 et 1970, le Français instrumental en 1970, Le Français fonctionnel 1975, le Français de spécialité 1980, le FOS en 1990, le français professionnel en 2006 et le FOU en

2010. Toutes ces terminologies représentent une mise en contexte historique des différentes déclinaisons d'un français à des fins spécifiques. Ce qui nous pousse à nous interroger sur l'appellation qui correspond le mieux à notre recherche.

1.3. Vers le choix d'une appellation pour notre cadre méthodologique

1.3.1. Problèmes de définition

Le Français de Spécialité, le Français Fonctionnel, le Français sur Objectifs Spécifiques, le Français Langue Professionnelle et le Français sur Objectif Universitaire, nombreuses sont les appellations qui se sont succédé ces soixante dernières années pour désigner l'enseignement du français langue étrangère à des fins spécifiques. Cet enseignement met en jeu un ensemble de désignations ayant chacune une spécificité mais entre lesquelles il n'est pas toujours évident de se situer précisément. « Au plan notionnel, pour qu'un nom ait droit au titre de terme, il faut qu'il puisse, en tant qu'élément d'un ensemble (une terminologie), être distingué de tout autre. » (Holtzer, 2004 : 8)

Ici, nous souhaitons nous arrêter sur les critiques de quelques didacticiens ayant posé les problèmes soulevés par ces différents désignant. Holtzer s'interroge : « Les dénominations existantes recouvrent-elles des contenus significativement différents ? Ont-elles un noyau sémantique (partiellement) commun et si oui, quels sont précisément les éléments de sens partagés ? » (2004 : 9). Elle ajoute que :

« En principe, la définition doit s'appliquer au terme défini et pas à d'autres. Or l'une des grandes difficultés auxquelles on est confronté dans l'étude de terminologie concernant l'enseignement de français à des publics spécifiques que ce soit dans les années 1970 ou dans la période actuelle, est de différencier avec précision les mots servant à nommer et donc à distinguer avec clarté les notions auxquelles ces mots renvoient. » (Holtzer, 2004 : 9)

Elle continue en disant que le FOS est loin d'être un objet neuf. Il peut être considéré comme un avatar parmi d'autre du français fonctionnel. Elle ajoute et précise que les différentes appellations *le français fonctionnel*, *le français de spécialité*, *le français sur objectif spécifique* sont les différents noms d'une même notion puisqu'ils sont tous les trois composés des mêmes objets centraux : besoins, objectifs, publics, situation et langue spécialisée (Holtzer, 2004). Autrement dit, toutes ces appellations, depuis le Français Fonctionnel, ont pratiquement les mêmes principes didactiques de base sous plusieurs étiquettes : c'est un enseignement qui

répond aux besoins du public et non pas aux vœux des enseignants, il est structuré en fonction des objectifs spécifiques. Cet enseignement, dit fonctionnel-notionnel, organise le contenu de ses programmes sur la base des fonctions langagières : acte de parole, situation d'intégration... Ainsi, l'enseignement du français à des fins spécialisées n'est pas une notion véritablement nouvelle.

De plus, le terme Français Fonctionnel, la vraie racine du FOS, était également la cible des critiques de Coste (1980) qui a remis en cause l'ambiguïté de l'adjectif fonctionnel. Pour lui, *Français Fonctionnel* semblait inadéquat, il était plutôt préférable d'utiliser « enseignement fonctionnel du français », « pratiques fonctionnelles », « approche fonctionnelle », ou même « français pour objectifs spécifiques » (Coste, 1980 : 27). C'est un terme qui a été promu en son temps par des décideurs politiques du Ministère des Affaires Étrangères et non pas par des didacticiens spécialistes, alors le FF a « une coloration plus politique que scientifique. » (*Ibid.*)

Nous nous permettons d'ajouter que le Français Instrumental qui répond aux besoins universitaires des étudiants (accéder à la documentation scientifique en français) ainsi que le Français Langue de spécialité (mettant l'accent sur les terminologies comme entrée centrale dans une spécialité) pourraient être également les anciennes étiquettes du Français Fonctionnel puisqu'ils contiennent la même idée de fonctionnalisation.

Le schéma ci-après, réalisé par Mourlhon-Dallies (2008 : 29) témoigne de l'évolution de la notion de la langue de spécialité avant 1990 et après 2000 :

Avant 1990	De 1990 à 2000	Après 2000
Vocabulaires spécialisés		
Langue de spécialités	Français de spécialité (droit ,tourisme) Communication spécialisée (1990) Langues spécialisés (Lerat,1995) Textes spécialisés (Cusin-Berche,1997) Discours spécialisés (Moirand, le 1997 à 2000)	Discours professionnels (Moirand) FLP (Mourlhon-Dallies,2006)

Figure 02 : Schéma de l'évolution de la notion de la langue de spécialité établie par Mourlhon-Dallies

En parcourant ce schéma de gauche à droite, nous observons une série de dénominations qui expriment, selon chaque période, les priorités des didacticiens. Avant 1990, l'intérêt se

focalisa principalement sur la langue, pour s'intéresser ensuite aux situations de communication en introduisant la notion du discours (de 1990 à 2000). Après 2000, l'intérêt est mis sur les discours professionnels avec Moirand. Pour aboutir en 2006 à l'appellation « français langue professionnelle » proposée par Mourlhon-Dallies.

Ainsi, nous pouvons avancer que ce qui paraît important dans une appellation destinée à ce type d'enseignement du français c'est sa capacité à créer un consensus autour d'elle, c'est l'efficacité de son cheminement méthodologique, c'est son adéquation avec le contexte, sans oublier son aspect accrocheur et vendeur et donc son attractivité pour tous ceux qui font partie de la sphère de l'enseignement-apprentissage d'une langue étrangère à savoir les didacticiens, les acteurs politiques, les maisons d'édition, les apprenants, etc.

1.3.2. Le Français pour les étudiants LANSAD : le Français de Spécialité / le Français sur Objectifs Spécifiques

Après une lecture minutieuse des différentes appellations précitées, le choix d'une appellation qui correspond à notre situation de travail s'est avérée essentielle. Pour c'y faire, nous avons mis en revue deux appellations afin d'en déceler la plus convenable à notre programme de formation : Nous souhaitons aborder, au fur et à mesure, le *Français sur Objectifs Spécifiques* et le *Français de Spécialité*, tout en mettant en relief les situations/les publics sous-tendant cette catégorisation.

Entre ces deux sous-domaines du FLE, à savoir le FOS et le FS, il existe un « *lien systématique* » (Charnock, 1999 : 281). Le Français de Spécialité s'apprend pour mettre en évidence des connaissances particulières dans un domaine spécialisé, tout en utilisant des concepts et des tournures syntaxiques de la langue cible (Français Fondamental), dans des situations communicatives propres à ce domaine ou à cette spécialité. Par contre le FOS, ces tournures syntaxiques, ces usages de la langue ainsi que, ces différentes situations communicatives sont à apprendre et à développer.

Ainsi, la différence majeure entre le FS et le FOS est donc claire et nette. Charnock (1999) affirme que le FOS assure un programme d'apprentissage de développement de compétences dans des situations communicatives particulières et dans le cadre d'une spécialité précise d'un public précis.

Quant à Mangiante et Parpette, ils précisent que la distinction entre le FOS et le FS réside dans la démarche didactique de l'enseignant. Pour tracer la frontière entre Français

de Spécialité et FOS, ils s'appuient sur deux logiques distinctes : « celle qui relève de l'offre et celle qui relève de la demande. La première est une approche globale d'une discipline ou d'une branche professionnelle, ouverte à un public, le plus large possible [...]. Le FOS, à l'inverse, travaille au cas par cas, ou en d'autres termes, métier par métier, en fonction des demandes et des besoins d'un public précis » (Mangiante et Parpette, 2004 : 17). Suite à cette définition, nous pouvons donc affirmer que le français de spécialité constitue un ensemble de ressources et de démarches pédagogiques axées sur des domaines de spécialité, utilisables par les enseignants pour l'élaboration des cours. Par contre, le FOS considère chaque demande comme unique, visant des compétences à faire acquérir à des personnes déjà au travail.

Mangiante revient sur la question, dans son article « français de spécialité ou français sur objectif spécifique : deux démarches didactiques distinctes », et précise que ces deux méthodologies revêtent deux démarches didactiques distinctes selon la spécificité de la demande. Il précise que si l'objet de la démarche porte sur une spécialité, un domaine professionnel particulier, recouvrant l'ensemble des situations de communication spécialisée propre à une discipline ou à une profession sans la connaissance préalable du public cible auquel s'adresserait le programme de formation linguistique, il s'agit alors de didactique du français de spécialité. En revanche, si le programme de formation linguistique se focalise sur un public spécifique d'apprenants, et nécessite pour être conçu, une connaissance préalable détaillée d'une demande précise de formation. Dans ce cas, nous sommes en présence d'une démarche de français sur objectif spécifique (FOS). (2006 : 138).

De ce fait, le FOS répond à une demande tandis que le Français de spécialité s'inscrit dans une logique de l'offre. Carras et al., de leur côté, précisent que cette offre recouvre les cas où une institution propose une formation à des publics potentiels et indiquent que le Français de spécialité s'applique « lorsqu'un centre de formation en FLE propose, en plus de ses cours généraux, des cours de « Français des affaires », « Français juridique », « Français du tourisme », ou de « Français scientifique », dans le but de diversifier son offre de formation » (2007 : 19). En effet, le Français de spécialité, bien qu'il traite d'un public spécifique en anticipant sur ses besoins, il se focalise surtout sur une discipline spécialisée. Il cible le public en ciblant le domaine de sa spécialité. Il s'intéresse « à une demande précise mais anticipent, en quelque sorte, les besoins futurs et éventuels des apprenants » (Carras et al., 2007 : 19). Ainsi, le FS concerne l'enseignement des situations de communications potentielles d'une spécialité donnée et la connaissance préalable du public ne semble pas prioritaire. La centration

donc est mise sur le domaine et c'est à travers ce dernier et les spécificités thématiques d'une telle ou telle spécialité que le public est pris en considération.

Mais quand une demande est à l'origine de la conception du programme de formation, nous sommes en présence d'une démarche de FOS. Le public est dûment identifié et en lien direct avec un profil de sortie bien précis. Nous sommes face à une formation à la carte, à court terme dont les besoins sont étroitement liés à une urgence langagière inopinée suscitée par une institution ou un public bien défini. Le programme de formation nécessite, pour être conçu, une connaissance détaillée du cadre spécialisé auquel appartiennent ces apprenants identifiés, et se focalise sur quelques compétences de communication.

D'après ce qui précède et la figure 03, ci-dessous, illustrant le tableau récapitulatif *des différences entre français de spécialité et français sur objectif spécifique* établi par Mangiante, nous pouvons avancer que le FS, comme *approche par domaine d'activité*⁵, est généraliste dans sa démarche dans la mesure où le programme recouvre toutes les situations de communication transversales aux différents métiers d'un domaine. Tandis que le FOS comme *approche par métier*⁶ vise une stricte sélection des situations-cibles liées à une profession. Le FS se distingue également du FOS par le fait d'avoir un objectif d'apprentissage plus large, un public en cours de spécialisation et non pas en pratique d'un métier (le cas du FOS), une formation à moyen ou à long terme et une diversité des thèmes.

■ FRANCAIS DE SPECIALITE	■ FRANCAIS SUR OBJECTIF SPECIFIQUE
■ 1. Objectif plus large couvrant un domaine	■ 1. Objectif précis
■ 2. Formation à moyen ou long terme	■ 2. Formation à court terme (urgence)
■ 3. Diversité des thèmes et des compétences liés à une discipline (économie, commerce, physique, médecine...)	■ 3. Centration sur certaines situations cibles
■ 4. Contenus nouveaux, a priori non maîtrisés par l'enseignant	■ 4. Contenus nouveaux, a priori non maîtrisés par l'enseignant
■ 5. Travail plus autonome de l'enseignant	■ 5. Contacts avec les acteurs du milieu étudié
■ 6. Matériel existant (insuffisant dans certains domaines)	■ 6. Matériel à élaborer
■ 7. Evaluation interne au programme de formation	■ 7. Evaluation extérieure au programme

Figure 03 : Les différences entre français de spécialité et français sur objectif spécifique (Mangiante, 2006 : 142)

⁵ Termes de MANGIANTE J.-M. et PARPETTE C. (2004)

⁶ Idem.

Cette distinction entre ces deux méthodologies pré-discutées, à savoir le FOS et le FS, nous permet de situer notre thèse dans le cadre du Français de Spécialité. Nous pouvons avancer que le FS correspond parfaitement à notre situation dans la mesure où il implique une formation plus au moins longue qui englobe un programme qui recouvre toutes les situations de communication transversales aux différents métiers d'un domaine. Il cherche à doter le public de connaissances englobant un secteur donné, il se focalise donc sur l'ensemble des discours mobilisés dans un domaine spécifique ciblé ce qui ne pourrait que satisfaire un public en phase de spécialisation et qui n'est pas encore en pratique d'un métier. Il s'ouvre ainsi à un éventail très large de ce public. Ce qui correspond à notre public qui n'est pas encore en pratique d'une profession mais qui représente des étudiants spécialisés dans un domaine spécifique. Chose approuvée par Mourlhon-Dallies qui précise que « si l'on s'adresse à des étudiants en voie de professionnalisation, engagés dans des cursus plus longs que des opérations de formations ponctuelles, on parle plutôt de français de spécialité » (2008 : 73)

Ainsi, il s'agit donc clairement ici d'un programme de formation non pas en FOS, mais plutôt en Français de spécialité destiné à des étudiants LANSAD de l'université marocaine qui souhaitent remédier à quelques-unes de leurs lacunes en langue française relative à leur champ d'étude et de formation en se focalisant sur l'apprentissage d'un français spécifique à leur domaine et aspirent ainsi améliorer leurs compétences afin d'accomplir quelques tâches particulières dans leur parcours scientifique et s'initier et se préparer pour leur profession.

1.4. Langue d'enseignement des étudiants LANSAD

Plusieurs appellations ou nominations existent pour désigner les usages linguistiques ou non propres aux spécialistes/usagers de la langue dans un domaine particulier. *Les langues techniques et scientifiques, la langue de groupes spécialisés, les langues spéciales, la langue de spécialité, la langue spécialisée, le discours spécialisé et le technolecte* font partie de cette nomenclature. Mais sans se prétendre à une quelconque exhaustivité ni à la recherche d'une étiquette déterminée qui fera l'unanimité de la communauté scientifique, nous allons essayer de trouver l'appellation qui correspond le mieux à notre situation. Pour c'y faire, nous allons nous limiter à la vérification des appellations : *La langue de spécialité, la langue spécialisée et le discours spécialisé* du fait qu'ils sont les plus répondues parmi les spécialistes.

Certains linguistes, théoriques ou descriptifs lient les *langues spécialisées* au lexique (Rondeau, 1983 : 25), d'autres les distinguent par leurs situations d'utilisation et par le type d'information qu'elles véhiculent.

Pour Dubois et al., ils précisent que

« On appelle langue de spécialité un sous-système linguistique tel qu'il rassemble les spécificités linguistiques d'un domaine particulier. En fait, la terminologie, à l'origine de ce concept, se satisfait très généralement de relever les notions et les termes considérés comme propres à ce domaine. Sous cet angle, il y a donc abus à parler de langue de spécialité et vocabulaire spécialisé convient mieux. Langue de spécialité s'oppose à langue commune » (1994 : 440).

Ainsi, ces auteurs définissent la langue de spécialité en l'opposant à la langue commune. Ils prennent appui sur l'approche récente de la socioterminologie et considèrent la terminologie à l'origine de ce concept.

Toutefois, Lerat précise qu'« une langue spécialisée ne se réduit pas à une terminologie : elle utilise des dénominations spécialisées (les termes), y compris des symboles non linguistiques, dans des énoncés mobilisant les ressources ordinaires d'une langue donnée» (1995 :20). Ainsi, la langue spécialisée ne peut être réduite à la constitution de répertoires de vocabulaire. Mais n'empêche que le lexique et les répertoires spécialisés demeurent utiles.

De plus, pour Lerat, la notion de dépendance entre un sous-système et le système de la langue de référence ne se pose même pas puisque les textes spécialisés sont simplement des manifestations de l'usage de la langue dans un domaine spécialisé : « Le français de l'automobile est l'usage du français pour rendre compte de connaissances en matière d'automobile » (1995 : 18). Il complète et spécifie qu'« une langue spécialisée est une langue naturelle considérée en tant que vecteur de connaissances spécialisées » (Lerat, 1995 : 20). A quoi il ajoute qu'« il est donc peu exact de parler de « sous-langue (Kocourek, 1991)» », (*Ibid.* : 18). Une déclaration qui ne laisse aucun doute sur sa position. Pour ce didacticien, c'est l'utilisation en contexte de la langue naturelle qui fait qu'on parle d'une langue spécialisée. Il insiste davantage sur ce fait quand il précise que « les langues spécialisées ne sont rien d'autre que les langues en spécialité ». (*Ibid.* : 191)

Mourlhon-Dallies (2008), quant à elle, a mis l'accent sur les *discours spécialisés* en précisant qu'en milieu scientifique et technique, les situations où des discours structurés sont utilisés différemment étaient négligées, par rapport aux prototypes des textes spécialisés.

Dans cette perspective, Maingueneau déclare que le discours de spécialité est très lié à son domaine de production et varie selon les disparités notées entre les différents domaines de l'activité humaine. En effet, pour lui le discours de spécialité désigne :

« Les usages de la langue qui sont propres à un domaine d'activité : essentiellement les discours scientifiques (la chimie, la sociologie...), les discours techniques (la pétrochimie, les télécommunication...), les discours professionnels (l'horlogerie, le tourisme, la boulangerie, les journalistes de télévision...). On peut aussi y inclure des domaines comme les loisirs ou la politique ... » (1996 : 78)

Mangiante et Parpette, de leur côté, s'appuient sur des réserves adressées à la langue de spécialité pour mettre en avant leur préférence du discours de spécialité. Ils notent à ce sujet que « le terme langue de spécialité suscite des réserves. Il laisse supposer une unicité linguistique là où règne la multiplicité des discours : une discussion entre deux médecins sur le cas d'un patient a peu de points communs, sur le plan discursif et linguistique, avec un article d'une revue médicale » (2004 :18). Ils ajoutent et précisent que « parler des discours de la géologie ou des discours de la médecine est, sur le plan didactique, beaucoup plus opératoire que de se référer à la notion de langue de la géologie ou de la médecine » (2004 : 18). Ainsi, ces deux auteurs privilégient l'expression des discours à celle de langue dans la mesure que la première marque l'usage de la langue en situation par les spécialistes.

Narcy-Combes, par sa position vis-à-vis de la langue de spécialité, approuve la préférence de Mangiante et Parpette pour *les discours de spécialité* du fait qu'il spécifie que « ce n'est pas sur la langue qu'il convient de s'appuyer pour mettre en place une formation en L2, mais sur la parole et/ou sur le discours, c'est-à-dire sur des situations d'emploi avéré » (2006 : 20)

Bahmad, dans l'idée qu'un discours est tributaire des conditions de l'énonciation, soutient que « le discours scientifique de spécialité se distingue du discours ordinaire par le fait qu'il est contraint par une situation d'énonciation particulière, non spontanée, qui suppose la transmission de connaissances théoriques ou pratiques, aussi désigne-t-on les discours scientifique et technique comme les prototypes de cette catégorie » (2010 : 87). Ainsi, nous pouvons avancer que l'une des particularités de cette appellation de *discours spécialisé* réside dans la mise en avant de la dimension discursive, de l'usage situé dans un domaine particulier.

Pour récapituler, nous retenons que le discours de spécialité serait un usage situé de la langue dans un domaine particulier qui vise la communication spécialisée entre des locuteurs cherchant à transmettre des connaissances théoriques ou pratiques.

Pour conclure, nous pouvons avancer que la langue spécialisée est un français obéissant à des logiques domaniales. Elle reste l'appellation la plus utilisée mondialement et la dénomination la plus répandue dans les facultés, les départements universitaires et les écoles privées qui offrent des formations sur mesure des langues étrangères (français d'affaire, de tourisme, etc. » et elle est également l'appellation la plus utilisée sur le Web. C'est pourquoi, et vu la pertinence du *discours de spécialité* comme appellation adéquate et convenable à cette langue qui sert à désigner les usages linguistiques ou non propres aux spécialistes/usagers de la langue dans un domaine particulier et qui répond aux attentes de ce public, nous adoptons l'utilisation des deux : *Discours de spécialité* et *Langue spécialisée*.

1.5. Synthèse et positionnement

Ce chapitre a été dédié à la présentation de la trajectoire des différentes déclinaisons du français pour les publics spécifiques. Il synthétise l'évolution du français de ce champ de la didactique du français langue étrangère. Rappelons que l'intérêt derrière la présentation de ces courants, est de situer notre étude par rapport à cette présentation globale des appellations qui existent dans le champ de la didactique du français, mais également par rapport aux différentes méthodologies et arrières plans conceptuels de ce paradigme.

Pour notre positionnement, nous avons choisi le champ du français de spécialité dans la mesure où notre public cible sont des étudiants en voie de professionnalisation engagés dans un cursus universitaire spécialisé. Nous soulignons l'intérêt de combiner la méthodologie de la *langue spécialisée* à la démarche FOS/FOU pour une prise de conscience chez les apprenants des particularités du discours de leur spécialité. De plus, cette méthodologie FOS/FOU, avec sa démarche en 5 étapes, constitue dans notre cas, une formation anté-professionnelle, rapide et sur mesure pour des élèves-ingénieurs souffrants de carences spécifiques en langue française. Elle représente une base méthodologique et une démarche structurée permettant la préparation progressive au français spécifique adapté au contexte marocain vu le niveau faible des étudiants en cette langue.

Chapitre 2 : Apprentissage et didactique des langues étrangères

2.1. Introduction

L'objectif de ce chapitre est de se positionner et de s'inscrire dans un champ théorique, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, de définir les concepts clés. Pour cela, nous allons présenter divers cadres théoriques d'apprentissage des langues : le transmissif, le behaviorisme, le cognitivisme, le constructivisme et le socioconstructivisme. Il ne s'agit en aucun cas d'une démonstration d'érudition, mais plutôt d'une analyse dont le but est d'aboutir à un positionnement afin de cerner le cadre théorique de notre recherche.

Nous essayerons aussi de souligner l'apport de ces différentes théories à la valorisation des connaissances et des compétences linguistiques personnelles de l'apprenant, ainsi que leurs influences sur l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères.

Pour ce fait, nous commencerons ce chapitre, tout d'abord, par préciser les deux notions d'« apprentissage » et d'« enseignement ».

2.2. L'apprentissage / L'enseignement

2.2.1. L'apprentissage

Selon le Larousse, l'apprentissage est un « ensemble des processus de mémorisation mis en œuvre par l'animal ou l'homme pour élaborer ou modifier les schèmes comportementaux spécifiques sous l'influence de son environnement et de son expérience » (Larousse en ligne, 2019). À travers cette définition, nous trouvons les traces des béhavioristes qui examinaient des processus de mémorisation chez les animaux puis chez l'homme, les schèmes proposés par Piaget et les structures acquises par l'expérience ainsi que l'importance de l'environnement mis en valeur notamment par les travaux de Vygotski.

Dans le Dictionnaire des concepts clés en pédagogie, apprendre c'est « modifier son comportement et ses représentations. C'est traiter l'information de manière à pouvoir la mémoriser et la réutiliser ultérieurement ... » (Raynal et Rieunier, 2009 : 34). Quant à Hélène Trocmé-Fabre (1990) citée par Frayssinhes (2011 : 45-46), elle note qu'« apprendre est un art de vivre en harmonie avec soi-même et avec son environnement auquel et duquel l'être humain participe ».

Concernant l'apprentissage, Giordan fait référence aux trois grandes traditions qui, selon lui, s'imposent et s'opposent :

- « La première tradition décrit l'apprendre comme un simple mécanisme d'enregistrement. Effectué par un cerveau "vierge", disponible et toujours attentif, l'acquisition d'un savoir est tenue pour le fruit direct d'une transmission [...]
- La deuxième repose sur un entraînement élevé au rang de principe. Tout est affaire en fait de conditionnement [...]
- La troisième tradition relève d'une pédagogie dite "de la construction" [...] Ce modèle éducatif a servi de référence à l'ensemble du mouvement des pédagogies nouvelles. » (Giordan, 1998 : 31-32).

Ce même auteur explique son opinion au sujet de l'apprentissage qu'il perçoit désormais comme un processus de construction de connaissances par l'individu et non pas comme une accumulation linéaire, ou une acquisition d'automatismes au moyen d'un mécanisme de type "stimulus-réponse", ou des "essais-erreurs".

J. Vincent définit l'apprentissage ainsi : « Il s'agit d'un processus de changement interne qui se réalise lorsque l'individu, en interaction avec son environnement, acquiert (ou modifie) une représentation mentale ... » (2002 : 28).

D'autres auteurs attribuent les mêmes définitions à l'apprentissage, Reboul, par exemple, définit l'apprentissage comme « L'acquisition d'un savoir-faire, c'est-à-dire d'une conduite utile au sujet ou à d'autres que lui, et qu'il peut reproduire à volonté si la situation s'y prête. » (1999 : 40)

Quant à Landsheere (1979), cité par Reboul, l'apprentissage se définit comme « Processus d'effet plus ou moins durable par lequel des comportements nouveaux sont acquis, ou des comportements déjà présents sont modifiés en interaction avec le milieu ou l'environnement. » (1999 : 40)

D'après ces définitions, nous pouvons avancer que l'apprentissage est relatif à l'acquisition d'un comportement utile dans une communauté donnée. Tandis qu'apprendre est un processus issu du désir de savoir ou celui d'apprendre. Il est conçu comme une activité d'élaboration du sens (cf. Giordan 1998 : 31-32). Ainsi, l'apprentissage est une construction des connaissances par le sujet et ceux avec qui il interagit et cela nous intéresse pour notre étude.

2.2.2. L'enseignement

La définition que donne Altet de l'enseignement est la suivante : « l'enseignement est un processus interpersonnel, intentionnel, qui utilise essentiellement la communication verbale, le discours dialogique finalisé comme moyens pour provoquer, favoriser, faire réussir l'apprentissage ». (1994 : 3). Pour Régnier :

« Enseigner est une action d'un être humain qui consiste, à la fois, en la désignation, dans le champ des mathématiques et de la statistique, des contenus (concepts, techniques, méthodes) à faire apprendre par d'autres êtres humains (adolescents, adultes), et en l'organisation des conditions favorables à l'activation du processus d'apprentissage chez ceux-ci dans un cadre institutionnel repéré : le lycée ou l'université. » (2000 : 132)

Quant à Reboul « Enseigner désigne [...] une éducation intentionnelle ; c'est une activité qui s'exerce dans une institution, dont les buts sont explicites, les méthodes plus ou moins codifiées, et qu'assurent des professionnels. » (1989 : 16). Tandis que Braun précise que : « La fonction enseignante est essentiellement une fonction de transmission, occasion pour l'enseignant de donner le savoir qu'il a intégré et de susciter chez l'élève le désir d'apprendre, d'approfondir, de prolonger la réflexion commencée avec le maître. » (1989 : 40). Alors que Lebrun, décrit l'enseignement comme :

« La mise à disposition de l'étudiant d'occasions où il puisse apprendre. C'est un processus interactif et une activité intentionnelle. Les buts [...] peuvent être des gains dans les connaissances, un approfondissement de la compréhension, le développement de compétences en résolution de problèmes ou encore des changements dans les perceptions, les attitudes, les valeurs et le comportement. » (2005 : 21).

Mais suivant la définition de Musial et Tricot, enseigner est un processus complexe. Il ne s'agit pas simplement de transmettre un savoir, mais de « créer une situation pour que l'élève élabore ou transforme des connaissances qu'une institution a définies. » (2008 : 22). Sous cet angle de vue, l'enseignement ne doit en aucun cas se restreindre en un simple transfert de connaissances à un apprenant passif. L'enseignant doit créer les conditions de l'apprentissage, favoriser les échanges, inciter à la recherche et aider les apprenants à apprendre.

2.2.3. La distinction entre l'apprentissage et l'enseignement

Pour mieux cerner ces deux concepts, nous allons nous référer à Barnier (2010) qui fait la distinction entre ces deux expressions :

« Apprendre c'est acquérir, s'approprier des connaissances, construire de nouvelles compétences, modifier sa façon d'agir, de penser, etc... C'est aller de ce que l'on sait vers ce que l'on ignore, du connu vers l'inconnu. Enseigner véhicule au moins trois significations différentes selon le rapport privilégié : si on privilégie le rapport au savoir, enseigner revient à transmettre des connaissances en les exposant le plus clairement, le plus précisément possible. Si on privilégie l'acquisition d'automatismes, enseigner revient à inculquer des comportements, des attitudes, des réactions, des gestes professionnels. Si on privilégie le rapport aux élèves, enseigner revient à faire apprendre, faire étudier, guider, accompagner les élèves dans les mises en activité que l'on propose. » (Barnier, 2010 : 2-3).

Ainsi, l'apprentissage se définit comme une modification du comportement après un enseignement. Et l'objectif prioritaire de tout enseignement est alors d'aider les étudiants à apprendre.

En allant dans le même sens, nous considérons que l'apprentissage traduit les activités permettant l'acquisition des connaissances par les apprenants, tandis que l'enseignement concerne la transmission de ces connaissances par les enseignants avec l'intention de faire apprendre.

Ces deux processus d'« apprentissage » et d'« enseignement » sont donc si solidaires et si synergiques qu'il est presque impossible de parler de l'un sans évoquer l'autre, en contexte scolaire ou universitaire.

2.2.4. Synthèse

Les différentes définitions de l'apprentissage nous ont permis d'établir une distinction claire entre ces deux items : apprendre et enseigner. Apprendre est le processus d'intégrer de nouvelles connaissances à des connaissances antérieures tout en les adaptant. Tandis qu'enseigner, qui ne se limite plus à une transmission des connaissances, est un processus d'orientation de l'apprenant vers des moyens répondant à ses besoins qui vont l'aider à construire son savoir (cf. Barnier, 2002, Cuq, 2003). Dans les didactiques des langues, l'objet a évolué pour ne plus se centrer que sur l'apprenant. Ce dernier est devenu un partenaire de l'enseignant et un accompagnateur dans le processus de la construction de son propre savoir. Giordan (1998) le considère non seulement acteur de son apprentissage, mais également 'auteur' de ce qu'il apprend.

Hérold précise que : « Si l'apprentissage est un processus d'interaction, celle-ci implique de nombreux paramètres : l'apprenant et l'état de ses connaissances, l'enseignant, la

connaissance à faire acquérir à l'élève, le ou les outils mis en œuvre par l'enseignant pour la transmission de cette connaissance, l'environnement. Ces différents paramètres en interaction définissent une situation d'apprentissage. » (2007 : 3). Ainsi, il ne sera pas possible d'acquérir une nouvelle connaissance sans avoir au préalable une connaissance antérieure, laquelle permet une compréhension initiale minimale de ce dont il s'agit. Toute nouvelle connaissance prend donc nécessairement appui sur une connaissance antérieure de même nature qui permet de percevoir et de donner du « sens » à une situation.

Après avoir abordé les différents types d'apprentissage, nous évoquons dans ce qui suit les différentes théories qui ont influencé l'apprentissage en général et qui renvoient à quelques courants épistémologiques qui sont à la base de la situation d'enseignement. Afin de faire le choix qui convient au contexte de notre recherche nous allons discuter le transmissif, le behaviorisme, le cognitivisme, le constructivisme et le socioconstructivisme

2.3. Les théories d'apprentissage

2.3.1. Le courant transmissif

Le transmissif ou l'enseignement traditionnel est un apprentissage qui procède par des processus d'imprégnation et mémorisation. Ce modèle considère l'esprit humain comme une cire qui conserve en mémoire toutes les empreintes qu'on y a moulées. C'est un modèle basé essentiellement sur l'accumulation d'un savoir non hiérarchisé et l'assimilation par répétition. Les connaissances sont considérées comme des éléments indépendants du sujet et les facteurs d'apprentissage externes à celui-ci. Il fait appel donc à une relation pédagogique verticale : le savoir est préalablement structuré par l'enseignant et les approches pédagogiques sous-entendues par ce modèle sont généralement frontales. Elles concourent à placer l'enseignant comme le détenteur du savoir engendrant ainsi une relation de domination entre l'enseignant et l'apprenant. (Béranger et Pain, 1998)

Houssaye, dans son modèle de triangle pédagogique, assimile le processus « enseigner » à la « pédagogie traditionnelle », une pédagogie centrée sur les contenus et sur la passivité de l'élève. Effectivement, cet auteur nous rappelle dans ce type de pédagogie que c'est :

« Le professeur qui est (ou qui a été très actif ; c'est lui qui a déjà opéré les élaborations [...] Les processus intellectuels supérieurs : analyse, synthèse, etc. et il ne reste plus à l'élève que le devoir, pas la construction du savoir. » (1988 : 71)

L'apprenant, quant à lui, se doit d'être un bon récepteur attentif, ayant le projet de comprendre et de mémoriser ce qui lui est transmis. Pellaud, Eastes et Giordan reconnaissent que ce modèle a sa raison d'être « si l'on considère que, comme tout modèle, il possède un domaine d'application particulier. Car, en effet, il décrit très exactement la manière dont on peut apprendre à la lecture d'un livre, à l'écoute d'une conférence et plus généralement dans toute situation de transmission frontale d'un savoir » (2005 : 45). Mais tout fois ils admettent que « le domaine d'application de ce modèle s'avère extrêmement restreint » (*ibid.*). Il ne représente que l'une des modalités de l'accès au savoir et ne vise pas, notamment, le savoir procédural constituant de la procédure de mise en œuvre de l'action.

2.3.2. Le behaviorisme

2.3.2.1. Définition et caractéristiques

Le béhaviorisme ou le comportementalisme s'est développé au début du XX^{ème} siècle, à travers les travaux de John Broadus Watson puis Burrhus Frederic Skinner, qui mettent l'accent sur l'étude du comportement observable de l'individu et du rôle de l'environnement en tant que déterminant du comportement.⁷

Le schéma behavioriste présenté par Skinner est : « Stimulus - Individu - Réponse » (Janitza, 1990 : 39). Il y'a trois grandes variables dans le processus d'apprentissage : l'environnement qui stimule, l'organisme qui est stimulé et le comportement ou la réponse de l'organisme par suite de la stimulation. Le stimulus positif ou négatif provenant de l'environnement va influencer un comportement de l'individu dans son maintien ou sa disparition. Le développement de l'organisme dépend de l'action des renforcements extérieurs. La relation entre le stimulus, la réponse et le renforcement est maintenue par la répétition. La répétition de cette expérience apporte une réaction plus correcte et rapide, et ainsi une progression.

Pour ce courant, c'est l'environnement, source de stimuli et de renforcements, qui détermine l'apprentissage. L'individu dont l'esprit est considéré comme une boîte noire ne fournit aucune activité mentale dans ce processus.

⁷ Site : Psychologie-Solutions - Les différents courants en psychologie. Le courant béhavioriste. <http://psychologiesolution.free.fr/htm/courants.htm>

2.3.2.2. Influences sur l'enseignement-apprentissage des langues

Selon les théories behavioristes, l'apprentissage est expliqué comme une modification du comportement résultant d'un processus d'habitation ou d'expérience. On considère que l'acquisition d'une langue se fonde surtout sur l'exercice et la réutilisation, tous les apprenants passent obligatoirement des étapes de renforcement afin de réaliser des productions linguistiques observables.

Ainsi, un enseignement s'appuyant sur une telle perspective de l'apprentissage met l'accent sur la hiérarchie des objectifs d'apprentissage, sur le renforcement immédiat des comportements, et sur la séquence : démonstration - exercice de l'apprenant – renforcement. (Depover et al., 2006)

Dans la pratique, une réponse directe et correcte de l'apprenant à la demande de l'enseignant favorise l'apprentissage. Pour récompenser ses réponses, l'enseignant utilise une méthode de renforcement par félicitations, gestes affectueux, prix, etc.

Le behaviorisme met l'accent sur le rôle de l'enseignant plutôt que sur celui de l'apprenant. Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, l'enseignant prend toute la responsabilité de l'atteinte des objectifs : il crée des conditions environnementales et un système de renforcement qui vont amener l'apprenant à adopter de nouveaux comportements.

La méthode audio-orale (MAO) est considérée comme « l'application la plus évidente du behaviorisme à l'apprentissage des langues. » (Janitza, 1990 :40). La MAO est née au cours de la seconde guerre mondiale et fut utilisée par l'armée américaine pour former ses recrues à d'autres langues étrangères. Dans les années 1940 et 1950, les travaux de l'école américaine de linguistique, alliés au précepte behavioriste selon lequel on peut apprendre une langue par le conditionnement et par le jeu des enchaînements stimulus-réponse, ont développé cette méthode. (Hirschsprung, 2005 : 31-32)

Selon la MAO, le fait d'apprentissage d'une langue étrangère consiste essentiellement en « répétitions orales intensives pour le but de mémorisation des phrases-modèles et en manipulations orales intensives pour l'automatisation des structures dans les exercices structuraux. » (Puren, 1988 : 302). La langue étrangère est présentée à travers des dialogues de langue courante qui sont fabriqués en fonction de la progression choisie. La forme orale est donc prédominante. L'ordre immuable de l'apprentissage est le suivant : l'apprenant doit écouter, puis parler, ensuite lire, puis écrire. D'après Cuq et Gruca, (2005 : 259) : « Les structures véhiculées par les dialogues sont renforcées au cours d'exercices où l'apprenant est

invité à les manipuler en exerçant des exercices structuraux destinés, par des répétitions intensives, à automatiser les structures de base acquises lors des dialogues. »

Le behaviorisme s'intéresse à l'étude des comportements observables et mesurables de l'apprenant. Dans cette théorie, l'apprentissage est défini comme étant le changement résultant d'un entraînement répété qui s'établit à l'issue d'une association entre un stimulus et une réponse. C'est grâce au renforcement par la pratique répétée que l'apprenant acquiert la capacité d'avoir le même comportement face à des stimuli similaires. Ainsi, chez les behavioristes l'apprentissage est principalement fondé sur la répétition et la succession des étapes à suivre ce qui permet la mesure d'un élément qui, cumulé à un autre, amène une autre maîtrise. Or ce courant met l'accent sur le rôle de l'enseignant, au détriment de celui de l'apprenant, et le considère détenteur du savoir et source de modèle à préconiser. Ce modèle antimentaliste vise la finalité et non le processus de l'apprentissage, faisant ainsi abstraction de toutes activités mentales de l'individu. Chose qui a été grandement critiquée et considérée comme l'une de ses principales limites.

En effet, cette théorie a été critiquée et les limites du behaviorisme ont été mises en évidence par des chercheurs, notamment Noam Chomsky dans les années 1950. Dans ce sens M. F. Narcy-Combes note que :

« Chomsky montre que le modèle behavioriste basé sur le schéma stimulus-réponse est inapte à rendre compte de la créativité des locuteurs lorsqu'il s'agit d'énoncer des messages nouveaux. La créativité du sujet parlant est la preuve qu'il existe une structuration cognitive du sens et qu'il existerait chez l'être humain une disposition innée à acquérir la langue. » (2005 : 47)

Dans cette même perspective, Bailly a notamment précisé :

« Sans que tout soit à rejeter dans ce type de modèle théorique (personne ne met en cause, par exemple, le fait qu'une langue doive s'apprendre par une pratique intensive, mimétique dans un premier temps, ou entre une grande part de mémorisation et de recherche d'automatisation des acquis), il faut bien constater qu'il s'est révélé en grande partie caduc. Ce qu'a prouvé par exemple, dans les années 1970, l'échec des méthodes audiovisuelles et audio-orales à assurer transfert et généralisation. On sait désormais que pour assimiler des systèmes langagiers de façon non stéréotypée, créative, un apprenant doit aussi (re)construire ces systèmes et se les approprier progressivement, à l'aide d'une compréhension rationnelle, analytique. » (1997 : 26)

Bresson, cité par Bailly, estime à son tour qu'« On ne peut passer du simple « associatif » (développement de conditionnements : habitudes) au « productif » (création et interprétation libres d'énoncés personnels) : il faut des médiations. » (1997 : 26.)

En raison de ces nombreuses critiques et des nouvelles découvertes en sciences cognitives, le béhaviorisme sera concurrencé par les courants mentalistes.

2.3.3. Le cognitivisme

2.3.3.1. Définition et caractéristiques

Le cognitivisme désigne le courant de recherche scientifique endossant l'hypothèse que la pensée est un processus de traitement de l'information. Il étudie avant tout le fonctionnement de l'activité intellectuelle. Comme l'indiquent F. Henri et K. Lundgren-Cayrol : « Les recherches dans ce domaine portent sur la structure de la mémoire à long terme et à court terme et sur les stratégies cognitives et métacognitives mises en œuvre pour acquérir les connaissances et résoudre des problèmes ». (2001 : 14)

Selon Rui Da Silva Neves,

« L'objectif de la psychologie cognitive est de comprendre les mécanismes de la pensée, d'étudier les processus par lesquels les représentations mentales sont construites, intégrées et utilisées dans le cadre des diverses activités humaines « intelligentes ». Tout apprentissage est le fondement du traitement d'informations pour construire ou modifier des représentations. Les connaissances sont aussi appelées représentations, et tout apprentissage est construction ou transformation de représentations. Le Système de Traitement de l'Information (STI), par analogie avec les systèmes informatiques, est construit selon trois phases : saisie-compréhension, traitement-mémorisation, rappel-utilisation. La mémoire est le support de l'apprentissage. Les connaissances antérieures conditionnent fortement l'apprentissage de données nouvelles, et agissent comme des structures d'accueil pour optimiser leur perception, leur interprétation et leur traitement. » (1999 : 12)

Ainsi, les théories cognitivistes s'intéressent aux fonctionnements de systèmes mentaux qui régissent l'apprentissage. Elles tentent de cerner comment les informations sont perçues, sélectionnées, traitées, stockées, et utilisées par les opérations mentales de l'individu, et comment l'individu perçoit et opère les données en récupérant ses propres connaissances antérieures et en créant des traces sous-jacentes qui correspondent à de nouvelles structures mentales qu'il réutilise ensuite. Comme le rappelle M. F. Narcy-Combes :

« La démarche des cognitivistes repose sur deux postulats fondamentaux :
-La construction d'une connaissance implique la sélection et l'interprétation de l'information perçue ;
-Le sujet agissant ou pensant met en œuvre des stratégies de résolution de problèmes adaptées à chaque situation. » (2005 : 18)

Depuis la fin des années 1980, le cognitivisme computationnel a été popularisé. Et le cerveau humain était perçu comme un puissant ordinateur où l'esprit humain est conçu comme un système de traitement de l'information. Comme le décrit Rézeau : « la métaphore informatique est actuellement la plus utilisée pour la description de la mémoire humaine. La mémoire à court terme, ou mémoire de travail, est comparée à la mémoire vive de l'ordinateur, tandis que la mémoire à long terme est comparée à la mémoire morte de la machine. » (Cuq et Gruca, 2005 : 110)

Mais à l'heure actuelle, une conception évolutive a succédé à la métaphore informatique. Elle considère que le système de traitement de l'information de l'individu ne se limite pas à la fonction interne du cerveau. Comme le précisent J. P. Cuq et I. Gruca : « Dans la plupart des écrits d'inspiration cognitiviste, la pensée, et donc le langage, n'ont plus à voir seulement avec le cerveau mais avec l'ensemble du corps : la parole est plurimodale. (...) il se pourrait bien que la production de la parole soit aussi plurimodale. » (2005 : 110)

Ainsi, l'émotion et son expression, les gestes corporels, et les autres éléments décrits comme les « activités perceptives, motrices et mentales mobilisées dans le traitement de l'information en provenance de l'environnement » (Cuq et Gruca, 2005 : 110), doivent entrer dans le champ de l'étude.

2.3.3.2. Influence sur l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères

La psychologie cognitive s'intéresse principalement à l'analyse et à la compréhension des processus de traitement de l'information chez l'être humain. L'apprentissage y est d'abord et avant tout considéré comme une activité permettant à l'apprenant de traiter des informations pour se les approprier en connaissances. Comme le précise B. Legault : « L'élève reçoit ces informations par ses sens, il les interprète à la lumière de ce qu'il connaît déjà, il les classe en permanence dans sa mémoire ou les oublie selon qu'il les juge pertinentes ou non et enfin, lorsque la situation l'exige, il réutilise celles qu'il a retenues. » (1992 : 41)

Pour l'apprentissage des langues étrangères, nous reproduisons le modèle de J. Rézeau, qui est fondé sur la synthèse des schémas et modèles de Rod Ellis et Jean-Paul Narcy Combes, Figure 04, afin d'expliquer les relations entre les composants du système cognitif et l'apprentissage d'une langue étrangère ou seconde.

Figure 04 : Schéma des relations entre les composants du système cognitif et l'apprentissage une langue étrangère ou seconde.⁸

Pour les cognitivistes, l'apprentissage est essentiellement l'établissement de liens entre de nouvelles données et des connaissances antérieures. Pour favoriser cet établissement de liens, les théories cognitivistes privilégient les relations avec le milieu. Car, c'est à partir des informations venant de l'extérieur que l'apprentissage commence. Les activités cognitives, l'apprentissage des langues en particulier, ne peuvent pas être séparées de l'environnement dans lequel elles se situent, par exemple l'institution, la classe, les autres langues et cultures en présence, etc. Les théories cognitivistes privilégient aussi l'individualité de chaque apprenant. Rappelons que chaque individu interprète les informations extérieures selon la structure cognitive dont il dispose. Les structures cognitives sont en effet individuelles puisqu'elles résultent d'expériences cognitives et affectives propres à chaque individu.

Il faut également prendre en compte l'importance des connaissances antérieures des apprenants dans ses constructions du savoir. Avant de transmettre de nouvelles connaissances aux apprenants, l'enseignant doit donc d'abord s'assurer que ces derniers maîtrisent bien les connaissances préalables indispensables. Si les apprenants possèdent déjà ces connaissances, il doit faire en sorte qu'elles soient utilisables pour le travail à faire (rappel des connaissances) ; si les apprenants ne possèdent pas ces connaissances, il lui revient de les leur transmettre avant même d'aborder les nouvelles connaissances. C'est ce qui est expliqué, par B. Legault :

« L'importance que l'enseignant doit accorder aux représentations spontanées des élèves au moment d'aborder des nouveaux concepts. En effet, ce sont ces représentations qui influencent l'interprétation des phénomènes par les élèves ou qui conditionnent leurs comportements dans des contextes de résolution de problème. Pour modifier ces

⁸ Joseph RÉZEAU, op.cit. <http://joseph.rezeau.pagesperso-orange.fr/recherche/theseNet/index.htm>

représentations qui sont bien ancrées en mémoire, l'enseignante ou l'enseignant doit, d'une part, les connaître et, d'autre part, permettre à l'élève de se convaincre des lacunes qu'elles présentent et, enfin, lui offrir d'autres représentations plus justes sur lesquelles l'élève pourra s'appuyer par la suite. » (1992 : 41)

Ainsi et dans le cadre de la psychologie cognitive, un apprentissage est nécessairement lié à la représentation et à l'organisation des connaissances par le système cognitif. Ce cadre conçoit également que le système cognitif de l'apprenant inclut des stratégies cognitives et métacognitives qui lui permettent de faciliter l'intégration des différents types de connaissances qui sont représentées différemment dans la mémoire. Jacques Tardif, cité par B. Legault, présente les trois types de connaissances que reconnaît le cognitivisme – déclaratives, procédurales et conditionnelles : « Les connaissances déclaratives répondent en effet au Quoi, les connaissances procédurales au Comment et les connaissances conditionnelles au Quand et au Pourquoi. » (*Op.cit.*, 1992 : 41)

Les sciences cognitives sont capables de favoriser l'acte d'enseigner et par conséquent, l'apprentissage des apprenants. Les recherches effectuées en ces sciences ont démontré que l'acte d'apprendre consiste à établir des liens entre les savoirs acquis nouvellement, et ceux emmagasinés dans la mémoire à long terme des apprenants. Ce qui implique une vérification des pré-acquis des apprenants avant tout acte d'enseignement. De plus, les cognitivistes s'intéressent au sujet pragmatique en situation de résolution de problème. Car ce qui est important pour le but d'apprentissage, ce ne sont pas les connaissances en elles-mêmes, mais plutôt la capacité qu'a l'apprenant d'utiliser l'ensemble de celles-ci. Ces situations de résolution de problèmes peuvent être représentées par les tâches. Pour l'enseignant, il faut d'abord guider et entraîner les apprenants « à des tâches complexes s'approchant le plus possible de la réalité qu'ils connaissent ou doivent connaître, ensuite leur demander d'utiliser les savoirs, les procédures et les stratégies enseignées tout en exigeant d'eux juste ce qu'il faut pour que le défi ne dépasse pas trop leurs limites actuelles. » (*Op.cit.*, 1992 :42)

En plus de cela, le cognitivisme précise que l'acte d'apprendre est individuel. On ne peut apprendre que par soi-même et nul ne peut apprendre à la place de l'apprenant. Dans ce courant, les représentations mentales de l'apprenant sont placées au centre du processus d'apprentissage et ces ceux qui doivent être développées et évaluées par l'enseignant. Tous ces points cités nous intéressent pour notre expérimentation et nous poussent à nous positionner dans cette théorie.

2.3.4. Le constructivisme et le socioconstructivisme

2.3.4.1. Le constructivisme

Les théories constructivistes de Jean Piaget ont été développées dans les années 1960. Contrairement aux concepts du comportementalisme et de l'innéisme, dans le constructivisme piagétien, l'origine de la pensée humaine ne naît pas de la simple sensation, elle n'est pas non plus un élément inné. Elle se construit progressivement lorsque l'individu entre en contact avec le monde. Grâce à ces contacts répétés, l'individu développe des unités élémentaires de l'activité intellectuelle, appelées « schèmes » assimilation. A chaque fois que l'individu perçoit un objet (physique ou abstrait), il essaie de l'assimiler. Cette assimilation est un mécanisme consistant à intégrer un nouvel objet ou une nouvelle situation à un ensemble d'objets ou à une situation pour lesquels il existe déjà un schème. Comme le décrit N. Guichon : « l'apprenant sélectionne et organise les informations pertinentes parmi ses connaissances stockées en mémoire à long terme afin de faire face et donner sens à des informations nouvelles. Ceci décrit l'assimilation. » (2006 : 17)

Si cette assimilation échoue, alors commence un processus d'accommodation ou d'adaptation. L'accommodation est un mécanisme consistant à modifier un schème existant afin de pouvoir intégrer un nouvel objet ou une nouvelle situation. Ainsi, le constructivisme suppose que le savoir s'acquiert par la construction et non pas par la transmission. Et, « Les activités d'enseignement sont des activités d'aide à la construction des connaissances et non pas des activités de transmission des connaissances. » (D. Legros, J. Crinon, 2002 : 28)

Ainsi, les connaissances de chaque sujet ne sont pas une simple copie de la réalité, mais une reconstruction de celle-ci. La structure cognitive d'un individu est constamment modifiée par l'acquisition de connaissances nouvelles qui deviennent parties intégrantes de cette structure.

2.3.4.2. Le socioconstructivisme

Dans les années 1970, à Genève, plusieurs collaborateurs de Piaget, les néopiagétiens, remettent en cause les théories de ce dernier (Willem Doise, Gabriel Mugny, ...). La principale critique relevée par E. Bourgeois (Bourgeois, Chapelle, 2006) est que la théorie constructiviste ne tient pas assez compte de l'interaction sociale dans l'apprentissage. De plus, les travaux de Lev Vygotsky constituent une assise théorique de socioconstructivisme qui met l'accent sur le

contexte socioculturel de la cognition. Elle conçoit la connaissance comme l'effet d'une co-construction entre les individus, les groupes et le résultat d'une interaction entre les facteurs culturels et langagiers.

Cette approche vygotkyienne a développé la notion de zone proximale de développement (ZPD)⁹ qui éclaire le rapport entre le développement et l'apprentissage. En ce sens L. Vygotski précise que « L'apprentissage n'est valable que s'il devance le développement. Il suscite alors, fait naître toute une série de fonctions qui se trouvent au stade de la maturation, qui sont dans la zone prochaine de développement. » (1997 : 355)

Nous empruntons ici le diagramme de M.F. Narcy-Combes pour expliquer la conception de ZPD :

Figure 05 : Zone proximale de développement (2005 :19)

L'enseignement et l'apprentissage doivent intervenir dans les ZPD, parce qu'« à l'intérieur de la zone du sujet, il n'y a pas d'apprentissage, car pas d'information nouvelle. A l'extérieur de la ZPD, il n'y a pas d'apprentissage car l'information est inaccessible au sujet. » (Narcy-Combes, 2005 :19)

De plus, elle remarque qu'un enseignement orienté vers un stade déjà acquis est inefficace. En revanche, il serait préférable de solliciter l'apprenant en fonction de son niveau de développement potentiel plutôt qu'en fonction de son niveau de développement actuel, c'est-à-dire, en visant les compétences qu'il ne maîtrise pas encore mais qu'il est susceptible de mettre en œuvre.

⁹ Ou « zone de développement potentiel », ou « zone de proche développement », ou « zone prochaine de développement »

2.3.4.3. Influence sur l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères

Pour le socioconstructivisme, les connaissances ne sont pas des réalités qui existent à l'extérieur de l'individu, mais sont des constructions qui résultent de son expérience personnelle en tant qu'être social. C'est pourquoi, dans ce paradigme, le contexte joue un rôle clé, il favorise l'apprentissage actif, les environnements collaboratifs et communicatifs.

Selon cette approche, l'apprentissage est un phénomène lié au contexte socioculturel et, par conséquent, à une interaction sociale. Il est le produit d'une interaction continue entre l'organisme et ses capacités d'espèce d'une part, et du milieu physique et historico-social d'autre part. Ainsi, l'apprentissage qui se fonde sur une simple transmission de savoirs est rejeté au profit de la mise en place d'une communauté d'apprentissage favorisant les interactions apprenants/apprenants et apprenants/formateurs. Pour l'enseignement-apprentissage des langues, les propositions de simulation, de jeux de rôles, de travail en groupes sont encouragées pour favoriser la collaboration et la communication en langue étrangère en pratique de classe.

Sur le plan individuel, dans une situation d'apprentissage, l'apprenant traite une multitude d'informations antérieures et extérieures à différents niveaux. Dans un premier temps, il traite des informations affectives qui lui viennent de son propre vécu, de son expérience personnelle. Pour assurer sa compréhension, il met en relation les nouvelles données avec les expériences vécues, les connaissances antérieures, et construit ainsi activement son champ de connaissance. Ainsi, dans l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères, il est nécessaire de prendre en compte le fait que chaque apprenant en langue étrangère arrive avec son expérience, sa connaissance du monde, ses savoirs antérieurs et ses savoirs linguistiques en langue maternelle et en langue cible.

La théorie socioconstructiviste de Vygotski rejoint le constructivisme de Piaget dans le fait que l'élaboration et la construction progressives de la connaissance et du comportement s'établissent dans l'interaction de l'individu avec l'environnement. Mais au lieu de ne s'intéresser qu'à la relation binaire composée de l'individu et de l'objet, Vygotski suggère une relation ternaire qui comprend l'individu, l'objet et l'environnement. Le développement donc est inhérent de l'apprentissage. Il se réalise dans l'interaction entre ces trois éléments (l'individu/l'objet/l'environnement). En effet, selon l'approche socioconstructiviste, l'acquisition de la connaissance et des comportements dépend et se construit à travers l'environnement social et culturel dans lequel elle se réalise. Elle prend appui sur la société et

considère l'apprenant un sujet social. Ainsi, les objets d'apprentissage ne proviennent pas du néant, elles s'inscrivent plutôt dans un contexte socio-culturel bien défini.

2.4. Synthèse et positionnement

La consultation des théories de l'apprentissage et d'acquisition des langues étrangères nous a permis de comprendre les processus cognitifs et les principes qui concourent à l'élaboration et la construction des connaissances. Ces théories, et au fil de leur évolution, ont modifié la conception des pratiques enseignantes et de la place accordée à l'apprenant. De plus, la congruence qui existe entre elles et le processus d'enseignement/apprentissage nous a procuré d'importants éléments pour la conception d'une démarche didactique des langues plus complète qui rend compte du discours (comme objet de l'apprentissage), la cognition (les paramètres liés au sujet d'apprenant) et l'ingénierie linguistique (articulation des paramètres contextuels et informatiques au service de l'apprentissage). Dans cette conception, une plus grande importance est accordée à la prise en compte de l'individualité de chaque apprenant et à ses connaissances et expériences antérieures.

L'apprentissage d'une langue étrangère doit être un travail clair, ciblé et contextualisé où les orientations de l'enseignant, la collaboration entre les différents participants, les outils et les artefacts techniques et technologiques jouent un rôle décisif et particulier dans l'instauration d'un environnement socio-culturel propice à l'acquisition de la compétence de communication langagière.

Ainsi c'est dans une approche qui combine les fondements théoriques du cognitivisme et du socioconstructivisme à la démarche FOS/FOU et à la médiation que permettent les TICE que nous avons choisi d'inscrire notre thèse. Mais il convient de noter qu'il manque d'autres éléments pour compléter la vue globale et complète de notre démarche didactique. Ces éléments résident dans nos analyses portant sur les paramètres d'une formation de type hybride et où un apprentissage situé avec l'adoption d'une approche par tâches constituerait une modalité privilégiée, car elle permettrait la mise en place des séances d'une manière souple et susceptible de faciliter le travail des apprenants, autorisant même la résolution d'éventuels problèmes se présentant pendant toutes les phases de la formation et où l'intégration des TICE jouera un grand rôle.

Chapitre 3 : Les TICE et le dispositif hybride

3.1. Introduction

Dans ce chapitre nous allons nous intéresser aux TICE et d'une manière générale à l'ingénierie de formation qui concerne la réflexion sur la conception de dispositif de formation. Nous nous intéressons à ce domaine car l'objectif final de notre recherche est de vérifier l'apport d'un dispositif hybride dans l'apprentissage situé d'une langue étrangère pour les étudiants LANSAD.

Ce chapitre comporte trois grands points. Dans un premier temps, nous présenterons un aperçu définitionnel des TICE ainsi que les modifications qu'elles nécessitent après leur intégration dans le système éducatif. Dans un deuxième temps, nous nous arrêterons sur les notions de dispositif, de médiation et de médiatisation et sur les spécificités d'un dispositif hybride de formation et les caractéristiques à prendre en compte, notamment, pour sa conception. Dans un troisième temps, nous discuterons les notions de scénarisation et du scénario pédagogique et ses caractéristiques, son apport et l'importance qu'il revêt dans cette nouvelle façon d'enseigner et d'apprendre avec les TICE.

3.2. Les TICE

3.2.1. Définition

Au cours des dernières décennies, un grand nombre de changements a affecté la société dont les nouvelles technologies de l'information et de la communication généralement appelées TIC. Elles font actuellement une partie intégrante de notre quotidien. Elles ont fortement changé nos habitudes de vie, nos comportements et nos manières de travailler.

Les TIC désignent l'ensemble des technologies numériques (ordinateurs, réseaux électroniques, multimédia...) englobant aussi bien la visioconférence, la télévision par satellite, la vidéo, les logiciels, les cédéroms et Internet. (Hirschsprung, 2005).

Les TIC sont apparues vers la fin des années 1980 dans le monde de l'éducation et dans ce domaine, nous rencontrons l'abréviation « TICE », qui désigne les usages des TIC pour l'éducation. Les usages des TIC dans le domaine de l'enseignement sont multiples et varient bien évidemment avec le temps et l'évolution des technologies. Ces usages ont donné naissance

à une pléthore d'innovations depuis le début des années 1990. D'après Bétrancourt, « les technologies de l'éducation au sens large désignent tous les outils, artefacts qui sont mobilisés dans la situation d'enseignement » (2011, p. 1). Selon Baron (1989), cité par Simonian,

« Les TIC ont été introduites initialement dans le système éducatif français en poursuivant deux objectifs : réfléchir à de nouvelles méthodes de pensée et de travail induites par l'informatique elle-même (l'informatique est considérée comme un objet) ; rechercher comment l'informatique peut se mettre au service des différentes disciplines (l'informatique est considérée comme un outil). » (2011 : 36)

Soulignons que ces outils donnent la possibilité d'une part d'améliorer les pratiques et les méthodes actuelles dans le monde de l'enseignement et d'autre part, de développer de nouvelles solutions pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Ils sont considérés comme des outils pédagogiques qui peuvent améliorer les résultats de l'apprentissage et la productivité.

Guir définit la notion de TIC « comme toutes les technologies qui sont utilisées pour concevoir, diffuser et valider des connaissances et des formations. Elles regroupent cinq types d'outils technologiques : le courrier ou messagerie électronique, le multimédia interactif, les outils de travail collaboratif, la téléconférence. » (1996 : 2). Pour Bélisle et Linard les TIC, « sont des technologies utilisées pour concevoir, diffuser et valider des connaissances en formations initiales et continues ainsi que des qualifications professionnelles. » (1996 : 15). Mais pour sa part, Chabchoub définit les TIC comme « l'ensemble des technologies numériques utilisant l'ordinateur dans le but de chercher et de diffuser des informations et/ou d'optimiser la communication » (2007 : 47).

Les TIC permettent, selon Séraphin Alava, de concentrer plusieurs usages :

- « Les TIC comme ressources pédagogiques (sites pédagogiques) ;
- Les TIC comme moyens d'échanges (blog, forums, courriels, etc...) ;
- Les TIC comme moyens de publication (wikipédia, blog, forums, etc...) ;
- Les TIC comme moyens de s'informer pour les enseignants (sites personnels, sites pédagogiques, etc...) » (2012 : 78)

Ainsi, l'usage de ces outils constitue un enjeu important pour l'avenir de la société en général et pour tout système éducatif en particulier avec des conséquences d'une grande portée. Les TICE offrent une grande opportunité pour permettre de nouvelles approches pédagogiques afin d'améliorer l'efficacité et la qualité de l'enseignement.

3.2.2. Les TICE : des technologies pour enseigner autrement

Les changements engendrés par les TICE rendent nécessaire la transformation des systèmes éducatifs pour répondre, d'une part, aux besoins des sociétés et, d'autre part, aux attentes des individus qui les constituent. De plus, ce processus de transformation requiert des enseignants d'assumer de nouveaux rôles et des élèves de nouvelles manières d'apprendre. Ainsi, ces technologies changeront radicalement nos manières d'enseigner et d'apprendre.

Lors du sommet mondial de l'information l'Unesco souligne bien que :

« Les projets d'enseignement assistés par la technologie obéissent souvent à une logique commune : élargir l'accès à l'éducation, à tous les niveaux, offrir une plus grande souplesse quant aux horaires et aux lieux d'enseignement et toucher des populations isolées ou marginalisées. La révolution actuelle tire sa force de la convergence des technologies de l'ordinateur, des télécommunications et de l'audiovisuel, ainsi que des progrès extraordinaires de la vitesse de traitement des données. Cette convergence a suscité de nouvelles approches pédagogiques, axées sur l'interactivité. Les TIC peuvent non seulement présenter l'information dans tous les formats audiovisuels possibles mais peuvent aussi recevoir des informations de la part de l'utilisateur. La numérisation - le stockage de textes, d'images et de sons sous une même forme numérique sur les disques compacts - a également ouvert de nouvelles perspectives pour conditionner et diffuser les connaissances vers l'utilisateur. » (UNESCO, Guttman, 2003 : 23)

Effectivement, ces technologies modifient les modalités d'accès aux connaissances et aux savoirs ainsi que leur diffusion. Elles amènent les enseignants à réfléchir sur leurs pratiques et stratégies d'enseignement. Jacquinet insiste sur le fait que « pour être efficaces, les nouvelles technologies, loin de remplacer l'homme, exigent de lui de plus en plus de compétences non seulement techniques, mais aussi humaines et sociales ». (Jacquinet, 1993 : 65). Notons que ce qu'a souligné Jacquinet, il y a déjà quelques temps, demeure plus que jamais d'actualité du fait que l'utilisation des technologies d'apprentissage ne signifie pas l'abolition du rôle de l'enseignant, mais au contraire ce rôle devient encore plus important et plus difficile. L'enseignant est alors un élément essentiel du processus éducatif.

Autrement dit, les TICE transforment la profession de formateur, induisant de nouveaux comportements, de nouvelles attentes et de nouvelles pratiques. Par ailleurs, l'utilisation des technologies ne remplace en aucun cas l'enseignant mais au contraire elles enrichies et complètent son rôle.

Celik soutient ce qui précède et précise que :

« L'introduction des TICE a contraint les enseignants à s'adapter à ces nouveaux outils et inévitablement à modifier d'enseigner, à fortiori dans le cadre d'un enseignement à distance et en ligne. Ils ont non seulement dû appréhender différemment leur relationnel avec l'apprenant, mais également se faire plus créatifs, plus exigeants dans les travaux proposés et dans la scénarisation pédagogique. » (2008 : 308).

Ainsi, les TICE contribuent à des modifications des pratiques, des démarches pédagogiques et des relations enseignant/apprenant. Elles participent à une évolution du rôle de l'enseignant. Ce dernier, contraint à l'adaptation avec cette nouvelle façon d'enseigner, est devenu, non seulement, plus actif et plus créatif au niveau des méthodes et stratégies préconisées, mais aussi plus exigeant vis-à-vis des contenus proposés.

De plus, dans un article sur « *les impacts des TIC sur la qualité des apprentissages des étudiants et le développement professionnel des enseignants* », Lebrun considère que :

« Les technologies sont certes porteuses de potentiels pour le développement pédagogique mais, afin d'en retirer les valeurs pédagogiques espérées, elles nécessitent d'être encadrées par des dispositifs pédagogiques basés sur des méthodes plus incitatives et interactives, soutenus par de nouveaux rôles des acteurs, enseignants et étudiants, et finalisés au développement des compétences humaines, sociales et professionnelles de ces acteurs. » (2011 : 2)

Selon cet auteur, une utilisation efficace des technologies et des outils pédagogiques exige qu'ils soient intégrés dans des méthodes pédagogiques actives. Il insiste ainsi sur l'importance des méthodes qui doivent entourer l'outil.

Les TICE donc, sous des formes diverses et variées, permettent l'individualisation des formations, les activités collectives et les échanges. Ces supports de formation offrent des possibilités pour communiquer, échanger en synchrone ou en asynchrone entre acteurs, et pour collaborer. Ils facilitent ainsi un meilleur suivi des apprenants et donnent à ceux-ci les moyens d'être plus actifs dans leur apprentissage.

3.3. Le dispositif de formation

L'innovation des pratiques pédagogiques avec les technologies numériques s'est développée ces dernières années dans l'enseignement supérieur sous le vocable de dispositifs hybrides. Il apparaît judicieux pour nous de définir, en premier lieu, la notion de *dispositif* et

préciser ces caractéristiques et les critères de son évaluation pour, dans un deuxième temps se focaliser sur le caractère Hybride d'un dispositif donné.

3.3.1. La notion de dispositif

Dans une première acception, *dispositif* désigne un terme générique pour qualifier « une manière de voir des manières de faire » (Belin, 2002 : 171). Cette notion recouvre deux dimensions. D'une part, *dispositif* est saisi comme une logique ou une démarche réflexive, comme l'acte de prendre des dispositions. Et d'autre part, il est le produit même ou l'objet concret et observable qui est le résultat de cette démarche réflexive.

Dans le domaine éducatif, Pothier définit un dispositif d'apprentissage

« Comme un ensemble de procédures diverses d'enseignement et/ou d'apprentissage, incluant moyens et supports, construits en fonction d'un public (et éventuellement d'une institution), d'objectifs et de conditions de travail particuliers. Les buts d'un dispositif sont de répondre au mieux à des demandes variées et d'individualiser le travail grâce à la flexibilité du système ainsi qu'à la variété des supports (utilisation des TICE) et des modalités (travail personnel, tutorat, séances en groupe) pour atteindre un objectif d'apprentissage particulier. » (Pothier, 2003 : 81).

Il est à préciser qu'il existe plusieurs acceptions du terme « dispositif ». En effet, Narcy-Combes en ce sujet souligne que si « le dispositif n'est pas simplement l'ensemble organisé des objets à prendre en considération pour la réalisation des objectifs assignés à l'opérateur » comme le définit Altet (1994 : 99), il ne doit pas non plus n'être que l'ensemble des ressources support des activités exécutées (Brodin, 2004). Un dispositif doit prendre nécessairement en considération les activités cognitives de l'apprenant et non être qu'une simple organisation matérielle et humaine. Dans cette perspective, le praticien-chercheur doit regarder plus loin. « Il serait sans doute plus juste de considérer les ressources, non comme des supports matériels, mais comme des déclencheurs des activités (cognitives, mais aussi langagières) organisées donc comme des déclencheurs de processus qui permettront de réaliser des actes sociaux en interaction avec d'autres et d'enclencher ainsi le passage d'une étape de l'acquisition langagière (de l'inter langue) à une autre. » (2005 : 128)

Il ajoute que « passer ainsi des paramètres organisationnels et matériels aux processus, amène à décrire les dispositifs et les ressources d'une façon qui correspond à ce que fait R.Ellis, par exemple, quand il s'intéresse aux tâches (tasks, cf. R. Ellis 2003), même s'il n'emploie pas

les termes “ressources,” ou “dispositif”». Cela resitue la réflexion dans le champ spécifique de « l’acquisition des langues » (2003 :128)

D’après ces définitions, un dispositif est envisagé comme une logique et une démarche réflexive. Cette démarche mobilise un ensemble de réseaux, une association d’éléments, c’est-à-dire un ensemble d’éléments hétérogènes, et met en place plusieurs conditions en vue de concrétiser une réflexion ou un projet. Dans un dispositif, outre l’aspect symbolique et technique (le “signifiant” ou les représentations de cet objet), un dispositif est aussi un lieu interactionnel entre les apprenants et les enseignants.

Dans le cadre de notre travail de recherche, nous adoptons la définition de Narcy-Combes. Pour nous, le fait que les ressources d’un dispositif englobent tout ce qui est mobilisable par les enseignants pour atteindre les objectifs pédagogiques est d’une importance primordiale. Les ressources sont donc non seulement matérielles mais sont aussi humaines : la médiation envisagée comme un « ensemble des processus par lesquels une personne s’intercale entre le sujet apprenant et les savoirs à acquérir pour en faciliter l’apprentissage » (Lancien, 2003 : 10) joue un rôle fondamental dans les dispositifs.

3.3.2. L’évaluation d’un dispositif

Dans le cadre de l’évaluation d’un dispositif de formation en L2, l’enseignant est censé analyser les différentes tâches proposées afin de vérifier si elles concourent aux objectifs fixés. Cette analyse s’établit en fonction des principes de l’apprentissage retenus. Pour ce faire, l’enseignant peut se référer aux critères d’évaluation des tâches proposés par Chapelle et Ellis, qui ont été synthétisés par Demaizière et Narcy-Combes comme suit :

- « - **Le but** : il convient de mesurer sa pertinence, le degré de motivation qu’il est en mesure de susciter chez l’apprenant, et son potentiel d’acquisition langagière.
- **L’input** : on vérifiera son adaptation à l’apprenant, son intérêt, sa pertinence, sa cohérence, son authenticité, les possibilités de traitement du sens qu’il apporte, et la faisabilité des tâches qu’il permet.
- **Les conditions** : il convient de voir si elles sont adaptées à l’apprenant et au contexte, si les pré-requis sont logiques, si la charge cognitive n’est pas trop lourde. Il sera nécessaire de valider le degré de sécabilité, la gestion proposée du temps, les consignes, le rôle de l’enseignant, le contrôle de l’apprenant, l’authenticité des actions à entreprendre, et l’efficacité du traitement du sens.
- **Les résultats** : ils seront mesurés en termes de produit (impact), et en termes de processus (faisabilité, rentabilité). » (2005 : 54-55)

Ces critères proposés pour l'évaluation des tâches dans une perspective actionnelle évaluent de la même occasion tout le dispositif établi. Mais il est à préciser, selon Narcy-Combes (2005), que ces critères varieront avec les choix théoriques optés, et de même pour les données observables correspondantes, elles ne seront pas nécessairement déterminées de la même manière suivant les écoles de référence.

3.3.3. Le dispositif hybride

Un dispositif de formation peut être utilisé totalement en présentiel (les étudiants et les enseignants se retrouvent en face-à-face physiquement), à distance (les acteurs sont connectés virtuellement) ou d'une manière hybride (association des deux précédents modes). Dans notre recherche, nous avons utilisé notamment ce dernier type de dispositif de formation.

D'une manière globale, un dispositif de formation hybride est défini comme étant l'articulation d'un dispositif de formation en présentiel et d'un autre de formation à distance où la formation est soutenue par les TICE. Dans la littérature anglophone, les chercheurs préfèrent plutôt l'expression *blended learning* (apportée par Osguthorpe et Graham en 2003) que *hybrid learning* pour faire référence à la mixité des deux modes à distance et présentiel.

En français, on utilise plutôt l'expression *dispositif hybride*. Ce type de dispositif se caractérise par l'articulation des modes de formation en présentiel et à distance. Pour Charlier, Deschyver et Peraya (2006), cette mise à distance d'une partie de la formation est appréhendée comme *une innovation*¹⁰ par le recours à des environnements technopédagogiques. L'innovation est ainsi à la fois technique et pédagogique. La combinaison des deux modes de formation (en présentiel et à distance) est considérée comme un enrichissement des modes de formation traditionnels ou, à l'inverse, il peut s'agir de « l'intégration d'une composante présentielle dans une formation à distance » (Nissen, 2006 : 1).

Dans cette perspective, l'hybridation constitue une combinaison, une association de cours en face-à-face et de travail en autoformation, via des sessions à distance. Elle constitue ainsi un terrain d'entente entre deux modes d'enseignement-apprentissage distincts. Deschyver propose qu'un dispositif hybride par définition, est qualifié de système qui « articule des phases de formation en présence et à distance [...] soutenues par un environnement virtuel d'apprentissage [présentant] les situations d'enseignement-apprentissage qui se transforment » (2008 : 69-70).

¹⁰ Terme de Deschyver et Peraya (2006)

Cette même auteure (2008) précise qu'initialement, l'apparition de la distance dans la formation en présentiel et le recours aux technologies numériques et du réseau répondent à certains besoins exprimés dans la société et dans les instances politiques, relayés et mis en œuvre par les institutions de formation.

En tenant compte de toutes ces définitions, il nous semble pertinent de considérer la définition proposée dans le rapport scientifique de la recherche Hy-Sup (Peraya et Peltier, 2012) comme la définition actualisée d'un dispositif hybrides :

« Un dispositif hybride est un dispositif de formation porteur d'un potentiel d'innovation pédagogique particulier (Paquelin, 2009), lié aux dispositifs technologiques qu'il intègre. Ce potentiel, qui peut être exploité selon plusieurs modalités, s'exprime à travers la manière dont les acteurs du dispositif tirent parti de dimensions innovantes, notamment par la mise à distance de fonctions génériques (Charlier et al., 2006). L'actualisation de ces dimensions innovantes est influencée par les rôles explicitement accordés par l'enseignant, dans la conception et la mise en œuvre du processus d'apprentissage, aux différents acteurs du dispositif, ainsi qu'aux dispositifs technologiques, appréhendés en termes de médiatisation et de médiations (Peraya, 2010). » (2012 : 28)

Dans le domaine éducatif, ce type de dispositif, par l'insertion d'un environnement numérique en mode à distance, offre un potentiel d'innovation pédagogique énorme qui permet également de personnaliser l'enseignement et de centrer l'apprentissage sur l'apprenant. De plus, la conception d'un tel dispositif conduit à prendre en compte l'approche pédagogique retenue qui aura un impact sur la médiation, la médiatisation, en fonction de l'approche pédagogique choisie, l'environnement technologique choisi et l'articulation entre la présence et la distance ce qui réduit les contraintes temporelles et spatiales existantes dans les dispositifs d'apprentissage conçus complètement en présentiel.

L'hybridation donc fait intervenir deux facteurs : le facteur humain ou médiation et le facteur technologique ou médiatisation. De même, elle combine entre deux modes de travail : le mode présentiel associé au mode à distance et l'articulation de ces deux dimensions. Sans oublier la liberté et le potentiel offert à l'enseignant dans la conception d'un tel dispositif.

3.3.4. Les bases notionnelles du référentiel théorique d'un dispositif hybride

Un dispositif hybride trouve son fondement avec plusieurs théories. En effet, selon Peltier et Peraya, les résultats de plusieurs recherches internationales ont permis de réunir les éléments facilitant la description de ce type de dispositif et qui est guidée par cinq grands concepts :

- « 1-La dimension portant sur l'articulation entre activités en présence et à distance ;
- 2-La dimension de la médiatisation de contenus et des fonctions d'enseignement et activités d'apprentissage ;
- 3-La dimension de la médiation ou des effets produits par les formes de communication médiatisée propre aux dispositifs hybrides ;
- 4-La dimension axée sur les modalités d'encadrement et d'accompagnement des apprenants ou des étudiants en situation de formation universitaire ;
- 5-La dimension du degré d'ouverture des dispositifs aux ressources et intervenants extérieurs, et la liberté de choix qu'il offre aux étudiants ou apprenants dans leur divers parcours d'apprentissage. » (2013 : 10)

Ces dispositifs hybrides font usage d'outils contribuant à l'acquisition des savoirs et le développement de compétences pendant l'apprentissage, en puisant dans les concepts de médiatisation et de médiation. Ils s'articulent autour des cinq axes de base conceptuelle présentés, et devraient fonder l'ensemble des fonctions pédagogiques favorisant leur acquisition dans le processus de médiatisation et de médiation de l'apprentissage avec les artéfacts de communication.

3.3.5. La médiation et médiatisation

3.3.5.1. La médiation

Bélisle définit la médiation comme « l'ensemble des processus par lesquels une personne ou un groupe de personnes (les enseignants, les parents, les amis) s'intercalent entre le sujet apprenant et les savoirs à acquérir pour en faciliter l'apprentissage » (2007 : 24). Mais la médiation ne relève pas seulement du relationnel entre les différents acteurs du dispositif, il existe aussi d'autres formes de médiation : « sensorimotrice (elle porte sur les comportements gestuels et moteurs induits par l'instrument), praxéologique (elle porte sur les conditions de réalisation de l'action) et réflexive (qui porte sur le sujet lui-même et implique donc une dimension méta fondamentale pour les processus d'apprentissage) » (Charlier et al., 2006 : 479).

Comme Cazade le souligne, la médiation humaine prend toute son importance : « ce qui vient le plus spontanément à l'esprit lorsque l'on vise la notion de médiation est accompagné d'une idée de facilitation, de réconciliation (...) pour que deux points de vue, deux entités pensantes se rejoignent. » (2003 : 71)

Ainsi, le médiateur est amené à être un facilitateur de l'apprentissage d'où la médiation

est vue comme « l'ensemble des processus par lesquels une personne ou un groupe de personnes s'intercale entre le sujet apprenant et les savoirs à acquérir pour en faciliter l'apprentissage » (Lancien, 2003 : 10 ; Bélisle, 2003 : 24). Il est perçu aussi comme un accompagnateur de l'apprenant dans sa construction d'un savoir personnalisé d'où son rôle est « l'accompagnement de projet avec une aide à la construction de savoirs singuliers par les apprenants, visant l'acquisition de compétences en situation » (Carré et Caspar, 1999 : 398). De plus, le médiateur est considéré comme un animateur qui veille à l'enrôlement de l'apprenant en contrôlant sa frustration et en maintenant son orientation et comme un évaluateur de tout l'opération de l'enseignement et d'apprentissage.

Comme la médiation humaine, « la médiatisation technologique pose aussi des questions de médiation » (Lancien, 2003 : 11). Selon Jacquinet-Delaunay, épistémologiquement, médiatiser et médiatisation viennent de médiat(e) opposé à immédiat(e) et signifie « qui agit indirectement, qui n'est en rapport avec autre chose que par intermédiaire. » (2003 : 128)

Le développement des mass médias a fait apparaître la distinction entre la médiation purement humaine et la médiation par l'utilisation de techniques ou de médias, d'où le terme de médiatisation. Il s'agit d'une autre médiation via la technique mais qui est en interdépendance avec la médiation humaine.

3.3.5.2. La médiatisation

« Médiatiser, c'est transposer dans des formes familières et solliciter des activités d'association mentale » (Bélisle, 2003 : 26). Pour Charlier et al., la médiatisation dans l'apprentissage relève de « l'ingénierie de la formation et du design pédagogique et portent sur deux dimensions du dispositif de formation : les objets et leurs fonctions » (2006 : 478). Les objets peuvent être des concepts ou des « représentations photographiques ou les dessins à fonction désignative ou référentielle » (*Ibid.*). Quant à leurs fonctions, elles sont multiples : informer, communiquer, produire, etc. Comme le souligne encore Bélisle (2003 : 26), « l'intérêt des médias, c'est leur capacité mobilisatrice, pas forcément affective, mais perceptive ».

Ainsi, la médiatisation est une opération consistant à sélectionner, transformer, transposer les matériaux linguistiques et culturels de la L2 pour en faire des instruments (contenus, méthodes, matériels, tâches) répondant à des besoins pédagogiques déterminés.

Par ailleurs, concernant toujours la médiatisation, on utilise actuellement le terme TICE pour évoquer les supports de formation dans le contexte du travail à distance. « Les TICE

représentent le support technologique qui permet l'existence du canal de transmission, le média. Ce sont des médias qui rendent possible la formation à distance et la conditionnent en même temps » (Nissen, 2003 : 42).

3.3.6. Changement de conception : nouvelles implications

Le dispositif hybride représente un changement de paradigme à la fois pour les étudiants et les enseignants. Il conçoit un changement allant d'une conception transmissive centrée sur les savoirs acquis collectivement vers une conception constructiviste centrée sur un apprenant autonome et responsable de sa formation dans une démarche participative et active. De plus, la déstructuration des parcours d'apprentissage liée au contexte de formation à distance (Narcy-Combes : 2013) et l'approche par les tâches modifient davantage le rôle de l'étudiant et augmentent cette demande d'autonomie. Ce qui implique également un changement fondamental dans le rôle de l'enseignant et ses relations avec les apprenants.

Pour ce faire, nous allons examiner plus en détails ces implications en commençant par analyser les nouveaux rôles de l'enseignant, pour ensuite approfondir l'impact sur les apprenants en corrélation avec l'autonomie et du travail en groupe.

3.3.6.1. Nouveau rôle de l'enseignant

Traditionnellement, l'enseignant était détenteur et transmetteur du savoir ce qui l'amène à adopter des rôles de contrôleur, d'organisateur ou d'évaluateur. Mais ses rôles, dans le cadre de l'apprentissage à distance ou hybride dans une perspective socioconstructiviste, se sont totalement modifiés. Ils sont dorénavant ceux d'animateur, de facilitateur, de médiateur et de tuteur (Pothier 2003), sans oublier celui de concepteur (Narcy-Combes, 2005). En plus de ces rôles, et dans le cadre de l'approche par les tâches, Willis et Willis (2007) rajoutent d'autres tels que guide, organisateur et conseiller. Ainsi, l'enseignant est devenu un concepteur du contenu pédagogique, un facilitateur du fait qu'il facilite des interactions entre apprenants, un organisateur et animateur vu qu'il organise et anime le travail en groupe et un accompagnateur, un conseiller et un guide puisqu'il accompagne la réflexion des apprenants et les conseille et les guide dans leur apprentissage.

Il est à noter que les rapports entre l'enseignant et l'apprenant ont évalué également et ont connu une métamorphose avec cette nouvelle façon d'enseigner et d'apprendre. Ces deux

acteurs sont devenus « *des collaborateurs* » (Pothier, 2003 : 89) dans les interactions et la co-construction des savoirs.

3.3.6.2. Nouvelles exigences pour les étudiants

3.3.6.2.1. L'autonomie

Le dispositif hybride pousse l'apprenant à prendre plus de responsabilités et plus d'initiatives dans la gestion de son apprentissage. Avec ce type de dispositif, il est amené à construire son savoir par le biais de l'action. Ce qui fait de lui un apprenant capable de gérer ses activités d'apprentissage à distance, de planifier, d'organiser et de diriger le travail en groupe pour préparer les tâches. Chose possible vu les avantages que procure ce type d'enseignement en liberté d'espace et de temps. Cette liberté à s'organiser à sa manière, constitue une forme d'individualisation et d'autonomie (choix des moments, des lieux et des rythmes du travail) (Pothier, 2003).

Ainsi, la question de l'autonomie, plus spécifiquement la capacité des apprenants à l'assumer, est donc au cœur de l'appropriation d'une situation d'auto-apprentissage et même d'un enseignement hybride.

Pour mieux élucider cette question, nous reprenons la définition donnée par Holec pour qui un apprenant autonome est :

« un apprenant qui a la capacité de prendre en charge son propre apprentissage [...] prendre en charge son apprentissage, c'est avoir la responsabilité, et l'assumer, de toutes les décisions concernant tous les aspects de cet apprentissage, c'est-à-dire : la détermination des objectifs ; la définition des contenus et des progressions ; la sélection des méthodes et des techniques à mettre en œuvre ; le contrôle du déroulement de l'acquisition proprement dite (rythme, moment, lieu) ; l'évaluation de l'acquisition réalisée. L'apprenant autonome est capable de prendre lui-même toutes ces décisions concernant l'apprentissage dans lequel il désire, ou se trouve, être impliqué. » (Holec, 1979 : 32)

D'après cette définition nous remarquons que ce concept d'autonomie, basé sur les principes de liberté individuelle et de responsabilité en termes de gestion et d'organisation de son propre apprentissage, est ambitieux. C'est pourquoi nous précisons que l'autonomie ne doit pas être un objectif en soi, mais plutôt un outil pour l'apprentissage de la langue.

Dans cette même perspective, Linard résume cela en précisant que « l'autonomie est une capacité de haut niveau, cognitive mais aussi psychologique et sociale, qui implique des qualités

d'attention, d'autocontrôle, d'intelligence, de confiance en soi et de relation que peu d'individus possèdent ensemble à l'état naturel. » (2003 : 244). Ainsi, la capacité d'autonomie est donc multidimensionnelle et elle n'est donc pas à la portée de tout le monde et peut prendre différentes formes en fonction du contexte et des variables personnelles des apprenants (Belan et Narcy-Combes, 2011).

Habités à un rôle passif, les apprenants ont du mal à assumer leur autonomie et par conséquent peuvent avoir une réaction de résistance face à la situation d'auto-apprentissage parce que : « c'est une nouveauté un peu traumatisante [...] et qu'il est beaucoup plus sécurisant d'être pris en charge » (Pothier, 2003 : 114). C'est pourquoi un apprentissage hybride serait plus adapté et plus pertinent vu que les nouveaux rôles de l'enseignant peuvent combler cet handicap. Ainsi, l'apprenant serait épaulé par l'enseignant dans son apprentissage même si les TIC font de l'autonomie des utilisateurs une condition de leur efficacité, comme nous le rappelle Linard (2003).

3.3.6.2.2. Les dynamiques de groupe

Le travail en groupe est un principe inhérent au dispositif hybride, car basé sur l'approche par les tâches impliquant un travail collaboratif, il revêt une grande importance aux interactions dans l'acquisition du savoir. Ce travail collaboratif, relatif généralement aux macro-tâches qui sont généralement réalisées par groupe d'apprenants, requiert une plus grande autonomie des étudiants, car ils doivent choisir les membres de leur groupe, gérer des niveaux hétérogènes des différents participants et les différences de personnalités, s'organiser, se rencontrer en dehors des séances en présentiel etc. Par conséquent, il constitue un changement important pour les apprenants issus du milieu scolaire.

En se référant à la théorie des champs de forces de Kurt Lewin, Anzieu et Martin définissent le groupe comme étant « un tout dont les propriétés sont différentes de la somme des parties ; le groupe et son environnement constituent un champ social dynamique, dont les principaux éléments sont les sous-groupes, les membres, les canaux de communication, les barrières » (2015 : 84). Falguière, quant à elle, précise que le groupe est un lieu où « l'être humain peut se reconnaître par la reconnaissance de ses semblables différents, la place qu'il y prend, les fonctions qu'il y assure » (2002 :30). Ainsi, un groupe d'enseignement-apprentissage peut être considéré comme une entité sociale puissante constituée d'étudiants en tant que participants actifs avec un enseignant en rôle central. De plus, Dornyeï (2003) précise qu'en

groupe les participants sont plus performants qu'individuellement et note que le groupe a un effet sur la performance des individus et par conséquent sur l'efficacité de l'apprentissage. Selon ces auteurs, le comportement entre individus est un facteur important de réussite. Ainsi, des bons rapports au sein d'un groupe contribuent à pousser les individus à se surpasser. A contrario, si les étapes du développement d'un groupe sont interrompues, cela peut influencer de façon négative sur l'apprentissage en créant un obstacle.

Dans cette perspective, Pothier récapitule les avantages du travail en groupe tout en soulignant les problèmes auxquelles les apprenants peuvent faire face : « le groupe est un incomparable moyen d'exercice et de mise en pratique plus motivante que le travail solitaire grâce aux interactions et aux conflits socio-cognitifs qui ne manqueront pas d'y produire. » (2003 : 87).

Ehrman et Dörnyei (1998) distinguent six caractéristiques d'un groupe :

- L'interaction entre les participants ;
- L'appartenance à une entité distincte ;
- Le partage du même objectif ;
- Le groupe perdure un certain temps ;
- Une structure interne caractérisée par des normes de comportement, des bonnes relations interpersonnelles et une division de rôles, voire une certaine hiérarchie ;
- Un sens de responsabilité vis-à-vis des actions de tous les participants.

Ainsi, les dynamiques de groupe donc jouent un rôle très important dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Mais les relations entre les différents participants d'un groupe, leurs attitudes ainsi que le climat général du groupe jouent un rôle important dans la volonté de l'apprenant à communiquer et à s'impliquer dans une tâche ou le contraire.

3.3.7. La conception d'un dispositif d'apprentissage hybride

Pour présenter ces différentes étapes, nous nous référons au schéma de Blepp (1999) présenté ci-dessous, dans la figure 06. D'après cette figure, nous pouvons constater que la conception d'un dispositif d'apprentissage se déroule en six étapes. La première est l'étude préalable du terrain, c'est-à-dire du sujet et de ses besoins. La deuxième consiste en la conception du dispositif en fonction des besoins collectés. Quant à la troisième étape, elle implique la réalisation de la première version du produit qui sera validé lors de la quatrième étape pour que la cinquième se focalise sur la réalisation d'une seconde version jusqu'à la version finale avant sa diffusion, qui est la dernière étape.

Figure 06 : Les étapes dans la conception d'un dispositif, d'après Blepp (1999 : 47)

3.4. La scénarisation

Dans ce contexte, il s'avère important de mettre l'accent sur la notion de scénarisation qui constitue le processus qui permet de « découper les savoirs en unités, de les relier pour faire sens, puis de construire une médiation visant à faciliter l'acquisition des connaissances » (Henriet al., 2007 : 17). Dans le domaine de la didactique des langues, il s'agit de segmenter le contenu ou les compétences visées en plusieurs étapes successives permettant d'atteindre les objectifs langagiers, communicatifs et culturels escomptés. D'une manière générale, la scénarisation est perçue comme « processus de conception d'une activité d'apprentissage [...] s'inscrivant dans un temps donné et aboutissant à la mise en œuvre du scénario. [...] On trouve donc des objectifs, une planification des activités d'apprentissage, un horaire, une description des tâches des étudiants, des modalités d'évaluation qui sont définis, agencés et organisés au cours d'un processus de design. » (Daele et al 2002 : 5-6).

De plus, l'objectif de cette opération de scénarisation est de faciliter l'apprentissage. Il s'agit plus spécifiquement d'« un travail de conception de contenu, d'organisation des ressources, de planification de l'activité et des médiations pour induire et accompagner l'apprentissage, et d'orchestration, c'est-à-dire, d'intégration des contributions des différents spécialistes qui travaillent à la conception et à la réalisation du scénario dans l'environnement. » (Henri et al., 2007 : 17-18).

Dans cette perspective, l'enseignant-concepteur scénarise ou planifie les activités, les horaires et emploi du temps, les ressources à mettre en œuvre, les modes d'évaluation, etc. Le tout selon l'objectif pédagogique visé. Ainsi, l'enseignant-concepteur joue le rôle de « metteur en scène » (Villiot-Leclercq, 2002 : 25) et fait appel à son talent de créativité, d'imagination et d'invention pour aboutir la scénarisation.

En résumé, le processus de conception est un processus complexe mettant en relation « de façon cohérente » différents éléments : des acteurs, des ressources et outils mis à disposition, un environnement de travail, etc. (Villiot-Leclercq, 2002 : 26). Il doit répondre à une série de questions tels que : quels objectifs, quelles compétences visées ? En conséquence, quel contenu mettre en place, quel outil déployer ? etc.

3.4.1. Le scénario pédagogique

Ces dernières années, l'intégration des TICE en classe de langues et surtout celle du scénario pédagogique a suscité un débat dans le domaine de la didactique ; il s'agit de déterminer quoi enseigner, à qui, et surtout comment enseigner à travers un scénario pédagogique. D'où la question : qu'est-ce qu'un scénario pédagogique ?

Pour Louveau et Mangenot « le terme "scénario" désigne une tâche ou un ensemble de tâches comprenant une dimension de jeu de rôle ou de simulation » (2006 : 42-43). Dans cette perspective, Bourguignon (2007)¹¹ précise que « le scénario d'apprentissage-action est une simulation basée sur une série de tâches communicatives, toutes reliées les unes aux autres, visant l'accomplissement d'une mission plus ou moins complexe par rapport à un objectif. Cette série d'activités amène à la réalisation de la tâche finale ». Ainsi, l'apprenant-usager a une mission à accomplir qui consiste à exécuter une succession de micro-tâches, situées dans un contexte donné et reliées à un domaine précis. Il s'agit d'activités divers qui pourraient être de réception, d'interaction ou de production orales ou écrites, en présentielles ou en ligne selon le mode du dispositif.

Dans le même sens, le scénario pédagogique pourrait être défini comme un moyen flexible, puisqu'il offre la possibilité à l'enseignant d'intervenir, d'imaginer, de faire tout changement à tout moment et de l'étendre selon le niveau, les besoins et les intérêts des apprenants. Villiot-Leclercq précise que le scénario pédagogique.

« Pour les praticiens appartenant à une discipline ou à une communauté de pratique, il désigne la description écrite, structurée et partageable de ce qu'un enseignant prévoit de faire ou a fait. Pour le monde scientifique, notamment dans le domaine de l'informatique appliquée à l'éducation, le concept de scénario est vu comme « un ensemble ordonné d'activités, régies par des acteurs qui utilisent et produisent des ressources » (Paquette, 2005) ; il peut être formalisé afin de permettre son opérationnalisation sur une plateforme. » (2007 : 508)

Ainsi, le scénario pédagogique pourrait être considéré comme un projet abrégé, flexible et efficace pour l'apprentissage des langues étrangères.

¹¹ Conférence donnée le 7 mars 2007 à l'Assemblée Générale de la Régionale de l'APLV de Grenoble, par Claire Bourguignon, Maître de conférences HDR, IUFM de l'Académie de Rouen, consultable sur : <https://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article865>

En outre, Masselot-Girard expliquant le terme *scénario*, précise que « la métaphore du “scénario” indique qu’il s’agit de la mise en scène d’un texte ou d’un produit (qui n’est pas forcément à visée didactique) », à savoir :

«-autour d’objets à apprendre : informations, connaissances, démarches, méthodes, comportements, attitudes;
-dans une situation construite par l’enseignant, qui n’est pas la situation de simple réception du produit,
-selon un déroulement qui intègre des tâches servant des objectifs généraux, en l’occurrence ceux de la maîtrise des langues (écrit, oral, image et son) et plus spécifiquement, ceux de l’éducation à l’image, aux écrans et au multimédia. » (Masselot-Girard, 2002)

Il est à noter que Qotb, dans ses travaux de recherche, a souligné certains facteurs qui ont un impact considérable sur le déroulement du scénario d’apprentissage : « la participation », « la motivation », « l’engagement », « les compétences humaines », « la dimension sociale » et « les ressources matérielles » (2012 : 48-56). Tous ces facteurs doivent être pris en considération lors de l’élaboration d’un scénario d’apprentissage.

3.4.2. Le scénario pédagogique et TICE

3.4.2.1. Les fonctions des TICE dans le scénario pédagogique

Le scénario pédagogique intégrant les TICE profite pleinement des atouts et des fonctions qu’offre ces technologies, à savoir l’information, la communication, la collaboration, la production et la publication (Landry, 1997). Ces fonctions, qui correspondent à des compétences à développer chez l’apprenant, offrent une multitude d’avantages tant sur le plan de la réalisation des apprentissages que de leur gestion, d’où leur pertinence à les considérer, dans la mesure du possible, nécessaires pour la réalisation d’un scénario d’apprentissage donné.

En ce qui concerne l’information, cette fonction correspond à l’accès possible des apprenants aux sites d’informations disponibles sur Internet, ce qui offre de nombreux avantages (sites de documentation, accès simultané à la même source d’information, développement d’une habileté de recherche et d’esprit critique, se familiariser avec une langue seconde à travers des sites Internet, en français notamment).

En outre, la fonction de communication se concrétise par l’utilisation du courrier électronique, des forums de discussion, des messageries mais aussi des réseaux sociaux.

La collaboration, qui est sans doute développée dans le cadre de scénarios, réside en le travail en tandem ou en groupes d'apprenants, afin de réaliser la tâche didactique. De telle façon, une atmosphère amicale et de coopération se crée parmi les apprenants, qui interagissent efficacement et mettent en fonction toutes leurs ressources et compétences, afin de réaliser la tâche assignée. Ce qui favorise la capacité de travailler en équipe qui constitue une compétence largement sollicitée dans le monde du travail.

La production réside dans un contexte d'utilisation de logiciels, de bases de données et d'une grande diversité de documents, ce qui permet aux apprenants d'explorer, de se motiver et d'améliorer leur esthétique.

De plus, la publication des réalisations des apprenants (diffusées en milieu scolaire, en classe et/ou en extérieur) les motive et les engage pleinement dans leurs apprentissages pour atteindre ce résultat. Les réalisations affichées sur Internet sont accessibles à un public très vaste qui rend les apprenants populaires.

Le scénario pédagogique, pour être réalisé en classe de langue étrangère de façon optimale, flexible et facile à l'utilisation, peut être appuyé sur une plateforme pédagogique. Ces plateformes permettent la centration sur l'apprenant, favorisent la transmission de contenus en promouvant des pédagogies par projets, qui rendent l'acquisition des connaissances plus opérationnelle.

D'après Mangenot et Penilla « L'émergence de la notion du scénario sur Internet semble relever de cette omniprésence du virtuel, non seulement spatial et temporel mais aussi situationnel. » (2009 : 84). Quant à Springer (2009), le scénario pédagogique, en dehors du contexte, des rôles, des actions, des ressources à utiliser, du résultat, n'a pas un caractère linéaire et frontal mais impose des détours et de la collaboration parmi les acteurs. Ainsi, les didacticiens favorisent l'adoption d'une plateforme pour la présentation des scénarios pédagogiques ce qui n'engendrera que de grands avantages quant à l'enseignement-apprentissage des langues étrangères. Chose que nous avons adopté, vu que nous nous sommes appuyés sur la plateforme Moodle pour la réalisation de notre scénario pédagogique.

3.4.2.2. Les pratiques pédagogiques dans un scénario pédagogique intégrant les TICE

L'intégration des TICE implique un renouvellement de la pratique pédagogique, un changement auquel est confronté l'enseignant. Ce dernier, impliqué dans une démarche de

création de scénarios pédagogiques intégrant les TICE, devrait bien clarifier la nature de son rôle aux différents temps de l'activité pédagogique planifiée.

Dans ce but, Tardif (1992) a soulevé les différentes actions pédagogiques en lien avec certains rôles de l'enseignant, afin de faciliter cette démarche : Déclencheur, motivateur, facilitateur, organisateur, entraîneur, consultant, gestionnaire et évaluateur.

Il est à préciser que le scénario pédagogique suppose que l'image, le texte et le son soient utilisés pour des activités éducatives, dont la structure, le déroulement, les rôles de l'enseignant et de l'apprenant ainsi que l'interaction de ces derniers avec le matériel utilisé s'inscrivent dans ce qui est communément appelé *plan d'activité*.

De plus, le scénario offre une approche réaliste de l'enseignement, optimisant des tâches ludiques et motivantes. Peuvent y être incluses les ressources externes, à part des supports traditionnels, telles que le manuel ou les documents écrits, tout média audiovisuel : Internet, courrier électronique, chat, vidéo, films, publicité, etc.

D'après nos lectures, nous pouvons avancer que la conception d'un scénario pédagogique centré sur les besoins des apprenants, pour qu'il soit flexible, pertinent et efficace pour l'acte didactique, il doit s'appuyer sur des éléments précis :

- Les apprenants-usagers sont appelés à la réalisation des tâches langagières communicatives authentiques, à travers des actes de parole dans un contexte précis, ayant à leur disposition des outils offerts par la Toile, appuyés sur une plateforme pédagogique appropriée ;
- L'enseignant y trouve son nouveau rôle de guide et de conseiller, devenant interactif, il déculpabilise l'erreur et il prône pour la discussion/feedback afin de réinvestir et de consolider les acquis chez les apprenants.

De plus pour, la réalisation du scénario pédagogique pertinent l'intégration des TICE s'avère très importante dans l'enseignement-apprentissage des langues étrangères comme nous l'avons déjà expliqué. Cependant, l'enseignant doit prendre en considération les difficultés éventuelles lors de la réalisation d'un scénario pédagogique. D'après les travaux des spécialistes dans le projet européen Recre@sup-WP231, ces difficultés peuvent être « d'ordre technologique (disponibilité du matériel), organisationnel (disponibilité de salles d'informatiques), pédagogique (changement du rôle de l'enseignant, évaluation), institutionnel (reconnaissance du travail accompli par les autorités, financement) » (Brassard et Daele : 2003).

Le scénario pédagogique intégré dans la classe de langue, comme déjà mentionné, constitue une source de motivation pour les apprenants grâce à la variété des outils qui le constituent. L'enseignant a à sa disposition un éventail de ressources à choisir selon son public d'apprenants, afin de créer un scénario souple et équilibré, qui puisse attirer l'intérêt des apprenants et les motiver.

3.5. Synthèse et positionnement

Sans prétendre à l'exhaustivité, puisque le domaine qui se réfère aux TICE s'avère être à la pointe des évolutions didactiques et donc très riche en bibliographie, nous avons recueilli quelques définitions concernant les TICE, le dispositif hybride et le scénario pédagogique, pour éclaircir les caractéristiques de ce nouveau facteur/outil de la didactique des langues.

Ainsi, l'analyse de ces fondements théoriques a mis en avant les nouveaux rôles de l'enseignant et de l'apprenant et les nouvelles exigences demandées à ce dernier quant à son autonomie et sa capacité à travailler en groupe dans un processus d'enseignement-apprentissage des langues. Elle nous a permis aussi de démontrer qu'un scénario pédagogique, et surtout s'il était appuyé sur une plateforme pédagogique, joue un rôle important et conditionne la réussite d'un projet de formation.

Dans notre recherche, le scénario proposé se situe dans une optique socioconstructiviste et cognitiviste. Il s'articule sur les différents domaines auxquels nous nous sommes référés. Nous adhérons aussi les observations et propos cités dans ce chapitre, qui déterminent les éléments constitutifs du scénario pédagogique et que nous allons prendre en considération lors de la conception du dispositif hybride propre à notre formation.

Chapitre 4 : L'apprentissage situé et l'approche actionnelle

4.1. Introduction

Ce présent chapitre est composé de deux sections, dans la première nous discuterons la théorie de l'apprentissage situé et l'approche EMILE/CLIL. Tandis que l'objectif de la deuxième partie est de faire le point sur la perspective actionnelle ainsi que l'étude du concept *tâche* et de ses répercussions, du fait que c'est l'un des concepts d'apprentissage qui a grandement marqué l'évolution du domaine de la didactique des langues.

4.2. L'apprentissage situé

L'apprentissage situé est une théorie de l'apprentissage qui s'est développée à la fin des années 80 sous l'impulsion de Jean Lave. Ce dernier et Wenger précisent que :

« L'apprentissage (learning) en tant qu'activité située a comme caractéristique définitionnelle centrale un processus que nous appelons participation légitime périphérique. Par cela nous voulons attirer l'attention sur le point que les apprenants participent inévitablement à des communautés de praticiens et que la maîtrise de la connaissance et des habiletés requière du nouveau venu qu'il se déplace vers la participation pleine dans la pratique socioculturelle de la communauté. (...) Cela concerne le processus par lequel les nouveaux venus deviennent partie prenante de la communauté de pratique. » (Lave et Wenger, 1991 : 29)

L'apprentissage est donc considéré comme un acte de participation et d'intégration à un groupe social en maîtrisant progressivement son fonctionnement et ses normes. Il est perçu comme faisant partie intégrale et inséparable de pratiques sociales. D'après ce positionnement théorique, l'engagement de pairs appartenant à une même communauté de pratiques dans des activités d'interaction et de négociation de sens vont rendre possible une co-construction des connaissances, par le biais de la médiatisation de l'apprentissage (Hanks, 1991) que suscitent les différents points de vue des participants. Ceci induit que l'apprenant n'acquerra des connaissances qu'en s'impliquant dans ce domaine d'action socialement et culturellement structuré.

De plus, et dans la même perspective, Giardina considère que :

« [...] l'apprentissage « situé » peut être défini comme étant l'activité par laquelle la connaissance est construite et déployée. L'apprenant bâtit une compréhension significative à travers sa participation continue, et son implication accrue dans son propre processus d'apprentissage, par l'utilisation et la compréhension d'informations et de fonctionnalités,

lui permettant de simuler et d'interagir avec des situations authentiques. Le concept d'authenticité est central à plusieurs autres études définissant le processus d'apprentissage en termes de continuum entre un état de compétences et connaissances et qualifie de novice un état d'expert. » (1999 : 23).

Ainsi, l'apprentissage contextuel ou situé nécessite le rapprochement de l'apprenant du monde réel. Ce dernier doit être plongé dans des activités authentiques qui simulent la réalité et qui de ce fait situent la cognition.

Il est à préciser que les théoriciens de l'apprentissage situé suggèrent d'amener les individus en situation de formation à réaliser des activités, à utiliser des outils et à exercer des compétences similaires à ceux qui sont d'usage dans les situations hors classe ou dans les professions visées (Resnick 1987 ; Savery et Duffy 1995). Pour Herrington et Oliver (2000), l'apprentissage situé se caractérise par les neuf éléments suivants: (1) apprentissage en contexte authentique ; (2) activités authentiques ; (3) accès aux compétences des experts et à une modélisation des processus ; (4) rôles et perspectives multiples ; (5) construction collaborative des connaissances ; (6) réflexion favorisant l'abstraction ; (7) explicitation des connaissances tacites ; (8) support prenant la forme de coaching, étayage *-scaffolding-* et estompage *-fading-*; (9) intégration de l'évaluation de l'apprentissage aux activités d'apprentissage. À chacune de ces caractéristiques de l'apprentissage situé, Herrington et Oliver associent une série de recommandations pour la conception et l'implantation d'environnements d'apprentissage.

De plus, Jermann (1996) souligne qu'un bon environnement d'apprentissage est un environnement qui permet à l'apprenant d'entrer dans une communauté d'experts qui le guident et le conseillent. Un apprentissage qui dépasse la notion de transfert et où l'enseignant comme distributeur ou détenteur de savoir n'existe quasiment plus. D'autre part, l'acquisition d'une compétence doit s'effectuer dans la situation où celle-ci sera utilisée. Ainsi les compétences acquises par les apprenants dans une situation d'apprentissage englobent non seulement les savoirs et savoir-faire acquis, mais aussi les démarches de production et de mobilisation de ces savoirs en interaction avec les aspects matériels et socioculturels de la situation. C'est-à-dire, il faut que l'apprentissage s'inscrive dans un contexte pour que l'apprenant puisse lui donner un sens.

Dans cette perspective, l'interaction joue un rôle primordial et déterminant dans le processus d'appropriation d'une langue étrangère, dans la mesure où elle va conduire l'apprenant à repérer les caractéristiques significatives de cette dernière, les différences entre celle-ci et sa langue maternelle, ainsi que des écarts entre ce qu'il est en mesure de produire et

la norme, présentée dans l'input auquel il est soumis (Robinson 2001, 2002). C'est pourquoi, l'interaction, en faisant émerger des besoins propres à chaque apprenant, facilite, en retour, le processus d'apprentissage d'une langue étrangère (Doughty, 2001 ; Gass, Mackey et Pica, 1998 ; Gass, 1997).

Il est à noter que les approches socioconstructivistes et situées privilégient l'engagement actif des apprenants dans une démarche de construction de connaissances, d'apprentissage collaboratif ainsi que des activités d'apprentissage authentiques.

4.2.1. L'apprentissage situé et TICE

Les TIC offrent des occasions multiples d'introduire des apprentissages situés, à travers des situations complexes, authentiques et signifiantes, qui donnent aux apprenants la possibilité de mobiliser leurs ressources et de construire ensemble des connaissances, pour résoudre des problèmes et développer leurs compétences. (Perrenoud, 1999)

Ces technologies telles que les mondes virtuels en 3D ou les plateformes sont les outils par excellence permettant aux individus de partager et construire ensemble leurs connaissances en contexte. De plus, la richesse des plateformes permet au formateur de créer des activités authentiques pertinentes pour les apprenants et de favoriser ainsi leur participation active.

Dans cette perspective, Tardif (1998) précise que les TICE offrent des possibilités exceptionnelles d'introduire en classes des apprentissages situés à travers la communauté d'apprentissage ou la communauté de pratique. Dans ces communautés les élèves apprennent les uns des autres et construisent ensemble des connaissances en se regroupant avec ceux qui ont des centres d'intérêts et des préoccupations identiques et ne nécessitant pas de regroupement physique de ses membres, éloignés les uns des autres.

4.2.2. L'approche de l'EMILE/CLIL

Dans le monde de la didactique des langues étrangères, il existe des approches qui visent les langues d'enseignement des matières disciplinaires dite non-linguistiques (MdNL). Nous évoquerons celle de l'EMILE/CLIL du fait qu'elle est le modèle de l'enseignement immersif le plus répandu dans le monde. C'est une approche doublement focalisée, dans laquelle une langue additionnelle est utilisée pour l'apprentissage et l'enseignement à la fois d'un contenu et d'une langue.

D'après Bertaux, Ce concept CLIL est l'acronyme de « *Content and Language Integrated Learning* ».

« (Il) décrit les différentes formes d'apprentissage envisageant la combinaison de l'enseignement linguistique et non-linguistique. En général, on comprend par ce terme le fait que la matière non-linguistique - par exemple l'histoire, la géographie, la biologie, la chimie etc. - est pratiquée dans une langue étrangère. Il en est de même des matières musicales, artistiques et sportives qui se prêtent excellemment au lancement de CLIL. » (Bertaux, 2000 : p. 6).

Quant au concept EMILE, il est l'acronyme de « Enseignement de matières par l'intégration d'une Langue Étrangère ». Pour cette approche, Bertaux ajoute que :

« L'EMILE fournit aux élèves la possibilité d'utiliser une langue étrangère dans un cadre naturel, de telle façon qu'ils oublient rapidement la langue pour se concentrer uniquement sur l'objet de leur apprentissage. Cela consiste généralement à réserver des plages, dans l'emploi du temps de la semaine, à l'apprentissage de certaines matières ou au traitement de certains thèmes en langue étrangère. Avec l'EMILE, l'apprentissage d'une langue et celui d'autres matières s'entremêlent, les modalités de ce mélange pouvant varier. Par conséquent, pendant ce cours il y aura deux objectifs principaux, l'un relié à la matière ou au thème étudié, l'autre lié à la langue. Ainsi, on parle parfois de l'EMILE en tant qu'enseignement à double objectif. » (*Ibid.*).

Cette approche consiste en l'utilisation d'une langue étrangère pour enseigner à la fois le contenu et la langue, non pas de manière séparée mais fusionnée et convergente. L'importance ou la focalisation n'est mise ni sur la langue, ni sur le contenu uniquement, mais sur les deux à la fois. Il est important de noter que le contenu n'est pas enseigné dans la langue étrangère mais *avec et au travers* de cette langue.

De plus, dans cette approche, il est question d'enseigner la langue de manière naturelle dans le but d'enseigner une autre matière. Dans l'EMILE, comme son nom l'indique, Il ne s'agit pas d'un cours de langue étrangère mais plutôt d'un cours disciplinaire en langue étrangère : un cours de sciences, de mathématique ou autre en langue étrangère. Ainsi, l'EMILE présente un double intérêt dans l'éducation : elle a en effet pour objet l'enseignement d'une discipline à travers une langue étrangère afin de progresser non seulement dans la matière abordée mais également dans la langue.

Les formules immersives de type EMILE, forts de leur succès, sont parmi les exemples qui revêtent un intérêt particulier pour les institutions éducatives. Ces enseignements interviennent à tous les cycles scolaires et universitaires pour combiner l'enseignement de/des

langue(s) à celui des matières scientifiques, sociales, artistiques, de l'éducation physique et/ou des matières créatives ou ludiques.

Dans cette perspective, nous pouvons avancer que la non adoption de l'approche EMILE reviendrait à priver les étudiants LANSAD de la possibilité de s'offrir une formation optimale tant du côté de l'apprentissage des langues, que du côté de l'apprentissage des matières disciplinaires non-linguistiques. Dans les filières scientifiques à l'université marocaine toutes les disciplines sont enseignées en français. De plus un module de langue et communication est intégré dans l'architecture de toutes les filières du cycle supérieur depuis la réforme LMD en 2003. La problématique autour de laquelle se développe notre thèse est de voir comment rapprocher cet enseignement du français des besoins des étudiants dans leur discipline pour les aider à y voir clair.

4.3. La perspective actionnelle

Nous avons vu que selon la théorie des apprentissages situés que l'apprentissage est considéré comme un acte de participation et d'intégration à un groupe social en maîtrisant progressivement son fonctionnement et ses normes. Les connaissances et les compétences langagières acquises durant ce processus doivent permettre à l'apprenant un agir social dans la vraie vie. C'est dans cette optique et avec l'arrivée de la perspective actionnelle que la langue ne sert plus seulement à communiquer, mais elle est un outil pour exécuter une action ou une activité sociale (CECRL : 2000).

A partir des années 2000, la perspective actionnelle, en gestation depuis 1994, fait son entrée dans le domaine de la didactique des langues vivantes. Elle « reflète le passage du paradigme de la communication au paradigme de l'action. On ne communique plus seulement pour parler avec l'autre mais pour agir avec l'autre. » (Bagnoli et al., 2010 : 4). De ce fait, si l'approche communicative met en avant la situation de communication, la perspective actionnelle prend en compte la raison pour laquelle l'apprenant doit communiquer. C'est l'ajout d'une dimension à l'approche communicative. Une dimension réelle qui vise non seulement l'agir mais aussi l'interagir. Inspirée du modèle pédagogique de l'approche communicative, l'approche actionnelle représente un passage de la parole à l'action, puisqu'elle se fonde sur l'action sur l'autre et non seulement sur la parole avec lui.

La citation ci-dessous, que l'on rencontre dès les premières pages du CECRL, comporte les principes de base de la perspective actionnelle, comme elle nous renseigne sur quelques

traits distinctifs entre cette approche et l'approche communicative :

« La perspective privilégiée ici est, très généralement aussi, de type actionnel en ce qu'elle considère avant tout l'usager et l'apprenant d'une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des circonstances et un environnement donné, à l'intérieur d'un domaine d'action particulier. Si les actes de parole se réalisent dans des actions langagières, celles-ci s'inscrivent elles-mêmes à l'intérieur d'actions en contexte social qui seules leur donnent leur pleine signification. » (CECR, 2001 : 15).

D'après cette définition, la perspective actionnelle s'appuie essentiellement sur le déroulement des apprentissages sous forme de tâches à réaliser, se détache de l'approche communicative. Il n'est plus question d'un apprenant d'une langue mais nous sommes plutôt face à un usager et à un acteur social, celui qui utilise la langue pour co-agir dans la vie réelle. « La perspective actionnelle fait écho aux préoccupations des nations de former des acteurs sociaux : des personnes capables de travailler en collaboration sur des projets à long terme avec des partenaires étrangers. » (Thibert, 2010 : 1).

Il est à noter que la perspective actionnelle prend en compte le fait que l'on communique pour faire quelque chose. L'enseignement suit la même logique : les apprenants vont apprendre pour faire, et plus exactement, vont faire pour apprendre. C'est une approche à visée socioculturelle, centrée sur la réalisation d'une tâche "sociale" en langue étrangère. La langue ne sert plus seulement à communiquer, mais elle est aussi un outil de pratique sociale qui permet d'exécuter quelque chose de concret relevant de la vie réelle. Ainsi, l'approche par action a donné à l'apprentissage des langues un nouvel objectif de nature sociale, celui de préparer l'apprenant à agir avec l'autre en langue étrangère.

4.4. La tâche

Dans une perspective didactique, nous allons essayer de définir la notion de tâche qui est au centre de notre travail, dans la mesure où l'objectif envisagé consiste à vérifier si l'approche par tâches constitue une procédure d'apprentissage exploitable dans le contexte considéré. Il est à noter que cette notion de tâche a été mise au centre de l'enseignement/apprentissage et de l'utilisation des langues vivantes étrangères par le CECRL : la tâche est donc adaptable à n'importe quel contexte culturel (R. Ellis, 2003). Nous allons illustrer les caractéristiques principales des tâches et la pertinence pour notre expérimentation. Mais qu'est-ce qu'une tâche? Parmi les différentes définitions proposées, nous n'avons retenu que les plus pertinentes afin

d'en définir les caractéristiques principales d'une tâche.

4.4.1. Définition et caractéristiques

Le CECRL précise qu'« Il y a 'tâche' dans la mesure où l'action est le fait d'un (ou de plusieurs) sujet(s) qui y mobilise(nt) stratégiquement les compétences dont il(s) dispose(nt) en vue de parvenir à un résultat déterminé. » (2001 : 15). La tâche correspond alors simplement à diverses choses que l'on peut faire dans la vie ordinaire (aider quelqu'un à trouver le chemin, taper une lettre...). Dans cette perspective, la tâche renvoie à une action, indépendamment du contexte dans lequel elle est réalisée. Elle peut donc ne pas avoir de caractère langagier.

Transposées en contexte didactique d'une salle de classe, certaines tâches amèneront ainsi les apprenants à s'exprimer en langue étrangère (réserver un billet d'avion), tandis que d'autres pourront déboucher sur un résultat qui ne sera pas de nature langagière (dessiner un plan à partir d'informations fournies par un tiers).

Pour bien saisir le fonctionnement de l'enseignement par tâches, il est important de préciser la signification de la notion « tâche » dans le domaine de la didactique des langues. Pour c'y faire, nous avons sélectionné les définitions des auteurs dont les travaux ont marqué plus le domaine Cuq (2003), Nunan (2004), Narcy-Combes (2005 et 2007) et Ellis (2009).

Dans ce domaine, le concept tâche est devenu une pratique courante. Cuq souligne que « La notion de tâche provient de la recherche anglo-saxonne qui s'intéresse depuis longtemps à l'apprentissage fondé sur les tâches (Nunan, 1989, Willis, 1996). Ces dernières années, elle a été largement utilisée par le Cadre européen commun de référence pour les langues. » (2003 : 234). Dans ce cadre, Le CECRL définit la tâche comme « toute visée actionnelle que l'acteur se représente comme devant parvenir à un résultat donné en fonction d'un problème à résoudre, d'une obligation à remplir, d'un but qu'on s'est fixé » (2001 : 16). Cependant, on peut dire que la tâche est présentée comme centrale dans l'usage ou l'apprentissage d'une langue « communication ou apprentissage passent par la réalisation de tâches qui ne sont pas uniquement langagières même si elles impliquent des activités langagières et sollicitent la compétence à communiquer du sujet » (*Ibid.* : 19).

Selon Narcy-Combes, une tâche : « est une activité cohérente et organisée (afin d'assurer un repérage efficace), interactive ou non, où il y a gestion du sens, lien avec le monde réel, objectif précis, et où le résultat pragmatique prime sur la performance langagière. Cette activité assure le déclenchement des processus d'apprentissage, et permet une évaluation ou une

information critique personnalisée » (2005 : 56). Cette définition met en relief quelques caractéristiques particulières de la tâche, notamment son lien avec la réalité, sa cohérence, son organisation, la concrétude de son résultat, son efficacité potentielle dans le processus d'apprentissage, et la clarté et la précision de son objectif. Ainsi, l'approche par tâche suppose que l'apprenant réalise des activités de la réalité sociale, de la vie, afin de déclencher le processus d'apprentissage et de permettre une évaluation ou une autocritique.

Dans *Recherches et Applications* consacré au thème : langue et travail, J.-P. et M.-F. Narcy-Combes rappellent qu'« une tâche selon Rod Ellis est un ensemble d'actions réalistes qui donnent lieu à une production langagière 'non scolaire' ou pour reprendre les termes qu'il utilise de 'real world activities' et de 'real world processes of language use' » (2007:75). De ce fait, une tâche est une réalisation sur laquelle les apprenants s'appuient pour engendrer des productions de l'environnement non-scolaire. La tâche donc est munie d'un objectif et dépend d'un nombre d'actions réalistes qui font usage de la langue sans que le résultat ne soit nécessairement d'ordre linguistique.

Dans une autre perspective, Mangenot et Louveau avancent que : « la tâche est une activité qui n'est pas seulement vraisemblable en termes de similitude avec la vie réelle, mais aussi interactionnellement justifiée dans la communauté où elle se déroule (la classe, en général). La tâche est donc définie comme devant impliquer une communication la plus authentique possible entre les apprenants. » (2006 : 38). Ils précisent une nouvelle composante dans la réalisation d'une tâche, il s'agit du rôle déterminant de l'interaction au cours du processus d'apprentissage. De ce fait, la tâche à accomplir suscite des interactions pour être réalisée. Ainsi, les interactions langagières contribuent à la réalisation des tâches d'apprentissage.

Guichon, inspiré par l'identification proposée par Ellis (2003), détache quatre éléments de la définition de tâche : « l'intentionnalité de l'apprenant, la priorité accordée à la construction du sens, le réalisme de la tâche et le traitement de l'information » (2006 : 54). Ce sont ces paramètres qui, selon l'auteur, doivent motiver et conditionner la conception de tâches pour l'enseignement des langues. L'auteur affine l'analyse en introduisant les notions de micro-tâches « qui consistent à faire travailler certains aspects précis de la langue » (Ibid.) et celle de macro-tâche « qui correspond à un projet d'apprentissage global au cours duquel les apprenants sont amenés à traiter de l'information écrite ou orale en L2 pour construire un objet de sens écrit ou oral. » (Ibid.)

La notion de tâche donc est subdivisée en macro-tâches et micro-tâches. Les macro-tâches sont le point de départ d'une séquence pédagogique, elles proposent des tâches de « mise en scène » de la réalité dans laquelle l'apprenant va opérer. Alors que les micro-tâches sont des tâches moins réalistes, elles incluent la gestion du sens et la focalisation de l'attention de l'apprenant sur des traits spécifiques de la langue. Les deux catégories des tâches sont complémentaires et elles participent à l'appropriation de la langue.

Pour synthétiser, l'idée centrale derrière l'approche par tâche, nous pouvons la considérer comme étant la focalisation sur le sens plutôt que sur la forme. C'est le fait de faire réaliser des activités réellement significatives au lieu de visée la grammaire, le lexique... De plus, l'intérêt est fixé également sur la présence d'un résultat bien défini de la tâche permettant d'évaluer sa réussite. Ellis (2003) a désigné l'importance d'une interaction active entre les apprenants et l'enseignant ainsi qu'une bonne organisation de leurs contributions à la réalisation de la tâche. Il est à préciser que les besoins langagiers des apprenants sont à la base des choix des contenus à enseigner. Et il est de même important de fournir l'occasion de vivre, en classe de langue, des situations de communication se rapprochant de celles de la vie quotidienne.

4.4.2. L'enseignement par les tâches (task-based learning)

L'enseignement par tâches (dorénavant TBL) est apparu dans les années 1980. Il représente un travail important dans la didactique des langues étrangères. Le CECRL consacre tout un chapitre (le chapitre 7) au rôle des tâches dans l'enseignement/apprentissage des langues étrangères.

Le TBL met en avant l'idée que l'apprentissage d'une langue s'accomplit à l'aide des tâches. Il se base sur l'idée que l'apprenant est confronté activement à la résolution d'un problème dans la langue cible. Dans ce cadre, Narcy-Combes indique que cette approche a évolué « d'une focalisation sur la négociation du sens à une réflexion sur un certain nombre de points liés à l'enseignement centré sur la forme tel que Randall (2007) le résume (Form-Focused Instruction : FFI) ; avec un passage vers une posture plus cognitive » (2012 : 9). Ainsi, ce type d'enseignement propose des développements approfondis liés à la focalisation sur la forme et permet de compléter l'approche par tâches. Toutefois, la centration sur la forme est devenue une nécessité pour assurer le repérage (noticing) (Ellis 2009). Cette vision complète celle de Shekan qui affirme que « dans une approche fondée sur les tâches, lorsqu'il y a inévitablement

une concentration sur le sens, il faut mobiliser et diriger l'attention pour ne pas oublier la forme.» (2004 : 36)

Pour le TBL, les tâches proposées s'inscrivent dans « une approche intégrée, tels que des cours de contenus dans lesquels les apprenants apprennent la langue tout en apprenant le sujet disciplinaire » (Ellis, 2003 : 10-11). Ainsi, la mise en place du TBL s'accorde parfaitement à l'approche EMILE/CLIL du fait que cet apprentissage donne l'occasion à l'apprenant de se focaliser non seulement sur les tâches langagières mais sur les disciplinaires aussi.

Narcy-Combes, quant à lui, s'appuie sur trois étapes nécessaires pour mettre en place un programme d'apprentissage par les tâches :

- « Le choix du contenu de ces tâches (...) ;
- Le classement des tâches à partir d'une typologie d'une part et des objectifs des apprenants ;
- La séquence des tâches en fonction de critères explicites de classement (valeurs relatives de chaque tâche). » (2012 :11)

De ce fait, la mise en place d'un tel processus nécessite en premier lieu le choix des contenus, puis l'organisation de ces tâches selon leurs types et les objectifs prédéfinis. Pour les classer en troisième étape suivant l'apport de chaque tâche.

Il est à noter que le TBL recouvre un grand éventail d'opportunités d'apprentissage. Il permet à l'apprenant de profiter d'un enseignement-apprentissage qui se base sur des activités, des outils et des modes diversifiés tel : des activités très structurées de la recherche d'informations sur un thème donné, des exercices de comparaison et de remise en ordre, des activités s'appartenant à la pédagogie du projet ou la participation à des débats suscitant des échanges d'opinions et d'idées (Reinhardt, 2009 : 48). Dans cette perspective, Rosen, inspirée de (Ellis, 2003 et Willis, 2005), présente les trois phases généralement développées dans le TBL :

- «-Une phase de présentation du thème et de la tâche puis de préparation (pre-task) ;
- Une phase de réalisation (task cycle) ;
- Une phase de retour sur la langue (language focus). » (Rosen, 2006 : 04)

Dans la première étape, l'enseignant procède à une présentation du thème, en expliquant les mots et les structures essentielles pour faciliter le processus de la réalisation des tâches. La deuxième étape est relativement liée à l'accomplissement de la tâche (la résolution du problème). Cette phase prend la forme d'une présentation devant la classe, les apprenants travaillent en pairs ou en groupes et échangent en langue cible (Ellis, 2003 ; Nunan, 2004 ;

Willis 2005). La dernière phase, quant à elle, est directement liée à l'identification des problèmes langagiers relevés par l'enseignant lors de la présentation (Ellis, 2003 ; Nunan, 2004 ; Willis 2005). Cette dernière phase est particulièrement intéressante car elle s'accorde parfaitement avec nos objectifs et l'approche EMILE/CLIL appréhendée pour notre projet dans l'apprentissage des langues étrangères. En outre, ces différentes phases peuvent paraître un peu trop rigides dans un contexte d'apprentissage avec la perspective actionnelle.

La perspective actionnelle pourrait dès lors se situer entre ces deux méthodologies et donc partir d'un compromis entre les propositions des apprenants et celles de l'enseignant (selon les programmes et les besoins identifiés). Elle pourrait également inclure une certaine rigueur inspirée des différentes phases de la TBL tout en conservant l'authenticité et la contextualisation de l'apprentissage situé et le travail collaboratif favorisé par l'enseignement par les tâches et les opportunités offertes par les TICE, en vue d'une autonomie et d'une intégration des apprenants. Ainsi, avec l'utilisation d'une approche de type actionnelle, nous nous retrouverons dans le cadre d'un monde réel où la présence des tâches pédagogiques ciblées serait privilégiée.

4.4.3. Les macro-tâches et les micro-tâches en classe de langue

Une fois la notion de tâche définie comme étant l'élément central de l'apprentissage, nous montrerons la différence entre une macro-tâche et une micro-tâche en nous basant sur les définitions de Ellis (2003), Demaizière et Narcy-Combes (2005).

La distinction faite par Ellis (2003) est déclinée par Demaizière et Narcy-Combes (2005) en macro-tâches et micro-tâches. Selon ces auteurs, la macro-tâche est considérée comme le point de départ de la séquence pédagogique et se définit comme « un ensemble d'actions constituant une forme de « mise en scène » de la réalité, ou d'un type de fiction à laquelle les apprenants pourront adhérer. Elle conduit à une production langagière non limitée à l'univers scolaire. » (Demaizière et Narcy-Combes, 2005 : 50)

Les macro-tâches sont construites à partir des situations repérées dans la vie courante ou professionnelle. D'un point de vue théorique ce sont les interactions suscitées par la macro-tâche qui déclenchent le processus d'apprentissage. La macro-tâche va fournir des occasions de repérage et de traitement en profondeur de l'input. La production lors de la réalisation de la tâche va également permettre à l'apprenant de tester ses propres hypothèses en lui donnant des

occasions d'expérimenter de nouvelles structures ou formes et d'analyser ou de réfléchir sur ses écarts.

Quant aux micro-tâches, Demaizière et Narcy-Combes précisent que « ces tâches, plus circonscrites et moins réalistes, qui doivent inclure gestion du sens et focalisation de l'attention sur des phénomènes importants, sont analytiques mais ne peuvent être déconnectées de toute mise en œuvre dans une situation d'énonciation si l'on veut que se déclenchent les processus qui activent l'acquisition langagière » (2005 : 50). Les auteurs postulent que si ces micro-tâches parviennent à faire vivre des « mini-séquences potentiellement acquisitionnelles » (*Ibid.*) aux apprenants, elles seront efficaces.

Ainsi, selon ces auteurs les macro-tâches sont des tâches plus complexes et réalistes ayant une validité sociale selon le paradigme socioconstructiviste. Les micro-tâches, quant à elles, sont des tâches individuelles d'entraînement ou d'explicitation ciblées selon le paradigme cognitiviste. Ensemble elles contribuent à l'apprentissage d'une langue étrangère. Dans cette perspective, la mise en place des micro-tâches s'effectue après un repérage des obstacles au niveau du sens provoqué par la réalisation des macro-tâches. C'est dans cette phase d'apprentissage que la médiation se fait par l'enseignant, dans le but de répondre aux besoins des apprenants (micro-tâches de remédiation et d'entraînement).

4.4.4. Les critères de validation des tâches

Pour la validation d'une tâche, Demaizière et Narcy-Combes ont spécifié quelques points à prendre en considération en se référant aux travaux de recherche de Ellis (2003) et Chapelle (2001). Ils se présentent comme suit :

- « Le but : il convient de mesurer sa pertinence, le degré de motivation qu'il est en mesure de susciter chez l'apprenant, et son potentiel d'acquisition langagière.
- L'input : on vérifiera son adaptation à l'apprenant, son intérêt, sa pertinence, sa cohérence, son authenticité, les possibilités de traitement du sens qu'il apporte, et la faisabilité des tâches qu'il permet.
- Les conditions : il convient de voir si elles sont adaptées à l'apprenant et au contexte, si les prérequis sont logiques, si la charge cognitive n'est pas trop lourde. Il sera nécessaire de valider le degré de sécabilité, la gestion proposée du temps, les consignes, le rôle de l'enseignant, le contrôle de l'apprenant, l'authenticité des actions à entreprendre, et l'efficacité du traitement du sens.
- Les résultats : ils seront mesurés en termes de produit (impact), et en termes de processus (faisabilité, rentabilité). » (2005 : 54-55)

Ainsi, la validation d'une tâche doit répondre à des objectifs préalablement définis et connus, elle doit être pertinente, cohérente, authentique, programmée au bon moment, adaptée à l'apprenant, faisable et rentable. Il est à préciser que ces deux auteurs mettent l'accent sur la nécessité d'un cadre théorique bien défini pour rendre ces critères opérationnels.

4.4.5. Les tâches et les TICE

Selon les propos de Villanueva (2007 : 9-27), la toile ouvre de nouveaux espaces aux contacts interculturels et offre de nouvelles possibilités à la communication horizontale entre les apprenants ainsi qu'à l'interaction avec les enseignants conseillers.

L'utilisation du Web et des TICE dans un apprentissage par tâches constitue donc une démarche pédagogique pour l'intégration des technologies dans un processus d'apprentissage centré sur l'élève, dans le contexte de la pédagogie actionnelle.

D'après la même auteure, la navigation sur Internet et la recherche, à savoir la « Web Quest », guide les apprenants vers des ressources sur le Net afin de créer en coopération des productions authentiques et originales ou bien de réaliser une tâche de recherche et/ou d'apprentissage. Les apprenants apprennent grâce à la transformation des informations et des savoirs initiaux, et à la construction interactive de nouvelles représentations de concepts complexes (*Ibid.*).

Les TICE permettent ainsi de renforcer le réalisme, l'implication et de créer les obstacles nécessaires à une prise de conscience. L'apprenant devient un acteur social qui doit accomplir des tâches appelées « de troisième génération ». Cela, étant donné qu'il s'agit des tâches à effectuer à travers les outils Web 1.0 et 2.0, et que les tâches, ayant recours à Internet, ont un rapport au réel, à l'instar d'un monde envahi par la technologie et de rapports sociaux transformés par son utilisation. Ce qui engendre un changement chez les apprenants, qui deviennent plus que jamais des êtres sociaux puisqu'ils utilisent les médias sociaux pour leurs échanges et communication, ils évoluent donc dans un univers de plus en plus virtuel, dont les potentialités d'échanges se multiplient sans cesse (mail, chat, sms, jeux en réseau, etc.). Ainsi, la tâche doit jouer un rôle central dans l'exploitation pédagogique des nouveaux supports numériques.

4.4.6. Les tâches collaboratives / socio-collaboratives pour développer l'interaction

L'usage des TICE favorise un apprentissage qui met en place des tâches collaboratives et socio-collaboratives (Lamy et Hampel, 2007). C'est à travers ce genre de tâche qu'une nouvelle possibilité de l'interaction entre les acteurs d'apprentissage s'instaure.

D'après Henri et Cayrol, « la tâche collaborative se compose d'un ensemble d'activités ou de sous-tâches consignées dans un scénario d'apprentissage qui mène à l'exploration du contenu, à l'élaboration des représentations, à la communication d'idées et à la construction des connaissances. Mais contrairement à la tâche coopérative, elle n'est pas morcelée en vue d'être distribuée entre les participants » (2001 : 142). Ainsi, la tâche collaborative est un type de tâche qui nécessite pour sa réalisation une collaboration entre plusieurs apprenants. Elle ne peut être réalisée par un seul vu sa complexité due à sa composition de plusieurs sous-tâches.

De ce fait, les tâches collaboratives offrent à l'apprenant la possibilité de s'engager dans une réelle collaboration. Ces mêmes auteurs ajoutent et spécifient que ce type de tâches permet à l'apprenant de réaliser pour lui et par lui-même l'ensemble de la tâche en puisant dans les ressources de son environnement et en s'appuyant sur son groupe qui devient une ressource (*Idem.*). De plus, ils confirment que cette démarche collective permet au groupe d'atteindre son objectif (réaliser la tâche) tout en étant un soutien à la démarche individuelle de chaque apprenant.

Figure 07 : Modalité de la tâche collaborative

Ce processus permet à l'apprenant de développer ses compétences dans un apprentissage qui relève d'une activité collective. Et qui met d'interaction au centre de ce type de tâches. Ainsi, la mise en place des tâches collaboratives encourage la collaboration, la contribution et l'entraide entre les apprenants. Dans ce sens, l'usage du Web et des TICE offre de multiples possibilités pour assurer, améliorer et renforcer cette interaction en s'appuyant sur divers outils tel le courrier électronique, le forum, le chat, etc.

Les tâches socio-collaboratives s'inspirent de l'approche socioconstructiviste qui favorise le travail collaboratif. Springer avance que « l'apprentissage est de ce fait vu comme la participation à un processus social de construction de connaissances, une transformation sociale des individus et leur environnement » (2009 : 182). Ainsi, ce type de tâches met l'accent sur le rôle déterminant des rapports sociaux dans la construction des connaissances. Il se base essentiellement sur des activités collectives dans un contexte social et solidaire pour accomplir une macro-tâche commune.

Figure 08 : La tâche socio-collaborative (la même pour tous et réalisée par tous)

Dans ce type de tâches les contextes sociaux et culturels dans lesquels ces activités prennent place ont une grande importance. Pour cela, il est primordial de situer et de contextualiser ces activités en les plaçant dans des contextes significatifs pour les apprenants. Donc, la réalisation de ces tâches exige une réalisation commune des activités avec un accès aux ressources disponibles dans un environnement spécial. Ce qui s'accorde parfaitement à l'apprentissage situé que nous avons adopté dans notre formation.

4.5. Synthèse et positionnement

Dans ce chapitre, nous avons abordé la théorie de l'apprentissage situé et l'approche EMILE/CLIL que nous avons adoptées dans notre recherche et qui s'adapte parfaitement à la perspective actionnelle qui vise à mettre les apprenants dans des situations d'action sociale en L2. Nous avons essayé de traiter aussi le sujet de l'application de l'approche par tâche et son efficacité dans le processus de l'apprentissage d'une langue étrangère, en présentant les différents changements apportés à travers l'utilisation du Web et des TIC dans la conception des tâches d'apprentissage.

L'approche par tâches est issue d'une réflexion didactique à la fois théorique et pratique, elle est renforcée par la médiation des tâches et l'apport des TICE qui constituent les formes pertinentes pour toutes activités pédagogiques qui aident l'apprenant à construire un sens suivant les diverses potentialités qu'offrent ces technologies dans l'apprentissage d'une langue étrangère.

Il est à préciser que notre dispositif hybride prend appui sur l'approche par les tâches et les définitions que nous venons de présenter en proposant des cycles d'apprentissage alternant macro-tâches et micro-tâches. Il se situe clairement dans une optique socioconstructiviste et cognitiviste : des macro-tâches réalistes ayant une validité sociale sont proposées selon le paradigme socioconstructiviste et des micro-tâches d'entraînement ou d'explicitation selon le paradigme cognitiviste.

Ainsi, le dispositif que nous comptons mettre en place cherche à insérer l'apprenant dans une véritable situation de collaboration et de production. Il s'articule sur des tâches collaboratives dont l'objectif est d'engager l'apprenant dans la construction de ses savoirs et de ses savoir-faire. Dans cette perspective, nous allons nous articuler dans notre recherche action sur une méthodologie qui associe l'apprentissage situé, à la démarche FOS/FOU en vue de la construction progressive des connaissances et la mise en place des tâches sur dispositif TICE. Une association qui paraît particulièrement prometteuse et intéressante.

Conclusion de la première partie

Cette première partie consacrée aux fondements théoriques et méthodologiques nous a permis d'étayer les arguments pour notre positionnement et de clarifier les différents concepts. Le premier chapitre a été dédié à la présentation de la trajectoire des différentes déclinaisons du français pour les publics spécifiques. Il synthétise l'évolution du français de ce champ de la didactique du français langue étrangère et situe notre étude dans le cadre du français de spécialité dans la mesure où notre public cible sont des étudiants en voie de professionnalisation engagés dans un cursus universitaire spécialisé. Nous soulignons l'intérêt de combiner la méthodologie de la langue spécialisée à la démarche FOS/FOU pour une prise de conscience chez les apprenants des particularités du discours de leur spécialité.

De plus, la vérification des théories de l'apprentissage et de l'acquisition des langues étrangères nous a permis de comprendre les processus cognitifs et les processus mis en œuvre dans la composition et la constitution des connaissances. Ces théories, et au fil de leur évolution, ont modifié la conception des pratiques enseignantes et la place accordée à l'apprenant. Ainsi, c'est dans une approche qui combine les fondements théoriques du cognitivisme et du socioconstructivisme à la démarche FOS/FOU et à la médiation que permettent les TICE que nous avons choisi d'inscrire notre thèse.

Mais il convient de noter qu'il manque d'autres éléments pour établir une vue globale et exhaustive de notre démarche didactique. Ces éléments manquants résident dans nos analyses portant sur les paramètres d'une formation de type hybride et où un apprentissage situé avec l'adoption d'une approche par tâches constituerait une modalité privilégiée. Cette modalisation permettrait la mise en place de séances d'apprentissage d'une manière souple et faciliterait le travail des apprenants grâce à l'intégration des TICE qui jouerait un grand rôle en autorisant la résolution d'éventuels problèmes qui pourraient survenir à n'importe quel moment de la formation.

De plus, l'analyse de ces fondements théoriques a mis en avant les nouveaux rôles de l'enseignant et de l'apprenant et les nouvelles exigences demandées à ce dernier quant à son autonomie et sa capacité à travailler en groupe dans un processus d'enseignement-apprentissage des langues. Elle nous a permis aussi de démontrer qu'un scénario pédagogique, et surtout s'il était appuyé sur une plateforme pédagogique, joue un rôle important et conditionne la réussite d'un projet de formation.

Dans cette perspective, le dispositif que nous comptons mettre en place cherche à insérer l'apprenant dans une véritable situation de collaboration et de production. Il s'articule autour de scénarios pédagogiques contenant des macro-tâches réalistes ayant une validité sociale, selon le paradigme socioconstructiviste, et des micro-tâches d'entraînement ou d'explicitation, selon le paradigme cognitiviste. Les tâches collaboratives que nous avons conçues à cet effet ont pour objectif d'engager l'apprenant dans la construction de ses savoirs et de ses savoir-faire. Dès lors, nous allons nous articuler dans notre recherche action sur une méthodologie qui associe l'apprentissage situé à la démarche FOS/FOU en vue de la construction progressive des connaissances et la mise en place des tâches à partir d'un dispositif hybride, une association qui paraît particulièrement prometteuse et intéressante.

DEUXIÈME PARTIE

L'INVESTIGATION, L'EXPÉRIMENTATION ET L'ÉVALUATION

Introduction de la deuxième partie

Dans cette partie consacrée aux éléments pratiques, nous allons exposer, à travers quatre chapitres, les phases de notre expérimentation hybride établie suivant les étapes de la démarche FOS/FOU. Nous allons démontrer les procédures que nous avons suivies pour faire aboutir notre recherche intervention qui vise l'amélioration des compétences langagières des étudiants LANSAD-Maroc.

Nous allons, dans le chapitre cinq, discuter de l'intérêt de la démarche FOS/FOU et appliquer ses deux premières étapes, celles de l'identification de la demande et de l'analyse des besoins. Cette application a pour intérêt l'identification de la demande d'une formation s'appartenant à l'enseignement situé du français dans un contexte LANSARD-Maroc et la présentation des résultats de l'enquête par questionnaire qui a pour objet l'analyse des besoins langagiers, discursifs et communicationnels de ces étudiants.

Quant au chapitre six, il a pour objectif principal la démonstration des deux étapes de la collecte et de l'analyse des données. Ces deux étapes constituent la phase préliminaire et ainsi le point de départ effectif de notre expérimentation. Elles vont nous permettre de cerner et de recenser les lacunes et les besoins réels et spécifiques des apprenants. Les résultats obtenus à travers cette analyse feront également office de test de positionnement et une base sur laquelle la conception didactique et la formation hybride seront pensées et élaborées.

Après l'étape de l'analyse des données, vient celle de la conception didactique et de la formation. Cette étape représente la deuxième phase de notre expérimentation. Elle se focalise sur la conception de contenus pédagogiques pour notre dispositif hybride et son expérimentation dans un cours destiné à notre échantillon d'élèves-ingénieurs de l'ENSAK. Une description détaillée des contenus, de l'organisation, des objectifs, des supports et des scénarios pédagogiques seront l'objet du septième chapitre. Tandis que le dernier chapitre de cette expérimentation se focalisera sur l'évaluation du dispositif hybride. Cette évaluation s'établira à travers la confrontation des écarts des performances des participants dans le pré-test et le post-test qui ont respectivement ouvert et clôturé la formation et par le biais d'un questionnaire de satisfaction destiné aux participants.

Le cheminement des différentes étapes de l'élaboration et de la réalisation de notre recherche intervention nous permettra par la même occasion la vérification de nos trois hypothèses énoncées au début de cette thèse.

Chapitre 5 : L'analyse des besoins : de l'intérêt d'une démarche FOS/FOU à la collecte des données

5.1. Introduction

Nous présenterons dans ce chapitre les trois premières étapes de la démarche FOS/FOU que nous avons adoptée avant la mise en place du dispositif hybride de la formation de remédiation. Ces étapes qui sont cruciales pour notre expérimentation sont l'identification de la demande, l'analyse des besoins et la collecte des données.

Pour ce faire, nous allons, dans un premier temps, discuter l'intérêt d'une telle démarche pour identifier ensuite la demande d'une formation s'appartenant à l'enseignement situé du français dans un contexte LANSARD-Maroc, et dans un deuxième temps, justifier et présenter la nature et la mise en œuvre du questionnaire destiné aux étudiants sélectionnés sur la base du volontariat et qui a pour objet l'analyse de leurs besoins langagiers, discursifs et communicationnels. Pour aboutir, vers la fin, à un rapport détaillé qui recense et englobe les différents besoins spécifiques liés à nos participants et qui nous permettra par la suite la collecte et l'analyse des données.

5.2. L'intérêt d'une démarche FOS/FOU

Les besoins spécifiques sont l'une des particularités fondamentales des publics FOS/FOU. Ce type de public ne cherche pas à apprendre le français mais plutôt du français pour agir et interagir dans les différentes situations que demande le milieu universitaire. L'application du français spécialisé procure aux étudiants la capacité de comprendre leurs cours de spécialité, de passer leurs examens, de rédiger leurs mémoires ou leurs thèses, de prendre des notes, de lire des livres spécialisés, etc. D'où la nécessité de focaliser le contenu de la formation sur cet aspect des besoins avant même de procéder à l'élaboration des programmes.

Mangiante et Parpette (2011), énumèrent les besoins spécifiques d'un public FOS/FOU. Ils précisent que pour une formation linguistique spécifique à ce public, le cours doit porter principalement sur la langue, la méthodologie et l'aspect culturel et institutionnel. Ces dimensions importent dans l'enseignement des étudiants LANSAD. Dans cette perspective, nous pouvons nous interroger sur la démarche didactique la plus adéquate à mettre en œuvre afin d'élaborer un programme de formation optimal dans un délai de temps limité.

Les auteurs nous proposent la démarche FOS/FOU une déclinaison de la démarche FOS. Elle vise l'élaboration d'un programme de français spécialisé pour l'amélioration des compétences langagières et communicationnelles des apprenants. Pour ce faire, elle s'articule sur cinq étapes de la démarche FOS dont la principale est la collecte des données précédée par l'analyse des compétences langagières à développer.

Cette collecte de données consiste à assembler les documents nécessaires à la formation et qui lui serviront de supports. Cette conception de programme FOS/FOU est une procédure qui revête l'urgence c'est pourquoi le formateur est censée prendre en compte toutes « les contraintes matérielles et temporelles ».

Nous parlons de déclinaison, car, sur le plan des compétences linguistiques, de provenances culturelles ainsi que sur celui des systèmes éducatifs, généralement assez divers, la démarche FOS ne peut répondre aux besoins d'un public hétérogène.

J.M Mangiante et C. Parpette nous le font savoir :

« Néanmoins, mettre en place une démarche FOS suppose de traiter un public homogène dans son projet de formation et dont les besoins relèvent d'un même ensemble coordonné. Est-ce le cas avec des publics étudiants venant de filières et de niveaux d'études différents, relevant de niveaux de langue divers, originaires de cultures et de systèmes éducatifs variés, et se retrouvant dans le même cours en présentiel, que ce soit avant leur arrivée ou tout au long de leurs études [...] ? » (P. 42, 2011).

Cela explique qu'une méthodologie FOS, bien qu'elle s'applique à une demande de formation ciblée, elle ne peut s'accorder et convenir à un contexte institutionnel exigeant. D'où la nécessité de mener sa réflexion sur une façon de concilier les besoins du public et le contexte institutionnel qui l'accueil. Cette réflexion conduit à la conception d'un programme de français spécialisé qui se déroule en fonction des étapes de la démarche FOS/FOU.

5.3. L'identification de la demande

La démarche FOS/FOU nécessite une demande de formation d'un public donnée. Cette demande « peut être précise, floue ou même absente. » (Mangiante, 2006 :140). Il semble qu'il serait difficile de classer la demande des cours de langue à l'ENSA de Kénitra comme *précise*. Elle serait plutôt *floue* du fait qu'il n'y a pas un appel d'offre clair de formation de la part du Ministère de l'enseignement supérieur de la formation des cadres et de la recherche scientifique. De plus, le module langue et terminologie reste un module dont le contenu ne spécifie en aucun cas l'orientation pédagogique à suivre, ni le genre de français à enseigner. C'est un cours des

techniques de communication qui ne prend pas vraiment en charge les spécificités du public LANSAD dont la singularité de leur situation nécessite une intervention spécifique qui répond à leurs besoins particuliers et vise leur acculturation aux discours universitaires relatifs à leur spécialité tout en offrant une remédiation aux carences en langue.

Dans cette perspective, nous pouvons classer cette demande de formation comme étant une demande implicite mais urgente. Une demande qui émane du constat d'une insuffisance exprimée en termes de besoins et soulignée par le déficit sans cesse croissant de la maîtrise de français au niveau universitaire des jeunes étudiants à qui tout chercheur en ce domaine se voit obligé de proposer des solutions de remédiation.

La demande de formation est donc une demande par défaut du fait que nos participants sont des étudiants dont les problèmes en langue sont connus et représentent un problème national qui motive un bon nombre de linguistes et de chercheurs en cette spécialité et c'est dans cette perspective que s'inscrit cette formation.

5.4. L'analyse des besoins

Les besoins spécifiques sont une des caractéristiques principales des publics LANSAD. Comme le souligne Lehmann « ces publics apprennent DU français et non pas LE français. Ensuite, ils apprennent du français POUR en faire un usage déterminé dans des contextes déterminés » (1993 : 115). Il souligne ce point en précisant que « se demander ce que des individus ont besoin d'apprendre, c'est poser implicitement qu'ils ne peuvent pas tout apprendre d'une langue, donc que des choix doivent être opérés » (*Idem* 1993 : 116).

Ainsi l'analyse des besoins est une étape indispensable et cruciale. C'est l'étape où l'enseignant, chargé de la formation doit recenser et analyser les besoins des apprenants. Lesquels peuvent-être identifiés via des interviews, des questionnaires, des grilles d'analyses, etc. C'est l'étape la plus importante dans toute élaboration d'un cours de français spécialisé. C'est lors de cette étape, et comme précisent Mangiante et Parpette, que l'on « recense les situations langagières que les apprenants vivent ou vivront à l'issue de leur formation et qui sont à l'origine de la demande de programme. » (2006 : 145). Et vu que la formation vise une acquisition très rapide et relativement restreinte de cette langue qui est considérée par le public cible comme un outil pour accéder à des savoir-faire, savoir-être et gestes professionnels typiques de sa discipline, l'analyse des besoins apparaît pratiquement comme incontournable si nous voulons optimiser l'adéquation entre les contenus d'une formation et le public.

Ainsi, pour définir le contenu de notre programme et identifier les grandes lignes du contexte didactique de la formation, il nous a fallu nous interroger sur les besoins réels et concrets des apprenants. C'est dans cette perspective que nous nous sommes appuyés sur l'observation effectuée dans différents cours de langues et de spécialité à l'université Ibn Tofaïl, sur nos entretiens informels avec les étudiants et les enseignants qu'ils soient ceux des matières disciplinaires ou ceux spécialistes en langue, ainsi que sur le CECRL et ses différentes orientations qui nous ont servi de base dans cette analyse des besoins.

Tout cela a donné lieu à une enquête par questionnaire dont l'objet principal est l'identification du ressenti des apprenants et le recensement de leurs carences et besoins en français. Il semble intéressant de souligner aussi que dans le cadre d'une perspective FOS/FOU, les besoins les plus primordiaux des étudiants ont été recensés de manière générale par Mangiante et Parpette quand ils ont souligné que : « les besoins essentiels sont la compréhension des cours, le respect des modalités de travail, la maîtrise de la méthodologie de production des écrits et des prestations orales (exposés, soutenances), le savoir-faire dans la communication institutionnelle et dans les situations de la vie étudiante » (*Id.*, 2011 : 46). Mais il ne faut pas oublier que la logique d'un enseignement situé nous invite à nous intéresser de plus près au public cible par une analyse en profondeur de ses particularités. C'est pour cette raison, que nous avons conduit cette enquête en nous basant sur le ressenti des apprenants même si cela est loin d'être fiable et demande à être relativisé, vérifié et pris avec distance. D'ailleurs, Mangiante et Parpette précisent à ce sujet que :

« Il est à noter que l'apprenant n'est pas toujours conscient de ses besoins et que son ressenti peut être trompeur. S'il est capable d'exprimer ses difficultés, il en identifie mal les origines, évalue mal son niveau, avec une tendance générale à se sous-estimer. L'enseignant doit donc s'appuyer sur d'autres sources d'information pour analyser les besoins de l'étudiant. » (*Ibid.* : 51)

Ainsi, l'enquête par questionnaire est une ébauche de la deuxième étape de la démarche FOS/FOU. Celle de l'analyse des besoins des apprenants grâce à laquelle nous allons identifier leurs besoins langagiers et recenser et délimiter leurs carences et difficultés en langue française.

5.4.1. Rapport de l'enquête

5.4.1.1. Les objectifs de l'enquête

Puisque nous avons inscrit notre projet de thèse dans un processus de remédiation aux

carences en langue ressentis chez les étudiants LANSAD via une formation hybride, il nous a semblé nécessaire d'identifier notre public et son rapport avec la langue au niveau scientifique et professionnel afin de déterminer ses carences et difficultés.

Pour ce faire, nous avons choisi de mener une enquête par questionnaire au sein de l'ENSAK et précisément auprès d'un échantillon d'étudiants de la première année du Master SSI du fait que ce type d'outil permet généralement de « mieux connaître le passé pédagogique des futurs apprenants et de prendre conscience de l'idée qu'ils se font de leur niveau de français et de leurs besoins langagiers » (Mangiante et Parpette, 2004 : 31).

5.4.1.2. Les participants : Le choix de l'échantillon

Les participants sont des étudiants LANSAD de l'ENSAK. L'échantillon de notre enquête est constitué de vingt-sept (27) élèves-ingénieurs en première année du Master SSI. Ce choix a été conditionné par la problématique qui a pour objet l'analyse des besoins langagiers, discursifs et communicationnels des étudiants LANSARD et la quête d'une démarche de remédiation adéquate pour ce public. L'enquête ne portera que sur cette catégorie d'étudiants concernée directement par l'objet de notre recherche.

La constitution de cet échantillon a été établie selon la méthode non probabiliste qui repose sur un choix raisonné des individus. Nous avons opté pour cette méthode dans l'objectif d'avoir un échantillon représentatif contenant toutes les catégories et caractéristiques de la population de référence.

Cet échantillon est composé de dix filles (37,03%) et de dix-sept 17 garçons (62,96%). Les deux genres sont représentés par des pourcentages non égaux. Chose non préméditée, mais due plutôt à l'aspect volontaire de l'enquête et à la constitution originelle du groupe des participants. La présence des deux genres est avantageuse pour l'enquête du fait que la variable genre paraît importante afin de vérifier s'il existe une quelconque démarcation entre les deux genres vis-à-vis du niveau, des besoins et des carences en langue française ainsi qu'au niveau des usages des TICE.

5.4.1.3. La pré-enquête

Avant d'entreprendre la réalisation du questionnaire et dans la perspective de bien cerner le sujet, nous avons entrepris des entretiens informels avec la professeure de langue et quelques

participants à l'enquête. Nous nous sommes basés aussi sur les multiples observations effectuées dans différents cours de langues et de spécialité à l'université Ibn Tofaïl. Manœuvre qui nous a permis d'avoir une idée claire sur le sujet de l'étude et nous a facilité la sélection et la rédaction de questions précises et succinctes focalisées sur les items les plus pertinents et les plus adéquats à l'objectif de l'enquête et de l'étude du terrain.

Cette pré-enquête a laissé place à une discussion avec notre directrice de thèse, grâce à qui, nous avons pu délimiter et structurer les difficultés des étudiants en cours de langue et leurs besoins langagiers. Ce qui a aidé à finaliser un questionnaire pertinent et succinct.

5.4.1.4. Le questionnaire test

Après la conception du questionnaire, il était évident de le tester afin de le perfectionner et de vérifier sa validité, vu que « La validation du questionnaire par le moyen d'enquêtes pilotes effectuées auprès d'un échantillon réduit est une précaution méthodologique nécessaire pour pallier les imperfections de forme et de contenu des versions préliminaires du questionnaire. » (Boukous, 1999 : 24). Cette opération avait pour objectif de vérifier la clarté et la fluidité des questions, l'adaptation de leurs modalités, combler les éventuels oublis et évaluer le temps réel de passation.

Ce pré-test systématique a été réalisé dans des conditions similaires à celles dans lesquelles le questionnaire final sera renseigné : même mode d'administration et enquêtes similaires pour éviter toute confusion ou ambiguïté lors de l'enquête. Et vu que l'échantillon du pré-test dépend de l'ampleur de l'enquête (d'une manière générale, la proportion acceptable varie de 1 à 10% de l'effectif global), nous avons décidé d'administrer le questionnaire-test à un échantillon constitué de quatre (4) étudiants.

Une fois l'administration du questionnaire-test effectuée, il nous a été facile de traiter les questions afin de remédier aux imperfections et élaborer le questionnaire final (Voir la figure ci-dessous). Nous n'avons établi que quelques modifications au niveau de la reformulation des questions et au niveau de la forme.

5.4.1.5. Le questionnaire

Le questionnaire final est disposé en une seule page et a été élaboré en faisant usage d'un langage simple, clair et facile à comprendre sans ambiguïté auprès des sujets sollicités à

l'enquête. Il est d'une durée moyenne de 5 minutes et comporte quatorze (14) questions. Il est conçu en format papier et comprend trois rubriques. (Voir Figure 09)

Questionnaire destiné aux étudiants	
Le questionnaire est anonyme, prière de répondre aux questions d'une manière sincère et sérieuse.	
1) Genre :	<input type="checkbox"/> Féminin <input type="checkbox"/> Masculin
2) Secteur bac :	<input type="checkbox"/> Privé <input type="checkbox"/> Public <input type="checkbox"/> Les deux
3) Comment jugez-vous votre niveau en langue française ?	<input type="checkbox"/> Excellent <input type="checkbox"/> Bien <input type="checkbox"/> Moyen <input type="checkbox"/> Faible <input type="checkbox"/> Très faible
4) Vous arrivez à bien suivre et à bien comprendre les cours magistraux de votre spécialité?	<input type="checkbox"/> Toujours <input type="checkbox"/> Souvent <input type="checkbox"/> Parfois <input type="checkbox"/> Rarement <input type="checkbox"/> Jamais
5) Vous arrivez à bien comprendre les polycopiés des cours ?	<input type="checkbox"/> Toujours <input type="checkbox"/> Souvent <input type="checkbox"/> Parfois <input type="checkbox"/> Rarement <input type="checkbox"/> Jamais
6) Souhaiteriez-vous prendre des cours pour améliorer votre niveau en français ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
7) Si <i>Oui</i> , quel français aimeriez-vous apprendre ?	<input type="checkbox"/> Un français usuel (maîtrise du français dans des situations quotidiennes) <input type="checkbox"/> Un français professionnel (maîtrise du français relatif à vos études)
8) Pourquoi ? (Possibilité de cocher plusieurs choix)	- Pour communiquer en français dans la vie courante <input type="checkbox"/> à l'orale <input type="checkbox"/> à l'écrit - Pour mieux comprendre vos cours, documents et ouvrages du domaine d'étude <input type="checkbox"/> - Pour interagir avec vos camarades et vos professeurs : Pendant les cours <input type="checkbox"/> En dehors du cours <input type="checkbox"/> - Pour prendre des notes <input type="checkbox"/> - Pour répondre aux sujets d'examens <input type="checkbox"/> - Pour rédiger des documents (synthèses, rapports ...) relatifs à votre domaine d'étude <input type="checkbox"/> - Pour présenter un exposé <input type="checkbox"/> - Pour mieux comprendre des intervenants (exposé, colloque ...) dans votre domaine d'étude. <input type="checkbox"/> - Pour poursuivre vos études universitaires en France ou dans un pays francophone. <input type="checkbox"/> - Pour la recherche d'emploi. <input type="checkbox"/>

-Autre, précisez-le

9) Les difficultés éprouvées en français langue d'enseignement des matières disciplinaires relèvent de : - La compréhension orale - La compréhension écrite
- La production orale - La production écrite -
L'interaction

10) Les difficultés en production de l'écrit sont éprouvées en : (Possibilité de cocher plusieurs choix)
Lettres, correspondances Synthèses Dissertations Rapports

11) Disposez-vous de : (Possibilité de cocher plusieurs choix)
 Ordinateur Connexion internet Smartphone Tablette

12) Quelle est votre fréquence d'utilisation des TICE pour préparer ou réviser vos cours ?
 Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais

13) Vos professeurs utilisent-ils les TICE dans leurs pratiques d'enseignements ?
 Toujours souvent Parfois Rarement Jamais

14) Si Oui, sous quelle forme ?
 Des présentations **PowerPoint**
 Documents envoyés par **mail**
 Chat, Forums de discussion sur les **réseaux sociaux**
 Chat, Forums de discussion sur un **blog spécifique** pour votre classe ou filière
 Enseignements sur la **Plateforme de l'université**
 Autres, à préciser :

Avec nos remerciements pour votre contribution !

Figure 09 : Questionnaire destiné aux étudiants

La première rubrique du questionnaire (Figure 09) est relative au profil des participants. Elle renseigne sur le genre dominant et les orientations scolaires des enquêtés avant l'université.

La deuxième rubrique, composée de sept questions, rend compte du niveau estimé en langue française et des besoins et carences ressentis par les apprenants en cette langue. Elle s'intéresse d'une part, à classifier les niveaux ressentis en langue française et à identifier le type de français et les compétences langagières que les étudiants voudraient acquérir lors d'une formation spécialisée. Et d'autre part, à spécifier et déterminer l'objet de la demande d'une

formation en français spécialisé.

La troisième partie, quant à elle, se focalise sur la fréquence et le mode d'usage des TICE lors des pratiques pédagogiques. Dans ce volet, l'accent est mis sur la vérification de la disponibilité du matériel qui facilitera la formation hybride, la fréquence de l'emploi des TICE, par les apprenants et les professeurs, lors des pratiques d'enseignement et d'apprentissage ainsi que sur la forme et les types des moyens et méthodes utilisés.

Lors de l'élaboration de notre questionnaire, nous avons porté une attention particulière, comme nous l'avons déjà expliqué, à la longueur et à la formulation des questions afin d'éviter le moins d'attrition possible dans le taux de réponses. Ce questionnaire se base dans sa totalité sur des questions fermées et semi-fermées : des questions à choix multiples et d'autres formulées à partir d'une échelle de Likert de 1 à 5. L'intérêt de ce choix réside essentiellement dans la facilité que présente ce type de questions lors du traitement et du dépouillement. Mais surtout dans le fait que ce type de questions permet à l'informateur de répondre facilement et rapidement aux questions sans trop réfléchir à la formulation des réponses. Ce qui l'encourage même à accepter de participer à l'enquête au lieu de rester réticent et perplexe devant les questions ouvertes.

5.4.1.6. La passation du questionnaire

Une fois l'étape de la validation du questionnaire terminée, l'étape de la passation prend place. La méthode d'approche était simple et directe, nous avons expliqué aux enquêtés l'objet du questionnaire qui vise la constitution d'une idée sur leur niveau en langue française, sur leurs carences et leurs besoins langagiers. Ainsi que sur la fréquence et les modes d'usage des TICE, tout en précisant que ce questionnaire était anonyme et que le plus important est de répondre en toute franchise. Il est à préciser que les étudiants ont été avisés du caractère volontaire de participer à la recherche et de la confidentialité des réponses individuelles fournies.

Nous avons projeté de récupérer immédiatement les questionnaires, vu que les spécialistes considèrent cela comme optimal pour toute enquête : « L'idéal serait que l'enquêteur puisse récupérer le questionnaire immédiatement après la passation, [...]. Des questionnaires récupérés après un laps de temps important après leur administration non seulement retardent l'opération de traitement mais encore risquent de biaiser les résultats de l'analyse » (Boukous, 1999 : 23). Chose aboutie vu que la passation c'était déroulée au sein du

groupe classe et nous étions satisfaite des résultats puisque les enquêtés étaient à la hauteur et ont répondu sérieusement à nos questionnements.

5.4.2. Le traitement des données

Le traitement des données a été établi via le logiciel d'analyse statistique SPSS version 25 (Statistical Package of Social Sciences). Ce logiciel nous a été d'une grande aide et nous a facilité le traitement des données et le croisement des variables. Ainsi que leur présentation sous forme de tableaux et de graphes.

5.4.3. La présentation et l'analyse des résultats

Après avoir décrit la méthodologie adoptée dans notre étude, les participants et l'outil d'investigation sur lequel nous nous sommes basés, ce qui suit sera réservé au dépouillement, traitement et analyse des données collectées. Lesquelles seront présentées, analysées et commentées respectivement suivant leur importance et leur pertinence pour notre problématique.

5.4.3.1. Le niveau estimé en langue française

5.4.3.1.1. Le ressenti des étudiants

Le niveau ressenti en langue française est parmi les premières données recueillies de notre questionnaire. En cette question, les enquêtés étaient amenés à s'autoévaluer et à se répertorier en groupes, selon le niveau estimé en langue française, suivant une échelle composée de cinq degrés allant d'Excellent à *Très faible*. Cette catégorisation nous a permis de concevoir une idée sur le ressenti des enquêtés à propos de leurs niveaux en langue française.

D'après les données recueillies, Figure 10, 48,15% des apprenants jugent leurs niveaux en langue française de *Moyen* contre 33% qui le considèrent *Bien*. Tandis que 7,41% l'estiment *Excellent*. Des pourcentages considérables qui reflètent la satisfaction de la majorité des apprenants de leurs niveaux en langue française vu que personne n'a évalué son niveau de *Très faible* et rares ceux qui le considèrent *Faible* (11,11%).

Figure 10 : Le niveau ressenti en langue française

Figure 11 : Le niveau ressenti en langue française selon le genre des enquêtés

De plus, il existe quelques démarcations entre les deux genres en ce qui concerne cette variable. Nous remarquons que le niveau estimé chez les filles est plus élevé que de celui chez les garçons. Puisque les 11,11% des enquêtés qui ont évalué leur niveau de *Faible* font partie du genre *Masculin*. (Voir Figure 11)

5.4.3.1.2. La compréhension des cours magistraux et des photocopiés de spécialité

La fréquence de compréhension des cours magistraux et des photocopiés de spécialité est l'une des nombreuses questions qui ont pour objet principal de relever et de délimiter les besoins langagiers et discursifs des participants. Mais aussi de mieux cerner l'item du niveau ressenti.

D'après les données illustrées dans les graphes ci-dessous, Figures 12 et 13, la majorité des enquêtés expriment ne pas avoir de difficultés à comprendre leurs cours magistraux et leurs photocopiés de spécialité. Tandis que des minorités de 7,41% et 3,70% ont coché *Parfois* afin d'exprimer respectivement leur faiblesse en cette compétence. Des données qui valident les précédentes.

Figure 12 : La fréquence de compréhension des polycopiés des cours

Figure 13 : La fréquence de compréhension des cours magistraux de la spécialité

Cependant, il existe certaines démarcations entre ces deux items par rapport au niveau estimé en français. Nous remarquons sur les graphes ci-dessous, Figure 14 et 15, que 7,41% et 3,70% des apprenants, qui estiment leur niveau en français *Excellent*, ne comprennent, respectivement, les polycopiés et les cours magistraux de spécialité que *souvent* et non pas *Toujours* comme le veut la logique. De plus, 3,70% dont le niveau ressenti est *Bien* n'atteignent cette compétence que *Parfois*. Or, un niveau *Bien* permettrait normalement une compréhension fluide et sans difficulté. Ajoutons à cela les 7,41% dont le niveau est estimé *Faible* mais qui arrivent malgré cela à comprendre souvent leurs cours.

Figure 14 : La fréquence de la compréhension des cours magistraux selon le niveau ressenti en langue française

Figure 15 : La compréhension des Polycopiés des cours selon le niveau ressenti en langue française

D'après ces données et les précédentes, Nous soupçonnons une certaine confusion entre l'autoévaluation du niveau linguistique et scientifique chez ces étudiants. Ces derniers semblent déstabilisés et non précis face à ces premiers items du questionnaire. Chose prévue et considérée lors de l'élaboration de ce dernier et rectifiée par la présentation d'autres questions filtrant qui permettraient de mieux cerner ces informations.

5.4.3.2. Les besoins ressentis

Ce volet s'intéresse à la collecte de données relatives aux besoins des apprenants en ce qui concerne leur désir d'améliorer leur niveau en langue par un cours spécifique en langue française. Il vise aussi de préciser s et des compétences discursives et communicationnelles qu'ils souhaitent apprendre ou améliorer.

5.4.3.2.1. Le souhait d'améliorer le niveau en français par un cours spécifique

La vérification de la demande et du désir de prendre un cours spécifique pour l'amélioration du niveau en langue française s'est avérée importante.

Figure 16 : La fréquence du désir de suivre un cours spécifique en français

Figure 17 : La fréquence du désir de suivre un cours spécifique en français selon le niveau estimé en cette langue

D'après le graphe ci-dessous, Figure 16, la majorité (92,60%) des participants souhaitent améliorer leurs niveaux en langue française par un cours spécifique contre seulement deux apprenants (7,40%) dont les niveaux ressentis en langue sont *Excellents* et *Bien* ne le souhaitent pas. Cette majorité qui le souhaite vivement se distribue entre 3,70%, 29,63%, 48,15% et 11,11% qui sont respectivement distribués entre un niveau *Excellent*, *Bien*, *Moyen* et *Faible* (voir Figure 17).

Ces pourcentages démontrent le besoin ressenti chez les apprenants de consolider leurs compétences et d'en acquérir d'autres indépendamment de leur niveau en langue française.

5.4.3.2.2. Le type de français

Cette question avait pour objectif de vérifier les besoins des apprenants par rapport au type de français qu'ils souhaitent apprendre ou améliorer. Le choix est partagé entre un français général, un français spécialisé et les deux.

Figure 18 : La fréquence du choix du type de français souhaité suivre dans la formation

Figure 19 : Le type de français choisi selon niveau estimé des apprenants

Le graphe ci-dessus, Figure 18, montre qu'il n'existe qu'une minorité de 18,52% des apprenants qui ont choisi le *Français général* contre 33,33% pour le *Français spécialisé*. Tandis que 48,15% sont intéressés par l'amélioration des deux.

Ces statistiques soulignent le désir ressenti chez ces apprenants pour l'apprentissage d'un français qui pourrait subvenir à leurs besoins non seulement dans des situations scientifiques et professionnelles mais aussi dans d'autres quotidiennes.

De plus, nous remarquons, d'après les données illustrées sur le graphe ci-dessus, Figure 19, que le niveau estimé des apprenants en langue française est loin d'être significatif ou influent dans ces choix. Du fait que les apprenants dont le niveau estimé est *Excellent* sont répartie à part égale entre le *Français Général* et *Spécialisé*. Tandis que ceux dont les niveaux sont *Bien*, *Moyen* ou *Faible*, ils sont répartis à de différents pourcentages entre les trois choix proposés.

Nous pouvons donc conclure que nos participants souhaitent suivre une formation spécifique en langue française qui met l'accent sur leurs carences et difficultés en français Général et Spécialisé. Ils désirent remédier et améliorer leurs niveaux aussi bien en français général qu'en français Spécialisé. Ainsi, ils aspirent acquérir aussi bien des compétences

discursives et communicatives intérieures qu'extérieures au cadre spécialisé auquel ils appartiennent.

5.4.3.3. Les besoins personnalisés

Pour mieux cerner les différentes compétences langagières et communicationnelles dont nos enquêtés ont besoins dans leur parcours scientifique et professionnel, la question n° 8 de notre questionnaire représente une panoplie de choix précis qui se focalise sur des compétences discursives et linguistiques afin de mettre le point sur les habiletés qu'ils souhaiteraient acquérir lors de la formation.

Figure 20 : La fréquence des besoins langagiers et communicationnels que les apprenants souhaitent acquérir lors de la formation

Le graphe ci-dessus, Figure 20, illustre les choix des apprenants et d'où nous concluons qu'ils souhaitent acquérir toutes les compétences proposées. Mais il est à préciser, que les plus sollicitées sont celles de la *Rédaction de documents de spécialité*, à savoir les synthèses, les rapports, les mémoires..., avec un pourcentage de 92,59%, celle de la *Recherche d'un emploi* avec 71,48%, *Répondre aux examens* et *Communiquer par écrit dans la vie courante* par

51,85%. Tandis que les autres compétences, elles ne sont demandées qu'à de faibles pourcentages qui ne dépassent pas les 40,74%.

Ainsi nos enquêtés voudraient suivre une formation qui met l'accent sur des compétences langagières discursives et communicatives relatives à des situations directement liées à leur champ d'étude et qui leur faciliterait d'obtenir un poste professionnel dans leur spécialité.

5.4.3.4. Les difficultés éprouvées en français de spécialité

Cette question vise à recenser les difficultés rencontrées par les apprenants dans l'enseignement-apprentissage de la discipline de spécialité. Pour ce faire, nous leur avons proposé de déterminer si leurs carences sont relatives à la compréhension, la production de l'oral ou celles de l'écrit ou plutôt, elles sont en rapport à l'interaction lors des cours.

Figure 21 : Les difficultés rencontrées dans l'enseignement-apprentissage de la discipline de spécialité

Le graphe ci-dessus, Figure 21, illustre clairement les pourcentages et précise que 22,22% de la totalité des enquêtés ont exprimé avoir des difficultés en compréhension de l'oral, 29,62% en sa production, 22,22% en compréhension de l'écrit, 85,19% en sa production et 48,15% en interaction lors des cours. Ces données nous permettent de conclure que certains de nos enquêtés rencontrent une difficulté dans l'une ou l'autre compétence. Mais ce qui est à retenir

est qu'une majorité de 85,19% exprime souffrir d'une carence en production de l'écrit et 48,15% soutiennent avoir une difficulté en interaction durant les cours.

Figure 22 : La présence ou non d'une difficulté en production de l'écrit par rapport au Niveau estimé en langue française

La production de l'écrit est donc la compétence qui représente le plus de difficultés pour nos enquêtés. Elle est considérée la plus marquante et la plus notable dans leurs besoins et qui pourrait être la plus convoitée dans leurs demandes. Une conclusion confirmée par le graphe ci-dessous, Figure 22, qui démontre que cette compétence représente une difficulté pour les apprenants de tous les niveaux confondus même chez ceux qui qualifient leurs niveaux d'*Excellent* et de *Bien*.

5.4.3.5. Les TICE

Les technologies de l'information et de la communication revêtent une très grande importance par les diverses possibilités d'activités qu'elles offrent et dans la motivation des apprenants. Et leur intégration n'est pas seulement au centre des préoccupations du Ministère de l'Éducation Nationale, mais aussi un souci majeur de tout le gouvernement du fait qu'elle est considérée comme un des impératifs stratégiques, pour améliorer la qualité de

l'enseignement en stipulant que « la technologie pédagogique joue un rôle déterminant et croissant dans les systèmes et méthodes d'enseignement. » (CNEF, 46) ¹²

C'est dans cette perspective que ce volet se focalise sur la vérification de la disponibilité d'un matériel TICE qui permettrait et rendrait possible la réalisation de la formation hybride.

Et s'intéresse à l'usage et la fréquence de l'emploi de ces technologies lors des pratiques d'enseignement et d'apprentissage chez les étudiants et leurs professeurs de spécialité.

5.4.3.5.1. La disponibilité du matériel

D'après les données représentées sur le graphe ci-dessous, Figure 23, nous pouvons constater qu'une majorité de 96,30% et de 81,48% possèdent respectivement un *Ordinateur* et un *Smartphone*. De plus, 88,89% de ces même enquêtés disposent d'une *Connexion internet*. Les étudiants sont donc bien outillés en matériel technologique et utilisent fréquemment les technologies d'information dans leurs quotidiens. Ces données garantissent ainsi la disponibilité du matériel nécessaire et adéquat pour la formation hybride programmée et connotent la prédisposition des étudiants à ce genre de formation.

Figure 23 : La disposition de matériel TIC chez les Apprenants

¹² MEN, La Charte Nationale de l'Education et de la Formation, Article 121, Levier 10, Royaume du Maroc, Commission spéciale Education Formation, p. 46.

5.4.3.5.2. La fréquence de l'utilisation des TICE lors de la préparation et révision des cours

Cette question, comme d'ailleurs la précédente, vise à vérifier la relation qu'entretiennent les enquêtés avec les TIC dans leur vie quotidienne. Elle a pour objectif d'examiner leur prédisposition à intégrer ces technologies dans leurs pratiques pédagogiques puisque leur utilisation au quotidien dans la préparation ou la révision des cours peut être liée à la valeur qui leur est allouée par les étudiants dans l'apprentissage d'une langue.

Figure 24 : La fréquence de l'utilisation des TICE par les apprenants lors des préparations et des révisions des cours

D'après les données représentées sur le graphe ci-dessus, Figure 24, la majorité écrasante des enquêtés (96,3%) utilise les TICE lors de la préparation ou de la révision de leurs cours de spécialité contre une minorité de 3,70%. Cette majorité écrasante se distribue en quatre tranches : la première est constituée de 29,69 % des enquêtés qui emploient les TICE pour ces tâches de manière permanente vu qu'ils affirment le faire *Toujours*. Alors que les trois autres tranches et qui représentent à part égale 22,22% le font respectivement *Souvent*, *Parfois* et *Rarement*.

L'emploi des TICE par les apprenants lors de la préparation et la révision des cours reste un indice irréfutable qui prouve la motivation et l'intérêt porté aux TICE. Un étudiant qui utilise ces technologies paraît motivé et intéressé par leur intégration lors de ses pratiques d'apprentissage. Il est conscient et convaincu de leur importance et même de leur nécessité.

5.4.3.5.3. La fréquence de l'emploi des TICE par les professeurs lors des pratiques d'enseignement

L'objectif de cette question est la vérification de la fréquence de l'emploi et de l'utilisation des TICE lors des pratiques d'enseignement. Cette information pourrait nous informer sur la valeur accordée à ses technologies par le corps éducatif et l'importance qu'elle revêtent comme facilitateur, aide ou support de cours.

Figure 25 : La fréquence de l'utilisation des TICE par les professeurs lors des pratiques d'enseignement

La question 13 prend place dans le questionnaire en vue de voir à quelle échelle les professeurs des matières de spécialités emploient les TICE lors des cours. Ces informations ainsi que les précédentes pourraient être importantes vu qu'elles sont liées directement au troisième objectif de notre recherche. Elles vont nous permettre de vérifier l'aptitude et la prédisposition des apprenants à l'emploi et à l'intégration des TICE lors d'une formation hybride.

Les résultats obtenus démontrent que même si les apprenants emploient les TICE dans leur quotidien personnel et pédagogique, la fréquence de l'intégration de ces technologies par les professeurs n'est qu'occasionnelle lors de leurs pratiques pédagogiques. Chose confirmée par les statistiques sur le graphe, Figure 25, puisque seulement 18,52% des enquêtés affirment que leurs professeurs intègrent les TICE *Toujours*, 33,33% le font *Souvent*, contre 37,04%, qui ne les intègrent que *Parfois*, 7,30% le font *Rarement* et 7,41% ne les intègrent *Jamais* dans

leurs pratiques pédagogiques. Ainsi nous pouvons affirmer qu'effectivement l'intégration des TICE lors des cours reste restreinte et limitée voir absente parfois.

5.4.3.5.4. Les types et le mode d'emploi des TICE par les professeurs lors des pratiques d'enseignement

La dernière question de notre questionnaire se joint aux précédents vu qu'elle vise, en général, le même objectif : vérifier l'usage des TICE lors des pratiques d'enseignement-apprentissage des disciplines de spécialité. C'est une question destinée aux apprenants ayant répondu positivement à la question précédente. Elle vise à vérifier les moyens et les formes d'outils technologiques utilisés par les professeurs lors de leurs pratiques d'enseignement.

Figure 26 : Forme des moyens TICE utilisé par les professeurs lors de leurs pratiques d'enseignement

Le graphe ci-dessus, Figure 26, illustrent les résultats obtenus qui démontrent la faible diversité et pertinence des moyens et outils utilisés. 96,30% de nos enquêtés affirment que ces méthodes et moyens se restreints à un emploi de PowerPoint et 62,96% de Mails. Tandis que celui des *Réseaux sociaux*, des Blogs spécifiques ou de la *Plateforme* de l'université ne sont utilisés qu'à de rares fréquences qui sont représentées respectivement par 14,81%, 3,70% et 7,41%.

5.4.4. La synthèse et la discussion des résultats

Cette deuxième étape de la démarche FOS/FOU est basée sur une enquête de terrain. Celle-ci cherche à recenser le ressenti des étudiants vis-à-vis de leurs niveaux en langue française, à identifier et déterminer leurs carences, difficultés et besoins en cette langue, à connaître les compétences qu'ils voudraient acquérir au niveau de l'oral et de l'écrit ainsi que les situations langagières scientifiques et professionnelles qu'ils vivent ou vivront à l'issue de leur formation et qu'ils souhaitent traiter et pallier lors de la formation spécialisée.

Pour mener à bon terme cette enquête, nous avons opté pour une méthodologie qualitative où nous nous sommes basée sur des entretiens informels menés auprès de la professeure de langue et quelques participants, sur de multiples observations effectuées dans différents cours de langues et de spécialité à l'université Ibn Tofaïl et surtout sur l'outil d'investigation adopté qu'est le questionnaire-papier. Le choix de ce type d'outil n'était pas arbitraire, nous l'avons choisi car il permet la collecte de multiples informations auprès de plusieurs individus et se prête aisément à l'analyse statistique.

Quant à l'échantillon de notre enquête, son choix a été conditionné par la problématique de notre mémoire. Il est constitué de vingt-sept élèves-ingénieurs en première année du Master SSI de l'ENSAK.

La pré-enquête, le questionnaire-test, l'élaboration du questionnaire final et son administration sont toutes des étapes qui étaient nécessaires à l'enquête et grâce auxquelles nous avons atteint nos objectifs. En somme, nous avons réussi à collecter un bon nombre d'informations qui nous ont servi de base de données afin de répondre à une partie de la problématique de notre étude et aux deux premiers objectifs tracés dans l'introduction de notre travail.

Les résultats obtenus démontrent que 48,15% des apprenants jugent leurs niveaux en langue française de *Moyen* contre 33% qui le considèrent *Bien*. Tandis que 7,41% l'estiment *Excellent*. Des pourcentages considérables qui reflètent la satisfaction de la majorité des apprenants de leurs niveaux en langue française vu que personne n'a évalué son niveau de *Très faible* et rares ceux qui le considèrent *Faible* (11,11%). De plus, le niveau estimé chez les filles est plus élevé que de celui chez les garçons. Puisque les 11,11% des enquêtés qui ont évalué leur niveau de *Faible* font partie du genre *Masculin*.

Nos données précisent aussi que 7,41% et 3,70% des apprenants, qui estiment leur niveau en français *Excellent*, et 3,70% de ceux dont le niveau ressenti est *Bien*, ne comprennent,

respectivement, les polycopiés et les cours magistraux de spécialité que *Souvent* et *Parfois*. Or des niveaux *Excellent* et *Bien* permettraient normalement une compréhension fluide et sans difficulté. Ce qui nous pousse à soupçonner une certaine confusion entre l'autoévaluation du niveau linguistique et scientifique chez ces étudiants.

En ce qui concerne la formation spécialisée en français, une réelle motivation chez les étudiants a été démontrée vu que 92,60% d'entre eux souhaitent vivement améliorer leurs niveaux par un cours spécifique qui met l'accent sur leurs carences et difficultés en français général (18,52%), spécialisé (33,33%) et les deux (48,15%). Ainsi, nos enquêtés désirent remédier et améliorer leurs niveaux aussi bien en français général qu'en français spécialisé. Et ils espèrent acquérir aussi bien des compétences langagières et communicationnelles intérieures qu'extérieures au cadre spécialisé auquel ils appartiennent.

En effet, ils souhaitent pouvoir communiquer dans des situations professionnelles mais également converser dans des situations de la vie quotidienne. Mais d'après d'autres données recueillies, la motivation pour des compétences scientifiques et professionnelles prédomine au niveau de l'écrit et plus particulièrement au niveau de la production de l'écrit (85,19%). Cela est étayé par les réponses aux questions qui traitent des compétences qu'ils souhaitent acquérir lors d'une formation spécialisée. Les étudiants ont choisi comme premier objectif, la rédaction de documents de spécialité (92,59%), puis l'acquisition de compétences qui leurs favoriseraient d'obtenir un poste dans leur domaine de spécialité (81,48%) et d'autres qui leurs permettraient de répondre correctement et favorablement aux examens (51,85%) et à communiquer par écrit dans la vie courante pour favoriser le contact avec le monde extérieur des professionnels afin d'acquérir et d'améliorer leur acquis dans le métier qu'ils aspirent pratiqué.

De ce fait, nous pouvons déduire que la compétence la plus convoitée par nos participants est la production de l'écrit. Ils souhaitent acquérir des compétences discursives à l'écrit qui leurs permettraient et leurs favoriseraient de réussir leurs examens, de rédiger leur mémoire de fin d'étude et les rapports spécifiques qu'ils sont tenus d'élaborer durant leur formation d'ingénieurs et qui feront l'objet principal de leur mission une fois dans l'univers professionnel.

Il est à noter aussi que nos participants sont initiés aux TICE vu que leur majorité (96,30%) utilise ces technologies, à différentes fréquences, lors de la préparation et la révision de leurs cours de spécialité. De plus, 96,30% d'entre eux possède un ordinateur, 81,48% un smartphone et 81,48% une ligne d'accès à internet. Les étudiants sont donc bien outillés et prêts à utiliser ces technologies dans leur formation. Ce qui va nous permettre de démontrer l'apport

et la pertinence des TICE dans l'enseignement situé du français à l'université.

Mais il est à préciser que l'intégration de ces technologies lors des cours reste restreinte et limitée voir absente parfois vu que les professeurs n'intègrent les TICE qu'occasionnellement lors de leurs pratiques pédagogiques. Et cette intégration se restreint à un emploi d'exposition via PowerPoint (96,30%). Cela pourrait être un des facteurs qui ont contribué aux difficultés rencontrées par ces étudiants, vu que leurs professeurs n'ont pas profité de l'expansion fulgurante de ces technologies qui permettent de concevoir et d'acheminer des cours variés et interactifs.

Tout bien considéré, nous pouvons conclure que nos enquêtés voudraient suivre une formation qui met l'accent sur des compétences langagières scripturales relatives à des situations de production de l'écrit directement liées à leur champ de spécialité et qui leur faciliterait la réussite scientifique et professionnelle. Mais il est à préciser qu'il existe un éventail assez large des écrits au cours de la formation universitaire. Et chaque écrit correspond à certaines règles de production censées être maîtrisées par les étudiants-rédacteurs dans le but de réussir les études qu'ils ont entreprises. De plus, nos participants durant leur cursus universitaire ont été préparés antérieurement à quelques tâches scripturales, dissertation ou synthèse des documents par exemple, mais sans qu'ils soient réellement initiés aux fonctions de ces règles d'écritures de manière explicite.

Pour y voir plus clair, nous allons nous référer dans un premier temps à la catégorisation des écrits universitaires établie par Mangiante et Parpette et dans laquelle ils spécifient trois grandes catégories des types de productions écrites attendus des étudiants dans les différentes disciplines universitaires :

- « Les restitutions du cours, qui sont les plus fréquentes en début de cursus, surtout en 1^{ère} et 2^{ème} année de licence ;
- Les commentaires et synthèses de documents, récurrents dès la 2^{ème} année et surtout en 3^{ème} année et master 1 ;
- Les études de cas ou simulations, analyses d'expérimentations, qui correspondent à des démarches d'analyse et de production écrite proches de la situation professionnelle et que l'on rencontre surtout, ce qui est normal, en fin de cursus universitaire (L3, M1, M2). » (2012 : 156)

Quant à Cavalla et Bou (2010), ils précisent que les tâches communicatives écrites universitaires peuvent être envisagées selon trois ensembles : le premier concerne les productions initiales telles les recherches bibliographiques et les prises de notes (sur les lectures) ; le deuxième concerne les productions de processus telles les rapports de stage, les

résumés et synthèses ; le dernier est consacré aux productions dites finales et qui correspondent aux écrits longs comme les mémoires professionnels, les mémoires de recherche et les thèses.

Selon ces deux catégorisations, nous pouvons associer le besoin scriptural de nos participants à la troisième catégorie de Mangiante et Parpette ainsi qu'à la deuxième de chez Cavalla et Bou. Elle est un amalgame de celle des démarches d'analyse et de production écrite proches de la situation professionnelle et qui sont généralement rencontrées vers la fin du cursus universitaire et celle qui concerne les productions de processus tels les rapports de stage, les résumés et synthèses. Ainsi, la jonction de ces deux catégorisations rejoint parfaitement le profil de notre public cible qui est constitué d'élèves-ingénieurs de Master 1 des sciences appliquées et des sciences pour l'ingénieur et qui aspire pouvoir rédiger sans difficultés des écrits scientifiques et professionnels.

Cavalla ajoute dans ce même sens et précise que pour réussir leurs écrits scientifiques, les étudiants « ont besoin de plusieurs types de savoirs : scientifique, méthodologique et linguistique. » (Cavalla, 2007 : 3). Et elle définit le cadre normatif de l'écrit universitaire selon quatre dimensions qui nous serviront de guide pour décrire et déterminer les besoins en écrits scientifiques relatifs et adéquats à notre public cible : la dimension scientifique qui s'attache au savoir scientifique, la dimension méthodologique qui décrit l'architecture et la structure de l'écrit, la dimension terminologique qui permet d'ancrer un écrit dans une discipline donnée à l'aide notamment d'un lexique spécialisé et la dimension linguistique qui tente de donner les structures linguistiques qui contribuent à l'élaboration du sens scientifique (Cavalla, 2007).

Ainsi, l'aide à l'écrit universitaire, correspondant à notre public cible, doit rendre compte de ces dimensions. Et puisque nos participants sont des élèves-ingénieurs en Master 1, les normes touchant aux dimensions *scientifique* et *terminologique*, et qui sont naturellement en rapport étroit avec la discipline de spécialité, sont ainsi considérées comme étant beaucoup moins problématiques, puisque ces derniers, dont le cursus universitaire est avancé, sont censés maîtriser le savoir et le lexique spécifique de leur discipline. Tandis que l'élaboration des directives et des propositions d'aide à l'écrit de nature disciplinaire relative à l'architecture et la structure de l'écrit ainsi qu'aux structures linguistiques qui contribuent à l'élaboration du sens scientifique porteraient plutôt respectivement sur la dimension *méthodologique* et *linguistique*. D'où l'intérêt d'une intervention didactique où des directives d'ordre méthodologique et un accompagnement rédactionnel paraissent indispensables. Chose démontrée par Cavalla dans son étude autour des locuteurs non natifs où elle précise que « la principale difficulté des LNN réside moins dans la terminologie disciplinaire que dans les

habitus communicatifs et pragmatiques des discours professionnels ou scientifiques » (Cavalla, 2008 : 12).

En effet, nos participants, qui sont des étudiants LANSAD, doivent produire en L2 avec un niveau B1/B2 mais ils se retrouvent contrariés et bloqués par la langue spécialisée qu'ils doivent manipuler même s'ils maîtrisent leur discipline. Par conséquent, l'aide à l'écrit, qui rend compte de leur besoin scriptural spécifié et qui réside dans l'acquisition d'une compétence scripturale directement liée à leur champ d'étude et qui leur faciliterait la réussite scientifique et professionnelle, doit porter sur les deux dimensions méthodologique et linguistique. Ainsi, les normes qui caractérisent et régissent cet aide à l'écrit sont liées à des contraintes spécifiques comme l'obligation d'une certaine cohérence sémantique et d'une argumentation solide basée sur le système de la preuve pour la production d'une rhétorique efficace.

Dans ce sens, enseigner principalement la structure argumentative IMRAD¹³ se révèle être insuffisant étant donné que cette forme standardisée qui est largement adoptée dans la rédaction des articles scientifiques et essentiellement dans les sciences expérimentales et appliquées ne couvre pas tous les besoins spécifiés par nos participants. Pour cette raison, des discussions ont été tenues avec notre directrice de thèse et ont abouti à un choix relatif à une méthodologie qui rend compte, en plus de la dimension linguistique, d'une dimension méthodologique relative à l'argumentation, au positionnement, au raisonnement, à la démonstration et à l'organisation des idées tout en se focalisant sur la cohérence et la cohésion textuelle. Des compétences scripturales et communicationnelles qui serviront les besoins scripturaux et linguistiques de nos participants et qui favoriseraient leur réussite scientifique et professionnelle.

Pour conclure, nous pouvons attester que cet appui théorique nous a permis de mettre la main sur les compétences qui répondent le plus aux exigences de notre public cible aussi bien au niveau scientifique que professionnel. Et afin d'aider ces étudiants à rédiger des textes cohérents où ils s'expriment sur un sujet de leur domaine de spécialité, se positionnent vis-à-vis d'une thèse, raisonnent, démontrent et argumentent leurs points de vue, il est apparu qu'un cours en français situé en méthodologie de l'écrit académique-universitaire orienté d'abord vers un outil numérique, puis vers un aspect spécifique de la langue et focalisé sur la dimension linguistique et une dimension méthodologique relative à l'argumentation, diminuera leur anxiété face à la rédaction scientifique et professionnelle.

¹³Acronyme pour Introduction, Methods, Results and Discussion, format standardisé pour l'article expérimental.

Ainsi, cette analyse des besoins nous a permis d'ébaucher une réflexion ciblée dans la conception d'activités didactiques adéquates et pertinentes pour une formation en Français spécialisé susceptible de contribuer au développement de la compétence scripturale spécifique appropriée aux exigences scientifiques et professionnelles des élèves-ingénieurs du Master SSI de l'ENSAK. De plus, leur conscience de l'importance de cette formation stimule leur motivation ce qui, par ailleurs, facilitera et favorisera l'atteinte des objectifs tracés.

5.5. La collecte des données

L'étape de l'analyse des besoins, qui s'appuie partiellement sur le ressenti des apprenants et sur le point de vue du professeur de langue, a abouti à une demande précise relative à la remédiation des lacunes au niveau de la compétence scripturale. Un besoin attesté et confirmé par la pertinence de la compétence discursive écrite à l'université et qui n'est pas toujours maîtrisée par les étudiants mais qui fait, en grande majorité, l'objet d'une évaluation dans l'enseignement supérieur à la fin de tout travail universitaire. Ainsi, la demande et les besoins de nos participants se sont précisés et se sont limités surtout en la compétence scripturale relative à l'argumentation, au positionnement, au raisonnement, à la démonstration et à l'organisation des idées tout en se focalisant sur la cohérence et la cohésion textuelle.

Une fois l'étape de l'analyse des besoins établie, elle donne place à celle de la collecte des données. Cette étape consiste à aller sur le terrain afin de recueillir des données qui permettraient la programmation de la formation. Et comme précisent Mangiante et Parpette (2006), les données en milieu universitaire sont réparties en deux genres. Le premier correspond aux données existantes et qui sont composées de discours oraux ou de documents écrits recueillis sur le terrain d'investigation, Tandis que le second est relatif aux données appelées sollicitées et qui sont collectées à partir d'entretien, de test ou d'entretien menés auprès des acteurs de l'université (enseignants, étudiants, administrateurs, etc.).

Ainsi, pour la collecte des données relative à notre démarche FOS/FOU, nous avons opté pour la collecte de données sollicitées sous la forme d'un test destiné au public cible. D'une part, car « la fonction de cette collecte est double. Premièrement, elle vient expliciter la signification des données existantes. [...] Deuxièmement, cette collecte complète les données existantes. » (Carras et Abou Haidar : 2015). Et d'autre part, ce type de collecte nous permettra de mettre concrètement le point sur les carences et problèmes des apprenants en la compétence demandée.

C'est dans cette perspective que notre recherche-intervention est focalisée sur une analyse approfondie via un pré-test destiné à un groupe d'étudiants volontaires afin d'explicitier leurs difficultés et leurs carences linguistiques, discursives et méthodologiques en la compétence scripturale demandée. De plus, selon Mangiante et Parpette, l'étape du test écrit « permet de confirmer les hypothèses faites par l'enseignant, de les compléter, voire au contraire de les modifier considérablement. » (2004 : 8). Ainsi, nous pouvons conclure qu'en fonction des données collectées sur le terrain à travers le test destiné au public cible nous pouvons vérifier, améliorer et affiner les résultats de l'analyse des besoins ainsi que la conception des activités didactiques de la formation.

5.6. L'analyse des données et l'élaboration didactiques

L'analyse des données et la conception d'unités didactiques sont les deux dernières étapes de la démarche FOS/FOU que nous avons adoptée. La première est une étape cruciale pour le concepteur d'un programme en français situé dans la mesure où elle représente le fondement et l'appui à la conception de la formation. Tandis que la deuxième, est l'étape finale et l'aboutissement de la démarche.

Ces deux étapes ainsi que celle de la collecte des données seront reléguées à la troisième partie et feront l'objet d'un travail approfondi et minutieux sous forme d'une expérimentation à trois étapes. La première vise la mise au point des réels besoins de notre public cible vis-à-vis de la compétence scripturale à travers un pré-test écrit. La deuxième, quant à elle, consiste en la conception d'activités adéquates et pertinentes pour une formation hybride de remédiation. Tandis que la troisième est l'étape de l'analyse et de l'évaluation de la performance des apprenants et du dispositif de remédiation par le biais d'un un post-test.

5.7. Conclusion

Ce chapitre, avait pour intérêt la réponse à notre première hypothèse déclarant la démarche FOS/FOU comme étant la plus convenable au contexte LANSARD-Maroc. Les liens théoriques et contextuels pré-discutés favorisent l'adéquation de cette démarche dans l'ENSA de Kénitra ce qui nous a permis de confirmer cette hypothèse. Et ainsi évoquer brièvement la première étape de cette démarche, à savoir, la demande d'une formation qui s'est avérée une demande indirecte vu qu'elle n'émane pas d'un appel d'offre clair de formation de la part du Ministère de tutelle ou de l'ENSAK. Mais que nous avons classé comme étant une demande

implicite mais urgente du fait qu'elle émane du constat d'une insuffisance exprimée en termes de besoins et soulignée par le déficit sans cesse croissant de la maîtrise de français au niveau universitaire des jeunes étudiants et à qui tout chercheur en ce domaine se voit en obligation de proposer des solutions de remédiation.

Une fois l'étape de la demande clarifiée, elle donne place à l'étape cruciale de cette démarche, celle de l'analyse des besoins. Cette étape, basée sur une enquête de terrain, nous a permis d'analyser les besoins langagiers, discursifs et communicationnels des apprenants objet de notre étude. Ce qui a abouti, après des recherches théoriques à spécifier la demande de nos participants en une méthodologie qui rend compte, en plus de la dimension linguistique, d'une dimension méthodologique relative à l'argumentation, au positionnement, au raisonnement, à la démonstration et à l'organisation des idées tout en se focalisant sur la cohérence et la cohésion textuelle. Ce qui répond partiellement à la problématique de notre recherche qui vise à recenser les besoins langagiers des étudiants LANSAD et à chercher des solutions adéquates pour pallier leurs carences en langue française.

Après l'étape de l'analyse des besoins vient celle de la collecte des données où nous avons opté pour la collecte de données sollicitées sous la forme d'un test destiné au public cible. Du fait que ce type de données nous permettra, d'un côté, de mettre concrètement le point sur les carences et problèmes des apprenants en la compétence demandée. Et d'un autre côté de vérifier, d'améliorer et d'affiner les résultats de l'analyse des besoins établie par le questionnaire et qui s'est basée essentiellement sur les ressentis des étudiants.

Il est à préciser que le bilan de cette analyse nous permettra de bien penser la conception des unités didactiques, qui constitue la quatrième étape de notre démarche, et de bien choisir les dispositifs d'enseignement-apprentissage de notre formation hybride. Ces deux étapes ainsi que celle de la collecte des données, dans un souci de répartition, seront reléguées aux chapitres suivants et feront l'objet d'un travail approfondi sous forme d'une expérimentation à trois étapes.

Chapitre 6 : La Collecte et l'analyse des données

6.1. Introduction

Ce chapitre a pour objet principal la démonstration des deux étapes de la collecte et de l'analyse des données relatives à notre démarche FOS/FOU. Ces deux étapes constituent le point de départ effectif et la phase préliminaire dans l'expérimentation qui est menée auprès de notre échantillon et qui s'articule en trois phases.

Pour y voir plus clair, nous allons présenter et décrire en premier les trois phases de notre expérimentation pour nous focaliser et nous attarder ensuite sur la première étape. Cette étape est relative, comme nous l'avons dit, à la collecte et l'analyse des données et où nous avons opté pour la collecte de données sollicitées (cf. 5.5) sous la forme d'un test destiné à notre échantillon (cf. 5.6) et qui représente le prétest dans notre expérimentation.

Pour ce faire, après la présentation des trois phases de l'expérimentation, nous allons présenter et décrire le prétest assigné aux apprenants, dresser la méthode, justifier et concevoir l'outil de l'analyse et présenter l'analyse détaillée des prétests. Nous exposerons enfin les résultats illustrant les lacunes et les besoins spécifiques des apprenants sur la base desquels la conception didactique et ainsi la formation hybride seront pensées et élaborées.

6.2. Descriptif des phases principales de l'expérience

L'expérience menée, afin d'améliorer la compétence argumentative écrite des apprenants, est composée de trois phases principales : une phase préliminaire, une phase pratique et une phase finale relative à l'évaluation du dispositif.

L'expérience s'articule comme suit :

- **La phase préliminaire** comprend une analyse détaillée des résultats du pré-test axée sur le niveau des apprenants dans la rédaction argumentative. Elle a comme intérêt de repérer les besoins et problèmes linguistiques et discursifs principaux des apprenants.
- **La phase pratique** est une mise en place d'un dispositif hybride dont l'objectif est la remédiation aux lacunes et carences des apprenants. Cette phase repose sur une formation hybride soutenue par l'environnement technologique de la plateforme de formation Moodle et les divers outils qu'elle offre.

- **La phase d'évaluation** est la dernière étape de notre recherche-intervention. Elle comporte deux évaluations : la première est un post-test qui vise l'analyse et l'évaluation de la performance des apprenants et du dispositif de remédiation et la deuxième consiste en un questionnaire de satisfaction.

Après la présentation des différentes étapes de notre recherche-intervention, nous allons nous focaliser dans les pages qui suivent sur la présentation, la description et l'analyse du déroulement de ces trois étapes afin d'examiner l'apport et l'effet du dispositif hybride sur la compétence de l'argumentation écrite des apprenants.

6.3. La phase préliminaire de l'expérience : Le prétest

Toute mise en place de dispositif d'apprentissage nécessite une évaluation de son potentiel pour l'acquisition des langues et de sa validité théorique. Cette évaluation est une démarche de recherche nécessaire comme le précise Guichon (2004 : 136) : « La recherche en didactique des langues... se doit de trouver les moyens pour vérifier que les propositions théoriques qui ont fondé le scénario présentent un potentiel d'apprentissage pour le public concerné. » Ainsi, l'évaluation du potentiel et de l'efficacité du dispositif hybride que nous avons adopté dans notre expérimentation s'avère essentielle. Pour ce faire, plusieurs moyens peuvent être adoptés comme la mise en place de questionnaires, des entretiens, des pré-tests et post-tests, etc.

Dans cette perspective, nous avons opté pour un prétest et un post-test afin d'identifier les acquis des apprenants ou plutôt leur intake. La mise en place d'un tel dispositif s'est avérée primordiale dans la mesure où il nous a permis, dans un premier temps, de connaître et recenser les erreurs, les carences et difficultés des apprenants quant à l'argumentation écrite : une étape essentielle pour la programmation de tâches convenables et la conception d'un dispositif de remédiation adéquat. Et dans un deuxième temps, à évaluer la performance linguistique et discursive des apprenants avant et après la formation hybride de remédiation, de mesurer les écarts et d'évaluer le dispositif mis en place.

6.3.1. Importance et objectifs du prétest

Le pré-test élaboré est destiné à évaluer la compétence argumentative écrite des apprenants. Il vise donc à relever et à décrire les erreurs linguistiques fréquentes mais surtout à déceler les lacunes des apprenants en lien étroit avec la compétence méthodologique, celle

relative à l'argumentation, au positionnement, au raisonnement, à la démonstration et à l'organisation des idées tout en se focalisant sur la cohérence et la cohésion textuelle.

Dans cette optique, l'intérêt du pré-test est de :

- Évaluer les acquis antérieurs des apprenants et leurs compétences linguistiques et discursives quant à la production des textes argumentatifs écrits.
- Évaluer la capacité des apprenants à produire une argumentation qui respecte les normes de l'organisation et de la cohérence textuelle.
- Déterminer les besoins linguistiques et discursifs des apprenants afin de planifier des macro-tâches et des micro-tâches ciblées pour concevoir un processus de remédiation pertinent et efficace.

6.3.2. La description du prétest

Le test prescrit aux apprenants comporte un travail individuel permettant l'évaluation de la compétence argumentative écrite à travers un sujet de réflexion. Les consignes explicitant la situation de communication et les étapes à suivre ainsi que les aides proposées ont été présentées aux apprenants sous forme de trois documents papier, répartis comme suit :

- **Le document N° 1** comprend la consigne et le plan à suivre lors de la rédaction. En ce qui concerne la consigne, elle présente le sujet à discuter, la problématique à débattre, le type de texte à adopter, tout en précisant la nécessité d'exposer le point de vue personnel et l'emploi d'arguments pertinents. Quant au plan proposé pour mener à bien la tâche, il est présenté sous forme d'un tableau qui illustre de manière détaillée les différentes étapes et modalités à suivre lors de la rédaction. Ce plan précise la structure convenable à ce type d'écrit, les étapes de chaque partie de l'argumentation et des indications relatives à chacune d'elles pour orienter les apprenants dans leurs rédactions et éviter toute digression. (Voir l'Annexe 1).

- **Les documents N° 2 et 3** représentent des aides proposées par l'enseignant dans le souci du bon déroulement la tâche. Le premier est une série non exhaustive d'arguments relatifs à la thèse et à l'antithèse, conçu de façon à réduire les écueils liés à la recherche des idées, puisque le but n'est pas de juger cette composante de la production, et le second est un tableau de quelques organisateurs textuels et leurs valeurs (Voir Annexes 2 et 3). Ces deux supports administrés aux apprenants avaient pour mission d'aider ces derniers à accomplir la tâche qui

leur est assignée et d'éviter toute digression ou confusion qui pourrait entraver l'accomplissement de cette dernière ou la retarder.

Le tableau ci-dessous résume et illustre de manière succincte toute les informations et modalités du pré-test.

Date	Tâche assignée	Durée	Nombre d'apprenants	Modalité de travail
09/04/2019	Rédaction argumentative	1h	14	Individuelle / en présentiel

Tableau 01 : Les indications du pré-test

Le pré-test a été mis en place lors de la première séance du processus. Les étudiants ont effectué le test dans leur classe en séance plénière surveillés par nous et leur enseignant. Durant une heure, ils ont rédigé individuellement leurs textes sur papier libre. Pour produire le texte, ils avaient à leur disposition les trois supports décrits ci-dessus (Annexe 1, 2 et 3).

6.3.3. Le contenu attendu

La tâche proposée était la rédaction d'une argumentation en L2 autour du thème les jeux vidéo et leurs impacts sur la vie et la santé des jeunes (voir Annexe 1). Pour l'accomplir, l'apprenant était avisé de prendre position quant au sujet proposé, donner son point de vue personnel, affirmer la thèse et réfuter l'antithèse tout en les appuyant par des arguments pertinents. Il convient de signaler que les apprenant étaient censés emprunter un plan de travail détaillé, qui illustre les différentes étapes et modalités à suivre lors de la rédaction, du support 1 (voir Annexe 1). Ils devaient aussi diversifier et multiplier leurs arguments en se référant aux aides proposées par l'enseignant (Annexe 2) et organiser leurs idées par des connecteurs logiques adéquats (Annexe 3).

Ces éléments cités constituent des points essentiels sur lesquels les apprenants devaient s'appuyer pour accomplir la tâche demandée. Ces consignes, orientations et aides proposées constituaient les grains de contenu suggérés relatifs à la démarche à suivre. C'est grâce à eux qu'il est possible de juger de la réussite de la tâche. Pour pouvoir les quantifier et les dénombrer lors de l'évaluation des outputs des apprenants, ils ont été recensés en seize éléments (voir la liste ci-dessous)

❖ Les grains de contenus :

- 1) La mise en forme
- 2) Le respect de la consigne
- 3) Le respect du temps imparti
- 4) L'amorce du sujet
- 5) L'annonce de la problématique
- 6) La présentation de l'antithèse
- 7) L'argumentation de l'antithèse
- 8) La présentation de la thèse
- 9) L'argumentation de la thèse
- 10) L'emploi d'illustrations et d'exemples dans l'argumentation
- 11) La synthèse pour conclure
- 12) La réaffirmation de la thèse
- 13) La richesse et diversité des arguments
- 14) La diversité et adéquation des connecteurs
- 15) Cohérence /Cohésion (anaphore, mots de liaison)
- 16) Respect du code linguistique (orthographe, syntaxe, lexique et ponctuation)

6.3.4. Le passage de l'input à l'output

L'analyse des productions des apprenants nous permettra de voir comment ces derniers ont tiré profit de l'*input* pour la réalisation de la tâche. L'étude de l'impact de l'input constituera l'une de nos priorités dans cette analyse car il nous aidera à mettre l'accent sur les procédures établies par les apprenants pour la construction et la production de leurs outputs.

La production d'un output performant au pré-test peut être traduite par la bonne intégration et assimilation de l'input proposé dans l'accomplissement de la tâche par des apprenants. Rappelons que nous avons mis à leur disposition des documents supports papier (Annexes 1,2 et 3), afin de les aider à accomplir la tâche et à produire un output convenable à la norme de L2. Ainsi, l'analyse des productions des apprenants nous permettra, d'une part, de vérifier leur

capacité à produire de manière adéquate un *output* convenable à travers l'exploitation des consignes, des supports assignés et de leurs pré-acquis. Et d'autre part, d'évaluer la compréhension des données auxquelles ils étaient exposés et d'examiner s'ils les ont traitées, sélectionnées, comprises et réemployées à bon escient.

Ayant défini la situation d'évaluation et explicité la tâche évaluative, la prochaine étape méthodologique implique l'analyse de la qualité des productions des apprenants. Mais pour ce faire, il était primordial de concevoir une grille d'évaluation permettant de guider notre jugement.

6.4. La conception de la grille d'évaluation

La mise en place d'une grille d'évaluation a pour intérêt, dans un premier temps, d'élaborer une nomenclature, appuyée sur des fondements théoriques, convenable à la tâche assignée et représentant un repère commun d'évaluation avec des critères prédéfinis et dans un deuxième temps, de recenser et quantifier les erreurs des apprenants de la manière la plus constante et objective possible. Pour finalement, repérer et relever les lacunes des apprenants dans les différentes opérations et étapes de la production argumentative afin d'y remédier dans les phases à venir du dispositif mis en place.

6.4.1. La pertinence de la grille d'évaluation

La grille d'évaluation est parmi les outils les plus fréquemment utilisés dans l'enseignement lorsque les étudiants ont à réaliser des tâches complexes. Comme le précise Scallon (2004 :149), elle « permet de porter un jugement sur la qualité d'une production ou d'un produit, l'accomplissement d'une prestation ou d'un processus qui ne peuvent être jugés tout simplement bons ou mauvais comme dans le cas d'une question à correction objective » (Scallon, 2004 :149). Ainsi, l'analyse des productions des apprenants nécessite l'usage d'une grille d'évaluation puisque la tâche demandée est complexe vu que nous mettons en œuvre une série d'opérations d'analyse et de synthèse (Veslin, 1992).

De plus, une grille d'évaluation fournit à l'enseignant des informations précises sur le rendement de chaque apprenant et lui permet de cibler les objets d'apprentissage auxquels il doit remédier afin de réaliser les apprentissages attendus (Scallon, 2004). Une grille bien construite devient donc un outil qui aidera l'enseignant à mieux préciser ses attentes et cibler ses objectifs.

C'est dans cette perspective, et dans le souci de rendre compte des différentes dimensions de la tâche et d'être fidèle, constante, fiable dans nos jugements et limiter les effets des facteurs influents : ordre de correction, contamination intra-copies, stéréotypes, niveau de fatigue..., qu'il était primordial de concevoir une grille d'évaluation spécifique et convenable à la tâche assignée. Pour ce faire, l'identification et la description concrètes des dimensions et des critères d'évaluation se sont avérées nécessaires afin d'établir l'échelle d'appréciation et rendre compte efficacement de l'évaluation des outputs des apprenants.

6.4.2. Les critères d'évaluation

Un critère est un point de vue à partir duquel une œuvre, un produit ou une performance sont évalués (Scallon, 1988). Essentiellement, les critères sont des références ou des normes servant à baliser ce que l'on conçoit être la qualité d'un produit d'apprentissage. Ils doivent permettre de se prononcer sur les principales qualités, dimensions ou comportements qui caractérisent ce que l'on évalue.

Il importe que les critères à choisir doivent avoir le rôle de mesurer ce que l'on est censé mesurer (Doucet, 2003). Et pour être efficaces ils doivent être : pertinents, indépendants, peu nombreux, ciblés et pondérés (Bourguignon, 2010) compte tenu de ce que l'on souhaite évaluer.

Pour être dans ces normes, le choix de nos critères a été tributaire de la consigne, des grains de contenus, des supports relatifs à la tâche, de la compétence discursive qui a été définie lors du développement du pré-test et surtout des recherches effectuées dans le domaine de la didactique des langues étrangères et théories relatives à l'analyse des erreurs de la production de l'écrit.

6.4.3. Les dimensions et les critères de la grille d'évaluation

Pour mieux cerner et contourner les dimensions et critères de notre grille d'évaluation nous allons nous référer à Tagliante (2001) qui considère qu'il y a cinq grands types d'erreurs répertoriés en didactique des langues : « des erreurs de type linguistique, phonétique, socioculturel, discursif et stratégique. » Tagliante (2001 : 152-153).

Pour notre étude, ce sont les erreurs en communication/production écrite qui nous intéressent vu que la tâche assignée aux apprenants est une production de l'écrit. D'après Dermitas et al. (2009), les erreurs en communication écrite sont habituellement évaluées selon

le niveau pragmatique et le niveau linguistique. Elles sont répertoriées en deux sortes d'erreurs : les erreurs de contenu et les erreurs de forme.

Les erreurs de contenu concernent les éléments du discours. Dans cette catégories Dermitas et al. (2009) recensent : la situation et la cohérence du texte et la cohésion entre les idées ; l'organisation ou la liaison logique entre les idées et les parties du texte ; le nombre de mots et le type de texte que l'apprenant doit écrire.

Quant aux erreurs de forme, ils les classent en erreurs linguistiques, syntaxiques, lexicales, morphologiques et orthographiques et elles sont divisées en trois catégories :

- « -Groupe nominal : ce sont les erreurs lexicales et grammaticales telles que les déterminants (Articles : féminin, masculin), les adjectifs (comparatifs, superlatifs), l'accord en genre et en nombre, les génitifs et les composés (noms et adjectifs), etc.
- Groupe verbal : il s'agit des erreurs morphologiques telles que la conjugaison des verbes, les temps, les aspects, les auxiliaires de modalité, la passivation, les autres (gérondifs, infinitifs), etc.
- Structure de la phrase : il est question des erreurs syntaxiques telles que l'ordre des mots, les pronoms relatifs, les conjonctions, les mots de liaison, la ponctuation et l'orthographe. »
(Demirtaş, 2008 : p. 181)

D'après cette classification et d'après nos lectures, nous avons constaté que les classifications d'erreurs sont nombreuses et diversifiées, qu'elles varient d'un auteur à l'autre et qu'il y a peu d'exemples et d'explications sur chacune des catégories et des sous-catégories. Ces problèmes rendent impossible, en partie, la réutilisation des classements proposés par chacun des auteurs. Pour cette raison, nous allons nous inspirer de celle présentée ci-dessus et de la typologie des erreurs en orthographe, qui a connu un succès particulier, celle conçue par Nina Catach et son équipe (Catach, 1980 ; Catach *et al.*, 1980), afin d'élaborer une classification simple, représentative et propre à notre travail.

Notre objectif est de concevoir une catégorisation d'erreurs qui englobe, d'une part, toutes les erreurs relevées dans les productions des apprenants. Et qui nous aidera, d'autre part, à rechercher des stratégies pour remédier à chaque type d'erreur. Ainsi, afin de fonder et d'établir les dimensions et les critères de notre grille d'évaluation, la taxinomie qui sera adoptée pour répertorier les erreurs relevées dans les productions des apprenants se focalisera sur les deux catégories citées ci-dessus, à savoir les erreurs de forme et ceux du contenu, tout en s'inspirant de la typologie des erreurs en orthographe conçue par Nina Catach.

De ce fait, les critères adoptés ont le rôle de rendre compte des quatre dimensions de la tâche auxquelles nous souhaitons accorder de l'importance lors de l'évaluation : la mise en

forme et le respect de la consigne, la mise en texte, la vérification de la cohérence du texte et le respect du code linguistique.

6.4.3.1. La mise en forme et le respect de la consigne

En ce qui concerne cette première catégorie (voir Tableau 02), trois critères ont été pris en considération : le premier est *la présentation et la mise en forme du texte*, dont les indicateurs sont la structure externe du texte (sa disposition en paragraphe) et la construction d'un plan constitué des trois parties conventionnelles d'une argumentation : l'introduction, le développement et la conclusion. Le deuxième critère est *le respect de la consigne* dont les indicateurs sont le respect du type de texte et le respect du sujet ou l'absence de digression qui consiste en le non écartement du sujet principal ou son changement. Alors que le troisième critère dans cette dimension est la gestion adéquate du temps qui consiste en le respect du temps imparti à la tâche et qui sera jugé en corrélation avec l'achèvement de la production.

Dimension	Critères	Indicateurs	Appréciation
Mise en forme et respect de la consigne	▪Présentation et mise en forme	Disposition du texte en paragraphe	
		Respect du plan général	
	▪Respect de la consigne	Respect du sujet (l'absence de digression)	
		Respect du type de texte	
	▪Gestion adéquate du temps		

Tableau 02 : Partie de la grille d'évaluation concernant la dimension *Mise en forme et respect de la consigne*

Pour détecter les éventuels problèmes relatifs à la structure du texte, nous pouvons nous poser des questions comme les suivantes : le plan est-il aisément perceptible ? Le texte comprend-il toutes les parties attendues, et ce, dans la forme qui convient, en fonction des attentes clairement exprimées dans les consignes (Annexe 1) ?

6.4.3.2. La mise en texte

Les critères, qui se rapportent à la deuxième dimension et qui sont relatifs à la *mise en texte*, visent l'évaluation de la présence et de la conformité des étapes des trois parties de l'argumentation, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion, aux étapes que doit contenir une argumentation. (Voir la Tableau 03)

Dimension	Critères	Indicateurs		Appréciation	
Mise en texte	▪L'introduction	Respect des étapes	Sujet amené		
			Sujet posé		
			Sujet divisé (facultatif)		
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire		
			N'a pas de lien avec le sujet		
	▪Le développement	Présence de :	L'antithèse		
			La thèse		
			Le point de vue		
	▪La conclusion	Respect des étapes	Synthèse		
			Réaffirmation de la thèse		
			Ouverture (facultative)		
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire		
N'a pas de lien avec le sujet posé					

Tableau 03 : Partie de la grille d'évaluation concernant la dimension *Mise en texte*

6.4.3.3. La cohérence de l'argumentation

Les critères concernant la dimension *Cohérence de l'argumentation* nécessitent un éclaircissement et une explication relatifs à leur pertinence quant à l'évaluation des productions. Rendre compte de la cohérence d'un texte nécessite la connaissance des conditions dans lesquelles cette cohérence est considérée assurée ou compromise. Pour y parvenir, il était nécessaire de nous intéresser aux théories de la cohérence textuelle et de nous inspirer des méthodes d'analyse des textes.

6.4.3.3.1. La cohérence textuelle

Plusieurs chercheurs se sont intéressés à la cohérence textuelle en français, notamment depuis les travaux de Michel Charolles (1978), l'un des premiers linguistes à évoquer la possibilité d'une grammaire de texte. Dans son article intitulé « Introduction aux problèmes de la cohérence des textes », Charolles expose les procédés qui assurent la cohérence et dont l'absence ou l'emploi fautif engendre des ruptures de cohérence. L'auteur affirme que « Comme tout tas de mots ne donne pas une phrase, tout tas de phrases ne forme pas un texte. À l'échelle du texte ainsi qu'au plan de la phrase, il existe donc des critères efficaces de bonne formation instituant une norme minimale de composition textuelle. » (Charolles, 1978 : 8). Dans ce même article, Charolles à présenter cinq critères à observer pour obtenir un texte cohérent : la répétition des éléments, la continuité thématique, la progression textuelle, la non contradiction des propos avancés et la mise en relation de tous les éléments d'information. Michel Charolles, (1978) précise que quand ces principes ne sont pas respectés, nous enregistrons dans un texte une absence de cohérence textuelle marquée par des écarts morphosyntaxiques, des dysfonctionnements textuels.

Selon ce même auteur, pour qu'un texte soit cohérent « il faut qu'il comporte dans son développement linéaire des éléments à récurrence stricte. » (Charolles, 1978 : 14). La répétition est donc nécessaire pour faire des liens entre les phrases et les séquences qui structurent un texte donné. Pour assurer ces répétitions, la langue dispose de plusieurs ressources lexicales et grammaticales : la pronominalisation, les substitutions lexicales, le recouvrement présuppositionnel et les reprises d'inférence.

Il ajoute et précise que pour qu'un texte soit cohérent, il faut aussi « que son développement s'accompagne d'un apport sémantique constamment renouvelé. » (Charolles, 1978 : 20). Cela veut dire qu'un texte doit être caractérisé par l'apport constant de nouvelles informations qui font progresser le texte mais sans redondances répréhensibles. Quant à la troisième métarègle, la non-contradiction, précise et spécifie qu'un texte cohérent ne doit pas manifester de contradictions, ce qui veut dire qu'une proposition ne peut être vraie et fausse à la fois. Les contradictions peuvent se manifester au niveau du contenu sémantique implicite d'une proposition qui se trouve contredit dans une autre proposition qui la suit ou dans un contenu qui contredit des réalités du monde ordinaire du lecteur. Tandis que la quatrième métarègle de cohérence précise que « pour qu'une séquence ou qu'un texte soient cohérents, il faut que les faits qu'ils dénotent dans le monde représenté soient reliés. » (Charolles, 1978 :

31). Ainsi, les éléments d'informations qui construisent le texte (actions, états ou événements) doivent avoir une relation de congruence entre eux. Ces relations peuvent être de cause, de condition ou de conséquence et elles sont exprimées le plus souvent par des connecteurs.

Lorraine Pepin (1998) s'est intéressée, elle aussi, à l'étude de la cohérence textuelle. Selon elle, un texte dit cohérent est un texte dont on perçoit facilement l'unité bien qu'il soit composé de plusieurs entités. Pour que ces entités soient unifiées, le texte doit réunir trois conditions essentielles : la cohésion, la hiérarchisation et l'intégration.

La cohésion selon Pepin se définit par « la qualité d'un ensemble dont les éléments paraissent reliés entre eux, harmonisés en quelque sorte. » (Pepin, 1998 : 2). Ainsi, le passage d'une entité à l'autre dans le texte doit être marqué par un rappel thématique ou sémantique. En ce qui concerne la hiérarchisation, Pepin estime que le texte se déroule dans le temps. Il est donc important de bien organiser les éléments qui le composent de façon à ce qu'apparaisse la linéarité des informations, dans un ordre allant des plus importantes aux moins importantes. Parmi les procédés qui assurent la hiérarchisation des informations dans le texte, elle mentionne l'ordre de la présentation des énoncés : « l'énoncé présenté en premier est considéré comme dominant, les autres devant le servir pour l'élaborer, l'expliquer, l'illustrer. » (Pepin, 1998 : 4). Elle mentionne aussi la jonction, c'est-à-dire, la liaison par connecteurs, et le regroupement des informations qui impose de ne pas séparer les énoncés qui traitent d'un même thème.

Enfin, la troisième condition, considérée comme étant la plus fondamentale pour la cohérence d'un texte selon Pepin, est le principe d'intégration « par lequel tout énoncé doit pouvoir être reconnu comme faisant partie du texte antérieur. » (Pepin, 1998 : 5).

Pepin (1998) considère dans son ouvrage qu'un texte peut être plus ou moins cohérent selon l'effort déployé par le lecteur pour le comprendre. Ainsi, la cohérence se construit à la fois par les caractéristiques textuelles évoquées ci-dessus (cohésion, hiérarchisation et intégration) et par les inférences que fait le lecteur à partir de ses connaissances encyclopédiques pour comprendre le texte. Plus la compréhension de l'ensemble devient couteuse pour le lecteur sur le plan inférentiel, moins le texte lui semble cohérent.

De son côté, Masseron (2003) définit trois niveaux de structuration du discours sur lesquels sont portés les jugements de cohérence. Premièrement, au niveau global, la recevabilité du discours dépend de l'appréciation globale qu'on se fait du texte, ce qui comprend la simplicité de la mise en forme, la fluidité du discours et la capacité de l'implication du lecteur. Deuxièmement, au niveau inférieur ou local, le jugement porte sur le contenu linguistique, dont

le respect des règles orthographiques et syntaxiques et les choix lexicaux. Finalement, au niveau intermédiaire ou transphrastique, le jugement porte sur la cohésion et la cohérence du discours telles qu'elles sont décrites par Charolles (1978). Cela implique donc l'unité du discours, l'organisation textuelle et la planification interne. Masseron estime que le jugement de cohérence au niveau transphrastique est le plus délicat à fonder, les maladresses sanctionnées à ce niveau étant souvent intuitives et difficiles à justifier.

À partir de ces trois niveaux de structuration, Masseron (2003) distingue six types de ruptures discursives :

- 1) Cohésion/cohérence : les ruptures concernent les problèmes qui touchent au traitement thématique de l'objet du discours ;
- 2) Interprétation du sujet locuteur (posture entre croyance et savoir) ;
- 3) Problèmes de gestion référentielle du texte ;
- 4) Difficultés à gérer simultanément le continuum thématique et la progression rhématique ;
- 5) Les ruptures de topicalisation ou de changement de point de vue ;
- 6) Problèmes dans l'organisation du texte.

6.4.3.3.2. La conception des critères de la dimension Cohérence argumentative

Les ancrages théoriques que nous venons de présenter nous ont permis d'identifier les facteurs qui assurent la cohérence d'un texte. Nous avons vu que l'impression de cohérence d'un énoncé ou d'une séquence d'énoncés découle de la présence simultanée de plusieurs caractéristiques. Ainsi, pour qu'une séquence textuelle donnée soit cohérente, le scripteur doit s'assurer des quatre critères suivants :

- La progression et la continuité thématique dont les indicateurs sont l'apport constant de nouvelles informations et la richesse et diversité des arguments et du vocabulaire ;
- La hiérarchisation assurée par la linéarité des informations, c'est-à-dire, organiser les arguments de la rédaction dans un ordre allant des plus importants aux moins importants ;
- La non-contradiction, dont les indicateurs sont : l'absence de propositions contradictoires, de propos qui contredisent les réalités du monde ordinaire et du changement de l'opinion personnelle ;

- La cohésion qui est une partie intégrante de la cohérence, et qui est assurée par la relation et la répétition. (Voir le Tableau 04)

Ce sont précisément ces règles de cohérence qui constitueront les critères de la dimension *Cohérence de l'argumentation* dans notre grille d'évaluation (voir la Tableau 04).

Dimension	Critères	Indicateurs		Appréciation
Cohérence de l'argumentation	▪La progression et la continuité thématique	Apport constant de nouvelles informations		
		Richesse et diversité des arguments		
		Exemple illustrant pour chaque argument		
		Vocabulaire riche et diversifié		
	▪La hiérarchisation	Linéarité des informations		
	▪La non-contradiction	Absence de propositions contradictoires		
		Absence de propos qui contredit les réalités du monde ordinaire		
		Absence du changement de l'opinion personnelle		
	▪La cohésion	La relation : Les connecteurs (Organisateurs)	Présence des connecteurs	
			Emploi adéquat des connecteurs	
Richesse et diversité des connecteurs				
La répétition : L'anaphore		Présence ou emploi erroné		

Tableau 04 : Partie de la grille d'évaluation concernant la dimension *Cohérence de l'argumentation*

6.4.3.4. Le respect du code linguistique

La quatrième et dernière dimension de notre grille d'évaluation porte sur la maîtrise du code linguistique, c'est-à-dire, les éléments de la compétence en écriture relevant de la connaissance générale du français. Elles y sont regroupées les erreurs relatives à l'orthographe d'usage, à l'orthographe grammaticale, à la syntaxe, à la ponctuation et au lexique.

L'orthographe d'usage renvoie à la forme graphique correcte d'un mot, telle qu'on la trouve dans les dictionnaires de langue. Les indicateurs recensés sous ce critère sont : la graphie des mots ; les diacritiques ; l'emploi des majuscules et des minuscules ainsi que les coupures de mots et l'élision. Alors que sous la rubrique *l'orthographe grammaticale* sont réunies toutes les erreurs concernant les accords (nom, adjectif, verbe, participe passer...) et la morphologie (conjugaison) ainsi que certains autres problèmes de grammaire tels les homophones grammaticaux, la confusion entre les auxiliaires être et avoir et l'emploi des articles contractés et des partitifs.

Le critère *la syntaxe*, concerne toutes les erreurs en corrélation avec l'organisation de la phrase et les rapports entre les mots et les groupes de mots. Ce critère recense les erreurs relatives aux constituants essentiels de la phrase, aux emplois des subordonnants et des coordonnants, aux modes et temps des verbes, à la syntaxe des groupes nominaux et verbaux et à l'emploi des prépositions.

Les deux derniers critères sont *la ponctuation* et *le lexique*. Le premier, *la ponctuation*, peut être défini comme l'« ensemble des signes graphiques servant à marquer certains rapports syntaxiques, liens sémantiques ou nuances affectives, souvent perceptibles à l'oral. » (Guénette et al., 2004 : 3). Les signes de la ponctuation assurent le mécanisme des articulations de la phrase, c'est-à-dire « des relations d'une idée à une autre, qui associent ou confrontent, séparent ou différencient les idées dans la suite syntaxique du discours. » (J. Brun et A. Doppagne, 1957 : 14). Ainsi, le sens de la phrase change selon les signes choisis et leur distribution, n'importe quelle modification ou absence en altère la signification globale. Pour ces raisons, nous avons jugé judicieux d'insérer ce critère dans la dimension *Code linguistique* de notre grille d'évaluation.

Tandis que le deuxième critère, *le lexique*, s'intéresse à l'emploi des mots du point de vue de leurs sens et, dans certains cas, de leur forme. Les erreurs recensées dans cette catégorie sont les erreurs sur le sens du mot ou de l'expression ; les termes inutiles ou redondants ; la confusion

d'homonymie lexicale ; la dérivation erronée ; le barbarisme (mot ou expression inexistant) ; l'anglicisme et les mots ou expressions appartenant au registre familier.

La maîtrise du code linguistique s'observe donc par la présence d'écarts grammaticaux, syntaxiques, lexicaux, orthographiques, etc. Mais il est à noter que, dans l'évaluation de ce type d'erreurs, il importe de tenir compte de la variation *longueur du texte*. (Voir Tableau 05)

Dimension	Critères	Indicateurs	Appréciation	
Respect du code linguistique	L'orthographe d'usage	Graphie		
		Diacritique		
		Majuscule et minuscule		
		Coupure d'un mot/ élision		
	L'orthographe grammaticale	Accord du verbe avec son sujet		
			Accord du participe passé	
		Forme erronée du verbe	Radical erroné	
			Conjugaison erronée	
			Désinence verbale erronée	
			Infinitif au lieu d'un verbe conjugué ou d'un participe	
			Verbe conjugué au lieu de l'infinitif	
			Participe passé au lieu d'un verbe conjugué	
		Nom et groupe du nom	Genre et nombre	
			Choix et accord du déterminant	
			Accord dans le groupe du nom	
		Pronom	Genre et nombre	
			Emploi et choix du pronom	
		Accord de l'adjectif		
		Confusion avoir / être		
		Confusion d'homonymes grammaticaux		
		Article contracté		
		Partitif		

	▪La syntaxe	Construction générale de la phrase		
		Constituants essentiels de la phrase (GNs/prédica)	Ordre des constituants	
			Absence d'un élément essentiel	
			Confusion entre les pronoms sujets et les pronoms compléments	
			Redoublement du sujet	
		Coordination/ Juxtaposition d'éléments disparates		
		Emploi des coordonnants		
		Emploi des subordonnants		
		Modes et temps verbaux		
		Prépositions	Absence	
	Emploi erroné			
	▪La ponctuation	Absence		
		Emploi erroné		
	▪Le lexique Absence de :	Terme ou expression inadéquats		
		Terme inutile ou redondant		
		Confusion d'homonymes lexicaux		
		Dérivation erronée		
		Barbarisme		
		Anglicisme		
		Registre familier		

Tableau 05 : Partie de la grille d'évaluation concernant la dimension *Respect du code linguistique*

6.5. L'échelle d'appréciation

L'échelle est une succession d'éléments gradués qui correspondent à divers degrés de possession de la qualité visée par le critère (Scallon, 1988). C'est un instrument qui permet de consigner son opinion à propos d'un apprentissage ou d'une performance (Legendre, 2005). Ces éléments sont appelés des échelons. Leur nombre peut varier selon l'intention visée, le critère d'évaluation et le niveau de précision recherché.

L'échelle d'appréciation est un « instrument qui permet de consigner son opinion à propos d'un apprentissage ou d'une performance. » (Legendre, 2005 : 410). Elle est la partie de la grille d'évaluation qui se présente sous la forme d'un continuum qui permet d'indiquer la qualité ou la quantité des comportements décrits. Il existe différentes sortes d'échelles d'appréciation. Les échelles uniformes et les échelles descriptives. Les échelles uniformes, qui peuvent prendre la forme d'échelles numériques, alphabétiques, graphiques ou pictographiques, renvoient à l'idée d'une suite de jugements exprimés la plupart du temps par les premières lettres de l'alphabet ou par des valeurs numériques prises pour symboles (Scallon, 2000, dans Durand et Chouinard, 2006). Elles se rapportent à un continuum et peuvent être qualitatives ou quantitatives. Alors que les échelles descriptives consistent en une série de portraits décrivant différents niveaux de qualité d'une tâche suivant un continuum de trois à six échelons (Durand et Chouinard, 2006).

En ce qui concerne l'échelle d'appréciation relative à notre grille d'évaluation nous avons opté pour une échelle uniforme quantitative pictographique de trois échelons. Ce type d'échelle montre une progression qui permet de porter un jugement sur l'objet évalué par trois pictogrammes qui illustrent les échelons : insuffisant (ne remplit pas les exigences minimales), passable (remplit quelques exigences minimales) et satisfaisant (remplit les exigences minimales).

L'échelle d'appréciation relative à notre grille d'évaluation est la suivante :

Insatisfaisant 😞 / **Passable** 😊 / **Satisfaisant** 😄

Après avoir testé la grille sur un échantillon et revu les critères et les indicateurs. La grille fut validée.

6.6. La conclusion de la conception de la grille

L'analyse et l'interprétation de la consigne, des grains de contenus, des supports relatifs à la tâche assignée ainsi que la revue des théories correspondantes à la cohérence textuelle et à la classification des erreurs linguistiques nous ont permis de concevoir une grille d'évaluation critériée de type analytique. Ladite grille est constituée de quatre dimensions et de quinze critères d'évaluation génériques. Elle est accompagnée d'une échelle d'appréciation dont les degrés renseignent sur la performance de maîtrise de chaque critère. À partir de cette grille, il

nous a été possible d'analyser les outputs des apprenants et de rendre compte des points forts et des points faibles dans leurs productions.

6.7. L'analyse des Outputs des apprenants

L'étude et l'analyse des quatorze productions s'était effectuée à la main et non électroniquement. Chaque étudiant a rédigé une production qui devait intégrer les rubriques proposées sur le document des consignes (Annexe 1). Nous avons d'abord lu les copies une première fois en totalité afin d'avoir une perception générale du contenu des écrits. Ensuite nous les avons relus à maintes reprises, pour dans un premier temps, nous familiariser avec les erreurs commises et dans un deuxième temps les relever. Suite à ces relectures, nous avons constitué une ébauche de classification, en choisissant de privilégier les erreurs dont la récurrence était grande et en nous basant sur la grille d'évaluation élaborée.

Il est à préciser que les tâches effectuées lors du pré-test ont été également évaluées en fonction de l'implication de l'apprenant dans le travail qui lui est assigné. C'est à travers l'emplacement d'une flèche (↘ , → ou ↗) dans la rubrique intitulée « *implication de l'apprenant* » que ce critère a été quantifié. Nancy-Combes précise à ce sujet que « la mesure de l'implication comprend une évaluation du niveau de départ, de la quantité d'input traité, de la qualité du condensé et de sa complexité, du degré de créativité (remaniement du texte) et de la progression de ces paramètres d'un condensé à l'autre. » (2005 : 200).

Vu que nous prenons en considération la longueur du texte dans l'évaluation, lors du comptage des mots, nous avons par convention, considéré comme un seul mot, les mots élidés comme « c'est » ou inversés comme « est-ce » et les noms composés. Ainsi, après décompte, les écrits comprennent de 248 à 412 mots avec une moyenne arithmétique de 304,4 mots.

L'analyse des outputs des apprenants est une étape essentielle comme nous l'avons déjà mentionné. Elle fera l'objet des pages ci-après et se déroulera de manière individuelle. Il est à noter que le seuil de réussite est fixé à 10 sur 15 grains de contenu et les extraits relatifs aux erreurs commises par des apprenants seront copiés tels quels ont été produits sans correction quelconque.

6.7.1. L'analyse de la production d'Amine R.

❖ La grille d'évaluation de l'output d'Amine R.

Dimension	Critères	Indicateurs		Appréciation
Mise en forme et respect de la consigne	▪Présentation et mise en forme	Disposition du texte en paragraphe		😊
		Respect du plan général		😊
	▪Respect de la consigne	Respect du sujet (l'absence de digression)		😐
		Respect du type de texte		😐
	▪Gestion adéquate du temps			
Mise en texte	▪L'introduction	Respect des étapes	Sujet amené	😐
			Sujet posé	😞
			Sujet divisé (facultatif)	/
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire	😞
			N'a pas de lien avec le sujet	/
	▪Le développement	L'antithèse		😐
		La thèse		😞
		Le point de vue		😞
	▪La conclusion	Respect des étapes	Synthèse	😞
			Réaffirmation de la thèse	😞
			Ouverture (facultative)	😐
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire	/
N'a pas de lien avec le sujet posé			/	
			/	
Cohérence de l'argumentation	▪La progression et la continuité thématique	Apport constant de nouvelles informations		😐
		Richesse et diversité des arguments		😞
		Exemple illustrant pour chaque argument		😐
		Vocabulaire riche et diversifié		😞
	▪La hiérarchisation	Linéarité des informations		😐
	▪La non-contradiction	Absence de propositions contradictoires		😞

		Absence de propos qui contredit les réalités du monde ordinaire			
		Absence du changement de l'opinion personnelle			
	▪La cohésion	La relation : Les connecteurs	Présence		
			Emploi adéquat		
			Richesse et diversité		
	La répétition	Présence et emploi adéquat			
Respect du code linguistique	▪L'orthographe d'usage	Graphie			
		Diacritique			
		Majuscule et minuscule			
		Coupure d'un mot/ élision			
	▪L'orthographe grammaticale	Accord du verbe avec son sujet			
		Accord du participe passé			
		Forme erronée du verbe	Radical erroné		
			Désinence verbale erronée		
			Infinitif au lieu d'un verbe conjugué ou d'un participe		
			Verbe conjugué au lieu de l'infinitif		
			Participe passé au lieu d'un verbe conjugué		
		Nom et groupe du nom	Genre et nombre		
			Choix et accord du déterminant		
			Accord dans le groupe du nom		
		Pronom	Genre et nombre		
			Emploi et choix du pronom		
		Accord de l'adjectif			
		Confusion avoir / être			
		Confusion d'homonymes grammaticaux			
		Article contracté			
Partitif					

	■La syntaxe	Construction générale de la phrase		😊
		Constituants essentiels de la phrase (GNs / prédicat)	Ordre des constituants	😊
			Absence d'un élément essentiel	😞
			Confusion entre les pronoms sujets et les pronoms compléments	😊
			Redoublement du sujet	😊
		Coordination/ Juxtaposition d'éléments disparates		😞
		Emploi des coordonnants		😊
		Emploi des subordonnants		😊
		Modes et temps verbaux		😊
		Prépositions	Absence	😊
			Emploi erroné	😞
		■La ponctuation	Absence	
	Emploi erroné		😞	
	■Le lexique Absence de :	Terme ou expression inadéquats		😞
		Terme inutile ou redondant		😞
		Confusion d'homonymes lexicaux		😊
		Dérivation erronée		😊
		Barbarisme		😊
		Anglicisme		😊
	Registre familier		😊	
L'implication de l'apprenant				

Tableau 06 : La grille d'évaluation de l'output d'Amine R.

❖ **Le commentaire de l'analyse de l'output :**

La production d'Amine R. était en dessous de la norme du groupe, il a produit huit grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. Au niveau de la forme et du respect de la consigne, elle répond aux critères assignés : la mise en forme, la consigne et le plan général de l'argumentation sont respectés. La gestion du temps est approximativement réussie vu que la production est achevée.

Alors qu'au niveau du fond, cette production connaît plusieurs erreurs qui entravent la cohérence du texte et entraîne le destinataire dès le début dans l'ambiguïté. D'abord,

l'introduction, qui comprend les deux étapes nécessaires à sa constitution, reste inappropriée, vu qu'elle est mal formulée et porte sur un thème secondaire « [...] *est-ce que les jeux vidéo développent notre jeunesse ou non ?* ». La conclusion, quant à elle, est incomplète. Elle ne comprend qu'une ouverture mal exprimée du sujet : « *En conclusion, les jeux vidéo restent un sujet qui n'a pas une solution et moderne.* ». Alors que la synthèse des propos discutés dans le développement ainsi que la réaffirmation de la thèse sont totalement absentes.

En ce qui concerne le développement, l'argumentation connaît un apport restreint de nouvelles informations : les arguments avancés manquent de diversité et de richesse car Amine, qui s'est limité au support, n'a pas utilisé à bon escient les données proposées. Il n'a employé que deux arguments pour affirmer la thèse et un seul pour réfuter l'antithèse. Nous avons relevé aussi une contradiction entre la thèse affirmée dans le premier paragraphe du développement et le point de vue personnel exprimé dans le dernier : « *Tout d'abord les jeux vidéo sont à bannir [...] Mon point de vue est que les jeux développent la personnalité des jeunes, la culture...* ». Cette contradiction perturbe la cohérence du texte, bloque la compréhension du destinataire et l'entraîne dans une confusion vis-à-vis du positionnement de l'énonciateur.

Les connecteurs sont dans l'ensemble utilisés de manière adéquate. Mais ils restent limités et répétitifs, avec la présence de deux emplois inappropriés : le premier réside dans l'emploi de « *D'autre part* » sans la présence du connecteur *d'une part*. Et le deuxième dans l'emploi de « *Enfin* » pour l'introduction du point de vue personnel.

L'anaphore, quant à elle, est moyennement adéquate avec quatre emplois erronés. Dans le premier, le terme de reprise ne correspond pas au référent : « [...] *les utilisateurs de jeux vidéo* » est repris par « *des jeunes* », dans le deuxième, « *leur langage* », représente une absence totale du référent : le pronom *leur* n'a pas de référent dans ce qui précède, alors que dans le troisième, « [...] *les jeux vidéo sont à bannir. il sont dangereux...* », le pronom de reprise *il* ne correspond pas en nombre à son référent *les jeux vidéo* et enfin, le quatrième, « *on s'adapte avec leurs.* », est un emploi erroné du pronom de reprise *leurs* au lieu de « eux ».

Finalement, en ce qui concerne le respect du code linguistique, les erreurs d'orthographe d'usage sont quasiment absentes à l'exception de ceux relatives à l'emploi des majuscules et des minuscules. Amine a employé erronément les majuscules et les minuscules au sein de ses paragraphes sans motifs apparents, exemples : « *Enfin, Mon Point de vue* », « [...] *plusieurs données à La Fois* », « [...] *a changé Notre Monde dans Plusieurs ...* », « [...] *sont à bannir. il sont dangereux...* », « [...] *situation. mais tous cela...* », etc.

Quant à l'orthographe grammaticale, nous avons relevé des erreurs relatives à la confusion sur le genre : « **une** phénomène » et « **un** situation » ; à la confusion entre être/avoir : « [...] un jeune qui **a** resté tout La nuit. » ; à l'accord sujet/verbe : « On **trouvent**... » ; à l'accord adjectif / nom : « [...] plusieurs Problème_ » et « plusieurs situation_ » et à l'emploi du partitif : « avoir **des** nouveaux amis ».

Au niveau de la syntaxe, les erreurs relevées sont : l'emploi erroné d'une forme pronominale : « [...] dans les jeux en ligne on **se** rencontrent plusieurs Personnes. » ; l'absence d'un élément essentiel (le déterminant) : « Dans_ secteur des jeunes » ; la juxtaposition erronée d'éléments disparates : « [...] les jeux développent la personnalité des jeunes, la culture, les langues, avoir des nouveaux amis dans le Monde, s'adapter sur plusieurs situations... » , « [...] des jeunes sortent moins entre amis ou lisent moins de livres, ne pratiquent pas de sport. » et « [...] les jeux développent la personnalité des jeunes, la culture, les langues, avoir des nouveaux amis dans le Monde, s'adapter sur plusieurs situation. » ainsi que l'emploi de prépositions erronées : « s'adapter **sur** plusieurs situations » et « [...] ils représentent un danger **pour** la santé, la scolarité... ». Toutes ces erreurs relatives au respect du code linguistique restent limitées vu leur nombre minime par rapport au nombre élevé de critères et catégories d'erreurs recensées sous cette dimension. Donc, malgré les nombreuses erreurs commises en cette dimension, elles restent acceptables vu qu'elles retardent la compréhension du texte mais ne l'affectent nullement pas.

Les erreurs recensées au niveau de la ponctuation sont dues à son absence ou à son emploi inapproprié. Elles se manifestent par l'absence de la virgule ou du point dans les exemples suivants « Les études montres..._en effet_on trouvent ... », « Par exemple_on trouve... », « [...] puis à revenir au bon endroit_ » et « Pour cela_ une phénomène ». Cet emploi erroné et anarchique de la ponctuation affecte de plus en plus la cohésion du texte et par conséquent sa cohérence.

En ce qui concerne le lexique, le vocabulaire utilisé par Amine manque de richesse et de diversité. Il est limité et répétitif : le mot « plusieurs » est répété huit fois et « On trouve » trois fois. Mais il demeure dans sa majorité approprié et adéquat au contexte à l'exception des exemples suivants : « [...] secteur des jeunes... », « les jeux vidéos qui sont crée plusieurs échanges sur leurs personnalités. », « Sa réflexion dans la classe » et l'emploi du registre familier : « ça peut causer ».

Pour conclure, il paraît clairement que la production d’Amine R., connaît plusieurs problèmes au niveau de la progression et de la continuité thématique, de la contradiction des propositions, de la cohésion, des erreurs relatives au code linguistique et de la pauvreté et de la redondance du vocabulaire. Nous pouvons affirmer donc le manque d’implication d’Amine et avancer qu’il n’a pas très bien saisi l’*input* vu qu’il n’a pas pu traiter à bon escient les données proposées. Son passage de l’*input* à l’*output* n’était pas réussi. Les PNCA repérées et relevées sont décisives et cruciales pour la cohérence du texte. Pour remédier aux lacunes d’Amine et à ses problèmes linguistiques, nous l’avons incité à effectuer les tâches individuelles de remédiation qui visent ses difficultés en L2 dans les domaines de la morphologie, de la syntaxe et de la conjugaison. Les activités proposées à distance sont : (SR-MT1), (SR-MT4), (SR-MT9), (SR-MT11), (SR-MT12), (SR-MT13) et (SR-MT14). (Voir Annexes 26)

6.7.2. L’analyse de la production de Sara L.

❖ La grille d’évaluation de l’output de Sara L.

Dimension	Critères	Indicateurs		Appréciation	
Mise en forme et respect de la consigne	▪Présentation et mise en forme	Disposition du texte en paragraphe		😊	
		Respect du plan général		😊	
	▪Respect de la consigne	Respect du sujet (l’absence de digression)		😐	
		Respect du type de texte		😐	
	▪Gestion adéquate du temps			😐	
Mise en texte	▪L’introduction	Respect des étapes	Sujet amené	😞	
			Sujet posé	😞	
			Sujet divisé (facultatif)	⚡	
	Inadéquate	Porte sur un thème secondaire		⚡	
		N’a pas de lien avec le sujet		⚡	
	▪Le développement	L’antithèse		😐	
		La thèse		😐	
		Le point de vue		😐	
	▪La conclusion	Respect des étapes	Synthèse		😐
			Réaffirmation de la thèse		😞

			Ouverture (facultative)		
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire		
			N'a pas de lien avec le sujet posé		
Cohérence de l'argumentation	▪La progression et la continuité thématique	Apport constant de nouvelles informations		☺	
		Richesse et diversité des arguments		☹	
		Exemple illustrant pour chaque argument		☹	
		Vocabulaire riche et diversifié		☹	
	▪La hiérarchisation	Linéarité des informations		☹	
	▪La non-contradiction	Absence de propositions contradictoires		☺	
		Absence de propos qui contredit les réalités du monde ordinaire		☺	
		Absence du changement de l'opinion personnelle		☺	
	▪La cohésion	La relation : Les connecteurs	Présence	☹	
			Emploi adéquat	☹	
			Richesse et diversité	☹	
La répétition :		Présence et emploi adéquat	☹		
Respect du code linguistique	▪L'orthographe d'usage	Graphie		☹	
		Diacritique		☹	
		Majuscule et minuscule		☹	
		Coupure d'un mot/ élision		☺	
	▪L'orthographe grammaticale	Accord du verbe avec son sujet		☹	
		Accord du participe passé		☹	
		Forme erronée du verbe	Radical erroné		☹
			Désinence verbale erronée		☹
			Infinitif au lieu d'un verbe conjugué ou d'un participe		☹
			Verbe conjugué au lieu de l'infinitif		☺
Participe passé au lieu d'un verbe conjugué		☺			

		Nom et groupe du nom	Genre et nombre		
			Choix et accord du déterminant		
			Accord dans le groupe du nom		
		Pronom	Genre et nombre		
			Emploi et choix du pronom		
		Accord de l'adjectif			
		Confusion avoir / être			
		Confusion d'homonymes grammaticaux			
		Article contracté			
		Partitif			
	▪La syntaxe	Construction générale de la phrase			
		Constituants essentiels de la phrase (GNs/prédictat)	Ordre des constituants		
			Absence d'un élément essentiel (GNs ou prédicat)		
			Confusion entre les pronoms sujets et les pronoms compléments		
			Redoublement du sujet		
		Coordination/ Juxtaposition d'éléments disparates			
		Emploi des coordonnants			
		Emploi des subordonnants			
		Modes et temps verbaux			
		Prépositions	Absence		
			Emploi erroné		
		▪La ponctuation	Absence		
	Emploi erroné				
	▪Le lexique Absence de :	Terme ou expression inadéquats			
		Terme inutile ou redondant			
		Confusion d'homonymes lexicaux			
		Dérivation erronée			
Barbarisme					

	Anglicisme	😊
	Registre familier	😊
L'implication de l'apprenant		

Tableau 07 : La grille d'évaluation de l'output de Sara L

❖ Le commentaire de l'analyse de l'output

La production de Sara L. est en dessous de la norme du groupe, elle n'a produit que six grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. C'est une production acceptable au niveau de la forme mais connaît énormément de problèmes et d'erreurs au niveau du fond. Ce qui entravent la cohérence du texte et entraîne le destinataire dans l'ambiguïté.

Pour ce qui est de la mise en texte, l'introduction est inappropriée vu que l'amorce du sujet ainsi que la problématique sont mal formulées, « *Les jeux vidéos ressort une image négative sur les jeunes, mais il sont d'autre côté ludique, c'est qui nous donnent une controverse des vues, En effet, quelles sont les points de vue de ce qui sont pour les jeux vidéos ? et quelles/ils sont contre ?* ». La conclusion, quant à elle, est incomplète. Elle ne comprend qu'une synthèse maladroitement énoncée sur les propos discutés dans le développement tandis que la réaffirmation de la thèse est absente : « *finalement, comme nous avons vue il y a qui sont avec et qui sont contre ces jeux vidéos, c'est pour cela il faut proposé de prendre les qualité de ces jeux et d'éviter ces défauts* ».

En ce qui concerne le développement, la thèse et l'antithèse sont présentées de manière non structurée et anarchique. L'argumentation manque grandement d'organisation et connaît un emploi abondant d'informations : les arguments avancés par Sara sont copiés du support (Annexe 2) sans aucune reformulation ni organisation. Cette abondance bloque la compréhension du destinataire et l'entraîne dans une confusion vis-à-vis du contenu.

Les organisateurs logiques sont quasiment absents. Il n'existe que trois organisateurs dans toute la production dont l'un est employé erronément au début du troisième paragraphe « *En revanche, il sont des jeux de divertissement* ». Quant à l'anaphore, elle est erronée dans la plupart des constructions syntaxiques, exemples « *[...] la personne négligent les autres et renferme sur lui-même.* », « *[...] ce qui laisse les gens de le faire peur* » et « *[...] de prendre les qualité de ces jeux et d'éviter ces défauts* ».

Finalement, en ce qui a trait au respect du code linguistique, les erreurs relatives à cette dimension sont nombreuses dans un texte qui compte 271 mots. Pour cette raison, nous n'en citerons que quelques exemples représentatifs.

Relativement aux erreurs d'orthographe, qu'elles soient en rapport avec l'orthographe d'usage ou grammaticale, Sara en a commis plusieurs dont des erreurs en rapport avec l'absence de majuscules (au début de l'introduction et du premier paragraphe du développement) et la graphie des mots, exemples « *l'apprentissage* », « *dange_* », « *devertissement* », « *s'intrronpre* », « *fatiques* », etc. Et d'autres relatives aux accords dans le GN et le GV, aux désinences, aux confusions être/avoir et à l'emploi de l'infinitif au lieu d'un verbe conjugué, dont voici quelques exemples : « *les jeunes devient adepte_ à des jeux vidéos.* », « *la personne négligent* », « *ces jeunes peut* », « *certain psychiatres affirme_* », « *les jeunes perte la concentration* », « *l'utilisation prolongée de vidéo_ représentes des fatiques intense_ et empêcher de dormir* », « *[...] mais il_ sont d'autre_ côté_ ludique_* », etc.

Quant aux erreurs relatives à la syntaxe, la production de Sara connaît plusieurs irrégularités relatives à la construction générale de la phrase dont la coordination d'éléments disparates et l'emploi erroné des coordonnants et des subordonnants, exemples : « *[...] car il sont à bannir, et danger pour la santer surtout la montalité de joueur devient avancé dans l'action, aussi la perte de communication et la solitude...* ». Cependant, les erreurs relatives à l'emploi des prépositions sont quasiment absentes à l'exception d'un emploi erroné où la présence de la préposition est superflue « *adepte à des jeux vidéos...* ». D'après ce recensement, nous pouvons affirmer que les erreurs relatives au code linguistique sont nombreuses est affectent le sens du texte et retardent ainsi sa compréhension.

Pour ce qui est de la ponctuation, elle est absente ou erronée dans la plupart des phrases : les points sont absents à l'exception des cinq points employés à la fin des paragraphes. Alors que les virgules sont employées à tort et à travers tous le long du texte. De plus, le vocabulaire, utilisé dans cette rédaction, manque de richesse et de diversité et contient des mots inappropriés et inadéquats au contexte et d'autres souffrants de dérivations erronées : « *advertissement* », « *[...] la montalité des jeunes devient avancé...* » et « *pour traiter une urgence et contrôle son nerveux puis revenir au bon endroit.* », etc.

En somme, il paraît clairement que la production de Sara connaît plusieurs problèmes en ce qui concerne la progression et la continuité thématique, le manque de clarté dans l'expression des idées, l'emploi abondant et inorganisé des arguments, l'absence et l'emploi

erroné des référents, la présence de nombreuses erreurs d'orthographe et de syntaxe ainsi que l'absence d'une ponctuation adéquate et la présence d'un vocabulaire limité et inapproprié. L'abondance et la diversité des erreurs ont engendré une incohérence du texte. Ce qui nous autorise à affirmer le manque d'implication de Sara et à avancer qu'elle n'a pas très bien saisi l'*input*. Son passage donc de l'*input* à l'*output* n'était pas réussi. Pour remédier à ses lacunes et problèmes linguistiques, nous l'avons incité à effectuer des tâches individuelles à distance qui visent ses difficultés dans les domaines du lexique, de la morphologie, de la syntaxe. Les activités proposées à distance sont : (SR-MT1), (SR-MT2), (SR-MT3), (SR-MT5), (SR-MT7), (SR-MT9), (SR-MT12) et (SR-MT14). (Voir Annexes 26)

6.7.3. L'analyse de la production de Hanae A.

❖ La grille d'évaluation de l'output de Hanae A.

Dimension	Critères	Indicateurs		Appréciation
Mise en forme et respect de la consigne	▪Présentation et mise en forme	Disposition du texte en paragraphe		😊
		Respect du plan général		😊
	▪Respect de la consigne	Respect du sujet (l'absence de digression)		😐
		Respect du type de texte		😊
	▪Gestion adéquate du temps			😐
Mise en texte	▪L'introduction	Respect des étapes	Sujet amené	😐
			Sujet posé	😞
			Sujet divisé (facultatif)	⚡
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire	😐
			N'a pas de lien avec le sujet	⚡
		▪Le développement	L'antithèse	
	La thèse		😐	
	Le point de vue		😐	
	▪La conclusion	Respect des étapes	Synthèse	😐
			Réaffirmation de la thèse	😞
			Ouverture (facultative)	⚡

		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire	
			N'a pas de lien avec le sujet posé	
Cohérence de l'argumentation	▪La progression et la continuité thématique	Apport constant de nouvelles informations		☹️
		Richesse et diversité des arguments		☹️
		Exemple illustrant pour chaque argument		☹️
		Vocabulaire riche et diversifié		☹️
	▪La hiérarchisation	Linéarité des informations		☹️
	▪La non-contradiction	Absence de propositions contradictoires		😊
		Absence de propos qui contredit les réalités du monde ordinaire		😊
		Absence du changement de l'opinion personnelle		😊
	▪La cohésion	La relation : Les connecteurs	Présence	☹️
			Emploi adéquat	☹️
			Richesse et diversité	☹️
		La répétition :	Présence et emploi adéquat	☹️
	Respect du code linguistique	▪L'orthographe d'usage	Graphie	
Diacritique			😊	
Majuscule et minuscule			😊	
Coupure d'un mot/ élision			😊	
▪L'orthographe grammaticale		Accord du verbe avec son sujet		☹️
		Accord du participe passé		☹️
		Forme erronée du verbe	Radical erroné	☹️
			Désinence verbale erronée	☹️
			Infinitif au lieu d'un verbe conjugué ou d'un participe	☹️
			Verbe conjugué au lieu de l'infinitif	☹️
			Participe passé au lieu d'un verbe conjugué	😊
		Nom et groupe du nom	Genre et nombre	😊
Choix et accord du déterminant			☹️	

		Accord dans le groupe du nom	☹️
	Pronom	Genre et nombre	☹️
		Emploi et choix du pronom	☹️
		Accord de l'adjectif	☹️
		Confusion avoir / être	☹️
		Confusion d'homonymes grammaticaux	☹️
		Article contracté	😊
		Partitif	☹️
▪La syntaxe		Construction générale de la phrase	☹️
	Constituants essentiels de la phrase (GNs/prédictat)	Ordre des constituants	😊
		Absence d'un élément essentiel	☹️
		Confusion entre les pronoms sujets et les pronoms compléments	😊
		Redoublement du sujet	😊
		Coordination / Juxtaposition d'éléments disparates	☹️
		Emploi des coordonnants	☹️
		Emploi des subordonnants	☹️
		Modes et temps verbaux	😊
	Prépositions	Absence	😊
		Emploi erroné	😊
	▪La ponctuation	Absence	☹️
Emploi erroné		☹️	
▪Le lexique Absence de :	Terme ou expression inadéquats	☹️	
	Terme inutile ou redondant	😊	
	Confusion d'homonymes lexicaux	😊	
	Dérivation erronée	😊	
	Barbarisme	😊	
	Anglicisme	😊	
	Registre familier	😊	
L'implication de l'apprenant			

Tableau 08 : La grille d'évaluation de l'output de Hanae A.

❖ Le commentaire de l'analyse de l'output :

La production de Hanae était au niveau de la norme du groupe. Elle a produit dix grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. Au niveau de la forme et du respect de la consigne, cette production répond aux critères assignés. Le temps imparti est approximativement respecté vu que la production est achevée. Alors qu'au niveau du fond, cette production connaît quelques erreurs qui entravent la cohérence du texte et retardent sa compréhension par le destinataire.

En ce qui concerne la mise en texte, l'introduction est inappropriée, vu que l'amorce du sujet est confuse et mal formulée et la problématique porte sur un thème secondaire « *Les jeux vidéos est un phénomène qui touche notre société, où de plus en plus les jeunes sont devenus aptes, certains y voient que c'est un côté bénéfique, d'autres sont contre ses jeux vidéos. Alors, qu'il est l'impact des jeux vidéos dans notre société ?* ». Tandis que la conclusion est incomplète. Elle ne compte qu'une synthèse gauchement exprimée des propos discutés dans le développement alors que la réaffirmation de la thèse est absente : « *En guise de conclusion, les jeux vidéos ont deux côté l'un est bénéfique s'il sont bien utilisé, l'autre est gênant s'il sont mal utilisé où s'il sont utilisé d'une manière abusif.* »

Pour le développement, l'argumentation manque fortement d'organisation et connaît un emploi abondant d'informations : les arguments avancés par Hanae, que ce soit au niveau de la thèse, l'antithèse ou le point de vue personnel, sont copiés du support (Annexe 2). Ils sont disposés sans aucune reformulation ou réorganisation. Ils sont juste juxtaposés l'un après l'autre sans classification ni hiérarchisation. De plus, les classificateurs sont totalement absents et les autres connecteurs employés manquent de diversité mais restent adéquats dans l'ensemble. Quant à l'anaphore, elle est convenable dans la plupart des constructions syntaxiques à l'exception d'un emploi erroné répété trois fois le long du texte, « *S'il sont utilisé* », et où le pronom de reprise *il* ne correspond pas en nombre à son référent *les jeux vidéos*. La confusion sur le référent, l'abondance d'informations, l'inorganisation d'arguments et l'absence de connecteurs de classement affectent la cohérence du texte et entraînent le destinataire dans une confusion vis-à-vis du contenu.

Finalement, en ce qui concerne le respect du code linguistique, les erreurs d'orthographe d'usage sont peu nombreuses. Hanae en a commis quatre dans un texte qui compte 297 mots. Les deux premières sont des erreurs de graphie « *devir* » et « *consontration* » au lieu de *devenir*

et *concentration*. Alors que les deux autres sont relatives à l'absence des diacritiques, et précisément les accents dans les mots « *succeder* » et « *benefique* ».

Quant à l'orthographe grammaticale, Hanae a commis quelques erreurs relatives surtout aux accords dans le GN et le GV, aux désinences, aux confusions être/avoir, à l'emploi des partitifs et à l'emploi d'un infinitif au lieu d'un participe passé, dont voici les exemples : « *On fini_ de...* », « *Les jeux vidéos, est un côté ludique* », « *les jeux vidéos [...] S'il_ sont male utilisé_* » et « *l'enchaînement rapide ou succeder des images de jeux très animé_s peut...* ».

Pour ce qui est des erreurs relatives à la syntaxe, cette production connaît plusieurs irrégularités relatives à la construction générale de la phrase, à la coordination inappropriée d'éléments disparates et à l'emploi erroné des coordonnants et des subordonnants, exemples : « *[...] Certains trouvent que les jeux vidéos, est un côté ludique qui stimulent l'attention, la motivation, et la concentration chez l'individu, et qu'à travers ces jeux là on peut développer notre intelligence, ainsi_ notre imagination, qu'a notre créativité...* ». Cependant, les erreurs relatives à l'emploi des prépositions sont quasiment absentes à l'exception de deux emplois erronés où le choix de la préposition est inadéquat « *On fini **de** devenir accro* » au lieu de *par* et « *[...] l'impact des jeux vidéos **dans** notre société* » au lieu de *sur*.

D'après ce recensement, nous pouvons affirmer que les erreurs relatives au code linguistique commises par Hanae restent peu nombreuses en les comparant à celles commises par ses camarades. Mais les erreurs à lui indiquer, sont celles commises au niveau de la ponctuation et qui affectent la cohésion du texte et par conséquent sa cohérence ainsi que sa compréhension. Ces erreurs se manifestent par l'absence ou l'emploi erroné et excessif de la virgule au détriment du point dont le rôle s'était restreint à un point de fin de paragraphes. Parmi ces erreurs nous citons : « *Certains, certaines trouvent que les jeux vidéos, est un côté ludique qui stimulent l'attention, la motivation, et la consontration chez l'individu, et qu'à travers ces jeux[...]* », « *« Je trouve que les jeux vidéos_s'il sont bien utilisé_ développent la capacité à manier plusieurs données à la fois.* », « *[...]_En effet_ ils développent la logique...* », « *[...]_En conséquent_un bon joueur...* », etc.

Le vocabulaire utilisé est assez riche et diversifié. Il est également adéquat dans sa globalité à l'exception de trois erreurs : la première est une confusion sur le sens du mot « *aptes* » qui est employé au lieu de *adeptes*, la deuxième est relative au registre familier par l'emploi du mot « *accro* », alors que la troisième, est en rapport avec la confusion des homonymes lexicaux *ses/ces* dans l'expression « *[...] sont contre ses jeux.* ».

Pour conclure, nous pouvons avancer que la production de Hanae, même si elle est au niveau de la norme du groupe, souffre de plusieurs irrégularités au niveau de la progression et la continuité thématique, de la hiérarchisation, de la cohésion, de la coordination d'éléments disparates, de l'emploi des coordonnants et des subordonnants, des accords dans le GN et le GV et de la ponctuation. Tous ces problèmes signalés, nous permettent d'affirmer l'implication moyenne de Hanae et d'avancer qu'elle n'a pas très bien saisi l'*input*. Ainsi son passage de l'*input* à l'*output* n'était pas réussi. Et pour remédier à ses lacunes et problèmes linguistiques, nous l'avons incitée à effectuer des tâches qui visent ses difficultés dans les domaines de la morphologie, de l'orthographe grammaticale et de la syntaxe. Les activités proposées à distance sont : (SR-MT1), (SR-MT2), (SR-MT3), (SR-MT5), (SR-MT8) et (SR-MT12).

6.7.4. Analyse de la production de Yahya T.

❖ La grille d'évaluation de l'output de Yahya T.

Dimension	Critères	Indicateurs		Appréciation
Mise en forme et respect de la consigne	▪Présentation et mise en forme	Disposition du texte en paragraphe		☹
		Respect du plan général		☹
	▪Respect de la consigne	Respect du sujet (l'absence de digression)		☹
		Respect du type de texte		☺
	▪Gestion adéquate du temps			
Mise en texte	▪L'introduction	Respect des étapes	Sujet amené	☹
			Sujet posé	☹
			Sujet divisé (facultatif)	☹
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire	☹
			N'a pas de lien avec le sujet	☹
				☹
	▪Le développement	L'antithèse		☹
		La thèse		☹
		Le point de vue		☹
	▪La conclusion	Respect des étapes	Synthèse	☹
			Réaffirmation de la thèse	☹
			Ouverture (facultative)	☹
Inadéquate		Porte sur un thème secondaire	☹	

			N'a pas de lien avec le Sujet posé		
Cohérence de l'argumentation	▪La progression et la continuité thématique	Apport constant de nouvelles informations		☹️	
		Richesse et diversité des arguments		☹️	
		Exemple illustrant pour chaque argument		☹️	
		Vocabulaire riche et diversifié		☹️	
	▪La hiérarchisation	Linéarité des informations		☹️	
	▪La non-contradiction	Absence de propositions contradictoires		😊	
		Absence de propos qui contredit les réalités du monde ordinaire		😊	
		Absence du changement de l'opinion personnelle		😊	
	▪La cohésion	La relation :	Présence	☹️	
			Emploi adéquat	☹️	
		Les connecteurs	Richesse et diversité	☹️	
			La répétition	Présence et emploi adéquat	☹️
	Respect du code linguistique	▪L'orthographe d'usage	Graphie		☹️
Diacritique			☹️		
Majuscule et minuscule			☹️		
Coupure d'un mot/ élision			😊		
▪L'orthographe grammaticale		Accord du verbe avec son sujet		☹️	
		Accord du participe passé		☹️	
		Forme erronée du verbe	Radical erroné		😊
			Désinence verbale erronée		☹️
			Infinitif au lieu d'un verbe conjugué ou d'un participe		😊
			Verbe conjugué au lieu de l'infinitif		☹️
			Participe passé au lieu d'un verbe conjugué		😊
		Nom et groupe du nom	Genre et nombre		☹️
Choix et accord du déterminant			☹️		

		Accord dans le groupe du nom	☹️
	Pronom	Genre et nombre	☹️
		Emploi et choix	☹️
	Accord de l'adjectif		☹️
	Confusion avoir / être		☹️
	Confusion d'homonymes grammaticaux		😊
	Article contracté		😊
	Partitif		😊
▪La syntaxe	Construction générale de la phrase		☹️
	Constituants essentiels de la phrase (GNs/prédictat)	Ordre des constituants	😊
		Absence d'un élément essentiel	☹️
		Confusion entre les pronoms sujets et les pronoms compléments	😊
		Redoublement du sujet	😊
	Coordination/ Juxtaposition d'éléments disparates		☹️
	Emploi des coordonnants		☹️
	Emploi des subordinants		☹️
	Modes et temps verbaux		☹️
	Prépositions	Absence	☹️
		Emploi erroné	☹️
▪La ponctuation :	Absence		☹️
	Emploi erroné		☹️
▪Le lexique Absence de :	Terme ou expression inadéquats		☹️
	Terme inutile ou redondant		😊
	Confusion d'homonymes lexicaux		☹️
	Dérivation erronée		😊
	Barbarisme		😊
	Anglicisme		😊
Registre familier		☹️	
L'implication de l'apprenant			

Tableau 09 : La grille d'évaluation de l'output de Yahya T.

❖ Le commentaire de l'analyse de l'output :

La production de Yahya était en dessous de la norme du groupe. Il n'a produit que six grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. Au niveau de la forme et du respect de la consigne, cette production répond aux critères assignés, à l'exception de la mise en forme du texte qui paraît mal structurée et connaît une disposition anarchique des paragraphes. Le respect du temps imparti semble respecté dans l'ensemble même si la conclusion paraît bâclée. Tandis qu'au niveau du fond, cette production connaît énormément d'erreurs qui entravent la cohérence du texte et retardent sa compréhension par le destinataire.

En ce qui est de la mise en texte, l'introduction est trop longue : elle s'étend sur treize (13) lignes dans un texte qui n'en compte au total que trente-six (36). Elle est composée d'une longue amorce confuse, inappropriée et mal structurée et d'une problématique erronée et non précise qui porte sur des thèmes secondaires formulés en trois questions successives : « [...] *cela à créer certaine question à propos notre identité ? et l'interêt de ce phénomène chez nous ? ainsi l'impact au niveau santé ?* ». Tandis que la conclusion est constituée uniquement d'une synthèse composée d'une seule phrase inachevée et maladroitement formulée : « *En fin de compte on peut pas oublie l'impact des jeux et la valeur qui jou et aussi le danger* ».

Quant au développement, la thèse, l'antithèse et le point de vue personnel sont bien présent mais structurés de manière confuse et anarchique. L'argumentation connaît un apport abondant d'informations et manque grandement d'organisation. Yahya, qui ne s'est pas limité totalement au support, a utilisé une suite d'arguments qu'il a employés sans reformulation ni réorganisation. Il les a juste juxtaposés l'un après l'autre sans classification ni hiérarchisation. En effet, les connecteurs sont quasiment absents, surtout ceux relatifs à la classification. Tandis que l'anaphore est moyennement adéquate avec trois emplois erronés. Pour les deux premiers, l'erreur est relative à une absence du pronom de reprise : l'absence du pronom personnel *ils* dans « *les jeux vidéos [...] _améliore la réflexion.* » et celle du pronom démonstratif *celle* dans « *[...] période qu'est différent par rapport (à) _ (de) nos parents où _ de nos grand parents...* ». Alors que la troisième erreur est une confusion sur le type et le nombre du référent avec l'emploi de *le* au lieu de *leurs* dans la construction suivante : « *[...] l'impact des jeux [...] et le danger* ». Ainsi, l'abondance d'informations, la non structuration de l'argumentation, l'absence de connecteurs et l'emploi erroné de l'anaphore affectent et retardent de plus en plus la compréhension du texte et entraînent le destinataire dans une confusion vis-à-vis du contenu.

En ce qui a trait au respect du code linguistique, les erreurs relatives à cette dimension sont nombreuses. Pour cette raison, les exemples cités sont non exhaustifs. Relativement aux erreurs d'orthographe d'usage, Yahya en a commis plusieurs dont des erreurs en rapport avec l'absence de majuscules au début et au sein des paragraphes : « *_le 21 siècle...* », « *_l'utilisation de jeux...* » et « *deuxièmement* », etc , d'autres en rapport avec la graphie des mots : « *stragie* » au lieu de *stratégie*, « *distangue* » au lieu de *distingue* et d'autres en corrélation avec l'emploi erroné de l'Elision « *période **qu'est** différent* », « *à des autres choses...* » et avec l'absence ou la confusion des diacritiques dans : « *different* », « *video* », « *on a trouve* », « *ceer* », « *le developpement* », « *des creation* », « *premierement* », « *etre* » « *les problemes* », « *refexion* », « *siècle* », etc.

Quant à l'orthographe grammaticale, nous avons relevé des erreurs relatives à l'emploi erroné des accords *Sujet/Verbe* dont les exemples : « *les jeux aide* », « *parce qu'ils prend* », « *les enfants peut etre agréssive _...* » et d'autres en rapport aux accords en genre et en nombres et à la confusion sur le genre : « *plusieurs révolution_* », « *différent_ catégories* », « *des creation* », « *cela a créer certaine_ question_* », « *un point négative* », « *une point positive* », etc. Nous en avons recensé aussi des emplois inappropriés au niveau des désinences : « *on a ouvri* », « *on a trouve* », « *l'utilisation de jeux videos deviennet...* », « *ils défend_* » et au niveau de l'emploi de verbes conjugués au lieu des infinitifs : « *aide a trouve_ des solution* », « *on peut pas oublie_ l'impact...* » et « *on peut distingue...* ». Ainsi qu'au niveau de la confusion entre *Etre/Avoir* « *on est toutes jouer plusieurs jeux* » et entre les homonymes *a/à* et *ou/où* : « *aide a trouve des...* » et « *nos parents où_ de nos grand parents* ».

Pour les erreurs relatives à la syntaxe, la production de Yahya connaît plusieurs irrégularités relatives à la construction générale de la phrase dont la coordination d'éléments disparates, l'emploi erroné des coordonnants et des subordonnants ainsi que le dédoublement du sujet, dont les exemples : « *Certains gens disent que les jeux aider de ceer une stragie et aussi l'ameliore les phases de notre cerveau et aussi le developpement de capacité ,ainsi aide a trouve des solutions dans les problemes ainsi ameliore la reflexion la majorité des jeux videos stimulent la motivation deuxièmement...* » et « *les gens ils défends* ». De plus, les erreurs relatives à l'emploi des prépositions sont présentes avec quatre emplois erronés où le choix de la préposition est inadéquat : « *On a ouvri nos yeux avec un ordinateur* » au lieu de *sur*, « *les jeux aide de créer...* » au lieu de *à*, « *les jeux représentent un danger chez les enfants* » et « *[...] des solutions dans les problèmes* » au lieu de *pour* et avec l'absence de prépositions dans d'autres constructions telle : « *[...] différente par rapport _(celle) de nos parents* ».

Les erreurs recensées au niveau de la ponctuation sont dues soit à l'absence des signes de ponctuation soit à leur emploi inapproprié. Nous en avons relevé une absence presque totale, vu que dans les 36 lignes qui composent cette production, il n'existe que six virgules, un point simple et trois d'interrogation relatifs à la problématique. Dix signes pour organiser tous les paragraphes et phrases de la rédaction. Le vocabulaire utilisé, quant à lui, manque de richesse et de diversité. La rédaction de Yahya contient des mots inappropriés et inadéquats au contexte et d'autres souffrants d'une dérivation erronée, tels : « *les **phases** de notre cerveau* », « *on doit être **courant** toujours à des autres choses...* » et « ***l'améliore** de...* ». Sans oublier, l'emploi du registre familier avec l'ellipse du 'ne' de la négation dans la majorité des constructions : « *on **doit pas**...* » et « *on **peut pas**...* ».

Pour conclure, il paraît clairement que cette production connaît plusieurs problèmes en ce qui concerne la progression et la continuité thématique, le manque de clarté dans l'expression des idées, l'emploi abondant et inorganisé des arguments, l'absence et l'emploi erroné des référents, la présence de nombreuses erreurs d'orthographe et de syntaxe, l'existence de vocabulaire inapproprié ainsi que l'emploi du registre familier et l'absence d'une ponctuation adéquate. Ainsi, ce nombre élevé des erreurs et leur diversité ont engendré une incohérence avec laquelle le texte est devenu confus et difficile à comprendre. Ce qui nous permet d'avancer que Yahya n'a pas très bien saisi l'*input* vu le nombre élevé des PNCA repérées sur son prétest. Son passage donc de l'*input* à l'*output* n'était pas réussi. Pour remédier à ses lacunes et carences linguistiques nous l'avons persuadé d'effectuer des tâches qui visent ses difficultés dans les domaines de la morphologie, de l'orthographe et de la syntaxe. Les activités proposées à distance sont : (SR-MT1), (SR-MT2), (SR-MT3), (SR-MT5), (SR-MT7), (SR-MT9), (SR-MT12), (SR-MT13) et (SR-MT14). (Voir Annexes 26)

6.7.5. Analyse de la production de Youssef K.

❖ La grille d'évaluation de l'output de Youssef K.

Dimension	Critères	Indicateurs	Appréciation
Mise en forme et respect de la consigne	■Présentation et mise en forme	Disposition du texte en paragraphe	😊
		Respect du plan général	😊
	■Respect de la consigne	Respect du sujet (l'absence de digression)	😞
		Respect du type de texte	😊

	▪Gestion adéquate du temps			
Mise en texte	▪L'introduction	Respect des étapes	Sujet amené	
			Sujet posé	
			Sujet divisé (facultatif)	
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire	
	N'a pas de lien avec le sujet			
	▪Le développement	L'antithèse		
		La thèse		
		Le point de vue		
	▪La conclusion	Respect des étapes	Synthèse	
			Réaffirmation de la thèse	
			Ouverture (facultative)	
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire	
N'a pas de lien avec le sujet posé				
Cohérence de l'argumentation	▪La progression et la continuité thématique	Apport constant de nouvelles informations		
		Richesse et diversité des arguments		
		Exemple illustrant pour chaque argument		
		Vocabulaire riche et diversifié		
	▪La hiérarchisation	Linéarité des informations		
	▪La non-contradiction	Absence de propositions contradictoires		
		Absence de propos qui contredit les réalités du monde ordinaire		
		Absence du changement de l'opinion personnelle		
	▪La cohésion	La relation : Les connecteurs	Présence	
			Emploi adéquat	
			Richesse et diversité	
		La répétition : L'anaphore	Présence et emploi adéquat	

Respect du code linguistique	▪L'orthographe d'usage	Graphie		☹️	
		Diacritique		☹️	
		Majuscule et minuscule		☹️	
		Coupure d'un mot/ élision		😊	
	▪L'orthographe grammaticale	Accord du verbe avec son sujet		☹️	
		Accord du participe passé		😊	
		Forme erronée du verbe	Radical erroné		😊
			Désinence verbale erronée		😊
			Infinitif au lieu d'un verbe conjugué ou d'un participe		😊
			Verbe conjugué au lieu de l'infinitif		☹️
			Participe passé au lieu d'un verbe conjugué		😊
		Nom et groupe du nom	Genre et nombre		☹️
			Choix et accord du déterminant		😊
			Accord dans le groupe du nom		☹️
		Pronom	Genre et nombre		😊
			Emploi et choix du pronom		😊
		Accord de l'adjectif		☹️	
		Confusion avoir / être		😊	
		Confusion d'homonymes grammaticaux		😊	
		Article contracté		☹️	
		Partitif		😊	
		▪La syntaxe	Construction générale de la phrase		😊
	Constituants essentiels de la phrase (GNs/prédictat)		Ordre des constituants		😊
			Absence d'un élément essentiel (GNs ou prédicat)		😊
			Confusion entre les pronoms sujets et les pronoms compléments		😊
			Redoublement du sujet		😊

		Coordination/ Juxtaposition d'éléments disparates	☹
		Emploi des coordonnants	☹
		Emploi des subordonnants	☹
		Modes et temps verbaux	😊
		Prépositions	Absence
	Emploi erroné		😊
	▪La ponctuation	Absence	☹
		Emploi erroné	☹
	▪Le lexique Absence de :	Terme ou expression inadéquats	☹
		Terme inutile ou redondant	😊
		Confusion d'homonymes lexicaux	😊
		Dérivation erronée	😊
		Barbarisme	😊
		Anglicisme	😊
		Registre familier	😊
L'implication de l'apprenant			

Tableau 10 : La grille d'évaluation de l'output de Youssef K.

❖ **Le commentaire de l'analyse de l'output :**

La production de Youssef était en dessous de la norme du groupe. Il n'a produit que six grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. Au niveau de la forme et du respect de la consigne, cette production ne répond pas complètement aux critères assignés : la mise en forme du texte, qui paraît mal structurée, connaît une disposition confuse des paragraphes, le sujet souffre d'une digression au début du premier paragraphe avant de se rectifier au deuxième, quant au plan général, il est moyennement respecté avec la présence des trois parties de la production à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Tandis que la gestion du temps est approximativement réussie vu que la production est achevée.

Au niveau du fond, cette production connaît énormément d'erreurs qui entravent la cohérence du texte et retardent sa compréhension par le destinataire. En ce qui concerne la mise en texte, l'introduction, qui comprend les deux étapes nécessaires à sa constitution, reste appropriée même si l'amorce du sujet est confuse et mal formulée. Alors que la problématique, qui est composée de deux questions dont la seconde porte sur un thème secondaire, est ambiguë et imprécise : « *Quel sont les risques de ce phénomène ? Quel sont les solutions pour diminué la disparé de ce phénomène ?* ». La conclusion, quant à elle, est incomplète. Elle ne comprend

qu'une ouverture maladroitement formulée sur les solutions à proposer. Tandis que le bilan des propos discutés dans le développement et la réaffirmation de la thèse sont totalement absents.

Pour le développement, la thèse et l'antithèse sont présentées de manière non structurée et anarchique. L'argumentation manque grandement d'organisation et connaît un emploi réduit d'informations. Youssef, qui a omis la présentation du point de vue personnel sur le sujet, n'a pas tiré profit du support (Annexe 2). Il n'a utilisé que peu d'arguments qu'il a copiés sans aucune reformulation ni réorganisation. De plus, même si l'emploi de l'anaphore est convenable dans l'ensemble, les organisateurs logiques sont quasiment absents. Il n'existe que trois classificateurs dans toute la production : « *premièrement* », « *deuxièmement* » et « *finale*ment » pour introduire respectivement la thèse, l'antithèse et la conclusion et avec une utilisation répétitive de « *et* » et « *et aussi* » pour coordonner la plupart des constructions syntaxiques, chose qui affecte le sens du texte et entraîne le destinataire dans une confusion vis-à-vis du contenu.

En ce qui concerne les erreurs relatives au respect du code linguistique, elles sont nombreuses. Youssef en a commis plusieurs dans un texte qui compte 251 mots. Pour les erreurs en rapport avec l'orthographe d'usage, nous avons repéré celles relatives à la graphie des mots : « *adaptes* » au lieu de *adeptes*, « *dipendance* » au lieu de *dépendance* et « *les réseaux sociéut* » au lieu des *réseaux sociaux*. Et d'autres en relation avec l'emploi erroné de l'Elision « *que il y a* », de l'omission ou la confusion des diacritiques : « *il y_a* », « *un coté* », « *de même que* », « être », « *compétition* », « *etre* », etc. et de l'absence des majuscules au début et au sein des paragraphes « *premièrement* », « [...] *deuxièmement* », « *finale*ment », « [...] *téléphone portable. ces jeux...* », etc.

Quant à l'orthographe grammaticale, nous avons relevé des erreurs concernant la confusion du genre : « *cette phénomène* » et sur les accords en genre et en nombre : « *des questions suivant_* », « *questions précédent_* », « *quel_ sont les solutions* », « *quel_ sont les risque_* », « *la protection est l'un des solutions* », etc. Nous avons repéré aussi des expressions où l'infinitif est employé au lieu du verbe conjugué ou le contraire : « *ces jeux vidéos attirer les jeunes* », « *pour diminué* », « *pour attiré* », « *jeux vidéos va donne* » et d'autres où les erreurs se rapportent aux articles contractés : « *à des questions* », « *à les questions* » et à la confusion des homophones : « *cette phénomène de société à prise de plus en plus d'ampleur* ».

En ce qui est des erreurs relatives à la syntaxe, la production de Youssef connaît plusieurs irrégularités relatives à la construction générale de la phrase dont la juxtaposition et

la coordination inappropriées d'éléments disparates, l'ordre inadéquat ou l'omission des constituants et l'emploi erroné des coordonnants et des subordonnants, exemples : « [...] *alors que d'autre_ Donc on répondre...* », « [...] *deuxièmement il y a plus infinie des risque de ces jeux vidéos comme la fatigue probleme dans les yeux ‘et aussi les études montrent que les utilisateurs des jeux négligent les autres loisires (par ex : ils sortent moins entre amis ou lisent moins de livres ne pratiquent aucun sport...)* » ou « [...] *comme Il y a obligatoire les familles encadrés leurs enfants ‘et aussi la sensibilisation dans les réseaux socieut et TV et radio et aussi l'école* ». D'après ce recensement, nous pouvons affirmer que les erreurs relatives au code linguistique, que ce soit au niveau de l'orthographe ou de la syntaxe, sont nombreuses et affectent grandement la compréhension du texte.

Les erreurs recensées au niveau de la ponctuation sont dues à l'absence et à l'emploi inapproprié des signes. Elles se manifestent par l'absence ou/et la présence inappropriée de la virgule ou du point dans la plupart des constructions, dont les exemples suivants « *Aujourd'hui_ le monde* », « *premièrement_ pour* », « *comme les jeux véhiculent, la vitesse ‘la competition, la compassion ‘tout cela_ va etre...* », « *deuxièmement_ il y a* » et « *Pour cela_ une phénomène* ». Outre cela, nous avons remarqué la présence de la virgule arabe «*«*» au lieu de la majorité des virgules utilisées. Cet emploi erroné et anarchique de la ponctuation affecte la cohésion du texte et par conséquent sa cohérence.

En ce qui concerne le lexique, le vocabulaire utilisé manque de richesse et de diversité. De plus, la rédaction contient des mots inappropriés et inadéquats au contexte et d'autres souffrant d'une dérivation erronée : « *le monde voire un changement...* », « *les jeux véhiculent, la vitesse* », « *pour diminué la disparé de ce phénomène* » et « *comme il y a obligatoire* ».

Pour conclure, il paraît clairement que la production de Youssef connaît plusieurs problèmes en ce qui concerne la progression et la continuité thématique, le manque de clarté dans l'expression des idées, l'emploi réduit et inorganisé des arguments, l'absence et l'emploi erroné des connecteurs, la présence de nombreuses erreurs d'orthographe et de syntaxe, l'existence de vocabulaire inapproprié et limité ainsi que l'absence d'une ponctuation adéquate et conforme aux normes. Ainsi, ce nombre élevé et cette diversité d'erreurs dans cette production ont engendré une incohérence avec laquelle le texte est devenu confus et difficile à comprendre. Ce qui nous permet d'affirmer le manque d'implication de Youssef et d'avancer qu'il n'a pas très bien saisi l'*input* vu le nombre élevé des PNCA repérées et relevées sur son prétest. Son passage donc de l'*input* à l'*output* n'était pas réussi. Pour remédier à ses lacunes et

problèmes linguistiques, nous l'avons incité à effectuer des tâches qui visent ses difficultés dans les domaines du lexique, de la morphologie, de l'orthographe et de la syntaxe. Les activités proposées à distance sont : (SR-MT1), (SR-MT3), (SR-MT4), (SR-MT5), (SR-MT7), (SR-MT8), (SR-MT12) et (SR-MT14). (Voir Annexes 26)

6.7.6. Analyse de la production de Wijdan C.

❖ La grille d'évaluation de l'output de Wijdan C. :

Dimension	Critères	Indicateurs		Appréciation
Mise en forme et respect de la consigne	▪Présentation et mise en forme	Disposition du texte en paragraphe		😊
		Respect du plan général		😊
	▪Respect de la consigne	Respect du sujet (l'absence de digression)		😐
		Respect du type de texte		😐
	▪Gestion adéquate du temps			😐
Mise en texte	▪L'introduction	Respect des étapes	Sujet amené	😐
			Sujet posé	😐
			Sujet divisé (facultatif)	😞
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire	/
			N'a pas de lien avec le sujet	/
		▪Le développement	L'antithèse	
	La thèse		😐	
	Le point de vue		😞	
	▪La conclusion	Respect des étapes	Synthèse	😐
			Réaffirmation de la thèse	😞
			Ouverture (facultative)	/
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire	/
			N'a pas de lien avec le sujet posé	/
	▪La progression et la continuité thématique	Apport constant de nouvelles informations		😐
Richesse et diversité des arguments		😐		

Cohérence de l'argumentation		Exemple illustrant pour chaque argument			
		Vocabulaire riche et diversifié			
	▪La hiérarchisation	Linéarité des informations			
	▪La non-contradiction	Absence de propositions contradictoires			
		Absence de propos qui contredit les réalités du monde ordinaire			
		Absence du changement de l'opinion personnelle			
	▪La cohésion	La relation :	Présence		
		Les connecteurs	Emploi adéquat		
			Richesse et diversité		
		La répétition	Présence et emploi adéquat		
Respect du code linguistique	▪L'orthographe d'usage	Graphie			
		Diacritique			
		Majuscule et minuscule			
		Coupure d'un mot/ élision			
	▪L'orthographe grammaticale	Accord du verbe avec son sujet			
		Accord du participe passé			
		Forme erronée du verbe	Radical erroné		
			Désinence verbale erronée		
			Infinitif au lieu d'un verbe conjugué ou d'un participe		
			Verbe conjugué au lieu de l'infinitif		
			Participe passé au lieu d'un verbe conjugué		
		Nom et groupe du nom	Genre et nombre		
			Choix et accord du déterminant		
			Accord dans le groupe du nom		
		Pronom	Genre et nombre		
			Emploi et choix		
		Accord de l'adjectif			

		Confusion avoir / être	😊	
		Confusion d'homonymes grammaticaux	😞	
		Article contracté	😞	
		Partitif	😞	
	▪La syntaxe	Construction générale de la phrase		😞
		Constituants essentiels de la phrase (GNs/prédictat)	Ordre des constituants	😞
			Absence d'un élément essentiel	😞
			Confusion entre les pronoms sujets et les pronoms compléments	😊
			Redoublement du sujet	😊
		Coordination/ Juxtaposition d'éléments disparates		😞
		Emploi des coordonnants		😞
		Emploi des subordinants		😞
		Modes et temps verbaux		😞
		Prépositions	Absence	😞
			Emploi erroné	😞
	▪La ponctuation	Absence		😞
		Emploi erroné		😞
	▪Le lexique Absence de :	Terme ou expression inadéquats		😞
		Terme inutile ou redondant		😞
		Confusion d'homonymes lexicaux		😊
		Dérivation erronée		😞
		Barbarisme		😊
		Anglicisme		😊
Registre familier		😊		
L'implication de l'apprenant				

Tableau 11 : La grille d'évaluation de l'output de Wijdan C.

❖ Le commentaire de l'analyse de l'output :

La production de Wijdan était en-dessous de la norme du groupe, elle n'a produit que sept grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. Mais reste à analyser profondément cette production pour en déceler les problèmes et lacunes. Au niveau de la forme et du respect de la consigne, la production de Wijdan répond aux critères assignés : la mise en forme, la consigne et le plan général de l'argumentation sont respectés. La gestion du temps est approximativement réussie vu que la production est achevée.

Alors qu'au niveau du fond, cette production connaît plusieurs erreurs qui entravent la cohérence du texte et entraîne le destinataire dès le début dans l'ambiguïté. D'abord, l'introduction, qui comprend les trois étapes nécessaires à sa constitution, paraît longue en la comparant au reste du texte. Elle comprend 13 lignes dans un texte qui n'en compte que 34. De plus la présentation du plan de la rédaction est non conforme au contenu du développement et aux étapes suivies et élaborées dans la rédaction. La conclusion, quant à elle, est incomplète. Elle ne comprend qu'une synthèse maladroitement formulée sur les propos discutés dans le développement tandis que la réaffirmation de la thèse est absente : « *En conclusion, les jeux vidéos ont des bénéfices et inconvénients comme n'importe quelle technologie, on peut l'utiliser mais d'une manière correcte.* »

Quant au développement, la thèse et l'antithèse sont bien présentes alors que le point de vue personnel est absent. De plus, il existe un déséquilibre entre la thèse et l'antithèse : la première s'étend sur quatorze lignes tandis que la seconde n'en compte que trois, chose qui connote une désorganisation dans la gestion du temps et un mauvais investissement des informations et du support (Annexe 2). Wijdan, qui a utilisé un grand nombre d'arguments dans la thèse au détriment de l'antithèse, n'a pas bien structuré son argumentation. Elle a juste juxtaposé ses arguments l'un après l'autre sans classification ni hiérarchisation. Cela se confirme par l'emploi erroné et anarchique des connecteurs logiques. En effet, les organisateurs sont quasiment absents, surtout ceux relatifs à la classification. Ils sont limités et répétitifs, avec la présence de quatre emplois inappropriés : le premier réside dans l'emploi du connecteur « *en second lieu* » succédant à « *premièrement* » au lieu de *deuxièmement* et le second réside dans l'utilisation de « *En premier lieu* » sans la présence du connecteur *En second* ou *en deuxième lieu*. Alors que le troisième et le quatrième consistent respectivement dans l'emploi répétitif et erroné de « *De même* » pour l'addition de nouveaux arguments et pour l'expression de l'opposition et l'introduction de l'antithèse dans « *De même l'étude scientifique confirme que [...], et peuvent s'adapter à n'importe quelle situation [...] sans compter que la majorité des*

jeux videos stimulent l'attention et la concentration, ... De même façon on trouve que quelque_articles affirme sur le contraire... ». L'anaphore, quant à elle, est moyennement adéquate avec trois emplois erronés : « *puis il_aides les jeunes à ...* », « *les jeux vidéos [...] on peut l'utiliser...* » et « *les jeunes[...] l'utilisateurs de jeux vidéo peuvent...* » où les pronoms de reprise *il* et *l'* ne correspondent pas respectivement en nombre à leurs référents *les jeux vidéos* et *les jeunes*. Nous pouvons dire que le déséquilibre entre les deux parties du développement, l'absence du positionnement personnel, la non structuration et l'inorganisation de l'argumentation ainsi que l'emploi erroné des connecteurs et de l'anaphore affectent la cohérence du texte et retarde grandement sa compréhension.

En ce qui a trait au respect du code linguistique, les erreurs d'orthographe d'usage sont nombreuses. Wijdan en a commis plusieurs dans un texte qui comporte 325 mots disposés sur 34 lignes. Parmi ces erreurs, celles en rapport avec la graphie des mots : « *serveau* », « *cela* », « *les bénifices* », « *inconvinéants* », « *diévertisement* », « *l'envernement* », « *stresse* », « *nicessaire* », « *apprendre* », « *un renferment* » et « *n'import* » et d'autres relatives à l'emploi erroné de l'Elision : « *que ils voient* » et à l'absence ou la confusion des diacritiques : « *dérnière* », « *video* », « *la société* », « *evaluer* », « *des etude* » et « *negatif* ».

Quant à l'orthographe grammaticale, nous avons relevé des erreurs relatives à l'emploi erroné des accords *Sujet/Verbe* dont les exemples : « *les jeux diévertisement qui donne_aux jeunes...* » et « *quelque articles affirme* » et d'autres en rapport aux accords en genre et en nombres et à la confusion sur le genre : « *Dans les années dernière_* », « *des problème_* », « *un_habitude* », « *des bon_ décision_* », « *des stratégie_facil_* », « *quelque_articles* », « *des étude_* », « *des bénifice_* », « *n'importe qu'il situation* », « *cette phénomène* » et « *la vie social_* ». Nous avons recensé aussi des emplois inappropriés au niveau des désinences et des radicaux : « *il aides* » et « *jeunes feuent* » et au niveau de l'emploi de verbes conjugués au lieu des infinitifs : « *peuvent remplace* » et « *peuvent s'adaptent* ». Ainsi qu'au niveau de la confusion entre les homonymes *a/à* : « *[...] a la place de ...* » et de l'emploi répété du partitif inapproprié dans « *ce genre des jeux* ».

Pour ce qui est des erreurs relatives à la syntaxe, cette production connaît plusieurs irrégularités en relation avec la construction générale de la phrase dont les exemples : « *c'est à dire a la place de certains jeunes feuent un mal habitude peuvent remplace cela avec ce genre des jeux.* » et « *puis qui ce qu'il montre l'étude scientifique concernat cette phénomène* ». Et d'autres en rapport avec l'absence d'un des constituants essentiels de la phrase telle l'omission de la copule *être* dans : « *les jeux video_parmi les jeux...* », ou avec l'emploi d'un temps erroné

tel l'usage du futur au lieu du présent dans la construction syntaxique : « *l'utilisation des technologies sera pour les jeunes une habitude...* ». Ainsi que d'autres erreurs liées à la coordination inappropriée d'éléments disparates et à l'emploi erroné des coordonnants et des subordonnants dans les exemples : « [...] *Ce genre des jeux servent le développement de capacités. Ils préparent à la résolution des problème, puis il aides les jeunes à s'interrompre pour traiter une urgence, et à revenir au bon endroit c'est-à-dire à la place que certaine jeunes feuent un mal habitude peuvent remplce cela avec ce genre des jeux. Cela aux un autre avantage sur la société...* ». Cependant, l'emploi des prépositions est moyennement adéquat avec trois choix inappropriés, une omission et une présence superflue. Le tout représenté respectivement dans les extraits suivants : le choix erroné de *sur* et de *pour* au lieu de *de* dans : « *je vais discuter **sur** les valeurs* », « *je vais parler **sur** les bénéfices* » et « *cette technologie a la capacité **pour** proposer...* », l'absence de la préposition *de* dans : « *les jeux diévertissement* » et la présence superflue de la préposition *sur* dans : « *quelque articles affirme **sur** le contraire* ».

La ponctuation, quant à elle, reste convenable malgré l'absence remarquée des virgules dans plusieurs phrases comme le montre les exemples suivants : « *cette phénomène de société surtout pour les jeunes a pris de plus en plus d'ampleur* », « *je vais parler premièrement sur...* » et « [...] *au bon endroit c'est-à-dire à la place ...* ». Le vocabulaire utilisé, qui est assez riche et diversifié, est également adéquat dans sa majorité à l'exception de cinq emplois dont les trois premiers sont inappropriés, dans les expressions : « *les valeurs ajouter dans **les cerveaux** des jeunes* », « ***consommer** leurs stresse* » et « [...] *l'utiliser (les jeux vidéos) mais d'une manière **correcte*** », le quatrième semble inutile ou redondant « *une habitude normale* » tandis que le dernier est confus dans : « *adapdes* ».

En somme, nous pouvons avancer que la production de Wijdan connaît plusieurs problèmes en ce qui concerne l'équilibre entre les différentes parties de la production, la graphie des mots, la progression et la continuité thématique, la hiérarchisation, la cohésion, la coordination d'éléments disparates, l'emploi erroné des coordonnants et des subordonnants, les accords et la confusion sur le genre et l'emploi adéquat des prépositions et de la ponctuation. Tous ces problèmes relevés sont décisifs et cruciaux pour la cohérence d'un texte. Ce qui permet d'avancer le manque d'implication de Wijdan et affirmer qu'elle n'a pas très bien saisi l'*input*, vu le nombre élevé des PNCA repérées et relevées sur son prétest. Ainsi, son passage de l'*input* à l'*output* n'était pas réussi. Pour remédier à ses lacunes et problèmes linguistiques, nous l'avons persuadé d'effectuer des tâches individuelles qui visent ses difficultés dans les

domaines de la morphologie, de l'orthographe et de la syntaxe. Les activités proposées à distance sont : (SR-MT1), (SR-MT2), (SR-MT3), (SR-MT5), (SR-MT9) et (SR-MT12).

6.7.7. Analyse de la production de Saloua I.

❖ La grille d'évaluation de l'output de Saloua I.

Dimension	Critères	Indicateurs		Appréciation
Mise en forme et respect de la consigne	▪Présentation et mise en forme	Disposition du texte en paragraphe		😊
		Respect du plan général		😞
	▪Respect de la consigne	Respect du sujet (l'absence de digression)		😊
		Respect du type de texte		😐
	▪Gestion adéquate du temps			😞
Mise en texte	▪L'introduction	Respect des étapes	Sujet amené	😐
			Sujet posé	😐
			Sujet divisé (facultatif)	⚡
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire	⚡
			N'a pas de lien avec le sujet	⚡
				⚡
	▪Le développement	L'antithèse		😐
		La thèse		😐
		Le point de vue		😐
	▪La conclusion	Respect des étapes	Synthèse	😞
			Réaffirmation de la thèse	😞
			Ouverture (facultative)	⚡
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire	⚡
			N'a pas de lien avec le sujet posé	⚡
				⚡
▪La progression et la continuité thématique	Apport constant de nouvelles informations		😐	
	Richesse et diversité des arguments		😐	
	Exemple illustrant pour chaque argument		😞	
	Vocabulaire riche et diversifié		😐	

Cohérence de l'argumentation	▪La hiérarchisation	Linéarité des informations		
	▪La non-contradiction	Absence de propositions contradictoires		
		Absence de propos qui contredisent les réalités du monde ordinaire		
		Absence du changement de l'opinion personnelle		
	▪La cohésion	La relation : Les connecteurs	Présence	
			Emploi adéquat	
			Richesse et diversité	
La répétition :		Présence et emploi adéquat		
Respect du code linguistique	▪L'orthographe d'usage	Graphie		
		Diacritique		
		Majuscule et minuscule		
		Coupure d'un mot/ élision		
	▪L'orthographe grammaticale	Accord du verbe avec son sujet		
			Accord du participe passé	
		Forme erronée du verbe	Radical erroné	
			Désinence verbale erronée	
			Infinitif au lieu d'un verbe conjugué ou d'un participe	
			Verbe conjugué au lieu de l'infinitif	
			Participe passé au lieu d'un verbe conjugué	
		Nom et groupe du nom	Genre et nombre	
			Choix et accord du déterminant	
			Accord dans le groupe du nom	
		Pronom	Genre et nombre	
			Emploi et choix du pronom	
		Accord de l'adjectif		
Confusion avoir / être				
Confusion d'homonymes grammaticaux				

		Article contracté	☹	
		Partitif	☹	
	▪La syntaxe	Construction générale de la phrase		☹
		Constituants essentiels de la phrase (GNs/prédictat)	Ordre des constituants	☹
			Absence d'un élément essentiel	😊
			Confusion entre les pronoms sujets et les pronoms compléments	😊
			Redoublement du sujet	😊
		Coordination/ Juxtaposition d'éléments disparates		☹
		Emploi des coordonnants		☹
		Emploi des subordonnants		☹
		Modes et temps verbaux		😊
		Prépositions	Absence	😊
			Emploi erroné	☹
	▪La ponctuation :	Absence		☹
		Emploi erroné		☹
	▪Le lexique Absence de :	Terme ou expression inadéquats		☹
		Terme inutile ou redondant		☹
		Confusion d'homonymes lexicaux		😊
		Dérivation erronée		😊
		Barbarisme		😊
		Anglicisme		😊
	Registre familier		😊	
L'implication de l'apprenant				

Tableau 12 : La grille d'évaluation de l'output de Saloua I.

❖ **Le commentaire de l'analyse de l'output :**

La production de Saloua était en dessous de la norme du groupe, elle a produit huit grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. Reste à analyser profondément cette production pour en déceler les problèmes et lacunes.

Au niveau de la forme et du respect de la consigne, cette production ne répond pas complètement aux critères assignés : la mise en forme et la consigne sont respectées, mais le plan général et la gestion du temps ne le sont pas complètement vu que la production est inachevée. De plus, nous lui reprochons fortement l'illisibilité de son écriture qui a rendu l'analyse de son prétest difficile. Au niveau du fond, cette production connaît plusieurs erreurs qui entravent la cohérence du texte et retarde sa compréhension par le destinataire. D'abord, l'introduction, qui comprend les deux étapes nécessaires à sa constitution, connaît un problème dans l'expression des deux avis controversés « *Ce type de phénomène a deux type d'opinions différant, l'opinion du première groupe dit que [...], par contre l'opinion du deuxième groupe qui dit que ..., »*. De plus, la problématique paraît longue et male structurée « *Alors est-ce-que les jeux vidéos a un impact positif sur la santé, la montalité, l'étude, la vie personnelle et la manière de réfléchissons ou pas ?* ». La conclusion, quant à elle, est complètement absente. Ce qui connote, d'une part, la mauvaise gestion du temps assigné et d'autre part, le non-respect du plan général d'une argumentation.

Quant au développement, la thèse, l'antithèse et le point de vue personnel sont présents mais l'argumentation connaît un apport restreint de nouvelles informations : les arguments avancés manquent de diversité et de richesse, car Saloua, qui s'est limitée au support (Annexe 2), n'a pas utilisé à bon escient les données proposées. Elle a juxtaposé le peu d'arguments copiés à la lettre l'un après l'autre sans classification, ni explication, ni illustration par des exemples. De plus, les propos discutés étaient présentés de manière succincte et concise à un point qui fait défaut à toute la production. Les connecteurs logiques quant à eux sont quasiment absents, surtout ceux relatifs à la classification : la production n'en compte que deux « *d'abord* » et « *de plus* » relatifs à l'organisation des arguments de la thèse. Tandis que l'antithèse et le point de vue n'en compte aucun. L'anaphore est adéquate dans l'ensemble des constructions syntaxiques à l'exception de deux emplois erronés dont l'erreur est relative à une confusion sur le nombre du référent avec l'emploi respectif de *ils* et *leur* au lieu de *il* et *son* pour le référent *le groupe* dans la construction suivante : « *Pour le groupe qu'est contre ces jeux ils ont argumenté leur opinion par...* ».

Finalement, en ce qui concerne le respect du code linguistique, Saloua a commis un nombre d'erreurs non négligeable dans un texte qui comprend 248 mots. Pour celles relatives à l'orthographe d'usage, elles sont peu nombreuses. Saloua n'en a commis que cinq tout au long du texte. Les trois premières sont des erreurs de graphie « *dépendane* », « *différant* » et « *avie* »,

au lieu de *dépendant*, *différent* et *avis*. Alors que les deux autres sont relatives à l'absence de l'accent aigue dans le mot « *negatif* » et d'élision dans « *que ils* ».

Quant à l'orthographe grammaticale, nous avons relevé des erreurs relatives à l'emploi erroné des accords *Sujet/Verbe* : « [...] *les sujets d'actualité qui ronde les jeunes...* », « *les jeux vidéos a un impact...* », « *ainsi ils permet le développement...* » et « *les jeux vidéos est plus dangereux...* » ; aux accords en genre et en nombres que ce soit en groupe nominal ou verbal : « *deux type_ d'opinions différant_* », « *l'opinion du première groupe* », « *des phénomène_ de fatigue intense* » ; à la confusion sur le genre ou le nombre : « *au niveau du santé, du scolarité* » et « *du jeux vidéos* » ; à l'emploi d'un verbe conjugué au lieu d'un infinitif : « *la manière de réfléchissons* » et à l'emploi erroné du partitif « *ce type des jeux* ».

Pour ce qui est des erreurs relatives à la syntaxe, cette production connaît plusieurs irrégularités relatives à la construction générale de la phrase dont la coordination inappropriée d'éléments disparates et l'emploi erroné des coordonnants et des subordonnants, exemples : « [...] *les jeux vidéos a impact positif sur la santé, la montalité, l'étude, la vie personnelle et la ma* ». Cependant, les erreurs relatives à l'emploi des prépositions sont quasiment absentes à l'exception d'un emploi erroné où le choix de la préposition *sur* est inadéquat : « [...] *les sujets d'actualité qui rende les jeunes dépendane sur ce type des jeux...* » au lieu de *de*.

D'après ce recensement, nous pouvons affirmer que les erreurs relatives au code linguistique commises par Saloua restent peu nombreuses en les comparant à celles de ses camarades. Mais les erreurs à signaler fortement sont celles commises au niveau de la ponctuation et qui affectent grandement la compréhension du texte. Ces erreurs se manifestent par l'absence ou l'emploi inapproprié de la virgule au lieu du point dont le rôle s'était restreint à un signe de fin de paragraphes. En effet, la production, qui s'étend sur vingt-quatre lignes et qui compte 248 mots, ne contient au total qu'un point d'interrogation et deux points simples pour clôturer respectivement l'introduction, la thèse et l'antithèse contre dix-sept virgule dont la plupart sont employées erronément. Parmi ces erreurs, nous citons l'introduction qui s'étend sur dix lignes alors qu'elle ne contient qu'un point d'interrogation à la fin contre neuf virgules dont l'emploi la plupart du temps est inapproprié : « [...] *sur ce type des jeux, Ce phénomène a deux types d'opinion différant, l'opinion du première groupe..., ils sont dangereux et représente un danger pour la santé, la scolarité, et l'insertion sociale, par contre l'opinion du deuxième groupe qui dit que ces jeux servent le développement de capacités et ne représentent aucun danger sur les jeunes, Alors est-ce-que les jeux vidéo a un impact positif sur la santé, la*

montalité, l'étude, la vie personnelle et la manière de réfléchissons ou pas ? ». Ces absences et emplois erronés de la ponctuation affectent la cohésion du texte et par conséquent sa cohérence.

En ce qui concerne le vocabulaire utilisé, il est adéquat dans sa globalité. Mais il reste répétitif et manque grandement de diversité et de richesse. Car Saloua, qui s'était référée complètement au support aide au test (Annexe 2) et où elle a puisé tous son vocabulaire et ses arguments, a répété à maintes reprises les mêmes expressions et deux fois la phrase suivante : « [...] cela peut entraîner un renfermement sur soi-même et donc un effet négatif du jeux vidéos sur la vie sociale du joueur. » à la fin des deux paragraphes relatifs à l'antithèse et au point de vue, chose qui a nuit grandement à la production et qui a entraîné le destinataire dans une confusion vis-vis du contenu.

En conclusion, nous pouvons avancer que la production de Saloua connaît plusieurs problèmes en ce qui concerne la progression et la continuité thématique, la hiérarchisation, la coordination d'éléments disparates, l'emploi erroné des coordonnants et des subordonnants et celui des accords et de la ponctuation. Mais ce qui est fortement à reprocher à Saloua c'est l'effort insuffisant fourni dans sa production où la totalité des arguments sont copiés du support aide sans aucune recherche, reformulation, réorganisation ou explication. Tous ces problèmes relevés nous poussent à assurer que Saloua n'a pas très bien saisi l'*input*. Son passage donc de l'*input* à l'*output* n'était pas réussi. Pour remédier à ses lacunes et problèmes linguistiques, nous l'avons incité à effectuer des tâches qui visent ses difficultés dans les domaines de la morphologie, de l'orthographe et de la syntaxe et la conjugaison. Les activités proposées à distance sont : (SR-MT1), (SR-MT3), (SR-MT4), (SR-MT6), (SR-MT9) et (SR-MT12). (Voir Annexes 26)

6.7.8. Analyse de la production de Ghizlane I.

❖ La grille d'évaluation de l'output de Ghizlane I.

Dimension	Critères	Indicateurs	Appréciation
Mise en forme et respect de la consigne	■Présentation et mise en forme	Disposition du texte en paragraphe	😊
		Respect du plan général	😊
	■Respect de la consigne	Respect du sujet (l'absence de digression)	😊
		Respect du type de texte	😐
	■Gestion adéquate du temps		😐

Mise en texte	▪L'introduction	Respect des étapes	Sujet amené	
			Sujet posé	
			Sujet divisé (facultatif)	
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire	
			N'a pas de lien avec le sujet	
	▪Le développement	L'antithèse		
		La thèse		
		Le point de vue		
	▪La conclusion	Respect des étapes	Synthèse	
			Réaffirmation de la thèse	
			Ouverture (facultative)	
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire	
N'a pas de lien avec le sujet posé				
Cohérence de l'argumentation	▪La progression et la continuité thématique	Apport constant de nouvelles informations		
		Richesse et diversité des arguments		
		Exemple illustrant pour chaque argument		
		Vocabulaire riche et diversifié		
	▪La hiérarchisation	Linéarité des informations		
	▪La non-contradiction	Absence de propositions contradictoires		
		Absence de propos qui contredit les réalités du monde ordinaire		
		Absence du changement de l'opinion personnelle		
	▪La cohésion	La relation : Les connecteurs	Présence	
			Emploi adéquat	
			Richesse et diversité	
La répétition		Présence et emploi adéquat		
▪L'orthographe d'usage	Graphie			
	Diacritique			
	Majuscule et minuscule			
	Coupure d'un mot/ élision			

Respect du code linguistique	▪L'orthographe grammaticale	Accord du verbe avec son sujet			
		Accord du participe passé			
		Forme erronée du verbe	Radical erroné		
			Désinence verbale erronée		
			Infinitif au lieu d'un verbe conjugué ou d'un participe		
			Verbe conjugué au lieu de l'infinitif		
			Participe passé au lieu d'un verbe conjugué		
		Nom et groupe du nom	Genre et nombre		
			Choix et accord du déterminant		
			Accord dans le groupe du nom		
		Pronom	Genre et nombre		
			Emploi et choix du pronom		
		Accord de l'adjectif			
		Confusion avoir / être			
		Confusion d'homonymes grammaticaux			
		Article contracté			
		Partitif			
		▪La syntaxe	Construction générale de la phrase		
			Constituants essentiels de la phrase (GNs/prédictat)	Ordre des constituants	
	Absence d'un élément essentiel				
	Confusion entre les pronoms sujets et les pronoms compléments				
	Redoublement du sujet				
	Coordination/ Juxtaposition d'éléments disparates				
	Emploi des coordonnants				
	Emploi des subordonnants				
	Modes et temps verbaux				

		Prépositions	Absence	☹️
			Emploi erroné	☹️
	▪La ponctuation	Absence		☹️
		Emploi erroné		☹️
	▪Le lexique Absence de :	Terme ou expression inadéquats		☹️
		Terme inutile ou redondant		☹️
		Confusion d'homonymes lexicaux		😊
		Dérivation erronée		😊
		Barbarisme		😊
		Anglicisme		😊
		Registre familier		☹️
	L'implication de l'apprenant			

Tableau 13 : La grille d'évaluation de l'output de Ghizlane I.

❖ **Le commentaire de l'analyse de l'output :**

La production de Ghizlane était en dessous du niveau de la norme du groupe, elle a produit huit grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. Au niveau de la forme et du respect de la consigne, cette production répond aux critères assignés. La mise en forme, la consigne et le plan général de l'argumentation sont respectés. La gestion du temps est approximativement réussie vu que la production est achevée.

Au niveau du fond, cette production connaît plusieurs irrégularités qui entravent la cohérence du texte et retardent sa compréhension par le destinataire. D'abord, l'introduction, qui comprend les deux étapes nécessaires à sa constitution, est inappropriée, vu que l'amorce du sujet est confuse et mal formulée et la problématique porte sur un thème secondaire « *De nos jours, Avec l'évolution et l'apparition des nouvelles Technologies, la plupart des jeunes sont Familiarisés avec ce monde, et surtout les jeux vidéos. Alors, Certains y voient que ce phénomène a des avantages, et d'autre part, il y a des points de vue qui voient que les jeux vidéos ont beaucoup d'inconvénients sur la santé, la scolarité.... . Alors quels sont les avantages et les inconvénients des jeux vidéos ?* ». Tandis que la conclusion, dont la réaffirmation de la thèse est absente, renferme une synthèse et une ouverture maladroitement formulées : « *En conclusion, les jeux vidéos autant que technologie, il peut être dangée, comme il peut être benifique. Selon la manière de l'utilisation. Alors, il n'y a pas de problème de jouer et s'amuser, mais Faire attention de ne pas etre un accro de cette technologie.* »

Pour le développement, l'argumentation manque grandement d'organisation et connaît un emploi abondant d'informations : les arguments avancés par Ghizlane, que ce soit au niveau de la thèse, l'antithèse ou le point de vue personnel, sont copiés du support (Annexe 2) sans aucune reformulation ou réorganisation. Ils sont juste juxtaposés l'un après l'autre sans classification ni hiérarchisation. De plus, les connecteurs employés manquent de diversité mais restent adéquats dans l'ensemble à l'exception de l'emploi inapproprié du connecteur « *Encore* » qui est utilisé au lieu du classificateur *Deuxièmement* pour succéder à « *Premièrement* ». Quant à l'anaphore, elle est moyennement adéquate avec quatre emplois erronés : dans le premier, « *En plus, Certains y voient que les jeux videos ne representent...* », le pronom *y* est superflu et n'a pas de référent. Alors que pour les trois autres, nous avons relevé une confusion sur le nombre du référent et où les deux pronoms *ils* et *il* réfèrent respectivement à *jeu vidéo* et *jeux vidéos* dans les extraits suivants : « [...] *le jeu video, s'il est bien utilisé peut [...] mais ils developpent aussi l'esprit...* », « [...] *les jeux vidéos [...]il peut être dangée, comme il peut être benifique* ». Ainsi, l'abondance d'informations, le grand manque d'organisation et l'emploi erroné de l'anaphore affectent et retardent de plus en plus la compréhension du texte et entraînent le destinataire dans une confusion vis-à-vis du contenu.

Finalement, en ce qui concerne le code linguistique, Ghizlane a commis de nombreuses irrégularités dans un texte qui comprend 357 mots. Pour les erreurs relatives à l'orthographe d'usage, nous en avons relevées dix de graphie : « *parmie* », « *personnelement* », « *inconvinients* », « *inconvinians* », « *benifique* », « *la capacitée* », « *psychaitres* », « *strésses* », « *stresse* » et « *dangée* » et dix-sept relatives à l'absence ou à la présence erronée des diacritiques, et précisément les accents dans les mots : « *surtoût* », « *creativité* », « *video* », « *competition* », « *competence* », « *developpent* », « *decisions* », « *maniere* », « *strésses* », « *benifique* », « *etre* », « *negligent* », « *alterent* », « *la memoire* », « *une etude* », « *deja* » et « *d'epilepsie* ». Ainsi que vingt emploi inapproprié sans motif apparent de majuscules, exemples : « *l'application des nouvelles Technologies* », « *les jeunes sont Familiarisés* », « *D'ailleurs, Certains psychaitres ...* », « *Alors, Certains y voient...* », « [...] *mais Faire attention de ne pas être un Accro de cette Technologie* ».

Quant aux erreurs correspondantes à l'orthographe grammaticale, nous n'avons relevé que quatre au total : les deux premières sont relatives à l'emploi erroné des accords *Sujet/Verbe* : « [...] *les jeux vidéos est parmie...* » et « [...] *il altèrent...* ». Alors que la troisième et la quatrième sont respectivement en rapport avec l'accord en nombre et à la confusion d'homonymes grammaticaux a/à : « *les autres loisir_* » et « [...] *puis a revenir ...* ».

Pour ce qui est des erreurs relatives à la syntaxe, cette production connaît plusieurs irrégularités relatives à la construction générale de la phrase dont la coordination inappropriée d'éléments disparates et l'emploi erroné des coordonnants et des subordonnants, exemples : « [...] *D'ailleurs, Certains psychaitres affirment même que le jeu vidéo, s'il est bien utilisé peut Favoriser l'insertion sociale non seulement cela, mais, ils développent aussi l'esprit de challenge et compétition, ainsi la compétence de prendre les décisions* ». Cependant, les erreurs relatives à l'emploi des prépositions sont peu nombreuses avec une omission et trois emplois erronés où la préposition à doit être employée au lieu de *de* dans les constructions syntaxiques suivantes : « [...] *il n'y a pas de problème de jouer et_s'amuser* », « [...] *faire attention de ne pas etre Accro de cette Technologie* ».

D'après ce recensement, nous pouvons affirmer que les erreurs relatives au code linguistique commises par Ghizlane restent acceptables en les comparant à celles de ses camarades. De même pour celles commises au niveau de la ponctuation. Lesquelles se manifestent par l'absence ou l'emploi erroné de quelques virgules et points. Tandis que le vocabulaire qu'elle a utilisé manque de richesse et de diversité mais il reste adéquat dans sa globalité à l'exception d'une seule erreur relative au registre familier avec la présence du mot « *accro* ». Cependant, il est à noter que ce vocabulaire est dans sa majorité puisé du support aide au prétest (Annexe 2).

Pour conclure, nous pouvons avancer que la production de Ghizlane, qui est en-dessous du niveau de la norme du groupe, connaît plusieurs problèmes en ce qui concerne la progression et la continuité thématique, la hiérarchisation, la cohésion et la coordination d'éléments disparates. Mais nous signalons fortement la non diversité du vocabulaire et son appui total sur le support d'où elle a copié tous les données, arguments et vocabulaires de sa production. Ce qui nous permet d'affirmer son manque d'implication et d'avancer qu'elle n'a pas très bien saisi l'*input* vu le nombre des PNCA repérées et relevées sur son prétest. Son passage donc de l'*input* à l'*output* n'était pas réussi. Pour remédier à ses lacunes et problèmes linguistiques, nous l'avons incitée à effectuer des tâches individuelles à distance qui visent ses difficultés dans les domaines du lexique, de la morphologie, de l'orthographe et de la syntaxe. Les activités proposées à distance sont : (SR-MT1), (SR-MT3), (SR-MT8), (SR-MT9), (SR-MT11), (SR-MT12) et (SR-MT14). (Voir Annexes 26)

6.7.9. Analyse de la production de Rihab B.

❖ La grille d'évaluation de l'output de Rihab B.

Dimension	Critères	Indicateurs	Appréciation	
Mise en forme et respect de la consigne	▪Présentation et mise en forme	Disposition du texte en paragraphe	☹	
		Respect du plan général	☹	
	▪Respect de la consigne	Respect du sujet (l'absence de digression)	☺	
		Respect du type de texte	☹	
	▪Gestion adéquate du temps		☹	
Mise en texte	▪L'introduction	Respect des étapes	Sujet amené	☹
			Sujet posé	☹
			Sujet divisé (facultatif)	☹
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire	☹
			N'a pas de lien avec le sujet	☹
				☹
	▪Le développement	L'antithèse		☹
		La thèse		☹
		Le point de vue		☹
	▪La conclusion	Respect des étapes	Synthèse	☹
			Réaffirmation de la thèse	☹
			Ouverture (facultative)	☹
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire	☹
N'a pas de lien avec le sujet posé			☹	
			☹	
Cohérence de l'argumentation	▪La progression et la continuité thématique	Apport constant de nouvelles informations	☹	
		Richesse et diversité des arguments	☹	
		Exemple illustrant pour chaque argument	☹	
		Vocabulaire riche et diversifié	☹	
	▪La hiérarchisation	Linéarité des informations		☹

	▪La non-contradiction	Absence de propositions contradictoires		😊	
		Absence de propos qui contredis les réalités du monde ordinaire		😊	
		Absence du changement de l'opinion personnelle		😊	
	▪La cohésion	La relation :	Présence	😞	
			Les connecteurs	Emploi adéquat	😞
			Richesse et diversité	😞	
		La répétition	Présence et emploi adéquat	😞	
Respect du code linguistique	▪L'orthographe d'usage	Graphie		😞	
		Diacritique		😊	
		Majuscule et minuscule		😊	
		Coupure d'un mot/ élision		😊	
	▪L'orthographe grammaticale	Accord du verbe avec son sujet		😞	
		Accord du participe passé		😞	
		Forme erronée du verbe	Radical erroné		😊
			Désinence verbale erronée		😞
			Infinitif au lieu d'un verbe conjugué ou d'un participe		😞
			Verbe conjugué au lieu de l'infinitif		😞
			Participe passé au lieu d'un verbe conjugué		😊
		Nom et groupe du nom	Genre et nombre		😊
			Choix et accord du déterminant		😞
			Accord dans le groupe du nom		😊
		Pronom	Genre et nombre		😊
			Emploi et choix du pronom		😞
		Accord de l'adjectif		😊	
		Confusion avoir / être		😊	
		Confusion d'homonymes grammaticaux		😞	
		Article contracté		😊	
Partitif		😊			

	▪La syntaxe	Construction générale de la phrase		☹️
		Constituants essentiels de la phrase (GNs/prédictat)	Ordre des constituants	😊
			Absence d'un élément essentiel	☹️
			Confusion entre les pronoms sujets et les pronoms compléments	😊
			Redoublement du sujet	😊
		Coordination / Juxtaposition d'éléments disparates		☹️
		Emploi des subordonnants		😊
		Modes et temps verbaux		😊
		Prépositions	Absence	☹️
			Emploi erroné	😊
	▪La ponctuation :	Absence		☹️
		Emploi erroné		☹️
	▪Le lexique Absence de :	Terme ou expression inadéquats		😊
		Terme inutile ou redondant		😊
		Confusion d'homonymes lexicaux		☹️
		Dérivation erronée		😊
		Barbarisme		😊
		Anglicisme		😊
	Registre familier		☹️	
	L'implication de l'apprenant			

Tableau 14 : La grille d'évaluation de l'output de Rihab B.

❖ **Le commentaire de l'analyse de l'output :**

La production de Rihab était en dessous de la norme du groupe, elle n'a produit que huit grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. Mais reste à analyser profondément cette production pour en déceler les problèmes et lacunes. Au niveau de la forme et du respect de la consigne, cette production répond aux critères assignés. La mise en forme et la consigne sont respectées. Mais le plan général et la gestion du temps ne le sont pas complètement vu que la production manque de conclusion.

Au niveau du fond, cette production connaît plusieurs erreurs qui entravent la cohérence du texte et retarde sa compréhension par le destinataire. D'abord, en ce qui concerne la mise en texte, l'introduction est incomplète. Elle comprend l'amorce du sujet mais la problématique reste absente même si les deux avis controversés sont exprimés « *Dans nos jours la technologie est considérée l'un des majeurs intérêts de l'être humain dans les quatre coins du monde et les jeux vidéos sont ainsi inclus, enfants, jeunes et mêmes adultes tout le monde est devenu passionné. Certains y voient que ce phénomène a des aspects bénéfiques et d'autres pensent le contraire* ». Tandis que la conclusion compte la synthèse des propos discutés dans le développement et une ouverture en rapport avec le sujet posé mais ne comprend pas la réaffirmation de la thèse.

Quant au développement, la thèse, l'antithèse et le point de vue personnel sont bien présents. Rihab, qui a utilisé un grand nombre d'arguments, n'a pas bien structuré son argumentation. Elle a juste juxtaposé ses arguments l'un après l'autre sans classification ni hiérarchisation. Son argumentation manque donc grandement d'organisation et de structuration., cela est confirmé par l'absence et l'emploi erroné des connecteurs logiques. En effet, les organisateurs sont quasiment absents, surtout ceux relatifs à la classification. Ils sont limités et sans agencement cohérent et propice à la progression logique du discours. Ce manque d'agencement des connecteurs, qui nuit fortement à la cohérence du texte, réside dans l'utilisation de suites de classificateurs non cohérentes, tel l'emploi de : « *Tout d'abord... ainsi... de plus... A cela s'ajoute... d'autre part...* » pour organiser l'antithèse ou « *En premier lieu... ainsi...D'ailleurs... de plus...* » pour la thèse. L'anaphore, quant à elle, est moyennement adéquate à cause de l'absence du référent ou son éloignement au point d'engendrer des confusions dans quelques constructions phrastiques entre les deux référents *les jeux vidéos* et *les jeunes*, exemples : « *Tout d'abord les jeunes sont de plus en plus adeptes aux jeux vidéos et (4 lignes) de plus il renforce ...*» et « *en premier lieu car les jeunes devient [...] ils peuvent passer des heures [...] D'ailleurs ils empêchent de dormir...* ». Nous pouvons dire que la non structuration et l'inorganisation de l'argumentation ainsi que l'emploi erroné des connecteurs et de l'anaphore affectent la cohérence du texte et retarde grandement sa compréhension.

Finalement, en ce qui concerne le respect du code linguistique, les erreurs d'orthographe d'usage sont quasiment absentes. Rihab n' a commis que trois erreurs de graphie tout au long d'un texte qui comprend 300 mots : « *passioné* », « *bénéfique* » et « *bénéficier* ». Quant aux erreurs relatives à l'orthographe grammaticale, elle a commis quelques-unes, « *les jeunes devient...* », « *qui peuvent être influencer* » et « *ils peuvent causé* » etc., qui sont en rapport

respectivement aux accords dans le GV, aux désinences et à l'emploi d'un infinitif au lieu d'un participe passé ou le contraire.

Pour ce qui est des erreurs relatives à la syntaxe, cette production connaît plusieurs irrégularités relatives à la construction générale de la phrase dont la coordination inappropriée d'éléments disparates et l'emploi erroné des coordonnants et des subordonnants, exemples : « [...] *et cela engendre des maux de tête, estomac, œil ainsi la sang ne circule pas d'une manière normale, D'ailleurs ils empêchent de dormir, altèrent l'apprentissage et gênent le mémoire, de plus ils peuvent causé un renfermement et un isolement de la société et rester seule dans leur bulle notamment des troubles mentaux et la chose la plus dangereuses...* » ou « [...] *les enfants qui peuvent être influencer par la violence, l'agressivité, la solitude et aussi leur rendement scolaire* ». Cependant, les erreurs relatives à l'emploi des prépositions sont totalement absentes.

D'après ce recensement, nous pouvons affirmer que le nombre des erreurs relatives au code linguistique commises par Rihab restent minime en les comparant à celles commises par ses camarades. Mais les erreurs à lui signaler sont celles en rapport à la ponctuation et qui affectent la compréhension du texte. Celles-ci se manifestent par l'absence et/ou l'emploi erroné du point et de la virgule. Parmi ces erreurs, l'absence de la virgule après tous les classificateurs existants dans le texte et l'absence du point et sa confusion avec la virgule dans certaines constructions linguistiques, exemples : « *Tout d'abord_...* », « *en premier lieu_...* » et « *d'autre part_certains...* », « *ainsi la sang ne circule pas d'une manière normale, D'ailleurs_ils ...* », « *Je trouve que les jeux vidéos_s'il sont bien utilisé_ développent la capacité à manier plusieurs données à la fois.* », « [...] *Personnellement_je vois que ces jeux vidéo sont des impacts dangereux sur la santé_en premier lieu_car les jeunes devient...* ». Ces oublis ou emplois erronés de la ponctuation affectent la cohésion du texte et par conséquent sa cohérence.

Le vocabulaire utilisé est assez riche et diversifié. Il est également adéquat dans sa majorité à l'exception de trois erreurs relatives respectivement à une confusion sur le sens du mot « *aptes* » qui est employé au lieu de *adeptes*, à l'emploi du registre familier dans « *accro* » et à la confusion des homonymes lexicaux *ses/ces* « [...] *sont contre ses jeux.* ».

Pour conclure, nous pouvons avancer que la production de Rihab, qui est en dessous du niveau de la norme du groupe, connaît plusieurs problèmes en ce qui concerne l'organisation et la structuration de l'argumentation, la progression et la continuité thématique, la hiérarchisation, la coordination d'éléments disparates et l'emploi erroné des coordonnants, des

subordonnants, de l'anaphore et de la ponctuation. Tous ces problèmes relevés nous permettent d'affirmer le degré moyen de l'implication de Rihab et nous autorisent aussi d'avancer qu'elle n'a pas très bien saisi l'*input* ni réussi son passage à l'*output*. Pour remédier à ses lacunes et problèmes linguistiques, nous l'avons incité à effectuer des tâches qui visent ses difficultés dans les domaines du lexique, de la morphologie, de l'orthographe et de la syntaxe. Les activités proposées à distance sont : (SR-MT1), (SR-MT5), (SR-MT6), (SR-MT7), (SR-MT9) et (SR-MT12). (Voir Annexes 26)

6.7.10. Analyse de la production de Samya B.

❖ La grille d'évaluation de l'output de Samya B.

Dimension	Critères	Indicateurs		Appréciation
Mise en forme et respect de la consigne	▪Présentation et mise en forme	Disposition du texte en paragraphe		😊
		Respect du plan général		😊
	▪Respect de la consigne	Respect du sujet (l'absence de digression)		😊
		Respect du type de texte		😐
	▪Gestion adéquate du temps			😐
Mise en texte	▪L'introduction	Respect des étapes	Sujet amené	😐
			Sujet posé	😞
			Sujet divisé (facultatif)	
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire	
			N'a pas de lien avec le sujet	
	▪Le développement	L'antithèse		😞
		La thèse		😐
		Le point de vue		😐
	▪La conclusion	Respect des étapes	Synthèse	😞
			Réaffirmation de la thèse	😞
			Ouverture (facultative)	
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire	
N'a pas de lien avec le sujet posé				

Cohérence de l'argumentation	▪La progression et la continuité thématique	Apport constant de nouvelles informations			
		Richesse et diversité des arguments			
		Exemple illustrant pour chaque argument			
		Vocabulaire riche et diversifié			
	▪La hiérarchisation	Linéarité des informations			
	▪La non-contradiction	Absence de propositions contradictoires			
		Absence de propos qui contredisent les réalités du monde ordinaire			
		Absence du changement de l'opinion personnelle			
	▪La cohésion	La relation : Les connecteurs	Présence		
			Emploi adéquat		
		L'anaphore	Richesse et diversité		
Présence et emploi adéquat					
Respect du code linguistique	▪L'orthographe d'usage	Graphie			
		Diacritique			
		Majuscule et minuscule			
		Coupure d'un mot/ élision			
	▪L'orthographe grammaticale	Accord du verbe avec son sujet			
		Accord du participe passé			
		Forme erronée du verbe	Radical erroné		
			Désinence verbale erronée		
			Infinitif au lieu d'un verbe conjugué ou d'un participe		
			Verbe conjugué au lieu de l'infinitif		
			Participe passé au lieu d'un verbe conjugué		
		Nom et groupe du nom	Genre et nombre		
			Choix et accord du déterminant		
	Accord dans le groupe du nom				

		Pronom	Genre et nombre	☹️
			Emploi et choix du pronom	☹️
		Accord de l'adjectif	😊	
		Confusion avoir / être	😊	
		Confusion d'homonymes grammaticaux	😊	
		Article contracté	😊	
		Partitif	😊	
	▪La syntaxe	Construction générale de la phrase		☹️
		Constituants essentiels de la phrase (GNs/prédictat)	Ordre des constituants	☹️
			Absence d'un élément essentiel	☹️
			Confusion entre les pronoms sujets et les pronoms compléments	😊
			Redoublement du sujet	😊
		Coordination/ Juxtaposition d'éléments disparates		☹️
		Emploi des coordonnants		☹️
		Emploi des subordinants		☹️
		Modes et temps verbaux		☹️
		Prépositions	Absence	☹️
			Emploi erroné	☹️
		▪La ponctuation	Absence	
	Emploi erroné		☹️	
	▪Le lexique Absence de :	Terme ou expression inadéquats		☹️
		Terme inutile ou redondant		☹️
		Confusion d'homonymes lexicaux		😊
		Dérivation erronée		😊
		Barbarisme		😊
		Anglicisme		😊
		Registre familier		☹️
L'implication de l'apprenant				

Tableau 15 : La grille d'évaluation de l'output de Samya B.

❖ Le commentaire de l'analyse de l'output

La production de Samya était en dessous de la norme du groupe, elle n'a produit que sept grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. Au niveau de la forme et du respect de la consigne, cette production répond aux critères assignés : la mise en forme, la consigne et le plan général de l'argumentation sont respectés. La gestion du temps est approximativement réussie vu que la production est achevée. Mais reste à analyser profondément cette production pour en déceler les problèmes et lacunes.

Au niveau du fond, cette production connaît plusieurs erreurs qui entravent la cohérence du texte et retarde sa compréhension par le destinataire. En ce qui concerne la mise en texte, l'introduction, qui comprend les deux étapes nécessaires à sa constitution, connaît un problème au niveau de la problématique qui manque de précision et de clarté. Elle est formulée en deux questions successives dont la première est confuse et la seconde est générale et ne cerne en aucun cas le sujet posé. Ce qui entraîne le destinataire dans l'ambiguïté dès le début du texte : « [...] *Alors comment les jeux vidéos reflètent sur notre vie et notre personnalité, ainsi que notre comportement ? Est-ce que les jeux vidéos nous rapportent plus du bien ou du mal ?* ». Tandis que la conclusion est incomplète. Elle ne comprend qu'une synthèse vague qui exprime des généralités qui ne sont pas en relation directe avec les propos discutés dans le développement et qui peut être considéré comme une ouverture. Alors que la réaffirmation de la thèse est absente : « *En guise de conclusion, chaque chose à ses bienfaits et ses maux faits, juste il faut savoir comment tirer profit et comment la bien utiliser sans faire du mal !* »

En ce qui concerne le développement, ni la thèse ni l'antithèse ne sont présentées de manière claire et précise. Elles sont confuses et ambiguës ce qui entraîne le destinataire dans la confusion et le doute. De plus, l'argumentation connaît un apport restreint de nouvelles informations : les arguments avancés manquent de diversité et de richesse, car Samya, qui s'est limitée au support, n'a pas utilisé à bon escient les données proposées. Elle les a synthétisées au lieu de les déployer, les développer, les réorganiser, les discuter et les expliquer comme le veut la consigne. Les connecteurs logiques quant à eux sont quasiment absents, surtout ceux relatifs à la classification : la production n'en compte que deux « *En premier lieu [...] De plus...* » qui sont employés à deux reprises, dans l'antithèse et dans la thèse. Ainsi, les organisateurs sont limités et répétitifs et leur emploi reste inapproprié vu la non-présence du connecteur *En second lieu* ou *en deuxième lieu*.

Pour l'anaphore, elle est adéquate dans l'ensemble des constructions syntaxiques à l'exception de deux emplois erronés dont l'erreur est relative à une confusion sur le pronom avec l'emploi de *les* au lieu de *leur* dans la construction suivante : « *De plus ça ne les laisse pas l'opportunité de...* » et sur le nombre du référent dans « *De plus ça nous aide à développer nos capacités, nos imaginations, et même ils nous motivent ...* ».

Finalement, en ce qui concerne le respect du code linguistique, les erreurs relatives à cette dimension sont quasiment absentes. Samya n'a commis que deux erreurs relatives à la graphie des mots tout au long d'un texte qui comprend 267 mots : « *addictes* » au lieu de *addicts* et « *En guide de conclusion* » au lieu de *guise de conclusion*. Quant à l'orthographe grammaticale, nous n'avons relevé que quatre erreurs : les trois premières sont en rapport aux accords dans le GV et la quatrième à l'absence des pronoms « *[...] dangereuses pour d'autre_* », « *[...] sur notre vie_ et notre personnalité_...* » au lieu de *sur nos vies et nos personnalités* et « *[...] surtout quand ça s'agit d'un jeu* » au lieu de *surtout quand il s'agit d'un jeu*. Tandis que les erreurs relatives à la syntaxe sont en rapport direct avec la construction générale de la phrase dont la coordination inappropriée d'éléments disparates et l'emploi erroné des coordonnants et des subordonnants, exemple : « *[...] Pour certains cela reflète d'une façon négative soit au niveau de leurs comportements et leurs personnalités, en restons isolés et refermés sur soi-même. De plus, ça ne les laisse pas l'opportunité de découvrir et pratiquer d'autres loisirs.* »

D'après ce recensement, nous pouvons affirmer que les erreurs relatives au code linguistique commises par Samya sont peu nombreuses. De même pour celles commises au niveau de la ponctuation. Lesquelles se manifestent par l'absence ou l'emploi erroné de quelques virgules et points, exemple : « *Alors que moi_je vois les choses à l'inverse, Car ces jeux vidéos sont_en premier lieu_une sorte de divertissement et distraction.* »

En ce qui concerne le lexique, le vocabulaire utilisé manque de richesse et de diversité. De plus, la rédaction contient des mots inappropriés et inadéquats au contexte, tel l'emploi erroné à trois reprises du verbe *refléter* au lieu du verbe *influencer* dans les constructions linguistiques suivantes : « *une chose qui reflète tellement sur leurs vies...* », « *les jeux vidéos reflètent sur notre vie et notre personnalité* » et « *cela reflète d'une façon négative* » et l'utilisation de « *Cela vient* » au lieu de *Cela paraît* et de « *ses mals faits* » au lieu de *ses méfaits* ainsi que la présence du registre familier avec l'emploi répétitif de « *ça* ».

Pour conclure, nous pouvons avancer que la production de Samya connaît plusieurs problèmes en ce qui concerne la progression et la continuité thématique, la hiérarchisation, la cohésion, la coordination d'éléments disparates, l'emploi erroné des coordonnants, des subordinants, de la ponctuation et de la diversité et l'adéquation du vocabulaire. Tous ces problèmes relevés sont décisifs et cruciaux pour la cohérence d'un texte. Le nombre élevé des PNCA repérées et relevées sur son prétest nous permet d'avancer le manque d'implication de Samya et nous autorise à affirmer qu'elle n'a pas très bien saisi l'*input* et que son passage de l'*input* à l'*output* n'était pas réussi. Pour remédier à ses lacunes et problèmes linguistiques, nous l'avons persuadée d'effectuer des tâches individuelles à distance qui visent ses difficultés dans les domaines de la morphologie et de la syntaxe. Les activités proposées à distance sont : (SR-MT1), (SR-MT7), (SR-MT3), (SR-MT11), (SR-MT12) et (SR-MT13). (Voir Annexes 26)

6.7.11. Analyse de la production de Oussama A.

❖ La grille d'évaluation de l'output de Oussama A.

Dimension	Critères	Indicateurs		Appréciation
Mise en forme et respect de la consigne	■Présentation et mise en forme	Disposition du texte en paragraphe		😊
		Respect du plan général		😊
	■Respect de la consigne	Respect du sujet (l'absence de digression)		😊
		Respect du type de texte		😐
	■Gestion adéquate du temps			😐
Mise en texte	■L'introduction	Respect des étapes	Sujet amené	😐
			Sujet posé	😞
			Sujet divisé (facultatif)	/
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire	/
	N'a pas de lien avec le sujet		/	
	■Le développement	L'antithèse		😐
		La thèse		😐
		Le point de vue		😐
	■La conclusion	Respect des étapes	Synthèse	😞
			Réaffirmation de la thèse	😞
Ouverture (facultative)			😐	

		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire N'a pas de lien avec le sujet posé		
Cohérence de l'argumentation	▪La progression et la continuité thématique	Apport constant de nouvelles informations		😊	
		Richesse et diversité des arguments		😞	
		Exemple illustrant pour chaque argument		😞	
		Vocabulaire riche et diversifié		😊	
	▪La hiérarchisation	Linéarité des informations		😞	
	▪La non-contradiction	Absence de propositions contradictoires		😊	
		Absence de propos qui contredit les réalités du monde ordinaire		😊	
		Absence du changement de l'opinion personnelle		😊	
	▪La cohésion	La relation :	Présence	😊	
		Les connecteurs	Emploi adéquat	😞	
			Richesse et diversité	😞	
La répétition		Présence et emploi adéquat		😞	
Respect du code linguistique	▪L'orthographe d'usage	Graphie		😞	
		Diacritique		😊	
		Majuscule et minuscule		😊	
		Coupure d'un mot/ élision		😊	
	▪L'orthographe grammaticale	Accord du verbe avec son sujet		😊	
		Accord du participe passé		😊	
		Forme erronée du verbe	Radical erroné		😊
			Désinence verbale erronée		😊
			Infinitif au lieu d'un verbe conjugué ou d'un participe		😊
			Verbe conjugué au lieu de l'infinitif		😞
			Participe passé au lieu d'un verbe conjugué		😊
		Nom et groupe du nom	Genre et nombre		😊
	Choix et accord du déterminant		😊		

		Accord dans le groupe du nom	☹️
	Pronom	Genre et nombre	☹️
		Emploi et choix du pronom	☹️
		Accord de l'adjectif	☹️
		Confusion avoir / être	😊
		Confusion d'homonymes grammaticaux	😊
		Article contracté	☹️
		Partitif	☹️
▪La syntaxe		Construction générale de la phrase	☹️
	Constituants essentiels de la phrase (GNs/prédictat)	Ordre des constituants	☹️
		Absence d'un élément essentiel	😊
		Confusion entre les pronoms sujets et les pronoms compléments	😊
		Redoublement du sujet	😊
		Coordination/ Juxtaposition d'éléments disparates	☹️
		Emploi des coordonnants	☹️
		Emploi des subordonnants	☹️
		Modes et temps verbaux	☹️
	Prépositions	Absence	☹️
		Emploi erroné	☹️
	▪La ponctuation :	Absence	☹️
		Emploi erroné	☹️
▪Le lexique Absence de :	Terme ou expression inadéquats	☹️	
	Terme inutile ou redondant	☹️	
	Confusion d'homonymes lexicaux	😊	
	Dérivation erronée	😊	
	Barbarisme	😊	
	Anglicisme	☹️	
	Registre familier	☹️	
L'implication de l'apprenant			

Tableau 16 : La grille d'évaluation de l'output de Oussama A.

❖ Le commentaire de l'analyse de l'output

La production de Oussama était en dessous de la norme du groupe, il n'a produit que sept grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. Au niveau de la forme et du respect de la consigne, cette production répond aux critères assignés : la mise en forme, la consigne, le plan général de l'argumentation et la gestion du temps sont respectés. Mais ce qu'est à signalé fortement à Oussama c'est l'illisibilité de son écriture qui a rendu l'analyse de son prétest difficile.

Tandis qu'au niveau du fond, cette production connaît de nombreuses erreurs qui entravent la cohérence du texte et retardent sa compréhension par le destinataire. Reste alors à analyser profondément cette production pour en déceler les problèmes et lacunes.

En ce qui concerne la mise en texte, l'introduction ainsi que la conclusion sont inappropriées. Elles sont incomplètes : la première ne comprend qu'une amorce mal formulée du sujet. Tandis que la problématique est absente. Ce qui entraîne le destinataire, dès l'ouverture du texte, dans une confusion vis-à-vis de l'objet de la production même si les deux avis controversés sont exprimés : « *Aujourd'hui, le "Gaming" ou bien les jeux vidéos deviennent de plus en plus un activité quotidienne, une habitude difficile à ignorer, cela est à grâce au développement des technologies, quelques uns pensent au phénomène d'un côté optimiste et ne voient que les bénéfiques, par contre, il y a des autres qui croient que les jeux vidéos peuvent être dangereux au plusieurs niveaux.* ». La conclusion, quant à elle, ne compte qu'une ouverture maladroitement exprimée sur le danger d'addiction. Tandis que le bilan des propos discutés dans le développement et la réaffirmation de la thèse sont totalement absents : « *En conclusion, les jeux vidéo peuvent être utile toujours mais à condition des contraintes de raisonnement pour ne pas tomber sur l'addiction et ce qui apporte comme problèmes.* »

Pour le développement, l'argumentation manque grandement d'organisation et connaît un apport restreint d'informations : les arguments avancés sont faibles et dépourvus de diversité et de richesse. Oussama n'a pas utilisé à bon escient les données proposées (Annexe 2). Il les a complètement négligées et s'est limité à discuter le sujet de manière vague, superflue et succincte. De plus, les liens logiques sont quasiment absents. La plupart des phrases sont juste juxtaposées l'une après l'autre sans organisation, classification ou hiérarchisation. Les deux paragraphes du développement ne comptent que deux connecteurs chacun pour leur organisation : « *de même* » et « *en plus* » pour réfuter l'antithèse et « *D'autre part* » et « *mais* » pour introduire le point de vue personnel et défendre la thèse. Quant à l'anaphore, elle est

passablement adéquate avec deux emplois erronés relatifs à un éloignement du référent ce qui entraîne une confusion vis-à-vis de son identité : « *Les gens qui sont pour les jeux vidéos [3 lignes], ces derniers peuvent avoir plus de créativité, d'analyse, reflexe, en plus, ils sont souvent capables de prendre les bonnes décisions...* ». L'inorganisation de l'argumentation, la rareté des informations, la quasi absence des liens logiques et la confusion sur le référent affectent la cohérence du texte et retardent sa compréhension par le destinataire.

Finalement, en ce qui concerne le respect du code linguistique, les erreurs d'orthographe d'usage sont peu nombreuses. Oussama n'en a commis que quatre le long d'un texte qui compte 331 mots. Les deux premiers sont des erreurs de graphie « *quelques uns* » et « *refex* » au lieu de *quelques-uns* et *réflexe*. Alors que les deux autres sont relatives respectivement à l'absence des diacritiques dans le mot « *developpement* » et à l'absence d'élision dans la construction : « *il y a des autres* ».

Quant à l'orthographe grammaticale, nous avons relevé des erreurs relatives à l'emploi erroné des accords *Sujet/Verbe* : « *les jeux vidéos perturbe_* » ; aux accords en genre et en nombres que ce soit en groupe nominal ou verbal : « *ils sont souvent capable_...* », « *un_ activité quotidienne* », « *développement personnelle* », « *referment sociale* » et « *les jeux vidéos peuvent êtres utile_...* » ; à l'emploi d'un verbe conjugué au lieu d'un infinitif : « *Ce qu'on peut prendre et bénéficie* » et à l'emploi erroné du partitif « *on peut citer beaucoup des avantages* ».

Pour ce qui est des erreurs se rapportant à la syntaxe, cette production connaît plusieurs irrégularités relatives à la construction générale de la phrase dont la coordination inappropriée d'éléments disparates et l'emploi erroné des coordonnants et des subordonnants, exemples : « *[...] mais le problème le plus grave dont on peut tomber sur est l'addiction...* » et « *[...] de même, ces derniers peuvent avoir plus de créativité, d'analyse, reflex, en plus, ils sont souvent capable de prendre les bonnes décisions au moment adéquat, ensuite certains psychiatres affirment qu'avec les jeux vidéos on peut améliorer plusieurs compétences ; confiance en soi, développement personnelle la mémorisation...* ». Cependant, les erreurs concernant l'emploi des prépositions sont quasiment absentes à l'exception de deux emplois erronés : dans le premier, la présence de la préposition *à* est superflue « *cela est à grâce au développement* ». Tandis que dans le deuxième, le choix de la préposition *sur* est inadéquat : « *pour ne pas tomber sur l'addiction...* ». D'après ce recensement, nous pouvons affirmer que les erreurs relatives au code linguistique commises par Oussama sont notables et nuisent grandement à la compréhension du texte.

De plus, de nombreuses erreurs ont été commises au niveau de la ponctuation. Elles se manifestent par l'emploi inapproprié de la virgule au lieu du point dont le rôle s'était restreint à un point de fin de paragraphes. En effet, la production, qui s'étend sur trente-quatre (34) lignes et qui compte trois cents trente et un (331) mots, ne contient au total que trois points de suspension et trois points simples pour clôturer respectivement l'antithèse, l'introduction, la thèse et la conclusion ; contre vingt-six virgules dont la plupart est employée erronément. Ces oublis ou emplois erronés de la ponctuation affectent la cohésion du texte et par conséquent sa cohérence.

Le vocabulaire utilisé manque de justesse et de clarté. La rédaction contient des mots inappropriés et inadéquats au contexte, tels : « *danger polymorphique* » et « *ça peut tuer les communications...* ». Et elle renferme aussi des abréviations improbables, des termes en anglais et d'autres appartenant au registre familier : « *le Gaiming* », « *IQ des 'Games'* », « *les vidéo games* » et « *ça* ».

Pour conclure, il paraît clairement que cette production connaît plusieurs problèmes en ce qui concerne l'inorganisation et la structuration de l'argumentation, la progression et la continuité thématique, le manque de clarté dans l'expression des idées, l'emploi restreint et inorganisé des arguments, l'absence et l'emploi erroné des liens logiques et l'existence de vocabulaire inapproprié et angliciste ainsi que l'absence d'une ponctuation adéquate. Mais ce que nous reprochons le plus à Oussama, c'est l'utilisation restreinte des supports et la négligence des aides proposées dans les Annexes 1 et 2. Ainsi, ce taux élevé des PNCA, dans sa production, a engendré une incohérence avec laquelle le texte est devenu confus et difficile à comprendre. Ce qui nous permet d'affirmer le manque d'implication d'Oussama et nous autorise à avancer qu'il n'a pas très bien saisi l'*input* et que son passage de l'*input* à l'*output* n'était pas réussi. Pour remédier à ses lacunes et carences linguistiques nous l'avons persuadé d'effectuer les tâches individuelles à distance qui visent ses difficultés dans les domaines du lexique, de la morphologie, de l'orthographe et de la syntaxe. Les activités proposées à distance sont : (SR-MT3), (SR-MT4), (SR-MT8), (SR-MT9), (SR-MT10), (SR-MT12) et (SR-MT13). (Voir Annexes 26)

6.7.12. Analyse de la production de Achraf H.

❖ La grille d'évaluation de l'output de Achraf H.

Dimension	Critères	Indicateurs		Appréciation
Mise en forme et respect de la consigne	▪Présentation et mise en forme	Disposition du texte en paragraphe		😊
		Respect du plan général		😊
	▪Respect de la consigne	Respect du sujet (l'absence de digression)		😐
		Respect du type de texte		😐
	▪Gestion adéquate du temps			
Mise en texte	▪L'introduction	Respect des étapes	Sujet amené	😐
			Sujet posé	😐
			Sujet divisé (facultatif)	😐
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire	⚡
			N'a pas de lien avec le sujet	⚡
	▪Le développement	L'antithèse		😐
		La thèse		😐
		Le point de vue		😐
	▪La conclusion	Respect des étapes	Synthèse	😞
			Réaffirmation de la thèse	😞
			Ouverture (facultative)	⚡
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire	⚡
			N'a pas de lien avec le sujet posé	⚡
Cohérence de l'argumentation	▪La progression et la continuité thématique	Apport constant de nouvelles informations		😐
		Richesse et diversité des arguments		😐
		Exemple illustrant pour chaque argument		😞
		Vocabulaire riche et diversifié		😐
	▪La hiérarchisation	Linéarité des informations		😞

	▪La non-contradiction	Absence de propositions contradictoires		😊	
		Absence de propos qui contredis les réalités du monde ordinaire		😊	
		Absence du changement de l'opinion personnelle		😊	
	▪La cohésion	La relation :	Présence	😐	
			Les connecteurs	Employé adéquat	😞
		La répétition :	Richesse et diversité	😞	
			Présence et emploi adéquat	😐	
	Respect du code linguistique	▪L'orthographe d'usage	Graphie		😞
			Diacritique		😞
			Majuscule et minuscule		😐
Coupure d'un mot/ élision			😐		
▪L'orthographe grammaticale		Accord du verbe avec son sujet		😞	
		Accord du participe passé		😐	
		Forme erronée du verbe	Radical erroné		😐
			Désinence verbale erronée		😐
			Infinitif au lieu d'un verbe conjugué ou d'un participe		😐
			Verbe conjugué au lieu de l'infinitif		😞
			Participe p. au lieu d'un v.conjugué		😐
		Nom et groupe du nom	Genre et nombre		😐
			Choix et accord du déterminant		😐
			Accord dans le groupe du nom		😐
		Pronom	Genre et nombre		😐
			Emploi et choix du pronom		😐
		Accord de l'adjectif		😞	
		Confusion avoir / être		😊	
		Confusion d'homonymes grammaticaux		😞	
		Article contracté		😐	
Partitif		😐			

	▪La syntaxe	Construction générale de la phrase		☹️
		Constituants essentiels de la phrase (GNs/prédictat)	Ordre des constituants	😐
			Absence d'un élément essentiel	😊
			Confusion entre les pronoms sujets et les pronoms compléments	😊
			Redoublement du sujet	😊
		Coordination/ Juxtaposition d'éléments disparates		☹️
		Emploi des coordonnants		😐
		Emploi des subordonnants		😐
		Modes et temps verbaux		😐
		Prépositions	Absence	😐
			Emploi erroné	😐
	▪La ponctuation :	Absence		☹️
		Emploi erroné		☹️
	▪Le lexique Absence de :	Terme ou expression inadéquats		☹️
		Terme inutile ou redondant		😐
		Confusion d'homonymes lexicaux		😊
		Dérivation erronée		☹️
		Barbarisme		☹️
		Anglicisme		☹️
	Registre familier		😊	
	L'implication de l'apprenant			

Tableau 17 : La grille d'évaluation de l'output de Achraf H

❖ Le commentaire de l'analyse de l'output

La production d'Achraf est en dessous de la norme du groupe, il n'a produit que six grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. Au niveau de la forme et du respect de la consigne, la production répond aux critères assignés : la mise en forme, la consigne et le plan général de l'argumentation sont respectés. La gestion du temps est approximativement réussie vu que la production est achevée. Mais reste à analyser profondément cette production pour en déceler les problèmes et lacunes.

En ce qui concerne la mise en texte, l'introduction, composée des trois étapes consignées pour sa constitution, est inappropriée à cause de la problématique qui porte sur un thème secondaire et annonce la probabilité d'une digression : « *Alors comment doit on reagir à propos de ce phénomène est ce qu'on doit interdir l'utilisation des jeux vidéo ou les encourager ?* ». De plus, le plan annoncé ne représente en aucun cas le contenu du développement. Ce qui engendre une confusion dès le début du texte et induit à une confusion vis-à-vis du contenu et de l'objet de la production. La conclusion, quant à elle, reste acceptable même si elle ne comprend pas la synthèse des propos discutés dans le développement. Elle est composée seulement d'une réaffirmation de la thèse et d'une ouverture mal formulée.

Quant au développement, la thèse et l'antithèse sont présentées de manière non structurée et anarchique. L'argumentation manque grandement d'organisation et connaît un emploi abondant d'informations : les arguments avancés par Achraf sont faibles et manquent considérablement de rigueur et de précision. Il n'a pas utilisé à bon escient les données proposées (Annexe 2). Il les a complètement négligés et s'est limité à discuter le sujet de manière vague et superflue. De plus, les liens logiques sont quasiment absents. Les phrases sont juste juxtaposées l'une après l'autre sans organisation, classification ou hiérarchisation. Tandis que l'anaphore est convenable dans la plupart des constructions syntaxiques. Par conséquent, le grand manque d'organisation, de structuration et de rigueur dans l'argumentation ainsi que l'abondance d'informations et l'absence des connecteurs logiques entravent et retardent la compréhension du texte et nuisent à sa cohérence.

En ce qui a trait au respect du code linguistique, le nombre des erreurs relatives à cette dimension est considérable. Pour cette raison, les exemples cités sont non exhaustifs. Pour celles correspondantes à l'orthographe d'usage, Achraf a commis plusieurs dont celles en rapport avec la graphie des mots : « *a cousé* », « *block* », « *pour se revailler* », « *contion* », « *illiminer* », « *endomagent* », « *sasoir* », « *fair* », « *personellement* », au lieu respectivement de *a causé*, *bloque*, *se réveiller*, *conscient*, *éliminer*, *endommageant*, *s'asseoir*, *faire*, *personnellement*, etc. Il a commis d'autres relatives à l'absence des diacritiques : « *developper* », « *evoluer* », « *l'energie* », « *neccessaire* », « *le developpement* », « *la competition* », « *la creativité* » et « *equilibre* », etc.

Quant à l'orthographe grammaticale, nous avons relevé des erreurs relatives à l'emploi erroné des accords *Sujet/Verbe*, dont les exemples : « *les solutions proposé_* », « *ils encourage* », « *de personnes qui (se) sont rencontré_* », « *les deux côté_* » et d'autres en rapport aux accords

en genre et en nombres et à la confusion sur le genre : « *un côté positive* », « *d'une point de vue* », « *de nouveau relation* », « *des probmème_* », « *d'autre maladies* », « *les denger* », « *les valeur* », « *des nuits blanche* », etc. Nous avons recensé aussi des emplois inappropriés au niveau de l'emploi de verbes conjugués au lieu des infinitifs ou le contraire : « *sans oubliant* », « *ça va integre les valeur...* » et « *pour termine* », « *qui on été utiliser* ». Ainsi qu'au niveau de la confusion entre les homonymes en /on/ ont et a/à : « *on appliquant* », « *on endomagent la santé* », « *qui on été utiliser* », « *les deux côté on des arguments* » et « *tout ce qui est a côté* ».

Pour les erreurs relatives à la syntaxe, la production d'Achraf renferme plusieurs irrégularités en corrélation à la construction générale de la phrase, à la coordination et la juxtaposition d'éléments disparates et à l'emploi erroné des coordonnants et des subordonnants, dont les exemples : « *On peut aussi dire que l'utilisation des jeux vidéos d'une durée prolongée peut causer des problème de santé comme la fatigue et d'autres maladies, sans oubliant que ces jeunes sont encours de se developper et evoluer , et sasoir toute la journée ne va pas aider le corps d'obtenir sa force pour affronter les danger dans le monde réel.* » et « *On trouve souvent des solutions proposé dans ces jeux qui on été utiliser dans le monde reel, ils encourage aussi les jeunes de prendre des décisions dans des situations critique de plus analyser l'entourage et être contion de tout ce qui est a côté.* ». Cependant, les erreurs se rapportant à l'emploi des prépositions sont quasiment absentes à l'exception de deux emplois erronés où le choix de la préposition est inadéquat avec l'emploi de la préposition à dans « *les jeux vidéos permettent à developper* » au lieu de *de*, et celui de *de* dans « *ils encourage aussi les jeunes de prendre des décisions...* » au lieu de *à*. D'après ce recensement, nous pouvons affirmer que le nombre d'erreurs correspondantes au code linguistique commises par Achraf est considérable au point de rendre la lecture même de la production une tâche complexe.

En ce qui concerne la ponctuation, les erreurs recensées à ce niveau sont dues à son absence ou à son emploi inapproprié. Cette production, composée de 412 mots disposés sur 44 lignes, ne compte que treize signes de ponctuation pour organiser tous les paragraphes et phrases de la rédaction : quatre virgules et neuf points dont deux d'interrogation relatifs respectivement à la problématique et à l'interrogation qui clos la production. Le rôle du point s'est restreint à clôturer les paragraphes alors que celui de la virgule reste indéfinis vu qu'elle est utilisée rarement et anarchiquement. Ainsi, cette défaillance et absence des signes de ponctuation nuisent grandement à la cohésion des constituants du texte et affectent sa cohérence. Chose accentuée par le vocabulaire utilisé qui manque de précision et de justesse. La rédaction d'Achraf contient des mots inappropriés et inadéquats au contexte et d'autres

souffrants d'une dérivation erronée ou d'un barbarisme, tels : « *la vue de ce qui oppose...* », « *de tout ce qui est à côté...* », « *burtalite* », « *la deteste* » et « *la divertition des missions* » au lieu respectivement de *l'avis, ce qui l'entoure, brutalité, la haine, et la diversité*. Sans oublier l'anglicisme avec la présence des mots « *block* » et « *team-work* ».

En somme, il paraît clairement que cette production connaît plusieurs problèmes en ce qui concerne l'inorganisation et la structuration de l'argumentation, la progression et la continuité thématique, le manque de clarté et de rigueur dans l'expression des idées, la faiblesse des arguments, l'absence et l'emploi erroné des liens logiques et l'existence de vocabulaire inapproprié et angliciste ainsi que l'absence d'une ponctuation adéquate. Ce qui nous permet d'affirmer le manque d'implication d'Achraf et d'avancer qu'il n'a pas très bien saisi l'*input* vu le grand nombre des PNCA repérées et relevées sur son prétest. Son passage donc de l'*input* à l'*output* n'était pas réussi. Pour remédier à ses lacunes et problèmes linguistiques, nous l'avons incité à effectuer des tâches individuelles à distances qui visent ses difficultés dans les domaines du lexique, de la morphologie, de l'orthographe et de la syntaxe. Les activités proposées à distance sont : (SR-MT5), (SR-MT6), (SR-MT8), (SR-MT10), (SR-MT12) et (SR-MT13). (Voir Annexes 26)

6.7.13. Analyse de la production de Najlae El-B.

❖ La grille d'évaluation de l'output de Najlae El-B.

Dimension	Critères	Indicateurs		Appréciation
Mise en forme et respect de la consigne	■Présentation et mise en forme	Disposition du texte en paragraphe		☹
		Respect du plan général		☺
	■Respect de la consigne	Respect du sujet (l'absence de digression)		☹
		Respect du type de texte		☹
	Gestion adéquate du temps			☹
Mise en texte	■L'introduction	Respect des étapes	Sujet amené	☹
			Sujet posé	☹
			Sujet divisé (facultatif)	☹
	Inadéquate	Porte sur un thème secondaire		☹
		N'a pas de lien avec le sujet		☹
			L'antithèse	☹

	▪Le développement	La thèse		☹️	
		Le point de vue		☹️	
	▪La conclusion	Respect des étapes	Synthèse	☹️	
			Réaffirmation de la thèse	☹️	
			Ouverture (facultative)	☹️	
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire	☹️	
N'a pas de lien avec le sujet posé	☹️				
Cohérence de l'argumentation	▪La progression et la continuité thématique	Apport constant de nouvelles informations		☹️	
		Richesse et diversité des arguments		☹️	
		Exemple illustrant pour chaque argument		☹️	
		Vocabulaire riche et diversifié		☹️	
	▪La hiérarchisation	Linéarité des informations		☹️	
	▪La non-contradiction	Absence de propositions contradictoires		☺️	
		Absence de propos qui contredisent les réalités du monde ordinaire		☺️	
		Absence du changement de l'opinion personnelle		☺️	
	▪La cohésion	La relation : Les connecteurs	Présence	☹️	
			Emploi adéquat	☹️	
			Richesse et diversité	☹️	
		La répétition	Présence et emploi adéquat		☹️
Respect du code linguistique	▪L'orthographe d'usage	Graphie		☹️	
		Diacritique		☹️	
		Majuscule et minuscule		☹️	
		Coupure d'un mot/ élision		☹️	
	▪L'orthographe grammaticale	Accord du verbe avec son sujet		☹️	
		Accord du participe passé		☹️	
		Forme erronée du verbe	Radical erroné		☹️
			Désinence verbale erronée		☹️
			Infinitif au lieu d'un verbe conjugué ou d'un participe		☹️

			Verbe conjugué au lieu de l'infinitif		
			Participe passé au lieu d'un verbe conjugué		
		Nom et groupe du nom	Genre et nombre		
			Choix et accord du déterminant		
			Accord dans le groupe du nom		
		Pronom	Genre et nombre		
			Emploi et choix du pronom		
		Accord de l'adjectif			
		Confusion avoir / être			
		Confusion d'homonymes grammaticaux			
		Article contracté			
		Partitif			
		▪La syntaxe	Construction générale de la phrase		
	Constituants essentiels de la phrase (GNs/prédictat)		Ordre des constituants		
			Absence d'un élément essentiel		
			Confusion entre les pronoms sujets et les pronoms compléments		
			Redoublement du sujet		
	Coordination/ Juxtaposition d'éléments disparates				
	Emploi des coordonnants				
	Emploi des subordonnants				
	Modes et temps verbaux				
	Prépositions		Absence		
			Emploi erroné		
	▪La ponctuation		Absence		
			Emploi erroné		
	▪Le lexique Absence de :	De Terme ou expression inadéquats			
		Terme inutile ou redondant			
Confusion d'homonymes lexicaux					
Dérivation erronée					

	Barbarisme	😊
	Anglicisme	😊
	Registre familier	😞
	L'implication de l'apprenant	

Tableau 18 : La grille d'évaluation de l'output de Najlae El-B

❖ **Le commentaire de l'analyse de l'output :**

La production de Najlae était en dessous de la norme du groupe, elle n'a produit que sept grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. Au niveau de la forme et du respect de la consigne, cette production répond aux critères assignés, à l'exception de la structure externe du texte qui paraît mal structuré et manque de disposition en paragraphes. Tandis qu'au niveau du fond, elle connaît plusieurs erreurs qui entravent la cohérence du texte et retarde sa compréhension par le destinataire.

D'abord, l'introduction est inappropriée. Elle ne comprend qu'une amorce mal formulée du sujet. Tandis que la problématique est absente. De plus, la présence d'un argument en cette partie du texte va à l'encontre des règles d'une bonne argumentation. La conclusion, dont la synthèse des propos discutés au développement est loin d'être concise et précise, reste acceptable dans l'ensemble même si elle est mal formulée.

En ce qui concerne le développement, il est rédigé en un seul bloque. Ce qui nuit énormément à l'organisation et la structuration de l'argumentation. Le point de vue personnel n'est pas exprimé de manière distincte et explicite. L'argumentation en sa globalité connaît un apport abondant d'informations et manque grandement d'organisation. Najlae, qui ne s'est pas limité totalement au support, a utilisé une suite d'arguments faibles et dépourvus de diversité et de richesse. De plus, elle les a juste juxtaposés l'un après l'autre sans classification ni hiérarchisation. Chose accentuée par le manque de liens logiques. L'unique paragraphe qui compose le développement ne compte que quelques connecteurs pour réfuter l'antithèse et défendre la thèse. Quant à l'anaphore, elle est moyennement adéquate avec quelques emplois erronés, tel le pronom de reprise *ses* qui ne correspond pas respectivement en nombre à ses référent *parents* et *les jeux vidéos* dans les exemples suivants : « *certain parents disent que ses enfants ne vie plus...* » et « *[...] ses dangers sont nombreux* ». Ainsi l'inorganisation de l'argumentation, l'abondance d'informations, l'absence des connecteurs et la confusion sur le référent affectent et retardent de plus en plus la compréhension du texte et enduisent le destinataire dans une confusion vis-à-vis du contenu.

En ce qui a trait au respect du code linguistique, Najlae a commis un grand nombre d'erreurs dans un texte qui compte 338 mots. Pour celles relatives à l'orthographe d'usage, nous avons relevé plusieurs dont des erreurs de graphie, exemples : « *bénifices* », « *foi* », « *toujour* », « *inconvéniants* », « *discrés* », « *en fin* », « *solutide* » et « *conclur* » au lieu de *bénéfices*, *fois*, *toujours*, *inconvéniants*, *discrets*, *enfin*, *solitude*, *conclure*. Et d'autres correspondantes à l'absence des diacritiques, tels : « *developpe* », « *phénomène* », « *depression* ». Sans oublier celles se rapportant à l'absence de majuscules au début et au sein des paragraphes.

Quant à l'orthographe grammaticale, nous avons relevé énormément d'erreurs relatives à l'emploi erroné des accords en genre, en nombre et entre sujet/verbe : « [...] *ses enfants ne vie plus...* », « *des savants qui annonce...* », « *des gens qui (se) suicide...* », « *des études scientifique...* », « *des image de jeux très animés peut déclencher...* », « *certaines jeux vidéos montre et aide...* », « *la concentration et la motivation peuvent être développé...* », « *jeux simple...* », « *les risques de ces derniers touche...* » et « *des site web* ». Et d'autres au niveau de la confusion sur le genre ou le nombre : « *des nouveaux technologies* », au niveau de l'emploi d'un verbe conjugué au lieu d'un infinitif ou de la désinence verbale erronée : « *l'utilisateur vie toujours...* » et « *il va souffre* » ainsi qu'au niveau de la confusion entre les homonymes *a/à*, « *grâce a ces jeux...* », « [...] *liées a ces jeux...* » et l'ellipse ou la présence erronée du pronom réfléchi des verbes pronominaux dans « *il s'apparaît aussi* » et « *des gens qui suicide* ».

Pour ce qui est des erreurs relatives à la syntaxe, cette production connaît plusieurs irrégularités se rapportant à la construction générale de la phrase, à la coordination inappropriée d'éléments disparates et à l'emploi erroné des coordonnants et des subordonnants, exemples : « *avec l'évolution des nouveaux technologies. des sites web. il s'apparaît aussi des jeux vidéos. les jeunes et les adolescents sont plus touchés par ce phénomène...* » et « [...] *Certes que certains gens affirment que ces jeux vidéos ont beaucoup des bénéfices pour l'être humain tel que grâce a ces jeux l'utilisateur développe la logique et une bonne coordination œil-main, sa capacité se développe à manier plusieurs données à la fois..., Néanmoins ces avantages sont ...* ».

D'après ce recensement, nous pouvons affirmer que les erreurs relatives au code linguistique commises par Najlaa sont nombreuses et nuisent grandement à la compréhension du texte. Mais ce qui aggrave le problème, ce sont celles commises au niveau de la ponctuation. Lesquelles se manifestent par l'absence ou l'emploi erroné de la virgule ou du point dans la plupart des constructions linguistiques, dont les exemples : « *avec l'évolution des*

nouveaux technologies. des sites web. il s'apparaît aussi des jeux vidéos. les jeunes...», « [...], Néanmoins ces avantages sont discrets par rapport aux inconvénients de ce phénomène, en effet ces avantages ne peuvent être que des points de marketing pour tire l'attention des utilisateurs.», etc. Ces oublies ou emplois erronés de la ponctuation affectent la cohésion du texte et par conséquent sa cohérence.

En ce qui concerne le lexique utilisé, il est répétitif et manque de justesse, de clarté, de diversité et de richesse. De plus, Najlaa a utilisé des termes et expressions inappropriés et inadéquats au contexte, tels : « *touché* », « *discrés* », « *tirer* », « *avoir des criminels* », « *incroyables* », « *signés* » et « *tuer* » pour dire respectivement *influencé*, *minimes*, *attirer*, *engendrer des criminels*, *énormes*, *signalés* et *éliminer* ainsi que le registre familier avec l'emploi répétitif de « *ça* ».

Pour conclure, nous pouvons avancer que la production de Najlae, souffre de plusieurs problèmes en ce qui concerne l'organisation et la structuration de l'argumentation, l'emploi abondant et inorganisé des arguments, le manque de clarté et de rigueur dans l'expression des idées, l'absence et l'emploi erroné des référents, la présence de nombreuses erreurs linguistiques, l'existence de vocabulaire inapproprié ainsi que l'emploi du registre familier et l'absence d'une ponctuation adéquate. Mais ce qui est à signaler à Najlae, c'est l'utilisation restreinte des supports et la négligence des aides proposées dans les Annexes 1 et 2. Tous ces problèmes relevés, nous permettent d'affirmer le manque d'implication de Najlae et d'avancer qu'elle n'a pas très bien saisi l'*input* vu le grand nombre des PNCA repérées et relevées sur son prétest. Son passage donc de l'*input* à l'*output* n'était pas réussi. Pour remédier à ses lacunes et problèmes linguistiques, nous l'avons incité à effectuer les tâches individuelles à distances qui visent ses difficultés dans les domaines du lexique, de la morphologie, de l'orthographe et de la syntaxe. Les activités proposées à distance sont : (SR-MT1), (SR-MT3), (SR-MT4), (SR-MT8), (SR-MT11), (SR-MT12) et (SR-MT14). (Voir Annexes 26)

6.7.14. Analyse de la production de Amine F.

❖ La grille d'évaluation de l'output d'Amine F.

Dimension	Critères	Indicateurs		Appréciation
Mise en forme et respect de la consigne	▪Présentation et mise en forme	Disposition du texte en paragraphe		
		Respect du plan général		
	▪Respect de la consigne	Respect du sujet (l'absence de digression)		
		Respect du type de texte		
	▪Gestion adéquate du temps			
Mise en texte	▪L'introduction	Respect des étapes	Sujet amené	
			Sujet posé	
			Sujet divisé (facultatif)	
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire	
	N'a pas de lien avec le sujet			
	▪Le développement	L'antithèse		
		La thèse		
		Le point de vue		
	▪La conclusion	Respect des étapes	Synthèse	
			Réaffirmation de la thèse	
			Ouverture (facultative)	
		Inadéquate	Porte sur un thème secondaire	
			N'a pas de lien avec le sujet posé	
Cohérence de l'argumentation	▪La progression et la continuité thématique	Apport constant de nouvelles informations		
		Richesse et diversité des arguments		
		Exemple illustrant pour chaque argument		
		Vocabulaire riche et diversifié		
	▪La hiérarchisation	Linéarité des informations		
	▪La non-contradiction	Absence de propositions contradictoires		
		Absence de propos qui contredit les réalités du monde ordinaire		
		Absence du changement de l'opinion personnelle		

	▪La cohésion	La relation : Les connecteurs	Présence	☹️
			Emploi adéquat	☹️
			Richesse et diversité	☹️
		La répétition	Présence et emploi adéquat	☹️
Respect du code linguistique	▪L'orthographe d'usage	Graphie		☹️
		Diacritique		☹️
		Majuscule et minuscule		☹️
		Coupure d'un mot/ élision		☹️
	▪L'orthographe grammaticale	Accord du verbe avec son sujet		☹️
		Accord du participe passé		☹️
		Forme erronée du verbe	Radical erroné	☹️
			Désinence verbale erronée	☹️
			Infinitif au lieu d'un verbe conjugué ou d'un participe	☹️
			Verbe conjugué au lieu de l'infinitif	☹️
			Participe passé au lieu d'un verbe conjugué	☹️
		Nom et groupe du nom	Genre et nombre	☹️
			Choix et accord du déterminant	☹️
			Accord dans le groupe du nom	☹️
		Pronom	Genre et nombre	☹️
			Emploi et choix du pronom	☹️
		Accord de l'adjectif		☹️
		Confusion avoir / être		☹️
		Confusion d'homonymes grammaticaux		☹️
		Article contracté		☹️
	Partitif		☹️	
	▪La syntaxe	Construction générale de la phrase		☹️
		Constituants essentiels de la phrase (GNs/prédictat)	Ordre des constituants	☹️
			Absence d'un élément essentiel	☹️
			Redoublement du sujet	☹️

			Confusion entre les pronom sujets et les pronoms compléments	😊
		Coordination/ Juxtaposition d'éléments disparates		😞
		Emploi des coordonnants		😊
		Emploi des subordinants		😊
		Modes et temps verbaux		😊
		Prépositions	Absence	😊
			Emploi erroné	😊
	▪La ponctuation	Absence		😞
		Emploi erroné		😞
	▪Le lexique Absence de :	Terme ou expression inadéquats		😊
		Terme inutile ou redondant		😊
		Confusion d'homonymes lexicaux		😊
		Dérivation erronée		😊
		Barbarisme		😊
		Anglicisme		😊
	Registre familier		😊	
	L'implication de l'apprenant			

Tableau 19 : La grille d'évaluation de l'output d'Amine F.

❖ **Le commentaire de l'analyse de l'output :**

La production d'Amine est en dessous de la norme du groupe, il n'a produit que sept grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. Au niveau de la mise en forme, cette production répond aux critères assignés, à l'exception de la structure externe du texte qui est non disposé en paragraphes. La consigne, le plan général et le temps assigné semblent respectés dans l'ensemble. Tandis qu'au niveau du fond, cette production connaît de nombreuses erreurs qui entravent la cohérence du texte et retardent sa compréhension par le destinataire. Ainsi, une analyse profonde s'impose pour en déceler les problèmes et lacunes.

En ce qui concerne la mise en texte, l'introduction est inappropriée. Elle ne compte qu'une amorce du sujet confuse et mal formulée. Tandis que la problématique est absente ce qui induit le destinataire, dès l'ouverture du texte, dans une confusion vis-à-vis de l'objet de la production même si les deux avis controversés sont exprimés : « *Aujourd'hui il y'a beaucoup de débats sur l'impact des jeux vidéos sur les jeunes sur la vie sociale, Certaines y voit qu'on*

peut bénéficier, au contraire d'autre qu'y voit que cette dernière a des effets négatifs sur les jeunes ». La conclusion, quant à elle, ne comprend qu'une ouverture maladroitement formulée. Tandis que la synthèse des propos discutés dans le développement et la réaffirmation de la thèse sont totalement absentes : « *Ce sujet de l'impact des jeux vidéos va couler plus d'encre. A votre avis comment vous voyez ce phénomène de société.* »

Pour ce qui est du développement, il est rédigé en un seul paragraphe. Ce qui nuit énormément à la structuration de l'argumentation. Celle-ci connaît un emploi abondant d'informations et manque d'organisation : les arguments avancés par Amine, même s'ils sont nombreux, restent faibles et non pertinents. De plus, ils sont présentés sans aucun agencement. Ils sont juxtaposés l'un après l'autre sans classification ni hiérarchisation. Chose accentuée par le nombre réduit des connecteurs. Ces derniers manquent de diversité mais restent adéquats dans l'ensemble. Quant à l'anaphore, elle est erronée dans certaines constructions syntaxiques, exemples : « [...] *débat sur l'impact des jeux vidéos [2 lignes] cette dernière a des effets négatifs sur les jeunes.* », « *d'autre part, certains gens y voient que c'est dangereux...* » et « *A mon opinion, je suis pour et contre _à la fois parce que...* ». Ces emplois inappropriés sont relatifs, respectivement, à un éloignement et à une inadéquation en genre du terme de reprise *cette dernière* à son référent *l'impact*, à la présence superflue du pronom de reprise *y* et à l'absence du terme de reprise dans le dernier exemple. Ainsi, l'abondance d'informations, l'inorganisation des arguments, le traitement impropre des idées, l'insuffisance des connecteurs logiques et la confusion sur le référent affectent la cohérence du texte et retardent sa compréhension.

En ce qui concerne le respect du code linguistique, les erreurs d'orthographe d'usage sont nombreuses. Amine en a commis plusieurs dans un texte qui compte 269 mots. Nous avons relevé des erreurs de graphie, telles « *bénéficiar* », « *d'éveloppent* », « *notament* », « *aspet* », « *benficiar* » et « *viver* » au lieu de *bénéficiar*, *développement*, *notamment*, *aspect*, *bénéficiar* et *vivre*. Et d'autres relatives à l'absence ou à l'emploi erroné des diacritiques, dans « *débâts* » et « *benefique* ».

Quant à l'orthographe grammaticale, nous avons relevé des erreurs relatives à l'emploi erroné des accords *Sujet/Verbe* dont les exemples : « *certaines voit* », « *une catégorie qui sont pour...* », « *les jeux vidéos bien utilisé peut favoriser...* », « *ils défend_* », « *ils sont dangereux et représente un danger* », etc., et d'autres en rapport aux accords en genre et en nombre et à la confusion sur le genre : « *certaines gens* », « *ces nouveaux technologie* », « *deux points de vues* », « *certaine_ question_* », « *l'opinion du première groupe* », « *du personne* », « *des*

situations difficile », etc. Nous avons recensé aussi quelques erreurs en rapport aux désinences et aux radicaux erronés : « *viver* », « *ne pas liser* », « *l'utilisation de jeux videos deviennet...* » ainsi qu'au niveau de la confusion entre les homonymes *a/à* : « *cette dernière à des effets négatifs...* » et « *à s'adapter a des situations...* » et l'emploi erroné du partitif « *sur ce type des jeux* » et « *du personne* ».

Pour ce qui est des erreurs syntaxiques, cette production connaît plusieurs irrégularités relatives à la construction générale de la phrase, à l'absence des articles, à la coordination inappropriée d'éléments disparates et à l'emploi erroné des coordonnants et des subordonnants, exemples : « *[...] Aujourd'hui il y'a beaucoup de débats sur l'impact des jeux vidéos sur les jeunes _sur la vie sociale, Certains y voit qu'on peut bénéficier, au contaraire d'autre qui y voit que cette dernière a des effets négatifs sur les jeunes* », « *d'une part une catégorie qui sont pour les jeux vidéos comme certains psychiatres qui ont affirmé que les jeux vidéo bien utilisé peut favoriser l'insertion sociale, d'éveloppent de la logique du personne, avoir la capacité à prendre une décision et à s'adapter à des situations difficile* » et « *En revanche, on ne doit pas exagérer durant l'utilisation de ces jeux cela engendrer des problèmes de santé comme _maux de tête, empêchement de bien dormir problème d'éducation gêner l'apprentissage na pas liser pas des livres* ». Nous avons relevé aussi d'autres erreurs correspondantes à l'emploi d'un temps verbal inapproprié ou de l'infinitif au lieu d'un verbe conjugué « *cela engendrer des problèmes* », « *comment vous voyer...* ». Cependant, l'emploi des prépositions est adéquat.

D'après ce recensement, nous pouvons affirmer que les erreurs linguistiques commises par Amine sont nombreuses. Mais les erreurs à signaler sont celles commises au niveau de la ponctuation et qui affectent grandement la compréhension du texte. Ces erreurs se manifestent par l'absence ou l'emploi inapproprié de la virgule au détriment du point dont le nombre est grandement réduit. En effet, la production, qui s'étend sur 30 lignes et qui compte 269 mots, ne contient au total que 15 signes de ponctuation et dont la plupart sont employés erronément (5 points et 10 virgules). Parmi ces erreurs, nous citons l'absence et l'emploi inadéquat des signes dans l'introduction qui s'étend sur quatre lignes alors qu'elle ne contient qu'un point final et deux virgules ainsi que tout le long du texte, tels : « *En effet, on est face à deux points de vues contradictoires_d'une part_une catégorie qui sont pour les jeux vidéos_comme certains psychiatres qui ont affirmé que les jeux vidéo bien utilisé peut favoriser l'insertion sociale, d'éveloppement de la logique du personne, avoir la capacité à prendre une décision et à s'adapter à des situations difficiles_ d'autres part...* ». Ces absences et emplois erronés des signes de ponctuation ont grandement nui à la production. Ils ont affecté la cohésion du texte et

par conséquent sa cohérence et ont entraîné le destinataire dans une confusion vis-vis du contenu.

En ce qui concerne le lexique utilisé, il est adéquat dans sa majorité. Mais il reste limité et manque de diversité et de richesse, car Amine, même s'il s'était référé complètement au support aide au test (Annexe 2) où il a puisé tous son vocabulaire et ses arguments, il a utilisé des mots inappropriés au contexte tels « [...] *on ne doit pas exagérer durant l'utilisation de ces jeux* », « *l'intelligence artificielle est la tendance de technologie* ».

Pour conclure, nous pouvons avancer que la production d'Amine connaît plusieurs problèmes en ce qui concerne la progression et la continuité thématique, la hiérarchisation, la coordination d'éléments disparates, l'emploi erroné des coordonnants et des subordonnants et celui de la conjugaison des verbes, des accords Sujet/Verbe et de la ponctuation. Mais il est à noter que l'illisibilité et la difformité de l'écriture d'Amine nous ont placée devant un embarras et une complexité lors du repérage des erreurs. De plus, nous signalons le manque d'effort fourni dans sa production où la majorité des arguments sont copiés du support d'aide sans aucune recherche, reformulation, réorganisation ou explication. Tous ces problèmes relevés nous poussent à avancer qu'Amine n'a pas très bien saisi l'*input*. Son passage donc de l'*input* à l'*output* n'était pas réussi vu le grand nombre des erreurs relevées. Pour remédier à ses lacunes et problèmes linguistiques, nous l'avons incité à effectuer les tâches individuelles de remédiation qui visent ses difficultés en L2 dans les domaines de la morphologie, de la syntaxe et de la conjugaison. Les activités proposées à distance sont : (SR-MT1), (SR-MT3), (SR-MT5), (SR-MT6), (SR-MT8) et (SR-MT12). (Voir Annexes 26)

6.8. Synthèse et interprétation des résultats

L'analyse des outputs des étudiants est l'étape cruciale dans notre démarche FOS/FOU. Elle correspond à la quatrième étape de cette démarche celle de l'analyse des données sollicitées. C'est une analyse qualitative du pré-test où nous avons évalué les pré-acquis des étudiants pour mieux définir leurs besoins linguistiques et discursifs et voir si leurs stratégies (mise en place du contenu/input vers output) sont efficaces.

Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif des résultats du pré-test destiné aux apprenants. C'est une présentation succincte relative à l'analyse de l'output de chaque apprenant en se rapportant au niveau par rapport au groupe, au nombre des grains de contenu élaborés, au degré d'implication et aux domaines de remédiation en la dimension linguistique

de base (Voir les Annexes 26). Il est à préciser que concernant les besoins relevés au niveau de la dimension méthodologique et de la cohérence textuelle les apprenants vont suivre tous les mêmes contenus durant la formation.

Nom	*Nb. /G	**Nb. / G.C.P	Implication	***Nb. / Mt. (Lg.)	Domaines de remédiation en la dimension linguistique de base
Amine R.	-	8/16		255 (26)	(SR-MT1), (SR-MT4), (SR-MT9), (SR-MT11), (SR-MT12), (SR-MT13), (SR-MT14).
Sara L.	-	6/16		271 (28)	(SR-MT1), (SR-MT2), (SR-MT3), (SR-MT5), (SR-MT7), (SR-MT9), (SR-MT12), (SR-MT14).
Hanae A.	0	10/16		297 (26)	(SR-MT1), (SR-MT2), (SR-MT3), (SR-MT5), (SR-MT8), (SR-MT12).
Yahya T.	-	6/16		336 (36)	(SR-MT1), (SR-MT2), (SR-MT5), (SR-MT9) (SR-MT7), (SR-MT3), (SR-MT13), (SR-MT14), (SR-MT15).
Youssef K.	-	6/16		25 (33)	(SR-MT1), (SR-MT3), (SR-MT4), (SR-MT5), (SR-MT7), (SR-MT8), (SR-MT12), (SR-MT14).
Wijdan C.	-	7/16		325 (34)	(SR-MT1), (SR-MT2), (SR-MT3), (SR-MT5), (SR-MT9), (SR-MT12).
Saloua I.	-	8/16		248 (24)	(SR-MT1), (SR-MT3), (SR-MT4), (SR-MT6), (SR-MT9), (SR-MT12).
Ghizlane I.	-	8/16		357 (40)	(SR-MT1), (SR-MT3), (SR-MT8), (SR-MT9), (SR-MT11), (SR-MT12), (SR-MT14).
Rihab B.	-	8/16		300 (34)	(SR-MT1), (SR-MT5), (SR-MT6), (SR-MT7), (SR-MT9), (SR-MT12).
Samya B.	-	7/16		272 (25)	(SR-MT1), (SR-MT7), (SR-MT3), (SR-MT11), (SR-MT12), (SR-MT13).
Oussama A.	-	7/16		331 (34)	(SR-MT3), (SR-MT4), (SR-MT8), (SR-MT9), (SR-MT10), (SR-MT12), (SR-MT13).

Achraf H.	-	6/16		412 (44)	(SR-MT5), (SR-MT6), (SR-MT8), (SR-MT10), (SR-MT12), (SR-MT12), (SR-MT13).
Najlaa El-B.	-	7/16		338 (37)	(SR-MT1), (SR-MT3), (SR-MT4), (SR-MT8), (SR-MT11), (SR-MT12), (SR-MT14).
Amine F.	-	7/16		269 (30)	(SR-MT1), (SR-MT3), (SR-MT5), (SR-MT6), (SR-MT8), (SR-MT12).

Tableau 20 : Récapitulatif des résultats de l'analyse des pré-tests

*Niveau par rapport au groupe

**Nombre des grains de contenu produits

***Nombre de mots dans le texte (Mt.) et Nombre de lignes (Lg.)

En nous référant à ce récapitulatif (Tableau 20), nous remarquons que 13 parmi les 14 apprenants sujets de l'enquête ont réalisé une production en dessous de la norme attendue. De plus, leurs implications étaient faibles à l'exception de deux candidates chez qui nous avons relevé une implication moyenne. Ainsi, seule Hanaa a réussi à produire un texte au niveau de la norme (0). Dans lequel elle a utilisé 10 des 16 grains de contenus assignés.

De plus, et selon l'analyse détaillée des outputs, les productions de notre échantillon souffrent de plusieurs problèmes en ce qui concerne la présentation et la mise en forme du texte, l'organisation et la structuration de l'argumentation, le manque de clarté et de rigueur dans l'expression des idées, l'absence et l'emploi erroné des référents, la présence de nombreuses erreurs linguistiques et syntaxiques, l'absence d'une ponctuation adéquate et l'emploi d'un lexique inapproprié ou confus. Il est à signaler que ces erreurs et difficultés relevées retardent ou entravent complètement la compréhension du contenu et la transmission du message. Elles affectent la cohésion et la cohérence du texte qui sont prioritaires pour l'acquisition d'une compétence textuelle. Ainsi, elles constituent un grand obstacle en production de l'écrit.

D'après ces résultats, nous pouvons avancer que nos participants ont des lacunes en L2 relatives aux deux dimensions linguistique et méthodologique. Ce qui confirme et soutient les premières données recueillies, par le biais du questionnaire, et à travers les recherches et les discussions théoriques qui nous ont permis de cerner les besoins de nos participants en ces deux dimensions.

Dans la perspective de remédier aux lacunes relevées, des tâches relatives à la dimension méthodologique et d'autres tâches individuelles, visant la dimension linguistique, ont été assignées aux apprenants. Ce sont celles qui s'inscrivent dans la rubrique des domaines de remédiation prédisposés sur le tableau 20 et qui feront l'objet de la formation.

6.9. Conclusion

Ce chapitre avait pour objet principal la présentation de notre expérimentation qui s'articule en trois phases : la phase préliminaire, la phase de la formation et celle de l'évaluation. Une fois ces trois étapes présentées et décrites brièvement, nous nous sommes focalisés sur la première phase relative à la collecte et à l'analyse des données et où nous avons opté pour la collecte de données sollicitées (cf. 5.5) sous la forme d'un test destiné à notre échantillon (cf. 6.3) et qui représente le prétest dans notre expérimentation (cf.6.3.2).

Pour ce faire, nous avons présenté et décrit le prétest assigné aux apprenants. Ce dernier comporte une tâche individuelle permettant l'évaluation de la compétence argumentative écrite en L2 autour du thème les jeux vidéo et leurs impacts sur la vie et la santé des jeunes (voir Annexe 1). Pour accomplir la tâche assignée, l'apprenant devait prendre position quant au sujet proposé, donner son point de vue personnel, affirmer la thèse et réfuter l'antithèse tout en les appuyant par des arguments pertinents. Les consignes explicitant la situation de communication et les étapes à suivre ainsi que les aides proposées ont été présentées aux apprenants sous forme de trois documents papier (Annexes 1,2 et 3).

Ayant défini la situation d'évaluation et explicité la tâche évaluative qui représentent l'étape de la collecte des données, l'étape méthodologique impliquant l'analyse de ces données collectées a pris place. Elle correspond à l'analyse des productions des apprenants. Cette opération, nous a permis, d'une part, de vérifier la capacité de nos apprenants à produire de manière adéquate un *output* convenable à travers l'exploitation des consignes, des supports assignés et de leurs pré-acquis, et d'autre part, d'évaluer la compréhension des données auxquelles ils étaient exposés et d'examiner s'ils les ont traitées, sélectionnées, comprises et réemployées à bon escient. Le tout dans le but de cerner leurs besoins spécifiques dans les deux dimensions linguistique et méthodologique.

Pour ce faire, nous avons conçu une grille d'évaluation permettant de guider nos appréciations. Pour être dans les normes, le choix de nos critères a été tributaire de la consigne, des grains de contenus, des supports relatifs à la tâche, de la compétence discursive qui a été

définie lors du développement du pré-test et surtout des recherches effectuées dans le domaine de la didactique des langues [(cf., 6.4.3) et (cf. 6.4.3.4)] et les théories relatives à la cohérence textuelle (cf. 6.4.3.3) et à l'analyse des erreurs de la production de l'écrit. Ainsi, les critères adoptés dans la conception de la grille d'évaluation avaient le rôle de rendre compte des quatre dimensions de la tâche auxquelles nous avons souhaité accorder de l'importance lors de l'évaluation : la mise en forme et le respect de la consigne, la mise en texte, la vérification de la cohérence du texte et le respect du code linguistique.

Une fois la grille testée et accréditée, elle a rendu possible l'évaluation des outputs des apprenants et leurs pré-acquis pour mieux définir leurs besoins linguistiques et discursifs. Ainsi, les résultats de cette analyse nous ont permis d'avancer que les productions de nos participants souffrent de plusieurs problèmes en ce qui concerne la présentation et la mise en forme du texte, l'organisation et la structuration de l'argumentation, le manque de clarté et de rigueur dans l'expression des idées, l'absence et l'emploi erroné des référents, l'absence d'une ponctuation adéquate, l'emploi d'un lexique inapproprié ou confus et la présence de nombreuses erreurs linguistiques et syntaxiques (voir tableau 20). Toutes ces difficultés et erreurs relevées affectent la cohérence des textes et retardent ou entravent complètement la réception du message véhiculé.

Suite à cette analyse des données qui a également fait office de test de positionnement pour la formation, viennent les étapes de la conception didactique et celle de la formation qui feront l'objet du septième chapitre.

Chapitre 7 : La conception didactique et la formation hybride

7.1. Introduction

Ce chapitre vise la présentation et la description de la formation hybride. Après l'analyse des données, l'étape qui nous a permis de mettre le point sur les besoins spécifiques de nos participants, vient l'étape de la conception didactique et de la formation qui représente la deuxième phase de notre expérimentation.

Nous allons présenter, dans un premier temps, une description globale du dispositif d'apprentissage conçu et une brève présentation des deux outils numériques de base exploités dans sa réalisation (la plateforme Moodle et le didacticiel NetquizPro 4), pour établir dans un deuxième temps, une description détaillée de la formation : le contenu, l'organisation, les objectifs, les supports et le scénario pédagogique relatif à chaque séquence.

7.2. La description globale de la conception du dispositif hybride d'apprentissage

Le dispositif d'apprentissage hybride que nous avons adopté s'articule autour du présentiel, du distanciel et des technologies numériques et du réseau. Il est en quelque sorte à la croisée de trois grands domaines d'action et de recherche dont il peut profiter des apports respectifs : la formation à distance, la formation présentielle, les technologies numériques et du réseau. (Voir figure 27)

Figure 27 : Schématisation du dispositif hybride et l'interaction des trois domaines contributifs

En nous appuyant sur le schéma ci-dessus, nous avons conçu un dispositif pédagogique d'apprentissage hybride relatif à un cours de français situé destiné à un échantillon d'élèves-ingénieurs du Master SSI de l'ENSAK. Ce sont des étudiants LANSAD, comme pré-expliqué, qui ont des besoins spécifiques relatifs aux deux dimensions linguistique et méthodologique afférents surtout à la compétence discursive argumentative dans les écrits scientifiques. Afin de remédier à leurs carences (voir cf. 7), nous avons conçu cette formation hybride qui désigne des dispositifs s'articulant à des degrés divers sur des phases de formation présentes et d'autres à distance soutenues par l'environnement technopédagogique de la plateforme de formation Moodle et les divers outils qu'elle offre ainsi que par le didacticiel NetquizPro.

Figure 28 : Groupement d'images représentant les participants lors de la séance de la prise en main et la familiarisation avec la plateforme

Cette formation s'étale sur six semaines réparties en grande majorité entre un travail à distance individuel ou en groupe sur la plateforme Moodle et quelques séances en présentiel pour l'orientation, l'explication et l'évaluation. Il est à rappeler que cette période réservée à la formation a été précédée par des séances en présentiel qui visaient la préparation et l'organisation de l'expérimentation. Ces séances avaient respectivement pour objets : la prise de contact avec les participants, la présentation et l'explication des objectifs et des motifs de l'implantation du dispositif, l'administration du questionnaire, l'inscription des volontaires sur la plateforme Moodle et finalement la prise en main et la familiarisation des étudiants avec la plateforme et ses différents outils (Voir Figure 28).

Avant d'établir une description détaillée du contenu de cette formation, nous allons présenter brièvement les deux outils numériques de base préconisés pour sa réalisation : la plateforme Moodle et le didacticiel Netquiz Pro 4.

7.2.1. La plateforme Moodle

Moodle est un dispositif de Formation Ouverte et à Distance. Il associe un système de gestion de contenu, assurant la gestion des ressources pédagogiques du cours, à des activités d'apprentissage interactives (fonctions pédagogiques de communication, de collaboration, et d'évaluation). Moodle crée ainsi un environnement d'apprentissage en ligne favorisant des échanges et des interactions entre les apprenants, les enseignants et le contenu pédagogique. C'est une plateforme conçue pour favoriser un cadre de formation socioconstructiviste vu qu'elle place l'apprenant au cœur du dispositif d'apprentissage dans un environnement social.

Moodle comprend ainsi des outils et des activités d'apprentissage dirigés vers : les communications synchrones (chat, participants visibles en ligne), les communications asynchrones (forum, messagerie personnel), l'apprentissage collaboratif (disposition en groupe, glossaire, wiki, atelier, ressources), la réflexion critique (sondage : vote, feedback...), la personnalisation (page personnelle : profil des participants). La plateforme pédagogique Moodle nous a offert les privilèges de création des activités pédagogiques variées sous formes de vidéo, pages, lien vers le web, forum et chat.

Il est à noter que l'université Ibn Tofaïl dispose d'une plateforme Moodle qu'elle met à la disposition de tous les enseignants et les étudiants pour dépasser les contraintes spatio-temporelles de l'enseignement universitaire traditionnel et profiter de l'expansion fulgurante

des TICE. L'ENSAK dispose ainsi d'un portail qui lui est dédié dans cette même perspective. (Voir Figure 29)

Figure 29 : L'interface de la plateforme pédagogique Moodle FSEJS, ENSA et ENCG

7.2.2. La présentation de la spécificité technique et pédagogique du didacticiel NetquizPro

Netquiz Pro 4 est un logiciel qui comprend des générateurs d'exercices. C'est un éditeur de questionnaires qui peuvent être déposés dans des sites Internet. Il génère des exercices autocorrectifs de 13 types différents (Associations, Choix multiples, Classement, Damier, Développement, Dictée, Marquage, Mise en ordre, Réponse brève, Réponses multiples, Texte lacunaire, Vrai ou faux et Zones à identifier). Il permet également de composer des pages de section qui permettent de regrouper plusieurs exercices dans un seul questionnaire à déposer sur le Web. Ces questionnaires peuvent contenir du texte, des images, du son, de la vidéo et des hyperliens Web. Ils peuvent aussi être configurés de différentes manières, selon les besoins.

Ce didacticiel se caractérise par plusieurs fonctionnalités numériques qui permettent la conception et l’acheminement de différents questionnaires en ligne qui peuvent servir la remédiation et l’autoévaluation à distance des acquis des apprenants.

Figure 30: L’interface du didacticiel Netquiz Pro 4 après la conception des questionnaires

7.3. Le contenu de la formation hybride

La formation hybride conçue traite les deux dimensions linguistique et méthodologique. Elle a pour objet de pallier les carences linguistiques et méthodologiques recensées chez nos participants concernant la compétence discursive argumentative dans les écrits scientifiques. C’est pourquoi le module de formation qui est au centre de notre dispositif hybride, intitulé *La technologie et l’Homme*, vise la remédiation à ces carences en s’articulant sur deux séquences relatives respectivement aux sous thèmes : *Les jeunes et les jeux vidéo* et *Le piratage informatique*.

Chacun de ces deux thèmes représente une séquence/une macro tâche qui vise respectivement à former les étudiants aux méthodologies de rédaction d’un compte rendu

d'article scientifique et d'un essai argumentatif tout en présentant des activités adéquates de remédiation linguistique (voir Figure 30).

Figure 31 : Les composants du module de formation

Il est à noter que les deux séquences du module principal *La technologie et l'Homme*, qui visent la remédiation aux carences linguistiques et méthodologiques relatives aux écrits scientifiques, sont assignées à tout le groupe des participants. Tandis que la séquence secondaire, qui se rapporte aux compétences linguistiques de base, est optionnelle. Elle a été assignée parallèlement au module principal mais optionnellement aux étudiants, cas par cas, suivant leurs besoins spécifiques (Voir Figure 31).

Cette séquence secondaire, qui assure aux participants une autoformation en compétences linguistiques de base, s'articule autour de plusieurs activités se rapportant surtout aux accords, à l'emploi des auxiliaires, aux conjugaisons des verbes, aux pronoms, à la ponctuation, à l'emploi des majuscules, etc. (voir cf. 7. 8). Elle s'était établie à partir d'hyperliens qui renvoient à des sites de cours et d'exercices interactifs sur le Net (Voir les Annexes 26).

Pour concevoir les macro-tâches, nous nous sommes basés sur les travaux d'Ellis (2003) et de Nancy-Combes (2005, 2011). Ces deux auteurs recommandent que ces tâches doivent être organisées selon les critères suivants :

- Passage de tâches faciles aux plus complexes ;
- Tâches organisées en séquences ;
- Chaque séquence traite un thème spécifique ;

- Tâches sociales qui s'inscrivent dans la réalité ;
- Tâches favorisant l'appropriation du savoir par l'action ;
- Tâches collaboratives pour regrouper les acteurs dans un processus continu d'apprentissage ;
- Tâches individuelles pour développer l'autonomie des élèves.

Ainsi chacune des séquences ou macro-tâches de notre module de formation présente un thème différent. A travers les situations proposées, elles intègrent l'apprenant dans l'action pour donner un aspect réaliste lors de l'accomplissement tout en allant des tâches les moins difficiles aux plus complexes.

7.3.1. L'organisation du contenu de la formation

Chaque séquence de notre Module de formation représente un scénario pédagogique qui s'appuie sur la perspective actionnelle. Il vise la réalisation des macro-tâches en lien avec le domaine de spécialité des apprenants tout en stimulant une action authentique en français de spécialité : la rédaction respectivement d'un compte rendu d'un article scientifique et d'un essai argumentatif à l'aide de supports textuels et audiovisuels authentiques en relation directe avec le domaine de la sécurité des systèmes d'information.

Les macro-tâches sont décomposées en plusieurs micro-tâches réalisées en présentiel mais surtout dans leur majorité à distance sur la plateforme Moodle. A cet effet, dans cet enseignement-apprentissage à synchrone ou asynchrone, les apprenants effectuent deux types d'activités :

- Les activités qui constituent les micro-tâches dans la réalisation de la macro-tâche. Celles-ci visent la méthodologie et la linguistique. Elles sont intégrées dans le scénario pédagogique et leur exécution est obligatoire pour tout le groupe.
- Les activités réalisées individuellement sont celles visant la maîtrise de points de langue de base. Elles visent à compléter la formation en fonction des besoins personnels de chaque apprenant. Elles s'intéressent essentiellement à pallier les carences en compétences linguistiques élémentaires en utilisant des ressources, des questionnaires interactifs autocorrectifs et liens suggérés par l'enseignante sur la plateforme.

Les apprenants donc sont conviés à lire et à comprendre le contenu des documents-guides d'apprentissage, dont l'objectif est de vérifier s'ils maîtrisent ou non les savoirs et les savoir-

faire rattachés aux tâches. Toute activité langagière se synchronise avec une (ou quelques) tâche(s) qui se réalise(nt) à partir de documents-supports écrits, iconiques, images ou vidéos. Les exercices à accomplir peuvent se concevoir ou bien en mode en ligne (exercices à trous, quiz, questionnaire, chat, forum, etc.), ou bien en deux modes, à distance et en présentiel, (répondre, exprimer son point de vue, reformuler, résumer, argumenter, rédiger, etc.).

Il est à préciser que les deux scénarios comportent des ressources numériques d'aide au développement des compétences langagières, discursives et communicatives dont l'objet est l'explication, l'orientation et la présentation des consignes et du cheminement détaillé de chaque tâche.

7.3.2. Les objectifs généraux de la formation

Les tâches et activités de notre programme de formation ont plusieurs objectifs spécifiques et généraux. Nous allons nous restreindre ici à ne citer que les objectifs généraux. Tandis que les spécifiques seront présentés lors de la démonstration détaillée des tâches. Ce module a pour objectifs d'amener l'apprenant à améliorer sa réception de l'oral et de l'écrit, mais surtout à développer ses stratégies d'écriture et de l'initier aux méthodologies des rédactions spécifiques à quelques genres d'écrits scientifiques universitaires. Ses objectifs généraux sont les suivants :

- Développer les techniques de la recherche de l'information (sélection, traitement et reformulation.).
- Comprendre et saisir l'essentiel d'un document écrit, oral ou audiovisuel ;
- Repérer les caractéristiques, le sens et la structure d'un compte rendu, d'un article scientifique et d'un essai argumentatif ;
- Produire un texte écrit cohérent et articulé en respectant la consigne ;
- Rédiger un compte rendu d'article scientifique ;
- Rédiger un essai argumentatif ;
- Acquérir les compétences linguistiques et méthodologiques transversales pour la rédaction d'écrits scientifiques universitaires.

7.4. La description détaillée du dispositif hybride de la formation

Après avoir présenté le contenu, l'organisation, les objectifs généraux ainsi que les modalités préconisées pour l'accomplissement des tâches et les outils numériques en vigueur, ce volet s'attardera sur la démonstration détaillée de chaque séquence.

7.4.1. La macro-tâche 1

7.4.1.1. La description de la macro-tâche 1

Cette tâche a pris appui sur la simulation d'une situation fondée sur la participation des apprenants au colloque *La technologie et l'Homme* où l'une des thématiques traitées était *Les Jeux vidéo et les jeunes*. La participation virtuelle des étudiants s'est concrétisée par leurs contributions réelles à la compréhension, l'analyse et la discussion de données textuelles et audiovisuelles authentiques supports de base pour la tâche.

Les participants sont censés, après la résolution, l'application et le cheminement de toutes les micro-tâches (voir cf., 7.4.1.4.), produire un compte rendu d'un article scientifique tout en respectant le canevas pré-discuté de ce genre d'écrit et en utilisant les procédés linguistiques adéquats. Une fois les travaux individuels finalisés, ils ont été déposés sur la plateforme et ont fait objet d'une évaluation.

De ce fait, l'intérêt général de cette tâche est d'amener l'apprenant à acquérir la méthodologie de la rédaction d'un compte rendu d'articles scientifiques et les procédés linguistiques qui s'y attachent tout en consolidant ses compétences linguistiques.

Séquence 1 : <i>Les jeux vidéo et impacts sur les jeunes</i>	
▪ La macro-tâche 1	➤ La simulation d'une situation fondée sur la participation des apprenants au colloque <i>La technologie et l'Homme</i> qui a traité traitant plusieurs thématiques dont <i>Les jeux vidéo et leurs impacts sur les jeunes</i> .
▪ Les micro-tâches	➤ Nombre : 9 ➤ Modalité de travail : hybride ➤ Ressources préconisés : (cf. 7.4.1.2)
▪ La durée de la réalisation	➤ Trois semaines (du 16-04-2019 au 07-05-2019)
▪ Nombre de participants	➤ 14

Tableau 21 : Récapitulatif du descriptif de la Séquence 1

7.4.1.2. Les ressources préconisées dans la macro-tâche 1

Les ressources supports de la première séquence sont multiples et diversifiées. Grace aux outils prédisposés sur la plateforme Moodle, nous avons pu mettre à la disposition des apprenants les supports et aides suivants :

- Document Word illustrant les objectifs de la séquence ;
- Deux images porteuses de sens dont l'objet est la sensibilisation au sujet et à l'activité discursive ;
- Les forums de discussion où les apprenants ont déposé, partagé et discuté leurs premières impressions sur le sujet et où ils ont déposé et discuté leurs recherches tout le long de la séquence ;
- Le Chat instantané qui leur a permis de débattre le sujet en groupe réduit et de manière synchrone et instantanée ;
- Deux vidéos : la première « *L'addiction des jeunes aux jeux vidéo* » et la deuxième « *Verbes et expressions de l'opinion* » ;
- Quatre fichiers contenant :
 - Deux documents PDF : le premier relatif aux expressions de point de vue et le deuxième concerne celle de l'accord et du désaccord ;
 - Un document PDF relatif aux différents connecteurs logiques et leurs valeurs ;
 - Deux textes argumentatifs autour du thème les jeux vidéo. Ils comportent les deux avis controversés (Texte 1 : pour les jeux vidéo / Texte 2 : contre les jeux vidéo) ;
 - Trois documents PDF : le premier contient des explications générales autour du compte rendu (définition succincte, situation d'utilisation et structure générale) et le second présente les étapes de travail d'un compte rendu (la lecture et la compréhension du document). Tandis que le troisième illustre les étapes et les consignes de rédaction.
- Extraits d'articles scientifiques et exercices ciblant les items : le sujet, l'hypothèse et le questionnement dans des extraits d'articles scientifiques ;
- Un article scientifique « *La dépendance aux jeux vidéo sur internet* » support à la tâche finale de la production du compte rendu ;

- Cinq hyperliens à consulter qui procurent respectivement aux étudiants des informations supplémentaires sur les expressions d'opinion, sur celles de l'accord et du désaccord et qui les renvoient à des exercices interactifs autour de l'expression de la cause, du but et de l'opposition ;
- Quatre hyperliens renvoyant respectivement à plusieurs quiz autour de la méthodologie de la rédaction d'un compte rendu ;
- Des questionnaires autocorrectifs conçus par le didacticiel Netquiz Pro 4 :
 - Le premier se compose de trois exercices autocorrectifs relatifs respectivement aux expressions du point de vue, au mode temporel adéquat à ces expressions et à celles exprimant l'accord et le désaccord (Figure 32).

Figure 32 : Exemple d'exercice du Questionnaire 1

7.4.1.3. Les besoins langagiers qu'exige la macro-tâche 1

L'accomplissement de cette tâche exige la réalisation de plusieurs objectifs communicatifs, linguistiques, méthodologiques et socioculturels ainsi que d'autres relatifs aux savoirs faire universitaires. Ces objectifs qui feront l'objet des micro-tâches s'articulent comme suit :

❖ **Objectifs communicatifs :**

- Commenter une image pour dégager un thème de discussion.
- Exprimer et argumenter une thèse.
- Identifier, relever et présenter des hypothèses.
- Identifier, relever et poser des questions de recherche.

❖ **Objectifs linguistiques :**

- Utiliser les verbes et expressions pour exprimer une pensée.
- Exprimer le but, la cause et l'opposition.
- Reconnaître et employer les procédés linguistiques pour exprimer une hypothèse.
- Reconnaître et employer les procédés linguistiques pour exprimer des questions de recherche.

❖ **Objectifs méthodologiques :**

- Décrire et reconnaître la structure d'un article scientifique.
- Identifier et reconnaître la structure et quelques-unes des composantes d'un article scientifique : identifier le sujet, la thèse, la/les hypothèse/s et la/les question/s de recherches.
- Connaître la structure et les composants d'un compte rendu d'écrits scientifiques.
- Rédiger un compte rendu scientifique.

❖ **Objectifs socioculturels :**

- Savoir concevoir et rédiger un compte rendu dans un contexte scientifique universitaire.

❖ **Savoir-faire universitaire :**

- Poser des questions de recherche.
- Présenter des hypothèses de recherche.
- Maîtriser la structure et la rédaction d'un compte rendu scientifique.

7.4.1.4. Le scénario pédagogique de la macro-tâche 1

Le scénario pédagogique relatif à la séquence 1 s'est déroulé en trois semaines. Il s'articule autour de neuf micro-tâches. Sa réalisation a nécessité l'accomplissement successif des neuf micro-tâches qui se répartissent entre différentes modalités de travail individuelles, collectives ou en groupe réduit et suivant un mode à distance ou en présentiel (voir Tableau 21).

Il est à préciser qu'un document PDF contenant les objectifs de la séquence était à la disposition des apprenants. De plus, des consignes et des orientations que nous avons mises en place ont guidé les apprenants dans l'accomplissement des différentes tâches.

Comme nous l'avons déjà expliqué (cf. 7.2), une séance en présentiel s'est imposée, au début de la formation, pour d'une part établir la prise en main et la familiarisation des étudiants avec la plateforme et ses différents outils, et d'autre part, pour répondre à toutes leurs questions vis-à-vis de la formation et des différentes procédures et modalités de travail.

❖ **Tâche N° 1 : Sensibilisation et exposition du sujet.**

- **Supports :** (Voir les Annexes 4)
 - Deux images porteuses de sens : l'une représentant des joueurs professionnels de jeux vidéo et l'autre une icône qui lance le message « *Votre avis conte* » incitant ainsi les apprenants à exprimer leurs avis personnels (voir Figure 33).
 - Le *Forum de discussion 1*.
- **Modalité de travail :** Travail individuel/ A distance.
- **Contenu et déroulement :** l'apprenant est censé observer les deux images, répondre aux questions guides et déposer son commentaire sur le *Forum de discussion 1* (dégager la thématique générale et exprimer son point de vue personnel tout en le justifiant).

Figure 33 : Capture d'écran illustrant les deux supports de la tâche 1

❖ **Tâche N° 2 :**

➤ **Supports :** (Voir les Annexes 5, 6 et 7)

- Une vidéo « *L'addiction des jeunes aux jeux vidéo* » ;
- Deux textes argumentatifs autour du thème les jeux vidéo. Ils comportent les deux avis controversés (Texte 1 : pour les jeux vidéo / Texte 2 : contre les jeux vidéo) ;
- Trois aides proposées pour le bon déroulement de la tâche : deux documents PDF relatifs respectivement aux expressions du point de vue et à celles de l'accord et du désaccord et une vidéo autour des verbes et expressions de l'opinion ;
- Un hyperlien pour plus d'information sur les expressions d'accord et du désaccord ;
- Un questionnaire qui comporte trois exercices autocorrectifs relatifs respectivement aux expressions du point de vue, au mode temporel adéquat à ces expressions et à celles exprimant l'accord et le désaccord (cf. Figure 32).

➤ **Modalité de travail :**

- Individuel / A distance / Asynchrone ;
- Par groupe réduit/ A distance/ Synchrone (le Chat, voir Figure 34).

➤ **Contenu et déroulement :** l'apprenant est invité à visionner la vidéo, lire et comprendre les textes afin de débattre du sujet en groupe réduit lors du Chat. Des documents d'aide sont proposés pour l'aider à accomplir la tâche qui lui est assignée : avant d'entamer le chat, il doit lire les documents PDF relatifs respectivement aux expressions du point de vue et à celles de l'accord et du désaccord et visionner la vidéo autour des verbes et expressions de l'opinion pour enfin s'exercer à travers le questionnaire autocorrectif pour consolider ses acquis.

Pour réussir la tâche, l'apprenant doit se positionner par rapport au sujet, exprimer son point de vue personnel, l'argumenter de façon pertinente, réfuter l'antithèse et soutenir son argumentation par des exemples adéquats.

N.B. : les participants sont répartis en groupes réduits (3 groupes de 4/5 personnes).

Figure 34 : Capture d'écran illustrant une partie du Chat entre un groupe réduit

❖ Tâche N° 3 :

➤ **Supports :**

- Données recueillies à travers une cyberquête.
- Consignes et orientations de l'enseignante.
- *Le Forum de discussion 2*

➤ **Modalité de travail :** travail en binôme/ A distance.

➤ **Contenu et déroulement :** l'apprenant est censé effectuer une cyberquête autour des items : le thème, l'objet de l'auteur, l'hypothèse et le questionnement dans les écrits scientifiques. Chaque binôme doit déposer le résultat de sa recherche dans le *Forum de discussion 2*. (Voir Figure 35)

N.B. : Cette cyberquête a pour objectif d'amener l'élève à chercher et à sélectionner des informations pertinentes sur le Net et se documenter pour la séance en présentiel.

Figure 35: Capture d'écran illustrant un extrait du Forum de discussion 2

❖ Tâche N° 4 :

➤ **Supports :**

- Exercices comportant des extraits d'articles scientifiques ciblant les items : le thème, l'objet de l'auteur, l'hypothèse et le questionnement. (Voir les Annexes 8)

➤ **Modalité de travail :** travail individuel, en binôme puis collectif / En présentiel.

➤ **Contenu et déroulement :** l'apprenant doit lire, comprendre et identifier dans les extraits supports le sujet de l'article, l'objet de l'auteur, la/les hypothèse/s et la/les question/s pour ensuite identifier et relever les outils linguistiques utilisés dans l'expression des deux derniers items et les remplacer par d'autres.

N.B. : Cette séance présentielle s'est imposée pour évaluer et discuter des performances des apprenants, répondre à leurs questionnements et remédier aux lacunes décelées.

❖ Tâche N° 5 :

➤ **Supports :**

- Les données collectées d'après une cyberquête ;
- Le *Forum de discussion 3*

➤ **Modalité de travail :** travail en binôme/ A distance.

➤ **Contenu et déroulement :** l'apprenant est censé effectuer une recherche sur Internet autour de la structure d'un compte rendu scientifique, déposer le résultat de sa recherche sur le *Forum de discussion 3* (doc. PDF., doc. Word, image...). Nous participons au forum, félicitons les participants et orientons ceux qui ont besoins d'aide pour effectuer la tâche.

❖ Tâche N° 6 :

➤ **Supports :**

- Trois documents PDF : (Voir les Annexes 9)
 - Le premier contient des explications générales autour du compte rendu (définition succincte, situation d'utilisation et structure générale) ;

- Le second présente les étapes de la réalisation d'un compte rendu (la lecture et la compréhension du document) ;
 - Le troisième illustre les étapes et les consignes de la rédaction.
 - Trois hyperliens renvoyant à des exercices autocorrectifs autour de la rédaction d'un compte rendu. (Voir les Annexes 10)
- **Modalité de travail** : travail individuel / A distance.
 - **Contenu et déroulement** : les apprenants doivent lire et bien comprendre les trois aides proposées autour du compte rendu et répondre aux exercices autocorrectifs relatifs à l'entraînement à la rédaction d'un compte rendu.

❖ Tâche N° 7 :

- **Supports** : (Voir les Annexes 9 et 11)
 - Trois documents PDF comportant des explications générales autour du compte rendu et les étapes et les consignes de sa rédaction. (Annexes 9)
 - Exercices de récapitulation du travail individuel autour du compte rendu et des étapes de sa rédaction. (Annexe 11)
- **Modalité de travail** : collectif puis en binôme / En présentiel.
- **Contenu et déroulement** : nous discutons avec les apprenants la structure d'un compte rendu et les étapes à suivre pour sa rédaction en s'appuyant sur les supports Annexe 7 pour qu'ensuite, en binôme, ils accomplissent les exercices (Annexes 9) qui feront objet d'une discussion et d'une correction collective.

N.B. : Cette séance présentielle s'est imposée pour évaluer et discuter des performances des apprenants, répondre à leurs questionnements et remédier aux lacunes décelées.

❖ Tâche N° 8 :

- **Support** : (Voir les Annexes 12 et 13)
 - Deux documents PDF relatif aux différents connecteurs logiques et leurs valeurs ;
 - Hyperliens renvoyant à différents exercices autocorrectifs et cours relatifs respectivement à l'expression de la cause, du but et de l'opposition.

- **Modalité de travail :** Travail individuel / A distance.
- **Contenu et déroulement :** les apprenants doivent lire le document relatif aux connecteurs et leurs valeurs et s'exercer à partir des hyperliens qui offrent des exercices interactifs autocorrectifs correspondant à l'expression de la cause, du but et de l'opposition.

❖ **Tâche N° 9 :**

- **Supports :** (Voir les Annexes 9 et 14)
 - La consigne ;
 - Un hyperlien renvoyant à l'article scientifique « *La dépendance aux jeux vidéo sur internet* » ;
 - Les trois aides proposées correspondant à la rédaction d'un compte rendu.

- **Modalité de travail :** travail en binôme/ A distance
- **Contenu et déroulement :** chaque binôme est invité à lire et comprendre l'article et revoir le document représentant la structure et la méthodologie de la rédaction d'un compte rendu scientifique pour produire le compte rendu de l'article « *La dépendance aux jeux vidéo sur internet* ». Une fois la rédaction accomplie, les apprenants doivent la poster sur la plateforme dans *Devoir 1*. (Voir ci-dessous, Figure 36)

Les apprenants corrigent et ajustent leurs productions suivant nos orientations et nos remarques. Une fois ces opérations achevées, ils redéposent leurs travaux sur la plateforme.

N.B. : - Les apprenants sont avisés de la date limite du dépôt du devoir ;

- Avant la date butoir, nous envoyons un message pour rappeler la date limite ;
- Evaluation des rédactions par nous même et renvoi du document aux apprenants avec les remarques et les orientations d'amélioration.

Figure 36 : Capture d'écran d'une partie de l'interface de la plateforme Moodle illustrant les dépôts du devoir 1

7.4.2. La macro-tâche 2

7.4.2.1. La description détaillée de la macro-tâche 2

Cette tâche a pris appui sur la même simulation de situation. Celle de la participation des apprenants au colloque *La technologie numérique et l'Homme*. Dans cette tâche, le travail est focalisé sur le thème *Le piratage informatique*. La participation virtuelle des apprenants s'est concrétisée par leurs contributions effectives à la compréhension, l'analyse et la discussion de données textuelles et audiovisuelles authentiques supports de base pour la tâche.

Ainsi, les participants étaient amenés à lire, visionner et comprendre les supports et les aides proposées pour résoudre et cheminer toutes les micro-tâches afin de produire un essai argumentatif cohérent. Une fois la rédaction individuelle achevée, elle doit être déposée sur la plateforme et faire objet d'une évaluation.

De ce fait, l'intérêt général de cette tâche est d'initier l'apprenant à la méthodologie de la rédaction d'un essai argumentatif et aux procédés linguistiques qui s'y attachent tout en consolidant ses compétences linguistiques et développant son esprit critique.

Séquence 2 : <i>Le piratage informatique</i>	
▪ La macro-tâche 1	➤ La simulation d'une situation fondée sur la participation des apprenants au colloque <i>Les Technologies numériques et l'Homme</i> .
▪ Les micro-tâches	➤ Nombre : 9 ➤ Modalité de travail : hybride ➤ Ressources préconisées : (cf. 7.4.2.4)
▪ La durée de la réalisation	➤ Trois semaines (du 09-05-2019 au 30-05-2019)
▪ Nombre de participants	➤ 14

Tableau 22 : Récapitulatif du descriptif de la Séquence 2

7.4.2.2. Les ressources préconisées dans la macro-tâche 2

Les ressources supports de cette deuxième séquence sont multiples et diversifiés. Grace aux outils prédisposés sur la plateforme Moodle, nous avons pu mettre à la disposition des apprenants les supports et aides suivants :

- Document Word illustrant les objectifs de la séquence ;
- Une image porteuse de sens et quelques questions dont l'objet est la sensibilisation au sujet et à l'activité discursive ;
- Deux forums de discussion où les apprenants ont déposé et discuté leurs premières impressions sur le sujet et où ils ont partagé des propos et des documents tout le long de la séquence ;
- Le Chat instantané qui leur a permis de débattre le sujet en groupe réduit et de manière synchrone et instantanée ;
- Quatre vidéos : la première « *Piratage informatique* », la deuxième « *Verbes et expressions de l'opinion* » et la troisième « *Convaincre et persuader* » sont des aides proposées pour l'accomplissement des différents exercices et activités. Tandis que la

quatrième « *Fail ! un ado pirate le compte email du directeur de la CIA* » est un support pour la réalisation de la production finale ;

→ Trois hyperliens : les deux premiers renvoient aux articles : « *Les pirates informatiques : nouvelles technologies et crime désorganisé* » et « *Une analyse économique du piratage informatique* ». Tandis que le troisième propose des exercices optionnels autour du récit argumentatif ;

→ Trois fichiers contenant :

- Deux documents PDF : le premier relatif aux expressions de point de vue et le deuxième à celles de l'accord et du désaccord ;
- Deux documents PDF relatifs aux différents connecteurs logiques et leurs valeurs ;
- Deux documents PDF : le premier est relatif à la différence entre thème, thèse, arguments et exemples. Tandis que le deuxième est un exemple qui illustre ses items dans le texte ;
- Deux documents PDF relatifs respectivement au plan de la rédaction d'un essai argumentatif et de son introduction.

→ Deux questionnaires autocorrectifs :

- Le premier est un questionnaire conçu par le didacticiel Netquiz Pro. Il comprend cinq exercices relatifs respectivement au choix de la thèse défendue dans un texte support. Tandis que le deuxième, le troisième et le quatrième consistent à sélectionner à partir d'un groupe d'arguments et de contre arguments ceux qui affirment de ceux qui réfutent les trois thèses présentées. Le cinquième, quant à lui, est un exercice de marquage qui vise à identifier le thème, la thèse, les arguments et les exemples dans le texte support ;
- Le deuxième est un test autocorrectif conçu à partir de Moodle. Il comprend des exercices autour des connecteurs logiques.

II. Exposition :

Observez l'image.

- Que représente-t-elle ?
- Quel rapport a-t-elle avec notre sujet ?
- Déposez vos réponses et commentaires sur le forum.

 Cliquez ici pour accéder au forum et déposer vos réponses et commentaires.

III. Appropriation :

- Visionner la vidéo suivante et consulter les ressources ci-dessous puis répondez aux questions autocorrectives qui vous sont proposées:

 Cliquez ici pour visionner la vidéo

 Cliquez ici pour accéder aux documents.

 Cliquez ici pour accéder aux exercices interactifs.

Figure 37 : extrait de l'interface de la plateforme Moodle illustrant une partie des tâches et supports de la séquence 2

7.4.2.3. Les besoins langagiers de la macro-tâche 2

L'accomplissement de cette tâche exige la réalisation de plusieurs objectifs communicatifs, linguistiques, méthodologiques et socioculturels ainsi que d'autres relatifs aux savoirs faire universitaires. Ces objectifs qui feront l'objet des micro-tâches s'articulent comme suit :

❖ Objectifs communicatifs :

- Commenter une image pour dégager un thème de discussion.
- Exprimer et argumenter son opinion.

- Affirmer, confirmer et réfuter une thèse.

❖ **Objectifs linguistiques :**

- Utiliser les verbes et expressions d'opinion.
- Reconnaître les composantes d'une argumentation : identifier le thème, la thèse, les arguments et les exemples dans un texte argumentatif.
- Identifier et reconnaître les connecteurs logiques et leurs valeurs dans une argumentation.
- Employer les connecteurs logiques pour organiser une argumentation.
- Identifier, reconnaître et distinguer les procédés linguistiques pour affirmer ou réfuter une thèse.

❖ **Objectifs méthodologiques :**

- Décrire et reconnaître la structure de l'introduction d'un texte argumentatif d'un sujet donné (mise en situation, problématique et division du sujet).
- Décrire et reconnaître la structure d'une prise de position dans un texte (la thèse, arguments et exemples).
- Décrire et reconnaître la structure de la justification d'une position dans un texte (arguments et objections).
- Décrire et reconnaître la structure de la conclusion dans une argumentation (bilan, rappel de la position et élargissement).
- Identifier et reconnaître la structure et les étapes de rédaction d'un essai argumentatif.

❖ **Objectifs socioculturels :**

- Savoir exprimer, défendre et réfuter une thèse dans un contexte scientifique ou personnel.

❖ **Savoir-faire universitaire :**

- Maîtriser l'expression et l'argumentation d'une opinion.
- Maîtriser l'argumentation d'une thèse et reconnaître ses composantes.

- Maîtriser la structure d'une argumentation.
- Rédiger un essai argumentatif.

7.4.2.4. Le scénario pédagogique de la macro-tâche 2

Le scénario pédagogique relatif à la séquence 2 s'est déroulé en trois semaines. Il s'articule autour de neuf micro-tâches. Sa réalisation a nécessité l'accomplissement successif des neuf micro-tâches qui se répartissaient entre différentes modalités de travail individuelles, collectives ou en groupe réduit et suivant un mode à distance ou en présentiel (cf. Tableau 22).

Il est à préciser qu'un document PDF contenant les objectifs de la séquence était mis à la disposition des apprenants. Nos consignes et Nos orientations instantanées ont guidé les apprenants dans l'accomplissement des différentes tâches.

Ainsi, les participants sont censés, après la résolution, l'application et le cheminement de toutes les micro-tâches (voir cf. 7.4.2.1.), produire un texte argumentatif cohérent. Chacun d'entre eux doit se positionner par rapport au sujet, présenter son point de vue personnel, défendre sa thèse et réfuter l'antithèse par l'emploi d'arguments et d'exemples pertinents tout en respectant le canevas pré-discuté d'un essai argumentatif et en utilisant les procédés linguistiques relatifs à ce type d'écrit. Une fois les travaux individuels finalisés, ils ont été déposés sur la plateforme et ont fait objet d'une évaluation.

L'intérêt général de cette tâche est d'initier l'apprenant à la méthodologie de la rédaction argumentative et aux procédés linguistiques qui s'y attache tout en consolidant leurs compétences linguistiques et développant leur esprit de critique.

❖ Tâche N° 1 :

➤ Supports : (Annexe 15)

- Une image porteuse de sens représentant les silhouettes d'un homme et d'une femme débattant un sujet (voir Figure 38) ;
- *Le Forum de discussion 1.*

➤ Modalité de travail : travail individuel à distance.

➤ Contenu et déroulement : l'apprenant observe l'image, répond aux questions et laisse un commentaire sur le forum de discussion.

Figure 38 : Image support de la tâche 1

❖ **Tâche N° 2 :**

➤ **Supports :** (Voir les Annexes 16 et 6)

- Un hyperlien revoyant à une vidéo « *Piratage informatique* » et à l'article scientifique « *Les pirates informatiques : nouvelles technologies et crime désorganisé* » ;
- Trois aides proposées pour le bon déroulement de la tâche : deux documents PDF relatifs respectivement aux expressions de point de vue et à celles de l'accord et du désaccord et une vidéo autour des « *Verbes et expressions de l'opinion* » ;
- Une vidéo « *Convaincre et persuader* » relative aux expressions pour faire adhérer quelqu'un à une idée ;
- Nos consignes et orientations.

➤ **Modalité de travail :**

- Individuel à distance/ Asynchrone ;
- Par groupe réduit à distance/ synchrone (le Chat, voir Figure 39).

➤ **Contenu et déroulement :** l'apprenant est censé visionner la vidéo afin de connaître les différents procédés linguistiques servant à convaincre ou à persuader lors d'une argumentation. Il est aussi amené à lire et comprendre l'article afin de débattre du sujet

en groupe réduit lors du Chat. Pour réussir la tâche, l'apprenant doit se positionner par rapport au sujet, exprimer son point de vue personnel, l'argumenter par des arguments pertinents, réfutez l'antithèse et soutenir son argumentation par des exemples adéquats.

Figure 39 : Capture d'écran illustrant une partie du Chat entre un groupe réduit

❖ Tâche N° 3 :

➤ Supports :

- Aides proposées : deux documents PDF relatifs respectivement à la définition des différentes composantes d'une argumentation : thème, thèse, antithèse, arguments

et exemples. Tandis que le deuxième est un exemple qui illustre ses items dans un texte model. (Voir les Annexes 18) ;

- Un quiz de cinq exercices relatifs à l'identification et la distinction entre le thème, la thèse, les arguments et les exemples dans des extraits. (Voir Annexe 19)

➤ **Modalité de travail** : Travail individuel / A distance

➤ **Contenu et déroulement** : l'apprenant consulte attentivement les aides proposées (les Annexes 18) et s'exerce et s'applique à travers le quiz (Annexe 19) afin d'autoévaluer ses acquis par rapport aux différents items relatifs à l'argumentation.

N.B. : les corrections et les appréciations sont affichées automatiquement au fur et à mesure pour chaque exercice et le score de la performance de l'apprenant est affiché par défaut sur la dernière page du Quiz. Grâce à ces données l'apprenant peut évaluer sa performance tout en ayant la possibilité de refaire l'exercice ou les exercices qu'il n'a pas bien maîtrisés (Voir Figure 40).

The screenshot shows the Netquiz Pro 4 interface. At the top, there are navigation buttons: 'Résultats', 'Reprendre', 'Solution', and 'Valider'. The page number is 'Page 5 de 6'. Below the navigation, the score is 'Marquage | 0 / 1 point'. The question is: 'Dans le texte ci-dessus, identifiez le theme, la these, les arguments et les exemples. Pour ce faire : Selectionnez la partie du texte qui correspond a l'item recherche puis deposez le curseur sur le careau de couleur pour choisir l'item correspondant.' Below the question, there are four colored boxes (yellow, purple, red, green) and the text 'Effacer les marques'. The text to be analyzed is: 'Le role du responsable de classe est loin d'etre negligable. D'abord, grace a ce representant, la classe peut faire connaitre son point de vue a l'ensemble des professeurs ; ensuite, sa presence au conseil de classe est une garantie de justice pour les etudiants ; meme les plus timides sont assures d'y etre defendus. Enfin, c'est une initiation a la vie civique car elle permet aux etudiants de se prendre en charge dans une vie en groupe.' Below the text, there is a 'Solution' section with the same text, where each part is highlighted with a colored box corresponding to the question's requirements: 'Le role du responsable de classe est loin d'etre negligable' (red), 'D'abord, grace a ce representant, la classe peut faire connaitre son point de vue a l'ensemble des professeurs' (purple), 'ensuite, sa presence au conseil de classe est une garantie de justice pour les etudiants' (yellow), 'meme les plus timides sont assures d'y etre defendus' (green), and 'Enfin, c'est une initiation a la vie civique car elle permet aux etudiants de se prendre en charge dans une vie en groupe.' (blue).

Figure 40 : Capture d'écran de la performance de Yahya dans l'un des exercices du quiz autocorrectif (Annexe 19)

❖ Tâche N° 4 :

➤ **Supports :**

- Les deux documents relatifs à la définition et à l'illustration des différents items d'une argumentation (Voir les Annexes 18) ;
- Texte argumentatif et questions (Voir l'Annexe 20).

➤ **Modalité de travail :** travail en binôme/ A distance/ Asynchrone.

➤ **Contenu et déroulement :** l'apprenant lit le texte et contacte son binôme par le biais de la messagerie personnelle, le chat ou le *Forum de discussion 2* pour la discussion et la réalisation de la tâche. Ils doivent discuter et répondre aux questions de l'analyse du texte, sur le *Forum de discussion 3*. (Voir ci-dessus, Figure 41)

N.B. : Nous participons à la discussion, félicitons les apprenants qui ont réussi l'exercice et corrigeons et orientons les autres qui ont rencontré des difficultés.

The screenshot shows a forum interface with the following elements:

- Header:** Forum de discussion 3, Les composants d'une argumentation. Includes a globe icon, a speech bubble icon, a bell icon, and a user profile picture. A button labeled "Abonné" is visible.
- Navigation:** "Réponses en ligne, la plus ancienne en premier" (dropdown), "Déplacer cette discussion vers..." (dropdown), "Déplacer", and "Épingler" buttons.
- Post 1:** "Les composants d'une argumentation" by Loubna farsi, vendredi 10 mai 2019, 14:42. Content: "Discutez et répondez aux questions de l'analyse du texte". Actions: "Permalien", "Modifier", "Supprimer", "Répondre".
- Post 2:** "Re: Les composants d'une argumentation" by Achraf, vendredi 10 mai 2019, 23:02. Content: "Bonjour madame, moi et Yahya nous pensons que le thème c'est l'émergence d'Internet et les données sensibles". Actions: "Permalien", "Niveau supérieur", "Modifier", "Séparer", "Supprimer", "Répondre".
- Post 3:** "Re: Les composants d'une argumentation" by Youssef, vendredi 10 mai 2019, 01:30. Content: "Bonjour les amis, Je crois plutôt que c'est « les données sensibles »". Actions: "Permalien", "Niveau supérieur", "Modifier", "Séparer", "Supprimer", "Répondre".

Re: Les composants d'une argumentation
par Ghizlane, vendredi 31 janvier 2020, 14:44

Oui t'as raison Achraf, c'est 'les nouvelles technologies et les défis pour la protection des données.'

Permalien | Niveau supérieur | Modifier | Séparer | Supprimer | Répondre

Re: Les composants d'une argumentation
par Yahya, samedi 11 mai 2019, 10:30

Oui, Moi et Amine nous avons mis les défis pour la protection des données.

Permalien | Niveau supérieur | Modifier | Séparer | Supprimer | Répondre

Re: Les composants d'une argumentation
par Najlae, samedi 11 mai 2019, 12:04

Bonsoir, je suis d'accord.

Pour les arguments, moi j'ai trouvé « Ces dernières, qui ont déjà commencé à conquérir les salons, sont dotées d'une forme d'IA et répondent aux commandes vocales de leur propriétaire, qui peut leur demander de lancer de la musique, de donner la météo, d'ajouter un produit sur une liste de courses ou de répondre à des questions plus ou moins personnelles, comme « à quelle heure est mon premier rendez-vous demain ? »

Figure 41 : Captures d'écran d'un extrait du Forum de discussion 3 relatif à la tâche N° 4

❖ Tâche N° 5 :

➤ **Support :**

- Deux aides proposées : un document PDF relatif aux différents connecteurs logiques et leurs valeurs. (Annexes 12)
- Test noté de type Quiz et conçu à travers la plateforme Moodle. (Annexe 21)

➤ **Modalité de travail :** travail individuel à distance.

➤ **Contenu et déroulement :** l'apprenant est censé lire et comprendre le document aide pour réviser les différents connecteurs logiques et leurs valeurs. Une fois ces données assimilées, l'apprenant doit accomplir le test sur la plateforme (Voir ci-dessous, Figures 42 et 43).

N.B. : - Un hyperlien autour des connecteurs logiques et leurs valeurs est à la disposition des apprenants pour plus d'information et données si besoin.

- Les apprenants sont avisés de la date limite de la résolution de l'exercice.

- Avant la date butoir, nous envoyons un message pour rappeler la date limite.
- Une fois le test accompli les scores s'affichent par défaut. Il est à préciser que Moodle permet à l'apprenant de profiter d'une deuxième tentative avant l'écoulement du temps imparti à l'exercice mais avec retranchement de points.

Prénom / Nom	Adresse de courriel	État	Temps utilisé	Note/20,00	Q.1 /2,00	Q.2 /2,00	Q.3 /2,00	Q.4 /8,00	Q.5 /6,00
Hamza Relecture de cette tentative	l@uit.ac.ma	Terminé	17 min 57 s	16,00	✗ 0,00	✓ 2,00	✓ 2,00	✓ 6,00	✓ 6,00
Omar Relecture de cette tentative	@uit.ac.ma	Terminé	5 min 46 s	18,00	✗ 0,00	✓ 2,00	✓ 2,00	✓ 8,00	✓ 6,00
Youssef Relecture de cette tentative	YATI@uit.ac.ma	Terminé	26 min 28 s	10,00	✓ 2,00	✓ 2,00	✓ 2,00	✓ 2,00	✓ 2,00
Samya Relecture de cette tentative	IADDOUR@uit.ac.ma	Terminé	29 min 40 s	14,00	✗ 0,00	✓ 2,00	✓ 2,00	✓ 4,00	✓ 6,00

Figure 42 : Capture d'écran de quelques résultats du test noté sur la plateforme Moodle

Navigation du test
Omar

1	2	3	4	5
✗	✓	✓	✓	✓

Afficher une page à la fois
Terminer la relecture

Commencé le	mardi 13 mai 2019, 10:53
État	Terminé
Terminé le	mardi 28 mai 2019, 10:58
Temps mis	5 min 46 s
Note	18,00 sur 20,00 (90%)
Feedback	Bravo! C'est excellent.

Question 1
Incorrect
Note de 0,00 sur 2,00

• Identifiez le type de relation introduite par le connecteur logique en gras.

D'une part, le Parti Populaire parle de responsabilité mais, d'autre part, les sénateurs populaires ne sont pas prêts à reconnaître leurs torts...

Veuillez choisir une réponse :

- a. Alternative
- b. Illustration
- c. Liaison ✗ Tu peux faire mieux! réessayes!

Figure 43 : Performance d'un des participants dans le test interactif

❖ Tâche N° 6 :

➤ **Supports :**

- Données puisées à travers une cyberquête ;
- *Le Forum de discussion 3*.

➤ **Modalité de travail :** Travail en binôme à distance.

➤ **Contenu et déroulement :** l'apprenant est censé effectuer une recherche sur Internet autour de la structure d'un essai argumentatif, déposer le résultat de sa recherche (document PDF, Word, image...) sur le *Forum de discussion 3* et discuter les différentes étapes de cette structure.

N.B. : - Cette cyberquête a pour objectif d'amener l'élève à chercher et à sélectionner des informations pertinentes sur le Net.

*A l'issue de cette tâche deux documents ont été déposés sur la plateforme à la disposition des apprenants :

- Le premier autour du plan d'un essai argumentatif (Voir Annexe 22) ;
- Le deuxième autour de la rédaction d'une introduction d'un essai argumentatif (Voir Annexe 23).

❖ Tâche N° 7 :

➤ **Support :**

- Contenu du *Forum de discussion 3* (résultats de la cyberquête) ;
- Annexe 22

➤ **Modalité de travail :** travail collectif / En présentiel

➤ **Contenu et déroulement :** les apprenants présentent la structure choisie pour l'élaboration d'un essai argumentatif. Guidés par nos questions, ils discutent des étapes de cette structure et des différents procédés linguistiques et stylistiques de l'argumentation en se référant aux supports proposés sur la plateforme. Ils présentent aussi une autoévaluation sur leurs performances vis-à-vis des activités précédentes et se mettent d'accord sur la structure argumentative à exploiter. (Voir Annexe 22)

N.B. : Cette séance présentielle s'est imposée pour évaluer et discuter des performances des apprenants, répondre à leurs questionnements et remédier aux lacunes décelées.

❖ **Tâche N° 8** :

➤ **Support :**

- La structure de l'introduction d'un essai argumentatif (Voir annexe 23) ;
- Exercices autour des éléments de l'introduction (choix et commentaires de trois introductions) (Voir annexe 24).

➤ **Modalité de travail :** Travail collectif, en binôme puis individuel/ En présentiel.

➤ **Contenu et déroulement :** les apprenants doivent rediscuter en groupe de la structure de l'introduction d'un essai argumentatif et les différents éléments qui la constituent (le sujet amené, le sujet posé /la problématique/ et le sujet divisé), accomplir les exercices en binôme puis rédiger une introduction en individuel relative au sujet proposé. Les travaux feront objet d'une évaluation collective (lecture, commentaire et discussion).

❖ **Tâche N° 9** :

➤ **Supports :**

- La consigne ;
- Des hyperliens renvoyant à une vidéo et deux articles autour du sujet : « *Le piratage informatique* » ;
- Le document représentant la structure d'un essai argumentatif (Annexe 23).

➤ **Modalité de travail :** travail individuel/ A distance

➤ **Contenu et déroulement :** l'apprenant est censé visionner la vidéo, lire et comprendre les articles et revoir le document représentant la structure d'un essai argumentatif pour produire un essai argumentatif autour du sujet étudié *Le piratage informatique*. Une fois la rédaction accomplie, l'apprenant doit la poster sur la plateforme dans *Devoir 2*. (Voir ci-dessous, Figure 44)

Les apprenants corrigent et ajustent leurs productions suivant nos orientations et nos remarques. Une fois ces opérations achevées, ils déposent leurs essais argumentatifs finaux sur la plateforme.

N.B. : - Les apprenants sont avisés de la date limite du dépôt du devoir.

- Avant la date butoir, nous envoyons un message pour rappeler la date limite.
- Evaluation des rédactions par nous même et envoie du document aux apprenants après inscription des remarques et orientations.

Figure 44 : Capture d'écran d'une partie de l'interface de la plateforme Moodle illustrant les dépôts du devoir 2

7.5. Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté la deuxième phase de notre expérimentation : la conception didactique et la formation hybride. Cette dernière s'articule autour d'un dispositif pédagogique d'apprentissage basé sur un cours de français situé destiné à un échantillon d'ingénieurs-élèves du Master Sécurité des Systèmes d'Information de l'ENSAK. Ce dispositif

comporte des phases de formation en présentiel mais surtout d'autres à distance soutenues par l'environnement technologique de la plateforme de formation Moodle et les divers outils qu'elle offre ainsi que par le didacticiel NetquizPro.

Cette formation hybride a pour objet de pallier les carences linguistiques et méthodologiques recensées chez les participants au niveau de la compétence discursive argumentative dans les écrits scientifiques. C'est pourquoi le module de formation qui a été au centre de notre dispositif, intitulé *La technologie et l'Homme*, vise la remédiation de ces carences en s'articulant autour de deux séquences relatives respectivement aux sous thèmes : *Les jeunes et les jeux vidéo* et *Le piratage informatique*. Chacun de ces thèmes représente une séquence/une macro tâche qui vise respectivement à former l'étudiant aux méthodologies de rédaction d'un compte rendu d'un article scientifique et d'un essai argumentatif tout en présentant des activités adéquates de remédiation linguistique. Pour atteindre les objectifs fixés, plusieurs activités langagières étaient programmées en synchronie avec plusieurs tâches qui se réalisent à partir de documents-supports divers (écrits, iconiques, hyperliens, images ou vidéos).

Ainsi, après la présentation détaillée des scénarios pédagogiques de la formation, l'analyse et l'évaluation du dispositif conçu feront l'objet du dernier chapitre de notre thèse. Effectivement, la phase d'évaluation est la dernière étape de notre recherche-intervention. Elle comporte deux évaluations : la première est l'analyse du post-test qui vise l'évaluation des performances des apprenants. Tandis que la deuxième se focalisera sur l'évaluation de ce dispositif de remédiation à travers un questionnaire de satisfaction destiné aux participants.

Chapitre 8 : L'évaluation du dispositif d'apprentissage

8.1. Introduction

Après la présentation des contenus, des étapes et des modalités de la réalisation de la formation, ce chapitre se focalisera sur la phase conclusive de notre expérimentation : celle de l'évaluation du dispositif. Effectivement, l'évaluation de notre dispositif de formation se réalisera en deux étapes. La première s'effectuera à travers la confrontation des écarts des performances des participants dans le pré-test et le post-test qui ont respectivement entamés et clôturés la formation. Tandis que la deuxième, elle s'établira via un questionnaire de satisfaction destiné aux participants.

Le premier volet de ce chapitre, qui sera réservé à l'évaluation du dispositif à travers les écarts des performances des participants lors du pré-test et du post-test, se fera en deux temps. En premier lieu, et après la présentation du post-test, nous allons établir une évaluation individuelle des outputs des participants lors du post-test pour ensuite comparer, par le biais de la grille d'évaluation, leurs performances avec ceux du pré-test (cf., 6.7). Alors qu'en deuxième lieu, nous allons mener une comparaison collective quantifiée illustrée par des graphes pour tout le groupe de participants.

Quant au deuxième volet, il s'articulera sur un questionnaire de satisfaction anonyme comportant 13 questions où les apprenants sont conviés à indiquer leur degré de satisfaction de la formation sur une échelle de 1 (pas du tout satisfait) à 4 (tout à fait satisfait).

8.2. L'évaluation par le post-test

8.2.1. La présentation du post-test

La tâche proposée comme post-test à notre expérimentation est la rédaction d'un essai argumentatif autour du thème le piratage informatique. Pour l'accomplir, l'apprenant était avisé, à travers la consigne, de respecter la structure et les éléments composants d'un essai argumentatif.

Il convient de signaler, qu'en plus de la consigne, des aides proposées ont été mises à la disposition des apprenants. Effectivement une vidéo et deux articles qui traitent du sujet proposent des données et des informations multiples sur la thématique. Ainsi, l'apprenant devait

rédigier un essai argumentatif tout en se référant aux aides proposées sur la plateforme et en respectant le canevas étudié (cf., 7.4.2.4, Tâche 9).

Date butoir de dépôt	Tâche assignée	Délais de dépôt	Nombre d'apprenants	Modalité de travail
07/06/2019	Rédaction d'un essai argumentatif	6 jours	14	Individuelle/ A distance (asynchrone)

Tableau 23 : Récapitulatif des données autour du post-test

Ce post-test assigné aux participants fera objet d'une analyse suivant les mêmes grains de contenu que ceux du pré-test. C'est grâce à eux qu'il est possible de juger de la réussite de la tâche. Le seuil de réussite est fixé à 10 sur 16 grains de contenu. La tâche assignée est donc une sorte d'évaluation sommative qui permet de mesurer la progression des élèves grâce à la mise en place de notre dispositif hybride.

8.2.2. L'analyse des outputs des apprenants

L'analyse des outputs des apprenants lors du post-test s'avère importante. D'un côté elle nous permettra d'évaluer les performances des apprenants et ainsi les progrès atteints en acquisition de la compétence visée et d'un autre côté, d'évaluer le dispositif que nous avons élaboré pour pallier les lacunes et carences relevées à travers le pré-test.

L'intérêt de cette étape est de faire une mise au point sur l'efficacité de notre dispositif hybride et voir si les macro-tâches et les micro-tâches pilotées par la plateforme Moodle ont contribué à la progression du niveau des participants. Le croisement des données recueillies à travers la comparaison des outputs relatifs au post-test à ceux du prétest nous permettra de vérifier le progrès des apprenants au niveau de l'acquisition de la compétence discursive argumentative en corrélation avec les deux compétences linguistique et méthodologique relatives aux écrits scientifiques universitaires.

Pour faire simple, nous avons adopté la grille élaborée pour l'analyse des prétests, mais cette fois-ci, écourtée en nous basant seulement sur les quatre dimensions et quelques critères importants afin d'établir une comparaison simplifiée, pertinente et facile à quantifier.

8.2.2.1. L'analyse de l'output d'Amine RH.

La performance d'Amine était au-dessus de la norme du groupe. Il a produit quinze grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. La mise en forme, la consigne et le plan général de l'argumentation sont respectés. Au niveau de la mise en texte, Amine a respecté la structure et les étapes nécessaires pour la production d'un essai argumentatif : l'introduction et la conclusion sont adéquates et comprennent toutes les étapes requises pour leur production. Quant au développement, il est conforme aux normes vues que les arguments avancés sont pertinents, riches, diversifiés et bien hiérarchisés. De plus, la cohésion a été assez bien établie par l'emploi de connecteurs et de classificateurs convenables et une ponctuation adaptée dans l'ensemble.

En ce qui concerne le respect du code linguistique, les erreurs d'orthographe d'usage sont totalement absentes tandis que celles de l'orthographe grammaticale et de la syntaxe sont presque absente avec la présence de deux erreurs relatives respectivement à l'accord du déterminant et à la coordination et à la juxtaposition d'éléments disparates. Finalement, le lexique employé est riche, diversifié et approprié.

Amine GH.		Pré-test	Post-test
Grains de contenu		8/16	15/16
Résultats du prétest selon le contrôle : (- 0 +)		-	+
L'implication			
Évaluation des performances	Mise en forme et respect de la consigne		
	Mise en texte		
	Cohérence de l'argumentation		
	Orthographe d'usage		
	Orthographe grammatical		
	Syntaxe		
	Ponctuation		
	Lexique		

Extraits de performances dans le pré-test	Extraits de performances dans le post-test
<p>-« [...] est-ce que les jeux vidéo développent notre jeunesse ou non ? »</p> <p>-« Par exemple On trouve un jeune qui a resté toute la nuit devant un Ordinateur sans des lunettes, ça peut causer plusieurs problèmes sur la santé et sa réflexion dans La classe ».</p> <p>-« En conclusion, les jeux vidéo restent un sujet qui n'a pas une solution et moderne. »</p>	<p>-« Le manque de maturité affiché par les membres du réseau, associé à l'existence d'outils puissants mobilisables à des fins malveillantes, explique dans une certaine mesure pourquoi des relations déjà fragiles se transformèrent rapidement en conflit ouvert. »</p> <p>-« En conclusion, il paraît clairement que le piratage informatique est un crime auquel il faut mettre en place une punition uniforme pour tous les types de piratages, qu'ils soient motivés par la recherche de la célébrité ou de l'argent. »</p>

Tableau 24 : Comparaison des performances d'Amine GH. Au pré-test et au post-test

Amine donc a réussi à rédiger un essai argumentatif cohérent. Ainsi, nous pouvons avancer qu'il a utilisé à bon escient les aides proposées. De plus, le nombre réduit des PNCA repérées et relevées reflète son implication et l'effort remarquable qu'il a fourni pour accomplir la tâche assignée. Le tableau récapitulatif ci-dessus (Tableau 24) illustre les progrès établis par Amine en comparant ses deux performances lors du prétest et du post-test.

8.2.2.2. L'analyse de l'output de Sara L.

La performance de Sara était au-dessus de la norme du groupe. Elle a produit douze grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. La mise en forme, la consigne et le plan général de l'argumentation sont respectés. Au niveau de la mise en texte, Sara a adopté la structure convenable d'un essai argumentatif et les étapes nécessaires pour sa rédaction : l'introduction et la conclusion sont adéquates et comprennent toutes les étapes requises pour leur production. Quant au développement, il est conforme aux normes. Les arguments avancés sont dans l'ensemble pertinents, riches, diversifiés et bien hiérarchisés. De plus, la cohésion a été bien établie par l'emploi de connecteurs et de classificateurs convenables et la ponctuation reste conforme dans l'ensemble.

En ce qui concerne le respect du code linguistique, nous notons une progression considérable concernant cet aspect qui posait auparavant de grands problèmes au point d'affecter la compréhension du texte. Ainsi, les erreurs d'orthographe d'usage sont totalement absentes tandis que celles de l'orthographe grammaticale et de la syntaxe sont peu nombreux. Salwa a commis quatre erreurs relatives respectivement à l'accord du sujet/verbe, du déterminant et à la coordination et à la juxtaposition d'éléments disparates. Finalement, le lexique employé par Sara est approprié, diversifié et convenable au contenu.

Sara donc a réussi à rédiger un essai argumentatif cohérent. Le nombre réduit des PNCA repérées et relevées reflète son implication et l'effort remarquable qu'elle a fourni pour accomplir la tâche assignée. Ainsi, nous pouvons avancer que sa performance s'est améliorée énormément du prétest au posttest. Pour illustrer nos propos, nous avons élaboré un tableau comparatif (Voir Tableau 25) qui présente les progrès acquis par rapport à sa performance au résultat du post-test.

Sara L.		Pré-test	Post-test
Grains de contenu		6/16	12/16
Résultats du prétest selon le contrôle : (- 0 +)		—	+
L'implication			
Evaluation des performances	Mise en forme et respect de la consigne		
	Mise en texte		
	Cohérence de l'argumentation		
	Orthographe d'usage		
	Orthographe grammatical		
	Syntaxe		
	Ponctuation		
	Lexique		

Extraits de performances dans le pré-test	Extraits de performances dans le post-test
<p>- « Les jeux vidéo ressort une image négative sur les jeunes, mais ils sont d'autre côté ludique, c'est qui nous donnent une controverse des vues, En effet, quelles sont les points de vue de ce qui sont pour les jeux vidéo ? et quelles/ils sont contre ? »</p> <p>- « En revanche, ils sont des jeux de divertissement, de plus servent le développement de capacité, éviter l'ennui et ne représente aucun danger sur la santé. »</p> <p>- « Finalement, comme nous avons vue il y a qui sont avec et qui sont contre ces jeux vidéo, c'est pour cela il faut proposer de prendre les qualités de ces jeux et d'éviter ces défauts ».</p>	<p>« Finalement, dans la plupart des cas, le bidouillage comme le piratage impliquent un accès non autorisé, et donc constituent des menaces en termes de sécurité, quels que soient les objectifs poursuivis par les personnes qui s'introduisent de manière illicite dans les systèmes informatiques. Il serait plus efficace que ces pirates vendent leur capacité à identifier des failles dans la sécurité des systèmes et programmes informatiques, aux institutions gouvernementales et aux entreprises qui souhaitent accroître leur sécurité au lieu d'être des criminels et engendrer des problèmes. »</p>

Tableau 25 : Comparaison des performances de Sara L. au pré-test et au post-test

8.2.2.3. L'analyse de l'output de Hanae A.

La performance de Hanae était au-dessus de la norme du groupe. Elle a produit quinze grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. La mise en forme, la consigne et le plan général de l'argumentation sont respectés. Quant à la mise en texte, Hanae a respecté la structure et les étapes nécessaires pour la production d'un essai argumentatif. En effet, l'introduction, la conclusion et le développement sont adéquats et comprennent toutes les étapes nécessaires à leur production. L'argumentation est bien organisée et les arguments avancés sont pertinents, riches, diversifiés et bien hiérarchisés. De plus, la cohésion a été bien établie par l'utilisation de connecteurs et de liens convenables et une ponctuation adaptée dans l'ensemble.

Pour le respect du code linguistique, les erreurs d'orthographe d'usage et de l'orthographe grammaticale sont totalement absentes tandis que celles relatives à la syntaxe se résument à deux erreurs qui se rapportent respectivement à la coordination d'éléments disparates.

Finalement, le lexique employé par Hanae est riche, diversifié et approprié à la thématique discutée.

Ainsi, nous pouvons avancer que Hanae a utilisé à bon escient les aides proposées et a profité pleinement des séquences de la formation ce qui lui a permis de rédiger un essai argumentatif cohérent. De plus, le nombre réduit des PNCA repérées et relevées sur sa production reflète son implication dans l’accomplissement de la tâche assignée. Le tableau récapitulatif ci-dessus (Tableau 26) illustre les progrès établis par Hanae en comparant ses deux performances lors du prétest et du post-test.

Hanae A.		Pré-test	Post-test
Grains de contenu		10/16	16/16
Résultats du prétest selon le contrôle : (- 0 +)		0	+
L’implication		→	↗
Evaluation des performances	Mise en forme et respect de la consigne	☹	😊
	Mise en texte	☹	😊
	Cohérence de l’argumentation	☹	☹
	Orthographe d’usage	☹	😊
	Orthographe grammatical	☹	😊
	Syntaxe	☹	😊
	Ponctuation	☹	😊
	Lexique	☹	😊

Extraits de performances dans le pré-test	Extraits de performances dans le post-test
<p>- « Les jeux vidéo est un phénomène qui touche notre société, où de plus en plus les jeunes sont devenus aptes, certains y voient que c'est un côté bénéfique, d'autres sont contre ses jeux vidéo. Alors, qu'il est l'impact des jeux vidéo dans notre société ? »</p> <p>- « Certains, certaines trouvent que les jeux vidéo, est un côté ludique qui stimulent l'attention, la motivation, et la concentration chez l'individu, et qu'à travers ces jeux là on peut développer notre intelligence, ainsi notre imagination, qu'à notre créativité, en effet ils développent la logique et une bonne coordination œil-main. Comme certains psychiatres affirment même que le jeu vidéo, s'il est bien utilisé...</p>	<p>« Le piratage informatique est une pratique visant l'échange discret et illégal d'informations personnelles. Cette pratique, établie par les pirates informatiques, appelé communément, hackers, est parue avec les premiers ordinateurs domestiques. Ces experts en technologies numériques utilisent un ensemble de techniques permettant d'exploiter les failles et les vulnérabilités d'un élément ou d'un groupe d'éléments matériels ou humains. Certains pensent que cela n'est qu'un des dégâts collatéraux du progrès et peut même être considéré comme un atout parmi d'autre issu du développement technologique. Tandis que d'autres le considèrent un danger et un fléau à combattre. Alors le piratage informatique serait-il un crime et doit-on le considérer comme tel ou plutôt ce n'est qu'un phénomène de la nouvelle société comme d'autres ? »</p>

Tableau 26 : Comparaison des performances de Hanae A. au pré-test et au post-test

8.2.2.4. L'analyse de l'output de Yahya T.

La performance de Yahya était au-dessus de la norme du groupe contrairement à son pré-test. Il est important de signaler que cet étudiant était très réceptif et assidu aux activités de la séquence optionnelle de linguistique de base que nous avons mises à sa disposition en mode asynchrone.

Yahya a produit quatorze grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. La mise en forme, la consigne et le plan général de l'argumentation sont respectés. Au niveau de la mise en texte, il a adopté la structure convenable à un essai argumentatif et les étapes nécessaires à sa rédaction : l'introduction et la conclusion sont adéquates et comprennent toutes

les étapes requises pour leur production. Quant au développement, il est conforme aux normes. Les arguments avancés sont dans l'ensemble pertinents, riches, diversifiés et bien hiérarchisés. Tandis que, la cohésion a été assez bien établie par un emploi de connecteurs et de classificateurs convenables dans la majorité des constructions. La ponctuation, quant à elle, reste conforme dans l'ensemble.

En ce qui concerne le respect du code linguistique, nous notons une progression considérable concernant cet aspect qui posait auparavant d'énormes problèmes au point d'affecter et de retarder la compréhension du texte. Effectivement, les erreurs d'orthographe d'usage dans le post-test sont totalement absentes tandis que celles relatives à l'orthographe grammaticale et à la syntaxe se sont réduites énormément et se sont limitées à trois erreurs relatives respectivement à l'accord du sujet/verbe et à la juxtaposition d'éléments disparates. Finalement, Yahya a employé un lexique approprié, diversifié et convenable au contenu.

Yahya T.		Pré-test	Post-test
Grains de contenu		6/16	14/16
Résultats du prétest selon le contrôle : (- 0 +)		-	+
L'implication			
Evaluation des performances	Mise en forme et respect de la consigne		
	Mise ne texte		
	Cohérence de l'argumentation		
	Orthographe d'usage		
	Orthographe grammatical		
	Syntaxe		
	Ponctuation		
	Lexique		

Extraits de performances dans le pré-test	Extraits de performances dans le post-test
<p>-« [...] cela à créer certaine question à propos notre identité ? et l'intérêt de ce phénomène chez nous ? ainsi l'impact au niveau santé ?»</p> <p>-« certains gens disent que les jeux aide de créer une stragie et aussi l'améliore les phase de notre cerveau et aussi le développement de capacité ainsi aide a trouvé des solutions dans les problèmes ainsi améliore la réflexion la majorité des jeux vidéo stimulent la motivation deuxièmes ou chez les gens qui sont contre l'utilisation des jeux vidéo qui disent que jeux représentent un danger chez les enfants et aussi dans la société parce qu'ils prend plusieurs heures dans la maison devant la console... »</p>	<p>« Le numérique se répond de plus en plus dans notre routine quotidienne. Le progrès scientifique et le développement des technologies ont contribués à cela, mais malheureusement, chaque avantage est accompagné d'inconvénients. Ceux du développement technologique sont nombreux. Cependant le piratage informatique reste le plus répondu. Ce phénomène se rapporte à l'exploitation des failles dans une procédure d'accès pour casser un système informatique, violer l'intégrité de ce système et détruire ou voler les informations dans le but de faire fortune ou de devenir célèbre. Alors ce phénomène de la société des numériques peut-on le considérer un crime, qui menace la sécurité et même la vie des gens, ou plutôt l'ignorer et le considérer comme un aspect parmi d'autre de cette nouvelle façon de vivre ?»</p>

Tableau 27 : Comparaison des performances de Yahya T. au pré-test et au post-test

Ainsi, Yahya a réussi à rédiger un essai argumentatif cohérent. Nous pouvons avancer que sa performance s'est améliorée énormément du prétest au posttest. Le nombre réduit des PNCA repérées et relevées sur son post-test reflète son implication et l'effort remarquable qu'il a fourni pour accomplir la tâche assignée. Pour illustrer nos propos, nous avons élaboré un tableau comparatif (Voir ci-dessus, Tableau 27) qui présente les progrès acquis par rapport à sa performance au résultat du post-test.

8.2.2.5. L'analyse de l'output de Youssef K.

La performance de Youssef était au-dessus de la norme du groupe contrairement à son pré-test. Il a produit quatorze grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. La mise en forme, la consigne et le plan général de l'argumentation sont respectés. Quant à la mise en texte, Youssef a respecté la structure et les étapes nécessaires pour la production d'un essai argumentatif. En effet, l'introduction, la conclusion et le développement sont adéquats et comprennent toutes les étapes nécessaires à leur production. L'argumentation est bien organisée et les arguments avancés sont dans l'ensemble pertinents, diversifiés et bien hiérarchisés. Tandis que la cohésion a été moyennement établie par l'emploi de connecteurs et de classificateurs adéquats et une ponctuation conforme dans l'ensemble.

En ce qui concerne le respect du code linguistique, nous notons une progression considérable concernant cet aspect qui posait auparavant d'énormes problèmes au point d'affecter et de retarder la compréhension du texte. Effectivement, les erreurs d'orthographe d'usage dans le post-test sont totalement absentes tandis que celles de l'orthographe grammaticales et de la syntaxe sont présentes mais leur nombre s'est énormément réduit. Youssef a commis cinq erreurs relatives respectivement aux accords du sujet/verbe et des déterminants et à la juxtaposition d'éléments disparates. Finalement, Youssef a employé un lexique approprié, diversifié et convenable au contenu.

Il est important de signaler que cet étudiant était très réceptif et assidu aux activités de la séquence optionnelle de linguistique de base que nous avons mises à sa disposition en mode asynchrone. Ainsi, Youssef a réussi à rédiger un essai argumentatif cohérent. Nous pouvons avancer que sa performance s'est améliorée énormément du prétest au posttest. Le nombre réduit des PNCA repérées et relevées sur son post-test reflète son implication et l'effort remarquable qu'il a fourni pour accomplir la tâche assignée. Pour illustrer nos propos, nous avons élaboré un tableau comparatif (Voir Tableau 28) qui présente les progrès acquis dans sa performance par rapport aux résultats du prétest et du post-test.

Youssef K.		Pré-test	Post-test
Grains de contenu		6/16	13/16
Résultats du prétest selon le contrôle : (- 0 +)		-	+
L'implication			
Evaluation des performances	Mise en forme et respect de la consigne		
	Mise en texte		
	Cohérence de l'argumentation		
	Orthographe d'usage		
	Orthographe grammatical		
	Syntaxe		
	Ponctuation		
	Lexique		
Extraits de performances dans le pré-test		Extraits de performances dans le post-test	
<p>- « Premièrement pour répondre aux questions précédentes on peut expliquer comment ces jeux vidéo attirer les jeunes. Aujourd'hui tout le monde va être connecté entre eu, et il est tout simplement de connue un jeu et installer sur l'ordinateur ou le téléphone potable... »</p> <p>- « [...] deuxièmement il y a plus infinie des risques de ces jeux vidéo comme la fatigue problème dans les yeux 'et aussi les études montrent que les utilisateurs des jeux négligent les autres loisirs (par ex : ils sortent moins entre amis ou lisent moins de livres ne pratiquent aucun sport...) ».</p>		<p>« Les pirates désignent des spécialistes en informatiques dont les actions sont nuisibles. Selon leurs actions ils peuvent être qualifiés de spécialistes informatiques qui utilisent leurs connaissances et leurs compétences de façon nuisible. Certains les considèrent des génies et des surdoués et les applaudis. Tandis que d'autres les considèrent des criminels à redoutés. Ainsi, le piratage informatique serait-il un crime ou une prouesse ? »</p> <p>- « Ces mêmes personnes peuvent se repentir et devenir les moteurs de l'informatique moderne, contribuant ainsi à la sécurisation des données au lieu de frauder et d'escroquer les gens. La punition est donc essentielle puisque ce fléau est un crime aussi dangereux que les autres crimes traditionnels et qui sont punis par la loi. »</p>	

Tableau 28 : Comparaison des performances de Youssef K. au pré-test et au post-test

8.2.2.6. L'analyse de l'output de Wijdan C.

La performance de Wijdan était au-dessus de la norme du groupe contrairement à son pré-test. Elle a produit quatorze grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. La mise en forme, la consigne et le plan général de l'argumentation sont respectés. Quant à la mise en texte, Wijdan a respecté la structure et les étapes nécessaires à la production d'un essai argumentatif. En effet, l'introduction, la conclusion et le développement sont adéquats et comprennent toutes les étapes nécessaires à leur production. L'argumentation est bien organisée et les arguments avancés sont dans l'ensemble pertinents, diversifiés et bien hiérarchisés et le lexique utilisé est approprié, diversifié et convenable au contenu. De plus, contrairement à son prétest, les deux étapes du développement sont équilibrées.

Pour ce qui est de l'emploi des connecteurs, des classificateurs, de l'anaphore et des signes de ponctuation, ils étaient adéquats dans l'ensemble. Ce qui procure au texte une bonne cohésion et assure sa cohérence.

En ce qui concerne le respect du code linguistique, nous notons une progression considérable concernant cet aspect qui posait auparavant d'énormes problèmes au point d'affecter et de retarder la compréhension du texte. Ce type d'erreurs a énormément diminué par rapport au pré-test. Effectivement, les erreurs d'orthographe d'usage dans le post-test de Wijdan sont totalement absentes tandis que celles de l'orthographe grammaticales et de la syntaxe sont présentes par cinq erreurs relatives respectivement aux accords du sujet/verbe et des déterminants et à la juxtaposition d'éléments disparates.

Ainsi, Wijdan a réussi à rédiger un essai argumentatif cohérent. À vrai dire, ce résultat était attendu car depuis le début de la formation, l'apprenante était très attentive à nos conseils, elle s'engageait constamment à réaliser toutes les tâches assignées à distance sur la plateforme ou en présentiel. Nous pouvons avancer que sa performance s'est améliorée énormément du prétest au post-test. Le nombre réduit des PNCA repérées et relevées sur son post-test reflète son implication et l'effort remarquable qu'il a fourni pour accomplir la tâche assignée. Pour mieux illustrer sa progression, nous avons élaboré un tableau comparatif (Voir Tableau 29) qui présente les progrès acquis dans sa performance par rapport aux résultats du prétest et du post-test.

Wijdan C.		Pré-test	Post-test
Grains de contenu		7/16	14/16
Résultats du prétest selon le contrôle : (- 0 +)		-	+
L'implication			
Evaluation des performances	Mise en forme et respect de la consigne		
	Mise en texte		
	Cohérence de l'argumentation		
	Orthographe d'usage		
	Orthographe grammatical		
	Syntaxe		
	Ponctuation		
	Lexique		
Extraits de performances dans le pré-test		Extraits de performances dans le post-test	
<p>- « Dans les années dernières, l'utilisation des technologies sera pour les jeunes une habitude normale. Les jeunes adaptent plus en plus avec les réseaux sociaux, les jeux vidéo... Ce phénomène de société surtout pour les jeunes a pris de plus en plus d'ampleur dans le monde. »</p> <p>- « De même l'étude scientifique confirme que l'utilisateurs de jeux vidéo peuvent évaluer leurs situations pour apprendre des bonnes décisions, et peuvent s'adaptent à n'importe qu'il situation surtout que cette technologie à la capacité pour proposer des stratégie facil à adapter pour les joueurs, sans compter que la majorité des jeux video stimulent l'attention et la concentration, ... De même façon on trouve que quelque article affirme sur le contraire... ».</p>		<p>- « De plus, nous estimons essentiel de différencier entre ces deux types de pirates par des punitions visant à frapper chaque génération à l'endroit le plus sensible réduiront plus efficacement le piratage qu'une approche uniforme susceptible de décourager le groupe plus âgé, mais risquant d'avoir un impact très faible sur les pirates plus jeunes. En d'autres termes, il est plus judicieux de punir le piratage animé par la recherche de célébrité, dont les acteurs sont plus jeunes, au moyen d'une punition qui dissuade les personnes les plus jeunes, et punir le mauvais piratage motivé par le profit, dont les acteurs sont plus âgés, au moyen d'autre type de punition qui sont plus sérieuses. »</p> <p>- « Selon des experts extérieurs, les pirates ciblent aussi bien des gouvernements que des services de renseignements ou de police, des compagnies aériennes ou l'industrie pétrolière et ce, au Moyen-Orient ou en Europe. »</p>	

Tableau 29 : Comparaison des performances de Wijdan C. au pré-test et au post-test

8.2.2.7. L'analyse de l'output de Saloua I.

La performance de Saloua était au-dessus de la norme du groupe. Elle a produit quinze grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. La mise en forme, la consigne et le plan général de l'argumentation sont respectés. Quant à la mise en texte, l'apprenante a respecté la structure et les étapes nécessaires pour la production d'un essai argumentatif. Effectivement, l'introduction, la conclusion et le développement sont adéquats et comprennent toutes les étapes nécessaires à leur production. Contrairement à sa performance au pré-test, Saloua a fourni un effort remarquable dans le post-test où les arguments sont organisés, pertinents, riches, diversifiés et hiérarchisés. De plus, la ponctuation et les connecteurs logiques sont adéquats dans l'ensemble ce qui a procuré au texte une cohésion acceptable et ainsi une cohérence avec laquelle la lecture est devenue fluide et la compréhension rapide. Chose qui manquait à son pré-test nous lui avons reproché énormément dans son pré-test.

Pour le respect du code linguistique, les erreurs d'orthographe d'usage sont totalement absentes. Tandis que celles relatives à l'orthographe grammaticale et à la syntaxe le sont presque à l'exception de quatre erreurs qui se rapportent respectivement à l'accord sujet/verbe, des pronoms et à la coordination et juxtaposition d'éléments disparates. Finalement, le lexique employé par Saloua est diversifié et approprié à la thématique discutée.

Ainsi, nous pouvons avancer que Saloua a utilisé à bon escient les aides proposées et a profité pleinement des séquences de la formation ce qui lui a permis de rédiger un essai argumentatif cohérent. De plus, le nombre réduit des PNCA repérées et relevées sur sa production reflète son implication dans l'accomplissement de la tâche assignée et l'amélioration de sa performance du prétest au post-test. Le tableau récapitulatif ci-dessus (Voir Tableau 30) illustre les progrès établis par cette apprenante en comparant ses deux performances lors du prétest et du post-test.

Saloua I.		Pré-test	Post-test
Grains de contenu		8/16	15/16
Résultats du prétest selon le contrôle : (- 0 +)		-	+
L'implication			
Evaluation des performances	Mise en forme et respect de la consigne		
	Mise ne texte		
	Cohérence de l'argumentation		
	Orthographe d'usage		
	Orthographe grammatical		
	Syntaxe		
	Ponctuation		
	Lexique		
Extraits de performances dans le pré-test		Extraits de performances dans le post-test	
<p>- « L'utilisation des jeux vidéo est parmi les sujets d'actualité qui ronde les jeunes plus dépendane sur ce type des jeux, Ce phénomène a deux types d'opinions différent, l'opinion du première groupe dit que les jeux vidéo sont à bannir, ils sont dangereux et représentent un danger pour la santé, par contre l'opinion du deuxième groupe qui dit que ces jeux servent le développement de capacités et ne représentent aucun danger sur les jeunes. »</p> <p>- « A mon avis les jeux vidéo est plus dangereux en raison de leur impact négatif au niveau du santé, de la scolarité et aussi au niveau du cerveau, car cela peut entrainer un renfermement sur soi-même et donc un effet négatif du jeux vidéo sur la sociale du joueur.</p>		<p>« Tout d'abord, il est important de reconnaître qu'il y a différentes sortes de pirates, caractérisées par des motivations diverses. Pour cette raison, la méthode la plus efficace pour réduire le risque posé par les pirates en général consistera à adapter la législation de manière à cibler les différentes catégories de pirate de manière différenciée. Nous avons examiné les pirates animés par la recherche de l'argent et de la célébrité et nous avons montré comment une punition adaptée dans un cas peut en fait aggraver le problème créé dans l'autre cas. Les politiques actuelles, qui visent à réduire le piratage en agissant sur l'offre, réduisent de manière effective la quantité de mauvais piratage motivé par le profit. Heureusement, nous avons de bonnes raisons de penser que cette politique réduit aussi la quantité de piratage animé par la recherche de célébrité. »</p>	

Tableau 30 : Comparaison des performances d'Saloua I. au pré-test et au post-test

8.2.2.8. L'analyse de l'output de Ghizlane I.

La performance de Ghizlane était au-dessus de la norme du groupe contrairement à son pré-test. Elle a produit quatorze grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. Sa motivation et son engagement se sentaient à travers les travaux qu'elle a accomplis durant les séquences d'apprentissage. Il est important de signaler que cette étudiante était aussi très réceptive et assidue aux activités de la séquence optionnelle de linguistique de base que nous avons mises à sa disposition en mode asynchrone.

Ainsi, sa performance au post-test était nettement meilleure que celle de son pré-test. Ghizlane a respecté la mise en forme, la consigne et le plan général de l'argumentation. De même pour la mise en texte, elle a adopté la structure convenable à un essai argumentatif et les étapes nécessaires à sa rédaction : l'introduction et la conclusion sont adéquates et comprennent toutes les étapes requises à leur réalisation. Quant au développement, il est conforme aux normes. Cette apprenante a utilisé à bon escient les aides proposées. En effet, les arguments avancés sont dans l'ensemble pertinents, diversifiés et hiérarchisés. Tandis que, la cohésion a été assez bien établie par un emploi de connecteurs et de classificateurs convenables dans la majorité des constructions. La ponctuation, quant à elle, reste conforme dans l'ensemble.

En ce qui concerne le respect du code linguistique, nous notons une progression considérable concernant cet aspect qui posait auparavant d'énormes problèmes au point d'affecter et de retarder la compréhension du texte. Effectivement, les erreurs d'orthographe d'usage dans le post-test sont totalement absentes tandis que celles de l'orthographe grammaticale et de la syntaxe existent mais à un nombre réduit qui ne dépasse pas trois erreurs relatives respectivement à l'accord du sujet/verbe et à la juxtaposition d'éléments disparates. Finalement, Ghizlane a employé un lexique approprié, diversifié et convenable au contenu.

Cette participante a réussi à rédiger un essai argumentatif cohérent. Nous pouvons avancer que sa performance s'est améliorée énormément du prétest au posttest. Le nombre réduit des PNCA repérées et relevées sur son post-test reflète son implication et l'effort remarquable qu'elle a fourni pour accomplir la tâche assignée. Pour illustrer nos propos, nous avons élaboré un tableau comparatif (Voir Tableau 31) qui présente les progrès acquis par rapport à sa performance au résultat du post-test.

Ghizlane I.		Pré-test	Post-test
Grains de contenu		8/16	14/16
Résultats du prétest selon le contrôle : (- 0 +)		-	+
L'implication			
Evaluation des performances	Mise en forme et respect de la consigne		
	Mise ne texte		
	Cohérence de l'argumentation		
	Orthographe d'usage		
	Orthographe grammatical		
	Syntaxe		
	Ponctuation		
	Lexique		
Extraits de performances dans le pré-test		Extraits de performances dans le post-test	
<p>- « [...] D'ailleurs, Certains psychaitres affirment même que le jeu vidéo, s'il est bien utilisé peut Favoriser l'insertion sociale non seulement cela, mais, ils développent aussi l'esprit de challenge et competition, ainsi la competence de prendre les decisions ».</p> <p>- « En conclusion, les jeux vidéos autant que technologie, il peut être dangée, comme il peut être bénéfique. Selon la manière de l'utilisation. Alors, il n'y a pas de problème de jouer et s'amuser, mais Faire attention de ne pas etre un Accro de cette technologie. »</p>		<p>- « Aux Etats unis, il existe une loi rigide contre toute personne qui pratique le piratage informatique. La plupart des violations de cette loi peuvent conduire à des peines de cinq ans d'emprisonnement et 250 000 dollars d'amende lors du premier délit, et jusqu'à dix ans de prison et 500 000 dollars d'amende en cas de récidive. Toute violation de cette loi a pour conséquence une condamnation à au moins six mois d'emprisonnement. Au Maroc aussi, une loi a été établie pour contourner ce nouveau type de crimes qui a commencé à s'amplifier ses dernières années. »</p>	

Tableau 31 : Comparaison des performances d'Ghizlane I. au pré-test et au post-test

8.2.2.9. L'analyse de l'output de Rihab B.

La performance de Rihab était au-dessus de la norme du groupe. Elle a produit quinze grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. La mise en forme, la consigne et le plan général de l'argumentation sont respectés. Quant à la mise en texte, l'apprenante a respecté la structure et les étapes nécessaires pour la production d'un essai argumentatif. Effectivement, l'introduction, la conclusion et le développement sont adéquats et comprennent toutes les étapes nécessaires à leur production. Contrairement à sa performance au pré-test, Rihab a fourni un effort remarquable dans le post-test où les arguments sont organisés, pertinents, riches, et diversifiés. De plus, la ponctuation et les connecteurs logiques sont adéquats dans l'ensemble ce qui a procuré au texte une cohésion acceptable et ainsi une cohérence avec laquelle sa lecture et sa compréhension devenaient fluide, la chose qui manquait à son pré-test et que nous lui avons énormément reprochée.

Pour ce qui est du respect du code linguistique, nous notons une progression considérable concernant cet aspect qui posait auparavant d'énormes problèmes au point d'affecter et de retarder la compréhension du texte. Effectivement, les erreurs d'orthographe d'usage dans le post-test de Rihab sont totalement absentes tandis que celles de l'orthographe grammaticale et de la syntaxe sont rares à l'exception de cinq erreurs relatives respectivement à l'accord du sujet/verbe et à la juxtaposition d'éléments disparates.

Il est important de signaler que Rihab était très réceptive et assidue aux tâches des séquences obligatoires de formation ainsi qu'à celles de la séquence optionnelle. Ce qui l'a aidé à rédiger un essai argumentatif cohérent avec un vocabulaire riche et approprié à la thématique discutée. Ainsi, nous pouvons avancer que sa performance s'est améliorée énormément du prétest au posttest. Le nombre réduit des PNCA repérées et relevées sur son post-test reflète son implication et l'effort remarquable qu'il a fourni pour accomplir la tâche assignée.

Le tableau récapitulatif, ci-dessous (Voir Tableau 32), illustre les progrès acquis dans la performance de Rihab en établissant une comparaison entre les résultats du prétest et ceux du post-test.

Rihab B.		Pré-test	Post-test
Grains de contenu		8/16	15/16
Résultats du prétest selon le contrôle : (- 0 +)		-	+
L'implication			
Evaluation des performances	Mise en forme et respect de la consigne		
	Mise en texte		
	Cohérence de l'argumentation		
	Orthographe d'usage		
	Orthographe grammatical		
	Syntaxe		
	Ponctuation		
	Lexique		
Extraits de performances dans le pré-test		Extraits de performances dans le post-test	
<p>- « Dans nos jours la technologie est considérée l'un des majeurs intérêts de l'être humain dans les quatre coins du monde et les jeux vidéos sont ainsi inclus, enfants, jeunes et mêmes adultes tout le monde est devenu passionné. Certains y voient que ce phénomène a des aspects bénéfiques et d'autres pensent le contraire ».</p> <p>- « Tout d'abord les jeunes sont de plus en plus adeptes et ils sont les premiers supportaires, la plupart d'eux disent qu'ils permettent le développement des capacités, ainsi stimulent la motivation, l'attention, la créativité encore de plus il renforce la prise de décision et l'esprit d'équipe sachant qu'il en a des jeux collectifs. A cela s'ajoute ces jeux développent la logique... »</p>		<p>« D'autres conteste et insiste sur le fait que le piratage n'est pas un crime. Pour eux, ces individus n'agissent pas par préméditation. Ils piratent pour le plaisir et pour le défis scientifiques et technologiques. A ces mêmes personnes, je pose la simple question : et si c'était vous ? Quelle tête feriez-vous si un jour un inconnu, par le plaisir de passer du beau temps et de vanter ses performances, a divulgué vos données personnelles ? »</p> <p>- « En somme, il paraît clairement que le piratage informatique est un crime auquel il faut mettre en place une punition uniforme pour tous les types de piratages, qu'ils soient motivés par la recherche de la célébrité ou de l'argent. Il est primordial d'appliquer ces lois pour éduquer les jeunes et les générations à venir qui sont inconscients des dangers de ce fléau. »</p>	

Tableau 32 : Comparaison des performances de Rihab B. au pré-test et au post-test

8.2.2.10. L'analyse de l'output de Samya B.

La performance de Samya était au-dessus de la norme du groupe. Elle a produit quinze grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. La mise en forme, la consigne et le plan général de l'argumentation sont respectés. Au niveau de la mise en texte, Samya a respecté la structure et les étapes nécessaires pour la production d'un essai argumentatif : l'introduction et la conclusion sont adéquates et comprennent toutes les étapes requises pour leur production. Quant au développement, il est conforme aux normes vues que les arguments avancés sont pertinents, riches, diversifiés et bien hiérarchisés. De plus, la cohésion a été bien établie par l'emploi de connecteurs et de classificateurs convenables et une ponctuation adaptée dans l'ensemble.

En ce qui concerne le respect du code linguistique, les erreurs d'orthographe d'usage sont totalement absentes tandis que celles de l'orthographe grammaticale et de la syntaxe le sont quasiment à l'exception de trois erreurs relatives respectivement à l'accord sujet/verbe et du déterminant et à la coordination et à la juxtaposition d'éléments disparates. Finalement, le lexique employé par Samya est riche, diversifié et approprié au contexte.

Ainsi, le nombre réduit des PNCA repérées et relevées dans la production de Samya reflète son implication et l'effort remarquable qu'elle a fourni pour accomplir la tâche assignée. Nous pouvons avancer à travers la formation hybride elle a développé des compétences linguistiques et méthodologiques au niveau de la structuration d'une argumentation, de la progression et la continuité thématique, de la cohésion, de l'emploi des coordonnants, des subordinants, de la ponctuation et de la syntaxe et de l'orthographe grammaticale.

Le tableau récapitulatif ci-dessus, voir Tableau 33, illustre les progrès établis par Samya en comparant ses performances lors du prétest à celles au post-test.

Samya B.		Pré-test	Post-test
Grains de contenu		7/16	15/16
Résultats du prétest selon le contrôle : (- 0 +)		-	+
L'implication			
Evaluation des performances	Mise en forme et respect de la consigne		
	Mise en texte		
	Cohérence de l'argumentation		
	Orthographe d'usage		
	Orthographe grammatical		
	Syntaxe		
	Ponctuation		
	Lexique		
Extraits de performances dans le pré-test		Extraits de performances dans le post-test	
<p>- « [...] Une chose qui reflète tellement sur leurs vies, soit d'une façon bénéfique pour certains ou dangereuse pour d'autre. Alors comment les jeux vidéo reflètent sur notre vie et notre personnalité, ainsi que notre comportement ? Est-ce que les jeux vidéo nous rapportent plus du bien ou du mal ? »</p> <p>- « De plus, ça ne les laisse pas l'opportunité de découvrir et pratiquer d'autres loisirs. Alors que moi je vois les chose à l'inverse, Car ces jeux vidéo sont en premiers lieu une sorte de divertissement et distraction. De plus ça nous aide à développer nos capacités, nos imaginations, et même ils nous motivent, surtout quand ça s'agit d'un jeu qui contient des problèmes à résoudre. »</p>		<p>- « De nos jours, Internet facilite beaucoup notre vie quotidienne, surtout que grâce aux applications bancaires nous pouvons tout faire facilement (Payer nos achats, acheter des tickets en ligne...). Mais malheureusement, face à cette tentative de rendre la vie aisée nous sommes confrontés à plusieurs risques : nos données personnelles risquent d'être piratées à tout moment. Effectivement, le piratage de données personnelles est très répandus ces dernières années. Certains le considèrent un crime. Tandis que d'autres insouciant de ces dangers le représente comme un phénomène passager de la nouvelle société numérique. »</p> <p>- « Tout d'abord, il faut prendre conscience des dangers du piratage informatique. Il est important de savoir que dans le monde de l'informatique il n'y a pas place à la sécurité totale. En d'autre termes, tout acte en ligne est une menace. Nous sommes constamment contrôlés et surveillés par des malveillants. »</p>	

Tableau 33 : Comparaison des performances d'Samya B. au pré-test et au post-test

8.2.2.11. L'analyse de l'output de Oussama A.

La performance de Oussama était au-dessus de la norme du groupe contrairement à son pré-test. Il a produit quinze grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. La mise en forme, la consigne et le plan général de l'argumentation sont respectés. Quant à la mise en texte, Oussama a respecté la structure et les étapes nécessaires pour la production d'un essai argumentatif. En effet, l'introduction, la conclusion et le développement sont adéquats et comprennent toutes les étapes nécessaires à leur production. L'argumentation est organisée et les arguments avancés sont dans l'ensemble pertinents, diversifiés et hiérarchisés. Tandis que la cohésion a été passablement établie par l'emploi de connecteurs et de classificateurs adéquats et une ponctuation conforme dans l'ensemble. De plus, Oussama a employé un lexique approprié, diversifié et convenable au contenu.

En ce qui concerne le respect du code linguistique, nous notons une progression considérable concernant cet aspect. Effectivement, les erreurs d'orthographe d'usage dans le post-test d'Oussama sont totalement absentes. Tandis que celles relatives à l'orthographe grammaticale se font rares à l'exception de trois erreurs relatives respectivement aux accords du sujet/verbe et des déterminants.

Nous constatons qu'Oussama, contrairement au prétest où il s'est limité à discuter le sujet de manière vague, s'est beaucoup impliqué pour rédiger un texte conforme aux normes lors du post-test. Ainsi, nous pouvons avancer que cet étudiant était très réceptif et assidu aux tâches des séquences de la formation. Il a développé des compétences linguistiques et méthodologiques qui lui ont permises de rédiger un essai argumentatif cohérent. Sa performance s'est améliorée énormément du prétest au posttest. Chose confirmée par le nombre réduit des PNCA repérées et relevées sur son post-test. Pour illustrer nos propos, nous avons élaboré un tableau comparatif (Voir Tableau 34) qui présente les progrès acquis dans sa performance par rapport aux résultats du prétest et du post-test.

Oussama A.		Pré-test	Post-test
Grains de contenu		7/16	14/16
Résultats du prétest selon le contrôle : (- 0 +)		-	+
L'implication			
Evaluation des performances	Mise en forme et respect de la consigne		
	Mise en texte		
	Cohérence de l'argumentation		
	Orthographe d'usage		
	Orthographe grammatical		
	Syntaxe		
	Ponctuation		
	Lexique		
Extraits de performances dans le pré-test		Extraits de performances dans le post-test	
<p>- « Aujourd'hui, le "Gaming" ou bien les jeux vidéos deviennent de plus en plus un activité quotidienne, une habitude difficile à ignorer, cela est à grâce au développement des technologies, qulques uns pensent au phénomène d'un côté optimiste et ne voient que les bénéfiques, par contre, il y a des autres qui croient que les jeux vidéos peuvent être dangereux au plusieurs niveaux. »</p> <p>- « [...] cela peut être un indice de renfement sociale ça peut tuer les communications entre les individus, mais le problème le plus grave dont on peut ajouter que les jeux vidéo perturbe le régime nutritif et les heures de coucher. »</p>		<p>« Pour contrer les menaces liées aux virus malveillants qui tentent de vous extorquer de l'argent, des experts européens en matière de lutte contre la cybercriminalité proposent des mesures efficaces de prévention du risque. Bon nombre de victimes, ciblées par une attaque informatique, ont déjà été confrontées à un ransomware, ou rançongiciel en français, est un logiciel informatique malveillant, prenant en otage les données. Le ransomware chiffre et bloque les fichiers contenus sur votre ordinateur et demande une rançon en échange d'une clé permettant de les déchiffrer. Apparus dans un premier temps en Russie, les ransomwares se sont répandus dans le monde entier, et principalement aux Etats-Unis, en Australie ou en Allemagne. Il s'agit d'un programme malveillant reçu par mail ou mis à disposition sur un site Internet.»</p>	

Tableau 34 : Comparaison des performances d'Oussama A. au pré-test et au post-test

8.2.2.12. L'analyse de l'output de Achraf H.

Contrairement au pré-test, la performance d'Achraf au post-test était au-dessus de la norme du groupe. Il a produit quatorze grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. La mise en forme, la consigne et le plan général de l'argumentation sont respectés. Au niveau de la mise en texte, il a adopté la structure convenable à un essai argumentatif et les étapes nécessaires à sa rédaction : l'introduction et la conclusion sont adéquates et comprennent toutes les étapes requises pour leur production. Quant au développement, il est conforme aux normes. Les arguments avancés sont dans l'ensemble pertinents, rigoureux, précis et bien hiérarchisés contrairement à ceux présents dans son prétest. De plus, le vocabulaire employé est riche, diversifié et adéquats.

La cohésion a été assez bien établie par un emploi de connecteurs et de classificateurs convenables dans la majorité des constructions. La ponctuation, quant à elle, reste conforme dans l'ensemble même s'il est souhaitable de fournir plus d'efforts dans cet aspect.

En ce qui concerne le respect du code linguistique, les erreurs d'orthographe d'usage dans le post-test d'Achraf sont totalement absentes tandis que le nombre de celles de l'orthographe grammaticale s'est réduit avec la présence de trois erreurs relatives respectivement à l'accord du sujet/verbe, à la construction générale de la phrase et à la coordination et la juxtaposition d'éléments disparates. Nous notons une progression considérable concernant cet aspect qui posait auparavant d'énormes problèmes au point d'affecter et de retarder la compréhension du texte.

Il est important de signaler que cet étudiant était très réceptif et assidu aux tâches de la formation ce qui lui a permis de consolider ses compétences linguistiques et méthodologiques et ainsi rédiger un essai argumentatif cohérent. Le nombre réduit des PNCA repérées et relevées sur son post-test confirme nos remarques et reflète l'implication et l'effort remarquable qu'Achraf a fourni pour accomplir la tâche assignée. Pour illustrer nos propos, le tableau récapitulatif, ci-dessous (Voir Tableau 35), démontre les progrès acquis dans la performance de cet apprenant en établissant une comparaison entre les résultats du prétest et ceux du post-test.

Achraf H.		Pré-test	Post-test
Grains de contenu		6/16	15/16
Résultats du prétest selon le contrôle : (- 0 +)		-	+
L'implication			
Evaluation des performances	Mise en forme et respect de la consigne		
	Mise ne texte		
	Cohérence de l'argumentation		
	Orthographe d'usage		
	Orthographe grammatical		
	Syntaxe		
	Ponctuation		
	Lexique		
Extraits de performances dans le pré-test		Extraits de performances dans le post-test	
<p>- « On peut aussi dire que l'utilisation des jeux vidéo d'une durée prolongée peut causer des problème de santé comme la fatigue et d'autres maladies, sans oubliant que ces jeunes sont encours de se developper et evoluer, et sasoir toute la journée ne va pas aider le corps d'obtenir sa force pour affronter les danger dans le monde réel.»</p> <p>- « On trouve souvent des solutions proposées dans ces jeux qui on été utiliser dans le monde reel, ils encourage aussi les jeunes de prendre des décisions dans des situations critique de plus analyser l'entourage et être contion de tout ce qui est a côté. »</p>		<p>- « À mon avis, nous ne pouvons pas condamner un acte sans savoir préalablement le but de la personne et ses raisons. Cependant, dans la communauté des pirates, il existe différentes classes dont le grand public n'est pas au courant. Il y a des pirates qui piratent des systèmes, mais ne les détruisent pas nécessairement, ils ont l'intérêt du public à cœur. Ces personnes sont des pirates au chapeau blanc ou de "bons pirates". Les pirates au chapeau blanc sont ceux qui piratent des systèmes pour signaler des failles de sécurité ou attirer l'attention sur une cause. Leurs intentions ne sont pas nécessairement de faire des dégâts, mais de faire un service public.»</p>	

Tableau 35 : Comparaison des performances d'Achraf H. au pré-test et au post-test

8.2.2.13. L'analyse de l'output de Najlaa El-B.

La performance de Najlaa était au-dessus de la norme du groupe. Elle a produit quatorze grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction. Sa performance au post-test s'était énormément développée par rapport à celle du pré-test. Elle était réceptive et assidue aux différentes tâches de la formation et sa motivation et son engagement se sentaient à travers les efforts qu'elle a fournis. C'est pourquoi sa rédaction est conforme aux normes dans l'ensemble.

Ainsi, Najlaa a respecté la mise en forme, la consigne et le plan général de l'argumentation. Elle a également respecté la structure et les étapes nécessaires pour la production d'un essai argumentatif : l'introduction et la conclusion sont adéquates et comprennent toutes les étapes requises pour leur production. Quant au développement, il est conforme aux normes vu que les arguments avancés sont pertinents, diversifiés et hiérarchisés. De plus, le lexique utilisé est approprié, diversifié et convenable au contenu. Et la cohésion est bien établie par l'emploi de connecteurs et de classificateurs convenables et une ponctuation adaptée dans l'ensemble.

En ce qui concerne le respect du code linguistique, nous notons une progression considérable concernant cet aspect qui posait auparavant d'énormes problèmes au point d'affecter et de retarder la compréhension du texte. Effectivement, les erreurs d'orthographe d'usage dans le post-test de Najlae sont totalement absentes tandis que le nombre de celles de l'orthographe grammaticales et de la syntaxe se sont considérablement réduites avec la présence de six erreurs relatives respectivement à l'accord du sujet/verbe, des déterminants et à la juxtaposition d'éléments.

Ainsi, cette participante a réussi à rédiger un essai argumentatif cohérent. Nous pouvons avancer que sa performance s'est améliorée énormément du prétest au post-test. Le nombre réduit des PNCA repérées et relevées sur son post-test confirme cette constatation et reflète l'implication de Najlaa et l'effort remarquable qu'elle a fourni pour accomplir la tâche assignée. Le tableau récapitulatif ci-dessus (Voir Tableau 36) illustre les progrès établis par Samya en comparant ses performances lors du pré-test à celles du post-test.

Najlaa El-B.		Pré-test	Post-test
Grains de contenu		7/16	14/16
Résultats du prétest selon le contrôle : (- 0 +)		-	+
L'implication		↘	↗
Evaluation des performances	Mise en forme et respect de la consigne	☹	☺
	Mise en texte	☹	☺
	Cohérence de l'argumentation	☹	☹
	Orthographe d'usage	☹	☺
	Orthographe grammatical	☹	☺
	Syntaxe	☹	☹
	Ponctuation	☹	☹
	Lexique	☹	☺
Extraits de performances dans le pré-test		Extraits de performances dans le post-test	
<p>- « avec l'évolution des nouvelles technologies. des sites web. il s'apparaît aussi des jeux vidéos. Les jeunes et les adolescents sont plus touchés par ce phénomène. Certains parents disent que ses enfants ne vivent plus à la vie réelle, en revanche il existe des savants qui annoncent que sous l'aide du cerveau d'avoir plus de motivation, d'attention et de concentration. »</p> <p>- « [...] Certes que certains gens affirment que ces jeux vidéos ont beaucoup des bénéfices pour l'être humain tel que grâce à ces jeux l'utilisateur développe la logique et une bonne coordination œil-main, sa capacité se développe à manier plusieurs données à la fois..., Néanmoins ces avantages sont ... ».</p>		<p>- Le crime informatique ou bien la cybercriminalité est perçue comme un danger pour la société, certes il y a des gens qui disent que quelques victimes méritent ce type de crime mais ce n'est pas la bonne façon pour les punir, la cybercriminalité ne diffère pas de crime dans la réalité elle touche la sécurité de l'humain. Il y en a plusieurs types de ce phénomène tel que : Les attaques DDOS, Le vol d'identité (ce type sert à voler les données personnelles d'un utilisateur tels que les mots de passe d'un compte bancaire..., à fin de voler l'argent, dans certains cas l'attaquant utilise des données personnelles contre la victime et lui fait un chantage pour lui escroquer de l'argent). »</p> <p>- « Mais le piratage peut être quelquefois une manière d'aider les gens pour faire des choses en faveur de l'humanité. Par exemple, le groupe qui a piraté le compte du directeur de la CIA. Ce dernier déclare qu'il n'était pas intéressé par une quelconque compensation monétaire, mais il voulait que l'Etat-Unis cesse de tuer des innocents et que la Palestine soit libre.</p>	

Tableau 36 : Comparaison des performances d'El. Au pré-test et au post-test

8.2.2.14. L'analyse de l'output d'Amine F.

La performance d'Amine était au-dessus de la norme du groupe. Cet étudiant était très réceptif et assidu aux tâches du module obligatoire mais pas assez en ce qui concerne la séquence optionnelle de linguistique de base que nous avons mises à sa disposition en mode asynchrone. Ainsi, il n'a produit que treize grains de contenu sur les seize proposés pour la rédaction.

Amine a respecté la mise en forme, la consigne et le plan général de l'argumentation. Au niveau de la mise en texte, il a adopté la structure convenable à un essai argumentatif et les étapes nécessaires à sa rédaction : l'introduction et la conclusion sont adéquates et comprennent toutes les étapes requises pour leur production. Quant au développement, il est conforme aux normes et les arguments avancés sont dans l'ensemble convenables, diversifiés et hiérarchisés. Tandis que l'emploi des connecteurs et des classificateurs nécessitait un peu plus d'effort. La ponctuation, quant à elle, reste conforme dans l'ensemble.

En ce qui concerne le respect du code linguistique, nous notons une progression considérable concernant cet aspect qui posait auparavant d'énormes problèmes au point d'affecter et de retarder la compréhension du texte. Effectivement, les erreurs d'orthographe d'usage dans le post-test d'Amine sont totalement absentes tandis que celles de l'orthographe grammaticale et de la syntaxe se font rares avec la présence de trois erreurs relatives respectivement à l'accord du sujet/verbe et à la juxtaposition d'éléments disparates. Finalement, Amine a employé un lexique approprié, diversifié et convenable au contenu.

Ainsi, Amine a réussi à rédiger un essai argumentatif cohérent. Nous pouvons avancer que sa performance s'est améliorée énormément du prétest au posttest. Le nombre réduit des PNCA repérées et relevées sur son post-test reflète son implication et l'effort remarquable qu'il a fourni pour accomplir la tâche assignée. Pour illustrer nos propos, nous avons élaboré un tableau comparatif (Voir Tableau 37) qui présente les progrès acquis dans sa performance du pré-test au post-test.

Amine F.		Pré-test	Post-test
Grains de contenu		7/16	13/16
Résultats du prétest selon le contrôle : (- 0 +)		-	+
L'implication			
Evaluation des performances	Mise en forme et respect de la consigne		
	Mise en texte		
	Cohérence de l'argumentation		
	Orthographe d'usage		
	Orthographe grammatical		
	Syntaxe		
	Ponctuation		
	Lexique		
Extraits de performances dans le pré-test		Extraits de performances dans le post-test	
<p>- « Aujourd'hui il y'a beaucoup de débats sur l'impact des jeux vidéo sur les jeunes sur la vie sociale, Certaines y voit qu'on peut bénéficier, au contraire d'autre qu'y voit que cette dernière a des effets négatifs sur les jeunes. »</p> <p>- « En effet, on est face à deux points de vues contradictoires d'une part une catégorie qui sont pour les jeux vidéo bien utilisé peut favoriser l'insertion sociale, développent de la logique du personne, avoir la capacité à prendre une décision et à s'adapter à des situations difficiles d'autres part, certains gens y voient que c'est dangereux sur la santé...»</p>		<p>- « La technologie a envahi le monde et s'impose dans tous les domaines, mais malheureusement elle peut être des fois nocives et menace la vie privée des gens. Dans le domaine de l'informatique, il existe des hackers ou des pirates intelligents qui accèdent aux systèmes informatiques en détruisant l'information... »</p> <p>- « Tout d'abord, dans la plupart des cas, le bidouillage comme le piratage impliquent un accès non autorisé, et donc constituent des menaces en termes de sécurité, quels que soient les objectifs poursuivis par les personnes qui s'introduisent ainsi de manière illicite dans les systèmes informatiques. »</p> <p>- « En conclusion, il paraît clairement que le piratage informatique est un crime auquel il faut mettre en place une punition uniforme pour tous les types de piratages, qu'ils soient motivés par la recherche de la célébrité ou de l'argent. »</p>	

Tableau 37 : Comparaison des performances d'Amine F. au pré-test et au post-test

8.2.3. La quantification et l'analyse des résultats

Après l'évaluation des performances individuelles des participants, la quantification des résultats s'est avérée indispensable. Cette quantification nous procurera une meilleure lisibilité des données. Ainsi, elle nous permettra d'établir une analyse lucide et explicite qui peut être discutée sans ambiguïté.

Il est à noter que les données illustrées sur les graphes sont puisées des confrontations et des comparaisons que nous avons établies entre les performances individuelles des participants relatives respectivement au pré-test et au post-test (cf., 8.3).

8.2.3.1. La mise en forme et la mise en texte

La totalité des apprenants ont eu une performance satisfaisante au post-test par rapport au pré-test dans les deux dimensions *la mise en forme* et *la mise en texte*. Effectivement, lors du pré-test, 92% et 8% des apprenants ont eu respectivement un résultat passable et insatisfaisant pour la dimension *la mise en forme* et 14% et 86% d'entre eux ont eu une performance passable et insatisfaisante dans celle de *la mise en texte* (voir Figure 45).

Figure 45 : Comparaison entre les performances des apprenants au pré-test et au post-test dans les deux dimensions : la *Mise en forme* et la *Mise en texte*

Les données illustrées sur les graphes nous permettent d'avancer que la formation conçue a réussi à pallier les carences relevées chez nos participants dans ces deux dimensions. Du fait

qu'ils ont réussi dans leur totalité à produire un essai argumentatif conforme aux normes au niveau de la forme et de la structure. De plus, ils ont tous, sans exception, respecté la consigne en produisant des textes sans digression et comportant toutes les composantes et étapes d'une argumentation.

8.2.3.2. La cohérence de l'argumentation

La cohérence de l'argumentation est la dimension qui a représenté le plus de difficultés pour nos participants. Chose confirmée par le graphe ci-dessous, (voir Figure 46), qui démontre que la totalité des apprenants a eu une performance insatisfaisante au pré-test par rapport à cette dimension. Effectivement, lors du pré-test, la totalité des apprenants a eu un résultat insatisfaisant pour la dimension *cohérence argumentative*. Tandis qu'au post-test, leurs performances se sont énormément améliorées vu que 7% et 93% des participants ont eu respectivement des résultats satisfaisants et passables.

Figure 46 : Comparaison entre les performances des apprenants au pré-test et au post-test dans la dimension : *La cohérence argumentative*

D'après les résultats de l'analyse illustrés dans le graphe ci-dessus, nous pouvons avancer que même si nos participants souffrent toujours de quelques carences en corrélation avec la cohérence argumentative, les tâches à distance et celles en présentiel de notre formation ont réussi à pallier un nombre important de ces carences relatives à cette dimension.

Il est à préciser que cette rubrique englobe tellement d'items complexes et diversifiés et que pour y remédier nécessite surtout une période plus importante que celle qui a été réservée à notre formation.

8.2.3.3. L'orthographe d'usage

Au niveau de l'orthographe d'usage, les apprenants ont eu au pré-test des performances réparties entre passable avec un pourcentage de 57% et insatisfaisant avec 43%. Tandis qu'au post-test, les performances de leur totalité étaient satisfaisantes. C'est grâce à l'outil informatique que ce critère n'a représenté aucune difficulté à nos participants (Voir Figure 47).

Figure 47 : Comparaison entre les performances des apprenants au pré-test et au post-test par rapport au critère : l'orthographe d'usage

8.2.3.4. L'orthographe grammaticale et la syntaxe

L'orthographe grammaticale et la syntaxe sont parmi les critères qui ont représenté beaucoup de difficultés pour nos participants. Effectivement, la totalité ainsi que 92% d'entre eux ont eu respectivement un résultat insatisfaisant vis-à-vis de l'orthographe grammaticale et de la syntaxe dans le pré-test. Les données recueillies et illustrées sur le graphe, Figure 48, approuvent ces propos et démontrent que lors du pos-test les performances des participants se sont énormément améliorées vu que 72% et 28% des participants ont eu respectivement des résultats satisfaisants et passables pour l'orthographe grammaticale et 57% et 43% pour la syntaxe.

Ainsi, nous pouvons avancer que la formation hybride disposée aux apprenants a réussi à remédier à quelques lacunes vis-à-vis de ces deux critères. Mais il est à noter que le nombre des items regroupés sous ces deux critères est énorme. Ils englobent un grand nombre de points linguistiques et discursifs qui ne peuvent être cernés dans une période réduite comme celle impartie à notre expérimentation. De ce fait, nous pouvons considérer que les résultats obtenus,

dans notre expérimentation vis-à-vis de la syntaxe et de l'orthographe grammaticale, sont plus que satisfaisants.

Figure 48 : Comparaison entre les performances des apprenants au pré-test et au post-test par rapport aux critères : *l'orthographe grammaticale et la syntaxe*

8.2.3.5. La ponctuation

La ponctuation est parmi les critères qui ont représenté des difficultés pour nos participants. Effectivement, leur totalité a eu un résultat insatisfaisant lors du pré-test. Les données recueillies et illustrées sur le graphe, Figure 49, prouvent ces propos et démontrent que lors du pos-test les performances des participants se sont énormément améliorées et elles étaient partagées à parts égales entre des résultats satisfaisants et passables.

Figure 49 : Comparaison entre les performances des apprenants au pré-test et au post-test par rapport au critère : *la ponctuation*

Nous pouvons dire que la séquence relative aux compétences linguistiques de base disposée cas par cas et à distance aux apprenants a réussi à remédier à plusieurs lacunes vis-à-vis de ce critère. Mais il est à noter que la remédiation définitive à ce problème ne peut être cernée dans une période réduite comme celle impartie à notre expérimentation. De ce fait, nous pouvons considérer les résultats acquis dans notre expérimentation plus que satisfaisants.

8.2.3.6. Le lexique

Au niveau du lexique, les apprenants ont eu au pré-test des performances réparties entre passable avec un pourcentage de 36% et insatisfaisant avec 64%. Tandis qu'au post-test, 85% de leurs performances étaient satisfaisantes et 15% étaient passables (Voir Figure 50). Nous considérons que la formation hybride disposée aux apprenants a réussi à remédier aux lacunes relatives à ce critère.

Grâce aux aides proposées et surtout aux outils qu'offre le numérique (correcteur automatique, dictionnaires de définitions et de synonymies en ligne...) les apprenants ont réussi à utiliser un lexique adéquat à la thématique et à la situation de communication. Ces outils avaient pour résultats d'éviter aux apprenants l'emploi d'un lexique qui renferme des dérivations erronées, des barbarismes ou des anglicismes...

Figure 50 : Comparaison entre les performances des apprenants au pré-test et au post-test par rapport au critère : le *lexique*

8.2.4. La synthèse et la discussion des résultats

La quantification des résultats de notre expérimentation nous a permis d'élucider les données recensées et de dévoiler les points de force et de faiblesse de notre dispositif. Les résultats obtenus démontrent que la totalité des apprenants ont eu une performance satisfaisante au post-test par rapport au pré-test dans la totalité des dimensions objets de la formation.

Contrairement au pré-test, la totalité des apprenants ont eu une performance satisfaisante au post-test dans les dimensions *la mise en forme, la mise en texte et l'orthographe d'usage*. Ils ont tous réussi, sans exception, à respecter la structure d'un essai argumentatif et à produire des textes sans digression, comportant toutes les composantes et étapes d'une argumentation et sans erreurs d'orthographe d'usage.

Ainsi, nous estimons que les tâches à distance et en présentiel de notre formation ont réussi à pallier les carences relatives aux deux premières dimensions. Tandis que les outils informatiques qu'offre le numérique (correcteur automatique et dictionnaire) ont aidé les participants à être vigilants et à profiter des avantages des TICE dans la production de textes lisibles, sans erreurs graphiques et sans ratures.

En ce qui concerne les deux dimensions *la cohérence de l'argumentation et le respect du code linguistique*, les performances des participants se sont énormément améliorées vu qu'elles étaient, lors du pré-test, totalement insatisfaisantes pour la cohérence argumentative et partagé entre de nombreuses performances insatisfaisantes et d'autres passables dans celles correspondantes au code linguistique. Ainsi, et d'après ces résultats, nous pouvons avancer que même si nos participants souffrent toujours de quelques carences en corrélation avec ces compétences linguistiques et méthodologiques, les tâches à distance et en présentiel de notre formation ont réussi à pallier un nombre important de carences relatives à ces dimensions.

Il est à préciser que ces rubriques englobent énormément d'items complexes et diversifiés qui se rapportent à la cohésion, à la cohérence, à l'orthographe grammaticale, à la syntaxe, à la ponctuation et au lexique. Pouvoir remédier à ces carences et problèmes recensés au niveau des compétences linguistiques, discursives et stylistiques nécessite surtout une période plus importante que celle qui a été réservée à notre formation. De ce fait, nous pouvons considérer que les résultats obtenus sont plus que satisfaisants.

Pour conclure, nous pensons que la formation hybride a pu influencer positivement les pratiques des apprenants. Les tâches qu'elle comprend ont donné des résultats conformes aux

attentes et même les supports utilisés ont été situés dans la ZPD des apprenants. Elles n'ont pas été, donc, trop faciles, ni trop difficiles (Narcy-Combes, 2005).

8.3. L'évaluation du dispositif par les participants

Ce volet représente la deuxième étape de la phase conclusive de notre expérimentation. Celle de l'évaluation du dispositif de l'apprentissage par les étudiants. Les jugements et les impressions de ces derniers sont importants pour mesurer le degré de l'efficacité du dispositif. Cette mesure nous permet, d'une part, de savoir si, en effet, le dispositif hybride est en adéquation avec les besoins et les attentes des apprenants et d'autre part de faire progresser notre connaissance en vue d'une amélioration et d'une perfection de ses différentes modalités.

8.3.1. La présentation du questionnaire

Pour accomplir cette évaluation, nous avons demandé aux étudiants d'évaluer certains aspects du dispositif hybride et d'indiquer le degré de leur satisfaction sur une échelle de 1 (pas du tout satisfait) à 4 (tout à fait satisfait) à travers un questionnaire anonyme comportant 13 questions. Ledit questionnaire était mis en ligne sur la plateforme et a été administré à la fin de la formation. Nous nous sommes servie de *Google forms* pour le concevoir et l'administrer.

Le but était, à la fois, de valider l'efficacité globale de l'expérimentation et de connaître l'avis des participants vis-à-vis des pratiques d'enseignement adoptées, du contenu enseigné, des sujets choisis, des outils adoptés, de la démarche suivie, du soutien et de l'accompagnement pédagogique, de la charge de travail et du désir de participer à d'autres formations du même genre. Cette attitude réflexive constitue une aide précieuse en termes de prise de conscience et de motivation de l'ensemble des participants.

8.3.2. Le traitement et l'analyse des résultats

8.3.2.1. L'accès et l'utilisation de Moodle

La totalité des participants ont été satisfaits de l'utilisation de la plateforme Moodle. 64% d'entre eux étaient *très satisfaits* et 36% étaient *satisfaits* des performances de la plateforme, de sa simplicité d'accès et de la facilité du maniement de ses différents outils (voir Figure 51).

A l'issu de ses réponses, nous pouvons déduire que l'ingénierie de formation que nous avons mobilisée et l'ingénierie contenue dans le dispositif sont motivantes pour les étudiants.

Figure 51 : Le degré de satisfaction vis-à-vis de l'accès et l'utilisation de Moodle

8.3.2.2. Les contenus

Dans la rubrique *contenue*, nous avons englobé les sujets choisis, le contenu des cours, les exercices d'entraînement et les supports et aides proposées (documents, vidéos, hyperliens...). Selon les données illustrées sur le graphe (voir Figure 52), la totalité des apprenants sont *satisfaits* ou *très satisfaits* à différents degrés des contenus disposés lors de la formation.

Ses jugements positifs des participants sur le contenu indiquent que le cours, au niveau de la forme et du contenu, n'a été ni trop complexe ni trop facile pour les apprenants. Il est plutôt adéquat à leurs attentes : les sujets, les supports et les aides proposées ainsi que les exercices d'entraînement sont convenables.

Figure 52 : Le degré de satisfaction des apprenants des contenus de la formation hybride

8.3.2.3. Les aspects organisationnels et pédagogiques

Par les aspects organisationnels et pédagogiques nous insinuons l'organisation du cours, des séances et les répartitions des tâches. Suivant les données illustrées sur le graphe, Figure 53, 64% des participants sont satisfaits des aspects organisationnels et pédagogiques de la formation, 29% sont très satisfaits et 7 % le sont moyennement.

Figure 53 : Le degré de satisfaction vis-à-vis des aspects organisationnels et pédagogiques

Pour mieux cerner cet item, nous avons vérifié la satisfaction des apprenants vis-à-vis des modalités de travail (individuel, en binôme et en groupe), des séances en présentiel, de la charge

de travail à distance et des outils préconisés pour le bon déroulement des tâches (forum, chat, cyberquête...).

Figure 54 : Le degré de satisfaction vis-à-vis des modalités organisationnelles et pédagogiques du cours

Suivant les données recueillies (voir Figure 54), les premières données se confirment vu que la totalité des apprenants sont satisfaits à des degrés différents des modalités organisationnelles et pédagogiques du cours. Même si nous remarquons une certaine démarcation favorisant les séances en présentiel au travail à distance. La chose qui peut être expliquée par l’habitude des participants à une présence physique constante de l’enseignant et à un appui et un accompagnement direct de sa part. Ils ont du mal à se détacher du modèle traditionnel de l’enseignement auquel ils se sont habitués durant leurs parcours d’apprentissage.

8.3.2.4. Le soutien pédagogique et l’accompagnement de l’enseignant

La totalité des participants sont satisfaits du soutien pédagogique et de l’accompagnement de l’enseignant (voir Figure 55). Effectivement, 64% d’entre eux étaient *très satisfaits* et 36% étaient *satisfaits* du rôle de l’enseignant qui s’est réduit dans cette formation hybride à un accompagnateur, un orienteur et un guide pour l’apprenant au lieu d’être le détenteur du savoir. Ses résultats sont prometteurs et reflètent l’aptitude des apprenants à être autonomes et à se familiariser avec cette nouvelle façon d’apprendre.

Figure 55 : Le degré de satisfaction vis-à-vis du soutien pédagogique et l'accompagnement de l'enseignante

8.3.2.5. La satisfaction des attentes

D'après les données illustrées sur le graphe ci-dessous, Figure 56, 57% des participants affirment que leurs attentes étaient *très satisfaites* et 43% précisent qu'elles étaient *satisfaites*. Ainsi, nous pouvons avancer que la formation a rempli ses objectifs puisque le feed-back est positif.

Figure 56 : Le degré de satisfaction vis-à-vis des attentes des apprenants

8.3.2.6. La satisfaction globale / Le désir de participer à d'autres formation du genre

La totalité des participants sont satisfaits de la formation. Effectivement, une majorité de 72% d'entre eux est très satisfaite et 21% sont satisfaits (voir la figure 57). Ainsi, nous pouvons déduire que la formation dans sa globalité était réussie.

Figure 57 : Le degré de satisfaction globale de la formation

Figure 58 : Le désir de participer à d'autres formation hybride

De plus, le désir des apprenants à bénéficier d'une autre formation comme celle que nous avons disposée, démontre et prouve leur satisfaction et la conscience de leurs besoins et des avantages que procurent les TICE dans l'enseignement apprentissage des langues. Les données illustrées dans le graphe, Figure 58, démontrent qu'une majorité de 93% de nos participants souhaite vivement renouveler l'expérience. Tandis qu'une minorité d'entre eux, constituée de 7%, hésite. Cela peut être attribué à plusieurs facteurs : peut-être le doute de l'efficacité de ce genre de formations ou le manque de temps ou de motivation.

8.3.2.7. Synthèse et discussion

Nous venons de voir que le dispositif hybride a donné satisfaction aux apprenants, même s'il exigeait plus de travail et d'implication de leur part par rapport au mode de travail auquel ils sont habitués. Le tableau ci-dessous présente une synthèse des résultats obtenus suite à une récapitulation du traitement des données du questionnaire de satisfaction. Nous avons pris 2 sur 4 comme seuil de satisfaction.

Variables	0	1	2	3	4	Moyenne sur 4
L'accès/ l'utilisation de Moodle	0 %	0 %	0 %	36 %	64%	3,64%
Les sujets choisis	0 %	0 %	7 %	29%	64%	3,57%
Le contenu des cours et les exercices d'entraînement	0 %	0 %	0%	14%	86%	3,85%
Les supports et aides proposées (documents, vidéos, hyperliens...)	0 %	0 %	0 %	14%	86%	3,85%
Les aspects organisationnels et pédagogiques	0 %	0 %	7%	29%	64%	3,57%
Les modalités de travail (individuel, en binôme et en groupe)	0 %	0 %	0%	50%	50%	3,50%
Les séances en présentiel	0 %	0 %	0 %	14%	86%	3,85%
La charge de travail à distance	0 %	0 %	14%	57%	29%	3,14%
Les outils offerts (forum, chat, cyberquête...)	0 %	0 %	0%	14%	86%	3,85%
Le soutien pédagogique et l'accompagnement de l'enseignant	0 %	0 %	0 %	36%	64%	3,64%
La satisfaction des attentes	0 %	0 %	0%	14%	86%	3,85%
La satisfaction globale	0 %	0 %	0 %	29%	72%	3,72%

Tableau 38 : Récapitulatif des résultats du questionnaire d'appréciation

*Score : 0 = min/4 = max.

**0 =Pas du tout satisfaisant ; 1= Peu satisfaisant ; 2= Moyennement satisfaisant ;

3= Satisfaisant ; 4=Très satisfaisant.

***Seuil de satisfaction : 2 sur 4

Les données recueillies démontrent une satisfaction pour tous les items sujet de questionnement. Les moyennes recensées sont toutes, sans exception, au-dessus du seuil de satisfaction. Elles varient entre 3,85% et 3,14% avec un seuil de satisfaction de 2 %. Il est à noter que 3,14%, qui représente la moyenne la plus basse, correspond à l'item relatif à *la charge du travail à distance* ce qui peut être expliqué par le fait que les étudiants ne sont pas habitués à cette nouvelle façon d'apprendre. Une façon qui nécessite l'autonomie, la coopération et la collaboration dans la construction du savoir.

De plus, et d'après ces résultats satisfaisants, nous pouvons avancer, comme l'affirme Nancy-Combes (2005), que la satisfaction des participants est un bon indicateur de leur investissement qui n'était pas observable directement lors de la formation.

8.4. Synthèse et interprétation des résultats des deux évaluations du dispositif hybride

Les réponses recueillies à travers le questionnaire de satisfaction (cf., 8.3.2.7), de même que les données obtenues grâce aux confrontations des résultats des performances lors du post-test et du pré-test (cf., 8.2.4), nous permettent de nous prononcer sur le succès de notre expérimentation et d'affirmer la deuxième hypothèse de notre thèse. Celle qui considère que la formation hybride pourrait être une solution pour remédier aux carences des étudiants LANSAD en langue française et que les TICE seraient un moyen qui privilégie l'engagement actif des apprenants dans une démarche de construction de connaissances, dans un apprentissage collaboratif ainsi que dans des activités d'apprentissage situé et contextualisé.

La formation hybride que nous avons disposée aux participants à cette expérience a pu donc jouer un rôle primordial dans leurs apprentissages collaboratifs et coopératifs et développer ainsi l'autonomie grâce aux activités qui favorisent les échanges et la mutualisation. C'est grâce aux outils numériques, aux modes d'apprentissage en présentiel et surtout à ceux en mode à distance (synchrone /asynchrone), qui procurent aux apprenants une liberté et un choix vis-à-vis du lieu et du rythme du travail, que les participants ont amélioré leurs capacités à s'auto-former, s'autoévaluer et de s'autocorriger à travers les différentes tâches, quiz et hyperliens dispensés lors de l'expérience dans l'environnement technopédagogique de la plateforme Moodle.

Ce genre de formation favorise l'autonomie à travers les contenus proposés en mode asynchrone en fonction des besoins réels et individuels des apprenants et à travers les supports diversifiés de la formation qui reposent sur l'échange de pratiques, l'analyse réflexive et la co-construction des savoirs, des pratiques qui vont finir par faire de l'apprenant un autodidacte capable de chercher l'information, de la sélectionner et de la traiter afin de remédier à ses lacunes et acquérir les compétences qui lui sont nécessaires pour son autoformation.

8.5. Conclusion

Ce chapitre, avait pour objet la présentation de la dernière étape de notre expérimentation : l'évaluation de notre dispositif hybride. Laquelle s'était établie en deux temps. La première étape de cette évaluation s'était établie à travers l'analyse des performances des apprenants lors du post-test et la comparaison de celle-ci aux résultats du pré-test. Tandis

que dans la deuxième étape, nous nous sommes basés sur le questionnaire de satisfaction pour recenser les feed-backs et les impressions des participants.

Afin de mener à bon terme la première partie de l'évaluation, nous avons opté pour un post-test concernant la rédaction d'un essai argumentatif autour du thème le piratage informatique. Pour l'accomplir, l'apprenant était censé respecter la structure et les étapes d'un essai argumentatif.

Après l'analyse individuelle des outputs des apprenants lors du post-test et la comparaison de leurs résultats à ceux du pré-test, la quantification de ces résultats s'est avérée importante et les données recueillies nous ont permis de constater l'amélioration des compétences langagières et discursives chez nos apprenants. Cette progression concerne à des degrés distincts tous les aspects sujets de l'étude. Il est à rappeler que tous les étudiants ont respecté la structure demandée. De plus, ils ont franchi le seuil fixé pour la réussite de la tâche parce qu'ils ont exploité au maximum les grains de contenu suggérés pour réaliser la tâche assignée.

Une synthèse et une discussion des résultats ont clôturées le chapitre et à travers lesquelles nous avons pu juger des résultats satisfaisants de notre dispositif et valider ainsi la deuxième hypothèse de notre thèse considérant la formation hybride et les TICE comme une solution pour remédier aux carences des étudiants LANSAD en langue française.

Conclusion de la deuxième partie

Nous avons consacré cette deuxième partie aux éléments pratiques. Nous avons essayé d'appliquer la démarche FOS/FOU pour mener une expérimentation en enseignement situé du français spécialisé pour les étudiants LANSAD de l'ENSA de Kénitra. Par le biais de cette nouvelle approche, nous nous sommes mobilisés, dans le cadre d'une recherche action, pour recenser les besoins langagiers et communicationnels de ces étudiants et pour améliorer leurs niveaux en L2 à partir d'un dispositif hybride acheminée par l'environnement technopédagogique de Moodle.

Cette partie pratique se compose de quatre chapitres. Le premier chapitre nous a permis d'affirmer la pertinence de la démarche FOS/FOU pour le public cible de l'ENSA de Kénitra. Ensuite, nous avons évoqué brièvement la première et la deuxième étape de cette démarche, à savoir, la demande d'une formation et l'analyse des besoins. En ce qui concerne la demande, elle s'est avérée indirecte vu qu'elle n'émane pas d'un appel d'offre clair de formation de la part du Ministère de tutelle ou de l'ENSAK. Tandis que l'analyse des besoins langagiers, discursifs et communicationnels des apprenants a fait objet d'une enquête par questionnaire destiné à un échantillon d'élèves-ingénieurs du Master SSI de l'ENSAK et des recherches théoriques qui nous ont aidée à cerner ces besoins en une méthodologie qui rend compte, en plus de la dimension linguistique, d'une dimension méthodologique relative à l'argumentation, au positionnement, au raisonnement, à la démonstration et à l'organisation des idées tout en se focalisant sur la cohérence et la cohésion textuelle.

La collecte et l'analyse des données, objet du sixième chapitre, sont les deux étapes qui nous ont permis de confirmer et d'affiner les résultats de l'analyse des besoins établie par questionnaire. Nous avons opté pour la collecte de données sollicitées sous la forme d'un test composé d'une tâche individuelle permettant l'évaluation des compétences linguistiques et méthodologiques des apprenants à travers la compétence scripturale argumentative en L2.

Pour mener à bon terme cette analyse, nous avons conçu une grille d'évaluation critériée de type analytique afin d'évaluer les outputs des apprenants ainsi que leurs pré-acquis pour mieux définir leurs besoins linguistiques et discursifs relatifs à la mise en forme et à la mise en texte, à la cohérence et cohésion textuelle, au code linguistique et au lexique.

Suite à cette analyse des données qui a également fait office de test de positionnement pour la formation, viennent les étapes de la conception didactique et celle de la formation qui ont fait l'objet du septième chapitre. Cette étape s'articule autour d'un dispositif pédagogique hybride d'apprentissage basé sur un cours de français situé destiné à notre échantillon.

Ce dispositif comporte des phases de formation en présentiel mais surtout des séquences à distance soutenues par l'environnement technopédagogique de la plateforme de formation Moodle et les divers outils qu'elle offre ainsi que par le didacticiel Netquiz Pro 4. Cette formation hybride a pour objet de pallier les carences linguistiques et méthodologiques recensées chez les participants dans la compétence discursive argumentative en rapport avec les écrits scientifiques.

Finalement, le huitième et dernier chapitre rend compte de la dernière étape de notre expérimentation relative à l'évaluation de notre dispositif hybride. Cette évaluation s'était établie à travers la comparaison des performances des apprenants lors du post-test et du pré-test et par le biais de leurs feed-back et de leurs impressions vis-à-vis de la formation et qui étaient recensés à travers le questionnaire de satisfaction.

La quantification des résultats s'est avérée importante et les données recueillies nous ont permis de constater l'amélioration des compétences langagières et discursives chez notre public. Cette progression concerne, à des degrés distincts, tous les aspects de cette étude. Ces résultats satisfaisants nous ont permis de valider la deuxième hypothèse de notre thèse selon laquelle la formation hybride soutenue par la démarche FOF/FOU serait une solution adéquate pour remédier aux carences langagières des étudiants LANSAD en langue française.

CONCLUSION GÉNÉRALE

CONCLUSION GÉNÉRALE

En réalisant cette étude, nous avons eu comme objectifs, d'une part, de déterminer les carences, difficultés et besoins spécifiques des étudiants LANSAD en langue française et d'identifier les compétences langagières qu'ils devraient acquérir, et d'autre part, d'expérimenter la plateforme Moodle dans une formation hybride pour pallier leurs carences en cette langue et proposer une démarche didactique adéquate et pertinente pour ce public spécifique. Pour atteindre ces objectifs, nous avons emprunté une approche pluridisciplinaire du fait que la nature de notre projet d'étude est composée d'un réseau complexe d'éléments différents, par son appartenance à une discipline faisant appel à différents sciences humaines et sociales -la didactique des langues en l'occurrence- et par son implantation dans des contextes (éducatif, linguistique et universitaire) marocains qui se caractérisent eux aussi par la diversité de leurs composantes.

Nous rappelons que le traitement de notre problématique et le questionnement qui s'en est suivi nous ont conduit à nous interroger sur l'impact d'un dispositif hybride qui s'appuie sur la démarche FOS/FOU et la perspective actionnelle et qui s'articule sur un apprentissage situé guidé par des tâches pour l'amélioration des compétences des étudiants LANSAD du Master SSI de l'ENSAK en la compétence scripturale argumentative en L2. Il nous est incombé donc de valider ou d'infirmer les trois hypothèses émises au début de notre recherche.

❖ Vérification des hypothèses

■ **Hypothèse 1** : les étudiants LANSAD ont des besoins langagiers et académiques spécifiques qui se rapportent non seulement à leurs spécialités mais aussi à leurs niveaux d'étude. Cette hypothèse a été confirmée. Effectivement, les résultats du questionnaire, administré aux élèves-ingénieurs du Master SSI de l'ENSAK, les recherches et les discussions théoriques effectuées (cf., 5.4.4), nous ont permis d'affirmer cette hypothèse et d'aboutir aux conclusions suivantes :

- Ces étudiants voudraient suivre une formation qui met l'accent sur des compétences langagières scripturales relatives à des situations de production de l'écrit directement liées à leur champ de spécialité et qui leur faciliterait la réussite scientifique et professionnelle.

- L'aide à l'écrit, qui rend compte de ce besoin scriptural spécifié, doit porter sur les deux dimensions méthodologique et linguistique puisque nos apprenants sont des étudiants LANSAD en Master spécialisé. Ils sont censés rédiger en L2 avec un niveau B1/B2 mais ils se retrouvent parfois handicapés par la langue spécialisée qu'ils doivent manipuler tandis qu'ils maîtrisent leur discipline.

Ainsi, les normes qui caractérisent et régissent cette aide à l'écrit centrée sur les deux dimensions linguistique et méthodologique sont liées à des contraintes spécifiques comme l'obligation d'une certaine cohérence sémantique et d'une argumentation solide basée sur le système de la preuve pour la production d'une rhétorique efficace, des résultats qui étaient confirmés par l'analyse du prétest relatif à l'expérimentation (cf., 6.7) et (cf., 6.8).

■ **Hypothèse 2** : un dispositif hybride associé à la démarche FOS/FOU et basé sur l'approche par tâches serait un choix judicieux pour remédier aux carences des étudiants LANSAD en langue française. L'expérimentation menée dans la deuxième partie de notre thèse, nous a permis d'affirmer cette hypothèse et d'aboutir aux conclusions suivantes :

- La démarche FOS/FOU s'est avérée la démarche la plus convenable à notre public cible (cf.5.2). Elle vise l'élaboration d'un programme de français spécialisé visant l'amélioration des compétences langagières et communicationnelles en français des étudiants LANSAD. Elle s'articule sur les cinq étapes de la démarche FOS en passant par l'analyse langagières à développer chez les apprenants et la collecte de données authentiques.
- Les réponses recueillies à travers le questionnaire de satisfaction (cf., 8.3.2.7), de même que les données obtenues grâce aux confrontations des résultats des performances lors du pré-test et du post-test (cf., 8.2.4), nous ont permis d'évaluer le dispositif d'apprentissage hybride soutenu par l'environnement technologique de la plateforme de formation Moodle, et ainsi, affirmer que les tâches, (cf., 7.4.1.4) et (cf., 7.4.2.4), que nous avons proposées à travers cette formation, étaient significatives et motivantes du fait que l'implication des participants ainsi que leurs compétences méthodologiques et linguistiques se sont nettement améliorées.

■ **Hypothèse 3** : Les TICE privilégient l'engagement actif des apprenants dans une démarche de construction de connaissances et dans un apprentissage collaboratif et coopératif. Leur introduction dans un dispositif hybride, destiné aux étudiants LANSAD, pourrait contribuer à la co-construction de leur savoir et à leur autonomie d'apprentissage. Les résultats qui nous ont permis de nous prononcer sur le succès de notre expérimentation ainsi que ceux relatifs respectivement au questionnaire d'analyse des besoins et celui de satisfaction nous permettent également d'affirmer la troisième hypothèse.

- Les étudiants sont prêts à l'emploi des TICE dans leur quotidien éducatif comme le cas de leur quotidien personnel et ils ont les compétences requises pour poursuivre des formations à distance (cf., 5.4.3.5).
- A travers les tâches individuelles, coopératives et collaboratives disposées, les apprenants étaient amenés à s'organiser et à travailler, suivant le type de la tâche, individuellement, collectivement ou en groupe réduit. Cette hybridation donc, en favorisant la liberté du temps et du lieu et la diversité des modalités de travail, a permis à notre public cible de s'organiser à sa manière et de gérer son apprentissage selon une forme d'individualisation et d'autonomie.
- Le degré élevé de l'implication des apprenants dans la formation hybride reflète leur investissement et leur engagement actif dans une démarche de construction de connaissances et dans un apprentissage collaboratif et coopératif. De plus, le degré élevé de satisfaction exprimé par les étudiants vis-à-vis du dispositif (cf. Tableau 34) et les résultats satisfaisant de cette expérience prouvent que ce type de formations peuvent être envisagées dans l'université marocaine. Ainsi, cette dernière, peut rejoindre ses semblables internationales dans la quête de modernisation du système éducatif traditionnel et relever les défis de la massification dont elle souffre.

Dans les lignes qui vont clôturées cette thèse et sur la base des résultats obtenus, nous allons mettre en relief les apports obtenus par le biais de notre recherche, les limites et quelques pistes susceptibles d'être utiles pour d'éventuels travaux futurs dans le même domaine.

❖ Contribution

La démarche didactique instaurée pour la réalisation de cette thèse associe des activités scripturales cibles à des tâches didactiques tout en recourant à des ressources authentiques sur le web favorisant l'apprentissage et l'action. Elle part des problèmes rencontrés et catégorisés pour aboutir à la proposition et l'expérimentation de contenus d'apprentissage par tâches comme une option pour le contexte étudié et même pour les contextes ayant les mêmes caractéristiques.

Nous avons également démontré qu'il est possible de suggérer et de concevoir des activités d'apprentissage par le biais de la plateforme Moodle et des didacticiels, comme Netquiz Pro 4, qui génèrent des exercices autocorrectifs en prenant en compte l'approche discursive dans une perspective actionnelle en vue d'une autonomisation de l'apprenant à la fois en réception et surtout en production d'écrits spécialisés. Notre recherche est en phase avec la tendance actuelle de l'apprentissage avec les outils technologiques et informatiques et la spécificité du public.

De plus, nous conseillons l'approche dite apprentissage situé, au sens global du terme, comme nous l'avons présenté dans le quatrième chapitre (cf., 4.2), en tant qu'approche méthodologique du français spécialisé. De plus, la démarche FOS/FOU, sur le plan didactique, a toute sa place, tant dans l'analyse des besoins, la conception du programme de formation que dans l'élaboration des activités d'apprentissage. Nous souhaitons insister sur l'intérêt des TIC qui offrent des occasions multiples d'introduire des apprentissages situés, à travers des situations complexes, authentiques et signifiantes, qui donnent aux apprenants la possibilité de mobiliser leurs ressources et de construire ensemble des connaissances, pour résoudre des problèmes et développer leurs compétences. Ainsi, il est à noter que la diversité des activités suggérées, le foisonnement et la disponibilité des ressources et le travail coopératif et collaboratif pourraient, selon nous, répondre aux besoins des apprenants et à leur hétérogénéité, tant en ce qui concerne leur niveau que leur motivation.

Au-delà des considérations liées à la spécificité des contextes, cette thèse renforce l'idée que les TIC sont une option aux problèmes de l'éducation à l'université, à condition qu'elle soit intégrée dans une logique pédagogique.

Nous pensons aussi qu'un des plus importants apports de cette recherche-action est d'avoir agencé entre l'évaluation qualitative des acquisitions menée par l'enseignante, donc subjective, et l'évaluation quantitative basée sur des mesures objectives, menée par les

didacticiels autocorrectifs et la grille d'évaluation, tout en nous gardant de généraliser en raison de la taille limitée de l'échantillon de l'étude quantitative. Ainsi, la grille d'évaluation a pu être validée, ce qui nous incite à penser que cette grille d'évaluation conçue pour cette recherche pourrait constituer un outil intéressant pour des évaluations dans des contextes similaires. Toutefois, nous rejoignons Legros et Crinon (2002) et Narcy-Combes (2005), qui nous rappellent que les effets de contexte limitent nécessairement la portée de ces outils méthodologies.

❖ **Limites**

- Le caractère exploratoire de cette recherche présente des limites liées à la taille de l'échantillon. Nous aurions souhaité un échantillon plus large pour généraliser en l'état, les indicateurs d'impact qui émergent, et définir plus globalement les conditions d'un modèle de formation hybride de l'apprentissage situé du français pour les étudiants LANSAD.
- Les activités relatives à la formation hybride que nous avons conçue ne sont pas exhaustives et ne constituent donc qu'une esquisse de la mise en œuvre d'une démarche didactique privilégiant en plus que la langue la méthodologie comme objet essentiel de l'apprentissage et de l'appropriation. Le domaine visé est vaste. C'est pourquoi la conception d'une formation complète et exhaustive et l'élaboration d'activités d'apprentissage permettant d'acquérir les compétences linguistiques et méthodologiques nécessitent beaucoup d'investissement, des moyens importants et surtout une période temporelle plus large que celle que nous avons réservée à notre expérience.
- L'enquête a été menée sans un dispositif témoin sur le même cursus de formation universitaire en mode classique ou traditionnel, où les enseignements et activités se déroulent en présence dans une salle de cours. Ceci nous aurait permis d'éclairer notre analyse des résultats en comparant les deux situations en contexte de formation utilisant ou non les technologies numériques.

❖ Perspectives

Ces limites, ainsi que certains de nos résultats, nous amènent à formuler quelques perspectives et pistes de recherches pour l'avenir dont :

- Poursuivre l'expérience sur un plus grand échantillon en nous focalisant sur la cohérence et la cohésion textuelle, sur la méthodologie et la linguistique [voir la grille d'évaluation conçue (cf., 6.4)] afin d'avoir des résultats plus représentatifs qui pourraient être généralisées ;
- Développer des outils de recueil et de stockage de traces pour suivre l'évolution détaillée des performances des apprenants dans chacune des tâches du dispositif ainsi que leurs interactions et usages vis-à-vis des différents outils de la plateforme ;
- Mettre en place un dispositif hybride pour l'apprentissage situé du français auquel un groupe d'enseignants et leurs étudiants vont adhérer et créer les conditions favorables à la pleine exploitation de son potentiel. Par conséquent, l'objectif serait de mesurer et d'évaluer son impact en prenant en compte les différentes composantes du système ainsi que les différentes interactions des participants ;
- Développer la plateforme Moodle de l'université en créant des cours en ligne destinés aux étudiants LANSAD. Ces cours hébergeraient des ressources pédagogiques variées et classées par spécialités et par compétences linguistiques selon les niveaux du CECRL. Ce projet consistera à impliquer les apprenants dans un travail d'autoformation en ligne. Ces derniers pourraient compléter leurs cours en présentiel par un travail autonome par le biais de ressources authentiques puisées sur You Tube, des capsules de cours élaborées par les professeurs des spécialités ou ceux de la langue, des aides grammaticales, des exercices autocorrectifs d'approfondissement, etc.

Cette étude contribue à comprendre les enjeux et la mise en œuvre d'un dispositif hybride intégré en adéquation avec un contexte spécifique et d'un public LANSAD. Nous souhaitons que la méthodologie suivie pour mener cette recherche interventionniste aiderait d'autres chercheurs investis dans le même domaine sur les questions d'enseignement-apprentissage des langues dans des contextes plurilingues complexes comme celui que nous avons examiné.

BIBLIOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE

ANZIEU, D. & JACQUES-YVES, M. (1968). *La dynamique des groupes restreints*, Paris, PUF, 2015, p. 84

BAHMAD, M. (2010). « Enseignement du français sur objectif spécifiques à l'université », in *Repères Pédagogiques*, Université Hassan 2 Mohammedia, éditions Bouregreg, p.87

BAGNOLI, P. DOTTI, E. PRADERI, R. & RUEL, V. (2010). *La perspective actionnelle : Didactique et pédagogie par l'action en Interlangue*. Montevideo: Foro de Lenguas d'ANEP.

BAILLY, D. (1997). *Didactique de l'anglais Objectifs et contenus de l'enseignement*, Paris, Nathan, p. 26

BANDURA, A. (1980). *L'apprentissage social*, Trad. J.-A. Rondal, Bruxelles : P. Mardaga, 206 p. (Éd. Originale, 1977)

BANDURA, A. (2003). *Auto-efficacité : le sentiment d'efficacité personnelle*, trad. J. Lecomte, Bruxelles : De Boeck, 879 p. (Ouvrage original publié en 1997 sous le titre *Self-efficacy : The exercise of control*. New York: W.H. Freeman and Company).

BARBOT, M-J. & LANCIEN, T. (2003). *Médiation, Médiatisation et Apprentissages : Journée Notions en Questions*, 7, 14 juin 2001. Lyon: ENS Lettres et Sciences Humaines.

BEGUIN, P. & CLOT, Y. (2004). *L'action située dans le développement de l'activité*. @ctivités, 1, 2, 27-49.

BERTHIAUME, D., DAVID, J. & DAVID, T. (2011). « Réduire la subjectivité lors de l'évaluation des apprentissages à l'aide d'une grille critériée : repères théoriques et applications à un enseignement interdisciplinaire », in *Revue internationale de pédagogie de l'enseignement supérieur*, 27(2). Consulté le 20 avril 2019. URL : <http://ripes.revues.org/524>.

BLEPP, E. (1999). « Les différentes phases de conception », in *Naymark, J. (dir.), Guide du multimédia en formation, bilan critique et prospectif*, pp. 46 – 47. Paris : Retz.

BLOIS, J. (1971). « Structure et ponctuation », in *Équivalences*, 2e année n°2, pp. 1-6.

BOUKOUS, A. (1999). « Le questionnaire », in *L'Enquête sociolinguistique*. Paris : L'Harmattan, p. 356.

BOURGEOIS, E. & CHAPELLE, G. (2006). *Apprendre et faire apprendre*. Paris, Presses Universitaires de France, p 31. p 36.

BOURGUIGNON, C. (2010). *Pour enseigner les langues avec le CECRL : clés et conseils*. Paris : Éditions Delagrave. p. 61

BRUN, J. & DOPPAGNE, A. (1957). *La Ponctuation et l'Art d'écrire, Baude*, Bruxelles p. 14.

PAPPETTE, C., CARRAS, C., ABOU HAIDAR, L. (2015). « *Méthodologie de collecte des données en Français sur Objectif Spécifique* », In *Points Communs*, n°2. Consulté le 14-02-2019, URL : <http://www.francais.cci-paris-idf.fr/pc2/>

CARRAS, C., TOLAS, J. & Al. (2007). *Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue*, CLE International.

CARRE, P. & CASPAR, P. (1999). *Traité des sciences et des techniques de la formation*. Paris : Dunod.

CAVALLA, C. & BOU, P. (2010). « Un référentiel-outil de compétences méthodologiques », CADET, L., GOES, J. & MANGIANTE, J-M. (Eds). *Langue(s) et intégration : Dimensions institutionnelle, socio-professionnelle et universitaire*. Bruxelles : Peter Lang, 365-381.

CAVALLA, C. (2007). « Réflexion pour l'aide à l'écrit universitaire auprès des étudiants étrangers entrant en Master et Doctorat », L'accueil des étudiants étrangers dans les universités francophones, GOES, J. & MANGIANTE, J-M. (Eds), Arras, Artois Presses Université, pp. 37-48.

CAVALLA, C. (2008). « Les collocations dans les écrits universitaires : un français spécifique pour les apprenants étrangers », In Bertrand, O. & Schaffner, I. (Eds), *Apprendre une langue de spécialité : enjeux culturels et linguistiques*. Paris : Editions Ecole Polytechnique, 93-104.

CAVALLA, C. (2010a). « Méthodologie d'apprentissage de l'écrit universitaire », in *Le français dans le monde. Recherches et actions*, 47, Paris, Clé International, 153-161.

CAVALLA, C. (2010b). « Les écrits universitaires des étudiants étrangers : quelles normes présenter ? », in *O. Bertrand et I. Schaffner* (Eds). *Quel français enseigner ? La question de la norme dans l'enseignement / apprentissage*. Paris, Editions Ecole Polytechnique, 203-214.

CHARLIER, B., DESCHRYVER, N. & PERAYA, D. (2007). "Caractériser les dispositifs hybrides dans l'enseignement supérieur pour mieux en évaluer les effets". Journée d'étude sur les dispositifs hybrides dans l'enseignement supérieur organisée par l'Institut National de Recherche Pédagogique, Lyon. Consulté le 20 juin 2018. URL : http://eductice.inrp.fr/EducTice/ressources/journees/actes_2007/texte-charlier-et-al

CHARLIER, B., DESCHRYVER, N. & PERAYA, D. (2006). « Apprendre en présence et à distance à la recherche des effets des dispositifs hybrides », in *Distances et savoirs*, vol. 4, n°4, pp. 469- 496, Consulté le 11-02-2019. URL: <http://www.cairn.info/revue-distances-et-savoirs-2006-4-page-469.htm>

CHAROLLES, M. (1978). « Introduction aux problèmes de la cohérence des textes », in *Langue française*, n°38, p.7-37.

CHAROLLES, M. (2011). « Cohérence et cohésion du discours », in *HÖLKER K. & MARELLO* eds, *Dimension der Analyse Texten und Diskursivent- Dimensioni dell'analisi di testi e discorsi*, p. 153-173.

CHUY, M. & RONDELLI, F. (2010). « Traitement des contraintes linguistiques et cognitives dans la construction de la cohérence textuelle », in *Langages*. Paris : Armand Colin. DOI : 10.3917/lang.177.0083

COSTE, D. (1980). « Communicatif, fonctionnel, notionnel et quelques autres », in *Le français dans le monde*, n° 153, Mai-Juin, Hachette.

COSTE, D. (2009). « Tâche, progression, curriculum », in *Le français dans le monde*, Recherches et applications, La perspective actionnelle et l'approche par les tâches en classe de langue, n° 45 janvier, FIPF.

COSTE, D. (2011). « Du syllabus communicationnel aux curriculums : pour une éducation plurilingue et interculturelle », in *Le Français dans le Monde*. Recherches et applications, Curriculum, programmes et itinéraires en langues et cultures, n°49 (janvier), FIPF.

CUQ, J-P & GRUCA, I. (2005). *Cours de didactique du français langue étrangère et seconde*, p. 110- p. 259.

DAELE, A. & Al. (2002). « WP2 – Conception, mise en œuvre, analyse et évaluation de scénarios pédagogiques recourant à l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication ». Consulté le 11-10-2018. URL: <http://tecfa.unige.ch/proj/recreasup/rapport/WP2.pdf>

DEGACHE, C. & NISSEN, E. (2007). « Formations hybrides et interactions en ligne du point de vue de l’enseignant : pratiques, représentations, évolutions », in *Echanger pour apprendre en ligne (EPAL)*, Consulté le 11-02-2019. URL: <http://w3.u-grenoble3.fr/epal/pdf/degache-nissen.pdf>

DEMAIZIÈRE, F. & NARCY-COMBES, J.-P. (2007). « Du positionnement épistémologique aux données de terrain », in *Les Cahiers de l’Acedle*, n°4. Consulté le 08-01-2019. URL: http://acedle.org/IMG/pdf/Demaiziere-Narcy_cah4.pdf.

DEMAIZIÈRE, F. & YUN, H. (2008). « Interactions à distance synchrones entre apprenants de FLE Le clavardage au service du français académique », in *Les Cahiers de l’Acedle*, vol. 5, n°1, Consulté le 11-02-2019. URL : http://acedle.org/IMG/pdf/Yun_Demaiziere_Cah5-1.pdf

DEMIRTAS, L. & GÜMÜŞ, H. (2009). « De la faute à l’erreur : une pédagogie alternative pour améliorer la production écrite en FLE », in *Synergies Turquie*, n° 2, p. 125-138. Consulté le 11-02-2019. URL: <https://gerflint.fr/Base/Turquie2/lokman.pdf>

DEVELOTTE, C. & POTHIER, M. (2004). « La notion de ressources à l’heure du numérique », in *Notions En Question*, n°8, Lyon, Edition : ENS.

DOUCET, P. (2003). « L’évaluation critériée », in *les Actes des troisièmes journées d’étude sur l’évaluation en langue*, L’évaluation en langue : pour qui ? pour/quoi ? comment ?, *IUFM de Rouen*, 18-19 septembre 2003.

DOUGHTY, C. (2001). « Cognitive underpinnings of focus on form », in *ROBINSON P.* (Eds.), *Cognition and second language instruction*, Cambridge, Cambridge University Press.

ELLIS, R., (2003). « Task-based language learning and teaching », in *Oxford*, Oxford University Press.

- FALGUIÈRE, J. (2002). *Analyse de groupe et psychodrame*, Toulouse, Erès, p.30.
- GASS, C. MADDEN, D. & SELINKER, L. (1999). *Variation in Second Language Acquisition*, New York, Multilingual Matters, 160-175.
- GAUTHIER, L. (2001). « L'aventure universitaire », in Roy, M. (Eds.), *L'université : une fois entré, comment bien s'en sortir ! Université de Sherbrooke, Services à la vie étudiante*.
- GUENETTE, L., LEPINE, F. & ROY, R.-L. (2004). *Le français tout compris*. Guide d'autocorrection du français écrit, Montréal, Éditions du Renouveau pédagogique. p. 3.
- GUICHON, N. (2006). *Langue et TICE : méthodologie de conception multimédia*, Paris : Ophrys. p. 17.
- GUTTMAN, C. (2003). *L'éducation dans et pour la société de l'information*, Publications de l'UNESCO pour le Sommet mondial sur la société de l'information, Paris : Unesco, p.49.
- HENRI, F. & LUNDGREN-CAYROL, K. (1998). « Apprentissage collaboratif et nouvelles technologies », in *Bureau des technologies d'apprentissage*. Consulté le 08-01-2019. URL : http://education.devenir.free.fr/Documents/Apprentissage_collaboratif_et_nouvelles_technologies.pdf
- HENRI, F. & LUNDGREN-CAYROL, K. (2001). « Apprentissage collaboratif à distance. Pour comprendre et concevoir des environnements d'apprentissage virtuels », in *Presses Universitaires du Québec*, vol. 24, n° 6, p. 34
- HENRI, F., COMPTE, C. & CHARLIER, B. (2007). « La scénarisation pédagogique dans tous ses débats », in *Revue internationale des Technologies en pédagogie universitaire*.vol.4(2), pp. 14-24.
- HERRINGTON, J. & OLIVER, R. (2000). « An instructional design framework for authentic learning environments », *ETR & Dt*, vol. 48, no 3, p. 2348. Consulté le 08-01-2019. URL: <https://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1031&context=edupapers>
- HLGERT E. (2009a). « Quand le FOS vire au FOU (français sur objectifs universitaires) », in *Bérard E., Borg S. (coord.), L'ouverture de filières universitaires francophones aux étudiants*

étrangers : Enjeux politiques, implications didactiques, culturelles et institutionnelles, *Terres de FLE* n°2, Université de Franche-Comté, Besançon, 49-62.

HILGERT, E. (2009). « Un corpus au service du Français Sur objectifs Universitaires : interviews d'enseignants-chercheurs », in *Mélanges CRAPEL* (Centre de Recherches et d'Applications Pédagogiques En Langues), n°31, Nancy, 131-146.

HIRSCHSPRUNG, N. (2005). *Enseigner avec le multimédia*. Publication, Paris : Hachette français langue étrangère, p. 31-32.

HOLTZER, G. (2004). « Du français fonctionnel au français sur objectifs spécifiques : histoire des notions et des pratiques », in *Le français dans le monde. Recherches et applications*, «Français sur objectifs spécifiques : De la langue aux métiers », n° spécial, janvier, CLE International. P13-14

HOUSSAYE, J. (1988). *Théorie et pratiques de l'éducation scolaire I : Le triangle pédagogique*, Paris, Peter Lang, p17

HUGUET, P. (2006). *Apprendre et faire apprendre*. Paris, Presses Universitaires de France, p 153-154.

JACQUINOT DELAUNAY, G. & MONNOYER L. (1999). « Le dispositif, entre usage et concept », in *Hermès*, n°25. Paris : CNRS. Consulté en ligne. URL: <http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/14700>

JACQUINOT DELAUNAY, G. (2010). « Entre présence et absence : la FAD, comme principe de provocation », in *Distances et savoir*, Formation à distance, Principe de provocation et innovation, vol. 8, n°2, pp. 153-166. CNED/Hermès/Lavoisier.

JANITZA, J. (1990). « Trois conceptions de l'apprentissage », in *Le Français dans le Monde*, N° 231, pp. 39-40.

JERMANN, P. (1996). "Conception et analyse d'une interface semi-structurée dédiée à la co-résolution de problème", Mémoire de DES STAF, FPSE, Université de Genève.

KARSENTI, T. & LAROSE, F. (2005). « L'intégration pédagogique des TIC dans le travail enseignant : recherches et pratiques », in *Canada : Presses de l'Université du Québec*, 259 p.

KARSENTI, T. (1999). « Comment le recours aux TIC en pédagogie universitaire peut favoriser la motivation des étudiants : le cas d'un cours médiatisé sur le Web », in *Cahiers de la recherche en éducation*, 6, n°3, p. 455-484.

KARSENTI, T. (2004). Impact des TIC sur l'attitude, la motivation et le changement dans les pratiques pédagogiques des futurs enseignants, in *La profession d'enseignant aujourd'hui : évolutions, perspectives et enjeux internationaux* / sous la dir. de M. Tardif et C. Lessard [En ligne], Bruxelles : De Boeck Université, p. 187-205. (Consulté le 11-08-2018)

KARSENTI, T. (2005). Les TIC et les futurs enseignants : les facteurs qui influencent leur utilisation, in : *La formation enseignante au temps des réformes* / sous la dir. de D. Biron, M. Cividini, [En ligne], Sherbrooke, QC : Éditions du CRP, p. 263-280. Consulté le 18-07-2018. URL : <http://www.karsenti.ca/p/language:en/571>

LANCIEN, T. (2003). « Médiation, médiatisation et apprentissages », in *Médiations et médiatisation et apprentissages*, Barbot, M.-J. (dir.), Notions en Question, n°7, pp. 9-13.

LAROSE, F., LENOIR, Y., KARSENTI, T. & Al. (2002). « Les facteurs sous-jacents au transfert des compétences informatiques construites par les futurs maîtres du primaire sur le plan de l'intervention éducative », in *Revue des sciences de l'éducation*, 28, n°2, p. 265-287.

LAVE J. & WENGER E. (1991). « Situated learning: Legitimate peripheral participation », in *Cambridge University Press*, New York.

LECOMTE, J. (2004). « Les applications du sentiment d'efficacité personnelle », in De l'apprentissage social au sentiment d'efficacité personnel : Autour de l'œuvre d'Albert Bandura / sous la dir. de J. Beillerot, Savoirs (Hors-série), in *Revue internationale de recherches en éducation et formations des adultes*, Paris : L'Harmattan, p. 59- 90.

LEGAULT, B. (1992). « Le cognitivisme : théorie et pratique », in *Pédagogie Collégiale*, Vol.6, N°1, pp. 41-42.

LEGROS, D. & CRINON, J. (2002) : *Psychologie des apprentissages et multimédia*. Paris : Armand Colin. p. 28.

LEHMANN, D. (1993). *Objectifs spécifiques en langues étrangères*. Paris, Hachette, p.70-116

MAINGUENEAU, D. (1996). *Les termes clés de l'analyse du discours*. Paris, Seuil, p.78

MANGENOT, F. & LOUVEAU, E. (2006). *Internet et la classe de langue*. Paris : CLE International, p.87-94.

MANGENOT, F., PENILLA, F. (2009), « Internet, tâches et vie réelle », in *Le français dans le monde*, Recherches et applications, n° 45, pp. 82-90.

MANGENOT, F. & MOULIN, C. (2000). « Apprentissages lexicaux et technologies de l'information et de la communication », in *Revue de Linguistique et de Didactique des Langues (LIDIL), Enseignement/apprentissage du lexique*, n°21, Université Stendhal-Grenoble 3, pp. 121-139.

MANGENOT, F. & TANAKA, S. (2008). « Les coordonnateurs comme médiateurs entre deux cultures dans les interactions en ligne : le cas d'un échange franco-japonais ».in *Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication (ALSIC)*, vol. 11, n°1, pp. 33-59, accessible en ligne : <http://alsic.revues.org/index472.html> (lien consulté le 10/10/2018).

MANGENOT, F. & ZOUROU, K. (2007). « Pratiques tutorales correctives via Internet : le cas du français en première ligne », in *Apprentissage des langues et Systèmes d'Information et de Communication*, n°10, pp.65-99, accessible en ligne : <http://alsic.revues.org/index650.html>(lien consulté le 10/10/2011).

MANGENOT, F. (2000a). « Contexte et conditions pour une réelle production d'écrits en ALAO » in *Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication (ALSIC)*, n°3, vol.2, pp. 187-206, accessible en ligne : http://toiltheque.org/Alsic_volume_1-7/Num6/mangenot/alsic_n06-rec1.htm(lien consulté le10/10/2011).

MANGENOT, F. (2000b). *Systèmes informatiques et apprentissage des langues : une perspective linguistique*. Habilitation à Diriger des Recherches. Université Lumière Lyon 2.

MANGENOT, F. (2002). « L'apprentissage des langues », in *Legros, D. & Crinon, J. (dirs)*

MANGENOT, F. (2003). « Tâches et coopération dans deux dispositifs universitaires de formation à distance », in *Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication (ALSIC)*, vol. 1, n°6, pp. 109–125, accessible en ligne : http://toiltheque.org/Alsic_volume_1-7/Num10/mangenot/alsic_n10-rec10.htm(lien consulté le 10/10/2011).

MANGENOT, F. (2004). « Analyse sémio-pragmatique des forums pédagogiques sur Internet », accessible en ligne : http://w3.u-grenoble3.fr/espace_pedagogique/Chap6-defis.pdf (lien consulté le 10/10/2018).

Mangenot, F. (2013). « Internet social et perspective actionnelle », in *Recherches et applications*, 54, 41-51.

MANGIANTE, J-M. & PARPETTE, C. (2004). *Le Français sur objectif spécifique*, de l'analyse des besoins à l'élaboration d'un cours. Hachette FLE, nouvelle collection f, Paris.

MANGIANTE, J-M. & PARPETTE, C. (2006). « Le Français sur Objectif Spécifique ou l'art de s'adapter » in *Le français langue étrangère et seconde : des paysages didactiques en contexte*, L'Harmattan, (Coll. Espaces discursifs), Disponible sur : <http://lesla.univ-lyon2.fr/sites/lesla/IMG/pdf/doc-592.pdf>

MANGIANTE, J-M. & PARPETTE, C. (2011). *Le français sur objectif universitaire*, Presses universitaires de Grenoble.

MANGIANTE, J-M. & PARPETTE, C. (2012). « *Le Français sur Objectif Universitaire : de la maîtrise linguistique aux compétences universitaires* », In *Synergies Algérie* n° 15- 2012 pp. 147-166, [en ligne], Consulté le 14-10-2019. URL : <https://gerflint.fr/Base/Algerie15/mangiante.pdf>

MANGIANTE, J-M. (2006). « Français de Spécialité ou Français sur Objectif spécifique : deux démarches didactiques distinctes », in *Linguistique plurielle*, Université de Valence, pp. 137-152.

MANGIANTE, J-M. (2007). « Une démarche de référentialisation en français des professions : le partenariat universités- Chambre de Commerce et d'industrie de Paris », in *Le français dans le monde. Recherches et applications*, « Langue et travail », n°42, Juillet, CLE International.

MASSERON, C. (2003). « Le déficit syntaxique dans les copies argumentatives. Hypothèses et propositions de travail », in *Le français aujourd'hui*, 2, p. 83-97. Disponible sur: www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2003-2-page-83.htm

MOURLHON-DALLIES, F. (2005). « Analyse du discours et français sur Objectifs Spécifiques : des apports réciproques », in *Points communs*, n°26, Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris.

MOURLHON-DALLIES, F. (2006). « Penser le français langue professionnelle », in *Le français dans le monde*, n° 346, juillet, FIPF et CLE International.

MOURLHON-DALLIES, F. (2008). *Enseigner une langue à des fins professionnelles*, Didier. p 16- 18- 19

MOURLHON-DALLIES, F. (2011). « Le français sur objectifs universitaires », in *Clesthia Cediscor*, pp. 135-143

NARCY-COMBES M.-F. (2005). *Précis de didactique : Devenir professeur de langue*. Paris, Ellipses Marketing. pp. 18-47.

NARCY-COMBES, J.-P. (2005). *Didactique des langues et TIC : vers une recherche-action responsable*. Paris : Ophrys.

NISSEN, E. (2003). *Apprendre une langue en ligne dans une perspective actionnelle. Effets de l'interaction sociale*. Thèse de doctorat. Université Strasbourg 1, accessible en ligne : http://scd-theses.u-strasbg.fr/979/01/Nissen_thèse.pdf(lien consulté le 10/10/2011).

NISSEN, E. (2006). « Scénarios de communication en ligne dans des formations hybrides », in *Le Français dans le monde*. Recherches et applications, Les échanges en ligne dans l'apprentissage et la formation, numéro spécial, pp. 44-58, accessible en ligne : http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/12/48/19/PDF/Nissen_FdM_2006_v-def.pdf(lien consulté le 10/10/2018).

Nissen, E. (2011), « Variation autour de la tâche dans l'enseignement/apprentissage des langues d'aujourd'hui », in *Alsic*, n° 14., disponible sur : <https://journals.openedition.org/alsic/2344> (consulté le 14 mai 2018)

OLIVER, K-M. (2000). « Methods for Developing Constructivist Learning on the Web », *Educational Technology*, vol. XL, no 6, p. 5-18. Paris : Retz.

Ollivier, C. (2014). « Vers une approche interactionnelle en didactique des langues et une extension du domaine de la tâche—Les atouts du web 2.0 », in *Apprentissage des Langues et Systèmes d'Information et de Communication*, 17. Disponible en ligne :

<https://journals.openedition.org/alsic/2743>

PELLAUD, F., EASTES, R-E. & GIORDAN, A. (2005). Des modèles pour comprendre l'apprendre : de L'empirisme au modèle allostérique. Disponible en ligne : <http://www.andregiordan.com/articles/apprendre/modalost.html>

PEPIN, L. (1998). « La cohérence textuelle : l'évaluer et l'enseigner : pour en savoir plus en grammaire du texte », in *Laval* : Québec : Beauchemin, 128 pages.

PERAYA, D. & PELTIER, C. (2012). « Typologie des dispositifs hybrides : configurations et types », in *N. Deschryver et B. Charlier, Dispositifs hybrides, nouvelle perspective pour une pédagogie renouvelée de l'enseignement supérieur. Rapport final* (p. 54-86). Récupéré le 5 octobre 2012 de : <http://archive-ouverte.unige.ch/unige:23091>

PIAGET, J. (1969). *Psychologie et pédagogie*, Paris : Denoël-Gonthier.

PORCHER, L. (1975). « Monsieur Thibaut ou le Bec Bunsen, CREDIF », in *Revue Etudes de linguistique appliquée*, n°23, Juin 1976, pp 6-17

PORCHER, L. (1975). *Synergies Europe* n° 10 - 2015 p. 59-70

POTHIER, M. (2003). *Multimédias, dispositifs d'apprentissage et acquisition des langues : une trilogie d'avenir*, Paris: Ophrys.

POUSSARD, C. (2000). La compréhension de l'anglais oral et les technologies éducatives, thèse de doctorat. Université Paris 7, p. 31.

POUTS-LAJUS, S. & TIEVANT, S. (1999). *Observation et analyse d'usages des technologies d'information et de communication dans l'enseignement*, Paris : Ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, 105 p.

PUREN, C. (1988). *Histoire des méthodologies de l'enseignement des langues*. Paris : Nathan International, p. 302.

PUREN C. (2006). « Les tâches dans la logique actionnelle », in *Le Français dans le monde*, 347, Paris, CLE International, p. 80-81

PUREN, C. (2009). « Les implications de la perspective de l'agir social sur la gestion des connaissances en classe de langue-culture : de la compétence communicative à la compétences informationnelle ». Consulté le 14 mai 2018. URL : <https://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1841>

PUREN, C. (2001). « La didactique des langues face à l'innovation technologique », in *Usages des nouvelles technologies et enseignement des langues étrangères*. Volume II, p. 3-14.

QOTB, H. (2008), *Vers une didactique du français sur objectifs spécifiques médié par internet*, Thèse de doctorat, Université Paul Valéry-Montpellier III, p. 11,28, 36, 83

RESNICK, L-B. (1987). « Learning in school and out », in *Educational Researcher*, vol. 16, p. 13-20.

RÉZEAU, J. (2001). *Médiatisation et médiation pédagogique dans un environnement multimédia : Le cas de l'apprentissage de l'anglais en Histoire de l'art à l'université*. Thèse, Université Bordeaux 2. p. 3

ROBERT, F. (1981). Cité par Gabriel GOYETTE, LESSARD-HÉBERT, M. (1987) : *La recherche-action, ses fonctions, ses fondements, et son instrumentation*, p. 5.

ROBINSON, P. (2002). *Individual Differences and Instructed Language Learning*, Amsterdam, John Benjamins.

ROBINSON, P. (2001). *Cognition and Second Language Instruction*, Cambridge, CUP.

ROSEN E. (2009). « La perspective actionnelle et l'approche par les tâches en classe de langue », in *Le français dans le monde*, Recherches et applications, n°45, 6-14

SAVERY J.R. & DUFFY, T-M. (1995). « Problem based learning: An instructional model and its constructivist framework », in *Educational Technology*, vol. 35, no 5, p. 31-38.

SCALLON, G. (1988). *L'évaluation formative des apprentissages, l'instrumentation. La réflexion*. Québec : Les Presses de l'Université Laval.

SCALLON, G. (2004). *L'évaluation des apprentissages dans une approche par compétences*. Bruxelles : De Boeck Supérieur.

TAGLIANTE, C. (2001). *La classe de Langue*. Coll. Techniques de Classe. Paris : CLE International pp 152-153

TARDIF, J. (1998). *Intégrer les nouvelles technologies de l'information / Quel cadre pédagogique ?* Paris. ESF. pp.54-56.

THIBERT, R. (2010). « Pour des langues plus vivantes à l'école », in *Dossier d'actualité de la VST*, n° 58, novembre.

VÉRONIQUE, D. (2000). « Recherches sur l'apprentissage des langues étrangères : friche et chantiers en didactique des langues étrangères », in *Etudes de linguistique appliquée*, No.120, p. 408.

VESLIN, O. (1992). *Corriger des copies : évaluer pour former*, Paris, Hachette Education, coll. « Pédagogies pour demain, nouvelles approches », p. 10

VIANIN, P. (2006). *La motivation scolaire : comment susciter le désir d'apprendre ?* Bruxelles : De Boeck Université, 221p.

VILLIOT-LECLERCQ, E. (2002). *Modèle de soutien à l'élaboration et à la réutilisation de scénarios pédagogiques*. Thèse de doctorat. Université Joseph Fourier, accessible en ligne : <http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00156604/en/>(lien

VYGOTSKY, L. (1978). *Mind in Society: Development of Higher Psychological Processes*, p. 86.

VYGOTSKY, L. (1998). *Pensée et langage*. Ed Sciences Humaines, Mars 98, n°81.

DOCUMENTS OFFICIELS

Charte Nationale d'Education et de Formation, 1999,
http://www.men.gov.ma/Fr/Pages/CNEF_Fondconstants.aspx, consulté le 28/11/2018.

Direction des Stratégies et des Systèmes d'Information, L'enseignement supérieur en chiffres
2018/2019

<https://www.enssup.gov.ma/sites/default/files/STATISTIQUES/4535/Brochure%20v%20101218.pdf> (Consulté le 2-09-2019)

Ministère d'Education Nationale, Charte Nationale d'Education et de Formation, 2000,
Royaume du Maroc, Commission Spéciale Education Formation.

Ministère de l'Éducation nationale de l'Enseignement Supérieur de la Formation des Cadres et
de la recherche Scientifique, 2004, p.34 (Bulletin Officiel)

Ministère de l'Education Nationale, Généralisation des Technologies d'Information et de
Communication dans l'Enseignement au Maroc [en ligne], (Consulté le 10-08-2018)
<http://www.taalimtice.ma/fr/node/174>

DICTIONNAIRES

CUQ, J-P. (2003). *Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde*. Paris, CLE International.

DUBOIS, J. & Al. (1994). *Le Dictionnaire de Linguistique et des Sciences du Langage*. Larousse- Paris

LEGENDRE, R. (2005). *Dictionnaire actuel de l'éducation*. 3e édition. Montréal : Guérin.

LEGENDRE, R. (2005). *Dictionnaire actuel de l'éducation*, 2e éd., Guérin éd., p. 410

LARROUSSE en ligne. (2019). Consulté le 18 Avril 2019 sur <https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/apprentissage/22390>

WEBOGRAPHIE

Qotb, H. (s.d.). La diversité des publics du FOS. [en ligne] : <http://www.le-fos.com/profil.diversite.htm>, (consulté le 02/07/2016)

Site : Psychologie-Solutions - Les différents courants en psychologie. Le courant béhavioriste.
<http://psychologiesolution.free.fr/html/courants.htm>

<http://net.educause.edu/ir/library/pdf/EQM0223.pdf>

www.tact.fse.ulaval.ca/f/html/apport/apport96.html

<http://karsenti.scedu.umontreal.ca/pdf/publications/2004/TICFuturEns.pdf>

<http://www.thierrykarsenti.ca/pdf/scholar/OUV-karsenti-24-2004.pdf>

En er y : https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/cod_coi_2.htm

<http://detecteur.ccdmd.qc.ca/#/exercices/p1/orthographe-grammaticale/61>

<http://detecteur.ccdmd.qc.ca/#/exercices/p1/orthographe-usage>

<http://detecteur.ccdmd.qc.ca/#/exercices/p1/ponctuation>

<http://detecteur.ccdmd.qc.ca/#/exercices/p1/vocabulaire/155>

<http://detecteur.ccdmd.qc.ca/#/exercices/p1/vocabulaire/156>

<http://french.chass.utoronto.ca/fre180/Infibq1.html>

<http://french.chass.utoronto.ca/fre180/Infibq2.html>

<http://french.chass.utoronto.ca/fre180/Infibq3.html>

<http://french.chass.utoronto.ca/fre180/Infibq4.html>

<http://karsenti.scedu.umontreal.ca/pdf/publications/2004/TICFuturEns.pdf>

http://keepschool.com/quiz/college/francais/phrase_simple_phrase_complexe.html

<http://net.educause.edu/ir/library/pdf/EQM0223.pdf>

<http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/lemploi-de-linfinitif.html>

<http://www.thierrykarsenti.ca/pdf/scholar/OUV-karsenti-24-2004.pdf>

<http://www.visezjuste.uottawa.ca/pages/orthographe/majuscule.html>

<https://e-fle.univ->

[lille.fr/methodo/co/2_5_methodo_compte_rendu_web/co/01_neperdez_lect_globale.html](https://e-fle.univ-lille.fr/methodo/co/2_5_methodo_compte_rendu_web/co/01_neperdez_lect_globale.html)

<https://e-fle.univ->

[lille.fr/methodo/co/2_5_methodo_compte_rendu_web/co/2_5_methodo_compte_rendu_9.htm](https://e-fle.univ-lille.fr/methodo/co/2_5_methodo_compte_rendu_web/co/2_5_methodo_compte_rendu_9.htm)

<https://e-fle.univ->

[lille.fr/methodo/co/2_5_methodo_compte_rendu_web/co/2_5_methodo_compte_rendu_10.html](https://e-fle.univ-lille.fr/methodo/co/2_5_methodo_compte_rendu_web/co/2_5_methodo_compte_rendu_10.html)

<https://e-fle.univ->

[lille.fr/methodo/co/2_5_methodo_compte_rendu_web/co/2_5_methodo_compte_rendu_14.html](https://e-fle.univ-lille.fr/methodo/co/2_5_methodo_compte_rendu_web/co/2_5_methodo_compte_rendu_14.html)

<https://famille-madure.fr/Atelecha/gram8.pdf>)

<https://français.lingolia.com/fr/grammaire/la-phrase/phrases-complexes>

<https://journals.openedition.org/traces/5957>

<https://la-conjugaison.nouvelobs.com/fle/exprimer-l-opposition-78.php>

<https://leflpourlescurieux.fr/pronoms-complements-dans-leur-ensemble-grammaire-b1/>

<https://lewebpedagogique.com/sroul/files/2009/01/exosjuxcoosub.htm>

<https://policyoptions.irpp.org/magazines/come-together/dupont/>

<https://policyoptions.irpp.org/magazines/come-together/dupont/>

<https://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/exprimer-son-opinion-se-mettre-daccord-quel-spectacle-choisir.html>

<https://www.cairn.info/revue-adolescence-2012-1-page-17.htm>

<https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes3/unite-7-latitudes3/exprimer-la-cause-1/>

<https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes3/unite-7-latitudes3/exprimer-la-cause-2/>

<https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes3/unite-7-latitudes3/exprimer-le-but-1/>

<https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes3/unite-7-latitudes3/exprimer-le-but-2/>

<https://www.espacefrancais.com/la-these-les-arguments-et-les-exemples/>

<https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-23995.php>

<https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-20423.php>

<https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-3227.php>

https://www.jerevise.fr/wp-content/uploads/studio/FRANCAIS/GRAMMAIRE/articles-contractes/nquizz/quiz_html5.html

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/01/24/objets-connectes-donnees-sensibles_5246060_4408996.html

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/a_homonymes.htm

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/cestsest_homophones.htm

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/par_pour.htm

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/prepositions_de_verbes.htm

<https://www.linstit.com/exercice-francais-vocabulaire-prefixe-suffixe-mot-base.html&serno=1&zonparam=2&exono=0>

<https://www.linstit.com/exercice-francais-vocabulaire-prefixe-suffixe-former-verbe.html&serno=1&mc=1>

<https://www.linstit.com/exercice-francais-vocabulaire-prefixe-suffixe-former-verbe.html&serno=2&zonparam=2&exono=0>

<https://www.linstit.com/exercice-francais-vocabulaire-registre-langue-donner.html&serno=6&zonparam=2&exono=0>

<https://www.linstit.com/exercice-francais-vocabulaire-registre-langue-classer-1.html&serno=9&zonparam=2&exono=0>

<https://www.linstit.com/exercice-francais-vocabulaire-registre-langue-classer-2.html&serno=4&zonparam=2&exono=0>

<https://www.linstit.com/lecon-francais-vocabulaire-registre-langue.html&mc=1>

<https://www.maxicours.com/se/cours/la-formation-des-mots/>

<https://www.maxicours.com/se/cours/la-ponctuation/>

https://www.ortholud.com/conjugaison/present_de_1_indicatif/etre_et_avoir_2.php

<https://www.site-magister.com/txtarg2.htm#axzz6CLmlS56k>

<https://www.site-magister.com/txtarg2.htm#axzz6CLmlS56k>

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=labdWdnLKnM&feature=emb_logo

<https://www.youtube.com/watch?v=4sSK943dxC8>

<https://www.youtube.com/watch?v=4sSK943dxC8>

<https://www.youtube.com/watch?v=eE8XaWaJ2YA>

<https://www.youtube.com/watch?v=F19W5lj35bU>

<https://www.youtube.com/watch?v=L4ZfgyV6t3Y>

<https://www.youtube.com/watch?v=nRTCAYVb5MA>

<https://www.youtube.com/watch?v=YmNdy9ImR84&feature=youtu.be>

<https://youtu.be/oS8FY0gATl4>

Le, leur, en et y : https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/cod_coi_1.htm

Pronoms doubles : https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/cod_coi_3.htm

Site : Psychologie-Solutions - Les différents courants en psychologie. Le courant béhavioriste.

<http://psychologiesolution.free.fr/htm/courants.htm>

www.appuifle.net/present_verbes_irregu_1_new.htm

www.appuifle.net/present_verbes3b_2_new.htm

www.tact.fse.ulaval.ca/f/html/apport/apport96.html

INDEX DES TABLEAUX

Tableau 02 : Partie de la grille d'évaluation concernant la dimension <i>Mise en forme et respect de la consigne</i>	127
Tableau 03 : Partie de la grille d'évaluation concernant la dimension <i>Mise en texte</i>	128
Tableau 04 : Partie de la grille d'évaluation concernant la dimension <i>Cohérence de l'argumentation</i>	132
Tableau 05 : Partie de la grille d'évaluation concernant la dimension <i>Respect du code linguistique</i>	135
Tableau 06 : La grille d'évaluation de l'output d'Amine R.....	140
Tableau 07 : La grille d'évaluation de l'output de Sara L	146
Tableau 08 : La grille d'évaluation de l'output de Hanae A.....	150
Tableau 09 : La grille d'évaluation de l'output de Yahya T.	155
Tableau 10 : La grille d'évaluation de l'output de Youssef K.....	161
Tableau 11 : La grille d'évaluation de l'output de Wijdan C.....	166
Tableau 12 : La grille d'évaluation de l'output de Saloua I.....	172
Tableau 13 : La grille d'évaluation de l'output de Ghizlane I.	178
Tableau 14 : La grille d'évaluation de l'output de Rihab B.....	183
Tableau 15 : La grille d'évaluation de l'output de Samya B.	188
Tableau 16 : La grille d'évaluation de l'output de Oussama A.	193
Tableau 17 : La grille d'évaluation de l'output de Achraf H.....	199
Tableau 18 : La grille d'évaluation de l'output de Najlae El-B	205
Tableau 19 : La grille d'évaluation de l'output d'Amine F.	210
Tableau 21 : Récapitulatif du descriptif de la Séquence 1	226
Tableau 22 : Récapitulatif du descriptif de la Séquence 2	238
Tableau 23 : Récapitulatif des données autour du post-test	254
Tableau 24 : Comparaison des performances d'Amine GH. Au pré-test et au post-test	256
Tableau 25 : Comparaison des performances de Sara L. au pré-test et au post-test	258
Tableau 26 : Comparaison des performances de Hanae A. au pré-test et au post-test.....	260
Tableau 27 : Comparaison des performances de Yahya T. au pré-test et au post-test.....	262
Tableau 28 : Comparaison des performances de Youssef K. au pré-test et au post-test.....	264
Tableau 29 : Comparaison des performances de Wijdan C. au pré-test et au post-test	266

Tableau 30 : Comparaison des performances d’Saloua I. au pré-test et au post-test.....	268
Tableau 31 : Comparaison des performances d’Ghizlane I. au pré-test et au post-test	270
Tableau 32 : Comparaison des performances de Rihab B. au pré-test et au post-test	272
Tableau 33 : Comparaison des performances d’Samyah B. au pré-test et au post-test.....	274
Tableau 34 : Comparaison des performances d’Oussama A. au pré-test et au post-test.....	276
Tableau 35 : Comparaison des performances d’Achraf H. au pré-test et au post-test	278
Tableau 36 : Comparaison des performances d’Najlaa El. Au pré-test et au post-test	280
Tableau 37 : Comparaison des performances d’Amine F. au pré-test et au post-test	282
Tableau 38 : Récapitulatif des résultats du questionnaire d’appréciation	295

INDEX DES FIGURE

Figure 01 : La démarche FOS (Mangiante et Parpette, 2004 : 23)	16
Figure 02 : Schéma de l'évolution de la notion de la langue de spécialité établie par Mourlhon-Dallies.....	25
Figure 03 : Les différences entre français de spécialité et français sur objectif spécifique (Mangiante, 2006 : 142)	28
Figure 04 : Schéma des relations entre les composants du système cognitif et l'apprentissage une langue étrangère ou seconde.....	43
Figure 05 : Zone proximale de développement (2005 :19).....	46
Figure 06 : Les étapes dans la conception d'un dispositif, d'après Blepp (1999 : 47)	63
Figure 07 : Modalité de la tâche collaborative	83
Figure 08 : La tâche socio-collaborative (la même pour tous et réalisée par tous).....	84
Figure 09 : Questionnaire destiné aux étudiants	96
Figure 10 : Le niveau ressenti en langue française	99
Figure 11 : Le niveau ressenti en langue française selon le genre des enquêtés.....	99
Figure 12 : La fréquence de compréhension des photocopiés des cours	100
Figure 13 : La fréquence de compréhension des cours magistraux de la spécialité.....	100
Figure 14 : La fréquence de la compréhension des cours magistraux selon le niveau ressenti en langue française.....	100
Figure 15 : La compréhension des Photocopiés des cours selon le niveau ressenti en langue française	101
Figure 16 : La fréquence du désir de suivre un cours spécifique en français	102
Figure 17 : La fréquence du désir de suivre un cours spécifique en français selon le niveau estimé en cette langue	102
Figure 18 : La fréquence du choix du type de français souhaité suivre dans la formation	103
Figure 19 : Le type de français choisi selon niveau estimé des apprenants	103
Figure 20 : La fréquence des besoins langagiers et communicationnels que les apprenants souhaitent acquérir lors de la formation	104
Figure 21 : Les difficultés rencontrées dans l'enseignement-apprentissage de la discipline de spécialité.....	105
Figure 22 : La présence ou non d'une difficulté en production de l'écrit par rapport au Niveau estimé en langue française.....	106
Figure 23 : La disposition de matériel TIC chez les Apprenants	107

Figure 24 : La fréquence de l'utilisation des TICE par les apprenants lors des préparations et des révisions des cours	108
Figure 25 : La fréquence de l'utilisation des TICE par les professeurs lors des pratiques d'enseignement.....	109
Figure 26 : Forme des moyens TICE utilisé par les professeurs lors de leurs pratiques d'enseignement	110
Figure 28 : Groupement d'images représentant les participants lors de la séance de la prise en main et la familiarisation avec la plateforme	219
Figure 29 : L'interface de la plateforme pédagogique Moodle FSEJS, ENSA et ENCG.....	221
Figure 31 : Les composants du module de formation	223
Figure 32 : Exemple d'exercice du Questionnaire 1	228
Figure 33 : Capture d'écran illustrant les deux supports de la tâche 1.....	231
Figure 34 : Capture d'écran illustrant une partie du Chat entre un groupe réduit.....	232
Figure 36 : Capture d'écran d'une partie de l'interface de la plateforme Moodle illustrant les dépôts du devoir 1	237
Figure 37 : extrait de l'interface de la plateforme Moodle illustrant une partie des tâches et supports de la séquence 2	240
Figure 38 : Image support de la tâche 1	243
Figure 39 : Capture d'écran illustrant une partie du Chat entre un groupe réduit.....	244
Figure 41 : Captures d'écran d'un extrait du Forum de discussion 3 relatif à la tâche N° 4 .	247
Figure 42 : Capture d'écran de quelques résultats du test noté sur la plateforme Moodle	248
Figure 43 : Performance d'un des participants dans le test interactif	248
Figure 44 : Capture d'écran d'une partie de l'interface de la plateforme Moodle illustrant les dépôts du devoir 2	251
Figure 45 : Comparaison entre les performances des apprenants au pré-test et au post-test dans les deux dimensions : la <i>Mise en forme</i> et la <i>Mise en texte</i>	283
Figure 46 : Comparaison entre les performances des apprenants au pré-test et au post-test dans la dimension : <i>La cohérence argumentative</i>	284
Figure 47 : Comparaison entre les performances des apprenants au pré-test et au post-test par rapport au critère : <i>l'orthographe d'usage</i>	285
Figure 48 : Comparaison entre les performances des apprenants au pré-test et au post-test par rapport aux critères : <i>l'orthographe grammaticale</i> et <i>la syntaxe</i>	286
Figure 49 : Comparaison entre les performances des apprenants au pré-test et au post-test par rapport au critère : la <i>ponctuation</i>	286
Figure 51 : Le degré de satisfaction vis-à-vis de l'accès et l'utilisation de Moodle	290

Figure 52 : Le degré de satisfaction des apprenants des contenus de la formation hybride ..	291
Figure 53 : Le degré de satisfaction vis-à-vis des aspects organisationnels et pédagogiques	291
Figure 54 : Le degré de satisfaction vis-à-vis des modalités organisationnelles et pédagogiques du cours	292
Figure 55 : Le degré de satisfaction vis-à-vis du soutien pédagogique et l'accompagnement de l'enseignante.....	293
Figure 56 : Le degré de satisfaction vis-à-vis des attentes des apprenants	293
Figure 57 : Le degré de satisfaction globale de la formation	294
Figure 58 : Le désir de participer à d'autres formation hybride.....	294

ANNEXES

Je me positionne et je discute un sujet d'actualité

La consigne : « Avec la prépondérance des technologies, les jeunes sont de plus en plus adeptes des jeux vidéo. Ce phénomène de société a pris de plus en plus d'ampleur dans le monde. Certains y voient un côté bénéfique et ludique alors que pour d'autres, ce sujet ressort une image négative et dangereuse sur la santé, la scolarité et l'insertion sociale.

Dans un texte argumentatif, donnez votre point de vue sur le sujet tout en présentant des arguments pertinents. »

N.B. : Suivez les consignes ci-dessus pour rédiger votre texte tout en se basant sur les supports joints (voir doc 2 et doc 3).

Introduction <u>En un seul</u> <u>paragraphe</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Amorcer le sujet (une mise en situation) • Annoncer la problématique • Annoncer le plan (facultative) 	Indiquez que le sujet est porteur d'une controverse, c'est-à-dire, de deux points de vue opposés.
Développement <u>En deux parties</u>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ L'antithèse : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Présentation de la prise de position des opposants et les arguments avancés. ➤ Pour ce faire : <ul style="list-style-type: none"> ○ Position des opposants (leur point de vue) + les arguments (raison pour laquelle ils sont <i>pour</i> ou <i>contre</i>) organisés par des connecteurs logiques. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ➤ La thèse : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Présentation de la prise de position personnelle par rapport au sujet et présentation des arguments avancés. ➤ Pour ce faire : <ul style="list-style-type: none"> ○ Expression pour introduire le point de vue personnel + la position personnelle (point de vue personnel) + les arguments (raison pour laquelle tu es <i>pour</i> ou <i>contre</i>) 	Chaque argument avancé doit être expliqué et/ou illustré par un fait, un exemple, un témoignage et/ou référence de spécialiste...
Conclusion <u>En un seul</u> <u>paragraphe</u>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conclusion de l'argumentation : <ol style="list-style-type: none"> 1- Connecteurs logiques pour conclure 2- Bilan : résumer les arguments du développement. 3- Réaffirmation de la thèse : réaffirmer l'opinion sur la question posée (sur le sujet). 4- Ouverture (facultative) : une information nouvelle où vous projetez le lecteur dans une nouvelle réflexion. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Veuillez à ce que le paragraphe soit court et récapitulatif. ▪ À ne pas présenter de nouveaux arguments.

N.B. : Organiser les paragraphes par des connecteurs logiques adéquats.

Annexe 2 : Exemples d'arguments

Doc 2 : Exemples d'arguments

<p>Les jeux vidéo sont à bannir. Ils sont dangereux et représentent un danger pour la santé, la scolarité et l'insertion sociale.</p>	<p>Ces jeux servent le développement de capacités et ne représentent aucun danger ni sur la santé, ni sur la scolarité, ni sur l'insertion sociale.</p>
<ul style="list-style-type: none">- L'utilisation prolongée des jeux vidéo peut engendrer des phénomènes de fatigue intense (maux de tête, maux d'estomac, etc.)- Ils empêchent de bien dormir, altèrent la mémoire, gênent l'apprentissage...- Les études montrent que les utilisateurs de jeux vidéo négligent les autres loisirs (par exemple, ils sortent moins entre amis ou lisent moins de livres, ne pratiquent pas de sport...).- Cela peut entraîner un renfermement sur soi-même, et donc un effet négatif du jeu vidéo sur la vie sociale du joueur.- Une étude scientifique a montré que chez des sujets déjà sensibles à l'épilepsie dite photosensible, l'enchaînement rapide ou saccadé des images de jeux très animés peut déclencher une crise d'épilepsie.- Les valeurs que véhiculent ces jeux sont, en général, la vitesse, la compétition, parfois la compassion, la générosité, mais aussi, très souvent, la violence.	<ul style="list-style-type: none">- La majorité des jeux vidéo stimulent l'attention, la motivation, la concentration...- Ils développent la capacité à manier plusieurs données à la fois. Ils aident à s'interrompre pour traiter une urgence, puis à revenir au bon endroit.- Ils préparent à la résolution des problèmes, la reconnaissance visuelle des personnages et des objets, la rapidité...- Ils développent la logique et une bonne coordination œil-main.- Certains psychiatres affirment même que le jeu vidéo, s'il est bien utilisé peut favoriser l'insertion sociale.- Ils aident à évaluer une situation, à prendre une décision, à s'adapter...

Annexe 3 : Tableau des connecteurs logiques et leurs fonctions

Doc 3 : Tableau des connecteurs logiques et leurs fonctions

(Le tableau et non exhaustif)

Connecteurs logiques	Relation	Fonction
-Premièrement, deuxièmement, d'abord, puis, ensuite, enfin... -En premier lieu, en second lieu, d'une part, d'autre part... -En conclusion, en fin de compte, en définitive, En somme ...	Classification	Permet de hiérarchiser les idées présentées.
-Et, de même que, sans compter que, ainsi que... -Ensuite, voire, d'ailleurs, encore, de plus, quant à, non seulement... -Encore, de surcroît, en outre...	Addition/gradation	Permet d'ajouter une idée ou un exemple nouveau aux précédents.
-Par exemple, ainsi, en effet, notamment, en d'autres termes, c'est à dire, autrement dit, d'ailleurs.	Illustration	Permet d'éclairer son ou ses arguments par des cas concrets.
-Comme, autant que, autant, de même que, de la même façon, plus que/ moins que...	Comparaison	Permet d'établir un rapprochement entre deux faits.
-Si, en admettant que, à condition que, dans l'hypothèse, pourvu que...	Condition	Permet de préciser les idées présentées.
-Car, parce que, puisque, grâce à, en raison de, du fait que, sous prétexte que,	Cause	Permet d'établir un rapprochement entre deux faits
-Donc, ainsi, c'est pourquoi, en conséquence, par conséquent, de sorte que, alors, d'où, de manière que, de sorte que...	Conséquence	Permet d'annoncer le résultat, l'aboutissement d'un fait ou d'une idée.
-En effet	Explication	Permet de préciser une idée en donnant des détails.
-Afin que, en vue de, pour, pour que...	Finalité	Permet d'exprimer le but
-Mais, en revanche, néanmoins, alors que, au contraire, or, loin de, en fait...	Opposition	Permet d'opposer deux faits ou deux arguments, souvent pour mettre l'un des deux en valeur.
-Après avoir souligné, passons maintenant à...	Transition	Permet de passer d'une idée à une autre

Annexe 4 :

Exprimer son point de vue, c'est donner son avis favorable ou défavorable, sur une personne, une action, une œuvre, un lieu, etc. C'est opinion est personnelle, c'est pourquoi, dans plusieurs situations, écrites ou orales, il est préférable de l'argumenter. Le but reste toujours le même : faire comprendre à son interlocuteur sa pensée de manière claire.

❖ Observez les images.

- Que représentent elle ?
- Vous êtes favorable ou non aux jeux vidéo ?
- Déposez vos réponses et commentaires sur le *Forum de discussion 1*.

Annexes 5 :

- Une vidéo « L'addiction des jeunes aux jeux vidéo »

La vidéo est disponible sur le lien : <https://www.youtube.com/watch?v=nRTCaYVb5MA>

- Deux textes argumentatifs autour du thème les jeux vidéo. Ils comportent les deux avis controversés (Texte 1 : pour les jeux vidéo / Texte 2 : contre les jeux vidéo).

➤ **Lisez les deux textes suivants puis répondez aux questions qui vous sont proposées :**

Texte 1

Les jeux vidéo sont nuisibles pour l'apprentissage. En effet, les enfants qui passent trop de temps à jouer aux jeux vidéo dorment mal, ce qui dégrade leur mémoire et leurs capacités d'apprentissage. D'ailleurs, une étude scientifique a montré que les enfants qui jouent après leurs devoirs retiennent moins bien les leçons qu'ils viennent d'apprendre. De plus, ils mettent plus de temps à s'endormir et leur sommeil est moins réparateur. « *C'est un problème qui ne doit pas être pris à la légère* », disent certains spécialistes, qui avertissent ainsi les parents.

Texte 2

De nombreuses études ont montré que la pratique des jeux vidéo développait diverses compétences chez les enfants. D'abord, la capacité à traiter l'information en parallèle : pouvoir manier plusieurs données à la fois, savoir s'interrompre pour traiter une urgence, puis revenir à la tâche précédente au bon endroit. Les jeux vidéo entraînent également à évaluer la situation et à prendre la bonne décision. Enfin, ils accroissent les capacités d'anticipation et développent donc l'adaptabilité à des situations très différentes.

- De quoi parlent ces deux textes ?
- Disent-ils la même chose ?
- Quelles sont donc les deux thèses en présence ?
- Comment sont ces deux thèses ?
- Lequel de ces deux textes vous semble le plus convaincant ? exprimez votre point de vue tout en le justifiant par des arguments pertinents.

Annexes 6 :

- Une vidéo autour des « *Verbes et expressions de l'opinions* »

La vidéo est disponible sur le lien : <https://youtu.be/oS8FY0gATl4>

- Deux documents PDF relatifs respectivement aux expressions du point de vue et à ceux de l'accord et du désaccord.
- PDF relatifs aux expressions de point de vue :

Exposer votre point de vue personnel	Faire une objection	Nuancer son point de vue
<ul style="list-style-type: none"> - C'est mon opinion. - Moi, je pense... - À mon avis... - En ce qui me concerne... - Je crois... - Je suis d'avis que... - J'estime que... - Je suis persuadé(e) que... - D'après moi, ... - Ce qui me paraît important, c'est... - Moi, personnellement... - Pour ma part... - Mon idée, mon sentiment, mon opinion, c'est que... - De mon point de vue... - Ce qui compte à mes yeux, c'est... - Je n'en sais rien - Je n'ai pas d'opinion sur la question 	<ul style="list-style-type: none"> - Ça dépend - Oui, mais tout de même... - Par contre... - Je me demande si... - Il ne faut pas oublier que... - Il ne faut pas perdre de vue que... - Je voudrais vous faire remarquer que... - Il faut également considérer que... - Vous avez peut-être raison mais... - Je ne comprends pas pourquoi... - Vous ne me ferez pas croire que... - Ne serait-ce pas plutôt... ? - Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt... ? - Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt dire que... ? 	<ul style="list-style-type: none"> - Il me semble que... - Tu ne trouves pas que... ? - J'ai l'impression que... - Sans doute - Sûrement - Peut-être bien que... - C'est bien possible - En principe - Admettons - Si vous voulez - Pourquoi pas ! - Je n'y avais pas pensé.

- PDF relatifs aux expressions de l'accord et du désaccord :

Demander des informations supplémentaires	Exprimer son accord	Exprimer son désaccord
<ul style="list-style-type: none"> - Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais... - Que voulez-vous dire par là ? - Que veut dire... ? - Pouvez-vous préciser votre pensée ? - Pouvez-vous m'expliquer... ? 	<ul style="list-style-type: none"> - J'approuve... - Je suis d'accord avec (+ nom/pronom tonique) - Je suis pour (+ nom ou infinitif) - Je suis pour que (+ subjonctif) - Je suis favorable à... - Je suis favorable à ce que - Je suis (absolument / résolument) partisan que... - Je suis convaincu que... - Je suis persuadé / certain / sûr que... - Je suis tout à fait / absolument d'accord. - Je suis entièrement de ton avis - Vous avez raison. 	<ul style="list-style-type: none"> - Je ne suis absolument pas d'accord ! - Je ne suis pas d'accord du tout ! - Absolument pas ! - Vous avez tort. - Ce n'est pas tout à fait mon avis. - Je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. - Vous avez tort de soutenir ce point de vue. - Je ne pense pas que vous ayez tout à fait raison. - Je regrette, mais il m'est impossible de partager votre avis.

- Hyperlien pour plus d'information et d'exercices sur les expressions d'accord et du désaccord.

<https://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/exprimer-son-opinion-se-mettre-daccord-quel-spectacle-choisir.html>

Annexes 7 :

- Un questionnaire qui comporte trois exercices autocorrectifs relatifs respectivement aux expressions du point de vue, au mode temporel adéquat à ces expressions et à ceux exprimant l'accord et le désaccord (cf. Figure N° 4).

Q.1: Exprimer son opinion

Classement | 0 / 1 point

- ➔ Précisez si les expressions suivantes doivent être suivies de verbes au mode INDICATIF ou SUBJONCTIF.

Classez les expressions ci-dessous à la rubrique convenable:

- Je sais très bien que...
- Je suis absolument certain que...
- Il n'y a pas beaucoup de chance que...
- Je ne suis pas persuadé que...
- Je suis tout à fait persuadé que...
- Je pense que...
- Je ne suis pas du tout sûr que...
- Je ne pense pas que...
- J'ai la conviction que...
- Croyez-vous que...
- Il est possible que...

Le mode INDICATIF

Le mode SUBJONCTIF

Classement | 0 / 1 point

- ➔ Associez les expressions d'accord et de désaccord aux rubriques convenables:

- Je n'approuve pas du tout.
- J'approuve totalement, absolument.
- Je ne suis pas favorable.
- Je ne suis (absolument) pas de ton/votre avis.
- Je suis favorable à ce projet.
- Je suis contre.
- Exactement/Effectivement/en effet/tout à fait/parfaitement/évidemment.
- Je suis (tout à fait) de ton/votre avis.
- Il a tort.
- Je suis défavorable à...
- Bien sûr que oui.
- Vous avez (tout à fait) raison.
- Je ne partage pas (du tout) ton/votre avis.
- Je suis (entièrement) d'accord.

Exprimer son accord

Exprimer son désaccord

Annexe 8 :

❖ Présenter le sujet de recherche :

Consigne 1 : À partir des extraits ci-dessous, il est possible de déterminer le sujet de chaque article. Quel est-il ? Soulignez les formules qui justifient votre choix. Trouvez des synonymes à ces formules.

Extrait 1 :

Dans cet article, nous nous intéresserons à l'évolution de l'activité sur la plate-forme pendant les deux premières années d'usage par les étudiants (2005 et 2006). Nous montrerons quels facteurs ont permis l'émergence d'un double dynamique : une dynamique d'écriture et une dynamique communautaire, les deux se trouvant dans une relation d'interdépendance réciproque. (Varga, 2007)

Extrait 2 :

Les progrès technologiques, les contraintes économiques et les réflexions pédagogiques sont à l'origine de nombreux changements dans le monde de l'éducation et de la formation. D'ailleurs, on s'aperçoit que les dispositifs et les modalités de formation évoluent assez vite tout en se nourrissant les uns des autres. Au niveau de la formation d'adultes, Haeuw (2004) observait qu'« il semble qu'on est passé de l'individualisation (dans les années 80) à la FOAD et au e-learning (dans les années 90/2000) pour arriver maintenant à l'individualisation des parcours de FOAD ». On peut même ajouter le concept de FOADA (Formation Ouverte et À Distance, Accompagnée) qui insiste volontairement sur l'accompagnement technique et pédagogique des apprenants. Nous nous intéressons ici à l'expérimentation de la préparation du concours de secrétaire médical grâce à la FOADA. (Renoult, 2007)

❖ Poser des questions :

Consigne 2 : Dans les deux extraits suivants, observez comment l'auteur pose des questions. Soulignez les éléments linguistiques qui indiquent les questions posées. Trouvez des synonymes ou d'autres façons d'énoncer des questions.

Extrait 1 :

À partir de cette brève description de la situation linguistique de l'amazighe au Maroc, il semble légitime de s'interroger sur la réception de la langue nouvellement unifiée. Plus précisément, il est possible de formuler cette interrogation comme suit : l'unification des variétés dialectales amazighes peut-elle aboutir à la création d'une diglossie amazighe, avec une langue « haute », la langue standard, unifiée, qui serait réservée à l'écrit et aux domaines formels, et plusieurs variétés – les différents vernaculaires – qui demeureraient « basses » ? (Abouzaïd, 2007)

Extrait 2 :

À partir de ces éléments, nous nous sommes demandé si les étudiantes envisagent de rentabiliser leur diplôme d'ingénieur à plus ou moins long terme de la même façon que les étudiants. En d'autres termes, est-ce que les filles, en début de formation dans l'ingénierie, anticipent un moindre investissement de leur future vie professionnelle comparativement aux garçons ? (Fontanini, 2001)

❖ **Présenter des hypothèses :**

Consigne 3 : Dans l'extrait suivant, observez comment l'auteur présente son/ses hypothèse/s. Soulignez les éléments linguistiques qui indiquent la/les hypothèse/s. Trouvez des synonymes ou d'autres façons d'énoncer des hypothèses.

Extrait 1 :

Dans le domaine de l'analyse syntaxique, Gala (2003) fait l'hypothèse que plus une machine dispose d'une quantité importante de données, plus elle est en mesure de prendre les bonnes décisions. D'après l'auteur, il est donc nécessaire de disposer d'un corpus initial de grande taille afin d'augmenter le nombre d'échantillons utilisés pour calculer des probabilités de rattachement (Frérot, 2005).

Extrait 2 :

Aujourd'hui, ces types de syndromes parkinsoniens sont rares. L'hypothèse d'une cause environnementale de la Maladie de Parkinson a pris son essor en 1983, lorsque de jeunes drogués involontairement intoxiqués au 1-méthyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) développèrent un syndrome parkinsonien sévère et irréversible. Cette découverte fut la première à suggérer que l'exposition à une toxine environnementale pouvait entraîner le développement d'une MP (Langston et al., 1983)

Extrait 3 :

Les apprenants de FLE ayant connaissance de la forme graphique des mots, notre première prédiction est qu'ils devraient produire très peu d'erreurs de substitution du type /trwanami/ pour "trois amis" car la connaissance de la forme orthographique "trois" induit une liaison en /z/ ou éventuellement en /s/ mais en aucun cas en /n/. [...] Notre seconde prédiction est que les apprenants de FLE devraient produire beaucoup d'erreurs d'omission du type /trwaami/ pour "trois amis" car on peut penser qu'ils font appel à la forme écrite des mots lorsqu'ils ont à former une phrase à l'oral. [...] Enfin, notre troisième prédiction est que la connaissance des liaisons justes devrait précéder la capacité à les produire chez les apprenants de FLE car. [...] (Harnois-Delpiano et al., 2012)

Le compte rendu

La lecture et la compréhension du document

Chacun a sa propre façon de rédiger un texte écrit. Les conseils qui suivent n'ont pas pour but de vous faire changer de manière de travailler, mais de vous donner des pistes pour faciliter votre travail.

Les étapes du travail de rédaction d'un compte-rendu

1. Lecture globale et observation

Observer les documents, en faire une lecture globale et noter quelques éléments importants :

- la nature et la source du documents ;
- la problématique centrale ;
- le ton employé par le ou les auteurs (neutre, ironique, critique, didactique, etc.).

2. Lecture attentive ↗

- lire attentivement le document, en repérant les mots-clés ↗ ;
- noter les idées présentées dans le document ;
- éliminer les idées secondaires, les détails et les exemples, pour ne retenir que les idées essentielles du document.

3. Élaboration du plan ☆

- réorganiser les idées en un plan cohérent, en fonction de leur importance et de leur enchaînement logique.

4. Rédaction

- reformuler les phrases du document déclencheur
 - en utilisant des synonymes ;
 - en conceptualisant les idées (nominalisation, termes génériques) ;
- n'ajouter aucune remarque ou commentaire personnel ;
- utiliser des connecteurs ↗ pour assurer la cohérence du texte.

Le compte rendu : la rédaction

La rédaction

Rédaction de l'introduction

Présenter le document déclencheur :

- le type de document (article de journal, article de blog, documentaire, entretien, etc.) ;
- le nom de l'auteur ;
- la date de publication ;
- l'origine du document (éditeur, années de publication, etc.).

Présenter la problématique abordée.

Annoncer le plan du compte-rendu.

« Le document proposé est un extrait d'un article de journal... »

« Les documents abordent le thème de... / Les documents traitent de... / Les documents expliquent... »

« Dans une première partie nous allons... »

Rédaction du développement

Respecter le plan élaboré.

Présenter les idées essentielles retenues dans un ordre logique

- en évitant les répétitions ;
- en hiérarchisant les idées en fonction de leur importance dans le document déclencheur ;
- en regroupant des idées similaires énoncées à des endroits différents du document.

Présenter les idées essentielles retenues de manière cohérente

- en utilisant des connecteurs logiques ↗.

Synonymes du verbe "dire"

Pour rendre compte des idées d'un auteur, le verbe « dire » est souvent utilisé. Pour éviter les répétitions, voici quelques-uns de ses synonymes :

- affirmer
- considérer
- déclarer
- estimer
- indiquer
- d'autres synonymes dans le dictionnaire Larousse ↗

Le compte rendu : explications générales

Explications générales

Le compte-rendu

Définition

- est un type d'écrit universitaire ou professionnel ;
- qui **rend compte** de la pensée du ou des auteurs du document déclencheur ☆ ;
- qui est rédigé à partir d'un seul document déclencheur ;
- doit faire environ 1/3 de la taille du document déclencheur ;
- est **objectif**, c'est-à-dire que l'opinion de l'auteur du compte-rendu ne doit être exprimée à aucun moment.

Complément

Dans quelles situations serez-vous amenés à faire un compte-rendu ?

Cadre universitaire :

- un travail dans le cadre d'un cours (par exemple le compte-rendu d'un texte de spécialité).

Cadre professionnel :

- une tâche dans le cadre de votre travail.

Méthode

Les **idées essentielles** du document déclencheur doivent être **présentées de manière structurée**.

Un compte-rendu comporte deux **parties** :

- l'**introduction** ;
- le **développement**.

Annexes 10 : Quiz le compte rendu

Quiz le compte rendu :

https://e-flle.univ-lille.fr/methodo/co/2_5_methodo_compte_rendu_web/co/01_neperdez_lect_globale.html

Consigne : les activités qui suivent vous proposent de faire le compte-rendu d'un texte non-authentique, fabriqué par Ioana Thiéry pour ces activités : « Ne perdez pas votre vie à la gagner ».

❖ Exemple d'exercices :

Consigne 1 : Lisez le texte « [Ne perdez pas votre vie à la gagner](#) » et répondez aux questions.

N.B : Pour avoir accès au texte pendant que vous faites les exercices, ouvrez-le dans un nouvel onglet en faisant un clic droit sur le lien.

❖ Question 1 : Nature et source du texte

Cochez la réponse correcte.

➤ Il s'agit d'un

- Article de journal.
- Extrait d'un ouvrage scientifique.
- Texte qui a peut-être été publié sur internet.

❖ Question 2 : Idée essentielle

Cochez la réponse correcte.

➤ L'idée **essentielle** du texte est que

- Quand on est au chômage, on ne peut plus acheter certaines choses.
- Si l'on perd son travail, la vie n'a plus de sens.
- Quand on est chômage, on a plus d'occasions de rencontrer des gens.
- Le chômage n'est pas une catastrophe, contrairement aux idées reçues.
- Les chômeurs sont malheureux.

❖ **Question 3 : Ton de l'auteur**

Cochez les réponses correctes.

➤ Le ton de l'auteur est

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Ironique• <input type="checkbox"/> Neutre• <input checked="" type="checkbox"/> Polémique |
|--|

❖ **Cliquez sur le lien ci-dessous pour des exercices autour de l'introduction :**

https://e-fle.univ-lille.fr/methodo/co/2_5_methodo_compte_rendu_web/co/2_5_methodo_compte_rendu_9.html

❖ **Cliquez sur le lien ci-dessous pour des exercices autour du développement :**

https://e-fle.univ-lille.fr/methodo/co/2_5_methodo_compte_rendu_web/co/2_5_methodo_compte_rendu_10.html

❖ **Cliquez sur le lien ci-dessous pour des exercices autour de la conclusion :**

https://e-fle.univ-lille.fr/methodo/co/2_5_methodo_compte_rendu_web/co/2_5_methodo_compte_rendu_14.html

Annexe 10 :

Les activités qui suivent sont autour du même texte : « Ne perdez pas votre vie à la gagner ».

❖ Sélection des idées et plan

- Choisissez les idées à retenir parmi celles exprimées dans le texte.

Cochez les réponses correctes.

- Les médias parlent de la crise.
- Les gens craignent le chômage, surtout durant la période de crise actuelle.
- Ne pas avoir de travail implique de devoir dépenser moins.
- Si on gagne moins, on ne pourra plus acheter de tablette Apple à son enfant.
- Le chômage implique de perdre ses collègues de travail.
- Certaines dépenses que nous estimons très importantes ne sont pas très utiles.
- Quand on est chômage, on ne peut plus échanger avec ses collègues.
- Au chômage, on a plus de temps, ce qui nous permet de rencontrer de nouvelles personnes.
- Le chômage n'est pas la catastrophe qu'on est habitués à craindre.
- Vivre le chômage sereinement implique la capacité de voir les choses différemment.

❖ Voici une proposition d'idées à retenir pour le compte-rendu.

Contexte :

- Les gens craignent le chômage, surtout durant la période de crise actuelle.

Problématique :

- L'auteur propose une analyse différente des craintes liées au chômage.

Avantages du chômage :

- On a plus de temps, ce qui nous permet de rencontrer d'autres personnes.

Inconvénients du chômage :

- On doit dépenser moins, ce qui peut être difficile à vivre.
- Notre vie sociale est plus pauvre.

Certaines dépenses que nous estimons très importantes ne sont pas très utiles alors qu'elles nous obligent à avoir un travail.

Le chômage n'est pas la catastrophe qu'on est habitués à craindre, mais vivre le chômage sereinement implique la capacité de voir les choses différemment.

Certaines dépenses que nous estimons très importantes ne sont pas très utiles alors qu'elles nous obligent à avoir un travail.

Le chômage n'est pas la catastrophe qu'on est habitués à craindre, mais vivre le chômage sereinement implique la capacité de voir les choses différemment.

❖ **Exercice : Plan du compte rendu**

Remettez dans l'ordre les idées tirées du texte déclencheur, de façon à aboutir à un plan cohérent.

Le chômage n'est pas la catastrophe qu'on est habitués à craindre, mais vivre le chômage sereinement implique la capacité de voir les choses différemment.

Les gens craignent le chômage, surtout durant la période de crise actuelle.

Ne pas avoir de travail implique de devoir dépenser moins.

Certaines dépenses que nous estimons très importantes ne sont pas très utiles.

Le chômage implique de perdre ses collègues de travail.

Au chômage, on a plus de temps, ce qui nous permet de rencontrer d'autres personnes.

Annexes 12 :

JE VEUX	Les connecteurs logiques
Indiquer l'ordre des arguments dans le discours	Premièrement, deuxièmement, d'abord, puis, ensuite, enfin... En premier lieu, en second lieu, d'une part, d'autre part, en conclusion, en fin de compte, en définitive...
Introduire une idée ou une information nouvelle ADDITION	Et ; de même que, sans compter que, ainsi que... ; ensuite, voire, d'ailleurs, encore, de plus, quant à, non seulement... mais ; encore, de surcroît, en outre...
Réfuter l'argument opposé OPPOSITION	Mais, or, bien que, quoique, tandis que, alors que, même si... Cependant, pourtant, toutefois, néanmoins, en revanche, au contraire, malgré tout, certes..., malgré...
Apporter des preuves, des justifications CAUSE	Car, parce que, puisque, étant donné que, comme, vu que, sous prétexte que., effectivement..., en effet, grâce à, en raison de ...
Préciser ou illustrer une idée par un EXEMPLE	Par exemple, ainsi, en effet, notamment, en d'autres termes, c'est à dire, autrement dit, d'ailleurs...
Donner les résultats d'un fait CONSÉQUENCE	Donc, et de sorte que, si bien que, de façon que, au point que, tellement... que, si...que... aussi, finalement, ainsi, voilà pourquoi, c'est pourquoi, par conséquent, tout compte fait...
Indiquer un BUT	Pour que, de peur que, de crainte que, afin que... Pour, dans le but de, afin de, en vue de...
Indiquer une CONDITION (HYPOTHÈSE)	Si, au cas où, en admettant que, pourvu que, à condition que..., en cas de...
Résumer ou introduire une CONCLUSION	Donc, ainsi, en somme, bref, pour conclure, en résumé, finalement, en un mot, en définitive, en conclusion

Les connecteurs logiques

Les connecteurs logiques permettent de lier des idées entre elles et d'assurer la cohérence et la progression d'un texte. Ils peuvent appartenir à différentes catégories de mots : prépositions, conjonctions de coordination, adverbes...

Type de relation logique	Nature grammaticale du connecteur logique		
	Préposition + GN (ou verbe à l'infinitif)	Coordonnant (conj. de coordination, adverbe, locution adverbiale)	Subordonnant (conj. de subordination, locution conjonctive de subordination)
L'addition (on ajoute une idée à une autre)	En plus de ; avec ; outre	Et ; aussi ; de plus ; en outre ; ni ; également ; ainsi ; par ailleurs ; d'ailleurs ; d'une part... d'autre part ; et même ; voire, ou ; ou bien ; tantôt...tantôt ; non seulement...mais encore ; en somme, finalement	De même que...de même ; tandis que
La cause (renseigne sur l'origine ou l'explication d'un fait)	Du fait de ; par ; en raison de ; sous prétexte de ; à cause de ; à force de ; grâce à ; étant donné ; faute de..	Car ; en effet ; effectivement	Parce que ; comme ; étant donné que ; sous prétexte que ; du fait que ; d'autant que ; d'autant plus que ; puisque
La conséquence (indique l'effet, le résultat d'un fait)	Au point de ; jusqu'à	Donc ; aussi (en début de phrase) ; par conséquent ; c'est pourquoi ; ainsi ; alors ; par suite ; en tout cas ; de toute façon ; en définitive ; en conclusion	De sorte que ; si bien que ; si...que ; tellement...que ; de manière que ; sans...que
L'opposition (oppose deux propositions, introduit Une objection, un Argument contraire)	Malgré ; en dépit de ; au contraire de.	Mais ; or ; au contraire ; en revanche ; pourtant ; cependant ; néanmoins ; toutefois ; en fait	Tandis que ; alors que ; quoique ; bien que ; même si
La concession (Permet de donner en partie raison à la thèse adverse pour mieux la rejeter ensuite)	Malgré ; en dépit de	Certes ; sans doute ; cependant ; toutefois ; pourtant ; néanmoins ; en réalité ; tout de même	Bien que ; quoique
La condition, L'hypothèse (permet de formuler une supposition)	En cas de ; avec ; à condition de ; à moins de ; exception faite de ; sauf ; sinon		Si ; selon que ; excepté si ; sauf si ; pourvu que ; à condition que ; en admettant que ; à supposer que ; à moins que ; au cas où ; si tant est que ; soit que... soit que
Le but (Exprime l'objectif visé)	Pour ; afin de ; dans le but de ; en vue de ; dans l'intention de ; de peur de		Pour que ; afin que ; de sorte que ; de peur que
La comparaison (associe deux idées sur le même plan)	Comme ; pareillement à	De même ; ainsi ; pareillement ; également	Comme ; ainsi que ; de même que ; aussi...que ; Autant... que ; plus que ; moins que
La reformulation (permet de préciser une idée)		C'est-à-dire ; autrement dit ; en résumé ; finalement ; bref	

Annexes 13 :

❖ Hyperlien pour l'expression de l'opposition

<https://la-conjugaison.nouvelobs.com/fle/exprimer-l-opposition-78.php>

❖ Hyperlien pour l'expression de la cause

<https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes3/unite-7-latitudes3/exprimer-la-cause-1/>

<https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes3/unite-7-latitudes3/exprimer-la-cause-2/>

❖ Hyperlien pour l'expression du but

<https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes3/unite-7-latitudes3/exprimer-le-but-1/>

<https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes3/unite-7-latitudes3/exprimer-le-but-2/>

➤ Exemple d'exercices :

Exprimer la cause

Choisissez la ou les expression(s) de cause qui convien(n)ent.

1. Je vous ai demandé de venir **en raison de** / **faute de** / **à cause de** votre témoignage dans le journal.
2. **Parce que** / **Comme** / **Car** je n'ai pas les moyens, je ne peux pas faire appel à une femme de ménage.
3. **Vu** / **Grâce à** / **En effet** un système informatisé, vous connaissez en temps réel votre position.
4. Les bus fonctionnent comme un dimanche **puisque** / **étant donné que** / **comme** c'est férié aujourd'hui.
5. **À cause de** / **Faute de** / **Étant donné** réponse de votre part, votre abonnement sera annulé à la fin du mois.
6. Nous vous informons que les guichets sont fermés **car** / **puisque** / **étant donné que** notre réceptionniste est malade.
7. **Vu** / **Faute de** / **Étant donné** la couleur du ciel, tu ferais mieux de prendre un parapluie.
8. **Comme** / **À cause de** / **Étant donné que** nous travaillons tous les deux, les enfants vont chez une assistante maternelle.

Annexe 14 :

❖ **La consigne :** rédiger le compte rendu de l'article « *La dépendance aux jeux vidéo sur internet* » tout en respectant la structure et les étapes d'un compte rendu.

⇒ L'hyperlien renvoyant à l'article scientifique « *La dépendance aux jeux vidéo sur internet* » : <https://www.cairn.info/revue-adolescence-2012-1-page-17.htm>

Annexe 15 :

❑ **Observez l'image.**

- Que représente-t-elle ?

- Quel rapport a-t-elle avec notre sujet ?

- Déposez vos réponses et commentaires sur le forum.

Annexes 16 :

❖ **Consigne :** « Visionnez la vidéo et lisez l'article puis débattiez du sujet avec votre groupe sur le Chat »

⇒ Les deux hyperliens revoyant respectivement à la vidéo « *Piratage informatique* » et à l'article scientifique « *Les pirates informatiques : nouvelles technologies et crime désorganisé* » :

<https://www.youtube.com/watch?v=F19W51j35bU>

<https://policyoptions.irpp.org/magazines/come-together/dupont/>

Annexe N° 17 :

❖ Une vidéo « *Convaincre et persuader* » relative aux expressions de faire adhérer quelqu'un à une idée.

❖ A consulter sur le lien : <https://www.youtube.com/watch?v=eE8XaWaJ2YA>

Annexes 18 :

Quelle différence entre Thème, thèse, arguments et exemples ?

□ LE THÈME

L'argumentateur aborde un domaine particulier, un thème. Le thème est donc la matière traitée dans une argumentation. Il correspond au mot, ou au groupe de mots, servant de réponse à la question : de quoi le texte parle-t-il ?

□ LA THÈSE

La thèse défendue. L'argumentateur a une opinion concernant un thème. Il l'expose et développe toute une démonstration pour prouver la justesse de son opinion. Il défend donc une thèse. En général, la thèse est exprimée clairement avant la démonstration.

La thèse combattue. Un argumentateur peut montrer son désaccord avec une opinion. Il développe alors une démonstration, une argumentation prouvant que cette opinion est sans fondement : il formule des objections.

□ LES ARGUMENTS

L'argumentateur développe une démonstration comportant des idées orientées vers la même conclusion : « ma thèse est exacte. » Ces idées s'appellent des arguments. L'argumentateur les élabore à partir de sa culture, de ses sentiments, de ses valeurs.

« Comment pourriez-vous le condamner à mort, tandis que moi, je vis ? Non, sans doute, la société n'a point de droit d'arracher la vie, et surtout à un être tel que Julien Sorel. Tout le monde... » Stendhal, *Le Rouge et le Noir*, 1830.

Le thème de la lettre de Julien Sorel : la peine de mort. La thèse : il ne doit pas être condamné. Le premier argument : c'est un être particulier.

□ LES EXEMPLES

Ils servent à expliquer une idée, à préciser une notion générale en exposant un cas particulier. Ils prouvent, ils authentifient une affirmation. Les différents types d'exemples sont :

- **Le témoignage.** Un fait vécu par un autre personnage vient appuyer le propos.
- **La preuve.** Un fait précis confirme des propos qui pourraient être contestés.
- **La référence.** L'œuvre, la renommée d'un écrivain, donnent du poids à ce qui est dit.
- **Les chiffres.** Ils traduisent un fait en valeur (chiffres réels, date, pourcentage).
- **Le cas particulier.** Un cas particulier illustre, rend plus concrète une idée générale.

⇒ **Un hyperlien pour plus d'information :** <https://www.espacefrancais.com/la-these-les-arguments-et-les-exemples/>

Les fruits font du bien !

Thème
Le mot-clé est utilisé 3 fois dans le texte

Prendre soin de son corps l'été est un vrai plaisir, et les fruits frais font partie de nos plus précieux alliés. Ils apportent peu de calories (en moyenne, moins qu'un verre de lait demi-écrémé) mais beaucoup de fibres comme la pomme et l'ananas et de vitamines, par exemple l'orange et le raisin.

Thèse
La consommation de fruits est un bienfait.

Argument 1
qui illustrent le fait

Argument 2
le fruit contient des fibres.

Argument 3
montrent que le fruit est riche en vitamines

Pub Intermarché

Exemples 1 et 2

Exemples 3 et 4

Tout texte argumentatif vise à convaincre son destinataire.

Thème : il s'agit du sujet général abordé dans un texte ou une discussion.

Thèse : l'auteur présente une opinion à défendre, une idée à faire passer.

Argument : c'est une idée où une observation qui justifie la thèse qui doit convaincre le lecteur.

Exemple : il illustre l'argument, le fonde sur du concret pour le rendre plus convaincant.

Annexe 19 :

Salut,

Vous êtes invités à répondre à ce questionnaire contenant des exercices autour des items: la thèse et l'argument. Vous pourrez ainsi autoévaluer vos apprentissages vis-à-vis des informations véhiculées à travers les ressources mises à votre disposition sur la plateforme.

Pour ce faire cliquez sur COMMENCER en bas de l'image:

Ce questionnaire peut exiger que Quicktime 6.0 ou supérieur soit installé sur votre appareil. Vous pouvez télécharger gratuitement ce logiciel en cliquant ici.

Commencer

Netquiz Pro 4
CCDM

Résultats || Reprendre | Solution Valider Page 1 de 6

Classement | 0 / 1 point

La technologie a un impact négatif sur nos vies.

→ Lisez la thèse ci-dessus et classez les arguments qui leur correspondent tout en veillant à les bien placer dans la colonne qui convient: Affirmer la thèse ou Refuter la thèse

Pour ce faire: sélectionner la thèse à placer et glissez-la dans la colonne qui convient.

- Les technologies nous facilitent la vie.
- Les gens se parlent moins qu'avant à cause des ordinateurs, des téléphones cellulaires, etc.
- Bon nombre de technologies polluent l'environnement d'une façon ou d'une autre.
- La technologie nous rend paresseux : il y a beaucoup de choses que nous ne sommes plus capables de faire.
- On peut communiquer plus facilement avec les gens grâce à la technologie.
- Avec les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.), tout le monde peut exprimer son opinion, donc la société est plus juste.

Affirmer la thèse	Refuter la thèse
<div style="border: 1px solid black; height: 60px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; height: 60px;"></div>

Classement | 0 / 1 point

Les professeurs sont responsables de l'éducation des enfants.

- Lisez la thèse ci-dessus et classez les arguments qui leur correspondent tout en veillant à les bien placer dans la colonne qui convient : Affirmer la thèse ou Refuter la thèse

Pour ce faire: sélectionner la thèse à placer et glissez-la dans la colonne qui convient.

- Les professeurs sont responsables aussi de l'éducation des enfants car ces derniers passent beaucoup plus de temps avec eux qu'avec leurs parents.
- Les parents sont responsables de leurs enfants. Ils doivent leur enseigner de bonnes valeurs.
- Les professeurs doivent enseigner à leurs élèves à respecter les autres.
- Les enfants écoutent plus leurs parents que leurs professeurs, donc les professeurs ne peuvent rien faire.
- Les professeurs sont responsables d'enseigner la discipline à leurs élèves et non les éduqués.

Refuter la these

Affirmer la these

Choix multiples | 0 / 1 point

Les jeux vidéos

Les jeux vidéo sont nuisibles pour l'apprentissage. En effet, les enfants qui passent trop de temps à jouer aux jeux vidéo dorment mal, ce qui dégrade leur mémoire et leurs capacités d'apprentissage. D'ailleurs, une étude scientifique a montré que les enfants qui jouent après leurs devoirs retiennent moins bien les leçons qu'ils viennent d'apprendre. De plus, ils mettent plus de temps à s'endormir et leur sommeil est moins réparateur. « *C'est un problème qui ne doit pas être pris à la légère* », disent certains spécialistes, qui avertissent ainsi les parents.

- Lisez le texte suivant puis précisez la position de l'énonciateur vis-à-vis des jeux vidéos.
- L'énonciateur désapprouve la pratique des jeux vidéos par les enfants.
 - L'énonciateur approuve la pratique des jeux vidéos par les enfants.
 - L'énonciateur approuve la pratique des jeux vidéos par les enfants mais en émettant des réserves.

Classement | 0 / 1 point

Les gens riches sont, en general, plus heureux que les gens pauvres.

- -Lisez la these ci-dessus et classez les arguments qui leur correspondent tout en veillant a les bien placer dans la colonne qui convient : Affirme la these ou refute la these

Pour ce faire: selectionner la these a placer et glissez-la dans la colonne qui convient.

- Les gens pauvres sont capables d'apprécier les petits bonheurs de la vie.
- L'argent devient toujours source d'anxiété pour les gens riches et finis par détruire peu a peu leurs vies.
- Les gens riches peuvent acheter ce qu'ils veulent avec leur argent (voyages, voitures de luxe, vêtements a la mode ♦)
- Les gens pauvres sont souvent stressés parce qu'ils ont de la difficulté a répondre a leurs besoins (manger, s'habiller, se loger ♦).
- Les gens riches donnent beaucoup d'importance aux choses matérielles, et ils oublient leur famille et leurs amis.

Affirme la these

refute la these

Marquage | 0 / 1 point

- Dans le texte ci-dessus, identifiez le theme, la these, les arguments et les exemples.

Pour ce faire : Selectionnez la partie du texte qui correspond a l'item recherche puis deposez le curseur sur le careau de couleur pour choisir l'item correspondant.

Le role du responsable de classe est loin d'etre negligeable. D'abord, grace a ce representant, la classe peut faire connaitre son point de vue a l'ensemble des professeurs ; ensuite, sa presence au conseil de classe est une garantie de justice pour les etudiants : meme les plus timides sont assures d'y etre defendus. Enfin, c'est une initiation a la vie civique car elle permet aux etudiants de se prendre en charge dans une vie en groupe.

Annexes 20 :

Consigne : Lisez le texte ci-dessous puis déposez et discutez les réponses des questions dans le forum.

⇒ Lien pour accéder à l'article

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/01/24/objets-connectes-donnees-sensibles_5246060_4408996.html

Objets connectés, données sensibles

Les montres, les smartphones ou encore les voitures fournissent des informations qui touchent à l'intime. Comment contrôler leur usage ?

L'émergence d'Internet, des « géants » comme Facebook et Google, des smartphones et, plus largement, du big data, a radicalement changé la façon dont nos données personnelles sont collectées, stockées et exploitées aujourd'hui. Et ce n'est pas fini : de nouvelles technologies, qui commencent à s'imposer dans notre quotidien, annoncent encore d'autres défis pour la protection des données.

Ainsi des objets connectés et des programmes d'intelligence artificielle (IA). Les premiers récoltent plus de données que jamais sur leurs utilisateurs ; les seconds en consomment des masses considérables pour fonctionner – et les deux ne font parfois qu'un, comme dans le cas des enceintes « intelligentes ». Ces dernières, qui ont déjà commencé à conquérir les salons, sont dotées d'une forme d'IA et répondent aux commandes vocales de leur propriétaire, qui peut leur demander de lancer de la musique, de donner la météo, d'ajouter un produit sur une liste de courses ou de répondre à des questions plus ou moins personnelles, comme « à quelle heure est mon premier rendez-vous demain ? »

Des consommateurs suivis à la trace

Chaque interaction avec cet objet devient une donnée personnelle, et la multiplication de ces objets connectés – montres, matelas, frigos, aspirateurs, thermostats, balances, serrures, ampoules et autres – promet d'accroître considérablement notre production de données. Qui plus est, ces informations touchent toujours plus à l'intime, puisque ces objets pénètrent dans le foyer de l'utilisateur et s'installent parfois même sur son corps. Les informations recueillies par un pèse-personne, couplées au compteur de pas d'un smartphone et au rythme cardiaque recueilli par une montre connectée, peuvent fournir des informations sur l'état de santé d'un utilisateur. Or une donnée de santé est considérée comme extrêmement sensible.

Mais les « capteurs » de données se développent aussi dans l'espace public. Des centres commerciaux cherchent ainsi à analyser le parcours des clients dans leurs magasins en traçant leurs smartphones...

Le Monde, le 24 janvier 2018 à 06h00

Questionnement :

1. Quel est le thème du texte ?
2. Quelle est la thèse défendue ?
3. A quoi sert "Ainsi" au début du deuxième paragraphe ? Par quelle autre expression pourrait-on le remplacer ?
4. Relevez deux arguments pour défendre cette thèse.
5. Relevez deux exemples.

Annexe 21 : Le teste

Le teste

□ Exercice 1 :

❖ Identifiez le type de relation introduite par le connecteur logique.

▪ Le journaliste a mentionné également que le ministre de l'éducation semblait fort surpris.

- Addition
- Alternative
- Explication

▪ **D'une part**, le Parti Populaire parle de responsabilité mais, d'autre part, les sénateurs populaires ne sont pas prêts à reconnaître leurs torts...

- Alternative
- Liaison
- Illustration

▪ L'analyse mettait l'accent tantôt sur les conditions économiques, tantôt sur les conditions politiques, tantôt sur les conditions technologiques...

- Alternative
- Explication
- Enumération

□ Exercice 2 :

❖ Correz chaque groupe de connecteurs à la relation logique adéquate.

Étant donné que ; sous prétexte que ; du fait que ; d'autant que ; d'autant plus que ; puisque...	La cause
Certes ; sans doute ; cependant ; quoi que ; toutefois ; pourtant ; en réalité ; tout de même ; Malgré ; en dépit de...	La concession
Au point de ; c'est pourquoi ; ainsi ; en tout cas ; de toute façon ; de sorte que ; si bien que...	La conséquence
Néanmoins ; toutefois ; en revanche ; pourtant ; or ; au contraire ; cependant ; en fait ; alors que ; quoique ; même si ; cependant...	L'opposition

□ **Exercice 3 :**

❖ **Placez les connecteurs ci-dessous dans le texte :**

En effet, d'ailleurs, de plus.

Les jeux vidéo sont nuisibles pour l'apprentissage [] les enfants qui passent trop de temps à jouer aux jeux vidéo dorment mal, ce qui dégrade leur mémoire et leurs capacités d'apprentissage. [], une étude scientifique a montré que les enfants qui jouent après leurs devoirs retiennent moins bien les leçons qu'ils viennent d'apprendre. [], ils mettent plus de temps à s'endormir et leur sommeil est moins réparateur. « *C'est un problème qui ne doit pas être pris à la légère* », disent certains spécialistes, qui avertissent ainsi les parents.

□ **Exercice 4 :**

❖ **Classez les connecteurs ci-dessous en trois catégories et nommez chacune d'elles.**

- | | | | |
|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1. Enfin | 2. En outre | 3. À plus forte raison | 4. Au préalable |
| 5. En définitive | 6. En guise de conclusion | 7. En guise de préambule | |
| 8. Mieux encore | 9. Avant toute chose | 10. De plus | 11. En premier lieu |
| | 12. Finalement | 13. A fortiori | 14. De surcroît |
| 15. Somme toute | 16. Pour conclure | | |

Annexe 22 : Le plan d'un essai argumentatif

Le plan d'un essai argumentatif

Le plan d'un texte argumentatif rend compte de l'organisation en paragraphes des éléments d'une démarche argumentative.

I. L'introduction :

L'introduction d'un texte argumentatif peut contenir le sujet amené, le sujet posé, la formulation de la thèse et le sujet divisé :

- **Le sujet amené** attire l'attention du destinataire et suscite son intérêt
- **Le sujet posé** révèle clairement le sujet du texte et présente la problématique.
- **La formulation de la thèse** est claire, sans aucune ambiguïté.
- **Le sujet divisé** annonce les grandes parties de la démarche argumentative en présentant les aspects qui seront traités, attirant ainsi la curiosité du destinataire

II. Le développement :

Le développement d'un texte argumentatif sera plus convaincant si :

- L'organisation en paragraphes est claire.
- Les organisateurs textuels permettent au destinataire de suivre les étapes de la démarche argumentative.
- Les conclusions partielles sont liées à la thèse et sont formulées clairement à l'aide de mots et d'expressions comme : donc, alors, bref, il me semble que, enfin, ...
- Le destinataire peut reconstituer le raisonnement sur lequel se base chaque argument et chaque conclusion partielle
- L'ordre des arguments est persuasif.

L'ordre des arguments

Dans un texte argumentatif, l'ordre dans lequel on présente les arguments n'est pas laissé au hasard. L'ordre choisi doit être celui qui est le plus susceptible d'inciter le destinataire à adhérer à la thèse

Un argument est convaincant et difficilement réfutable s'il est fondé sur des faits vérifiables ou généralement admis comme vrais, ou sur une réalité universelle qu'on peut difficilement contester ; il est de l'ordre de la preuve.

Un argument est moins persuasif s'il repose sur des valeurs personnelles ; il est de l'ordre de la justification, de la raison, de la cause. Les personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs peuvent donc le réfuter plus facilement.

Les arguments sont souvent présentés dans l'un des ordres suivants :

- L'ordre de force croissante, selon lequel l'argument le plus faible est présenté en premier et le plus fort à la fin (d'abord, encore plus, surtout).
- L'ordre de force décroissante, selon lequel l'argument le plus fort est présenté en premier et le plus faible à la fin (par-dessus tout, puis, enfin).
- L'ordre nestorien, selon lequel les arguments les plus forts sont placés au début et à la fin, et les arguments les plus faibles au centre (surtout, puis, encore plus).

Souvent les marqueurs indiquent simplement la succession des arguments sans mettre leur force en évidence (premièrement, deuxièmement...; d'abord, puis, enfin; ...).

III. La conclusion :

La conclusion met fin à l'argumentation et assure l'adhésion du destinataire à la thèse défendue. Elle doit donc être concluante. On peut construire une conclusion efficace :

- En réaffirmant la thèse de façon convaincante dans un résumé des arguments invoqués dans le texte.
- En faisant allusion à la contre-thèse et en la réfutant brièvement.
- En présentant un nouvel aspect de la thèse qui permettra au destinataire de prolonger sa réflexion sur le sujet.
- En interpellant le destinataire par un questionnement.

❖ **Hyperlien pour plus d'exercices autour l'organisation du texte argumentatif**

<https://www.site-magister.com/txtarg2.htm#axzz6CLmlS56k>

Annexe 23 : Rédaction de l'introduction d'un texte argumentatif

Introduction (15 minutes)

L'introduction d'un texte argumentatif peut contenir le sujet amené, le sujet posé, la formulation de la thèse et le sujet divisé :

- **Le sujet amené** attire l'attention du destinataire et suscite son intérêt
- **Le sujet posé** révèle clairement le sujet du texte et présente la problématique.
- **La formulation de la thèse** est claire, sans aucune ambiguïté.
- **Le sujet divisé** annonce les grandes parties de la démarche argumentative en présentant les aspects qui seront traités, attirant ainsi la curiosité du destinataire.

1. SUJET AMENÉ

On présente le sujet choisi en une ou deux phrases. Il faut situer la question posée dans un contexte précis. (Sujet amené)

Pour amener votre sujet, il y a plusieurs procédés de présentation :

- Appel à des considérations historiques
- Appel à l'observation de l'actualité
- Appel à votre expérience personnelle

Il doit y avoir un lien direct avec la question posée sans rappeler la question. Le sujet amené doit présenter une vision plus large, il sert d'amorce au sujet choisi.

Pour le sujet : *La conquête de l'espace est-elle nécessaire à l'avenir de l'humanité ?*

1.1 Sujet amené par des considérations historiques

Exemple : « Depuis les rêves de Jules Verne, en passant par Tintin (On a marché sur la Lune), depuis le lancement du premier satellite artificiel ``Spoutnik I`` par les Russes, jusqu'aux premiers hommes sur la Lune, la conquête de l'espace ne cesse de nous fasciner. »

N.B : Il y a d'autres informations historiques dans le dictionnaire dont vous pourrez vous servir pour le développement.

1.2 Sujet amené par une vision élargie de la question (analyse du sujet)

Exemple : « L'astronautique, l'astronomie, l'aéronautique, tout comme l'astrophysique, sont des sciences qui permettent l'exploration de l'espace. Les scientifiques annoncent, pour les prochaines années, le lancement des sondes d'observation en direction de Vénus, Mercure et Jupiter, l'installation d'une base permanente habitée sur la Lune et le débarquement d'humains sur Mars. »

1.3 Sujet amené par l'actualité (association d'idées ; météo)

Exemple : « Dernièrement, les États-Unis ont lancé un satellite artificiel, en direction du Soleil dans le but d'observer la « face cachée » de cette étoile à énergie grandiose. Cette recherche permettra-t-elle de réaliser de nouvelles expériences météorologiques dans l'espace extra-atmosphérique ? »

1.4 Sujet amené par l'expérience personnelle

Exemple : « Lorsque j'étais encore enfant, mes parents m'ont emmené au cinéma pour voir le film de Spielberg, E.T., l'extra-terrestre. À l'époque, je croyais vraiment que les extra-terrestres existaient sous une forme presque humaine et qu'un jour les civilisations intergalactiques viendraient nous sauver, nous, les Terriens, de la pollution de notre planète. »

- **Le sujet étant ainsi amorcé et présenté, vous devrez maintenant rappeler la question qui est posée. Ce rappel de la question est obligatoire pour circonscrire le sujet.**

2 SUJET POSÉ

La question posée doit se retrouver en entier dans votre introduction, textuellement ou autrement.

2.1 Vous pouvez reproduire la question textuellement.

2.2 Vous pouvez reformuler la question en vos propres mots.

3 FORMULATION DE LA THESE

La formulation de la thèse est la position personnelle face au sujet ou l'opinion personnelle face à la question posée. Elle doit être claire et sans aucune ambiguïté.

Exemple 1 : « Mon opinion est nuancée face à ce sujet. Je réponds oui, mais avec réserve. »

Exemple 2 : « Je suis absolument pour la conquête de l'espace. Je crois qu'elle serait bénéfique pour l'humanité. »

Exemple 3 : « Personnellement, je suis contre la conquête de l'espace. Elle me paraît une illusion et un gaspillage d'énergie en vain. »

4 SUJET DIVISÉ (pas obligatoire)

C'est le plan de votre texte argumentatif.

Exemple : « Pour traiter de cette question, nous aborderons, dans un premier temps, la conquête de l'espace comme un élément important de recherches pour l'humanité. Puis, nous dirons quelques mots sur les dépenses qu'elle commande. Enfin, nous soulignerons le rapport d'équilibre qui devrait exister entre les problèmes terrestres (la santé de la planète) et la recherche elle-même. »

➤ Ce plan sommaire annonce les trois aspects qui seront développés dans votre texte.

Pour que votre introduction soit vraiment complète, il y manque un élément important : votre position ou votre opinion face à la question posée.

Avec tous ces éléments (sujet amené, sujet posé, opinion, sujet divisé), vous êtes en mesure de rédiger votre introduction.

RÉDACTION DE L'INTRODUCTION (Prévoir environ 15 minutes)

Sujet amené

« Les scientifiques annoncent, pour les prochaines années, le lancement des sondes d'observation en direction de Vénus, Mercure et Jupiter, l'installation d'une base permanente habitée sur la Lune et le débarquement d'humains sur Mars. On peut dès maintenant se poser la question suivante : « La conquête de l'espace est-elle nécessaire à l'avenir de l'humanité? »
(Sujet rappelé)

Opinion

Mon opinion est nuancée face à ce sujet. Je réponds oui, mais avec réserve.

Sujet divisé

Pour traiter de cette question, nous aborderons, dans un premier temps, la conquête de l'espace comme un élément important de recherches pour l'humanité. Puis, nous dirons quelques mots sur les dépenses qu'elle commande. Enfin, nous soulignerons le rapport d'équilibre qui devrait exister entre les problèmes terrestres (la santé de la planète) et la recherche elle-même. »

Annexe 24 :

Rappel :

- ❖ Qu'elles sont les étapes que doit contenir une introduction d'une argumentation ? (Précisez chaque étape tout en l'expliquant brièvement.)

- ❖ **L'introduction** d'un texte argumentatif peut contenir le sujet amené, le sujet posé, la formulation de la thèse et le sujet divisé :
 - **Le sujet amené** attire l'attention du destinataire et suscite son intérêt
 - **Le sujet posé** révèle clairement le sujet du texte et présente la problématique.
 - **La formulation de la thèse** est claire, sans aucune ambiguïté.
 - **Le sujet divisé** annonce les grandes parties de la démarche argumentative en présentant les aspects qui seront traités, attirant ainsi la curiosité du destinataire

Exercice 1 :

- ❖ **Consigne :** Les paragraphes de l'introduction suivante sont dans le désordre. En groupe, remettez-les en ordre 1/en vous aidant des marques de structuration de l'introduction, 2/en listant ces marques, et 3/en indiquant ce que contient cette introduction (sujet, questions...).
- 1- Aussi nous sommes-nous intéressée à cette dimension sociale à travers la prise en compte de facteurs macrosociologiques tels que le milieu social (désormais noté CSP pour catégorie socio-professionnelle), le sexe et l'âge, mais aussi à travers des facteurs microsociologiques liés au réseau de pairs des enfants. En effet, si l'hypothèse d'une influence de la CSP doit être formulée, elle doit s'accompagner d'une réflexion plus nuancée qui s'articule autour de la mixité sociale des relations entre pairs, afin d'éviter l'écueil d'une interprétation trop déterministe qui nous semble à la fois insuffisante au plan scientifique et improductive en ce qui concerne le potentiel de remédiation.
 - 2- Nous nous proposons d'étudier les représentations de la variation stylistique chez des enfants préadolescents français à travers une enquête perceptive. En effet, une meilleure connaissance de la manière dont les enfants perçoivent cette dimension de la variation et les variétés avec lesquelles ils sont en contact devrait permettre d'approcher la problématique de l'acquisition de la souplesse stylistique. Notons que celle-ci correspond conjointement à la conscience que possède le locuteur de l'éventail stylistique à sa disposition et à sa capacité effective à moduler son discours en fonction des caractéristiques de l'interaction (situation de communication, familiarité avec l'interlocuteur, statut de l'interlocuteur/du locuteur, intention communicative du locuteur, etc.) pour à la fois s'adapter et être acteur dans laco-construction de l'échange.
 - 3- Si la variation stylistique (aussi appelée diaphasique ou situationnelle [140]) est aujourd'hui considérée comme primordiale ou saillante en français (Gadet, 1998 : 62), elle est pourtant encore relativement peu étudiée, tant du point de vue de ses fonctionnements sociolinguistiques que de ses modalités d'acquisition chez l'enfant. Cet espace linguistique mal connu ouvre alors sur une nébuleuse didactique insuffisamment

et inadéquatement abordée par les programmes scolaires sous l'étiquette problématique de niveau ou registre de langue.

- 4- Une question, adjacente à celle de l'acquisition, concerne la part de liberté que l'on peut reconnaître au locuteur en ce qui concerne cette souplesse : dans quelle mesure est-il libre de ses choix stylistiques ou à l'inverse contraint/conditionné par des paramètres sociaux ?

Exercice 2 :

- ❖ **Consigne :** chacune **des introductions** suivantes présente la même thèse : "**Il est stupide de refuser le progrès.**"

Observez-les et dites si elles conviennent bien au sujet proposé.

Intro 1

Le progrès a favorisé le développement de nos sociétés. Grâce à lui, les distances ont été vaincues, nous vivons dans le confort et les possibilités de communication et d'échanges sont presque sans limites. A l'évidence, il faut reconnaître que le progrès nous a comblés de bienfaits. C'est pourquoi il semble stupide de le refuser.

Intro 2

Au fil des siècles, notre civilisation s'est peu à peu développée et de nombreuses découvertes ont été faites dans des domaines aussi variés que celui de la technologie, des sciences ou de la médecine. Si certaines d'entre elles se sont avérées totalement catastrophiques, beaucoup d'autres, au contraire, ont été bénéfiques pour l'être humain. Nous le verrons à travers trois domaines : la santé, la vie quotidienne et la culture.

Intro 3

A la fin de la guerre de 1914, le « siècle du progrès » semble s'arrêter. L'idée que la civilisation occidentale allait continuer de s'améliorer est fortement entamée. Elle s'est heurtée à la robotisation de l'existence, aux destructions industrielles. Deux siècles plus tard, le pessimisme à l'égard du progrès s'est encore accru. Des scientifiques, des économistes, des philosophes, des écrivains nous mettent en garde contre les dangers irrémédiables que celui-ci fait subir à la planète. Sans méconnaître toutes ces critiques justifiées certes, et même si la tâche paraît redoutable, on peut affirmer qu'il serait stupide de refuser le progrès. Dans bien des domaines, celui-ci a œuvré pour notre bien-être.

Exercice 3 :

- ❖ **Consigne :** Rédigez une introduction pour ce développement tout en respectant les étapes d'une introduction d'un essai argumentatif

La publicité ment tout d'abord sur le produit ou le service qu'elle est chargée de promouvoir. La mission du publicitaire n'est nullement d'éclairer le choix du consommateur en lui donnant une information complète et objective. Il est payé pour promouvoir le produit quels qu'en soient la qualité et l'intérêt. Un yaourt dont on assure la publicité ne peut donc être mauvais sur le plan gustatif ou sanitaire : il est fatalement délicieux et bourré d'éléments nutritifs. Tant que les Organismes Génétiquement Modifiés ne sont pas vendeurs auprès du consommateur français, on peut attendre longtemps avant qu'un publicitaire nous dise : "Ce produit est le fruit d'une longue et patiente manipulation génétique" ou "C'est l'OGM que j'aime". En fait, sans aller jusqu'à un mensonge précis ou voyant qui le mettrait sous le coup de la loi, le publicitaire nous montre le produit promu sous un angle et une lumière soigneusement étudiée, sans se préoccuper d'une quelconque exactitude.

La publicité ment également sur les besoins réels des consommateurs. Pour vendre, il convient de faire apparaître l'achat comme incontournable. Telle eau minérale sera nécessaire à l'équilibre de l'organisme, la souscription à telle assurance fera partie des obligations du père de famille un tant soit peu conscient de ses devoirs familiaux, la magie de tel déodorant se révélera indispensable pour exercer un attrait sexuel. La publicité nous entraîne dans un tourbillon de besoins, de devoirs et de désirs : il s'agit de faire vivre le consommateur dans la conviction qu'il lui faut toujours davantage, qu'il n'a jamais suffisamment acheté. Car on ne vend jamais assez.

Enfin, la publicité ment sur les moyens des consommateurs. En effet les possibilités financières sont un obstacle, une limite à la consommation. Un produit cher peut sembler "trop cher". Qu'à cela ne tienne : cet abonnement télévisuel coûtera "seulement" 15 euros par mois (les trois premiers mois), cette voiture coûtera "moins de" 15 000 euros, une conversation via cet opérateur "ne coûtera que" 12 centimes la minute. Ne pas disposer de moyens financiers permettant de s'acheter des produits de luxe devient une anomalie, une étrangeté qui met en marge de la bonne société des consommateurs. Cette pernicieuse distorsion de l'échelle des grandeurs influence en profondeur les habitudes de gestion des particuliers. Les crédits, qui ne concernaient que l'achat de biens immobiliers, deviennent courants pour les achats moins importants, voire pour les courses quotidiennes. Tout à sa mission de promotion, la publicité est parvenue à nous convaincre que nous pouvons nous acheter ce qui n'est pas dans nos moyens.

Annexes 25 :

- ❖ Supports pour la rédaction d'un essai argumentatif :
- ⇒ Une vidéo « *Fail ! un ado pirate le compte email du directeur de la CIA* » à trouver sur lien : <https://www.youtube.com/watch?v=YmNdy9ImR84&feature=youtu.be>

- ⇒ Deux articles « *Les pirates informatiques : nouvelles technologies et crime désorganisé* » et « *Une analyse économique du piratage informatique* » à trouver respectivement sur les liens :

<https://policyoptions.irpp.org/magazines/come-together/dupont/>

<https://journals.openedition.org/traces/5957>

- ⇒ Hyperlien pour plus d'exercices autour de l'organisation du texte argumentatif à trouver sur le lien : <https://www.site-magister.com/txtarg2.htm#axzz6CLmIS56k>

(SR-MT 1) : L'accord sujet / verbe

Je sais déjà

Le **verbe s'accorde** en **nombre** et en **personne** avec son **sujet**.

> Exemples: Jérémy met au point un programme.

Nous mettons un pull.

Mais attention !

Le **sujet** peut être placé **loin** du **verbe**.

> Exemple: Mlle Yvan, dans un terrible accès de colère, fracasse la porte.

Le **sujet** peut être **placé après** le **verbe**: on dit qu'il est **inversé**.

> Exemple: Soudain, apparaît Berthe Alagrosse.

Un **verbe** peut avoir **plusieurs sujets** et dans ce cas-là, il s'accorde au **pluriel**.

> Exemple: Jérémy et Jaime se retrouvent tous les matins, à 8h30.

Plusieurs verbes peuvent avoir le **même sujet**.

> Exemple: Jérémy traverse le couloir et pénètre dans le bureau.

J'apprends

Quand le **groupe sujet** est un groupe nominal composé d'un **nom** et d'un **complément du nom**, le **verbe s'accorde** avec le **nom** (pas avec le complément du nom).

> Exemple: Les professeurs du collège ne supportent pas Jérémy.

Quand le **sujet** du verbe est le **pronom relatif « qui »**, le **verbe s'accorde** avec l'**antécédent** de qui.

> Exemple: Je vois sur l'écran, les élèves qui entrent dans la salle.

Le **verbe** ne **s'accorde jamais** avec **le, la, les, l'** placés devant lui, car ce sont des **pronoms personnels** compléments d'objet.

> Exemples: Jérémy les regarde.

Ils la jettent.

J'applique

Dans chaque phrase, souligne le(s) sujet(s) du verbe entre parenthèses que tu conjugueras au présent de l'indicatif.

- « Il n'est pas là pour l'instant », me (*répondre*) une jeune femme.
- Enfin, Jaime et moi (*délivrer*) les élèves collés à leurs sièges.
- Julien, que je guette depuis un moment, (*quitter*) sa cachette.
- Soudain, les imprimantes (*se mettre*) en route, (*réveiller*) mon père qui me (*voir*) et (*sauter*) de son lit.
- L'ami de mes parents (*passer*) ses nuits devant le Dieu ordinateur.

Vrai ou faux?

- Le verbe s'accorde toujours avec son sujet. Vrai faux
- Le sujet peut être placé après le verbe. Vrai faux
- « Jérémy et moi » = vous. Vrai faux
- Un verbe à l'infinitif n'a pas de sujet. Vrai faux
- « qui » est un pronom relatif complément du verbe. Vrai faux

Dans chaque phrase, encadre le verbe et souligne le groupe sujet.

- Monsieur Jaime Lerôme, pour espionner les pensées, a imaginé un plan.
- Dans les salles de classe sont installées des caméras de surveillance.
- Les professeurs et les élèves entrent dans la salle.
- Jaime allume l'ordinateur, tape sur le clavier puis regarde l'écran.
- Le bureau du principal ressemble à un dépôt.
- Soudain, voilà l'imprimante qui se met en marche.

Souligne le groupe sujet et conjugue le verbe au présent de l'indicatif.

- Jaime (*observer*) l'écran.
- Dame Berthe, malgré ses régimes répétés, (*grossir*) à vue d'œil.
- Jérémy et le principal (*espionner*) ses pensées.
- C'est la terrible Mlle Yvan qui (*faire*) peur aux élèves.
- Dans le bureau de Jaime (*se trouver*) des pots de colle.
- Jérémy (*regarder*) partout, (*fouiller*) et (*finir*)
par abandonner ses recherches.
- Jérémy et moi, depuis mon bureau, (*pouvoir*) observer le collègue.

Complète les phrases avec le groupe sujet qui convient.

- (*L'écran – Les écrans*), tout à coup, s'éteint.
- Depuis une heure, (*Jaime et moi – Jaime et Jérémy*) cherchons les pots de colle.
- Le problème c'est que (*les disquettes – la disquette*) a disparu.
- Du coup, (*Jaime – les élèves*) ne peut plus espionner les pensées.
- Dans le couloir, courent (*l'élève – les élèves*) de 4^e.
- C'est alors que surgit (*Mlle Yvan – les professeurs*)
- (*Ces femmes – Cette femme*) est terrible.

Écris une seule phrase en évitant les répétitions.

> Exemple : Jérémy aime bien Jaime. Jérémy l'aide. → Jérémy aime bien Jaime et l'aide.

- Berthe Alagrosse est professeur. Berthe Alagrosse enseigne l'allemand.
.....
- Mademoiselle Yvan a l'air terrible. Mademoiselle Yvan l'est vraiment.
.....
- Jérémy invente un programme informatique. Jérémy le donne à Jaime.
.....
- Ce programme permet d'observer les salles de classe. Ce programme espionne les pensées des gens.
.....
- Les élèves et les professeurs ne se doutent de rien. Les élèves et les professeurs se comportent normalement.
.....

❖ **Hyperlien pour plus d'information et d'exercices :**

<https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-23995.php>

Rappel :

Qu'est-ce que les verbes auxiliaires ?

On appelle **verbes auxiliaires** ceux qui perdant tout ou partie de leur signification servent à former les temps composés des autres verbes (auxiliaires de temps), ou à exprimer diverses nuances du verbe qu'ils introduisent (auxiliaires de mode ou d'aspect).

Il faut y ajouter les verbes dits **semi-auxiliaires** qui servent habituellement d'antécédents à des **infinitifs** ou participes pour former avec eux une sorte de locution verbale. Les verbes *faire, aller, devoir, pouvoir, vouloir*, etc., peuvent être utilisés en tant que semi-auxiliaires.

Exemples : *faire savoir, entendre dire, vouloir chanter, aller manger*, etc.

Choix de l'auxiliaire : être ou avoir ?

La plupart des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire *avoir*. Certains **verbes de déplacement** se conjuguent avec l'auxiliaire *être* (*aller, venir, monter, descendre, tomber*, etc.).

En général, si, dans une phrase donnée, un verbe a un **COD** ou un **COI** (donc le verbe est transitif direct ou indirect), son auxiliaire pour les temps composés dans cette phrase est *avoir*, sauf s'il s'agit d'un verbe pronominal ou d'une structure particulière où **le sujet** est un pronom neutre.

Avec l'auxiliaire *avoir*, **le participe passé ne s'accorde pas** avec **le sujet**, sauf si **le COD** est placé avant **le verbe**. **Le participe passé** s'accorde donc avec **le COD**. Avec l'auxiliaire *être*, **le participe passé s'accorde toujours** avec **le sujet**.

Exemples : *Sophie a préparé une tarte. — Sophie l'a préparée. — Sophie est descendue à la cave.*

Définition du verbe être :

- Définir un état ou une caractéristique.
- Définir une localisation ou une situation.
- Tirer son origine d'un endroit (exemple : être originaire de tel endroit).
- Exister (exemple : je pense donc je suis).
- Le moment de la journée (exemple : il est midi).
- (familier) aller, se rendre quelque part.

Définition du verbe avoir :

- Être en possession de quelque chose, posséder.
- se procurer, obtenir.
- Présenter comme caractéristique.
- (familier) tromper quelqu'un, duper, berner.

❖ Hyperlien d'une vidéo autour de l'emploi de : être/avoir

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=labdWdnLKnM&feature=emb_logo

Application :

❖ Hyperlien renvoyant à des exercices autour de l'emploi des auxiliaires être ou avoir:

https://www.ortholud.com/conjugaison/present_de_l_indicatif/etre_et_avoir_2.php

⇒ Exemple d'exercices :

Complète entièrement l'exercice, puis clique sur "**j'ai terminé**" pour contrôler ton travail. Après avoir fait l'exercice, Tu peux demander la correction.

Petit hibou très paresseux. Il n' pas l'air de vouloir bouger.

- il temps de voler, lui dit sa maman.

- Tu crois vraiment ?

- Ton père dans la forêt et tes frères dans le grand arbre. -ce que tu veux les rejoindre ?

- Tu un petit fainéant qu'-ce que tu vas faire dans ta vie ?

Voler c' fatigant. Petit hibou n' qu'une envie, être à la maison.

- Je m'exerce à devenir un grand sage. Je n' pas besoin de voler ! dit-il.

La règle générale

L'**adjectif** s'accorde en **genre** et en **nombre** avec le nom auquel il se rapporte. Il est généralement placé avant ou après le nom qu'il qualifie.

Ex. : Une **dangereuse** tempête menace le navire.

*Des vents **violents** se sont déchaînés.*

2. L'accord de l'adjectif avec plusieurs noms

Lorsqu'il qualifie plusieurs noms, l'adjectif qualificatif est toujours au pluriel.

Il est **féminin pluriel** si tous les noms qualifiés sont féminins, il est **masculin pluriel** si au moins un des noms est masculin.

Ex. : *Cette robe et cette jupe sont très colorées.*

J'ai lu un roman et une nouvelle très intéressants.

3. Les adjectifs éloignés du nom

a. Les attributs

Lorsqu'il a la fonction d'**attribut du sujet**, l'adjectif est séparé du nom par un verbe. Cela peut être :

– **un verbe d'état** : être, sembler, paraître, devenir, demeurer, rester, avoir l'air...

Ex. : *Face aux déferlantes, les marins restent impuissants.*

– **un verbe intransitif** : tomber, partir, venir, naître, mourir...

Ex. : *Elle n'est pas venue seule.*

b. Les épithètes détachées

Lorsqu'il est **épithète détachée**, l'adjectif qualificatif est séparé du nom par une pause, marquée par une virgule.

Ex. : *Furieux, Max a quitté la réunion en claquant la porte.*

Remarque : L'épithète détachée peut être déplacée dans la phrase, l'adjectif peut donc se trouver très éloigné du nom qu'il qualifie.

Ex. : *Max a quitté la réunion en claquant la porte, furieux.*

4. Les adjectifs de couleur

a. Le cas général

L'adjectif de couleur s'accorde en général avec le nom auquel il se rapporte.

Ex. : *un manteau **bleu**/une robe **bleue**.*

b. L'adjectif de couleur composé

Les adjectifs de couleur composés sont **invariables**.

Ex. : *des chaussures **bleu foncé**.*

c. L'adjectif de couleur formé à partir d'un nom

Les adjectifs de couleur dérivés de noms communs sont **invariables**.

Ex. : *des robes **prune** (la prune est un fruit) / des gants **crème**.*

Attention : Les adjectifs *rose, mauve, fauve, vermeil et pourpre* s'accordent.

Ex. : *des vêtements roses ; des rideaux pourpres.*

⇒ **L'essentiel**

L'adjectif qualificatif s'accorde **en genre** et **en nombre** avec le ou les noms auxquels il se rapporte. Pour accorder correctement un adjectif, il faut trouver le nom qualifié.

Attention, certains adjectifs de couleur composés ou formés sur des noms sont **invariables**.

Application :

❖ **Hyperliens renvoyant à des exercices autour de l'accord nom/adjectif :**

https://www.ortholud.com/conjugaison/present_de_l_indicatif/etre_et_avoir_2.php

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/accord_des_adjectifs2.htm

❖ **Hyperlien renvoyant à des exercices autour des adjectifs irréguliers :**

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/accord_des_adjectifs2.htm

⇒ **Exemple d'exercices :**

1. Nous avons rendu nos (travail inachevé)
2. Nous aimons nous promener le long des (canal ensoleillé)
3. J'aime observer les (coucou) dans les arbres.
4. Lorsque j'étais petite et qu'on partait en vacances, je comptais les (poteau) pour passer le temps.
5. J'ai deux (pneu crevé)
6. Ma grand-mère a mal aux (genou)^o
7. Les (pou) aiment aussi les cheveux propres.
8. Les (général) se réunissent pour parler de stratégies.
9. Les (tableau morbide) de ce peintre sont connus dans le monde entier.
10. Mes (jeu préféré) sont les cartes et les jeux de stratégies.

Rappel

Une **proposition** est un groupe de mots organisé autour d'un verbe conjugué.

Une **phrase simple** est organisée autour d'un seul verbe conjugué. (Une seule proposition).

Une **phrase complexe** est composée de 2 propositions au moins.

- ❖ Hyperlien renvoyant à un cours et des exercices interactifs autour de la phrase complexe :

<https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/la-phrase/phrases-complexes>

- ❖ Hyperlien renvoyant à une vidéo autour de la phrase complexe :

<https://www.youtube.com/watch?v=4sSK943dxC8>

- ❖ Hyperliens renvoyant à d'autres exercices interactifs autour de la phrase complexe :

<https://lewebpedagogique.com/sroul/files/2009/01/exosjuxcoosub.htm>

http://keepschool.com/quiz/college/francais/phrase_simple_phrase_complexe.html

⇒ Exemple d'exercices

Cliquez sur la bonne réponse

<= 3 / 8 =>

Quand j'eus ouvert la porte avec méfiance, il me salua froidement.

A. juxtaposition

B. coordination

C. subordination

(SR-MT5) : Conjugaison des verbes irréguliers

Objectif :

Être capable de conjuguer des verbes du 3^{ème} groupe, dont certains verbes irréguliers, au présent de l'indicatif.

1. Conjuguer les verbes du 3^{ème} groupe au présent de l'indicatif

Rappel :

Pour identifier le groupe d'un verbe, il faut savoir que les verbes du 1^{er} groupe sont ceux qui se terminent en « -er » et les verbes du 2^e groupe sont les verbes qui se terminent en « -ir » et qui ont leur participe présent en -issant (exemple : finir → finissant) ; **les verbes du 3^e groupe sont tous les verbes qui n'appartiennent ni au 1^{er} ni au 2^e groupe.**

Les verbes du 3^{ème} groupe rassemblent donc tous **les verbes irréguliers**. Ils comprennent :

- **Les verbes terminés en « -ir »** (offrir, ouvrir, partir, dormir...)

Exemple : offrir (offrant) → j'offre, tu offres, il/elle/on offre, nous offrons, vous offrez, ils/elles offrent

- **Les verbes terminés en « -oir »** (devoir, savoir, vouloir, pouvoir...)

Exemple : devoir (devant) → je dois, tu dois, il/elle/on doit, nous devons, vous devez, ils/elles doivent

- **Les verbes terminés en « -re »** (prendre, mettre, faire, boire...)

Exemple : boire → je bois, tu bois, il/elle/on boit, nous buvons, vous buvez, ils/elles boivent

⇒ **Au présent de l'indicatif, les terminaisons du 3^{ème} groupe peuvent être différentes selon les verbes :**

- **-e, -es, -e, -ons, -ez, -ent** → ouvrir : j'ouvre, tu ouvres, il/elle/on ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils/elles ouvrent
- **-s, -s, -t, -ons, -ez, -ent** → tenir : je tiens, tu tiens, il/elle/on tient, nous tenons, vous tenez, ils/elles tiennent
- **-s, -s, -ø, -ons, -ez, -ent** → mettre : je mets, tu mets, il/elle/on met(ø), nous mettons, vous mettez, ils/elles mettent
- **-x, -x, -t, -ons, -ez, -ent** → pouvoir : je peux, tu peux, il/elle/on peut, nous pouvons, vous pouvez, ils/elles peuvent

N.B : Enfin, **les radicaux** pour chacun de ces verbes connaissent de nombreuses particularités. Ils sont à apprendre et à retenir.

2. Conjuguer les verbes irréguliers au présent de l'indicatif : pouvoir, vouloir, partir, venir et dire

Les verbes « **pouvoir** », « **vouloir** », « **partir** », « **venir** » et « **dire** » sont des verbes irréguliers. Il faut donc apprendre leur conjugaison par cœur.

		pouvoir	vouloir	partir	venir	dire
singulier	Je	peux	veux	pars	viens	dis
	Tu	peux	veux	pars	viens	dis
	Il/ elle	peut	veut	part	vient	dit
pluriel	Nous	pouvons	voulons	partons	venons	disons
	Vous	pouvez	voulez	partez	venez	dites
	Ils/elles	peuvent	veulent	partent	viennent	disent

L'essentiel

Les verbes du 3^e groupe sont tous les verbes qui n'appartiennent ni au 1^{er} ni au 2^e groupe.

Ils rassemblent donc tous les verbes irréguliers. Leurs terminaisons et leurs radicaux varient selon les verbes. Il faut donc les apprendre et les retenir.

Les verbes « pouvoir », « vouloir », « partir », « venir » et « dire » sont aussi des verbes irréguliers. Il faut donc les apprendre par cœur.

- ❖ **Hyperlien renvoyant à des exercices interactifs autour des verbes irréguliers** (être, avoir, aller et faire)

www.appuifle.net/present_verbes_irregu_1_new.htm

- ❖ **Hyperlien renvoyant à des exercices interactifs autour des verbes à trois bases**

www.appuifle.net/present_verbes3b_2_new.htm

(SR-MT 6) : L'infinifitif

Rappel :

L'infinifitif représente la forme sous laquelle un verbe est classé par ordre alphabétique dans un dictionnaire.

Il y a deux temps de l'infinifitif : *un présent*, forme simple (téléphoner, appeler, peindre) et *un passé* : être/avoir + participe passé (avoir téléphoné, être sorti).

- **Remarque 1** : Après une préposition, le verbe est toujours à l'infinifitif présent ou passé. (Ex. : Elle est passée sans me voir).
- **Remarque 2** : Quand deux verbes se suivent, le second est toujours à l'infinifitif. (Tu peux aller faire les courses ?).

❖ Hyperlien renvoyant à un cours et des exercices interactifs autour de l'emploi de l'infinifitif :

<http://www.bonjourdefrance.com/exercices/contenu/lemploi-de-linfinifitif.html>

❖ Hyperlien renvoyant à des exercices interactifs autour de l'emploi de l'infinifitif :

<http://french.chass.utoronto.ca/fre180/Infibq2.html>

<http://french.chass.utoronto.ca/fre180/Infibq3.html>

<http://french.chass.utoronto.ca/fre180/Infibq4.html>

⇒ Exemple d'exercices

- **Complétez les phrases suivantes en sélectionnant la forme convenable du verbe.**

(A trouvez sur le lien : <http://french.chass.utoronto.ca/fre180/Infibq1.html>)

1. Je regarde l'enfant ? sa lettre au Père Noël.
2. Je suis allée à la fenêtre ? les enfants dans la rue.
3. Elle croyait ? dire tout ce qu'elle pense à son petit ami.
4. Elle ? le faire.
5. Il l'a laissé ? comme une vieille chaussette.
6. Il compte ? tous les films de Fellini avant d'être exposé à un autre film hollywoodien.
7. Venez ? les traces du loup.
8. Cet employé prétend ? plus que ses collègues.
9. Elle espère ? l'Inde et se familiariser avec sa philosophie.
10. Ton petit chien semble ? à son nouvel environnement.

(SR-MT 7) : Les pronoms compléments dans leurs ensembles

Rappel :

Les pronoms compléments facilitent d'une certaine manière l'expression orale et écrite. Ils sont nombreux. Dans cet article nous allons apprendre à les différencier et à les employer.

Il en existe différentes catégories, voici un tableau récapitulatif :

Pronoms compléments		
directs	indirects	
Me, m'*	Me, m'*	en et y****
Te, t'*	Te, t'*	
Le, la, l'***	Lui***	
Nous	Nous	
Vous	Vous	
Les**	Leur***	

* Les pronoms **me** et **te** se transforment en **m'** et **t'** devant *une voyelle*.

** Le choix entre les pronoms **le**, **la**, **l'** et **les** dépend du mot qu'il faut remplacer :

- **le** remplace *un nom masculin singulier* ;
- **la** remplace *un nom féminin singulier* ;
- **l'** remplace *un nom singulier* devant un verbe commençant par *une voyelle* ;
- **les** remplace *un nom pluriel*.

*** Le pronom **lui** remplace *un nom masculin singulier* ou *un nom féminin singulier*.

*** Le pronom **leur** remplace *un nom pluriel*.

**** Les pronoms **en** et **y** sont *neutres*.

❖ **Hyperlien renvoyant à un cours et des exercices interactifs autour des pronoms compléments :**

<https://leflpourlescurieux.fr/pronoms-complements-dans-leur-ensemble-grammaire-b1/>

❖ **Hyperliens renvoyant à des exercices interactifs autour des pronoms compléments :**

- Le, leur, en et y : https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/cod_coi_1.htm
- En er y : https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/cod_coi_2.htm
- Pronoms doubles : https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/cod_coi_3.htm

⇒ **Exemple d'exercices**

➤ **Remplacez par mes pronoms adéquats :**

1.	Il a emprunté <u>une cravate</u> à <u>Paul</u> .	<input type="text"/>
2.	Je n'ai pas mis <u>la lettre</u> sur <u>la table</u> .	<input type="text"/>
3.	Il montre à <u>son amie</u> <u>les lettres qu'il a reçues</u> .	<input type="text"/>
4.	Tu as envoyé <u>une lettre</u> à <u>ton amie</u> .	<input type="text"/>

Capture d'écran d'un extrait de l'exercice interactif 3

(SR-MT 8) : Homophones a/à, est/et, ou/où et on/ont

Rappel :

Des homophones sont des mots qui ont la même prononciation mais avec une orthographe différente. La grammaire française est truffée de pièges de ce genre, voici les plus fréquents :

Quelques homophones grammaticaux

- « a » = verbe « avoir » et peut être remplacé par « avait ».
- « à » = préposition.
- « est » = verbe « être », peut être remplacé par « était ».
- « et » = préposition invariable - « ainsi que ».
- « ou » = peut être remplacé par « ou bien ».
- « où » = indique un lieu.
- « on » = pronom sujet - peut être remplacé par « il/elle ».
- « ont » = verbe avoir peut être remplacé par « avaient ».

❖ Hyperlien d'une vidéo « les homophone grammaticaux »

<https://www.youtube.com/watch?v=L4ZfgyV6t3Y>

❖ Hyperlien pour s'exercer autour des homonymes : a/à

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/a_homonymes.htm

❖ Hyperlien pour s'exercer autour des homonymes : c'est/s'est ; ces/ses; sais/ sait

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/cestsest_homophones.htm

❖ Hyperlien pour plus d'exercices autocorrectifs autour des homophones

⇒ Exemple d'exercices

Mandat

Ce texte contient
12 fautes d'orthographe grammaticale :
• homophones grammaticaux.

THÉORIE

Votre mandat
Trouvez au moins 10 des 12 fautes.

Exemple de faute
trancher la question quand au risque

Nationalisme et appartenance

Pouvoir s'identifier à son pays, à sa culture ou même à sa religion a toujours revêtu une grande importance pour tous les humains, quelque soit l'époque. Dans l'histoire, ce sentiment d'appartenance a unifier les peuples, mais il à aussi créé des différends. Au Canada, les Québécois revendiquent depuis longtemps leur souveraineté. S'est après deux référendums et bien des années que le gouvernement fédéral a consenti a désigné la province québécoise comme une « nation ». Mais si les Québécois se réjouissent d'être considérés comme une nation par les parlementaires canadiens, plusieurs anglophones leurs reprochent cette prétention. L'onde de choc et les nombreux débats après l'adoption de cette motion montre d'ailleurs le malaise. Certains s'inquiètent : il suffi pour eux de se souvenir de la Première Guerre mondiale, causée par la montée des nationalismes. Ainsi, nous évaluons les similitudes et les différences pour trancher la question quand aux risques de notre situation.

0

Total : 12
Objectif : 10

Mandat

Indices

(SR-MT 9) : Préposition

Rappels :

Parfois, des verbes, des noms, des adjectifs ne sont pas suivis directement de leurs compléments. Exemples :

- On dit « se méfier de quelqu'un » et non « se méfier quelqu'un »
- On dit « une visite chez le médecin » et non « une visite médecin »
- On dit « riche en vitamines » et non « riche vitamines »

⇒ Ces petits mots « de », « chez », « en » sont des prépositions.

Se situer dans l'espace

sur **sous** **entre** **devant** **derrière** **dans** **chez**

Situer dans le temps

avant **après** **vers** **depuis** **pendant** **pour**

Le mouvement

vers **à** **Jusqu'à / au** **de** **par**

Les autres cas

cause

par, de, à cause de

séparation

sans, sauf

but

pour, à

opposition

contre, malgré

manière

en, avec, par, à, selon

accompagnement

avec

matière

en, de

approbation

pour

possession

de, à

Distribution

par

relation

de, à, envers

Les prépositions		
à	Lieu	<i>je vais à Paris.</i>
	Heure	<i>Je viendrai à midi.</i>
	Bénéficiaire	<i>C'est à moi!</i>
	Contenant	<i>Une cuillère à café.</i>
de	Prix	<i>Une table à 200€</i>
	Possession	<i>le stylo de Paul</i>
	Origine	<i>Le lait de Normandie</i>
	Agent de la phrase	<i>Il est aimé de ses élèves</i>
	Matière	<i>Une statue de bronze</i>
	Prix	<i>des chaussures de 50€</i>
en	Contenu	<i>Un verre de lait</i>
	Lieu	<i>Je pars en Corse</i>
	Matière	<i>Un pull en coton</i>
	Manière	<i>Il marche en boitant</i>
	Moyen	<i>Je pars en avion</i>
	Concomitance	<i>Il chante en courant</i>
sur	Durée d'accomplissement	<i>Il mange en 1 heure</i>
	Surface	<i>Le vase est sur la table</i>
par	Lieu prospectif	<i>Il va sur ses 31 ans</i>
	Agent	<i>Il l'a appris par sa voisine</i>
	Passage	<i>Il est venu par la rue du Maine</i>
	Moyen	<i>C'est arrivé par la poste</i>
	Distribution	<i>Voici un livre par élève</i>

dans
Lieu <i>un chat dans la cave</i>
prospection temporelle <i>Il arrive dans 2 jours</i>
pour
Destination <i>Il part pour les Antilles</i>
But <i>Je suis venue pour le voir</i>
Durée à venir par rapport à un moment précis <i>Je pars demain pour une semaine</i>
Prix <i>Je l'ai obtenu pour 100€</i>

Ce tableau ne tient pas compte des prépositions à mettre avec les lieux et destinations géographiques.

Hyperlien source du cours : <https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-20423.php>

❖ **Application :**

(Hyperlien des exercices ci-dessous : <https://famille-madore.fr/Atelecha/gram8.pdf>)

1 – Essaie d'ajouter les prépositions manquantes : (à, pour, sans, près, sous, avec)

- Le garçon duquel je suis assis est un élève qui je m'entends bien.
- Le dictionnaire est un outil lequel tu ferais davantage d'erreurs.
- C'est une hypothèse laquelle je n'avais jamais pensé.
- C'est une amie qui j'ai beaucoup d'admiration.
- Ce sont des arbres lesquels on trouve souvent des champignons.

2 – Dans les expressions suivantes, il faudrait de petits mots pour relier les verbes à leurs compléments. Essaie d'en imaginer ?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> s'asseoir quelqu'un. | <input type="checkbox"/> écrire quelqu'un. |
| <input type="checkbox"/> partir bagages. | <input type="checkbox"/> sortir le froid. |
| <input type="checkbox"/> lutter quelque chose. | <input type="checkbox"/> rentrer la nuit. |
| <input type="checkbox"/> se souvenir quelque chose. | <input type="checkbox"/> aller quelqu'un. |
| <input type="checkbox"/> choisir trois solutions. | <input type="checkbox"/> se cacher la table. |
| <input type="checkbox"/> bien s'entendre Margot. | <input type="checkbox"/> attendre trois jours. |

3 – Peux-tu ajouter les prépositions là où elles sont nécessaires ?

- Pourrais-tu demander Soizic passer me voir ?
- Il a regretté de nombreuses années s'être fâché.
- Tu as oublié ton manteau le fauteuil.
- J'ai passé l'été ma maison de Massacan.
- le départ de Délie, ils déjeunèrent tous les deux la cuisine.
- Monsieur Belloiseau lisait une articulation parfaite.
- mille précautions, ils se levèrent et prirent les fusils.
- Elle surveille mes pièges et a déjà emporté un beau perdreau mon nez.

❖ Hyperliens renvoyant à d'autres exercices interactifs autour des prépositions :

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/prepositions_de_verbes.htm

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/par_pour.htm

Rappel :

Pour former un mot il existe deux procédés : la **dérivation**, qui est le plus souvent utilisé, et la **composition**.

1. La dérivation

a. Les radicaux

Un mot est composé d'au moins un **radical** ; cet élément porte le sens du mot. On peut lui ajouter un **préfixe** et/ou un **suffixe**. Les nouveaux mots obtenus s'appellent des **dérivés**. Les combinaisons sont plus ou moins nombreuses selon les radicaux ; les mots issus d'un même radical forment une **famille de mots**.

Ex. : radical *-plant-*, le radical à lui seul est un mot, on l'appelle un **mot racine**.

⇒ Mots dérivés de ce radical : *trans-plant-er*, *im-plant-er*, *plant-ation*, *plant-eur*.

N.B : Certaines familles de mots ont des radicaux orthographiés différemment :

Ex. : *-fleur-/-flor-* dans *fleur-ir*, *flor-aison* ; *-honneur-/-honor-* : *honneur*, *déshonneur*, *honorifique*, *déshonorer*.

b. Les préfixes

→ Le préfixe se place avant le radical, il modifie le sens du mot.

Ex. : porter => *im-porter* => *ex-porter*.

→ Un mot peut contenir un ou plusieurs préfixes.

Ex. : *r-ap-porter*.

N.B : Parfois la rencontre entre la dernière lettre du préfixe et la première du radical peut amener des transformations phonétiques.

Ex. : le préfixe négatif **in-** prend la forme **il-** quand le radical commence par l-, **ir-** quand il commence par r-, **im-** quand il commence par m-, b- ou p- : *in-égal*, *il-légal*, *ir-régulier*, *im-mobile*, *im-buvable*, *im-possible*.

c. Les suffixes

Le suffixe change le sens et/ou la nature grammaticale du mot.

Ex. : au radical **-port-** on peut ajouter le suffixe de verbe **-er** : **porter**, le suffixe de nom **-eur** : **porteur**, le suffixe **-atif** pour former l'adjectif **portatif**.

N.B : Certains suffixes signifient « action de » => **admiration**, d'autres signifient « personne qui » => **admirateur**.

2. La composition

Le procédé de la composition consiste à créer un mot à partir de deux mots : *procès-verbal*, *portefeuille*, *boîte à lettres*.

Les mots composés savants sont formés d'éléments grecs ou d'éléments latins : dans *anthropophagie*, l'élément *anthropo* signifie « homme » et l'élément *phagie* « manger » ; dans *omnivore*, l'élément *omni* signifie « tout » et *vore* « manger ».

L'essentiel

Les mots sont formés par dérivation, un ou des préfixes sont ajoutés devant un radical, un suffixe suit le radical, les mots qui ont un radical identique appartiennent à la même famille. Un radical peut avoir des orthographes différentes.

Parfois les mots sont formés par composition : on forme un mot à partir de deux mots ou à partir d'éléments grecs ou latins.

❖ Hyperlien renvoyant au cours ci-dessus :

<https://www.maxicours.com/se/cours/la-formation-des-mots/>

❖ Hyperlien renvoyant à une vidéo autour de la formation des mots :

<https://www.youtube.com/watch?v=4sSK943dxC8>

❖ Hyperliens renvoyant à des exercices interactifs autour de la formation des mots :

<https://www.lnstitut.com/exercice-francais-vocabulaire-prefixe-suffixe-mot-base.html&serno=1&zonparam=2&exono=0>

<https://www.lnstitut.com/exercice-francais-vocabulaire-prefixe-suffixe-former-verbe.html&serno=1&mc=1>

<https://www.lnstitut.com/exercice-francais-vocabulaire-prefixe-suffixe-former-verbe.html&serno=2&zonparam=2&exono=0>

⇒ Exemple d'exercices du premier lien

Entoure le **mot de base** de chaque liste de mots :

rejeton

rejeter

jet

jeter

rejet

arbuste

arboriculture

arboriculteur

arbre

arboricole

sautiller

sauter

saut

sauteuse

sursauter

glacière

glacial

glacé

glace

✓ Corriger

🔄 Recommencer

<

>

Série de questions n° 1/5

⇒ Exemple d'exercices du deuxième lien

Consigne : donne le verbe et le nom formés à partir du mot donné.

• **paraître**

➔ Verbe - préfixe "dis" : |
paraître

➔ Nom - préfixe "dis" et suffixe "tion" : une
paraître

• **qualifier**

➔ Verbe - préfixe "dis" :
qualifier

➔ Nom - préfixe "dis" et suffixe "tion" : une
qualifier

• **poser**

➔ Verbe - préfixe "dis" :
poser

➔ Nom - préfixe "dis" et suffixe "tion" : une
poser

✓ Corriger

🔄 Recommencer

<

>

Série de questions n° 1/5

Registres de langue

Rappel :

Selon le contexte dans lequel on se trouve, on n'utilisera pas les mêmes mots. On parle de **registre de langue** ou de **niveaux de langue**.

Les registres de langue sont :

- le **langage soutenu** : il est utilisé à l'écrit, dans les textes littéraires ou à l'oral quand on veut parler très convenablement.
- le **langage courant** : il est utilisé dans la vie de tous les jours.
- le **langage familier** : il est utilisé avec des copains ou en famille.

❖ Hyperlien renvoyant à un cours autour des registres de langue :

<https://www.linstit.com/lecon-francais-vocabulaire-registre-langue.html&mc=1>

❖ Hyperlien renvoyant à des exercices interactifs relatifs aux registres de langue :

- <https://www.linstit.com/exercice-francais-vocabulaire-registre-langue-donner.html&serno=6&zonparam=2&exono=0>
- <https://www.linstit.com/exercice-francais-vocabulaire-registre-langue-classer-1.html&serno=9&zonparam=2&exono=0>
- <https://www.linstit.com/exercice-francais-vocabulaire-registre-langue-classer-2.html&serno=4&zonparam=2&exono=0>

❖ Exemple d'exercices du premier lien :

Consigne : indique pour chaque mot ou chaque expression le registre de langue auquel il/elle appartient.

courant soutenu soutenu courant

• désuet

• suranné

• dépassé

• démodé

✓ Corriger

🔄 Recommencer

<

>

Série de questions n° 6/16

❖ Exemple d'exercices du deuxième lien :

Consigne : déplace chaque mot dans le bon groupe, selon qu'il appartient au registre courant, familier ou soutenu.

il m'a rasé il m'a importuné dégueulasse oeuvrer bosser travailler
sale il m'a ennuyé

Familier **Courant** **Soutenu**

✓ Corriger ↻ Recommencer < >

Série de questions n° 9/10

❖ Exemple d'exercices du troisième lien :

Consigne : déplace chaque mot dans le bon groupe, selon qu'il appartient au registre courant, familier ou soutenu.

Cette tâche est ennuyeuse. Cette besogne est fastidieuse. Ce travail est embêtant. Ce taf est pourri. Ce boulot est barbant.

Langage familier **Langage courant** **Langage soutenu**

✓ Corriger ↻ Recommencer < >

Série de questions n° 4/26

L'anglicisme

- ❖ **Hyperlien renvoyant à des exercices interactifs autour de l'emploi erroné de l'anglicisme en écrit :**

- 1) <http://detecteur.ccdmd.qc.ca/#/exercices/p1/vocabulaire/155>
- 2) <http://detecteur.ccdmd.qc.ca/#/exercices/p1/vocabulaire/156>

- ❖ **Exercice relatif au 1^{er} lien :**

Mandat

Ce texte contient
7 fautes de vocabulaire :

- anglicisme.

THÉORIE

Votre mandat
Trouvez au moins 6 des 7 fautes.

Exemple de faute
les trois stages que j'ai faits à date

Phrases détachées - A

1. La posologie variera dépendamment du dentifrice qu'on emploie : 0,5 mg (non fluoré) ou 0,25 mg (avec fluor).
2. Avant de signaler votre numéro, faites le 9 et attendez la tonalité indiquant que la ligne est libre.
3. Les familles américaines ont rencontré des problèmes monétaires sérieux à la suite de la crise économique de 1929.
4. L'obésité dont il souffre, due à une surconsommation de kilocalories, peut se corriger de plusieurs façons.
5. Mon stage en obstétrique est celui que j'ai préféré parmi les trois que j'ai faits à date.
6. J'ai suivi la consigne et j'ai apposé mes initiales à côté de mon nom sur la liste de présences.
7. Je vous signale que mon budget me permet seulement d'acheter une voiture de seconde main.

0

Total : 7
Objectif : 6

Mandat

Indices

❖ Exercice relatif au 2^{ème} lien :

Mandat

Ce texte contient
7 fautes de vocabulaire :

- anglicisme.

THÉORIE

Votre mandat
Trouvez au moins 6 des 7 fautes.

Exemple de faute
si j'ai fait application comme stagiaire

Phrases détachées - B

1. Si l'on prend l'exemple des colonies d'Amérique, on voit bien que les Français ont mis l'emphase sur leur propre culture au détriment de la culture amérindienne.
2. Le sujet de la toile de Matisse est définitivement la musique : partition et guitare occupent le premier plan!
3. Si j'ai fait application comme stagiaire chez vous, c'est que ma formation collégiale et mes expériences de travail rencontreront, je l'espère, vos exigences.
4. Parlant d'économie, on constate que la mondialisation constitue une tendance en expansion en dépit de ses failles.
5. Nous avons eu la chance d'observer deux hygiénistes dentaires en action lors de notre stage.
6. Comme l'entreprise connaissait des difficultés financières, j'ai dû attendre un bon trois semaines avant de pouvoir changer mon dernier chèque de paye.

0

Total : 7
Objectif : 6

Mandat

Indices

(SR-MT 12) : Ponctuation

Objectif : Savoir utiliser correctement les différents signes de ponctuation.

Rappel :

Les signes de ponctuation sont indispensables à la compréhension du texte **écrit**. Ils servent à **introduire un dialogue**, ainsi qu'à **délimiter** et à **structurer les phrases**.

Les signes de ponctuation sont également nécessaires à l'**oral**, car ils donnent des **indications** sur les **intonations** et les **pauses de la voix**.

La ponctuation obéit à des **règles** à l'intérieur desquelles chaque signe possède **une ou plusieurs fonctions**.

1) Les signes de ponctuation qui servent à introduire un dialogue

⇒ Quand, au sein d'un texte, **on rapporte des paroles au style direct**, on utilise **plusieurs signes de ponctuation** qui sont **indispensables** à la lisibilité et à la compréhension du dialogue :

- Les **deux points** (:) : ils annoncent le commencement du dialogue ;
- Les **guillemets** («...») : on les place au début et à la fin du dialogue ;
- Les **tirets** (-) : on les utilise dès qu'on change d'interlocuteur dans le dialogue (ils sont précédés d'un alinéa).

*Exemple :

La marquise sortit de chez elle et dit à son cocher :
« Emmenez-moi chez mon amie la Comtesse de Paris.
- Très bien, Madame, lui répondit son fidèle employé. Madame veut-elle que je l'aide à monter ?
- Merci, mon cher Roger, cela ira. Mais faites vite ! Je suis déjà en retard. ».

2) Les signes de ponctuation qui servent à délimiter les phrases

⇒ Toute phrase se termine par un **point** (. / ? / ! / ...) - lequel est toujours suivi d'une majuscule - qui peut être de différentes sortes, selon le sens donné à la phrase.

3) Les signes de ponctuation qui servent à structurer les phrases

⇒ **A l'intérieur de la phrase**, les signes de ponctuation servent à **séparer les différents groupes de mots**. Ces signes ne sont **jamais suivis d'une majuscule**, car la phrase n'est pas terminée. Ces signes sont : **la virgule** (,), **le point-virgule** (;), **les deux points** (:), **les parenthèses** (...), **les tirets** (-), **les guillemets** («...»).

Attention !

La présence ou l'absence de la virgule peut totalement modifier le sens d'une phrase.

Ex. : Le petit garçon mange une glace au café.

→ **Le parfum de la glace est « café ».**

Le petit garçon mange une glace, au café.

→ **On sait que le petit garçon est installé dans un café mais on ne connaît pas le parfum de la glace.**

❖ Hyperlien pour plus de détails sur cours :

<https://www.maxicours.com/se/cours/la-ponctuation/>

L'essentiel

La ponctuation est indispensable à la compréhension du texte écrit et indique à l'oral les changements d'intonation et les temps d'arrêt.

On distingue trois principales sortes de signes de ponctuation :

- ceux qui **servent à annoncer un dialogue** : les **deux points**, les **guillemets**, les **tirets** ;
- ceux qui **servent à délimiter les phrases** : les différentes sortes de points (le **point**, le **point d'interrogation**, le **point d'exclamation**, les **points de suspension**), qui sont toujours suivis d'une majuscule ;
- ceux qui **servent à structurer l'intérieur de la phrase** : la **virgule**, le **point-virgule**, les **deux points**, les **parenthèses**, les **tirets**, les **guillemets**.

❖ Hyperlien d'exercices interactifs

<http://detecteur.ccdmd.qc.ca/#/exercices/p1/ponctuation>

⇒ Exemple d'exercices sur le lien :

 Mandat

Ce texte contient
13 fautes de ponctuation :

- virgule.

THÉORIE

Votre mandat
Trouvez au moins 10 des 13 fautes.

Exemple de faute
De *plus je* devais tenir à jour le registre.

Mon stage en gestion des approvisionnements

Lors de mon stage une stratégie de gestion des approvisionnements m'a été présentée et confiée. Ce fut tout un défi! Deux volets particuliers de cette gestion, m'ont été assignés. D'abord je devais répartir toutes les commandes, qui n'avaient pas déjà été traitées. La répartition des commandes c'est un moyen efficace pour conserver une production normale, et pour prévoir les livraisons. On envoie ces commandes aux ateliers, grâce au système informatique. De plus je devais tenir à jour le registre des numéros de production de tous les articles, qui sont acheminés à la chaîne de montage. Ces numéros de production qui sont uniques permettent de distinguer les tâches les plus pressantes les tâches plus longues et les autres. Ces deux volets de la gestion des approvisionnements sont importants car ils assurent un rythme de production constant et une charge de travail bien répartie.

(SR-MT 13) : Article partitif / Article défini contracté

Rappel :

Article partitif :

L' article partitif est un déterminant. Il est employé pour exprimer une partie d'un ensemble dont la quantité est indénombrable ou imprécise.

Exemple : - Il met du beurre dans le gâteau.

-Ici la quantité de beurre est inconnue et n'est pas précisée.

L'article partitif (du, de la, de, d', des) exprime une partie d'un ensemble dont la quantité est indénombrable ou imprécise (une partie, un morceau, un fragment).

Exemple : Je mange du pain.

Article défini contracté :

Un article défini contracté est un déterminant qui se forme à partir d'une préposition "à" ou "de" et d'un article défini (le, la, les, l').

Le résultat donne un nouvel article :

- « à » + « le » = au
- « à » + « les » = aux
- « de » + « le » = du
- « de » + « les » = des

**L'article défini contracté
est un déterminant qui
se forme avec:**

- une préposition (à, de),**
- un article défini (le, la, les, l').**

Attention :

Il ne faut pas confondre les mots « du » et « des » qui peuvent être des articles indéfinis ou des articles partitifs !

Pour ne pas les confondre, on peut remplacer l'article « du » par l'expression « un peu de » et l'article « des » par « une » :

- Si la phrase ne perd pas son sens, alors il s'agit d'un article partitif.
- Sinon, il s'agit d'un article contracté.

❖ **Hyperlien renvoyant à un quiz pour plus d'information autour des articles contractés**

https://www.jerevise.fr/wp-content/uploads/studio/FRANCAIS/GRAMMAIRE/articles-contractes/nquizz/quiz_html5.html

❖ **Hyperlien pour avoir plus d'information et s'exercer autour des articles (définis, indéfinis et partitifs)**

<https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-3227.php>

Rappel des règles :

1. La majuscule en grammaire

- La majuscule est un repère conventionnel marquant le début d'une phrase.

J'aime le raisin. Tu aimes les pommes. Nous adorons les fruits.

- On n'utilise pas la majuscule dans la phrase après le point-virgule, le point abrégé, les points d'interrogation, d'exclamation ou de suspension **si ceux-ci ne terminent pas la phrase.**

Ces jeunes gens ne vivent que pour la pratique du plein air ; cela se voit à leur teint, leur santé et leur énergie.

Les pommes, les poires, les raisins, etc. contiennent beaucoup de fibres.

Que désirez-vous ? me dit-il.

- On n'emploie pas la majuscule après le deux-points si celui-ci introduit une énumération ou une relation logique de cause ou de conséquence.

Pierre ne peut consommer que quelques poissons : truite, saumon, morue et aiglefin.

Justine est malade : elle a trop mangé.

- Si le deux-points est suivi d'une citation qui est elle-même une phrase complète, cette dernière commence par une majuscule.

*Il répétait sans cesse le même proverbe : « Petit à petit, l'oiseau fait son nid ».
Il ne l'appliquait jamais.*

- Dans le domaine de la poésie et de la chanson, on utilise généralement la majuscule en début de vers. Cet usage est moins systématique dans le cas de la poésie du XX^e siècle.

*La moisson débordant le plateau diapré
Roule, ondule et déferle au vent frais qui la berce¹*

N.B : Il est à préciser que pour l'orthographe d'usage, la majuscule s'emploie dans : les titres, les noms de pays, de province et de ville, les noms d'association, les noms d'établissement, les noms des ministères, les noms des divisions universitaires, les noms d'habitant, les sigles et acronymes, les noms de journaux, les noms *Journée, Semaine, Mois, Année.*

Application :

❖ Mettez les majuscules là où elles sont requises :

chers parents,

je continue avec toujours autant d'enthousiasme ma visite des états-unis. la variété des paysages ne cesse de m'étonner. les européens que je rencontre en sont tout autant bouleversés : grandes plaines, déserts, forêts, marais, montagnes, canyons, cimes enneigées, villes et banlieues sans fin, l'océan atlantique, le pacifique, etc. ; toute cette variété constitue un contraste frappant avec la vieille europe. au cours de la dernière semaine, j'ai longé l'atlantique à partir du nord jusqu'au sud, en floride. dans un petit village de louisiane, j'ai rencontré quelques cajuns qui parlaient encore français.

mon voyage s'achève déjà, je serai de retour à pâques. ne t'inquiète pas, maman, je fais attention à mon régime alimentaire : je ne bois pas seulement du pepsi.

❖ Ajoutez ou supprimez les majuscules si nécessaire :

1. je demeure au 10, Rue Arago, à Beauceville.
2. J'ai exploré l'himalaya, j'ai conquis les plus hauts sommets des Montagnes rocheuses.
3. Son Saint-Hubert, Barthold, était un curieux chien : il craignait les chats.
4. Beaudoin s'est converti à l'Islam ; son ancienne copine, Marie-Claude, est devenue Oblate.
5. Depuis Décembre, elle ne rend plus visite à sa mère. pourtant, celle-ci demeure tout près.
6. Le Néerlandais est facile à comprendre lorsqu'on connaît bien l'Anglais ou l'Allemand.
7. Le brésilien ne parlait plus à son ami Australien depuis que celui-ci avait tenté de séduire son ancienne copine Sud-africaine.
8. Les états-unis constituent un empire dont la zone d'influence va bien au-delà des états de l'Amérique du nord et de l'Amérique du sud.
9. Ce prédicateur de l'armée du salut semblait obsédé par la question de l'Au-delà.
10. L'avion, un boeing 767, devait arriver à 10 H 30.

❖ Hyperlien pour plus d'information et d'exercices sur les majuscules :

<http://www.visezjuste.uottawa.ca/pages/orthographe/majuscule.html>

❖ Hyperlien pour plus d'exercices en orthographe d'usage

<http://detecteur.ccdmd.qc.ca/#/exercices/p1/orthographe-usage>

Annexe 27 : Questionnaire de satisfaction

Questionnaire de satisfaction

Le questionnaire est anonyme, prière de répondre aux questions d'une manière sincère et sérieuse.

Quel est ton degré de satisfaction de:

	Pas du tout satisfaisant	Peu satisfaisant	Moyennement satisfaisant	Satisfaisant	Très satisfaisant
L'accès et l'utilisation de Moodle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Les sujets choisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Le contenu des cours et les exercices d'entraînement	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Les outils offerts (forum, chat, cyberquête...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Les supports et aides proposées (documents, vidéos, hyperliens...)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Modalité de travail (individuel, en binôme et en groupe)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Les séances en présentiel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Charge de travail à distance	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Aspects organisationnels et pédagogiques	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Le soutien pédagogique et l'accompagnement de l'enseignant	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
La satisfaction des attentes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Satisfaction globale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Tu désires participer à d'autres formation de ce genre?

- OUI
- Non
- Peut-être

Annexe 28 :

Amine R.

Aujourd'hui, ~~avec~~ la prépondérance des technologies a ~~est~~ changé Notre Monde dans Plusieurs secteurs. Pour cela une phénomène qui a pris de plus en plus d'ampleur dans Secteur des jeunes c'est Les jeux vidéos qui sont crée plusieurs échanges sur Leur personnalités. Une question se pose : (est-ce) que Les jeux vidéos développent Notre jeunesse ou non ?

Tout d'abord, Les jeux vidéos sont à bannir. ils sont dangereux et représentent un danger pour la santé, la sécurité et l'insertion sociale. Par exemple On trouve un jeune qui a resté toute la nuit devant son Ordinateur sans des lunettes, ça peut causer ^{un} problème sur la santé et sa réflexion dans La classe.

Ensuite, Les études montrent que Les utilisateurs de jeux vidéos négligent Les autres loisirs, en effet on trouve des jeunes seuls ~~entre~~ amis ou lisent moins de Livres, ne participent pas de sport.

D'autre part, Plusieurs personnes pensent que Les jeux aide à évaluer une situation, à prendre une décision, à développer Leur langage. Par exemple, Dans Les jeux ~~autres~~ en ligne on se rencontrent plusieurs personnes avec Plusieurs cultures et langages et on s'adapte avec leurs.

Puis, ils développent la capacité à manier plusieurs données à La fois. ils aident à s'interrompre pour traiter une urgence puis à revenir au bon endroit.

Enfin, un point de vue est que Les jeux développent La pensée des jeunes, La culture, Les langues, avoir des nouveaux amis du le leur s'adaptent sur plusieurs situation, mais tout cela avec une organisation de temps.

En conclusion, Les jeux vidéos restent un sujet qui n'a pas une solution et ~~est~~ ~~un~~ sujet moderne.

Les jeux vidéo ressort une image négative sur les jeunes, mais il sont d'autre côté ludique, c'est qui nous donnent une controverse des vues. En effet, (c'est q) quelles sont les points de vue de ce qui sont pour les jeux vidéos ? et qui elles/ils sont contre ? Absence de la thèse

dans ce temps les jeunes devient adeptes à des jeux vidéos et ce qui laisse les gens de le faire peur, car il faut à bannir changer pour la santé surtout la mentalité de joueur devient avancé dans l'action, aussi la perte de communication et la solitude c'est à dire la personne négligent les autres et se ferme sur lui-même plus qu'il évite de faire autres loisirs comme le sport, la lecture... en admettant que ces jeux peut déclencher une crise d'épilepsie, d'ailleurs, l'utilisation prolongée de vidéos représente de fatigues intense et empêcher de dormir pour l'advertissement, c'est pourquoi les jeunes perdent la concentration et gênent l'apprentissage

En revanche, il sont des jeux de développement, de plus servent le développement de capacité, éviter l'ennui et ne représente aucune danger sur la santé,

À mon point de vue les jeux vidéos ne représente aucun danger sur la solitude, dans l'hypothèse certains psychiatres affirme que les jeux vidéos sont bien favorise l'insertion sociale et aide à prendre les décisions. D'ailleurs, la majorité des jeux aident à s'interrompre pour traiter une urgence et contrôler son nerveux puis revenir au bon endroit.

Finalement, comme nous avons vu il ya qui sont avec et qui sont contre ces jeux vidéos, c'est pour cela il faut proposer de prendre les qualité de ces jeux et d'éviter ces défauts

Hanae A.

Les jeux vidéo est un phénomène qui touche notre société, ^{elle} de plus en plus les jeunes sont devenus adeptes, certains y voient que c'est un côté bénéfique, d'autres sont contre ^{parfois même} ses jeux vidéo.
Alors, qu'il est l'impact des jeux vidéo dans ^{ou plutôt} notre société ?

Pour répondre à cette problématique y a deux points de vue ^{ouh. evon} contraires

Certains, Certaines trouvent que les jeux vidéo, est ^{aux di. evon (mou)} un côté ludique qui stimulent l'attention, la motivation, et la concentration chez l'individu, et qu'à travers ces jeux on peut développer notre intelligence, ainsi ^{que} notre imagination, qu'a notre créativité. En effet, ils développent la logique et une bonne coordination œil-main. Comme certains psychiatres affirment même que le jeu vidéo, s'il est bien utilisé peut favoriser l'insertion sociale.

En revanche d'autres affirment que les jeux vidéos sont dangereux et représentent un danger pour la santé, et l'insertion sociale, en raison que cela peut entraîner un renfermement sur moi-même, et donc un effet négatif sur la vie sociale du joueur, notamment une étude scientifique a montré que chez des sujets déjà sensibles à l'épilepsie dite photo sensible, l'enchaînement rapide ou saccadé des images de jeux très animés peut déclencher une crise d'épilepsie.

Je trouve que les jeux vidéos, s'il sont bien utilisés, ^{accout} développent la capacité à manier plusieurs données à la fois. Ils aident à s'interrompre pour faire traiter une urgence puis à revenir au bon endroit. ^{Pub} En conséquence, un bon joueur peut être un leader sharp, un stratège. Néanmoins l'utilisation prolongée des jeux vidéos cause des phénomènes de fatigue intense, en fin de ^{de} devoir ^{de} accro ^{de} comme ^{de} la ^{de} drogue, ils empêchent de bien dormir, ^{et énumération} gênent l'apprentissage.

En guise de conclusion, les jeux vidéos ont deux côtés l'un est bénéfique s'il sont bien utilisés, l'autre est gênant s'il sont mal utilisés ou s'il sont utilisés d'une manière abusive.

le 21^{ème} siècle a connu plusieurs révolutions au différentes catégories que ce soit au niveau (médecines, technologies ou informatique, IA...)

Alors c'est l'humain qui s'intéresse à cette technologie, notre enfance est passé par une période qui est différent par rapport à nos parents ou nos grands parents on a aussi nos jeux avec un ordinateur et on a aussi des jeux vidéo, on est tout le temps plusieurs jeux, les jeux vidéo deviennent une partie de notre vie et encore l'amélioration de jeu selon le besoin on les création des nouvelles applications. Ce phénomène devient surtout dans les ordinateurs ou les smartphones

cela crée certaines questions à propos notre identité? et l'intérêt de ce phénomène chez nous? ainsi l'impact au niveau santé?

l'utilisation des jeux vidéos devient une fenêtre de notre vie ou une source de vie. Alors on peut distinguer deux approches: premièrement les gens ils défendent les jeux vidéo certains gens disent que les jeux aider de créer une stratégie et aussi l'améliore les phases de notre cerveau et aussi le développement de capacité, ainsi aide à la recherche des solutions dans les problèmes ainsi améliore la réflexion

La majorité des jeux vidéos ~~de~~ stimulent la motivation
deuxièmement on ~~dit~~ les jeux qui ~~apprennent~~ sont contre
l'utilisation des jeux vidéos qui disent que ^{donc de l'article} jeux
représentent un danger chez les enfants et aussi dans la
société parce qu'ils ^{avec l'usage de} prennent plusieurs heures dans la maison
devant la console, alors ^{avec} que les enfants ^{peut} être
agressifs, oublier leurs études à l'école ^{che} isolé
et aussi l'approche le plus dangereuse c'est la santé.

Comme on a vu dans les deux approches,
j'aimerais ajouter mon point de vue que je ne suis ni contre
ni pour, ce phénomène a un point positif et un point
de négative pour moi on doit pas être exigeant dans l'utilisation
des jeux vidéos, on doit être conscient toujours à des autres
choses comme l'art, le dessin, la musique classique les échecs
^{enrichissement intellectuel}

En fin de compte on peut pas oublier l'impact des
jeux vidéos et la valeur qui jouent et aussi le danger

Youssef K.

○ Aujourd'hui tout le monde ^{Voc. indés} voit un ^{Youssef} changement ^{accent} très rapide dans le domaine d'informatique ^{P.F.M. (o)} et de même que il ya des jeunes ^{qui} sont de plus en plus adaptés ^{Voc. indés} des jeux vidéo, cette phénomène ^{comme on} de société est prise ^{homophone} de plus en plus d'ampleur dans le monde. certains y voient un côté bénéfique et indiquer alors que pour d'autres phénomène.

Donc on peut répondre à des questions suivantes :

Quel sont les risques de ce phénomène ?

Quel sont les solutions pour diminuer la disparité de ce phénomène ?

○ premierement, pour répondre à des questions nécessitent on peut expliquer comment ces jeux vidéo attirent les jeunes. Aujourd'hui tout le monde va être connecté entre eu, et il est tout simplement de connaître un jeu et installer sur l'ordinateur, ou le téléphone portable. ces jeux vidéo va donner plusieurs roles pour attirer des jeunes comme les jeux véhiculent la vitesse, la compétition, la compassion et la solidarité tout cela va être

dépendance des jeunes à son entourage (P) deuxièmement (P)
 il y a plus infinie ^{Vi. m. ad. eq.} des risque ^{acc. on} de ces jeux vidéo
 comme la fatigue ^{abs. de l'acte} problème ^{conjecture} dans les yeux, et aussi
 aussi. Les études montrent que les utilisateurs des
 jeux méprisent ^{Dit lexicale} les autres activités ^{ab. de l'ab.} (par ex : ils
 sortent moins avec leurs amis ou lisent moins de livres
 ne pratiquent aucun sport ...) • énumération sans virgule
 finalement, la protection ^{ab. de l'ab.} c'est l'un ^{Genre Fm} des solutions
 qui diminuerait ^{orthographe} cette phénomène ^{Genre Fm} comme il ^{P.E} ya obligation
 les familles encadrer leurs enfants, et aussi
 la sensibilisation dans les réseaux societ ^{ortho lexical} et TV et rad.
 et aussi d'école. la conclusion une ouverture ^{énumération}
 (voir diaporama et rappel du point de vue)

Remarques:

n'est pas [?] comme un peut des mots au sens.

Wijdan C.

Dans les années dernière, l'utilisation des technologies sera pour les jeunes une habitude normale. Les jeunes adaptés plus en plus avec les réseaux sociaux, les jeux vidéos... Cette phénomène de société, surtout pour les jeunes, a pris de plus en plus d'ampleur dans le monde. Certains y voient un côté bénéfique et y a des avantages au niveau de serveur des jeunes, mais d'autre y voient le contraire. Alors, qui il est l'intérêt de l'utilisation des technologies des jeux vidéos? et comment influence cette dernière pour dans la vie quotidienne des jeunes?

Au cours de la rédaction de mon article, je vais parler, premierement sur les bénéfices et les inconvénients de l'utilisation des jeux vidéo, en second lieu, je vais discuter sur les valeurs ajoutés dans les cerveaux des jeunes, puis qui ce que il montre l'étude scientifique concernant cette phénomène.

En premier lieu, les jeux vidéos permet les jeux d'exercice qui donne aux jeunes l'envenement imaginaire et nécessaire pour consommer leurs stress. Ce genre des jeux servent le développement de capacités, ils préparent à la résolution des problèmes, puis il aides les jeunes à s'interrompre pour traiter une urgence, et à revenir au bon endroit c'est-à-dire, à la place que certains jeunes font un mal habitude peuvent remplacer cela avec ce genre des jeux. Cela aux un autre avantage sur la société...

De même, l'étude scientifique confirme que l'utilisateur mégligent de ces jeux vidéo peuvent évaluer leurs situations pour apprendre des bon décisions, et peuvent s'adapter à n'importe qui il situation surtout que cette technologie a la capacité de pour proposer des stratégies faciles à adapter pour les joueurs sans compter que la majorité des jeux vidéos stimulent l'attention

et la concentration, ...

De même façon on trouve que quelque articles ^{qui accord nombre} affirme sur le contraire, par exemple, il y a des études que ~~voient~~ ^{voient} ils voient un renferment sur l'utilisateur, et donc un effet négatif sur la vie social ^{accusé}.

En conclusion, les jeux vidéos ont des bénéfices et unconvient ^{comme} n'importe quelle technologie, on peut l'utiliser mais d'une manière correcte. ^{qu'elle} ~~qui nous donne~~

De plus

Saloua I.

L'utilisation des jeux vidéo est parmi les sujets d'actualité qui ^{touchent} ~~concernent~~ les jeunes ^{V. E. U.} plus dépendants sur ce type ^{P. E. U. (a)} de jeux. Ce phénomène a deux types d'opinions différentes. Le ^{premier} ~~première~~ groupe ^{neurode} dit que les jeux vidéo sont à bannir, ils sont dangereux et représentent un danger pour la santé, la scolarité et l'insertion sociale. ^{P. E. U. (1)} Par contre l'opinion du deuxième groupe qui dit que ces jeux servent le développement de capacités et ne représentent aucun danger sur ^{quelqu'un} l'homme. Les jeunes, alors est-ce que les jeux vidéo ont un impact positif sur la santé, la mortalité, l'étude, la vie personnelle et la manière de réfléchir ou pas ? ¹⁰³

D'abord, le groupe ^{qui} est avec l'utilisation des jeux vidéo a dit que la majorité des jeux vidéo stimulent l'attention, la motivation, ainsi que ^{ils} permettent le développement de la logique et une bonne coordination ^{œil-main}, de plus ^{ils} aident à évaluer une situation, à prendre une décision.

Pour le groupe ^{qui} est contre ces jeux, il ont ~~argué~~ ^{argumenté} leur opinion par l'utilisation prolongée des jeux vidéo qui peut engendrer des phénomènes de fatigue ~~intense~~ ^{intense}, de même que cela peut entraîner un renfermement sur soi-même, et donc un effet négatif de jeux vidéo sur la vie sociale du joueur. ⁴⁷

A mon ~~avis~~ ^{avis} les jeux vidéo est plus dangereux en raison de leur impact négatif ^{sur} ~~au~~ niveau de la santé, de la scolarité et aussi au niveau du cerveau, car cela peut entraîner un renfermement sur soi-même et donc un effet négatif de jeux vidéo sur la vie sociale du joueur. ⁴⁸

Ghizlane I.

De nos jours, Avec l'évolution et l'apparition des nouvelles Technologies, La plupart des jeunes ^{te} sont familiarisés avec ce monde, et surtout les jeux vidéos. Alors, Certains y voient que ce phénomène a des avantages, et d'autre part, il ya des points de vue qui voient que les jeux vidéos ont beaucoup d'inconvénients ^{orth lexicale} sur la santé, la scolarité ^{orth} et la vie sociale. Alors quels sont les avantages et les inconvénients des jeux vidéos ?

D'abord, les jeux vidéos est ^{orth} parmi les Technologies les plus utilisées et les Technologies qui ont un côté bénéfique pour les utilisateurs. Car ce type de jeux permet de développer la capacité d'imagination et de la créativité ^{orth lexicale} (ph non checked).

En plus, Certains ^{orth} y voient que les jeux vidéos ne représentent aucun danger ni sur la santé, ni sur la scolarité et la vie sociale. Au contraire, ils stimulent l'attention, la motivation et la concentration. Ainsi qu'ils développent la capacité à manier plusieurs données à la fois et s'intencompre pour traiter une urgence, puis ^{orth} à revenir au bon endroit.

D'ailleurs, Certains ^{orth} psychologues affirment même que le jeu vidéo, s'il est bien utilisé, ^{orth} peut favoriser l'insertion sociale non seulement cela, mais, ils développent aussi l'esprit de challenge ^{orth} et de compétition, ainsi la compétence de prendre les décisions ^{orth lexicale}.

En revanche, personnellement, je suis contre les jeux vidéos et ce type de Technologies. Premièrement, ils sont dangereux sur la santé, la scolarité et l'insertion sociale.

connectivité (Démocratie)

Encore, si on utilise ces jeux d'une manière prolongée, cela peut engendrer des phénomènes de fatigue et stress, puisqu'ils empêchent de bien dormir, et ils altèrent la mémoire. Sans compter que plusieurs études montrent que les utilisateurs de jeux vidéo négligent les autres loisirs, et ils permettent de rendre les personnes isolés.

De plus, une étude scientifique a montré que chez des sujets déjà sensible à l'épilepsie dite photosensible, l'enchaînement rapide ou saccadé de images de jeux très animés peut déclencher une crise d'épilepsie.

En conclusion, les jeux vidéos autant que technologie, il peut être dangereux, comme il peut être bénéfique. Selon la manière de l'utilisation. Alors, il n'y a pas de problème de jouer et s'amuser, mais faire attention de ne pas être un accro de cette technologie.

Master sécurité des systèmes d'information

Préface (De)

Dans nos jours la technologie est considérée l'un des majeurs intérêts de l'être humain dans les quatre coins du monde et les jeux vidéos sont ainsi inclus, enfants, jeunes et même adultes tout le monde est devenu passionné. Certains voient que ce phénomène a des aspects bénéfiques et d'autres pensent le contraire. la problématique est-elle claire et nette??

Tout d'abord, les jeunes sont de plus en plus adeptes et ils sont les premiers supporters, la plupart d'eux disent qu'ils permettent le développement des capacités, ainsi stimulent la motivation, l'attention, la créativité encore de plus il renforce la prise de décision et l'esprit d'équipe sachant qu'il y en a des jeux collectifs. A cela s'ajoute ces jeux développent la logique, la coordination œil main, d'autre part certains psychiatres encouragent et affirment que ces derniers facilitent l'insertion sociale et le divertissement de l'utilisateur.

Personnellement, je vois que ces jeux vidéos ont des impacts dangereux sur la santé. en premier lieu, car les jeunes devient accro, c'est un genre d'addiction, ils peuvent passer des heures prolongées sans rien faire juste s'asseoir devant leur PC. obsessif et cela engendre des maux de tête, l'estomac, soit ainsi le sang ne circule pas d'une manière normale, car d'ailleurs, ils empêchent de dormir, altèrent l'apprentissage et gênent la mémoire, de plus ils peuvent causer un renfermement et un isolement de la société et rester seule dans leur bulle notamment des troubles mentaux et la chose la plus dangereuse, c'est parmi ses utilisateurs on cite les

enfants qui peuvent être influencés par la violence, l'agressivité, la solitude et aussi leur rendement scolaire.

Pour conclure, les jeux vidéo ont des aspects ludiques et d'autres dangereux. Il faut juste savoir comment en bénéficier sans dépasser les limites et que les parents contrôlent leur petits ~~et~~ afin de ne pas être infecté par ce fléau par la suite.

Rappel du p.p personnel

Samya B.

De nos jours, avec l'innovation de la technologie, les jeunes sont devenus de plus en plus attachés aux jeux vidéo. Une chose qui ^{se reflète} reflète tellement sur leurs vies, soit d'une façon bénéfique pour certains ou dangereuse pour d'autres. Alors, comment les jeux vidéo ne flètent sur notre vie et notre personnalité, ainsi que notre comportement?

Est-ce que les jeux vidéo nous rapportent plus de bien ou du mal?

En premier lieu, pensons ne peut rien que nous vivons face à une vague de technologie qui nous attire du jeu au l'autre. Sauf qu'il y a certains qui voient que les choses dépassent les limites. Cela vient lorsque nous remarquons les jeunes qui restent ^{addictés} addictés à des jeux vidéo. Pour certains, cela reflète d'une façon négative soit au niveau de leurs santé "Nauva de tête...", soit au niveau de leurs comportement et leurs personnalités, en restant isolés et enfermés sur soi-même.

De plus, ça ne ^{leur} laisse pas l'opportunité de découvrir et pratiquer d'autres loisirs.

Alors que moi, je vois les choses à l'inverse. Car ces jeux vidéo ~~XXX~~ sont, en premier lieu, une sorte de divertissement et distraction.

De plus, ça nous aide à développer nos capacités, nos imaginations, et même ils nous motivent, surtout quand ça s'agit d'un jeu qui contient des problèmes à résoudre. C'est grâce à eux que nous développons notre manière de raisonnement, que nous trouvons des solutions et ^{que} prenons les bonnes décisions au moment adéquat.

En guise de conclusion, chaque chose a ses bienfaits et ses maux faits, juste il faut savoir comment tirer profit et comment la bien utiliser sans se faire du mal.

Aujourd'hui, le "Gaming" ou bien les jeux vidéo deviennent de plus en plus ^{une} activité quotidienne, une habitude difficile à ignorer. Cela est dû ^à ^{grâce} au développement des technologies, qui ^{permettent} ^{de manière} ont permis de voir le phénomène d'un côté optimiste et ^{montrant} que les bénéfices, par contre, il y a ^{des} ^{certains} ^{qui} croient que les jeux vidéo peuvent être dangereux ^à plusieurs niveaux.

Les gens qui sont pour les jeux vidéo défendent leurs points de vue par les résultats des études comme : l'indice de l'intelligence ou bien le IQ des "gameurs" est souvent haut, selon une étude suisse, de même, ^{ils} ^{ont} ^{des} ^{meilleures} ^{notes} peuvent avoir plus de créativité, d'analyse, ^{de} ^{réflexion} ^{et} ^{de} ^{logique}, en plus, ils sont souvent capable de prendre les bonnes décisions au moment adéquat, ensuite, certains psychiatres affirment ^{que} ^{jouer} ^{avec} ^{les} ^{jeux} ^{vidéo} ^{ou} ^{peut} améliorer plusieurs compétences : confiance en soi, développement personnel, la mémorisation ...

D'autre part, je vois que même on peut citer beaucoup des avantages des jeux vidéo, mais cela ne peut jamais réduire leur danger polymorphe, les "vidéo gameurs" peuvent avoir un impact critique sur la santé, le rendement, la scolarité ... On ne peut jamais nier ce qui on peut prendre et bénéficier mais, sans doute, rester plusieurs heures et des heures devant des consoles de jeux va forcément influencer la santé, car on ne bouge plus, aussi, cela peut être un indice de renfermement social.

ça peut être les communications entre les individus, mais le problème le plus grave dont on peut tomber sur est l'addiction. ça peut affecter les études pour les élèves et le rendement de la productivité des employés. On peut ajouter que les jeux vidéo perturbent le régime nutritif et les heures de coucher.

En conclusion, les jeux vidéo peuvent être utiles parfois mais à condition des ~~être~~ contraintes de raisonnement, par ne pas tomber sur l'addiction et ce qui apporte comme problèmes.

De nos jours la question des jeunes addicts aux jeux vidéo a causé une division dans notre société, entre certains qui voient un côté positive et ludique, alors que pour d'autres ces jeux vidéo sont dangereux sur la santé, la scolarité et la vie sociale des jeunes.

Alors comment doit-on réagir ~~de~~ à propos de ce phénomène et ce que l'on doit interdire l'utilisation des jeux vidéo ou les encourager ?
on va traiter d'une part la vue de ceux qui oppose les jeux vidéo, ensuite notre propre point de vue.

D'une part de vue les jeux vidéo sont un mur qui repart les jeunes de leur vie sociale, ils bloquent l'interaction avec les amis et la possibilité de établir de nouvelles relations d'amitié dans le monde réel. On peut aussi dire que l'utilisation des jeux vidéo d'une durée prolongée peut causer des problèmes de santé comme la fatigue et d'autres maladies, sans oublier que ces jeunes sont encouragés de se développer et évoluer, et savoir toute la journée ne va pas aider le corps d'obtenir sa force pour affronter les dangers dans le monde réel.

Les jeux vidéo sont probablement des guerres et des jeux d'action et ça va intégrer les valeurs de brutalité et la haine entre les jeunes et très souvent la violence on appliquant les scènes faites dans ces jeux.

De plus le suspense dans ces jeux pousse les jeunes à ne pas dormir et faire des nuits blanches pour terminer les jeux ou endommagent la santé et et l'énergie nécessaire pour se réveiller le matin pour aller à l'école.

D'une autre part, on peut dire que les jeux vidéo ont un côté positif qui aide le développement de la personne personnellement. Les jeux vidéo permettent à développer la compétition entre les jeunes et aussi la créativité. On trouve souvent des solutions proposées dans ces jeux qui on été utiliser dans le monde réel, ils encouragent aussi les jeunes de prendre des décisions dans des situations critique de plus analyser l'entourage et être content de tout ce qui est à côté.

Ainsi les jeux vidéo développent la logique et le team-work et la distribution des missions entre un groupe de personnes qui sont remonter pour la première fois.

Pour conclure, les deux côtés on des arguments forts. En effet les jeux vidéo doivent être un outil de développement et on doit encourager leur utilisation.

Une autre question se pose peut-on trouver un équilibre pour la utilisation de ses jeux pour éliminer le danger sur les jeunes?

avec l'évolution des nouvelles technologies, des sites web, il apparaît aussi des jeux vidéo. Les jeunes et les adolescents sont plus touchés par ce phénomène. Certains parents disent que leurs enfants ne vivent plus à la vie réelle, en revanche, il existe des savants qui annoncent que ça aide le cerveau d'avoir plus de motivation, d'attention et de concentration.

Certes, que certains gens affirment que ces jeux vidéo ont beaucoup de bénéfices pour l'être humain tel que grâce à ces jeux l'utilisateur développe la logique et une bonne coordination œil-main, sa capacité se développe à manier plusieurs données à la fois... Néanmoins ces avantages sont discutés par rapport aux inconvénients de ce phénomène. En effet, ces avantages ne peuvent être que des points de marketing pour attirer l'attention des utilisateurs. Ses dangers sont nombreux, l'utilisateur vit toujours à la virtuelle, son cerveau et ses pensées sont toujours liés à ces jeux, parfois il ne dort pas toute la nuit pour accomplir un certain niveau de jeu. Donc ça touche sa santé, il ne sort pas avec ses amis, il devient moins sociable qu'avant. En fin de compte il va être seul, il va souffrir de solitude, et vu que la majorité des gens qui se suicide dans le monde

c'est à cause de depression et de solitude, d'une part, des études scientifique a montré que chez des sujets déjà sensible à l'épilepsie dite photosensible, l'enchaînement rapide ou saccadé des image de jeu très animés peut déclencher une crise d'épilepsie. d'une autre part, certains jeux vidéos montre et aide l'utilisateur à utiliser la violence, donc sa risque d'avoir des criminels. ces dangers là sont incroyables par rapport aux avantages déjà signés.

pour conclure, les avantages des jeux vidéo tel que la concentration, la motivation... peuvent être développés en utilisant d'autre jeux simple, pas forcément les jeux vidéos par ce que les risques de ces derniers touche la santé et la vie ainsi, les gens autour d'utilisateurs dont il faut tuer ce phénomène pour avoir une vie simple et sécurisé.

Amine F.

Aujourd'hui il y a beaucoup de débats sur l'impact des jeux vidéo sur les jeunes sur la vie sociale. Certaines y voit qu'on peut bénéficier au contraire d'autre qui voit que cette dernière a des effets négatifs sur les jeunes.

En effet, on est face à deux points de vue contradictoires. D'une part, une catégorie qui sont pour les jeux vidéo comme certains psychiatres qui ont affirmé que les jeux vidéo bien utilisés peuvent favoriser l'insertion sociale, l'évolution de la logique du raisonnement, avoir la capacité à prendre une décision et à s'adapter à des situations difficiles. D'autre part, certains gens voient que c'est dommage sur la santé, la sécurité et aussi le comportement notamment les vols que véhiculent ces jeux par exemple la violence. Aussi les utilisateurs de jeux vidéo négligent les autres loisirs. A mon opinion, je suis pour et contre à la fois parce que vraiment on peut bénéficier des jeux vidéo en tant que développement technologique, d'ailleurs maintenant l'intelligence artificielle est la tendance de technologie et cet aspect a touché beaucoup de domaine pour la santé, la sécurité. Autrement dit, on peut bénéficier des jeux vidéo pour préparer à utiliser et vivre avec ces nouvelles technologies sans avoir des

des problèmes. donc d'être toujours en contact avec la technologie.

En revanche, on ne doit pas exagérer devant l'utilisation de ces jeux cela peut engendrer des problèmes de santé comme mal de tête, empêchement de bien dormir problème d'éducation gêner l'apprentissage ne pas lire par des livres.

Ce sujet de l'impact des jeux vidéo va couler plus d'encre. à votre avis comment vous voyez ce phénomène desociété

Annexe 29 :

Amine R.

Le terme pirate a été choisi par la commission générale de terminologie et définit une personne qui contourne ou détruit les protections d'un logiciel, d'un ordinateur ou d'un réseau informatique. C'est un terme qui a fait son apparition avec Internet et les grands développements qu'a connu la société moderne du vingt et unième siècle. Mais ce phénomène connaît un débat. Certains le considèrent un crime et approuvent sa culpabilité tandis que d'autre le perçoit comme un exploit et comme un résultat logique d'aux changements la société. Alors le piratage informatique serait-il un crime ?

Certaines personnes considèrent le piratage informatique une prouesse et un acte qui reflète l'intelligence. Ils avancent d'une part que le pirate est un génie qui a les capacités de tout dévoiler et aucune clef de sécurité ne peut lui résister et d'autres part, ils le considèrent comme un héros et précisent qu'il existe des pirates engager dont le seul souci est la paix et sécurité de l'humanité. Ils militent de cette manière et cherche à rendre le monde un endroit meilleur.

D'autre au contraire perçoit le piratage informatique comme un danger fatal et une menace pour leur sécurité. Pour eux, ce sont des criminels qui profitent de leurs compétences pour nuire à l'humanité et leur seul objectif est l'argent. De plus, ils ont l'accès facile à toutes les données. D'une part, les cybercriminels accèdent facilement aux données stockées dans les téléphones, notamment les informations d'identité et financières.

D'autre part, ils peuvent tracer les téléphones, les forcer à envoyer des SMS à des sites Web de qualité ou même propager leur piratage (avec un lien malveillant intégré) à d'autres personnes parmi vos contacts, qui cliqueront dessus en croyant qu'il vient de vous. Troisièmes, les cybercriminels ont appris à utiliser les infrastructures d'Internet afin de lancer des attaques de plus grandes envergures. Ils ne cherchent donc plus qu'à simplement récupérer des données dans des ordinateurs individuels, alors qu'ils pénètrent directement dans les centres de données ou les serveurs d'hébergement. Ainsi, le manque de maturité affiché par les membres du réseau, associé à l'existence d'outils puissants mobilisables à des fins malveillantes, explique dans une certaine mesure pourquoi des relations déjà fragiles se

transformèrent rapidement en conflit ouvert. En effet, pour protéger les données personnelles, il faut renforcer la sécurité des ordinateurs et des réseaux, mettre en place des mesures préventives adéquates pour prévenir les atteintes à la sécurité. Mais surtout, il faut une loi rigide pour protéger les gens et punir les coupables comme d'ailleurs n'importe quel crime.

En conclusion, il paraît clairement que le piratage informatique est un crime auquel il faut mettre en place une punition uniforme pour tous les types de piratages, qu'ils soient motivés par la recherche de la célébrité ou de l'argent. On peut donc dire que le piratage informatique est devenu aujourd'hui un fait de société dont il est dur de se protéger. Face aux pirates qui sont de plus en plus nombreux et des techniques qu'ils utilisent ce phénomène devient de plus en plus dangereux.

Sara L. : Le piratage informatique serait-il un crime ?

Notre société a connu un grand développement technologique. Cette technologie a envahi le monde et elle s'est imposée dans tous les domaines, mais malheureusement, des fois, elle est nocive et menace la vie privée des gens. Dans le domaine de l'informatique, il existe des pirates intelligents qui accèdent aux systèmes informatiques en détruisant l'information. Ces individus sont perçus comme des génies et des surdoués par certains, mais comme criminels et hors la loi pour d'autres. Dans le développement nous allons essayer d'élucider le problème et voir si le piratage informatique est un crime ou plutôt une prouesse ?

La démarcation entre types de pirates et d'actions pirates est délicate à tracer. Les pirates qui recherchent la notoriété n'être attirés ni par l'argent ni par la gloire sont finalement proches en ce qu'ils n'exproprient à proprement parler personne, ils respectent donc le principe cardinal des capitalismes, c'est-à-dire la propriété privée. Outre les formes de piratage informatique entraînent de graves conséquences juridiques et matérielles. Pour le cas du contournement de la sécurité des logiciels, ceux qui sont protégés par des droits d'auteur ne doivent être ni dupliqués ni modifiés sans l'accord de celui qui les a conçus. Une contrefaçon est considérée comme un vol et le propriétaire peut engager une poursuite judiciaire. Cependant, si jamais une personne est surprise en train de répandre des logiciels contrefaits, elle sera tenue responsable. En effet, le titulaire a le droit de lui imposer l'arrêt de l'utilisation du logiciel et de demander une certaine somme en guise de dédommagement.

Si non, quant au matériel, les logiciels piratés exposent le système informatique à des virus et perturbent son fonctionnement. Ces derniers risquent d'endommager le disque dur de l'équipement informatique contenant le logiciel. Un logiciel contrefait n'offre aucune garantie, ni de support technique, ni de mise à jour. Aucune documentation ne peut être consultée pour avoir des renseignements concernant les produits.

Finalement, dans la plupart des cas, le bidouillage comme le piratage impliquent un accès non autorisé, et donc constituent des menaces en termes de sécurité, quels que soient les objectifs poursuivis par les personnes qui s'introduisent de manière illicite dans les systèmes informatiques. Il serait plus efficace que ces pirates vendent leur capacité à identifier des failles dans la sécurité des systèmes et programmes informatiques, aux institutions gouvernementales et aux entreprises qui souhaitent accroître leur sécurité au lieu d'être des criminels et engendrer des problèmes.

Hanae A. : Le piratage informatique

Le piratage informatique est une pratique visant l'échange discret et illégal d'informations personnelles. Cette pratique, établie par les pirates informatiques, appelé communément, hackers, est parue avec les premiers ordinateurs domestiques. Ces experts en technologies numériques utilisent un ensemble de techniques permettant d'exploiter les failles et les vulnérabilités d'un élément ou d'un groupe d'éléments matériels ou humains. Certains pensent que cela n'est qu'un des dégâts collatéraux du progrès et peut même être considéré comme un atout parmi d'autre issu du développement technologique. Tandis que d'autres le considèrent un danger et un fléau à combattre. Alors le piratage informatique serait-il un crime et doit-on le considérer comme tel ou plutôt ce n'est qu'un phénomène de la nouvelle société comme d'autres ?

Certes, certaines personnes considèrent le piratage informatique comme un crime, affirmant que ce dernier constitue une violation de la vie privée, car les cybercriminels peuvent voir nos données stockées sur le téléphone, notamment les informations d'identité et financières. De la même façon, les pirates informatiques peuvent suivre notre emplacement, forcer notre téléphone à envoyer des SMS à des sites Web de qualité ou même propager leur piratage (avec un lien malveillant intégré) à d'autres personnes parmi nos contacts.

D'autre trouve le piratage informatique bénéfique en raison qu'on peut mettre en place des mesures préventives adéquates pour la sécurité, avoir un système informatique qui empêche les pirates malveillants d'avoir accès, ainsi pour récupérer des informations perdues.

Personnellement je pense que le piratage informatique est une épée à double tranchant ; il est assez dangereux s'il est fait avec une intention nuisible. Il peut causer des violations de sécurité massive, ... etc. mais il est très utile dans des cas ou on veut effectuer des tests de pénétration pour renforcer la sécurité informatique et réseau.

En guise de conclusion, l'informatique est partout, il est donc très dur de se protéger face aux pirates qui sont de plus en plus nombreux. Le nombre de piratage augmentent, ainsi que les techniques qui sont de plus en plus rapides et efficaces. En effet, même si les pirates informatiques ont un avantage en technique, certains pirates contribuent à la sécurité d'autrui sur internet et autres réseaux sociaux. On peut donc en déduire que la sécurité informatique avance grâce au piratage. Les deux sont liés, donc un jour, peut-être que la sécurité contrera le piratage.

Yahya T. : Le piratage informatique

Le numérique se répand de plus en plus dans notre routine quotidienne. Le progrès scientifique et le développement des technologies ont contribué à cela, mais malheureusement, chaque avantage est accompagné d'inconvénients. Ceux du développement technologique sont nombreux. Cependant le piratage informatique reste le plus répandu. Ce phénomène se rapporte à l'exploitation des failles dans une procédure d'accès pour casser un système informatique, violer l'intégrité de ce système et détruire ou voler les informations dans le but de faire fortune ou de devenir célèbre. Alors, ce phénomène de la société des numériques peut-on le considérer un crime, qui menace la sécurité et même la vie des gens, ou plutôt l'ignorer et le considérer comme un aspect parmi d'autres de cette nouvelle façon de vivre?

Plusieurs personnes pensent que le piratage informatique est un résultat logique au développement qu'a connu la société du numérique. Ils le considèrent un crime. Premièrement, car il consiste à introduire la vie privée de personnes innocentes. Ce qui peut leur causer de grands problèmes financiers ou familiaux. Deuxièmement, les données piratées peuvent être des données importantes des entreprises ou des gouvernements même. Ce qui pourrait engendrer des problèmes économiques ou des guerres. Finalement, ces pirates sont généralement des criminels qui cherchent des profits personnels sans se soucier des résultats de leurs actes. C'est pourquoi il faut les punir sévèrement.

En revanche, d'autres croient qu'il existe des bons pirates. Dans un premier lieu, ils précisent que ces pirates sont des gens bien. Ils sont engagés et leurs souhaits et d'aider l'humanité. Ce sont ceux qui travaillent pour des entreprises de sécurité informatique ou les dirigent. En 2001, ce secteur a engrangé 1,8 milliard de dollars aux seuls États-Unis. Ces pirates

vendent leur capacité à identifier des failles dans la sécurité des systèmes et programmes informatiques, aux institutions gouvernementales et aux entreprises qui souhaitent accroître leur sécurité. Dans un deuxième lieu, ils avancent que ces pirates sont bénéfiques pour la société car ils engagés par des organisations et des entreprises de sécurité pour les aider à ne pas se livrer à des attaques pirates sur leurs systèmes et les aider à signaler les points faibles afin qu'ils puissent être corrigés.

Personnellement, je crois qu'il faut rester sur ces gardes et être méfiants. Le piratage informatique existe et il représente un grand danger. Qu'il soit bon ou mauvais, le pirate informatique est un criminel car il introduit des systèmes et accède à des données sans la permission de la personne concernée. Il représente un danger et il doit être puni par la loi. La législation actuelle punit les pirates informatiques, qu'ils soient bons ou mauvais, en leur infligeant de lourdes amendes et peines de prison. Personnellement, je considère ce phénomène un crime et j'espère que ces punitions décourageront les pirates de se livrer au piratage.

Pour conclure, nous pouvons avancer que le piratage informatique est un des fléaux de la société moderne. Il a plusieurs inconvénients mais il a aussi des avantages grâce aux bons pirates, les pirates blancs. C'est pourquoi il faut se familiariser avec tous les aspects du développement technologiques et trouver des solutions efficaces pour bénéficier de leurs atouts.

Youssef K. : Piratage informatique

Les pirates désignent des spécialistes en informatique dont les actions sont nuisibles. Selon leurs actions ils peuvent être qualifiés de spécialistes informatiques qui utilisent leurs connaissances et leurs compétences de façon nuisible. Certains les considèrent des génies et des surdoués et les applaudis. Tandis que d'autres les considèrent des criminels à redoutés. Ainsi, le piratage informatique serait-il un crime ou une prouesse ?

Avec la société moderne, plusieurs activités se sont développées dont le piratage informatique. Certaines personnes le considèrent une prouesse et l'applaudis. Premièrement, ils précisent que ces personnes sont des surdoués et ont des capacités intellectuelles énormes qu'il faut reconnaître et encourager. De plus, ce sont des spécialistes en informatique dont les actions ne sont pas toujours nuisibles. C'est grâce à eux que notre société a connu ce développement technologique. Ils utilisent ses connaissances de façon à développer les moteurs de l'informatique moderne et ils contribuent à sa sécurisation.

D'autres au contraire, le considèrent un crime et il est puni par la loi. Ils précisent que les conséquences de cet acte sont dangereuses. D'un côté, les pirates informatiques qui ciblent la vie privée des gens peuvent contribuer à un scandale, à un suicide ou à détruire la carrière ou la vie de quelqu'un. Et d'un autre côté, ceux qui s'attaque aux entreprises ou aux gouvernements peuvent engendrer d'autres conséquences de plus en plus néfastes. Par exemple, l'entreprise Target, qui a été victime d'un vol de renseignements personnels et de numéros de carte de crédit en 2013. Elle en paie toujours la note aujourd'hui, avec des frais qui s'élèvent aujourd'hui à plus de 300 millions de dollars USD. Ainsi, le piratage informatique peut réduire à néant des entreprises en les menant à la faillite et la vie des employés avec. C'est pourquoi le Code pénal précise les risques que courent chaque personne qui s'avise à s'introduire sur un site Web privé pour y copier des photos ou récupérer des documents : « le fait d'accéder ou de se maintenir,

frauduleusement dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données ». Murielle Cahen, avocate spécialisée dans le droit de l'informatique, explique qu'en cas de piratage de données privées « Ces contrevenants risquent un an d'emprisonnement et 15000 € d'amende ». Et s'il s'agit de suppression ou de modification des données « Les peines encourues sont de deux ans d'emprisonnement et/ou de 30000 € d'amende. »

A mon humble opinion, je crois que le piratage informatique est un crime mais ces mêmes personnes peuvent se repentir et devenir les moteurs de l'informatique moderne, contribuant ainsi à la sécurisation des données au lieu de frauder et d'escroquer les gens. La punition est donc essentielle puisque ce fléau est un crime aussi dangereux que les autres crimes traditionnels et qui sont punis par la loi.

En somme, je crois que le piratage informatique est certes signe d'intelligence et de performances développées dans le numérique. Mais cela ne donne à aucun expert le droit de s'introduire dans la vie d'autrui ou de profiter de ses compétences pour voler et faire fortune. Le piratage est un crime comme tous les autres crimes qui existent dans notre société et ceux qui le commettent doivent être punis.

Wijdan C. : Internet : une attaque de grande ampleur fait trembler plusieurs pays

Les attaques informatiques, de toute ampleur et de toute nature, se multiplient à une vitesse exponentielle ces dernières années. Le piratage informatique est un phénomène qui devient de plus en plus fréquent dans notre société. Il consiste en une intrusion dans des systèmes informatiques dans le but de dérober des informations protégées et confidentielles. Alors, peut-on le considérer comme crime et les pirates informatiques des criminels ?

D'abord, selon les experts, les pirates appartiennent le plus souvent à deux catégories principales : des individus ou des groupes de "hackers" qui veulent gagner de l'argent (rançongiciels, revente de données personnelles sur la partie cachée d'internet surnommée darknet...) ou bien des Etats, qui souhaitent espionner d'autres pays et/ou y semer des dissensions politiques. Le piratage constitue un danger fatal car les cybercriminels peuvent accéder aux données stockées dans les téléphones, notamment les informations d'identité et financières. Ils peuvent également suivre l'emplacement, forcer un téléphone à envoyer des SMS à des sites Web de qualité ou même propager leur piratage (avec un lien malveillant intégré) à d'autres personnes parmi vos contacts, qui cliqueront dessus en croyant qu'il vient de vous. De plus, les cybercriminels ont appris à utiliser les infrastructures d'Internet afin de lancer des attaques de plus grandes envergures. Ils ne cherchent donc plus qu'à simplement récupérer des données dans des ordinateurs individuels, alors qu'ils pénètrent directement dans les centres de données ou les serveurs d'hébergement.

En revanche, nous estimons essentiel de différencier entre les deux types de pirates par des punitions visant à frapper chaque génération à l'endroit le plus sensible réduiront plus efficacement le piratage qu'une approche uniforme susceptible de décourager le groupe plus âgé, mais risquant d'avoir un impact très faible sur les pirates plus jeunes. En d'autres termes, il est plus judicieux de punir le piratage animé par la recherche de célébrité, dont les acteurs sont plus jeunes, au moyen d'une punition qui dissuade les personnes les plus jeunes, et punir le mauvais piratage motivé par le profit, dont les acteurs sont plus âgés, au moyen d'autre type de punition qui sont plus sérieuses.

En guise de conclusion, il paraît clairement que le piratage informatique est un crime qui doit être puni par la loi. Mais il faut revoir de plus près les causes et motifs de ces pirates surtout ceux dont les objectifs ne sont pas motivés par l'argent mais plutôt par un engagement humanitaire ou politique et ceux désirant la célébrité.

Saloua I.

Le piratage informatique consiste à compromettre des appareils numériques, comme les ordinateurs, les smartphones, les tablettes et même des réseaux complets. C'est une intrusion dans des systèmes informatiques dans le but de dérober des informations protégées et confidentielles. Son objectif est donc de contourner les protocoles propres à la cybersécurité des détenteurs d'un produit pour en disposer sans payer de droits d'accès. Ce phénomène de la société numérique serait-il un crime ou plutôt un acte qui relève des conséquences passagères du développement technologique.

En ce qui me concerne, je trouve que le piratage informatique est sûrement un crime contre l'humanité. Ces personnes profitent de la naïveté des gens et de leur ignorance pour pirater leurs données personnelles dans des buts lucratifs et criminels. En principe ce piratage peut voler les identités ou bien les informations sensibles et aussi les comptes bancaires, j'ajoute que le pourcentage des crimes qui concerne la cybercriminalité et les cybers attaques augmentent d'une manière incroyable alors le piratage informatique est un crime très dangereux.

De plus, il est important de reconnaître qu'il y a différentes sortes de pirates, caractérisées par des motivations diverses. Pour cette raison, la méthode la plus efficace pour réduire le risque posé par les pirates en général consistera à adapter la législation de manière à cibler les différentes catégories de pirate de manière différenciée. Il existe des pirates animés par la recherche de l'argent et de la célébrité. Dans ces cas une punition adaptée pourrait arrêter la propagation de ce phénomène afin de ne pas aggraver le problème. Les politiques actuelles, qui visent à réduire le piratage en agissant sur l'offre, réduisent de manière effective la quantité de mauvais piratage motivé par le profit. Heureusement, nous avons de bonnes raisons de penser que cette politique réduit aussi la quantité de piratage animé par la recherche de célébrité.

Pour conclure, le pourcentage des crimes qui concerne la cybercriminalité et les cybers attaques ne cesse d'augmenter. Je crois que le piratage informatique est une arme à double tranchants. D'un côté, c'est un crime qu'il faut punir en cas de vol de données et d'un autre côté, c'est un acte de courage et d'humanisme dans le cas d'engagement à une cause sociale et humanitaire.

Ghizlane I. : Le piratage informatique serait-il un crime ?

Le pirate informatique est défini comme un criminel informatique qui exploite les failles dans une procédure d'accès pour casser un système informatique, qui viole l'intégrité de ce système en dérobant, altérant ou détruisant de l'information, ou qui copie frauduleusement des logiciels. C'est un type de criminels qui est apparu avec le développement technologique et l'apparition d'Internet. Certains l'associe à un petit génie autodidacte. Tandis que d'autres à un programmeur méchant doué pour modifier le matériel ou les logiciels informatiques afin de les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été développés. La question qui s'impose en ce cas est : le piratage informatique serait-il un crime ? C'est ce que je vais essayer de discuter dans ce qui suit.

D'abord, je suis totalement d'accord que le piratage informatique est une action illégale, à moins d'avoir une autorisation écrite et signé à la main par la personne qui est piraté. En plus, pirater c'est : s'approprier ce que l'on ne possède pas en passant par des moyens détournés. Dans ces cas on peut en juger qu'il s'agit d'une forme de crime. D'ailleurs, le pirate informatique en général utilise tous les moyens pour subtiliser des données sensibles telles que les mots de passe, les coordonnées bancaires, les données personnelles stockées en ligne ou sur ordinateur, afin de menacer la victime et d'escroquer de l'argent. Le piratage donc est une forme de vol.

Aux Etats unis, il existe une loi rigide contre toute personne qui pratique le piratage informatique. La plupart des violations de cette loi peuvent conduire à des peines de cinq ans d'emprisonnement et 250 000 dollars d'amende lors du premier délit, et jusqu'à dix ans de prison et 500 000 dollars d'amende en cas de récidive. Toute violation de cette loi a pour conséquence une condamnation à au moins six mois d'emprisonnement. Au Maroc aussi, une loi a été établie pour contourner ce nouveau type de crimes qui a commencé à s'amplifier ses dernières années.

En revanche, le piratage peut être une manière d'aider les gens ou de faire des choses en vue de l'humanité. L'exemple du groupe qui a piraté le compte email du directeur de la CIA est une preuve tangible. Ce groupe a déclaré qu'il n'était pas intéressé par une quelconque compensation monétaire, mais il voulait que l'Etats-Unis cesse de tuer des innocents et que la Palestine soit libre. Ce genre d'acte ne peut être considéré comme un crime mais plutôt comme un acte de prouesse et d'engagement humanitaire. Aussi, une autre face positive du piratage informatique et celle liée au piratage éthique qui a comme but de sécuriser les systèmes d'information contre les hackers mal intentionnés. Ce type de pirates ont le rôle de contrecarrer les actes des vrais criminels. Ils sauvent les personnes et surtout les entreprises des menaces malveillantes de pirates criminels.

Finalement, le piratage informatique est une pratique a deux facettes : l'une négative utilisée pour accomplir de mauvaises actions et l'autre positive car elle protège et sécurise les données personnelles et professionnelles des personnes, des entreprises ou des gouvernements. Je ne peux dire que le piratage est un crime car il y a des fois, il devient une manière pour aider les autres. Tout est selon les buts et les principes des pirates.

Rihab B. : Le piratage informatique

Le piratage fait référence à des activités qui cherchent à compromettre des appareils numériques, comme les ordinateurs, les smartphones, les tablettes et même des réseaux complets. Et bien que le piratage n'ait pas toujours lieu à des fins malveillantes, de nos jours, la plupart des références au piratage et aux pirates informatiques, le/les définit comme une activité illégale exécutée par des cybercriminels, motivés par le gain financier, la protestation, la collecte d'informations (espionnage) et même simple par « amour » du défi. Certaines personnes pensent que ce fléau est un réel danger par contre d'autres encouragent l'idée du piratage informatique.

De nombreuses personnes pensent que « pirate informatique » fait référence à un petit génie autodidacte ou à un programmeur méchant doué pour modifier le matériel ou les logiciels informatiques afin de les utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été développés à ce là s'ajoute pour récupérer des informations perdues, notamment en cas de perte de votre mot de passe, effectuer des tests d'intrusion pour renforcer la sécurité des ordinateurs et des réseaux, mettre en place des mesures préventives adéquates pour prévenir les atteintes à la sécurité et avoir un système informatique empêchant les pirates malveillants d'avoir accès

Personnellement je vois que le piratage constitue un danger fatal car les cybercriminels peuvent voir vos données stockées sur le téléphone, notamment les informations d'identité et financières. De la même façon, les pirates informatiques peuvent suivre votre emplacement, forcer votre téléphone à envoyer des SMS à des sites Web de qualité ou même propager leur piratage (avec un lien malveillant intégré) à d'autres personnes parmi vos contacts, qui cliqueront dessus en croyant qu'il vient de vous.

De plus, les cybercriminels ont appris à utiliser les infrastructures d'Internet afin de lancer des attaques de plus grandes envergures. Elles ne cherchent donc plus qu'à simplement récupérer des données dans des ordinateurs individuels, alors qu'elles pénètrent directement dans les centres de données ou les serveurs d'hébergement.

Pour conclure le piratage informatique aujourd'hui, l'informatique est partout, il est donc très dur de se protéger face aux pirates qui sont de plus en plus nombreux. Le nombre de piratage augmentent, ainsi que les techniques qui sont de plus en plus rapides et efficaces. En effet, même si les pirates informatiques ont un avantage en technique, certains pirates contribuent à la sécurité d'autrui sur internet et autres réseaux sociaux. On peut donc en déduire que la sécurité informatique avance grâce au piratage. Les deux sont liés, donc un jour, peut-être que la sécurité contrera le piratage

Samya B.

De nos jours, Internet facilite beaucoup notre vie quotidienne, surtout que grâce aux applications bancaires nous pouvons tout faire facilement (Payer nos achats, acheter des tickets en ligne...). Mais malheureusement, face à cette tentative de rendre la vie aisée nous sommes confrontés à plusieurs risques : nos données personnelles risquent d'être piratées à tout moment. Effectivement, le piratage de données personnelles est très répandu ces dernières années. Certains le considèrent un crime. Tandis que d'autres insouciants de ces dangers le représentent comme un phénomène passager de la nouvelle société numérique. Alors, le piratage informatique serait-il un crime ou tout simplement un acte malveillant mais qui ne peut être considéré comme crime ?

Tout d'abord, il faut prendre conscience des dangers du piratage informatique. Il est important de savoir que dans le monde de l'informatique il n'y a pas place à la sécurité totale. En d'autres termes, tout acte en ligne est une menace. Nous sommes constamment contrôlés et surveillés par des malveillants. C'est comme cela que nous pouvons être simplement piratés. Surtout qu'avec la nouvelle génération qui est trop passionnée par l'informatique en cherchant les failles de sécurité de chaque système ou application. C'est devenu comme un jeu ou bien un challenge entre les jeunes pour trouver comment récupérer les données des gens et les utiliser à leur propre guise. Il existe aussi des vidéos et des pages en ligne qui expliquent comment pouvons-nous pirater. De plus, c'est si intéressant de voir des jeunes capables de saisir des codes si complexes et qui se pistent la tête pour trouver une manière de s'en sortir avec les données des autres. Peut-être que cela les motive de plus en plus.

Personnellement, je crois que le piratage informatique est un crime qu'il faut prendre au sérieux. Selon moi, les gens piratés sont des victimes et il n'est pas juste qu'en un clin d'œil ils perdent tous leur argent ou leurs données ! Alors là nous sommes face à une agression disant « agression moderne », parce qu'avant les gens ont été agressés par des armes. Alors qu'aujourd'hui c'est par des codes et des virus lancés dans leurs ordinateurs ou leurs téléphones portables qu'ils sont agressés. Pour cela, ce genre de piratage doit être considéré comme crime parce qu'ils exploitent les données des gens alors qu'il est interdit par la loi. De plus, je vois que si toutes les personnes, qui pratiquent cet acte et piratent des données personnelles ou professionnelles, est jugée sévèrement nous pouvons certainement limiter et diminuer le taux des pirates.

Pour conclure, nous pouvons dire que ces jeunes pirates peuvent exploiter leurs connaissances d'une manière plus légale. C'est en organisant des forums, des compétitions et en essayant de leur trouver des motivations et des récompenses intéressantes que la société pourrait profiter de leurs talents et de leurs compétences pour le bien de tous.

Oussama A.

Aujourd'hui, les différentes technologies de l'internet rend la vie de plus en plus facile, grâce à cette évolution, on peut bénéficier de beaucoup de services de l'e-commerce, achats des billets en ligne, réservation des hôtels...Mais malheureusement, on doit payer un couts élevé pour cette facilité ce sont les risques de la cyber attaque : lors de votre paiement en ligne ou bien lors de votre saisie, le pirate peut facilement capturer vos informations critiques et voler votre argent ou vos données .. Alors, le piratage informatique est-il un crime ?

À mon avis, nous ne pouvons pas condamner un acte sans savoir préalablement le but de la personne et ses raisons. Cependant, dans la communauté des pirates, il existe différentes classes dont le grand public n'est pas au courant. Il y a des pirates qui piratent des systèmes, mais ne les détruisent pas nécessairement, ils ont l'intérêt du public à cœur. Ces personnes sont des pirates au chapeau blanc ou de "bons pirates". Les pirates au chapeau blanc sont ceux qui piratent des systèmes pour signaler des failles de sécurité ou attirer l'attention sur une cause. Leurs intentions ne sont pas nécessairement de faire des dégâts, mais de faire un service public.»

Pour contrer les menaces liées aux virus malveillants qui tentent de vous extorquer de l'argent, des experts européens en matière de lutte contre la cybercriminalité proposent des mesures efficaces de prévention du risque. Bon nombre de victimes, ciblées par une attaque informatique, ont déjà été confrontées à un ransomware, ou rançongiciel en français, est un logiciel informatique malveillant, prenant en otage les données. Le ransomware chiffre et bloque les fichiers contenus sur votre ordinateur et demande une rançon en échange d'une clé permettant de les déchiffrer. Apparus dans un premier temps en Russie, les ransomwares se sont répandus dans le monde entier, et principalement aux Etats-Unis, en Australie ou en Allemagne. Il s'agit d'un programme malveillant reçu par mail ou mis à disposition sur un site Internet.

En conclusion, on peut dire ce phénomène fait partie de notre vie, pour lutter contre le piratage, vaut mieux qu'on organise des formations pour ces attaqués pour qu'ils exploitent leurs compétences pour le bien et pas pour le mal.

Achraf H. : Le piratage informatique serait-il un crime ?

Au 21 siècle, l'informatique a connu un grand développement et a permis de rendre presque toutes les informations numériques dans des systèmes complexes avec des firewalls pour les protéger. Mais parallèlement des manières d'accès à ces informations illégalement par des pirates ont été créés. Cela engendre la problématique est ce qu'on doit condamner cet acte?

À mon avis, nous ne pouvons pas condamner un acte sans savoir préalablement le but de la personne et ses raisons. Cependant, dans la communauté des pirates, il existe différentes classes dont le grand public n'est pas au courant. Il y a des pirates qui piratent des systèmes, mais ne les détruisent pas nécessairement, ils ont l'intérêt du public à cœur. Ces personnes sont des pirates au chapeau blanc ou de "bons pirates". Les pirates au chapeau blanc sont ceux qui piratent des systèmes pour signaler des failles de sécurité ou attirer l'attention sur une cause. Leurs intentions ne sont pas nécessairement de faire des dégâts, mais de faire un service public

De plus, plusieurs pirates informatiques deviennent des programmeurs et ils ont même fondé leurs propres entreprises. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, par exemple, est un pirate informatique. Mais il est loin d'être le seul pirate informatique dont les compétences en matière de programmation ont permis de lancer de grandes entreprises. Linus Torvalds, le créateur de Linux était aussi un pirate informatique, de même que Tim Berners-Lee, l'homme à l'origine du World Wide Web. La liste est longue pour la même raison que la liste des pirates devenus codeurs est longue : ils ont tous vu de meilleures façons de faire les choses.

En revanche, il peut être difficile de déterminer immédiatement si une nouvelle version du logiciel constitue une amélioration, ou si elle est malicieuse ou seulement pour gagner de l'argent. Les pirates semblent toutefois concernés lorsqu'une entreprise publie un logiciel décevant ou un système d'exploitation obsolète et rend ces problèmes publics d'une manière que le consommateur moyen ne peut pas. Chaque fois qu'un pirate informatique corrige une faille de sécurité ou une faille dans un système, cela attire l'attention sur le fait que la société n'a pas pris suffisamment de soin pour créer le produit. Ceci, à son tour, encourage la plupart

des entreprises à faire preuve de plus de prudence à l'avenir, ce qui profitera aux consommateurs de manière détournée.

Pour conclure, nous pouvons affirmer que le piratage informatique d'une vue scientifique et économique est très bénéfique. Ces pirates qui sont généralement considérés comme des criminels sont plutôt des créateurs et des sauveurs qui contribuent à l'évolution technologique et veillent à la sécurité du consommateur moyen qui est proie des grandes entreprises qui ne cherchent que le profit immédiat.

Najlae El-B. : Le Crime Informatique

Internet facilite beaucoup notre vie quotidienne, c'est grâce aux applications bancaire que nous pouvons tout faire facilement (Payer nos achats, acheter des tickets en ligne ...) Mais malheureusement, face à cette tentative de rendre la vie aisée nous sommes liés à plusieurs risques. C'est que facilement nous pouvons perdre tout l'argent de notre carte guichet, par exemple si nous accédons à des sites malveillants. Donc est-ce que cela peut être considéré comme un crime ?

Certains considèrent le piratage informatique un crime qu'il faut combattre. Pour eux le crime informatique ou bien la cybercriminalité est perçue comme un danger pour la société, certes il y a des gens qui disent que quelques victimes méritent ce type de crime mais ce n'est pas la bonne façon pour les punir, la cybercriminalité ne diffère pas de crime dans la réalité elle touche la sécurité de l'humain. Il y en a plusieurs types de ce phénomène tel que : Les attaques DDOS, Le vol d'identité (ce type sert à voler les données personnelles d'un utilisateur tels que les mots de passe d'un compte bancaire..., a fin de voler l'argent, dans certains cas l'attaquant utilise des données personnelles contre la victime et lui fait un chantage pour lui escroquer de l'argent).

Mais le piratage peut être quelquefois une manière d'aider les gens à faire des choses en faveur de l'humanité. Par exemple, le groupe qui a piraté le compte du directeur de la CIA. Ce dernier déclare qu'il n'était pas intéressé par une quelconque compensation monétaire, mais il voulait que l'Etats-Unis cesse de tuer des innocents et que la Palestine soit libre. Cet exemple prouve la diversité des objectifs derrière les crimes informatiques. L'engagement et la conscience humaine peuvent être un des objectifs du pirate qui se considère capable de prendre position ou de lancer un SOS vis-à-vis d'un phénomène, d'une position ou d'un problème humanitaire.

Pour conclure, le piratage informatique aujourd'hui est un fait, il existe partout, il est donc très dur de se protéger face aux pirates qui sont de plus en plus nombreux, ainsi que les techniques qu'ils utilisent qui se développent de jours en jours. Certes, le piratage informatique est nuisible sur plusieurs plans, mais il peut contribuer à la sécurité d'autrui sur internet et sur d'autres réseaux sociaux. On peut donc en déduire que la sécurité informatique avance grâce au piratage, l'un ne va pas sans l'autre, pourvu qu'un jour la sécurité contrera le piratage

Amine F. : Piratage informatique

La technologie a envahi le monde et s'impose dans tous les domaines, mais malheureusement elle peut être des fois nocives et menace la vie privée des gens. Dans le domaine de l'informatique, il existe des hackers ou des pirates intelligents qui accèdent aux systèmes informatiques en détruisant l'information. Le terme pirate a été choisi par la commission générale de terminologie et définit une personne qui contourne ou détruit les protections d'un logiciel, d'un ordinateur ou d'un réseau informatique. Quel impact pourrait-il avoir sur la vie des gens ? Dans quel cas peut-t-il être considéré comme crime ?

Le piratage informatique est un crime comme tous les autres crimes qui existent dans notre société. Il peut être comparé au vol puisqu'il s'agit de la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Prenant le simple exemple de téléchargement illégal d'un film : s'il y avait un exemplaire d'un film sur un serveur quelque part. Mettons que je le télécharge de manière illégale, il y en a une deuxième version sur mon ordinateur. Et puis après, toujours de manière illégale, je vais en donner une copie à des amis, il y aura, disons, une dizaine de versions de ce film. Ces amis eux-mêmes vont peut-être le rediffuser sur Internet, le donner encore à des amis ; il y en aura une centaine, un millier de versions. En fait, ce qui s'est passé là, c'est de la multiplication. Donc, le simple téléchargement illégal d'un film est considéré un crime. Alors qu'en est-il des informations personnelles, de données relatives aux entreprises et aux sécurités des gouvernements.

De plus, cet acte de piratage engendre des conséquences néfastes au niveau personnel mais aussi au niveau économique ou gouvernemental. Par exemple, la menace « Si vous ne versez pas la rançon exigée, nous révélerons les données personnelles de vos clients » dont a été victime l'entreprise Domino's Pizza représente l'une des menaces que peut recevoir une entreprise. C'est un chantage qui est généralement reconnu comme crime par la loi.

En conclusion, il nous paraît clairement que le piratage informatique est un crime qui nécessite une démarche spécifique pour le combattre. La spécificité de ce type de crime le rend de plus en plus dangereux. C'est pourquoi, il faut puiser dans des solutions pratiques pour se protéger de ce fléau numérique et introduire de nouvelles mesures éducatives pour amener les gens à se protéger et à réagir correctement en cas de cyber-attaque.

TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACE.....	I
REMERCIEMENTS	II
RÉSUME.....	III
ABSTRACT	IV
LISTE DES ABRÉVIATIONS ET SIGLAISONS.....	V
SOMMAIRE	VII
INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	1
1. Contextualisation et présentation de la problématique.....	1
2. Hypothèses de la recherche	3
3. Objectifs de la recherche	3
4. Posture épistémologique et cadre théorique.....	4
5. Plan de rédaction de la thèse	5
PREMIÈRE PARTIE : LE CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL.....	1
Introduction de la première partie	7
Chapitre 1 : Quel français pour les étudiants LANSAD ?	9
1.1. Introduction	9
1.2. L'enseignement du français à des publics spécifiques.....	9
1.2.1. Le Français scientifique et technique	10
1.2.2. Le Français Instrumental	11
1.2.3. Le Français Fonctionnel	11
1.2.4. Le français de spécialité	13
1.2.5. Le Français sur Objectif Spécifique	14
1.2.5.1. Présentation générale.....	14
1.2.5.2. La démarche FOS.....	15
1.2.6. Le français langue professionnelle	19
1.2.7. Le français sur objectif universitaire	21
1.3. Vers le choix d'une appellation pour notre cadre méthodologique	24
1.3.1. Problèmes de définition.....	24
1.3.2. Le Français pour les étudiants LANSAD : le Français de Spécialité / le Français sur Objectifs Spécifiques.....	26

1.4. Langue d'enseignement des étudiants LANSAD.....	29
1.5. Synthèse et positionnement.....	32
Chapitre 2 : Apprentissage et didactique des langues étrangères.....	33
2.1. Introduction.....	33
2.2. L'apprentissage / L'enseignement.....	33
2.2.1. L'apprentissage.....	33
2.2.2. L'enseignement.....	35
2.2.3. La distinction entre l'apprentissage et l'enseignement.....	35
2.2.4. Synthèse.....	36
2.3. Les théories d'apprentissage.....	37
2.3.1. Le courant transmissif.....	37
2.3.2. Le behaviorisme.....	38
2.3.2.1. Définition et caractéristiques.....	38
2.3.2.2. Influences sur l'enseignement-apprentissage des langues.....	39
2.3.3. Le cognitivisme.....	41
2.3.3.1. Définition et caractéristiques.....	41
2.3.3.2. Influence sur l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères.....	42
2.3.4. Le constructivisme et le socioconstructivisme.....	45
2.3.4.1. Le constructivisme.....	45
2.3.4.2. Le socioconstructivisme.....	45
2.3.4.3. Influence sur l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères.....	47
2.4. Synthèse et positionnement.....	48
Chapitre 3 : Les TICE et le dispositif hybride.....	49
3.1. Introduction.....	49
3.2. Les TICE.....	49
3.2.1. Définition.....	49
3.2.2. Les TICE : des technologies pour enseigner autrement.....	51
3.3. Le dispositif de formation.....	52
3.3.1. La notion de dispositif.....	53
3.3.2. L'évaluation d'un dispositif.....	54
3.3.3. Le dispositif hybride.....	55
3.3.4. Les bases notionnelles du référentiel théorique d'un dispositif hybride.....	56

3.3.5. La médiation et médiatisation	57
3.3.5.1. La médiation.....	57
3.3.5.2. La médiatisation	58
3.3.6. Changement de conception : nouvelles implications	59
3.3.6.1. Nouveau rôle de l’enseignant	59
3.3.6.2. Nouvelles exigences pour les étudiants.....	60
3.3.6.2.1. L’autonomie	60
3.3.6.2.2. Les dynamiques de groupe	61
3.3.7. La conception d’un dispositif d’apprentissage hybride.....	62
3.4. La scénarisation.....	64
3.4.1. Le scénario pédagogique	65
3.4.2. Le scénario pédagogique et TICE	66
3.4.2.1. Les fonctions des TICE dans le scénario pédagogique	66
3.4.2.2. Les pratiques pédagogiques dans un scénario pédagogique intégrant les TICE.....	67
3.5. Synthèse et positionnement	69
Chapitre 4 : L’apprentissage situé et l’approche actionnelle	70
4.1. Introduction	70
4.2. L’apprentissage situé.....	70
4.2.1. L’apprentissage situé et TICE	72
4.2.2. L’approche de l’EMILE/CLIL	72
4.3. La perspective actionnelle	74
4.4. La tâche	75
4.4.1. Définition et caractéristiques.....	76
4.4.2. L’enseignement par les tâches (task-based learning).....	78
4.4.3. Les macro-tâches et les micro-tâches en classe de langue	80
4.4.4. Les critères de validation des tâches	81
4.4.5. Les tâches et les TICE.....	82
4.4.6. Les tâches collaboratives / socio-collaboratives pour développer l’interaction.....	83
4.5. Synthèse et positionnement	85
Conclusion de la première partie.....	86
DEUXIÈME PARTIE : L’INVESTIGATION, L’EXPÉRIMENTATION ET L’ÉVALUATION	7

Introduction de la deuxième partie.....	88
Chapitre 5 : L'analyse des besoins : de l'intérêt d'une démarche FOS/FOU à la collecte des données.....	89
5.1. Introduction	89
5.2. L'intérêt d'une démarche FOS/FOU	89
5.3. L'identification de la demande.....	90
5.4. L'analyse des besoins.....	91
5.4.1. Rapport de l'enquête	92
5.4.1.1. Les objectifs de l'enquête.....	92
5.4.1.2. Les participants : Le choix de l'échantillon	93
5.4.1.3. La pré-enquête.....	93
5.4.1.4. Le questionnaire test.....	94
5.4.1.5. Le questionnaire	94
5.4.1.6. La passation du questionnaire	97
5.4.2. Le traitement des données	98
5.4.3. La présentation et l'analyse des résultats	98
5.4.3.1. Le niveau estimé en langue française.....	98
5.4.3.1.1. Le ressenti des étudiants.....	98
5.4.3.1.2. La compréhension des cours magistraux et des photocopiés de spécialité	99
5.4.3.2. Les besoins ressentis	101
5.4.3.2.1. Le souhait d'améliorer le niveau en français par un cours spécifique	101
5.4.3.2.2. Le type de français	102
5.4.3.3. Les besoins personnalisés.....	104
5.4.3.4. Les difficultés éprouvées en français de spécialité	105
5.4.3.5. Les TICE	106
5.4.3.5.1. La disponibilité du matériel.....	107
5.4.3.5.2. La fréquence de l'utilisation des TICE lors de la préparation et révision des cours	108
5.4.3.5.3. La fréquence de l'emploi des TICE par les professeurs lors des pratiques d'enseignement.....	109
5.4.3.5.4. Les types et le mode d'emploi des TICE par les professeurs lors des pratiques d'enseignement.....	110
5.4.4. La synthèse et la discussion des résultats.....	111

5.5. La collecte des données.....	116
5.6. L'analyse des données et l'élaboration didactiques	117
5.7. Conclusion.....	117
Chapitre 6 : La Collecte et l'analyse des données.....	119
6.1. Introduction	119
6.2. Descriptif des phases principales de l'expérience.....	119
6.3. La phase préliminaire de l'expérience : Le prétest	120
6.3.1. Importance et objectifs du prétest	120
6.3.2. La description du prétest	121
6.3.3. Le contenu attendu	122
6.3.4. Le passage de l'input à l'output	123
6.4. La conception de la grille d'évaluation	124
6.4.1. La pertinence de la grille d'évaluation	124
6.4.2. Les critères d'évaluation	125
6.4.3. Les dimensions et les critères de la grille d'évaluation.....	125
6.4.3.1. La mise en forme et le respect de la consigne.....	127
6.4.3.2. La mise en texte.....	128
6.4.3.3. La cohérence de l'argumentation	128
6.4.3.3.1. La cohérence textuelle.....	129
6.4.3.3.2. La conception des critères de la dimension Cohérence argumentative.....	131
6.4.3.4. Le respect du code linguistique	133
6.5. L'échelle d'appréciation.....	135
6.6. La conclusion de la conception de la grille	136
6.7. L'analyse des Outputs des apprenants	137
6.7.1. L'analyse de la production d'Amine R.	138
6.7.2. L'analyse de la production de Sara L.	143
6.7.3. L'analyse de la production de Hanae A.	148
6.7.4. Analyse de la production de Yahya T.	153
6.7.5. Analyse de la production de Youssef K.	158
6.7.6. Analyse de la production de Wijdan C.....	164
6.7.7. Analyse de la production de Saloua I.....	170
6.7.8. Analyse de la production de Ghizlane I.	175

6.7.9. Analyse de la production de Rihab B.....	181
6.7.10. Analyse de la production de Samya B.	186
6.7.11. Analyse de la production de Oussama A.	191
6.7.12. Analyse de la production de Achraf H.	197
6.7.13. Analyse de la production de Najlae El-B.	202
6.7.14. Analyse de la production de Amine F.	208
6.8. Synthèse et interprétation des résultats	213
6.9. Conclusion.....	216
Chapitre 7 : La conception didactique et la formation hybride	218
7.1. Introduction	218
7.2. La description globale de la conception du dispositif hybride d'apprentissage.....	218
7.2.1. La plateforme Moodle	220
7.2.2. La présentation de la spécificité technique et pédagogique du didacticiel NetquizPro	221
7.3. Le contenu de la formation hybride	222
7.3.1. L'organisation du contenu de la formation	224
7.3.2. Les objectifs généraux de la formation	225
7.4. La description détaillée du dispositif hybride de la formation	226
7.4.1. La macro-tâche 1	226
7.4.1.1. La description de la macro-tâche 1.....	226
7.4.1.2. Les ressources préconisées dans la macro-tâche 1	227
7.4.1.3. Les besoins langagiers qu'exige la macro-tâche 1	228
7.4.1.4. Le scénario pédagogique de la macro-tâche 1.....	230
7.4.2. La macro-tâche 2	237
7.4.2.1. La description détaillée de la macro-tâche 2	237
7.4.2.2. Les ressources préconisées dans la macro-tâche 2.....	238
7.4.2.3. Les besoins langagiers de la macro-tâche 2	240
7.4.2.4. Le scénario pédagogique de la macro-tâche 2.....	242
7.5. Conclusion.....	251
Chapitre 8 : L'évaluation du dispositif d'apprentissage.....	253
8.1. Introduction	253
8.2. L'évaluation par le post-test.....	253
8.2.1. La présentation du post-test.....	253

8.2.2. L'analyse des outputs des apprenants	254
8.2.2.1. L'analyse de l'output d'Amine RH.....	255
8.2.2.2. L'analyse de l'output de Sara L.	256
8.2.2.3. L'analyse de l'output de Hanae A.....	258
8.2.2.4. L'analyse de l'output de Yahya T.	260
8.2.2.5. L'analyse de l'output de Youssef K.....	263
8.2.2.6. L'analyse de l'output de Wijdan C.	265
8.2.2.7. L'analyse de l'output de Saloua I.....	267
8.2.2.8. L'analyse de l'output de Ghizlane I.	269
8.2.2.9. L'analyse de l'output de Rihab B.....	271
8.2.2.10. L'analyse de l'output de Samya B.	273
8.2.2.11. L'analyse de l'output de Oussama A.	275
8.2.2.12. L'analyse de l'output de Achraf H.	277
8.2.2.13. L'analyse de l'output de Najlaa El-B.....	279
8.2.2.14. L'analyse de l'output d'Amine F.	281
8.2.3. La quantification et l'analyse des résultats.....	283
8.2.3.1. La mise en forme et la mise en texte	283
8.2.3.2. La cohérence de l'argumentation	284
8.2.3.3. L'orthographe d'usage	285
8.2.3.4. L'orthographe grammaticale et la syntaxe	285
8.2.3.5. La ponctuation.....	286
8.2.3.6. Le lexique	287
8.2.4. La synthèse et la discussion des résultats.....	288
8.3. L'évaluation du dispositif par les participants	289
8.3.1. La présentation du questionnaire.....	289
8.3.2. Le traitement et l'analyse des résultats	289
8.3.2.1. L'accès et l'utilisation de Moodle	289
8.3.2.2. Les contenus	290
8.3.2.3. Les aspects organisationnels et pédagogiques	291
8.3.2.4. Le soutien pédagogique et l'accompagnement de l'enseignant	292
8.3.2.5. La satisfaction des attentes	293
8.3.2.6. La satisfaction globale / Le désir de participer à d'autres formation du genre	293

8.3.2.7. Synthèse et discussion	294
8.4. Synthèse et interprétation des résultats des deux évaluations du dispositif hybride	296
8.5. Conclusion.....	296
Conclusion de la deuxième partie	298
CONCLUSION GÉNÉRALE	299
BIBLIOGRAPHIE	305
DOCUMENTS OFFICIELS	318
DICTIONNAIRES	319
WEBOGRAPHIE.....	320
INDEX DES TABLEAUX	325
INDEX DES FIGURE	327
ANNEXES	327
TABLE DES MATIÈRES	442

Résumé :

Notre étude relève du domaine de la didactique des langues et plus particulièrement de l'intégration des TICE dans l'apprentissage situé du français pour les étudiants LANSAD. C'est une recherche action qui se donne comme objectifs d'une part, de déterminer les difficultés et les besoins spécifiques des étudiants LANSAD en langue française et d'identifier les compétences langagières qu'ils devraient acquérir, et d'autre part, d'expérimenter une formation hybride pour pallier leurs carences linguistiques et méthodologiques relative à l'argumentation dans les écrits scientifiques en L2, essentiellement au niveau de la cohérence et la cohésion textuelle.

Afin de réaliser ce projet, nous avons adopté une méthodologie qui associe l'apprentissage situé à la démarche FOS/FOU en vue de la construction progressive des connaissances et la mise en place de tâches autour d'un dispositif hybride qui se situe dans une optique socioconstructiviste et cognitiviste, soutenu par l'environnement technopédagogique de la plateforme de formation Moodle. L'évaluation du dispositif, qui s'était établie à travers la comparaison des performances des apprenants lors du post-test et du pré-test, et par le biais du questionnaire de satisfaction, nous ont permis de constater l'amélioration des compétences langagières et discursives de nos participants et de déclarer la formation hybride, soutenue par la démarche FOF/FOU, une solution adéquate pour répondre aux attentes des étudiants LANSAD en français universitaire.

Abstract :

Our study is in the field of language didactics and more specifically the integration of ICT in the situated learning of French for LANSAD students. An action research project aims to determine the specific needs and difficulties of LANSAD students in the French language. In addition, to identify the language skills they should acquire, as well as to experiment with hybrid training to compensate for their linguistic and methodological deficiencies in relation to argumentation in L2 scientific writing, mainly in terms of coherence and textual cohesion.

In order to carry out this project, we adopted a methodology that combines learning located in the FOS/FOU approach for the progressive construction of knowledge and the implementation of tasks around a hybrid device that is located in a socio-constructivist and cognitivist perspective, supported by the techno-pedagogical environment of the Moodle training platform. The evaluation of the device, which was established through the comparison of the learners' performance during the post-test and pre-test, and through the satisfaction questionnaire, allowed us to observe the improvement of the language and discourse skills of our participants and to declare the hybrid training, supported by the FOF/FOU approach, an adequate solution to meet the expectations of LANSAD students in university French.